

Almada

ARQUEOLOGIA • PATRIMÓNIO • HISTÓRIA LOCAL

ESPECIAL Pág. 57

A ARQUEOLOGIA E AS OUTRAS CIÊNCIAS

O SÍTIO ROMANO DA COMENDA Pág. 7

O NEOLÍTICO E AS ORIGENS DO MEGALITISMO Pág. 29

OLARIAS DE LOUÇA E AZULEJO DE SANTOS-O-VELHO Pág. 155

Pág. 169

REGIMENTO PARA
A ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO DE ALMADA (1771)

3º Encontro

ARQUEOLOGIA URBANA

ALMADA 20, 21 22 e 23 FEVEREIRO 1997

Encontram-se abertas as inscrições para
Comunicantes e Participantes.

Até ao dia 15 de Novembro,
para os interessados em apresentar Comunicações.
Para os Participantes, até ao dia 30 de Dezembro.

Para mais informações, contactar:
Secretariado do 3º Encontro de Arqueologia Urbana
Museu Municipal de Almada - Olho de Boi - 2800 Almada
Telef. 274 41 15 / 6 - Fax 274 94 23

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Jorge Raposo 4 Editorial

Laurent Caron 5 As estelas funerárias de Cárquere

Laura Trindade & A. M. Dias Diogo 7 O sítio romano da Comenda (Setúbal)

Eurico Sepúlveda 13 Terra sigillata tardo-ítálica proveniente de Tróia (Setúbal)

João Paulo Pereira 18 Artefactos líticos, traceologia e efeitos pós-deposicionais

A. Martínez Cortizas & C. Llana Rodríguez 23 Contextualización espacio-temporal de los Yacimientos al aire libre en Galicia

Joaquina Soares 37 O Neolítico e as origens do megalitismo

Lino Tavares Dias 46 Contributo para avaliação da Escola Profissional de Arqueologia

Maria M. B. de Magalhães Ramalho 50 A Arqueologia da Arquitectura

Manuel João Senos Matias 58 A prospecção geofísica e a Arqueologia

Vasco Gil Mantas 62 Arqueologia e teledeteção

João Luís Cardoso 70 A Geoarqueologia: fundamentos e métodos

João Luís Cardoso 78 Objectivos e princípios metodológicos da Arqueozoológia

Carlos Tavares da Silva 89 Malacofauna e Arqueologia

José Eduardo Mateus 96 Arqueologia da Paisagem e Paleoeecologia

António M. Monge Soares 109 Métodos de datação

António M. Monge Soares 116 A datação pelo radiocarbono

João M. Peixoto Cabral 122 Caracterização de materiais arqueológicos: I. alimentos e reconstituição de dietas

Eugénia Cunha 131 Viajar no tempo através dos ossos: a investigação paleobiológica

Nuno Ferreira Bicho 142 Estatística e quantificação em Arqueologia

Leonardo Charréu 148 O Coro Alto de D. Fernando no mosteiro franciscano de Santarém

António Celso Mangucci 155 Olarias de louça e azulejo de Santos-o-Velho (séculos XVI-XVIII)

Mário Fernandes 169 Regimento para a administração do concelho de Almada (1771)

180 Livros 188 Actividade científica 196 Actividade arqueológica 202 Notícias 207 Coroatoon 210 Dos jornais

Quando, em 17 de Novembro de 1979, cerca de uma centena de investigadores e estudantes se reuniram nas Faculdades de Letras e de Ciências do Porto para uma mesa-redonda intitulada *Contribuição das ciências naturais e exactas à Pré-história e à Arqueologia*, formularam três desejos: que as comunicações apresentadas pudessem ser rapidamente editadas e divulgadas; que se desenvolvesse a reflexão multidisciplinar entre a Arqueologia e as outras ciências; que se criassem em Portugal infraestruturas técnicas de suporte à actividade arqueológica, nomeadamente ao nível da prospecção geofísica e de laboratórios de Palinologia e de datação pelo ¹⁴C.

Dois anos depois, precisamente há década e meia ¹, cumpria-se o primeiro desses votos com a publicação de um conjunto de trabalhos centrados no que então se consideravam as questões “*mais urgentes que se levantam à nossa Arqueologia: problemas ligados à prospecção (emprego e interpretação de fotografias aéreas, métodos eléctricos e eléctrico-magnéticos de detecção...), ao estudo do meio-ambiente (climas, faunas, floras...), aos métodos de datação, aos contributos da Antropologia física, das análises físicas, das indústrias (petrografia, metalogenia...), aplicações das Matemáticas à Arqueologia, etc.*” ²

Quanto aos restantes dois aspectos, a simples lógica do senso comum leva a admitir que a prática científica portuguesa tenha propiciado naturais desenvolvimentos em disciplinas que, nalguns casos, apenas atravessavam então um estágio embrionário, ao mesmo tempo que a observação da bibliografia entretanto produzida torna evidente a gradual construção de objectos e metodologias específicas de novas áreas de produção de conhecimento. Contudo, estas considerações não haviam ainda conduzido a uma tentativa de sistematização semelhante à realizada no Porto.

Foi este o desafio que lançámos a alguns colaboradores de *Al-madan*, convidando-os a apresentar o estado da questão quanto às relações entre a Arqueologia e as grandes áreas das restantes Ciências Sociais e Humanas, das Ciências da Terra e da Natureza, da Arqueometria, da Estatística... O resultado é um caderno especial com um diversificado leque de contribuições que abordam fundamentos, objectivos e princípios metodológicos de temáticas como as da geoarqueologia, arqueozologia, malacofauna e paleoecologia, passando pela prospecção geofísica, teledetecção, métodos de datação e caracterização de materiais arqueológicos, para terminar na paleobiologia e nas técnicas de estatística e quantificação.

Sem pretensões de esgotar um tema que não o permite ³, este é apenas mais um contributo para uma reflexão epistemológica que, respeitando a especificidade das áreas de saber, esbata fronteiras disciplinares e cria condições para que a “*relação arqueólogo-outro cientista se processe num duplo sentido, com mútua vantagem e eventual criação, em comum, de metodologias e conceitos novos*” ⁴.

De qualquer forma, se a realidade dos recursos humanos e das infraestruturas disponíveis é hoje bem mais satisfatória que em 1979, falta ainda percorrer um longo caminho até que os cada vez mais frequentes contactos entre profissionais de diferente formação se traduzam em relações institucionais estáveis e profícuas, conferindo à Arqueologia o seu verdadeiro estatuto de ciência aglutinadora de variadas valências, área por excelência adequada ao estudo do Homem como todo complexo e multifacetado, no plano da cultura material que produziu, das formas de organização social que praticou, das construções simbólicas e das representações que criou.

Jorge Raposo

¹ Ver *Arqueologia* (1981), nº 4, Porto, Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto.

² ROCHE, Jean, “Apresentação”, in *ob. cit.*: 2.

³ A propósito de uma área aqui não explorada, veja-se o exemplo recente do excelente diálogo que o Prof. Jorge Alarcão estabelece entre a teoria arqueológica e os paradigmas mais comuns à História, à Antropologia e à Sociologia — “A Arqueologia e o Tempo” (1995), in *Conimbriga*, 32-33 (1993-1994): 9-56.

⁴ JORGE, Vítor Oliveira, “O que pedem os arqueólogos aos outros cientistas?”, in *Arqueologia* (1981), nº 4: 5.

CAPA:

Lâmina delgada de fragmento de biofritonite procedente do estêlo do monumento de Vale Rodrigo I (Évora). Repetição de imagem obtida com polarizador, sobreposta de faixa em que, para igual zona, se utilizaram polarizadores cruzados (seg. DETH, Wolfgang; KAUL, Philine & VOITSCHE, Walter, 1991, “Geologisch-Petrographische Untersuchungen an Megalithgrabern Portugals”, in *Madridier Mitteilungen*, 32: 1-28). Imagens obtidas pelo último dos autores.

Al-madan • IIª Série, nº 5 • Outubro 1996

Propriedade: Centro de Arqueologia de Almada • Apartado 603 (PRAGAL) • 2801 ALMADA CODEX • Tel./Fax: (01) 276 69 75

Registo de Imprensa: 108998 ISSN: 0871-066X **Depósito Legal:** 92457/95 **Director:** Jorge Raposo **Conselho Científico:** Amílcar Guerra, António Nabais, Luís Raposo, Carlos M. da Silva e C. Tavares da Silva **Redacção:** Ana Luísa Duarte, Elisabete Gonçalves, Jorge Raposo, Armando Sabrosa e Francisco Silva

Colaboram neste número: Maria T. Araújo, Nuno F. Bicho, Rui E. Botas, Maria F. Boto, J. Peixoto Cabral, Guilherme Cardoso, João L. Cardoso, Laurent Caron, Leonardo Charréu, Paula Cordeiro, Eugénia Cunha, Lino T. Dias, A. Dias Diogo, José d'Encarnação, Carlos Fabião, Isabel C. Fernandes, Mário Fernandes, Philine Kalb, C. Llana Rodríguez, A. Celso Mangucci, V. Gil Mantas, João A. Marques, Paulo Mártires, José E. Mateus, A. Martínez Cortizas, M. Senos Matias, J. Paulo Pereira, Saleta da Ponte, Maria M. Ramalho, Ana L. Santos, Vítor Santos, Eurico Sepúlveda, Ana M. Silva, António M. Silva, Carlos M. Silva, Carlos T. da Silva, A. Monge Soares, Joaquina Soares, Laura Trindade, Cláudia Umbelino e Walter Vortisch

Apoio Administrativo: Mónica Samões e Ana Valente **Tradução:** Luís Gouveia e Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel Santos (francês)

Modelo Gráfico: Jorge Raposo e Paulo Buchinho **Paginação electrónica:** Jorge Raposo **Ilustração:** Jorge Raposo e Vera Almeida **Cartoon:** José Santos

Revisão: António Cristo, Ana L. Duarte, M. Graziela Duarte, Elisabete Gonçalves, Fernanda Lourenço, A. Celso Mangucci e Francisco Silva

Fotolito: Roseta **Impressão:** Tipografia Lugo **Tiragem:** 2 000 exemplares **Periodicidade:** Anual

Apoios: Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto Português da Juventude, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Câmara Municipal do Seixal, Câmara Municipal de Almada e Região de Turismo de Setúbal

SOLICITA-SE PERMUTA • ON PRIE L'ÉCHANGE • EXCHANGE WANTED • TAUSCHVERKEHR ERWÜNSCHT • SOLLICITIAMO SCAMBIO

AS ESTELAS FUNERÁRIAS DE CÁRQUERE

e o problema da localização da capital dos *Paesuri*

por Laurent Caron (*)

1. Introdução

O nome de Cárquere é bem conhecido pelos arqueólogos graças ao importante número de estelas que aí foram encontradas. Efectivamente, sessenta e três estelas actualmente registadas provêm da aldeia de Nossa Senhora de Cárquere (Resende) e, mais precisamente, dos arredores do mosteiro e do cemitério.

É em 1888 que são publicadas as primeiras estelas de Cárquere por J. Leite de Vasconcelos, na *Revista Archeológica e Histórica*. A partir desta data, as descobertas vão-se multiplicar, estendendo-se ao longo de todo o século XX. Porém, infelizmente, a maior parte destas estelas, quando foram depois encontradas, já não possuíam o seu espólio funerário, não havendo quaisquer urnas ou ossos de defuntos. Por outro lado, estas descobertas foram muitas vezes fortuitas, verificando-se aquando da construção de uma estrada, ou da escavação de um túmulo no cemitério. De facto, só com a descoberta, em 1972, de duas incinerações, cada uma delas acompanhada de uma estela, foi possível confirmar a presença de uma necrópole no local.

Assim, a datação da maior parte das estelas situa-se entre o II e o III séculos d.C.

Este artigo baseia-se numa tese de Mestrado realizada em 1995, cujo objectivo foi a realização de um *corpus* de estelas provenientes de Cárquere, enquanto ponto de partida para um estudo sobre a arte e a sociedade desta localidade na época romana.

2. Um meio indígena

O estudo das estelas e da sua decoração demonstra claramente o enquadramento de Cárquere na cultura castreja. A grande maioria das decorações compõe-se por símbolos astrais (círculos solares, rosáceas e meias luas), havendo igualmente estelas antropomórficas, o que é característico da decoração ornamental castreja e que se pode observar na Citânia de Briteiros ou na Citânia de Sanfins, por exemplo.

ABSTRACT

Recent data on the study of funerary stelae from Cárquere (Resende, Viseu) — one of the most relevant epigraphic centers in Portugal.

The research indicates the possible existence of a *castrum*, most probably the capital of *Paesuri*, that would have survived the Roman period.

RÉSUMÉ

Présentation des dernières recherches effectuées sur un important noyau épigraphique du Portugal.

L'étude des stèles funéraires de Cárquere (Resende, Viseu) permet de supposer la présence d'un *castrum*, possible capitale des *Paesuri*, ayant survécu à l'époque romaine.

Figura 1:

Localização de Cárquere.

(*) Arqueólogo. Mestre em História Antiga pela Universidade de Bordéus III.

Por outro lado, uma grande parte das estelas de Cárquere possuem uma decoração lateral característica que representa uma palma estilizada ou um ramo de teixo, acabando por vezes em tridente. Esta decoração não se encontrou em mais nenhuma outra estela da Lusitânia e constitui, portanto, um símbolo local.

Mais importante ainda é o estudo da onomástica das estelas, pois permite-nos identificar uma população indígena latinizada. De 77 nomes registados, 48 % são indígenas. Esta sobrevivência do nome é explicada pelo sistema de filiação indígena, verificando-se em Cárquere uma forte tradição de transmissão do nome indígena no seio das famílias, mantendo-se assim a onomástica local. Ao mesmo tempo, os nomes foram-se latinizando, podendo-se observar que numerosos indivíduos adoptaram a onomástica latina, surgindo dessa forma nomes como *Rufus*, *Sabinus*, *Severus*, etc...

Com efeito, é graças à decoração das estelas e ao estudo da sua onomástica que se chegou à conclusão de que existiu em Cárquere uma população indígena de origem celta, que se concentrava num castro. Os vestígios deste castro são por enquanto inexistentes pois, se é verdade que alguns achados arqueológicos à volta do mosteiro e na localidade provam uma ocupação na época romana, continuam, por outro lado, a ser insuficientes para que se possa determinar o tipo de localidade.

Os vestígios deste castro são por enquanto inexistentes pois, se é verdade que alguns achados arqueológicos à volta do mosteiro e na localidade provam uma ocupação na época romana, continuam, por outro lado, a ser insuficientes para que se possa determinar o tipo de localidade.

3. A importância de Cárquere

Cárquere não é apenas importante devido ao seu núcleo epigráfico. Existem diversos trabalhos de J. Alarcão em que este sugere que Cárquere seja possivelmente a capital dos *Paesuri* ou *Paesures*. Este povo, que vemos mencionado na inscrição da ponte de Alcântara, em Espanha (CIL II, 760), e que é citado por Plínio (Plínio 4, 113), localizar-se-ia entre os *Turduli veteres* e os *Coilami*, ou seja, na região de Resende.

A importância deste núcleo epigráfico faz com que, de facto, esta localidade seja uma candidata perfeita a capital de *civitas*, que controlaria assim todo o território dos *Paesuri*, bem como a região das margens do Douro que fixam o seu limite Norte. Infelizmente, não há nenhuma estela de Cárquere que possa confirmar esta hipótese. As estelas funerárias fornecem-nos apenas os nomes dos defuntos, a sua idade e por vezes o nome do pai. Não existe qualquer referência que defina o tipo de localidade ou a presença de

magistrados. Ora a capital dos *Paesuri* é já um *municipium* na época de Trajano, como o demonstra a inscrição da ponte de Alcântara. A presença de um escravo — *Avitus Gracili(s) s(ervus)* — e de dois *liberti* — *I(ulia) Sunua liberta* e *Viriatis libertus* — constituem as únicas referências ao sistema legislativo latino. Assim sendo, parece impossível afirmar que Cárquere seja a capital dos *Paesuri*. De facto, várias outras localidades idênticas, como o castro de São Martinho de Mouros ou o castro da Mogueira poderiam ter essa função.

4. Conclusão

A aldeia de N^o. Sr^a. de Cárquere oferece-nos um conjunto epigráfico importante, denotando a presença de uma necrópole através da descoberta de, pelo menos, 63 estelas funerárias. No entanto, a existência de um castro pré-romano posteriormente romanizado não se pode confirmar pela simples descoberta de alguns vestígios arqueológicos e pela localização de uma necrópole indígena. Somente uma campanha séria de prospecção poderia determinar a amplitude da necrópole e localizar um núcleo habitacional do tipo de castro em altitude.

Estas prospecções poderiam então ser seguidas de uma campanha de escavações que constituiria a base de um importante estudo funerário e epigráfico de uma localidade indígena do extremo Norte da Lusitânia, permitindo definir a importância deste local e saber se Cárquere ocupou a função de capital de *civitas* durante o domínio romano.

Bibliografia

- CARON (L.), 1996 (em publicação), "Art et société d'après les stèles funéraires de Cárquere", *Conimbriga*.
- CORREIA (V.), 1972, "Arqueologia de Cárquere", *Obras*, IV, Coimbra, pp. 261-263.
- DIAS (M.M.A.), 1986, "Inscrições romanas de Cárquere, Resende, na colecção epigráfica do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia", *O Archeólogo Português*, série IV, 4, pp. 185-202.
- DIAS (M.M.A.), 1987, "Antroponomia de Cárquere, Resende, Viseu (Lusitania Portuguesa)", *Actas del IV Coloquio sobre Linguas e Culturas Paleohispanicas* (Victoria/Gasteiz, 6-10 Mayo 1989), Veleia, 2-3, pp. 195-203.
- JALHAY (E.), 1951, "Lápides romanas da região de Cárquere, Resende", *Brotéria*, LII, Lisboa, pp. 70-85.
- LEITE DE VASCONCELOS (J.), 1888, "Antiguidades de Cárquere", *Revista Archeológica e Histórica*, II, Lisboa, pp. 113-115.
- LEITE DE VASCONCELOS (J.), 1900, "Antiguidades de Cárquere", *O Archeólogo Português*, V, Lisboa, pp. 206-212.
- REIGOTA (J.), 1989, "Estela a Valério Reburro, de Cárquere (Resende)", *Ficheiro Epigráfico*, 32, n^o 147; "Fragmento de estela funerária de Cárquere (Resende)", *Ficheiro Epigráfico*, 32, n^o 148.
- VAZ (J.L.I.), 1986, "Epigrafia romana de Cárquere — mais cinco inscrições", *Revista da Universidade de Aveiro/Letras*, 3, pp. 285-308.

Foto: Laurent Caron.

↑ Figura 2:
Fragmento de estela incrustado na parede de uma casa de Cárquere.

materiais provenientes do

SÍTIO ROMANO DA COMENDA (SETÚBAL)

por Laura Trindade (*) e A.M. Dias Diogo (**)

Introdução

A estação romana da Quinta da Comenda, Setúbal (ALARCÃO, 1988: 5/318), fica situada na margem direita do rio Sado, a cerca de 4,5 km para jusante da cidade de Setúbal, na margem esquerda da desembocadura da Ribeira de Aravil. Este sítio arqueológico é conhecido desde finais do século passado (RASTEIRO, 1897: 4 e 5) e, segundo uma notícia publicada na *Informação Arqueológica* (VIEGAS, 1979: 32), chegou mesmo a ser objecto de duas campanhas de escavação, em 1977 e 1978, das quais, nada foi publicado.

Trata-se de um centro de transformação de pescado, reconhecendo-se ainda hoje restos de cetárias e um arco possivelmente pertencente a um hipocausto, no talude que bordeja a ribeira e que todos os invernos recua face à acção erosiva das marés (Fig. 3), com a correspondente destruição de estruturas, materiais e informação arqueológica.

➔ Figura 2:

Vista geral, tomada de Noroeste, do sítio da Comenda.

Os poucos materiais publicados desta estação, já arqueologicamente intervencionada e cientificamente conhecida desde há cerca de cem anos, são provenientes de recolhas superficiais: em 1964 foram recolhidos um fragmento de fundo de taça em *terra sigillata* itálica, possivelmente uma forma Goudineau 27, com uma estampilha do oleiro aretino CNAEVS ATEIVS, e uma moeda de Magnêncio (GONÇALVES, 1964, fig. 9, I e II; DIOGO, FARIA e FERREIRA, 1987: 105; SILVA e SOARES, 1986: 194), e o segundo autor do

ABSTRACT

Presentation of common pottery and containers for agricultural and fishing products, gathered at the Roman site of Comenda (Setúbal) — a fish processing plant located on the river Sado banks, proving to be one of the most relevant in the area.

The authors call the attention to its imminent destruction and urge the implementation of a research and rescue plan in order to save the ruins.

RÉSUMÉ

Présentation de céramiques simples et de récipients destinés aux produits agricoles ou piscicoles rassemblés sur le site romain de Comenda (Setúbal), un centre de traitement du poisson se trouvant sur les rives de la rivière Sado qui semble être un des plus importants de la région.

Les auteurs attirent l'attention sur son imminente destruction et en appellent au développement d'un plan de recherche et de sauvegarde des ruines.

➔ Figura 1:

Localização do sítio da Comenda.

(*) Arqueóloga do Gabinete Técnico do Teatro Romano de Lisboa (C. M. de Lisboa), Rua de São Mamede ao Caldas, 6, 1.ª D.ª, 1100 LISBOA.

(**) Arqueólogo, Director do Gabinete Técnico do Teatro Romano de Lisboa (C.M. de Lisboa).

↑ Figura 3: Sítio da Comenda. Particular, visto de Norte, da erosão do talude.

↓ Figura 4: Sigillatas claras e fundo de lucerna (nº 5) da Comenda.

presente estudo teve já a oportunidade de participar no estudo de materiais da Comenda, também provenientes de recolhas superficiais, então depositados no Museu do Mar em Cascais (DIOGO, FARIA e FERREIRA, *ibidem*: 105-109, ests. XVII-XIX). Neste artigo, para além de cerâmica comum vária, foram publicadas *sigillatas* claras D, de formas Hayes 73 e 91, com uma amplitude cronológica máxima compreendida entre ca. 420 e ca. 530 e ânforas lusitanas de formas 2, 4 e 8, tendo dois fragmentos de boca deste último tipo sido então incorrectamente classificadas como pertencendo a ânforas Almagro 51 a-b.

Exceptuando os fragmentos nºs 38 e 39, pertencentes a um conjunto recolhido em Fevereiro de 1996 e que se encontra em estudo, todos os restantes materiais que agora publicamos foram recolhidos em Janeiro de 1994, nas terras provenientes dos derrubes que as marés provocam no acima referido talude (Fig. 3). Encontram-se presentemente depositados no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.

Análise dos materiais

A maioria dos fragmentos que aqui publicamos pertencem a formas de "cerâmica comum", de fabrico sadino e utilização vulgar, seja como vasos de cozinha, de mesa, de higiene, de utilização industrial nos preparados de peixe, ou contentores para produtos agrícolas ou piscícolas, caso das talhas e potes, de que as margens do baixo Sado se têm vindo a revelar como área de importantes centros produtores. Ainda estamos longe de poder fazer uma tipologia de fabricos de cerâmica comum sadina de época romana, de estabelecer variantes com valor cronológico, ou de conhecer a real dimensão da sua difusão (DIOGO, 1993). No entanto, tratam-se de questões em que temos vindo a trabalhar e em cujo estudo esta publicação se integra.

Excepto talvez pelo prato nº 37, toda a restante cerâmica comum é de fabrico sadino, com as características pastas de tonalidades claras, de textura folheada, quartzíticas, micáceas e com minúsculas paletas de mica prateada.

Também os fragmentos nºs 6 a 9 são de fabrico sadino. Os dois primeiros pertencem a ânforas de tipo Lusitana 2, ânforas piscícolas dos I e II séculos da nossa era. Os nºs 8 e 9 pertencem a ânforas de tipo L.4 e L.7, da segunda fase de produção sadina (DIOGO, 1995).

As ânforas nºs 10 e 11 são importadas. A primeira, uma Keay XXV B, tem uma cronologia compreendida entre os finais do século III, ou inícios do IV e meados do século V. Este tipo de ânfora, originário da *Africa Byzacena*, deverá ter transportado pro-

duto piscícolas e, talvez, também azeite (KEAY, 1984, I: 193). A nº 11 é uma Dressel 23, uma ânfora oleária, proveniente da Bética e com uma cronologia situada entre os finais do século III e os inícios do V.

O fragmento de fundo, nº 5, pertence a uma lucerna de origem norte-africana, de tipo Dressel 31, uma produção tardia datável dos séculos IV e V. Este exemplar apresenta uma marca "S", estampada no fundo externo.

Os fragmentos nºs 1 a 4 pertencem a vasos em *terra sigillata* clara D. O primeiro é um prato de forma Hayes 104, podendo ainda integrar-se na sua variante "A", a que este investigador atribuiu inicialmente uma cronologia de ca. 530 a 580 (HAYES, 1972: 166), mas a que posteriormente aceitou descer a data de início de fabrico para ca. 500 ou anterior (HAYES, 1980: 507). O nº 2 é um orato da forma Hayes 59, com datação entre ca. 320 e 340. O nº 3 pertence a um almofariz de forma Hayes 91, variante "A" ou "B", com uma cronologia de ca. 450-530. O fragmento de fundo nº 4 pertence a um prato com uma decoração vegetalista estampada no fundo interno, constituída por rosetas de tipo Hayes 44 i, associadas a folhas de tipo Hayes 75 o, comuns na primeira metade do século V.

Finalmente, o fragmento nº 38 pertence a um prato de *sigillata* foceana tardia, Hayes 3, possivelmente uma variante "C" desta forma, e com uma cronologia ótima compreendida entre a segunda metade do século V e a primeira metade do século VI. É a forma típica da produção foceana tardia nesse período, correspondendo a 80-90 % de toda a produção (DELGADO, 1992: 129). O nº 39 pertence a uma ânfora Lusitana 8, fabricada durante a segunda fase de produção sadina (DIOGO, 1987).

Conclusão

Infelizmente, a primeira constatação a fazer em relação a esta estação arqueológica prende-se com a necessidade urgente da sua protecção: não apenas se encontra a ser destruída pelas marés, mas os próprios materiais provenientes dessa destruição estão a ser erodidos e arrastados para o rio, ou a ser pilhados pelos turistas que frequentam um "parque de merendas" instalado junto a este arqueossítio.

No que diz respeito aos materiais já conhecidos e provenientes da Comenda, as suas origens, tipos e cronologias aparentam, no estado actual dos nossos conhecimentos, estar muito próximos dos de Tróia. O anteriormente referido fragmento de *sigillata* itálica com a marca de CNAEVVS ATEIVS, com uma cronologia de Augusto/Tibério, continua a ser a peça datável mais antiga proveniente da Comenda. Quanto aos materiais mais recentes, possíveis indicadores do

↑ Figura 5:
Ânforas provenientes da Comenda.

abandono da estação, e não necessariamente do fim da laboração industrial do sítio, que poderá ser anterior, eles reportam-se essencialmente a materiais norte-africanos datáveis do século V e atingindo o seu *terminus* nos finais do primeiro terço do VI.

Naturalmente que uma conclusão sobre o faseamento e as características ocupacionais do sítio romano da Comenda terão de implicar uma escavação científica em extensão, que permita conhecer as plantas das várias estruturas e das suas alterações, registando os materiais em contextos coerentes, de forma a permitir definir as cronologias das diferentes fases e contribuir para a datação dos materiais de cronologia ainda pouco definida, a partir da sobreposição dos espectros cronológicos dos materiais associados de datação já estabelecida.

Num trabalho anterior (DIOGO, FARIA e FERREIRA, 1987: 105), pusemos a hipótese de na Comenda terem existido fornos de cerâmica. Para isso apontavam a existência de vários fragmentos cerâmicos queimados e distorcidos pela cozedura, assim como de abundantes pedras graníticas cilíndricas, com um furo cen-

↑ Figura 6:
Cerâmicas comuns provenientes da Comenda.

tral, que poderiam ser interpretadas como elementos pertencentes a mós ou a rodas de oleiro. Trata-se de uma hipótese colocada pela evidência arqueológica conhecida mas é, evidentemente, uma questão apenas solucionável através da escavação do sítio. De qualquer modo, os nossos estudos têm vindo a confirmar o facto de que, por naturais razões económicas e, sempre que possível, pela existência explorável de barreiros e de lenha, os fornos do vasilhame tendem a complementar o mais próximo possível a transformação do pescado (caso de Sines e de Lagos, que temos em estudo).

A Comenda aparenta ser, excepto pelos grandes aglomerados populacionais como Alcácer, Setúbal ou Tróia, uma das estações arqueológicas mais importantes do Sado. A sua importância, assim como o estado de contínua destruição em que se encontra, exigem uma rápida intervenção arqueológica de emergência e um bem planeado programa de salvaguarda e integração das suas ruínas, situadas numa área que é já de conhecido interesse turístico.

Catálogo

- 1 — (Fig. 4) Fragmento de boca e parede de prato em *terra sigillata* clara D, forma Hayes 104. Lábio triangular, alto e pendente. Paredes muito esvasadas. Pasta alaranjada, de textura folheada, com minúsculos quartzos e partículas negras. “Verniz” alaranjado, espesso e baço.
- 2 — (Fig. 4) Fragmento de boca e parede de prato em *terra sigillata* clara D, forma Hayes 59. Lábio em aba larga, moldurada no dorso. Pasta alaranjada, de textura microgranulosa, branda e com minúsculas calcites. “Verniz” laranja-avermelhado, de brilho acetinado.
- 3 — (Fig. 4) Fragmento de boca e parede de almofariz em *terra sigillata* clara D, forma Hayes 91. Lábio muito curto e boleado, sublinhado externamente por um estribo em gancho. Pasta alaranjada, de textura microgranulosa e muito fina, com minúsculas inclusões negras. “Verniz” laranja-avermelhado, pouco espesso, de brilho baço e acastanhado sobre o lábio.
- 4 — (Fig. 4) Fragmento de fundo de prato em *terra sigillata* clara D. Pasta alaranjada, de textura folheada, com minúsculos quartzos e calcites. “Verniz” alaranjado, pouco espesso e de brilho baço. Apresenta uma decoração vegetalista estampada no fundo interno.
- 5 — (Fig. 4) Fragmento de fundo de lucerna, tipo Dressel 31. Fundo em anel, de base côncava. Pasta alaranjada, compacta, dura e muito fina. Conserva vestígios de uma marca: “S”, estampada no fundo externo antes da cozedura.
- 6 — (Fig. 5) Fragmento de boca e colo de ânfora, tipo Lusitana 2. Lábio ligeiramente extrovertido, curto, espessado e boleado. Pasta laranja-acastanhada, com cerne mais acastanhado, de textura folheada e arenosa, com nódulos ocre e abundantes pequenas calcites e quartzos hialinos e leitosos. Superfícies bege-alaranjadas.
- 7 — (Fig. 5) Fragmento de boca e colo de ânfora, tipo Lusitana 2. Lábio ligeiramente extrovertido, curto e triangular. Pasta alaranjada, de textura folheada e arenosa, com abundantes pequenas calcites e quartzos hialinos e leitosos.
- 8 — (Fig. 5) Fragmento de boca e colo de ânfora, tipo Lusitana 7. Lábio alto e ligeiramente extrovertido, diferenciado do colo por um resalto. Pasta alaranjada, de textura folheada e arenosa, com abundantes minúsculas micas, pequenas calcites e quartzos hialinos e leitosos. Superfície exterior castanho-alaranjada.
- 9 — (Fig. 5) Fragmento de bojo e fundo de ânfora, tipo Lusitana 4. Fundo cilíndrico, de base em anel. Pasta alaranjada, de textura folheada, com quartzos, calcites e minúsculas micas. Superfície exterior revestida com um engobe creme-amarelado, espesso.
- 10 — (Fig. 5) Fragmento de boca e colo de ânfora, tipo Keay XXV B. Lábio alto, extrovertido e triangular, de dorso convexo. Colo introvertido e tronco-cônico. Pasta vermelho-rosada, de textura rugosa, fina e dura, com nódulos cerâmicos e quartzos leitosos e rosados. Conserva vestígios de um engobe creme-amarelado sobre a superfície externa.
- 11 — (Fig. 5) Fragmento superior de ânfora, tipo Dressel 23. Lábio saliente e carenado. Colo curto e côncavo. Asas cilíndricas arrancando do colo e da sobeira do lábio. Pasta bege-rosada, muito fina, com abundantes pequenos alvéolos, pequenos nódulos cerâmicos e minúsculas calcites.
- 12 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de tampa. Tronco-cônica, com o lábio simples e boleado. Pasta acinzentada, com largo cerne rosa-avermelhado, de textura folheada, dura e arenosa, com abundantes quartzos e calcites. Superfícies de tonalidades alaranjadas, com manchas acinzentadas, provocadas pela utilização.
- 13 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de tampa. Tronco-cônica, com o lábio saliente, em pequena aba triangular. Pasta laranja-acastanhada, de textura folheada e branda, com abundantes minúsculas micas e pequenos quartzos e calcites. Apresenta o bordo queimado pela utilização.
- 14 — (Fig. 6) Fragmento de boca, parede e fundo de tacho. Lábio saliente, em aba oblíqua e reentrante. Parede arqueada. Pasta castanho-alaranjada, de textura folheada, branda e arenosa, com minúsculas micas muito abundantes, pequenos quartzos e calcites. Superfície exterior queimada pela utilização.

- 15 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de tacho. Lábio saliente, em aba triangular e ligeiramente reentrante. Paredes extrovertidas e tronco-cónicas, exteriormente diferenciadas do lábio por uma carena. Pasta laranja-acastanhada, de textura folheada, com quartzos, calcites e minúsculas micas muito abundantes. Superfície externa queimada.
- 16 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de bacia. Lábio espessado e triangular, ligeiramente reentrante. Parede carenada e tronco-cónica. Pasta rosa-acastanhada, compacta e muito arenosa, com abundantes quartzos e calcites. Superfície exterior queimada. Conserva um orifício bitronco-cónico na copa, feito após a cozedura.
- 17 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de bacia. Lábio em pequena aba triangular, ligeiramente reentrante. Parede carenada. Pasta rosa-acastanhada, compacta e muito arenosa, com abundantes quartzos e calcites.
- 18 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de bacia. Lábio espessado e triangular, ligeiramente reentrante. Parede carenada. Pasta alaranjada, de textura folheada, com quartzos, calcites e minúsculas micas. Superfícies alisadas.
- 19 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de alguidar. Lábio em aba muito saliente, pendente e ligeiramente reentrante. Parede tronco-cónica. Pasta alaranjada, de textura folheada e arenosa, com quartzos, calcites e minúsculas micas.
- 20 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de alguidar. Lábio em aba oblíqua e muito saliente. Parede ligeiramente carenada. Pasta alaranjada, com cerne acinzentado, dura, com minúsculas micas, inclusões negras e cerâmicas, pequenos quartzos e calcites. Superfície interna revestida com um engobe acinzentado, pouco espesso.
- 21 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de alguidar. Lábio em aba saliente e reentrante. Pasta alaranjada, de textura folheada e branda, com minúsculas micas, inclusões cerâmicas, pequenos quartzos e calcites. A face superior do lábio encontra-se decorada com um pequeno chanfro.
- 22 — (Fig. 6) Fragmento de bordo e parede de bacia? Lábio alto e direito, terminando numa pequena aba triangular introvertida e diferenciado da parede por um estribo exterior. Parede hemisférica. Pasta laranja-acastanhada, de textura folheada e branda, com minúsculas micas e pequenos quartzos e calcites.
- 23 — (Fig. 6) Fragmento de boca e parede de alguidar. Lábio em pequena aba oblíqua e triangular. Parede côncava. Pasta alaranjada, branda, arenosa e esponjosa, com quartzos leitosos muito abundantes.
- 24 — (Fig. 6) Fragmento de bojo e copa de prato covo. Lábio introvertido, boleado, diferenciado da copa por uma carena. Pasta queimada, de textura folheada e arenosa. Superfícies negras.
- 25 — (Fig. 7) Fragmento de bojo e boca de talha. Lábio introvertido, espessado e saliente, revirado sobre os ombros. Pasta castanho-alaranjada, de textura folheada, dura e arenosa, com inclusões negras, micas e quartzos e calcites muito abundantes.
- 26 — (Fig. 7) Fragmento de bojo e boca de talha. Lábio simples, introvertido e espessado. Pasta castanho-rosada, compacta e muito arenosa, com abundantes quartzos e calcites.
- 27 — (Fig. 7) Fragmento de bojo e boca de talha. Lábio introvertido, espessado e saliente, revirado sobre os ombros. Pasta castanho-rosada, arenosa e muito dura, com fendas, inclusões negras e abundantes calcites e quartzos hialinos e leitosos.

↑ Figura 7:

Cerâmicas comuns provenientes da Comenda.

- 28 — (Fig. 7) Fragmento de bojo e boca de pequena talha. Lábio introvertido, espessado, saliente e moldurado, revirado sobre os ombros. Pasta laranja-acastanhada, de textura folheada, com abundantes minúsculas micas e pequenos quartzos e calcites. Superfície do lábio queimada.
- 29 — (Fig. 7) Fragmento superior de panela. Lábio em aba pendente. Asa de fita bilobada, arrancando do lábio e do terço superior do colo. Colo largo e introvertido, diferenciado exteriormente do bojo por um chanfro largo. Pasta acinzentada, de textura folheada, com pequenos quartzos, calcites, inclusões negras e minúsculas micas.
- 30 — (Fig. 7) Fragmento de boca e bojo de panela. Lábio saliente, em aba curta e triangular, de face superior côncava. Pasta queimada, de textura folheada, com pequenas calcites e quartzos.
- 31 — (Fig. 7) Fragmento de boca, colo e bojo de panela. Lábio saliente, em aba larga. Pasta alaranjada, de textura folheada, com minúsculas micas e pequenos quartzos e calcites. Superfície do lábio queimada pela utilização.

← Figura 8:

Prato em *sigillata foceana tardia* (nº 38) e ânfora de tipo L.8, da Comenda.

- 32 — (Fig. 7) Fragmento de boca, colo e bojo de panela. Lábio saliente, em aba curta e trapezoidal. Colo curto e vertical. Pasta queimada, de textura folheada, com abundantes minúsculas micas, pequenos quartzos e calcites.
- 33 — (Fig. 7) Fragmento de boca, colo e bojo de panela. Lábio saliente, em aba espessa, ligeiramente pendente. Pasta queimada, muito dura, com minúsculas micas, pequenos quartzos e calcites.
- 34 — (Fig. 7) Fragmento superior de pote. Lábio alto e bilobado. Colo muito curto. Asa ovalada e arqueada, arrancando do lábio. Pasta acastanhada, de textura folheada e arenosa, com pequenas micas, abundantes calcites e quartzos leitosos. Superfície externa alisada e de tonalidade avelã. Conserva vestígios de cinzas na superfície interna.

- 35 — (Fig. 7) Fragmento de fundo e bojo de pote. Pé alto, em bolacha. Pasta alaranjada, dura e compacta, com minúsculas micas muito abundantes e quartzos e calcites de grão muito pequeno. Superfície exterior revestida com um engobe acinzentado e fino.
- 36 — (Fig. 7) Fragmento de fundo e bojo de panela. Pé curto, em bolacha, ligeiramente saliente. Pasta laranja-acastanhada, de textura folheada e arenosa, com abundantes minúsculas micas e quartzos hialinos e leitosos. Superfície exterior queimada pela utilização.
- 37 — (Fig. 7) Fragmento de boca e copa de prato covô. Lábio em aba larga, convexa e pendente. Copa carenada. Pasta acinzentada, de textura folheada, fina e branda, com minúsculas micas e pequenos quartzos e calcites. Superfícies côr-de-avelã. Apresenta o bordo queimado pela utilização.
- 38 — (Fig. 8) Fragmento de boca e copa de prato em *sigillata* oceana tardia, forma Hayes 3. Bordo alto, vertical, saliente e côncavo, externamente separado da copa por um pequeno chanfro. Pasta vermelho-alaranjada, dura e muito fina, com minúsculos alvéolos. Superfícies alisadas, com vestígios de engobe laranja-acastanhado na superfície externa.
- 39 — (Fig. 8) Fragmento de boca de ânfora, tipo Lusitana 8. Lábio ligeiramente extrovertido e ovalado. Pasta alaranjada, com cerne acinzentado, de textura folheada e arenosa, com quartzos, calcites, nódulos ocre e abundantes minúsculas micas prateadas.

Quadro das Dimensões
dos atributos dos materiais publicados

Nº	Bordo			Asa		Fundo		
	Diâm.	Alt.	Esp.	Larg.	Esp.	Diâm.	Alt.	Esp.
1	338	16	17	—	—	—	—	—
2	—	10	23	—	—	—	—	—
3	—	3	5	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	6
5	—	—	—	—	—	—	—	5
6	—	31	28	—	—	—	—	—
7	—	26	22	—	—	—	—	—
8	94	42	13	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	44	47	8
10	146	40	24	—	—	—	—	—
11	134	22	26	—	—	—	—	—
12	300	0	11	—	—	—	—	—
13	—	9	11	—	—	—	—	—
14	310	15	24	—	84*	194	0	6
15	300	12	21	—	—	—	—	—
16	450	32	29	—	—	—	—	—
17	—	17	32	—	—	—	—	—
18	—	28	29	—	—	—	—	—
19	—	26	35	—	—	—	—	—
20	370	18	36	—	—	—	—	—
21	454	14	36	—	—	—	—	—
22	—	34	19	—	—	—	—	—
23	317	12	14	—	—	—	—	—
24	270	13	9	—	—	—	—	—
25	360	40	52	—	—	—	—	—
26	—	44	—	—	—	—	—	—
27	—	35	53	—	—	—	—	—
28	—	30	38	—	—	—	—	—
29	148	6	15	22	10	—	—	—
30	—	8	16	—	—	—	—	—
31	148	8	17	—	—	—	—	—
32	115	5	12	—	—	—	—	—
33	170	9	17	—	—	—	—	—
34	216	28	21	36	19	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	16
36	—	—	—	—	—	—	—	8
37	268	8	24	—	—	—	—	—
38	394	27	14	—	—	—	—	—
39	158	35	16	—	—	—	—	—

* Altura total.

Bibliografia

- ALARCÃO, Jorge de, 1974, *Cerâmica comum local e regional de Conímbriga*, Coimbra;
- , 1988, *Roman Portugal*, Warminster, Aris & Phillips Ltd.
- ALMEIDA, José António Ferreira de, 1952, *Introdução ao estudo das lucernas romanas em Portugal*, Lisboa.
- ANTUNES, Fernando Luís Conceição, 1996, "Algumas estações romanas nos arredores de Setúbal — Estado actual da questão", in *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*, Lisboa, Câmara Municipal do Seixal / Publicações Dom Quixote, pp. 55-59.
- COSTA, A.I. Marques da, 1905, "Estações prehistoricas dos arredores de Setúbal", in *O Archeologo Português*, vol. X, nº 6-9, pp. 185-193.
- DELGADO, Manuela, 1992, "Cerâmicas romanas tardias de Mértola, originárias do Médio Oriente", *Arqueologia Medieval*, 1, pp. 125-133.
- DIOGO, A.M. Dias, 1987, "Quadro tipológico das ânforas de fabrico lusitano", in *O Archeologo Português*, ser. p. 179-191;
- , 1993, "Cerâmica comum romana dos fornos do Sado (Olarías e Vale da Cepa)", in *Homenagem ao Prof. Doutor Santos Júnior*, vol. II, pp. 145-150;
- , 1995, "Elementos sobre ânforas de fabricos lusitanos", in *Estudos de Arte e História. Homenagem a Artur Nobre de Gusmão*, Lisboa, Vega, pp. 283-294.
- DIOGO, A.M. Dias; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol, 1987, "Fornos de ânforas de Alcácer do Sal", *Conímbriga*, 26, pp. 77-111.
- GONÇALVES, Vítor dos Santos, 1964, "Notas sobre algumas povoações dos arredores de Setúbal. I — A estação romana da Comenda e o problema da desapareição de Cetóbriga", in *Boletim da Sociedade de Espeleologia Portuguesa*, vol. II, nº 1, p. 1-14.
- HAYES, J.W., 1972, *Late Roman Pottery. A catalogue of roman fine wares*, Londres;
- , 1980, *Supplement to Late Roman Pottery*, Londres.
- RASTEIRO, Joaquim, 1897, "Notícias arqueológicas da Península da Arrábida", in *O Archeologo Português*, III, nº 1 e 2, p. 4/5.
- SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, Joaquina, 1986, *Arqueologia da Arrábida*, Lisboa.
- VIEGAS, J.R., 1979, "Quinta da Comenda — estação romana", *Informação Arqueológica*, 1, p. 32.

TERRA SIGILLATA TARDO-ITÁLICA (PADANA)

proveniente de Tróia de Setúbal

por Eurico de Sepúlveda (*)

A *terra sigillata* tardo-italica (TSTI) é, das cerâmicas finas romanas, aquela que não apresenta até ao momento qualquer estudo monográfico em Portugal.

Produzida na região norte da Itália, no *aeger pisanus*, no lunense e no vale do Pó, é constituída por dois tipos com características diferentes: um, com pasta bem cozida e glanztonfilm vermelho, espesso e brilhante; outro, de pasta muito branda, ocre clara e glanztonfilm vermelho, menos espesso e menos brilhante ¹.

As formas mais produzidas nesta *sigillata* são, nas formas decoradas, a Drag. 29 e Atlante XXIV, e, nas formas lisas com bordo decorado pela técnica de barbotina, as Drag. 35/51, Drag. 36/51 e Drag. 46 B ².

Dentro desta tipologia encontram-se peças que apresentam marca de oleiro em planta pedis, em forma de meia-lua, cauda de andorinha e rectangulares.

Enquanto que as marcas em *planta pedis* são comuns a todos os oleiros, as firmadas em meia-lua poderiam pertencer a olarias do *aeger lunensis* ³, embora, no entanto, apareçam em peças de L. RASINIVS PISANVS ⁴.

Dentro desta produção, parece ser a "oficina" de MVERRIVS ⁵ de longe a mais produtiva, se atendermos à quantidade numerosa de marcas encontradas e assinadas com siglas diferentes e com uma larga difusão no mundo romano durante a segunda metade do séc. I d.C. e a primeira do séc. II d.C., período em que estas olarias devem ter funcionado, tentando concorrer no mercado com os produtos da Gália do Sul (Montans e La Graufesenque, principalmente) ⁶.

Além destas duas principais olarias de TSTI, ainda se podem referenciar como tendo uma quota

importante nesta produção as oficinas de L.NONIVS FLORVS, CALA/S.M.P, C.PP e LPC.

A cronologia que se aplica para a TSTI é a já referida e a sua expansão é vasta.

Na **Figura 1** apresenta-se um mapa de difusão para a Península Ibérica, que mais uma vez demonstra a predominância do fluxo do comércio marítimo, privilegiando desta forma o litoral mediterrânico, com três pólos de concentração: o da zona de Alicante, o da zona de Gades (Cádiz) e o da bacia do Sado.

Pollentia e Ibiza, como pontos de entrada para a costa espanhola dos produtos importados da península itálica, apresentam nos seus espólios toda a panóplia de cerâmica fina de mesa. Herrera de Pisuerga, embora afastada da zona litoral, no *inland* espanhol, deve ter sofrido influências deste comércio itálico (produção de *terra sigillata* pelo oleiro norte itálico (?) L.TERENTIVS) ⁷.

As peças que apresentamos no nosso catálogo são provenientes de Tróia de Setúbal. Devido às características do seu achado ⁸, não fornecem novidades no que diz respeito à cronologia da TSTI; no entanto darão um contributo forte para o estudo do comércio marítimo entre o séc. I e o séc. II da nossa Era.

Maria Maia, na sua tese de licenciatura, tinha já apresentado uma marca de oleiro que considerava tardia ⁹, embora não a classificasse dentro das TSTI. Pensamos que mais dois fragmentos descritos por aquela investigadora possam pertencer a este tipo de cerâmica, mas, por razões de ordem puramente logística e burocrática, não tivemos oportunidade de as verificar no Museu Nacional de Arqueologia ¹⁰.

ABSTRACT

A group of fragments of late Italic *terra sigillata* gathered at the Roman industrial plant of Tróia (Setúbal) is presented.

The plain and decorated pottery now published is considered to be a relevant contribution to the study of the sea trade during the 1st and 2nd centuries A.D.

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble de fragments de *terra sigillata* de l'Italique tardif recueilli sur le complexe industriel romain de Tróia (Setúbal).

L'auteur considère que les céramiques lisses et décorées récemment découvertes pourront contribuer de manière significative à l'étude du commerce maritime entre le I^{er} et le II^{ème} siècle de notre Ère.

(*) Licenciado em Economia.

Figura 1:

Mapa de difusão da TSTI na Península Ibérica (não foi considerada a marca de oleiro apresentada para Illerda — Antic Portal de la Madalena).

1. Conímbriga (DELGADO *et al.*, 1975 - TSTI decorada).
2. Tróia (PEREIRA, 1971 - marca de oleiro, TSTI lisa e decorada).
3. Alcácer do Sal (ALARCÃO, 1971; FARIA *et al.*, 1987 - marcas de oleiro).
4. Represas (ALARCÃO; RIBEIRO - marcas de oleiro).
5. Bolsa (NOLEN, 1994 - marcas de oleiro).
6. Torre Águila - Barbaño (RODRIGUEZ MARTIN e JEREZ LINDE, 1995 - TSTI decorada).
7. Sevilha (CLARIANA ROIG - marca de oleiro).
8. Cádiz (CLARIANA ROIG - marca de oleiro).
9. Belo (CLARIANA ROIG - marca de oleiro).
10. Carteia (PRESEDO VELO, 1983 - TSTI decorada).
11. Málaga (CLARIANA ROIG - marcas de oleiro).
12. Córdoba (CLARIANA ROIG - marcas de oleiro).
13. Cartagena (BALIL, 1964 - marcas de oleiro).
14. Elche (BALIL, 1964 - marcas de oleiro).
15. Alicante (BALIL, 1964 - marcas de oleiro).
16. Elda (BELTRÁN, 1990 - ?).
17. Sagunto (BALIL, 1964 - TSTI decorada, marcas de oleiro).
18. Valência (SANCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, 1990 - marcas de oleiro).
19. Numancia (ROMERO CABRICERO - marca de oleiro (?)).
20. Herrera de Pisuerga (PÉREZ GONZALEZ, 1989 - marca de oleiro).
21. Tarragona (BALIL, 1964 - marca de oleiro).
22. Torre Llauder (CLARIANA ROIG - TSTI decorada, lisa, marca de oleiro).
23. Ampúrias (CLARIANA ROIG - marca de oleiro).
24. Pollentia (CLARIANA ROIG - marca de oleiro).
25. Ibiza (FERNANDEZ *et al.*, 1992 - TSTI decorada, marca de oleiro).

Desta forma, o número total de peças para Tróia seria de vinte e quatro. Porém, o catálogo apresenta apenas dezassete exemplares, visto não terem sido representados quatro fragmentos pela exiguidade das suas dimensões.

O catálogo é constituído por oito peças decoradas (47,1 %) e por nove peças lisas (52,9 %), das quais, oito são decoradas no bordo por elementos vegetalis-tas e a restante não apresenta qualquer tipo de deco-ração.

Das peças decoradas, as 1 e 2 são do tipo Drag. 29, que podemos considerar raras na Península Ibérica pois só encontramos exemplares desta forma para Sagunto, Ibiza e Torre Llauder (Catalunha), apresentando o exemplar desta última ponções idênticos aos das nossas peças, o que nos leva a presumir serem produzidas pela olaria de SEXTVS MVRRIVS 11.

As peças lisas com o bordo decorado a barbotina parecem ter influenciado (ou foram influenciadas ?) a produção de *terra sigillata* sudgálica — formas Drag. 35 e Drag. 36.

Este tipo de decoração vegetalista, que é acom-panhada por grupos de três pérolas, deve ter sido importado do repertório das cerâmicas de paredes finas que apresentam estes motivos nas formas Mayet XXVI a XXX,...., com cronologias abrangendo os principados dos Júlios-Cláudios (a partir de Tibério) até aos Flávios (produções béticas das formas XXXVII e XXXVIII) 12.

Seria importante, por fim, investigar quais as vias comerciais que fizeram chegar esta cerâmica fina de mesa a Tróia de Setúbal.

A via marítima desde o porto de Luni no mar da Ligúria é a mais plausível.

Que tipo de trocas e através de que entrepostos se teriam efectuado?

O comércio do *garum* lusitano ou gaditano, aparece, uma vez mais, como resposta. No entanto, saber quais os transbordos que a TSTI teria de fazer desde o porto lunense até chegar a Tróia, parece de mais difícil solução.

Catálogo

- Peça 1 (nº 1) — fragmento de pança de taça Drag. 29 decorada a molde. Apresenta uma larga canelura na zona da carena. Pasta esponjosa, homogénea (não se conseguem distinguir elementos não plásticos [e.n.p.]), muito dura, de cor 7.5YR7/4. Glanztonfilm espesso, brilhante, de cor 2.5YR4/8. Apresenta decoração constituída por três tipos de ponções, dos quais apenas dois são passíveis de descrição:
 Ponção 2 (nº 3) — motivo vegetal estilizado terminando numa flor de três pétalas;
 Ponção 3 (nº 3) — representa uma cabeça humana de homem ou amor.
- Peça 2 (nº 2) — fragmento de pança de taça Drag. 29 possivelmente, de tamanho grande e decorada a molde. Esta peça e a anterior deverão fazer parte do mesmo exemplar, devido apresentarem o mesmo tipo de pasta e glanztonfilm. A decoração é obtida por três ponções:
 Ponção 1 (nº 3) — coluna tipo tronco de palmeira. Tem como paralelo o ponção G da *villa romana* de Torre Llauder (CLARIANA ROIG, p. 67);

Notas:

¹ SARACINO, L., 1985.

² Outras formas frequentemente produzidas em TSTI: Atlante VI, IX, X, XII, XV, XIX, XXIII, XXVI, XXIX, XXXVII, XL, XLJ, XLII e XLIII.

³ Até hoje ainda não foram encontrados fornos ou tulhas de rejelção na área de Luni.

⁴ As siglas mais vulgares desta oficina são: C.RASINVS; L.RASINVS PISANVS; L.RASIN PI; L.R.PIS; L.R.PI; L.R.P; RASIN.PIS.

⁵ Marcas da oficina de SEXTII MVRRI: SEX(TI) M(VRRI) CAL(IDI); SEX M.C.L(ADV); SEX M.C.L; SEXTVS MVRRIVS FESTVS; SEX M.FEST; SEX M.F; SEXTVS MVRRIVS PRISCVS; SEX MV.P; SEX M.P; SMP; SEX M.PI().

⁶ MOEVS, 1980.

⁷ PEREZ GONZÁLEZ, 1989.

⁸ As intempéries deste último Inverno puseram a descoberto estruturas junto à praia que não conhecíamos; também as derrocadas das dunas arrastaram consigo materiais como estes, que pensamos serem de grande valor para o estudo desta estação e para o da romanização do actual território português na Lusitânia.

⁹ PEREIRA, 1971.

¹⁰ Agradecemos a Margarida Cunha toda a boa vontade em nos ajudar na procura destas peças.

¹¹ CLARIANA ROIG, Addenda, p. 63.

¹² Para a definição dos tipos de pastas e glanztonfilm, veja-se a descrição no catálogo.

Ponção nº 4 (nº 3) — máscara de teatro. Este motivo é utilizado quer em *terra sigillata* itálica (Drag-Wat, tafel 39, 606 e 607), quer em *terra sigillata* hispânica (Mayet, planche CCI). Tem como paralelo o ponção A da *villa* romana de Torre Llauder (CLARIANA ROIG, p. 67).

Peça 3 (nº 4) — fragmento de taça com bordo côncavo, de corpo tronco-cônico, decorada. Apresenta uma ranhura junto à parte inferior da pança. Bordo esvasado com lábio direito, diâm. 80 mm. Forma Atlante XXIV. Pasta muito fina e homogênea, sem e.n.p., muito branda, de cor 5YR6/6. Glanztonfilm espesso, baço, de cor 2.5YR4/8. Peça decorada no bordo com mamilos de dimensão média e na parede externa com elementos vegetalistas separados por conjuntos de pequenas pérolas. Técnica de barbotina. Possível paralelo — Óstia (PUCCI, p. 391).

Peça 4 (nº 5) — fragmento de pança de pequena taça tronco-cônica, possivelmente de forma Atlante XXIV, decorada. Pasta homogênea, fina, não se detectando e.n.p., muito branda, de cor 5YR6/6. Glanztonfilm espesso, brilhante, de cor 2.5YR4/8. Peça decorada a técnica de barbotina com elementos vegetalistas e conjuntos de três pérolas.

Peça 5 (nº 6) — fragmento de pança de uma taça, possivelmente hemisférica, de forma Atlante XXIV, decorada. Pasta homogênea, ligeiramente esponjosa, dura, de cor 5YR5/6. Glanztonfilm espesso e brilhante de cor 2.5YR4/8. Fragmento decorado por folhas de plantas aquáticas de caule fino e pequenas pérolas. Na parte superior da parede interna nota-se um ponto (pérola ?), executado a barbotina.

Peça 6 (nº 8) — fragmento de bordo e arranque de pança de forma Atlante XXXVI.7 (Drag. 35/51), decorada. Diâm. da boca 82 mm. Pança separada do bordo por uma canelura larga. Bordo plano, ligeiramente oblíquo, de lábio boleado. Pasta compacta, homogênea, não se destacando e.n.p., dura, de fractura rectilínea, cor 5YR5/6. Glanztonfilm espesso, brilhante, de cor 2.5YR4/8. Bordo decorado com elementos vegetalistas de caules arqueados, virados alternadamente para fora e para dentro. Os espaços deixados livres são preenchidos por três mamilos de pequenas dimensões, executados a barbotina. A parede externa apresenta uma pequena folha de planta aquática, aplicada pela mesma técnica.

Peça 7 (nº 7) — fragmento de bordo de prato Drag. 36, de tamanho médio. Diâm. da boca 156 mm. Pasta homogênea, compacta, sem e.n.p. visíveis, dura, fractura rectilínea, de cor 5YR5.5/4. Glanztonfilm pouco espesso e brilhante, de cor 2.5YR4/6. Bordo decorado com folhas de plantas aquáticas inclinadas, com os caules flectidos em ângulo recto, separados entre si por um pequeno mamilo efectuado pela técnica de barbotina.

Peça 8 (nº 9) — fragmento de bordo de taça de tamanho grande, de forma Atlante XXXVI.6 (Drag. 36). Diâm. da boca 160 mm. Bordo esvasado, de lábio boleado. Pasta homogênea, compacta, dura, de cor 5YR5/6. Glanztonfilm espesso, brilhante, de cor 2.5YR4/8. Decoração do bordo com folhas de plantas aquáticas de caules longos e feira de pérolas e mamilos de tamanho pequeno, colocados alternadamente junto aos limites externo e interno do bordo, aplicados pela técnica de barbotina.

Peça 9 (nº 10) — fragmento de bordo de taça de tamanho pequeno, Atlante XXXVI (Drag. 35/51). Bordo com lábio boleado, compreendido entre duas ranhuras colocadas nas paredes superior e inferior. Pasta compacta e homogênea, dura, de cor 2.5YR7/8. Glanztonfilm espesso e muito brilhante, de cor 2.5YR4/8. Decoração do bordo efectuada pela técnica de barbotina, com os motivos apontados para a peça 6.

Peça 10 (nº 11) — fragmento de bordo de taça, possivelmente de tamanho pequeno, de forma Atlante XXXVI (Drag. 35/51). Bordo esvasado, com lábio paralelo em relação ao eixo vertical. Pasta fina, homogênea, compacta e muito branda, de cor 5YR6/6. Glanztonfilm espesso e pouco brilhante, de cor 2.5YR4/6. Bordo decorado por ele-

mentos vegetalistas e um conjunto de três pérolas. Lábio decorado por folhas sem caule dispostas em feiras, executadas a barbotina.

Peça 11 (nº 12) — fragmento de bordo de taça de tamanho pequeno, de forma Atlante XXXVI.7 (Drag. 35/51). Bordo ligeiramente abaulado, de lábio boleado. Pasta compacta, homogênea, não se detectando e.n.p., dura, de fractura rectilínea, de cor 5YR7/4. Glanztonfilm espesso e aderente, moderadamente brilhante, de cor 2.5YR5/6. Decoração do bordo idêntica à da peça 6.

Peça 12 (nº 13) — fragmento de bordo de taça de forma Atlante XXXVI.7 (Drag. 35/51). Pasta homogênea, compacta, sem e.n.p. visíveis, dura, de fractura rectilínea, de cor 5YR7/4. Glanztonfilm espesso, moderadamente brilhante, de cor 2.5YR5.5/8. Bordo com decoração idêntica à da peça 6.

Peça 13 (nº 14) — forma, pasta e glanztonfilm idênticos aos descritos na peça anterior. Bordo com decoração do tipo da peça 6.

Peça 14 (nº 15) — fragmento de bordo e pança de taça tronco-cônica, de tamanho médio, de forma Atlante XXXVI.3 (Drag. 36/51). Diâmetro da boca 150 mm. Bordo convexo, de lábio boleado. Pasta compacta e homogênea, de fractura rectilínea, de cor 5YR5/6. Glanztonfilm espesso e brilhante, de cor 2.5YR7/8. Bordo decorado com folhas de plantas aquáticas, de caules longos e ligeiramente arqueados, inclinadas alternadamente para o exterior e para o interior, colocadas em dois planos que se sobrepõem ligeiramente. Os intervalos deixados vazios são preenchidos por grupos de três pérolas, de tamanho médio. Técnica de barbotina.

Peça 15 (nº 16) — fragmento constituindo cerca de um quarto e uma pequena taça tronco-cônica, possivelmente de forma Atlante-Rit 5, tipo E (Haltem 8,9; Goudineau 27, 37), decorada. Bordo ligeiramente inclinado para dentro e carena arredondada. Base plana, com pé em bolacha. Pasta muito compacta e homogênea, moderadamente dura, de cor 5YR7/3. Glanztonfilm erodido, espesso e brilhante, de cor 2.5YR4/8. A parte inferior da parede externa, a seguir à carena, é decorada com círculos secantes de 13 mm de diâmetro, executados a barbotina. Apresenta grafito ilegível, na base, efectuado antes da cozedura.

Peça 16 (nº 17) — vários fragmentos que permitem determinar o perfil completo de um copo de grandes dimensões, de bordo com perfil côncavo, de forma Atlante XLII, decorado. Bordo separado da pança por uma larga canelura, base plana, sem pé, diâm. da boca 116 mm, diâm. da base 116 mm, altura 95 mm. Pasta homogênea, de textura arenosa, apresentando pequenas partículas de mica em grande quantidade, branda, de cor 5YR7/4. Glanztonfilm espesso, baço, de cor 2.5YR4/8. Apresenta decoração efectuada a barbotina, de três faixas de círculos. A primeira e a terceira faixas apresentam círculos tangentes, enquanto a segunda é decorada com círculos secantes.

Peça 17 (nº 18) — fragmento da base de copo de pequena altura, de forma Drag. 4 (Rit. 11B). Na parede externa, junto à base, apresenta uma ranhura. O pé é pouco diferenciado. A face interior do fundo apresenta dois círculos concêntricos. Diâm. da base 68 mm. Pasta homogênea e compacta, com poucas partículas de mica, moderadamente dura, de cor 5YR7/6. Glanztonfilm espesso, ligeiramente manchado na parede exterior da base, pouco brilhante, de cor 2.5YR4/8. Não decorada.

Bibliografia

- ALARCÃO, Adília M., 1971, "A *terra sigillata* itálica em Portugal", *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia*, Vol. 2, Lisboa, pp. 421-431.
- BALIL, A., 1964, "Varia hellenístico-romana", *Archivo Español de Arqueologia*, n.ºs 109 e 110, Madrid: Instituto Español de Arqueologia, pp. 177-178 e 180-183.
- BELTRÁN, Miguel, 1990, *Guia de la cerámica romana*, 3. *Terra sigillata* itálica, Zaragoza: Libros Portico, ISBN 84-85264-80-5.
- CLARIANA ROIG, Joan-Francesc, "Presencia de *terra sigillata* tardo-itálica en la *villa* romana de Torre Llauder (Matàró)", *Rei Cretariae Romanae Fautorum*.
- DELGADO, M.; MAYET, F.; ALARCÃO, A.M., 1975, "Les sigillées", in ALARCÃO, Jorge; ETIENNE, Robert, *Fouilles de Conimbriga IV*, Livre premier, Paris: Diffusion E. de Boccard.

- DRAGENDORFF, H.; Watzinger, C., 1948, *Arretinische Reliefkeramik*: Reutlingen, tafel 40.
- FARIA, J.C.L.; FERREIRA, M.A.; Diogo, A. M. D., 1987, "Marcas de *terra sigillata* de Alcácer do Sal", *Conímbriga*, vol XXVI, Coimbra, ISSN 0870-1709, pp. 61-76.
- FERNÁNDEZ, J.H.; GRANADOS, J.O.; VILLAESCUSA, R.G., 1992, *Marcas de terra sigillata del Museo Arqueológico de Ibiza*, Ibiza: Museo Arqueològic d'Eivissa, Direcció General de Cultura, ISBN 84-87143-05-9.
- LAMBOGLIA, Nino, 1950, *Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica romana*, Bordighera: Instituto Internazionale di Studi Liguri.
- LOPES, Maria da C., 1994, "A *sigillata* de Represas. Tratamento informático", *Conímbriga Anexos 2*, Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ISBN 972-9004-13-7.
- MAYET, Françoise, 1984, *Les céramiques sigillées hispaniques*, vol II, Paris: Diffusion E. de Boccard, planche CCI;
- , 1975, *Les céramiques à parois fines dans la Péninsule Ibérique*, Paris: Diffusion E. de Boccard.
- MOEVS, Maria T. M., 1980, "New evidence for an absolute chronology of decorated late Italian *sigillata*", *American Journal of Archaeology*, vol. n° 3, Archaeological Institute of America, pp. 319-327.
- MONTERUMICI, Marina, 1985, "La *terra sigillata* liscia, decorata e con bolli proveniente dallo scavo del Mercato Ortofrutticolo in Cattolica", *Antiquarium di cattolica 1*, Roma: Comune di Cattolica Assessorato alla cultura centro culturale polivalente.
- NOLEN, Jeannette U.S., 1994, *Cerâmicas e Vidros de Torre de Ares-Balsa. A terra sigillata Tipo Itálica*, Lisboa: Instituto Português de Museus, Museu Nacional de Arqueologia, ISBN 972-8137-15-X.
- PALLARÉS, Francisca, 1974, "Sigillata itálica e tardo-italica di Mariana (Corsica)", *Rivista di Studi Liguri*, vol. 1-4, Bordighera: Instituto Internazionale di Studi Liguri, pp.108-120.
- PEREIRA, Maria A.G., 1971, *Contribuição para o estudo da "Terra Sigillata" de Tróia de Setúbal*, dissertação de licenciatura, Lisboa: Faculdade de Letras de Lisboa.
- PEREZ GONZÁLEZ, Cesareo, 1989, *Cerâmica romana de Herrera de Pisuegra, Palencia-España. La terra sigillata*, tese de doutoramento, Santiago do Chile: Universidade Internacional SEK.
- PORTEN PALANGE, Francesca P., 1966, *La ceramica arretina a rilievo, nell'antiquarium del Museo Nazionale in Roma*, Firenze: La nuova Italia editrice, pp. 9, 16, 17, 81-85.
- PRESEDO VELO, Francisco *et al.*, 1983, *Carteia I. Excavaciones arqueológicas en España 120*, Madrid: Ministerio da Cultura, ISBN 84-7483-293-4, p. 244, fig. 158.3.
- PUCCI, Giuseppe, 1977, "Per un catalogo della *sigillata* tardo-italica decorata a rilievo dell'Etruria romana", *Rei Cretariae Romanæ Fautorum*, Acta XVII/XVIII, pp. 169-177;
- , 1985, "Terra sigillata itálica", in *Atlante delle forme ceramiche II. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero)*. *Enciclopedia dell'Arte antica, classica e orientale*, Roma, pp. 365-399, tavola CXXXI-CXXXIII.
- RIBEIRO, Fernando N., 1959, "Terra Sigillata" encontrada nas Represas - Beja, II - Marcas de oleiro, Beja: Minerva Comercial, p. 32.
- ROCA ROUMENS, Mercedes, 1982, "Breve introducción al estudio de la *sigillata*", *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, n° 7, Granada, pp. 359-403.
- RÓDRIGUEZ MARTÍN, FRANCISCO G.; JEREZ LINDE, José M., 1995, "Terra sigillata itálica-padana procedente de la villa romana de Torre Águila (Barbaño, Badajoz)", *Revista de Estudios Extremeños*, n° II Mayo-Agosto, Badajoz: Departamento de Publicaciones Excelentísima Deputacion Provincial, pp. 345-362.
- SANCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, Jorge, 1990, *Terra sigillata de Segóbriga y ciudades del entorno: Valéria, Complutum y Ercavica*, tese de doutoramento, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- SARACINO, Luisa M., 1985, "Terra sigillata nord-italica", in *Atlante delle forme ceramiche, II. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero)*, *Enciclopedia dell'Arte antica classica e orientale*, Roma, pp. 185-230, tavola LV-LXXVII.
- STENICO, Arturo, 1959, "Ceramica arretina e terra sigillata tardo-italica", *Rei Cretariae Romanæ Fautorum*, Acta II, pp. 51-61.

ARTEFACTOS LÍTICOS, TRACEOLOGIA E EFEITOS PÓS-DEPOSICIONAIS

ideias e problemas

João Paulo Pereira (*)

ABSTRACT

Functional analysis attempts to determine the utility of archaeological findings through the study of the traces left by their use.

The application of this technique to the study of lithic artifacts and the inevitable scientific and ethical criteria to be observed during and after the archaeological excavation process are addressed in this paper.

RÉSUMÉ

Science des traces d'utilisation comme technique spécialisée pour l'identification de la fonction d'ouvrages archéologiques par le biais des vestiges de manèment.

Son application à l'étude d'ouvrages lithiques et les indispensables critères scientifiques et éthiques à observer pendant et après la fouille archéologique.

1. Introdução

A pesar de que, desde os anos 60, a traceologia, ou análise dos vestígios de uso, se ter desenvolvido como disciplina ou tecnologia para aprofundar o estudo dos artefactos líticos, pouca recepção tem tido na investigação arqueológica portuguesa, facto já referido anteriormente (PEREIRA, 1993).

A traceologia é uma técnica especializada que permite a identificação da função de artefactos arqueológicos, em especial os líticos que têm tido uma atenção especial, facilmente explicável, já que para os períodos pré e proto-históricos são estes que existem em maior quantidade. O interesse que a traceologia tem é tal que em muitos textos portugueses são feitas inúmeras referências funcionais a esses objectos. Este interesse pela funcionalidade não encontrou eco num desenvolvimento da aplicação da traceologia.

De facto, está ainda por explicar esta dupla situação quase absurda de interesse pela funcionalidade e desinteresse pela aplicação dessas técnicas que a identificam.

Desta situação resulta que as referências funcionais não têm qualquer significado e valor científico e em muitos casos a impossibilidade definitiva de aplicar esta técnica de análise lítica por não haver desde o momento da escavação até ao arquivamento definitivo, certos cuidados quanto à forma como se embalam e manuseiam os materiais líticos.

Assim, abordaremos alguns momentos da investigação de artefactos líticos e alguns problemas pós-deposicionais durante e após a escavação que prejudicam e ou impossibilitam a aplicação da análise dos vestígios de uso.

2. As matérias-primas

Muitas são as matérias-primas que foram utilizadas para o fabrico de utensílios, instrumentos e artefactos, mas, não foram objecto de estudos experimentais e ainda menos de estudos traceológicos. Estranhamente, aquelas matérias-primas que mais estudadas foram quer em termos de estudos experimentais, quer na aplicação da técnica traceológica, são as que mais referências funcionais têm ao longo dos diversos artigos e textos arqueológicos, em especial os que abrangem os períodos pré-histórico e proto-histórico, mas sem aplicação da traceologia de forma conveniente.

3. As tipologias

Quanto às tipologias mais estudadas, os "instrumentos", ou os artefactos mais elaborados, com retoques diversos ou cuja designação sugere uma função,

(*) Mestre em Arqueologia (Institute of Archaeology, UCLondon). Sócio do Centro de Arqueologia de Almada.

tais como as pontas, as raspadeiras, os raspadores, buris, etc. são as mais estudadas pela traceologia e também são objecto de maior número de referências funcionais nos textos (por não traceólogos).

Foram preteridas, por exemplo, as lascas comuns, sob o ponto de vista tecnológico e morfológico, sendo revalorizadas posteriormente, já que revelaram, através da arqueologia experimental, uma eficácia funcional bastante elevada (PEREIRA, 1993).

4. Os problemas: casos e soluções

A situação actual em que se encontra a investigação de artefactos líticos, acima e muito resumidamente apresentada, tem como consequência custos elevadíssimos, já que muita da informação que os objectos arqueológicos têm, perde-se definitivamente pelo seu quebramento, pela sobreposição dos vestígios de uso originais por outros iguais ou de difícil diferenciação.

Para se ter a ideia da amplitude deste problema podemos afirmar que um milímetro quadrado é uma área muito grande sob o ponto de vista da análise traceológica, que poderá conter informação suficiente para determinar a função de um qualquer artefacto. Qualquer acto que crie marcas nas superfícies dos objectos é fatal para a análise traceológica.

Analisaremos diversas fases da investigação arqueológica e ou alguns dos momentos mais críticos a que os artefactos líticos estão sujeitos e quais problemas e soluções que existem e ou se propõem, respectivamente (**Quadro 1**).

4.1. O manuseamento comum

O manuseamento dos artefactos líticos pelo investigador (e outros) não é, por si só, um problema. A probabilidade de acidentes, tais como quedas, quebramento, choques, etc., que acompanham o manuseamento é que é muito elevada. O manuseamento é praticado em todos os momentos e tarefas de investigação a que os artefactos líticos estão sujeitos ao longo da sua vida cultural e científica (desde a escavação à exposição, passando pela investigação e pelo arquivamento). Evitar o mais possível o manuseamento e realizá-lo em espaço suficiente e adequado, em mesas protegidas, seria uma das soluções possíveis.

4.2. A escavação

A escavação arqueológica é um dos primeiros momentos onde os materiais arqueológicos conhecem a intervenção de origem humana de carácter científico após o seu abandono pelo seu fabricante e ou utilizador.

Quadro 1
evolução da sensibilidade à traceologia

Situação	Problema	Efeito	Solução
Manuseamento comum	Quedas, pancadas	Quebramento, marcas várias	A evitar, implementação de sistema informático para visionamento dos artefactos (PEREIRA, 1995)
Escavação	Pancadas e quebramento	Marcas circulares, riscos, quebramento, maceração ou esmagamento	Instrumentos pequenos e pouco afiados
Embalagem na escavação	Embalagem não individual, pancadas mútuas	Marcas circulares, riscos, quebramento de arestas e pontas	Embalagem individual com protecção suficiente, não acumulação
Lavagem e limpeza	Utilização de produtos e instrumentos erosivos (escova)	Riscos	Não lavagem, lavagem lenta e água abundante de pequeno caudal
Marcação	Encobrimento de vestígios de uso e pós-deposicionais naturais	Encobrimento, riscos	Marcação longe de qualquer aresta e com tinta indelével
Análise tecnológica e medições	Instrumentos metálicos de medição	Marcas, riscos, pequenas fracturas	Compasso, linha
Desenho	Erosão de arestas, sujidade (grafite, tinta)	Encobrimento de vestígios de uso por outros com origem no lápis	Desenho à vista, com estrutura+grelha, não desenhá-lo
Remontagem	Pancadas mútuas	Erosão de arestas, pequenas fracturas	Implementação de sistema informático, somente após parecer de traceólogo
Arquivo	Como em Embalagem na escavação		
Exposição	Suportes, manuseamento, pancadas mútuas	Erosão, marcas	Suportes não metálicos

O acto de escavar com instrumentos metálicos (sachinhos, picos, colherins) e de plástico (pás e escovas) pode ter como resultado o aparecimento, nos artefactos, de marcas de pancadas e mesmo o quebramento destes.

A solução não é fácil conquanto que os instrumentos de escavação menos duros e pouco afiados são, em terrenos compactos e duros, completamente ineficazes. O cuidado do escavador deverá ser a arma principal contra este tipo de acidentes que ocorrem frequentemente durante as escavações arqueológicas.

4.3. A embalagem (e o arquivo)

O agrupar diversos artefactos numa só embalagem, seja ela um saco de plástico, um balde, ou uma caixa, sem qualquer protecção individual e mútua é um dos acidentes mais dramáticos para a informação que supostamente poderá existir nas diversas superfícies dos artefactos. O entrechoque dos artefactos e das

↑ Figura 1:
Evolução da sensibilidade à traceologia.

suas arestas provoca marcas bem visíveis a olho nú que muitas vezes corrompem as originais.

A embalagem individual e a protecção entre os artefactos, o evitar que artefactos com pesos muito diferentes estejam num mesmo local, poderão ser soluções que evitem acidentes irreparáveis nos artefactos.

4.4. A lavagem e a limpeza

Embora não sejam tão problemáticas como outras fases, a lavagem e a limpeza poderão provocar algumas marcas consoante os instrumentos utilizados e as matérias-primas que estão agarradas aos artefactos.

Como exemplo, poderemos ilustrar o caso com uma simples lasca que tem a cobri-la uma camada de silte relativamente consolidada que somente com a utilização de água, uma escova ou pior ainda com os dedos é possível retirá-la. Ao fazer passar os dedos pela silte provocamos uma pressão e uma deslocação dos grãos da silte pela superfície da lasca. Estes grãos, ao deslocarem-se e em contacto com a superfície da lasca, poderão provocar riscos / traços.

Existem várias soluções para este problema, que passam pela não lavagem, ou lavagem lenta, através de imersão (com ou sem detergente comum), ou com água durante longo tempo com um caudal lento. A lavagem poderá ser protelada para a fase de análise traceológica.

4.5. A marcação

A marcação de artefactos é um hábito muito enraizado e utiliza técnicas e métodos que sendo úteis para a identificação dos mesmos acarretam diversos problemas. Maioritariamente, os artefactos são marca-

dos com tinta da China ou outra (geralmente indelével), sobre a qual, depois de seca, é aplicada uma camada de verniz. O objectivo, razoável, é aplicar uma identificação segura e duradoura.

Tanto os materiais aplicados nos artefactos, o local onde são marcados, como as técnicas (aparos metálicos, canetas finas) provocam danos nas superfícies dos mesmos. O encobrimento dos vestígios de uso originais existentes nas arestas e pontas e a criação de outras marcas são os vestígios deixados pela marcação dos artefactos.

A solução pode passar pela não marcação no próprio artefacto, optando-se pela etiqueta em papel que se junta ao artefacto aquando da embalagem. Se se optar pela marcação no próprio artefacto, esta só deverá ser aplicada após parecer de um traceólogo que verificará da existência ou não de vestígios de uso. De qualquer modo, devem-se evitar as arestas e superfícies adjacentes dos artefactos como áreas de marcação.

4.6. A análise tecnológica e as medições

As análises morfológica e tecnológica são técnicas por demais importantes na investigação arqueológica, em especial para o período paleolítico onde a escassez de outro tipo de informação é ainda maior do que noutros períodos.

O manuseamento, podendo ser feito com cuidado, acarreta, como vimos, sempre alguns perigos de quedas e entrechoques entre os artefactos. No entanto, são algumas medições, feitas com instrumentos metálicos, as situações que alteram em definitivo as superfícies e arestas dos objectos.

A solução recai na utilização de instrumentos de plástico para medir comprimentos, larguras e espessuras e linha de algodão para perímetros e comprimentos de arestas. As medições deverão ser feitas sempre após a análise traceológica.

4.7. O desenho arqueológico

Para além do manuseamento difícil de evitar para a realização de desenho arqueológico, existem alguns hábitos que subsistem para apoio ao desenho (e também para a análise tecnológica), tais como a marcação a lápis de grafite (preto e ou a cores) ou a tinta de diversos aspectos tecnológicos dos artefactos, como por exemplo os perímetros dos negativos de levantamentos, e também a utilização de aparelhos de apoio ao desenho de perfis dos artefactos.

A marcação destes elementos nos artefactos poderá ser feita com lápis de cera ou outro material macio e fácil de remover pela lavagem e preferencialmente após a análise traceológica.

Figura 2:

Momentos de investigação vs. desenvolvimento de aplicações informáticas.

4.8. A remontagem

A remontagem é um indicador demasiado importante (e fascinante) na análise tecnológica para que se evite fazê-lo de todo. As inúmeras tentativas de encaixar as peças de um “puzzle” tridimensional não são mais do que sucessivos encostos de arestas e de outras superfícies entre si onde as marcas são evidentes e desastrosas para a informação traceológica.

Existem diversas soluções para este problema que passam i) pela realização de remontagens sempre e após a análise traceológica e ii) pelo desenvolvimento e uso de aplicações informáticas que permitam a realização de remontagens automáticas e sem o manuseamento dos artefactos (Anexo 1 e Fig. 2).

4.9. A exposição museológica

A realização de exposições abertas ao público ou a especialistas poderão provocar alguns incidentes que estão relacionados muitas vezes com o manuseamento, impossível de evitar, e principalmente com algumas técnicas expositivas que se baseiem na utilização de suportes metálicos ou plásticos e colas.

Em alguns casos a aglomeração estética de alguns artefactos pode também provocar entrechoques.

A solução fácil de aplicar passa pela abolição de certas técnicas expositivas, excepto quando se tem a certeza de que os objectos a expor não têm vestígios de uso ou tenham sido devidamente estudados (o que é difícil de definir, dado que existe uma enorme diversidade de técnicas e outras poderão certamente ainda surgir).

5. Conclusões

Os cuidados que se poderão ter com os artefactos líticos ao longo de diversos momentos, desde a escavação arqueológica ao arquivamento, passando pela investigação, estão relacionados com aspectos científicos e éticos.

Os aspectos científicos caracterizam-se por uma muito grande indiferença pela aplicação da análise traceológica pela comunidade científica. Apesar do interesse que esta análise revela por ser muitas vezes o único elo de ligação entre a Arqueografia e a Etnografia; apesar das inúmeras referências funcionais no textos de divulgação da investigação arqueológica, parece difícil de compreender a fraca ou praticamente nula utilização da análise dos vestígios de uso enqua-

Anexo 1

ideias para o desenvolvimento de aplicações informáticas para a análise tecnológica

Os novos sistemas informáticos (aplicações e equipamentos) permitem obviar muitos dos problemas acima levantados em ordem a evitar o manuseamento e as diversas manipulações a que os artefactos líticos estão sujeitos.

1. O desenvolvimento de aplicações dever-se-á realizar com o apoio de programadores e técnicos de equipamento já que ainda, que se saiba, não existem aplicações comercialmente desenvolvidas e acessíveis e que

difícilmente o estarão dadas as especificidades e a dimensão do mercado.

2. O sistema que se propõe deverá ter a possibilidade de recolher imagens bi e tridimensionais com uma resolução suficientemente fina e a diversas escalas para que seja visível no monitor como se tratasse de olho nú, de lupa e microscópio.

3. Um outro nível de desenvolvimento de aplicações,

mais difícil conseguir, é o de processamento de imagens tridimensionais para analisar superfícies dos objectos e pesquisa dos seus opostos / negativos, ou seja, a realização de remontagens automáticas, evitando-se o manuseamento e o entrechoque dos artefactos reais (Fig. 2).

4. Este sistema de análise estaria integrado num outro mais vasto e complexo já referido (PEREIRA, 1995).

drada na investigação de uma colecção, de um sítio ou de um conjunto de sítios (será que a traceologia poderá ter um discurso inconveniente?).

Os aspectos éticos estão relacionados com a defesa do património arqueológico através da protecção da informação que muitos dos artefactos líticos exumados pelas escavações têm e que somente pela análise dos vestígios de uso é possível ler.

Muito se fala e escreve de trocas de informações, de técnicas e experiências, na inter e transdisciplinaridade, mas o refúgio quase natural do trabalho aturado de laboratório ou de gabinete do arqueólogo e também as dificuldades financeiras para alargamento de equipas de arqueologia e utilizar outras técnicas e tecnologias são as situações mais comuns e que os arqueólogos têm dificuldade de resolver.

Bibliografia Geral

GRACE, R., 1990, "The Limitations and Applications of Functional Analysis, The Interpretative Possibilities of Microwear Studies, Part 1. Cultural Interpretation of Microwear Data. Theoretical Considerations, Proceedings of the International Conference on Lithic Use-wear Analysis", *Aun* 14, Uppsala, Societas Archaeologica Upsaliensis, pp. 9-14.

KAMMINGA, J., 1982, "Over the Edge. Functional Analysis of Australian Stone Tools, Occasional Papers" in *Anthropology* n.º 12, University of Queensland, Sta. Lucia.

KEELEY, L.H., 1980, "Experimental Determination of Stone Tools Uses: a Microwear Analysis", University of Chicago.

MANSUR-FRANCHOMME, M.E., 1986, "Microscopie du Matériel Lithique Préhistorique. Traces d'Utilisation, Altérations Naturelles, Accidentelles et Technologiques. Exemples de Patagonie", *Cahiers du Quaternaire*, n.º 9, Bordéus, C.N.R.S., 1986.

ODELL, G.H., 1983, *Problèmes dans l'Étude des Traces d'Utilisation. Traces d'Utilisation sur les Outils Néolithiques du Proche Orient*, (ed.) Cauvin M. L., pp. 17-24.

PEREIRA, J.P., 1992, "A Contribuição da Traceologia para o Estudo da Cadeia Operativa", *Vipasca*, n.º 2, pp. 91-94.

PEREIRA, J.P., 1992, "Análise dos Vestígios de Uso: Resumo Histórico", *Arqueologia* 22, Porto, pp.38-44.

PEREIRA, J.P., 1993, "A Análise dos Vestígios de Uso em Quartzito", *Actas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, Porto*, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.

PEREIRA, J.P., 1995, "Ideias para um Sistema de Informação em Museus com Colecções de Arqueologia (SIM)", *Al-madan*, IIª Série, n.º4, Almada, Centro de Arqueologia de Almada, pp. 51-58.

SEMENOV, S.A., 1957, *Tecnología Prehistorica (Estudio de las herramientas y objetos antiguos a través de las huellas de uso)*, Madrid, ed. Akal Editor.

SERRÃO, E. da C., 1978, "Limitações do Método Comparativo na Interpretação Funcional dos Testemunhos Arqueológicos", *Actas das III Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos Portugueses (1977)*, vol. I, Lisboa, pp. 13-32.

Bibliografia (Traceologia vs. Matérias-Primas)

GRACE, R., 1989, "Interpreting the Function of Stone Tools. The Quantification and Computerisation of Microwear Analysis", *B.A.R. International Series* 474.

HURCOMBE, L., 1993, "The Restricted Function of Neolithic Obsidian Tools at Grotta Filiestru, Sardinia", *Actes du Colloque International*

de Liège, Traces et Fonctions. Les Gestes Retrouvés, Acquisition et Transformation des Matières Animales Tendres, *Études et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège*, Liège, pp. 87-98.

JENSEN, H.J., 1988, "Functional Analysis of Prehistoric Flint Tools by High Power Microscopy: A Review of West European Research", *Journal of World Prehistory*, v. 2 (1), pp. 53-88.

KNUTSSON, K., 1988, "Making an Using Stone Tools. Scanning Electron Microscopy of Experimental Quartz Tools", *Aun* 10, Uppsala, Societas Archaeologica Upsaliensis.

PAWLICK, A., 1993, "Horn Experimentation in Use-wear Analysis", *Actes du Colloque International de Liège, Traces et Fonctions. Les Gestes Retrouvés, Matières Dures Animales et Minérales, Études et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège*, Liège, pp. 211-224.

PEREIRA, J.P., 1993, "A Análise dos Vestígios de Uso em Quartzito", *Actas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol.I, Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, vol. XXXIII (1-2), Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, pp. 51-68.

SIDÉRA, I., 1993, "Outillages d'Os et de Silex à Cuiry-lès-Chaudardes et à Darion, une consécration aux matières animales", *Actes du Colloque International de Liège, Traces et Fonctions. Les Gestes Retrouvés, Acquisition et Transformation des Matières Animales Tendres, Études et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège*, Liège, pp. 147-160.

WILLEMARCK, K., 1992, *Boplatsvariation i Ett Fångstamhälle. Mikroskadeanalys av skrapor från tre fångstboplatser, från tiden 1550-500 fKr i mellersta Norrland*, Uppsala, Uppsala Universitet, Inst. för arkeologi.

Bibliografia (Traceologia vs. Tipologias)

CALLEY, S. e GRACE, R., 1988, "Technology and Function of Micro-Buriers from Kumartepe (Turkey)", *B.A.R. International Series* 411, Oxford.

CANTWELL, A., 1979, "The Functional Analysis of Scrapers: Problems, new techniques and cautions", *Lithic Technology*, 8 (1), pp. 5-9.

ESTEVEZ, J.J. e URQUIJO, E.G., 1991, *Reconstruction of Burin apices Usage*, VI Flint International Symposium, Section VIII: Usewear Study, Abstracts, Madrid, Bilbao, Granada, pp. 336-337.

FABREGAS, R., 1989, "Útiles Pulimentados de Pequeñas Dimensiones", *GALLECIA* 11, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria y Arqueología, pp. 139-150.

FINLAYSON, B., 1990, "The Function of Microliths. Evidence from Smittons and Starr, SW Scotland", *Mesolithic Miscellany*, vol. 11, n.º 1, pp. 2-16.

FISCHER, A., 1985, *Hunting with Flint-Tipped Arrows: Results and Experiences from Practical Experiments*, The Mesolithic in Europe, Papers presented at the Third International Symposium, Edinburgh, ed. Clive Bonsal.

MOREL, P., 1993, "Impacts de Projectiles sur le Gibier: quelques éléments d'une approche expérimentale", *Actes du Colloque International de Liège, Traces et Fonctions. Les Gestes Retrouvés, Acquisition et Transformation des Matières Animales Tendres, Études et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège*, Liège, pp. 55-58.

PATTERSON, L.W., 1987, "Amorphous Cores and Utilized Flakes: A Commentary", *Lithic Technology*, vol. 16, n.ºs. 2-3, pp. 51-53.

PEREIRA, J.P., 1990, *A Survey Use-Wear Analysis at Cabeço do Porto Marinho (Rio Maior, Estremadura, Portugal)*, Tese de Mestrado apresentada à University College London, Department of Prehistory, Institute of Archaeology, Londres.

PEREIRA, J.P., e BICHO, N.F., 1994, "Reprodução, Tecnologia e Função do Machado Mireense", *Vipasca* 3, pp. 31-40.

SERRÃO, E. da C., e VICENTE, E.P., 1980, "Lâminas de Silex Ovídes e Sub-Rectangulares — Interpretação Funcional", *Trabalhos do Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto*, n.º 4, Porto.

WILMSEN, E.N., 1968, "Functional Analysis of Flaked Stone Artifacts", *American Antiquity* 33 (2), pp. 156-161.

una aproximación interdisciplinar a la

CONTEXTUALIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS YACIMIENTOS AL AIRE LIBRE EN GALICIA

por Antonio Martínez Cortizas (*) y César Llana Rodríguez (**)

Introducción

La Arqueología, especialmente la prehistórica, debe ser una más de las disciplinas de las denominadas Ciencias de la Tierra para, en una integradora convergencia interdisciplinar al objeto de estudio arqueológico, obtener una razonable aproximación al contexto espacial y temporal en que se desarrolló una actividad humana en el pasado. En particular, y para lo que aquí vamos a desarrollar, el recurso a técnicas y métodos de ese conjunto de disciplinas nos dará la oportunidad de acercarnos a la superficie sobre la que vivió un grupo humano, de evaluar el impacto de él sobre el medio, etc... En definitiva, de abordar con ciertas garantías la elaboración de modelos, o al menos de teorías, que nos ayuden a explicar el uso de un espacio en un tiempo dado, la ordenación del mismo, los patrones de distribución, etc... Y todo ello desde una perspectiva dinámica, cambiante en el tiempo y en el marco de un área determinada.

Es este un planteamiento bien conocido en el ámbito de la investigación prehistórica, que se ha ido dotando de un notable espectro de técnicas y métodos, en origen propios de las Ciencias de la Naturaleza, aunque ello no siempre ha sido suficiente para superar los obstáculos que impiden la integración de los resultados de las diferentes disciplinas involucradas

en un estudio arqueológico. Pareciendo que existiese alguna frontera cerrando el paso al fecundo tránsito y los enfoques, técnicas, modelos, datos, etc. y, salvo las excepciones de rigor, en pocas ocasiones se ha logrado trascender al yacimiento. Con ello se deja pasar la oportunidad de disponer del necesario contexto espacial del grupo humano objeto de estudio y/o se prescinde de la realidad coetánea al no hacer uso de los archivos conservados en el entorno del yacimiento. Así, no es infrecuente que se asista a un análisis espacialmente desenfocado en las relaciones del Hombre con el medio, incluso no valorando adecuadamente las consecuencias del impacto humano — lo que incluye el papel de éste como catalizador de determinados procesos naturales —, o que se asista a la construcción de aproximaciones territoriales o modelos de ocupación segados por una perspectiva que ignora el carácter dinámico del espacio.

En definitiva, las evidencias de la actividad antrópica precisan tanto para su detección como para su correcta interpretación, de una aproximación suficiente a las características de las superficies en las que el Hombre desarrolló su actividad. Lo que incluye la ponderación de la información disponible y del papel que en la preservación del registro han jugado los procesos naturales y antrópicos. Esto es, los yacimientos

ABSTRACT

Results of the research done during the last decade at open-air sites of the Upper Paleolithic and Epipaleolithic in the Province of Lugo (Galiza, Spain).

The authors defend the need to integrate the study of anthropic activities in the context of a dynamic evolution of its environment, in an interdisciplinary perspective comprising information on paleoenvironmental and archeological research.

RÉSUMÉ

Présentation d'études développées durant la dernière décennie sur des sites à ciel ouvert du Paléolithique supérieur et de l'Épipaléolithique dans la Province de Lugo (Galice, Espagne).

Les auteurs soutiennent qu'il est nécessaire d'insérer l'étude de l'activité anthropique dans le contexte de l'évolution dynamique du milieu dans lequel s'inscrit, avec une perspective interdisciplinaire qui intégrerait l'information paléoenvironnementale et la recherche archéologique.

(*) Dpto. Edafología y Química Agrícola, Fac. Biología, Campus Sur, E-15706 Santiago de Compostela.

(**) Museo de Prehistoria e Arqueología de Vilalba, Lugo.

que conozcamos en un momento dado de la investigación deben ser críticamente examinados, a la luz de los procesos implicados en la conservación/pérdida de los depósitos de la zona, en aras de dilucidar el porqué de su preservación en el contexto de ese área específica, antes de proceder a establecer gradaciones entre ellos o de emprender a desentrañar su funcionalidad concreta.

En este trabajo presentamos, desde el planteamiento enunciado, una serie de resultados procedentes de los estudios que venimos desarrollando desde hace diez años en yacimientos al aire libre del Paleolítico superior y del Epipaleolítico ubicados en la provincia de Lugo (RAMIL SONEIRA, 1971; LLANA, 1993; MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ, 1995).

Algunas consideraciones acerca de las estratigrafías de los yacimientos

Sin duda el desarrollo de nuestra investigación en yacimientos arqueológicos al aire libre de Galicia durante la última década, ha estado dirigido fundamentalmente por el conjunto de problemas planteados al encontramos ante estratigrafías representadas por suelos. Esta problemática se debe, por un lado, a que en Arqueología se han venido empleando criterios sedimentológicos a la hora de interpretar las estratigrafías, y estos no pueden ser aplicados indiscriminadamente a los suelos, cuyos procesos de formación son distintos. Por otro lado, una vez reconocida esta diferencia esencial, los problemas que se plantearon estribaban en la necesidad de establecer las correspondientes relaciones de sincronía y diacronía intra e inter-yacimientos.

En diversas publicaciones hemos abordado estos aspectos, tratando de introducir los conceptos edafológicos adecuados para la contextualización del soporte de los yacimientos (LLANA, 1990, 1991, 1993; LLANA *et al.*, 1991, 1993; MARTÍNEZ CORTIZAS, 1990; MARTÍNEZ CORTIZAS *et al.*, 1993, 1994, en prensa; MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ, 1995, en prensa). Haremos aquí referencia a algunos de los más relevantes, a fin de aportar unas bases mínimas con las que poder interpretar el caso particular que se expondrá a continuación sobre las sociedades cazadoras-recolectoras, y que ha de servir de ejemplo de cómo una aproximación interdisciplinar ha permitido resolver ciertas cuestiones y nos ha dirigido, cada vez con mayor fuerza, hacia el campo de la reconstrucción paleoambiental.

Una de las cuestiones que debemos tener siempre en cuenta es que los suelos son entes naturales que se forman sobre la superficie del terreno, como resultado de flujos de materia y energía mediados por un con-

junto de factores de formación y propiedades intrínsecas. Tanto la evolución de los suelos como de las superficies del terreno están íntimamente ligadas; de tal forma que la estabilidad de las superficies se relaciona generalmente con una edafogénesis progresiva — formación y diferenciación de perfiles —, mientras que la inestabilidad se relaciona con rutas regresivas de edafogénesis — pérdida de diferenciación, erosión, movimientos en masa, etc... —. Los flujos de materia y energía se producen preferentemente en la vertical, dando lugar a la aparición de capas más o menos paralelas a la superficie del terreno: los horizontes. En la mayor parte de los sistemas de clasificación de suelos se reconoce la existencia de dos grupos de horizontes: unos superficiales (denotados como H, O, A) y otros subsuperficiales (E, B, C), que aparecen en el transcurso de la edafogénesis (véase por ejemplo, el sistema FAO-UNESCO de 1990, o la *Soil Taxonomy* del Soil Survey Staff de 1994).

Dado un material de partida cualquiera (horizonte C), resultante de un proceso de sedimentación o elaborado por alteración geoquímica de una roca — saprolita —, si éste forma parte de una superficie estable por un periodo largo de tiempo — aunque variable dependiendo de las condiciones ambientales de cada medio concreto — se verá sujeto a una evolución por medio de la cual adquirirá unas propiedades nuevas, diferentes de aquellas que poseía inmediatamente después de su emplazamiento o formación. Las interacciones entre este nuevo material con los grandes sistemas terrestres — atmósfera, hidrosfera, biosfera, etc. — hace que la capa superficial sea la que sufra una mayor intensidad de cambio, originándose en ella un horizonte superficial, habitualmente un A debido a la acumulación de materia orgánica procedente de la actividad de los seres vivos, que puede estar más o menos íntimamente ligada a la materia mineral. Así pues, en primera instancia aparecerá una secuencia de horizontes AC y se puede decir que el suelo es incipiente o presenta un bajo grado de diferenciación. La migración en profundidad de los productos de meteorización del horizonte A junto con otros procesos de cambio, hacen que sobre el material de partida lleguen a formarse nuevos horizontes, esta vez subsuperficiales — de tipo B —. El hecho importante de esta formación es que acontece tras la aparición de un horizonte superficial y tiene lugar mediatizada, en buena parte, por la reactividad que se da en el mismo. Esto quiere decir que si bien es posible reconocer en el suelo capas con propiedades diferentes, éstas se encuentran genéticamente relacionadas y responden, en conjunto, a la evolución bajo un sistema medioambiental concreto. De esta forma, el perfil del suelo se irá complicando progresivamente hasta ser de tipo ABC.

Cuando la evolución de un suelo tiene lugar bajo un único tipo de condiciones ambientales se dice que es *monogenético*. Sin embargo, no es infrecuente que las condiciones de formación varíen de modo significativo cuando se consideran periodos de tiempo prolongados, de tal manera que los suelos sufren cambios en sus propiedades físico-químicas y morfológicas relacionados con las variaciones ocurridas. Los suelos originados se denominan *poligenéticos*, ya que son el resultado de más de un sistema evolutivo.

Con frecuencia, los cambios ambientales — cambios climáticos, modificaciones de la cobertura vegetal, etc... — dan lugar a la destrucción de superficies primitivas y a la formación de otras nuevas. Cuando se erosiona una superficie se destruyen total o parcialmente los suelos que se habían formado sobre la misma, y los vestigios que contenían de las condiciones medioambientales anteriores al cambio desaparecen. Sin embargo, en ciertas posiciones del relieve las superficies primitivas son enterradas por la acumulación sedimentaria de los materiales erosionados en otras áreas. Los suelos que formaban parte de ellas quedan ahora aislados, en mayor o menor medida, de los flujos de materia y energía exteriores y con ello paralizan su evolución. De esta forma, sus propiedades serán el reflejo del sistema ambiental dominante previo al cambio o enterramiento. El material que ocupa la nueva superficie puede sufrir a continuación un proceso edafogenético que le lleve a formar un nuevo suelo. Es decir, que con el tiempo y debido a esta conjunción de procesos edáficos y geomorfológicos — rutas regresivas y progresivas —, en un perfil aparecerá un suelo joven en superficie y otro más antiguo en profundidad: un *ciclo edáfico superficial* y un *ciclo edáfico enterrado* — que, dependiendo de ciertas consideraciones, puede denominarse *paleosuelo* —. Dado que este nuevo perfil tiene más de un ciclo edáfico, cada uno con un determinado conjunto de horizontes reflejo de sus condiciones genéticas particulares, recibe el nombre de *perfil policíclico*. En este tipo de perfil podríamos identificar cada ciclo edáfico como un estrato de una secuencia sedimentaria, y a los suelos formados en los mismos como el resultado de la transformación debida a procesos post-deposicionales — que ocasionalmente podrían afectar a más de un estrato, aunque esto no sea lo más frecuente —.

Esta secuencia de fenómenos puede darse reiteradamente en un área concreta, muy en particular si ha estado sometida a la influencia antrópica, como veremos más adelante, surgiendo patrones muy complejos en el número y la secuencia de ciclos presentes en un perfil, así como en los horizontes representados en cada uno de ellos. Por ello, para conocer la evolución de las superficies de un territorio y, por lo tanto, de los

suelos del mismo, resulta clave la resolución de la secuencia cronoedáfica, esto es, la reconstrucción de las relaciones de sincronía/diacronía entre cada miembro de los perfiles policíclicos del área y de las condiciones medioambientales responsables de cada etapa evolutiva.

Las sociedades cazadoras-recolectoras (Paleolítico Superior-Epipleolítico)

Estratigrafías de los yacimientos

La mayor parte de los yacimientos pertenecientes a este rango cronológico se ubican en áreas de montaña o en sus proximidades, en zonas de ladera, a altitudes que varían entre los 500 y 800 m s.n.m. Los suelos que forman parte de la estratigrafía de estos yacimientos tienen horizontes superficiales ricos en materia orgánica, son ácidos y están fuertemente desaturados, representando en general suelos con un grado de evolución bajo a moderado. Son poco profundos en general, raramente exceden el metro de espesor. Estos suelos han sido estudiados y caracterizados en detalle por MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ (1995).

El rasgo común a la gran mayoría de los yacimientos es que los perfiles de suelo que hemos analizado son policíclicos, es decir, presentan más de un ciclo edafogenético y esto es indicativo de la existencia de superficies primitivas que fueron enterradas — tras un grado variable de destrucción — por nuevos materiales sedimentarios. Este carácter policíclico es identificado por la existencia de soluciones de continuidad en la morfología y cambios en las propiedades físico-químicas entre ciclos: existencia de límites netos o abruptos, presencia de líneas de materiales gruesos (piedras y gravas), existencia de coluvios pedregosos y depósitos de soliflucción, discontinuidad en los procesos de podsolización, presencia de horizontes A enterrados, variaciones importantes en profundidad de la concentración de diversos elementos (Fe, Al, P), etc... Como puede verse en los ejemplos de la **Figura 1**, el número de ciclos presentes es variable y oscila entre dos (por ejemplo el grupo de los Arnela, AI, AIII, AV, AVII, AIX), tres (por ejemplo en el grupo de los Curro Vello, CvI, CvII, CvIII) y cinco (en Pena Grande de Férvedes, PG), siendo la configuración de horizontes compleja.

Una de las cuestiones interesantes es que las industrias líticas se han encontrado en horizontes A de ciclos enterrados, excepción hecha del yacimiento de A Pena Xiboi (LÓPEZ-FELPETO, 1990; MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ, 1995). Es decir, el registro lítico aparece asociado siempre a los horizontes superiores de

“Sin duda el desarrollo de nuestra investigación en yacimientos arqueológicos al aire libre de Galicia durante la última década, ha estado dirigido fundamentalmente por el conjunto de problemas planteados al encontrarnos ante estratigrafías representadas por suelos.”

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arqueología de Almada (segundo original dos autores).

↑ Figura 1:

Ejemplos de estratigrafías de algunos suelos de yacimientos y depósitos del área de estudio (BI y BII modificados de VAN MOURIK, 1986).

paleosuelos formados sobre superficies primitivas, lo cual es coherente con el desarrollo de la actividad de los grupos humanos en una superficie del pasado. Resultado que no obvia que salvo casos excepcionales los registros aparecen en el segundo ciclo edafogenético, lo cual supondría aparentemente una correlación cronológica entre ellos. Sin embargo no es así, pues están representadas tanto culturas magdalenienses como azilienses y epipaleolíticas microlaminares. Esta supuesta contradicción se debe a la actuación sobre los yacimientos de procesos postdeposicionales, que pudieron haber afectado a los ciclos de suelo desarrollados con posterioridad a las ocupaciones, e incluso a los contemporáneos de las mismas. La principal implicación que se deriva es que los yacimientos por si mismos contienen una información limitada para la contextualización de las relaciones de sincronía/diacronía.

Los pasos que se dieron tras la identificación de las estratigrafías se encaminaron en dos direcciones: por un lado, hacia la evaluación de la extensión de los procesos postdeposicionales en los yacimientos y sus entornos y, por otro, hacia la búsqueda de las relaciones existentes entre la evolución general del área donde éstos se ubican y los procesos de evolución local. Es decir, se expandieron los límites espaciales y temporales más allá de los yacimientos, con la intención de obtener un marco general para la evolución de las superficies y los suelos.

Los procesos postdeposicionales y la reconstrucción de la secuencia cronoedáfica

Al reconocimiento de las limitaciones intrínsecas que presentan los yacimientos para evaluar las correspondientes correlaciones de sincronía/diacronía hemos llegado tras desvelar las implicaciones que los procesos postdeposicionales tuvieron tanto sobre éstos como sobre sus entornos. La existencia de policiclismo en los perfiles estratigráficos de los suelos de yacimientos al aire libre, demuestra la existencia de *hiatus* temporales entre ciclos consecutivos (VREEKEN, 1984). Los procesos que acompañan a un cambio de ciclo — el enterramiento de una superficie antigua y la formación de un nuevo material de partida superficial — suponen por una parte un truncamiento y, por otra, un tiempo de retardo en el registro de las nuevas condiciones ambientales mientras dura la inestabilidad y no dominan las rutas edafogenéticas diferenciadoras.

Como se ha comentado anteriormente, salir del yacimiento se convirtió en un objetivo esencial de la investigación. Era necesario buscar en el área paralelos a los procesos encontrados en contextos arqueológicos, para poder valorar la extensión de los mismos — grado de truncamiento de los perfiles, correlación paleoambiental con otros suelos, etc... —. Por ello, llevamos a cabo una tarea sistemática de localización y caracterización de dos tipos de depósitos: continuos, del tipo de las turberas, lagunas, etc., en los cuales estuviera representado, al menos, el ámbito cronológico de los yacimientos; policíclicos, pero conteniendo ciclos representativos de diversos momentos evolutivos. Esta investigación implicó también la integración de numerosas disciplinas y técnicas además de las arqueológicas, como geomorfológicas, edafológicas, sedimentológicas, palinológicas, técnicas de campo y de laboratorio, manteniendo siempre el objetivo arqueológico presente pero enfocándose, cada vez con mayor vocación, hacia la reconstrucción de las condiciones paleoambientales que se dieron antes, durante y después de la ocupación humana. Es decir, se trascendió al yacimiento arqueológico como uni-

dad de análisis, para insertarlo en un medio con una historia concreta.

La reconstrucción paleoambiental llevó básicamente a establecer la evolución regional del clima, la vegetación, las superficies y los suelos, así como el papel del clima y la actividad antrópica como modeladores geomorfológicos. La secuencia cronoedáfica de síntesis ha sido abordada de manera pormenorizada por MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ (1995). Una vez alcanzado este nivel de conocimientos, se volvió hacia los contextos arqueológicos, tratando de ubicar cada tramo o ciclo representado en sus estratigrafías en la secuencia regional. En la **Figura 2** aparece resumida la zonación regional de la evolución de la vegetación, el desarrollo arbóreo, la influencia antrópica, los procesos erosivos y los ciclos edafogénéticos y horizontes representados habitualmente en ellos. Los aspectos relacionados con la evolución de la cobertura arbórea pueden encontrarse descritos en RAMIL REGO (1993), mientras que los aspectos sobre la influencia antrópica, los procesos erosivos y los ciclos edafogénéticos fueron analizados en detalle por MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ (1995).

De forma resumida, puede decirse que durante el Dryas Reciente las áreas estudiadas reflejan condiciones de regresión — inestabilidad —, con predominio de la erosión y movimientos en masa — solifluxión — en un paisaje dominado por las formaciones herbáceas. Los ciclos edáficos previos a esta fase (K_5) — preholocenos — suelen estar representados por suelos truncados, conservándose sólo horizontes subsuperficiales o bien, ocasionalmente, horizontes superficiales con un grado de conservación variable. Tras este episodio, la progresiva mejoría de las condiciones climáticas durante el Preboreal-Boreal favorece la expansión del bosque y la estabilización de las superficies, con lo cual dominan las rutas progresivas de edafogénesis y se asiste a una diferenciación de suelos. En esta fase, bajo condiciones todavía frías, el proceso edafogénético dominante es la podsolización (MOARES DOMÍNGUEZ *et al.*, 1996; MARTÍNEZ CORTIZAS, 1996). Entre el 8 000 y el 7 500 BP tienen lugar una serie de episodios erosivos locales — en cuanto a la extensión espacial de su impacto — y de baja intensidad, en los entornos más inmediatos de los yacimientos epipaleolíticos. El retroceso temporal del bosque, la reiterada presencia de carbones y su estrecha relación con los yacimientos indican un uso deforestador del fuego por parte de estos grupos humanos. Durante el Atlántico se asiste al óptimo climático del Holoceno, con predominio claro del robledal como formación arbórea y condiciones de intenso desarrollo edáfico (K_4), que da lugar a la formación de suelos más profundos de tipo cambisol. No obstante, a partir

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arqueología de Almada (segundo original dos autores).

de 5 500 BP comienza una amplia regresión de las masas arbóreas y en los registros polínicos se hace constante la presencia de polen de cereal, lo cual ha llevado a RAMIL REGO (1994) a proponer el inicio de la agricultura en Galicia en estas fechas. De modo análogo, si bine iniciándose con una cierta antelación — a partir del 6 000 BP aproximadamente —, los suelos muestran los efectos de una serie de episodios erosivos que se van generalizando cada vez más y que afectan a un amplio espacio. El retroceso del bosque se mantiene de forma casi continuada hasta el comienzo de las repoblaciones forestales recientes. Sin embargo el balance entre regresión y progresión de sue-

↑ Figura 2:

Zonación regional de la evolución de la vegetación, desarrollo arbóreo, influencia antrópica, procesos erosivos y ciclos edafogénéticos y horizontes representados habitualmente en ellos.

Figura 3: Joga Raposo/Centro de Arqueología de Almada (segundo original dos autores).

↑ Figura 3:
Secuencia paleoambiental de las Sierras Septentrionales de Galicia.

los ha sido relativamente más complejo, habiéndose encontrado ciclos de suelos con edades entre el 5 500-4 000 BP (K_3), 3.500-2.500 BP (K_2) y de menos de 1 500 BP (K_1). Estos aparecen truncados por tres episodios erosivos que han tenido lugar hacia el 5 500 BP, el 4 000 BP y el 1 500 BP, respectivamente. El origen de estos episodios es en parte climático, pero está fuertemente influido por la generalización del impacto humano sobre el territorio. Se ha argumentado también a favor de una posible crisis erosiva relacionada con el Pequeña Edad del Hielo (MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ, 1995), aunque las evidencias detectadas por el momento no son suficientes para obtener una conclusión.

Así pues, la secuencia que abarca el rango temporal desde finales del Tardi-glacial hasta nuestros días está compuesta, a grandes rasgos, por cinco periodos de estabilidad de las superficies del terreno, con dominio de la edafogénesis progresiva y distintas tendencias dependiendo de las condiciones climáticas — acumulación de materia orgánica, podsolización, empardecimiento —, y otros tantos periodos de inestabilidad, algunos de carácter local y otros generalizados. Estos últimos han conllevado la erosión de los suelos desarrollados sobre las superficies precedentes y son de carácter morfoclimático a inicios del Holoceno, desempeñando los grupos humanos un papel cada vez más decisivo en la desestabilización de las superficies — esencialmente por eliminación de la cobertura vegetal: uso del fuego, tala — y la reactivación concomitante de la erosión. El grado de desarrollo de los perfiles representativos concuerda con lo

esperado para suelos de edades diferentes. Así, tanto los suelos preholocenos como los pertenecientes al óptimo del Holoceno presentan perfiles de tipo ABC, bien desarrollados, mientras que los de épocas posteriores tienen perfiles de tipo AR ó AC, indicando escasa evolución edáfica.

Una vez reconstruida la secuencia paleoambiental del área se procedió a ubicar los ciclos de suelos de las estratigrafías de los distintos yacimientos estudiados. Este aspecto es el que aparece reflejado en la Figura 3, donde se ha representado una síntesis de la evolución de la vegetación (zonación polínica), del clima, y de las superficies (alternancias de fases de edafogénesis con periodos de inestabilidad y erosión). Como ya se ha comentado anteriormente los ciclos preservados varían entre cinco, tres y dos; sin embargo, al ubicarlos en la secuencia general, es obvio que la posición relativa que ocupaba cada ciclo en el perfil estratigráfico del

yacimiento no implica necesariamente que sean de la misma edad. Por ejemplo: los niveles arqueológicos de Férvedes II (FvII), Chan da Cruz (CHC) y Amela III (AIII) aparecen ubicados en el horizonte A del segundo ciclo (2A) de sus respectivas estratigrafías, sin embargo Férvedes refleja una edafogénesis preholocena (K_5), mientras que Chan da Cruz y Amela III reflejan una edafogénesis del Holoceno (K_4). Asimismo, se ha podido comprobar que los portadores de los tecnocomplejos epipaleolíticos post-azilienses aparecen asociados a momentos cronológicos diferentes, por ejemplo: Curro Vello I (CvI) tiene un nivel arqueológico que se corresponde con la zona 7 de la secuencia polínica (8 500-7 700 BP), mientras que Xestido III, ya con geométricos, está en la zona 8 (7 700-7 200 BP), netamente posterior, lo cual indica una seriación en el tiempo. La conclusión general es que la reconstrucción de la secuencia ha permitido comprobar que los niveles arqueológicos se ubican en suelos pertenecientes a momentos cronológicos coherentes con la atribución cultural hecha por el arqueólogo, es decir, ha permitido establecer las correspondientes relaciones de diacronía/sincronía entre los distintos yacimientos.

Además, esta comparación con la secuencia cronológica pone de manifiesto la existencia de importantes *hiatus* erosivos en las secuencias estratigráficas de los distintos yacimientos. Las discontinuidades en el registro coinciden con las fases de inestabilidad de las superficies del terreno y los episodios erosivos ya mencionados. Tan sólo en seis de los yacimientos hemos encontrado ciclos edáficos pre-

holocenos (véase la figura 3). En los demás yacimientos los primeros ciclos representados se escalonan desde el Preboreal al Boreal, y tan sólo en cuatro de ellos el registro paleoambiental es continuo durante estos periodos. Este escalonamiento ha sido interpretado como el resultado del predominio de las condiciones de inestabilidad de las vertientes a inicios del Holoceno (MARTÍNEZ CORTIZAS *et al.*, 1994), pero a ello habrá que añadir el efecto deforestador local de los grupos epipaleolíticos durante el Boreal, ya que como se señaló con anterioridad se ha detectado una serie de procesos erosivo/sedimentarios que han afectado tan sólo a las áreas más inmediatas a los yacimientos. El resto de las fases erosivas pueden apreciarse, igualmente, con total nitidez. No obstante, uno de los aspectos más característicos es el fuerte solapamiento que existe entre ellas; así, por ejemplo, en el grupo de yacimientos del valle del Arnela (AI, AIII, AV, AVII, AIX) están superpuestos los episodios erosivos E3, E4 y E5, siendo el *hiato* temporal equivalente de unos 5 000 a 6 000 años, de los cuales no se ha conservado ninguna evidencia. Otro hecho destacable, es que la respuesta parece ser homogénea por cuencas (sector de Pena Grande: PG, FvII, PI; sector de Curro Vello: CvI, CvII, CvIII, CvIV; sector de Xestido: VI, XIII, XI, A29; sector de Arnela: AI, AIII, AV, AVII, AIX), lo cual indica la existencia de una pauta común para ciertas unidades del terreno. Asimismo, determinados rasgos son comunes a todos los perfiles estudiados, como por ejemplo el *hiato* en el intervalo 1 500-3 000, indicio del desarrollo de una presión humana de ámbito espacial muy amplio, que se ha corroborado tanto en el inicio de la sedimentación en áreas bajas, como la erosión en zonas de ladera, como por datación de líneas de carbones.

Otro hecho destacable es que, curiosamente, las industrias líticas encontradas aparecen en niveles que se corresponden con fases de estabilidad de las superficies y avance de la edafogénesis. Ello ha de interpretarse en el sentido de que la estabilidad permite que las evidencias arqueológicas sean incorporadas a los suelos de ladera y preservadas más o menos *in situ*. Asimismo, el balance estabilidad/ inestabilidad también justificaría la eliminación del registro arqueológico de zonas ocupadas por grupos humanos, en caso de que hubiera existido, debido a la particular incidencia de la erosión en determinadas fases del Holoceno. Por tanto, debemos ser conscientes del sesgo que los procesos postdeposicionales han imprimido en los yacimientos arqueológicos. A continuación discutiremos, mas en detalle, las implicaciones arqueológicas y paleoambientales derivadas de la reconstrucción de la secuencia cronoedáfica.

Implicaciones arqueológicas

Una vez construida la secuencia cronoedáfica regional y considerados los yacimientos como uno de los tipos de archivo paleoambiental en ella contenidos, se patentizaron una serie de cuestiones del mayor interés.

Por una parte, disponemos de explicaciones satisfactorias para alguna de las características de nuestro espectro de yacimientos de las sociedades cazadoras-recolectoras. Así, la pertinaz documentación de yacimientos concentrados *grosso modo* en torno a dos momentos crono-culturales concretos, Interstadial Tardiglaciario — Magdaleniense por un lado y, por otro, ca. 8 500-7 000 BP — Epipaleolítico, resulta ahora coherente con la sucesión de fases de predominio de las condiciones de estabilidad a nivel local. Esto es, las ocupaciones hasta hoy conocidas coinciden reiteradamente con los periodos en los que la estabilidad de las superficies ha permitido, además del avance de la edafogénesis, su preservación. Una relación directa entre ocupaciones acaecidas en tales ámbitos cronológicos favorables a la preservación de su registro, en detrimento de las que pudieran haber tenido lugar en aquellas circunstancias que impidieron su conservación; existencia pues de un sesgo en la probabilidad de documentación de yacimientos de una u otra ubicación cronológica que invalida toda sospecha de desfases cronológicos en la secuencia cultural o de vacíos en el poblamiento durante ciertos periodos de la Prehistoria de Galicia.

La existencia de momentos con predominio de los procesos de morfogénesis debe ser tenida en cuenta en futuras prospecciones, ya que sus efectos son los responsables de que no se haya conservado, salvo localizaciones concretas, más tramo de la secuencia edafogenética que el ciclo actual, presentando los perfiles *hiatus* que abarcan un mayor o menor rango temporal. Entre ellos procede destacar, por su especial trascendencia para el conocimiento de la secuencia cultural regional, el que tiene lugar en el paso al Holoceno, y consiguientemente afectando a la transición del Paleolítico superior al Epipaleolítico, así como la desmantelación de los registros acaecida en torno al 6 000-5 500 BP que, muy probablemente amplificadas sus efectos por los episodios ocurridos ca. 3 000-1 500 BP, nos dificulta de modo notable, por ejemplo, el conocimiento del proceso de neolitización.

Manifestación de una dialéctica de formación/ desmantelación de depósitos que nos arroja luz asimismo sobre dos características del tipo concreto de yacimiento que constatamos: a) al aire libre al pie de un afloramiento rocoso aislado en el paisaje, habitual hasta hoy en Galicia; b) yacimientos presentando un único nivel arqueológico.

“[...] la reconstrucción de la secuencia [paleoambiental] ha permitido comprobar que los niveles arqueológicos se ubican en suelos pertenecientes a momentos cronológicos coherentes con la atribución cultural hecha por el arqueólogo.”

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arq. Almada (segundo original dos autores).

↑ Figura 4:

Diferentes casos de ubicación del nivel arqueológico en un yacimiento, atendiendo a los procesos postdeposicionales acaecidos.

En cuanto al tipo concreto de yacimiento, denominado abrigo en la literatura arqueológica gallega (RAMIL SONEIRA, 1971; LLANA, 1990, 1991), su carácter dominante en estos periodos de nuestra Prehistoria, ha llegado a hacer que se les considere la ubicación característica de las sociedades cazadoras-recolectoras en esta Comunidad pobre en cuevas. A ello han contribuido varios factores, tales como el que la investigación moderna en el Paleolítico superior y Epipaleolítico de Galicia se haya centrado en este tipo de localizaciones (RAMIL SONEIRA, 1971; LLANA, 1991), el éxito que suele acompañar a los trabajos en ellos realizados (RAMIL SONEIRA *et al.*, 1994), su empleo como factor discriminante a la hora de prospectar áreas en las que la vegetación impide contar con indicios superficiales, etc... A lo que debe añadirse la exigüidad hasta hoy mostrada por los yacimientos al aire libre en sentido estricto, de los que actualmente sólo se conocen dos: Chan da Cruz y Xestido III (RAMIL SONEIRA *et al.*, en prensa; RAMIL SONEIRA, VILLAR QUINTEIRO, en prensa). Panorama que, por las razones expuestas en este trabajo, es obvio debe cuando menos ser matizado. En efecto, el peso que se constata en una tal ubicación no responderá tanto, o al menos no en exclusiva, a una opción preferencial por este tipo de yacimiento, con las pertinentes repercusiones en la inferencia de patrones locacionales, etc... como a las específicas características que, cara a la atenuación de los procesos de dismantelación de suelo, reúne el soporte rocoso para la pervivencia del depósito adyacente al mismo. Siendo patente, como ya había hecho constar OBERMAIER (1923), la baja probabilidad de que hayan pervivido hasta nosotros depósitos que no dispongan de alguna protección frente a la erosión o que se encuentren en zonas de acumulación donde hayan sido enterrados.

Por lo que se refiere a la segunda de las notas caracterizadoras de nuestro registro, presencia de un único nivel arqueológico, de nuevo la historia deposicional del área nos sugiere una explicación coherente. Así, contemplados en aquella los perfiles de los

yacimientos, tanto la diversidad estratigráfica mostrada por éstos, como los rasgos específicos de los ciclos conteniendo un nivel arqueológico, nos encontramos, como era de esperar y redundando en lo expuesto en el párrafo anterior, con tramos de la secuencia que han logrado subsistir a los efectos de los procesos diagenéticos que han actuado en el área. Así, y como reflejo de lo registrado a nivel regional, nos encontramos con que los ciclos enterrados preservados en cada caso no han escapado, en mayor o menor medida, a las dismantelaciones acaecidas. De manera que, como caso particular dentro de la dinámica general, los ciclos conteniendo un nivel arqueológico también han conocido truncamientos de diversa severidad, que han provocado la eliminación de un tramo a techo en la totalidad de los correspondientes horizontes A enterrados. Es decir, los procesos postdeposicionales acaecidos han limitado de manera notable la perduración de los depósitos, dando lugar a la conformación de *hiatus* en los perfiles que nos impiden la constatación de ocupaciones que hubieran tenido lugar en coincidencia no sólo con las fases críticas, sino también aquellas que se hubiesen llegado a registrar en las partes del depósito afectado por alguna de las dismantelaciones posteriores. Siendo de nuevo pues, las propias condiciones específicas del área las que deben ser llamadas a matizar toda conclusión en cuanto a la exploración de pautas tales como las que atañen al análisis de categorización de yacimientos de estas características.

El avance en la comprensión de los rasgos de nuestro registro se acompaña, a su vez, de un incremento en la complejidad de las implicaciones subyacentes al haber introducido un grado de incertidumbre. Así, la unicidad de nivel arqueológico debe ser contemplada, en esta nueva lectura, en todo el espectro de casos (Figura 4): el nivel arqueológico está contenido en un horizonte presentando un cierto desarrollo con posterioridad a la ocupación (figura 4.a), niveles arqueológicos a los que ha afectado el truncamiento del horizonte en que se ubica (figura 4.b), niveles arqueológicos asociados a líneas de piedras o gravas (figura 4.c), etc... (Los casos ilustrados por las figuras 4.d y 4.e, nos muestran claros ejemplos de depósitos que han conocido redeposiciones (LLANA *et al.*, 1993; RASILLA VIVES & LLANA, 1993) y a los que obviamos aquí todo comentario).

En los dos últimos casos es trivial la imposibilidad de ser resolutivos en cuanto a la cuestión de un posible empleo reiterado de un mismo yacimiento, pues en el segundo es patente que incluso la ocupación preservada está incompleta y en el tercero debe ponerse en relación con procesos de eliminación de los materiales finos del depósito original y, consiguientemente, la acumulación de los gruesos entre los que se incluyen

los materiales, o al menos parte de los mismos, que conformaban el nivel arqueológico inicial.

Por su parte, la primera de las situaciones, aún cuando nos permite asegurar que, al menos en un cierto intervalo temporal, no se producen reocupaciones, y nos ofrece toda una serie de garantías para examinar la ocupación de que se trate, no puede argüirse con resolución en el análisis de las relaciones diacrónicas. Por ejemplo, en la contrastación entre los yacimientos de adscripción Magdaleniense y los correspondientes al Epipaleolítico, nos encontramos con los *hiatus* manifestados a techo del nivel arqueológico en los yacimientos del Paleolítico superior y sus homólogos, ahora a muro, en los epipaleolíticos. Discontinuidades que no son exclusivas de los yacimientos aquí contemplados, sino que son el reflejo de la dinámica propia de las superficies, y por tanto de los depósitos, del área de trabajo.

A ello debe unirse, como era de esperar, que las circunstancias aludidas también han supuesto el quebranto de la parte del depósito arqueológico que no estuvo protegido frente a la acción de aquellas. De hecho, es habitual constatar que fuera del espacio directamente resguardado por el afloramiento rocoso no existe otro ciclo edáfico que el actual (MARTÍNEZ CORTIZAS *et al.*, 1994; MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ, 1995). Pérdida de una parte del registro arqueológico que, aún cuando no es posible cuantificar la porción preservada frente a la pérdida, nos revela en todo caso la existencia de una diferencia entre la extensión del yacimiento y el área originalmente ocupada por el grupo humano cuyos vestigios documentamos. En consecuencia debemos plantearnos ciertas cautelas a la hora de abordar hipótesis en relación con ámbitos como la funcionalidad de un yacimiento, el carácter de la ocupación que en él haya tenido lugar, etc... dado el sesgo con que se nos muestra el registro.

Otro tanto procede alegar en lo que atañe a la búsqueda de patrones de ubicación o de poblamiento. De hecho, de no tener en cuenta este grado de sesgo, quizá nos sintiésemos tentados a proponer un modelo caracterizado por una pléyade de pequeños campamentos, seguramente respondiendo a grupos reducidos de paso por estos valles que han buscado el cobijo de los afloramientos rocosos. Y podríamos seguir por este camino, atendiendo a características de confort, preferencia por una ladera determinada del valle, etc... Cuando, en principio, los procesos que han regido la preservación de los depósitos del área no parecen haber distinguido de un modo especial a aquellos que contenían evidencias de la actividad antrópica.

Bien entendido que no estamos negando la validez de las evidencias positivas, las ubicaciones conocidas reúnen determinadas características que per-

miten una serie de inferencias legítimas, pero ello no es suficiente, en nuestra opinión, para sustentar un determinado modelo sin contemplar las correcciones derivadas por los matices y limitaciones a que, como es el caso, nos obligan los procesos naturales en tanto que factores seleccionadores de la muestra positiva accesible.

Así, por ejemplo, es habitual considerar que las sociedades epipaleolíticas abandonan ubicaciones de antiguo habituales, que ascienden en altitud, que es constatable un aumento en el número de yacimientos, etc... Procesos todos ellos aplicables a nuestra zona (LLANA, 1993), donde los yacimientos conocidos adscritos al Magdaleniense o incluso al Aziliense se localizan en el entorno de la Terra Cha (500-600 m s.n.m.), mientras que en las Sierras Septentrionales las ocupaciones documentadas — en torno a los 700-800 m s.n.m. — no tienen cronologías inferiores al entorno del 8 500 BP y son de adscripción epipaleolítica.

Es decir, desde esta óptica integradora en la que nos planteamos el estudio de la Prehistoria de un área concreta, el ahondamiento en los aspectos contextuales de los yacimientos como unidad de análisis, conlleva el peaje de la introducción del grado de incertidumbre derivado de la explicitación de las vicisitudes que ha conocido la secuencia deposicional regional.

En este orden de consideraciones, resulta esclarecedora la situación expuesta en la figura 3, cuyas columnas agrupan los depósitos englobados en una misma cuenca. Así, en primer lugar, y abundando en cuestiones ya expuestas cuando hacíamos referencia a la lectura en la vertical de los procesos, se pone de manifiesto la íntima relación entre presencia de nivel arqueológico y fase de estabilidad que ahora queremos reseñar para llamar la atención acerca de la diferencial preservación de los depósitos de una zona a otra para una banda cronológica dada. Así, los yacimientos de adscripción magdaleniense — Férvedes II (FvII) o Prado do Inferno (PI) — no suelen conservar depósitos para el ámbito temporal correspondiente al Epipaleolítico; de igual modo que los yacimientos epipaleolíticos — Arnela III (AIII), Arnela I (AI)... — no contienen, en general, depósitos de cronología preholocena. Por su parte, el único yacimiento aziliense de que disponemos por ahora, A Pena de Xiboi (MARTÍNEZ CORTIZAS & MOARES DOMÍNGUEZ, 1995; LLANA *et al.*, en prensa; VILLAR QUINTEIRO *et al.*, en prensa), nos proporciona un buen ejemplo de los efectos producidos por las fases de inestabilidad registradas en el área sobre los depósitos de finales del Dryas/inicios del Holoceno, en coherencia con los truncamientos ya comentados para los depósitos anteriores y abundando en la baja probabilidad de la pervivencia de niveles sincrónicos con las fases críticas.

“[...] desde esta óptica integradora en la que nos planteamos el estudio de la Prehistoria de un área concreta, el ahondamiento en los aspectos contextuales de los yacimientos como unidad de análisis, conlleva el peaje de la introducción del grado de incertidumbre derivado de la explicitación de las vicisitudes que ha conocido la secuencia deposicional regional.”

Es decir, al contemplar a los yacimientos como un caso más dentro de los depósitos de un área, y por tanto, como es evidente, sometidos a las mismas leyes que rigen la preservación de éstos, se han explicitado una serie de correspondencias entre fases propicias a la pervivencia de los depósitos y momentos de dismantelación más o menos intensa que han supuesto la eliminación de partes de la secuencia. Procesos, además de diferencial comportamiento en sus efectos de un punto a otro dentro de un mismo área, que, introducidos en la lectura arqueológica, nos manifiestan, en nuestro caso, una relación directa entre fase estable-incremento de la frecuencia de yacimientos, fase inestable-rareza de niveles arqueológicos.

Constatado lo anterior, el panorama de las evidencias positivas puede satisfacer un análisis de los factores subyacentes a la distribución de las ocupaciones de una u otra época, pero nos obliga a ser prudentes a la hora de elevar a definitivos los contrastes en el comportamiento a que nos inducen, sin otros filtros, los ejemplos detectados.

De modo que fijado un espacio, las unidades deposicionales que conforman los yacimientos en tanto que manifiestan una variabilidad geográfica, la probabilidad de disponer de registro se concentrará en torno a determinadas franjas temporales. Y recíprocamente, fijado un ámbito cronológico, tan sólo en determinadas partes del área de trabajo será probable la documentación de depósitos de tal cronología. Es más, dado que los depósitos arqueológicos han conocido las mismas circunstancias por las que ha pasado el área en que se insertan, debemos suponer que los procesos que han afectado a los casos usuales y los anómalos son los mismos por lo que, puesto que las ubicaciones atípicas son por su propia definición las menos frecuentes, no vemos *a priori* razones que invaliden las características que afloran del análisis de las evidencias positivas documentadas. Ello, algo bien conocido desde antiguo en nuestra disciplina, debe no obstante ser traído a colación a la hora de acceder a determinados análisis. Así, y siguiendo el hilo argumental ilustrado por nuestra experiencia, a lo que estamos accediendo no es tanto a dos modelos en los patrones de distribución o de ordenación del espacio, cuanto a sendas porciones del territorio de cada uno de los periodos culturales aquí documentados.

Por tanto, en el caso de los grupos portadores de tecnocomplejos del Paleolítico superior final y del Aziliense, disponemos de la oportunidad de acceder razonablemente a la parte de su territorio en la que nos consta su presencia, en este caso los aldeaños de la Terra Cha. De igual modo, las ocupaciones epipaleolíticas han accedido con asiduidad a las partes altas del

área, Sierra del Xistral, en el intervalo comprendido entre el 8 500 BP y el 7 000 BP. De donde no es posible inferir, a partir de la simple contrastación entre la actual distribución de yacimientos de unos y otros, que los primeros no hayan frecuentado la montaña ni que los segundos no hubiesen incluido en su territorio los espacios de la Terra Cha. El camino para avanzar en esta cuestión, siempre con un cierto grado de relatividad, será el indicado por la contrastación entre los rasgos que expliciten esas imágenes parciales del territorio de cada uno de los periodos constatados.

Sin ser ahora el momento de explayarnos en este aspecto en concreto, sí creemos oportuno resaltar algunas cuestiones que redundan en el interés de la vía seguida. Así, es patente al contemplar los depósitos arqueológicos de nuestro área insertados en la dinámica evolutiva paleoambiental, que en determinados momentos se ha hecho especial incidencia en los recursos de unas zonas concretas, apareciendo las ubicaciones puntuales de los yacimientos como una cuestión más aleatoria.

Al menos eso creemos inferir de la presencia de yacimientos, por ejemplo entre los de adscripción epipaleolítica, que prueban la reiteración en las visitas a determinadas partes de los valles, pero que conservan un tramo estéril entre el nivel arqueológico y el techo del horizonte que lo contiene, manifestando un ámbito temporal durante el cual estas localizaciones precisas no han sido reutilizadas. Es decir, las relaciones se establecen en el ámbito de los recursos que el área ofrece a unas comunidades en un tiempo determinado, no pareciendo, al menos como norma, que la específica ubicación de un yacimiento tenga per se especial significado más allá de ser entendida como testimonio de una tendencia por unos entornos específicos.

Aproximación a las relaciones Hombre/Medio, donde este tipo de análisis se muestra extraordinariamente apto. Así, y siguiendo con el ejemplo de las ocupaciones epipaleolíticas de nuestro área de estudio, estos grupos han coincidido con un paisaje dominado por el bosque cerrado, con abundantes relaciones epifíticas favorecidas por las condiciones microclimáticas (RAMIL REGO, 1992, 1992b, 1993; MARTÍNEZ CORTIZAS *et al.*, 1994). Ahora bien, dentro de esta fase de predominio de las formaciones arbóreas, que se extiende desde el 8 500 BP al 5 500 BP, se detecta un claro retroceso del arbolado cuyo culmen se alcanza en el intervalo del 7 700 BP al 7 300 BP (RAMIL REGO, 1993).

Proceso manifestado en los yacimientos por una intensa destrucción del bosque caducifolio y por la presencia de concentraciones de carbones en el residuo polínico y en determinados ciclos de los suelos del entorno, así como a través de una notable disminu-

ción porcentual y cuantitativa de los principales componentes del polen arbóreo en las turberas de la región (RAMIL REGO, 1992, 1993; RAMIL REGO *et al.*, 1991; MARTÍNEZ CORTIZAS *et al.*, 1994). Pulsación deforestadora que abarca un ámbito espacial reducido, a la que sucede una rápida recuperación del arbolado en los momentos inmediatos siguientes a las ocupaciones epipaleolíticas aludidas en el área (RAMIL REGO, 1992, 1993; Martínez Cortizas *et al.*, 1994) y que no parece haber razón para vincularla ni a variaciones de orden climático, ni de tipo edáfico, así como tampoco fitopatológico.

En consecuencia, se pone al descubierto que las comunidades humanas a las que estamos haciendo referencia, han producido un impacto en el medio con la envergadura suficiente como para que quede reflejado en el registro paleovegetacional y edáfico del área ocupada — figura 2 —. Una deforestación de carácter antrópico que lleva a la abertura de claros y cuya trascendencia se nos escapa en buena medida. En este sentido deben sopesarse diferentes hipótesis. Así, dado que estamos en un área en la que nos consta la presencia antrópica durante al menos un milenio y medio, puede que estemos ante el reflejo acumulado de incidencias fruto de la mera perturbación que sobre el bosque ha causado la propia actividad humana, unido a la hipotética posibilidad de accidentes con el fuego, etc... O bien, sin tener que abandonar necesariamente esa perspectiva temporal, la deforestación detectada debe relacionarse con acciones deliberadas de apertura de claros tendentes a favorecer la explotación de los recursos cinegéticos.

Sea cual fuere el grado de intencionalidad y el alcance último del proceso en los planes del hombre, lo que no parece discutible, y lo que aquí nos interesa resaltar, es que el espacio en el que se insertan estas ocupaciones ha sido sensible a la presencia humana tan pronto como el impacto de ésta ha alcanzado cierto grado de perdurabilidad sobre el paisaje que la ha soportado.

Lo que redundará, entre otras consideraciones, por una parte en que los archivos paleoambientales actúan como sensores a partir de un cierto grado de impacto sobre el medio y, por otra, en la utilidad de contextualizar la secuencia arqueológica en la deposicional y vegetacional del área en que se engloba.

Así pues, la sensibilidad de los suelos, ya hecha notar por COUTEAUX (1977), BERTRAND & TEXIER (1990) o HOLLIDAY (1990) entre otros, permite construir la secuencia paleoambiental que, en nuestra concreta zona de estudio, se revela como un valioso recurso para acceder al medio en el que el hombre vive, sugiriendo pautas de comportamiento, o en todo caso rastros de su actividad en un espacio dado, no documentables de otro modo.

Consideraciones finales

La experiencia aquí sucintamente presentada acerca de las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico superior y del Epipaleolítico de Galicia, constituye un ejemplo de la necesidad de afrontar el estudio de la actividad antrópica en el pasado integrando la información aportada por los yacimientos en el marco de la dinámica evolutiva del medio en que se insertan.

El planteamiento no es en sí novedoso, pues de todos es sabido que si en un tiempo y en un espacio dados tuvo lugar alguna actividad antrópica, el testimonio de ésta, su rastro material, nos llegará si y sólo si se han dado las condiciones adecuadas para su preservación. Ello ha supuesto que, hoy día, se tengan muy en cuenta las condiciones en que aparece el registro, procurando evaluar las consecuencias que sobre el mismo han tenido los procesos postdeposicionales. Del igual modo, la necesidad de contemplar a los yacimientos contenidos en su área correspondiente ya ha sido defendida por un buen número de investigadores, entre otros JARMAN, VITA-FINZI & HIGGS (1972) o Gamble (1990).

La novedad se centra en la aplicación a nuestra Comunidad de un planteamiento interdisciplinar en el que se ha procurado integrar la información paleoambiental en aras a un objetivo arqueológico: examinar cualitativa y cuantitativamente nuestros registros, incardinarlos en la secuencia cronoeológica del área y, consiguientemente, disponer de argumentos que nos permitiesen acceder a las relaciones Hombre/Medio y al contexto espacial en que se desarrollaron las distintas ocupaciones.

En primer lugar, se manifestó la necesidad de atender a la evolución de las superficies, dado el agrupamiento que se revelaba de yacimientos en torno a bandas contemporáneas con fases de predominio de las condiciones de estabilidad, esto es momentos favorables a la formación de niveles arqueológicos. A la par que, en reciprocidad con las fases en las que prevalecieron los procesos tendentes a la desmantelación de las superficies, o no se registraban yacimientos o los puestos al descubierto presentaban *hiatus* abarcando un mayor o menor tramo temporal. En estas circunstancias, las limitaciones a las que estábamos

*“La experiencia
aquí sucintamente
presentada [...],
constituye un ejemplo de
la necesidad de afrontar
el estudio de la actividad
antrópica en el pasado
integrando la
información aportada
por los yacimientos en el
marco de la dinámica
evolutiva del medio en
que se insertan.”*

sometidos en todo intento de establecer relaciones cronoestratigráficas, así como de aproximarnos al espacio coetáneo de las ocupaciones que conocíamos, no encontraba fácil acomodo en el reducido marco de los yacimientos arqueológicos dado el solapamiento de las diversas crisis erosivas que éstos presentan en sus perfiles.

Pasamos entonces a considerar al yacimiento como uno de los tipos de archivo paleoambiental del área. De modo que pudiésemos ampliar la muestra de fuentes para acceder tanto a la secuencia regional, como al espacio coetáneo con cada una de las ocupaciones, a la vez que incrementábamos el espectro de depósitos susceptibles de registrar el impacto causado por la presencia y/o actividad del Hombre.

Se procedió entonces a la construcción de la secuencia cronoedáfica regional, entendiéndola como tal marco de referencia territorial al conjunto de las Sierras Septentrionales de Lugo (Serra do Xistral, Serra da Carba, Cordal de Neda, Montes do Buió) junto con las estribaciones que delimitan la Terra Cha — espacio que incluye a los yacimientos aquí contemplados —.

En general es factible acceder a la secuencia cronoedáfica de un área pues, a pesar de la diversidad de vicisitudes por las que un espacio ha pasado a lo largo del tiempo, raramente se llega a perder totalmente el rastro de su historia evolutiva. En nuestro caso la obtuvimos a través del análisis sistemático de los depósitos referenciales del área, tales como depósitos presentando suelos policíclicos, lagos, turberas, etc., complementándose el trabajo con el estudio geomorfológico general de la zona de estudio y con la obtención de dataciones radiocarbónicas. Resultando que la información aportada por el registro presentaba un claro carácter diferencial en el tiempo y en el espacio. Así, los tramos que se constatan en una u otra parte del área son diferentes en referencia a la escala temporal, a la par que mantienen una pauta dominante coherente en cada una de las unidades espaciales.

Una variabilidad geográfica acompañada de una homogeneidad en cada una de las cuencas, que debieramos traducir como una falta de uniformidad de los depósitos — arqueológicos o no — preservados en el ámbito de un área y la demostración de la gran aptitud que posee el registro en su conjunto para contribuir a conformar la secuencia evolutiva y complementar las imágenes parciales de cada una de las partes. Lo que, por otro lado, remite a la diferencial conservación de las evidencias de la presencia humana en un ámbito espacial dado y, por tanto, a la necesidad de disponer de una perspectiva que supere las limitaciones del yacimiento como unidad de análisis. Esto equivale a decir que se precisa una sólida

base cronoestratigráfica, abarcando un ámbito temporal y espacial suficiente, en la que interpretar la información paleoambiental y antrópica y todas las posibles interacciones.

Ello nos remite al problema del espacio coetáneo con una ocupación dada. En efecto, un grupo humano habrá vivido en un espacio cuyas características han cambiado a lo largo del tiempo, por lo que debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a las superficies, paisajes, procesos naturales, etc... que tuvieron lugar durante su estancia, en un tiempo determinado — relación de dependencia espacio-temporal —. Ámbito en el que también es de gran utilidad la secuencia paleoambiental regional, pues nos permite aflorar la sucesión de planos que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo en un mismo espacio, lo que nos previene contra la tentación de suponer que las superficies — y lo por ellas soportado, comunidades vegetales incluidas — habrían sido las que hoy conocemos y tal y como las vemos o, si se prefiere, contra la suposición de que en un espacio tan sólo han tenido lugar adiciones y no también modificaciones y pérdidas. Salvo raras excepciones, el paisaje no es conservador, es dinámico, diferencial y, convenientemente analizado, un sensor óptimo para reconstruir la secuencia de procesos que hayan ocurrido — entendiéndose que en cada caso habrán de utilizarse las herramientas metodológicas apropiadas —.

El hecho de que el paisaje — las unidades del registro — esté formado por niveles jerárquicos espacio-temporales, afectados por procesos semejantes y dando lugar a una secuencia evolutiva autocontenida, aproxima la reconstrucción paleoambiental al mundo de la matemática fractal y del estudio del caos determinista (IBÁÑEZ *et al.*, 1990, 1991a, 1991b; JOHNSON *et al.*, 1990; MARTÍNEZ CORTIZAS, 1996). Por ejemplo, el concepto matemático de dependencia sensible a las condiciones iniciales — dependencia histórica — en la evolución de los sistemas caóticos, podría emplearse casi directamente al caso que hemos expuesto. Aunque los procesos que intervinieron en el modelado y construcción de las superficies sean los mismos — aun variando en intensidad —, dado que se producen en tiempos sucesivos habrán afectado a unidades cuyo proceso histórico de formación las habría llevado a puntos de partida diferentes y por consiguiente a estados actuales diversos. También, considerando los yacimientos como elementos del registro paleoambiental, su integración en el plano superior de organización y análisis implica una pérdida de entropía, un aumento de la jerarquización y la aparición de nuevas relaciones y estructuras, más allá que la simple adición de las aportadas por los yacimientos. Esto quiere decir que

los yacimientos por sí solos no permiten obtener una imagen globalizadora de la evolución de un área. No obstante, dado que tienen las mismas propiedades fractales de ésta, su contextualización en la secuencia sí da paso a la comprensión de determinadas pautas antrópicas.

En este mismo orden de consideraciones, la metodología aplicada ha mostrado su eficacia para el análisis territorial de las comunidades cazadoras-recolectoras. Así, se ha visto que es legítimo asumir que cada yacimiento aporta, a tenor de lo expuesto en el párrafo precedente, rasgos, pautas, etc..., válidos para la caracterización del territorio económico de esos grupos humanos, a pesar de que la información arqueológica muestra una cierta debilidad dado el carácter parcial del registro. Bien entendido, que buena parte de la información aquí necesaria, está contenida en archivos no necesariamente catalogables hoy como yacimientos — propiedad, de nuevo, de carácter fractal —. Lo que subyace es la idea de que, como herramienta metodológica, es útil para la contrastación de modelos de ordenación del espacio y patrones de distribución de poblamiento, como se ha discutido en la sección de implicaciones arqueológicas. Así mismo, presenta un gran potencial en la génesis de nuevas preguntas y de cauces alternativos para resolverlas.

Finalmente conviene introducir un último concepto utilizado en nuestro planteamiento: la carga crítica. Nos referimos con ello a la capacidad que presenta el medio para amortiguar los impactos generados por la actividad humana. Esta carga crítica depende de las propiedades del medio en cada momento de su historia evolutiva, es una propiedad intrínseca del mismo y, además, cambiará como consecuencia de las variaciones que éste sufra. Si el impacto es inferior a la carga crítica, el medio se recupera con rapidez enmascarándolo, de manera que no pasará a formar parte del registro; es decir, el que el medio funcione como un sensor de una determinada actividad dependerá de que ésta supere o no el correspondiente valor crítico. Un buen ejemplo de ello, lo tenemos en el impacto que hemos documentado para las ocupaciones epipaleolíticas y que, dentro de este discurso, podría achacarse bien a que el reiterado impacto de las sucesivas ocupaciones acaba por superar la carga crítica desencadenando un proceso que es registrado en la secuencia; o bien, que a partir de un momento dado estas sociedades incrementan su capacidad de acción sobre la naturaleza dando lugar a los mismos efectos. Como en nuestro caso no disponemos de argumento alguno que sugiera variaciones en la carga crítica para ese intervalo temporal,

nos inclinamos a interpretar este evento como resultado de una actividad antrópica deliberada — por cambios tecnológicos o por la intensificación en la explotación de un mismo espacio —.

Bibliografía

- BERTRAND, P.; TEXIER, J.-P. (1990), "L'Enregistrement des phénomènes pédo-sédimentaires et climatiques dans les dépôts colluviaux d'Aquitaine: l'exemple de la coupe des Tares (Dordogne)", *Quaternaire*, 1, pp.: 77-90.
- COUTEAUX, M. (1977), "À propos de l'interprétation des analyses polliniques de sédiments minéraux, principalement archéologiques", en H. LAVILLE y J. RENAULT-MISKOVSKY (Dirs), "Approche Écologique de L'Homme Fossile", *Supplément au Bulletin AFEQ*, 47, Paris, pp.: 259-276.
- FAO (1990), "Mapa Mundial de Suelos. Leyenda Revisada", *Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos*, 60, Roma, FAO-UNESCO.
- GAMBLE, C. (1990), *El Poblamiento Paleolítico de Europa*, Barcelona, Ed. Crítica.
- HOLLIDAY, V.T. (1990), "Pedology in Archaeology", en N. LASCA & J. DONAHUE (eds.), *Archaeological Geology of North America*, Geological Society of America, Centennial Special, 4, pp.: 525-540.
- IBÁÑEZ, J.J.; JIMÉNEZ BALLESTA, R.; GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1990), "Sistemología y termodinámica en edafogénesis. I. Los suelos y el estado de equilibrio termodinámico", *Revue de Ecologie et Biologie des Sols*, 27, pp.: 371-382.
- IBÁÑEZ, J.J.; JIMÉNEZ BALLESTA, R.; GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1991), "Sistemología y termodinámica en edafogénesis. II. Suelos, estructuras disipativas y teorías de catástrofes", *Revue de Ecologie et Biologie des Sols*, 28, pp.: 237-254.
- IBÁÑEZ, J.J.; JIMÉNEZ BALLESTA, R.; GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1991), "La edafosfera y el cambio global. Un enfoque histórico-termodinámico", *Revue de Ecologie et Biologie des Sols*, 28, pp.: 349-375.
- JARMAN, M.R.; VITA-FINZI, C.; HIGGS, E.S. (1972), "Site catchment analysis in archaeology", en P.J. UCKO, R. TRINGHAM & G.W. DIMBLEBY (eds.), *Man, Settlement and Urbanism*, Gerald Duckworth and Co. Ltd., pp.: 61-66.
- JOHNSON, D.L.; KELLER, E.A.; ROCKWELL, T.K. (1990), "Dynamic pedogenesis: new views on some key soil concepts and a model for interpreting Quaternary soils", *Quaternary Research*, 33, pp.: 306-319.
- LÓPEZ-FELPETO GÓMEZ, M.A. (1990), *Informe Preliminar da Intervención de Urgencia Realizada en A Pena de Xiboi (Guitiriz, Lugo)*, Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental, Consellería de Cultura, Xunta de Galicia. Inédito.
- LLANA RODRÍGUEZ, C. (1990), *El Problema de la Ordenación del Espacio en el Paleolítico Superior de Galicia y Asturias: El Territorio Económico*, Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.
- LLANA RODRÍGUEZ, C. (1991), "Investigaciones recientes en Paleolítico superior y Epipaleolítico en Galicia", *Castrelos*, 3-4, pp.: 7-28.
- LLANA RODRÍGUEZ, C. (1993), "La presencia de los cazadores-recolectores en las montañas de Galicia", en A. PÉREZ ALBERTI, L. GUTIÁN RIVERA y P. RAMIL REGO (Eds.), *La Evolución del Paisaje en las Montañas del Entorno de los Caminos Jacobeos*, Santiago, Xunta de Galicia, Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno, pp.: 193-209.
- LLANA RODRÍGUEZ, C.; MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; RAMIL REGO, P. (1991), "Algunas consideraciones acerca de la estratigrafía y del marco temporal para los yacimientos al aire libre del Paleolítico Final-Epipaleolítico de Galicia", *Zephyrus*, XLIV-XLV, pp.: 155-166.

- LLANA RODRÍGUEZ, C.; MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; RAMIL REGO, P. (1993), "Contribución al conocimiento de los procesos postdeposicionales en yacimientos al aire libre con secuencia edáfica de Galicia", en F. BURILLO (Ed.), "Procesos Postdeposicionales", *Seminario de Arqueología y Etnología Turoense*, Teruel, Colegio Universitario de Teruel, *Arqueología Espacial*, 16-17, pp.: 95-104.
- LLANA RODRÍGUEZ, C.; VILLAR QUINTEIRO, R.; LÓPEZ-FELPETO GÓMEZ, M.A. (en prensa), "El yacimiento de A Pena de Xiboi (Guitiriz, Lugo): primer informe de la intervención arqueológica realizada en 1994", *Homenaje al Profesor D. Carlos Alonso del Real y Ramos*, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Santiago de Compostela.
- MARTÍNEZ CORTIZAS, A. (1990), "Val do Inferno I y Xestido III (Abadín, Lugo): datos edáficos aplicados", *Gallaecia*, 12, pp.: 65-80.
- MARTÍNEZ CORTIZAS, A. (1996), "Evolución de los suelos durante el cuaternario reciente en las Sierras Septentrionales de Galicia (NW España)", en A. PÉREZ ALBERTI y A. MARTÍNEZ CORTIZAS (Coords.), "Avances en la Reconstrucción Paleoambiental de las Áreas de Montaña Lucenses", *Monografías GEP*, 1, Lugo, Diputación Provincial, pp.: 137-161.
- MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; MOARES DOMÍNGUEZ, C. (1995), *Edafología y Arqueología. Estudio de Yacimientos Arqueológicos al Aire Libre en Galicia*, Santiago, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura.
- MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; MOARES DOMÍNGUEZ, C. (en prensa), "Estratigrafías de los yacimientos arqueológicos gallegos: procesos formativos y postdeposicionales", en R. FÁBREGAS (Ed.), *Os Primeiros Poboadores de Galicia: O Paleolítico*, Sada-A Coruña, Edicións do Castro.
- MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; RAMIL REGO, P.; LLANA RODRÍGUEZ, C. (1993), "Edafología y Palinología: aplicación al estudio de yacimientos al aire libre en Galicia", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 33 (1-2), pp.: 449-469.
- MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; RAMIL REGO, P.; MOARES DOMÍNGUEZ, C.; LLANA RODRÍGUEZ, C. (1994), "Secuencias edáfica y paleoecológica de los yacimientos epipaleolíticos de los valles de los ríos Arnela y Pedrido (Lugo, Galicia)", en J.F. JORDA PARDO (Ed.), *Geoarqueología*, Madrid, ITGME-AEQUA, pp.: 81-94.
- MARTÍNEZ CORTIZAS, A.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.; RAMIL REGO, P.; MOARES DOMÍNGUEZ, C. (en prensa), "Evolución morfogenética y edáfica durante el Tardiglacial y el Holoceno en las Sierras Septentrionales de Galicia", *Actas III Reunião do Quaternário Ibérico*, GTPEQ-AEQUA.
- MOARES DOMÍNGUEZ, C.; TABOADA RODRÍGUEZ, T.; GARCÍA-RODEJA GAYOSO, E.; MARTÍNEZ CORTIZAS, A. (1996), "Tendencias de la podsolización durante el cuaternario reciente en áreas de montaña", en A. PÉREZ ALBERTI & A. MARTÍNEZ CORTIZAS (coords.), "Avances en la Reconstrucción Paleoambiental de las Áreas de Montaña Lucenses", *Monografías GEP*, 1, Lugo, Diputación Provincial, pp. 121-135.
- OBERMAIER, H. (1923), "Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia. Primera parte", *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense*, VII (148), pp.: 1-21.
- RAMIL REGO, P. (1992), *La Vegetación Cuaternaria de las Sierras Septentrionales de Lugo a través del Análisis Polínico*, Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.
- RAMIL REGO, P. (1992b), "Reconstrucción de la vegetación e influencia antrópica sobre el medio durante el Paleolítico superior final, en la Sierra del Xistral y valle del río Arnela (Lugo, Galicia)", *Tabona*, VIII (II), pp.: 517-534.
- RAMIL REGO, P. (1993), "Evolución climática e historia de la vegetación durante el Pleistoceno superior y el Holoceno en las regiones montañosas del noroeste ibérico", en A. PÉREZ ALBERTI, L. GUITIÁN RIVERA y P. RAMIL REGO (Eds.), *La Evolución del Paisaje en las Montañas del Entorno de los Caminos Jacobeos*, Santiago, Xunta de Galicia, Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno, pp.: 25-60.
- RAMIL SONEIRA, J. (1971), *Mesolítico Gallego*, A Coruña, Real Academia Gallega. Premio Federico Maciñeira.
- RAMIL SONEIRA, J.; LLANA RODRÍGUEZ, C.; RAMIL REGO, E.; PÉREZ RODRÍGUEZ, M.L.; POMBO MOSQUERA, X.A. (1994), "Prospección de yacimientos prehistóricos con industrias líticas en la provincia de Lugo (Galicia)", *Actas do III Colóquio Galaico-Minhoto*, II, Viana do Castelo, Câmara Municipal de Viana do Castelo, pp.: 613-624.
- RAMIL SONEIRA, J.; RAMIL REGO, P.; RAMIL REGO, E. (1991), "Nuevos datos sobre el paleoambiente de las ocupaciones epipaleolíticas de la Sierra del Xistral (Lugo). Análisis polínico del abrigo de Val do Inferno I y del yacimiento de la charca do Chan da Cruz", *Boletín Auriense*, XX-XXI, pp.: 91-103.
- RAMIL SONEIRA, J.; VILLAR QUINTEIRO, R. (en prensa), "El yacimiento epipaleolítico de Xestido III (Abadín, Lugo): comentario a la industria lítica", *Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología*, Teruel-albaracín, 1991.
- RASILLA VIVES, M. DE LA; LLANA RODRÍGUEZ, C. (1993), "Procesos postdeposicionales documentados en el Norte y Noroeste de España durante el Pleistoceno superior e inicios del Holoceno. Sus implicaciones arqueológicas", en F. BURILLO (Ed.), "Procesos Postdeposicionales", *Seminario de Arqueología y Etnología Turoense*, Teruel, Colegio Universitario de Teruel, *Arqueología Espacial*, 16-17, pp.: 157-167.
- Soil Survey Staff (1994), "Keys to soil taxonomy", Washington, SCS-USDA.
- VAN MOURIK, J.M. (1986), "Pollen profiles of slope deposits in the Galician area (N.W. Spain)", *Nederlandse Geografische Studies*, 12.
- VILLAR QUINTEIRO, R.; LLANA RODRÍGUEZ, C.; LÓPEZ-FELPETO GÓMEZ, M.A. (en prensa), "La ocupación aziliense de A Pena de Xiboi (Guitiriz, Lugo)", *Lancia*.
- VREEKEN, W.J. (1984), "Relative dating of soils and paleosols", en MAHANEY (Ed.), *Quaternary Dating Methods*, pp.: 269-281.

PUBLICIDADE

Design C&M / Viena Almeida • 1996

al. madan

500

- REVISTA DE PERIODICIDADE ANUAL, COM CERCA DE 200 PÁGINAS ILUSTRADAS EM FORMATO A4, DEDICADA ÀS TEMÁTICAS DA ARQUEOLOGIA, PATRIMÓNIO E HISTÓRIA REGIONAL.
- DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO COMERCIAL, OFERECE CONDIÇÕES DE ASSINATURA MUITO FAVORÁVEIS E PROPÕE-SE ESTABELECEER PERMUTA COM PUBLICAÇÕES CONGÊNERES.
- ANNUAL MAGAZINE, WITH ABOUT 200 ILLUSTRATED PAGES, SIZE A4, FOCUSING ON THEMES RELATED TO ARCHAEOLOGY, HERITAGE AND LOCAL HISTORY. ● WITH SUMMARIES IN ENGLISH AND IN FRENCH, IT'S AVAILABLE FOR EXCHANGE WITH CONGENERIC PUBLICATIONS.

ASSINE JÁ!

boletim de encomenda nas páginas interiores!
order form in inner pages!

na busca de um passado comum

O NEOLÍTICO E AS ORIGENS DO MEGALITISMO

por Joaquina Soares (*)

Introdução

Em cenário de globalização da economia à escala planetária, a Europa Ocidental tende a assumir-se como um bloco hegemónico, com capacidade para integrar a diversidade dos seus estados-nações e sublimar a intensa conflitualidade que atravessa a sua história. Refazer essa história, enfatizando as comunicações, parece ser um esforço necessário à criação de um capital simbólico suficientemente forte para legitimar o novo poder político que teoricamente emana da totalidade dos países envolvidos no programa de construção da Comunidade Europeia. Como expressão dessa filosofia integradora poderíamos citar a Campanha sobre a Idade do Bronze ou a Primeira Idade de Ouro da Europa, da iniciativa do Conselho da Europa, assinada em Portugal através de exposição e de colóquio subordinado ao tema "Existe uma Idade do Bronze Atlântico?", o qual pretendia abordar a problemática da rede de trocas em domínio atlântico, durante o 2º e inícios do 1º milénio a.C. Essas manifestações foram desenvolvidas directamente pela Secretaria de Estado da Cultura (1995).

Debruçado sobre a Europa Atlântica, em uma perspectiva regional e mais uma vez transversal aos territórios e políticas nacionais, ocorreu recentemente, em Santiago de Compostela (Março de 1996), um colóquio internacional sobre *O Neolítico Atlântico e as Origens do Megalitismo* que, embora ditado pela mesma filosofia, espelha de forma mais genuína que a reunião científica anteriormente citada as clivagens intra-regionais e as condições sociais de produção

científica vigentes, pois a iniciativa partiu de entidades não governamentais, como a Universidade de Santiago de Compostela e a UISPP. Por outro lado, abrangendo uma região actualmente periférica no quadro da Europa Ocidental, não deixa de ser interessante ler a iniciativa enquanto acção mobilizadora de um património cultural sem dúvida impressionante, ao serviço da conquista de maior protagonismo da fachada atlântica, no contexto da Europa das Regiões: a última fronteira do Neolítico europeu é também o berço do mais pujante Megalitismo. Como afirmava Jean Guilaine na conferência inaugural do Colóquio, se as terras atlânticas ficaram a dever a introdução da agricultura e criação de gado ao mundo mediterrâneo, nos estádios pré-megalíticos registar-se-iam "[...] *d'évidents processus de symétrie*" e, na fase megalítica, mais tarde no Mediterrâneo, o Atlântico mostra um momento de grande originalidade cultural. O enfoque da interacção dos mundos mediterrâneo e atlântico marcou a inauguração do Colóquio; o seu encerramento não foi, porém, assinalado pela afirmação de uma clara unidade cultural atlântica, facto imputável a ausências mais do que à realidade arqueológica. Mau grado as boas intenções, estiveram claramente sub-representadas ou mesmo ausentes as áreas atlânticas menos periféricas do actual mapa de desenvolvimento económico-social como a Suécia, Dinamarca e Grã-Bretanha. A análise do volume de resumos das intervenções, no total de 56, mostra que sobre o Noroeste europeu versaram somente seis textos (11%) e que metade deles respeitava à Irlanda. A França

ABSTRACT

Further reflections on the debate that took place at the international conference for *The Atlantic Neolithic and the Origins of the Megalithism*, in Santiago de Compostela (Spain, March, 1996).

The origins of Megalithism, megalithic diachrony and the role of Megalithism in the consolidation of the peasant societies of Western Europe.

RÉSUMÉ

Réflexion autour du débat qui s'est tenu lors du colloque international réalisé à Santiago de Compostela (Espagne, Mars 1996), portant sur le thème *Le Néolithique Atlantique et les origines du Mégalithisme*.

Approche des origines du mégalithisme, de la diachronie mégalithique et de son rôle dans la consolidation des sociétés paysannes de l'occident européen.

(*) Directora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

atlântica esteve, pelo contrário, muito bem representada, com 9 comunicações (16%). A Espanha, como era de esperar, dominou o Colóquio, com 26 textos (46%). A Portugal cabem 5 textos (9%), representação muito razoável que seria aumentada por uma comunicação que não consta do volume de resumos. De sublinhar, no que concerne a Portugal, a quase ausência da região a norte do Douro. Efeitos perversos da excessiva visibilidade mediática e política do recentemente descoberto complexo de gravuras rupestres de Foz Côa, que tem absorvido não só muitos recursos humanos como grande parte do já de si depauperado orçamento para actividades arqueológicas do IPPAR-IPA?

em direcção às novas repúblicas bálticas, quer para áreas bem mais distantes do antigo domínio soviético.

Reuniões científicas, não governamentalizadas, de âmbito internacional, têm o enorme mérito de provocar o encontro e o debate entre investigadores, de alargar as redes de informação, de as dinamizar e, inclusivamente, de gerar, mesmo que fugazmente, poder de cidadania supra-nacional.

Mas seria ingénuo pensar que a sua organização e os resultados que produzem são alheios às vicissitudes do actual contexto económico-social e do enquadramento geo-estratégico do espaço onde decorre a acção. As clivagens económico-sociais e culturais que separam países do centro e da periferia na Europa Ocidental e colocam em confronto, nos países desenvolvidos, regiões pobres e regiões ricas, fizeram-se sentir, mesmo que por ausências, e contribuíram, de forma discreta, para a modelação da reunião.

A comunicação sobre problemática geral, em torno do Megalitismo atlântico, apresentada por Roger Joussaume, sublinha precisamente o limitado conhecimento acerca dos regionalismos: *"Il faudrait y ajouter les problèmes particuliers liés aux régionalismes. Peut-être ne les connaissons-nous pas aussi bien et cela surtout parce que l'information ne circule pas très bien entre tous les chercheurs concernés par le mégalithisme de l'Europe. Il faudra oeuvrer pour une meilleure communication internationale"*.

Rasgando novas avenidas para a investigação e mobilização do património megalítico, este Colóquio poderá conduzir à criação de novas narrativas sobre esse Passado difícil de manter no pretérito. Citemos as palavras de Cornelius J. Holtorf: *"Whenever a megalith is not just forgotten, which hardly ever happens, it experiences second and third and fourth... origins. Cultural memory transforms the meaning of existing monuments with intentions for the future, and retrospective memory then turns into prospective memory: the past"*.

O Passado, materializado em lugares que actuaem como centros de actividade de lazer e do pensamento contemporâneos, tem, com efeito, nos monumentos megalíticos da Europa Ocidental, uma das suas expressões mais relevantes. A arquitectura megalítica, enquanto meio de comunicação ao serviço da superação dos conflitos inerentes à profunda mudança ocorrida nas sociedades humanas do Ocidente europeu no decurso do processo de neolitização, assume-se como um fenómeno de grande transversalidade espacial, permitindo, sem ignorar as especificidades locais, dar

↑ Figura 1:

Cemitérios mesolíticos na Europa Atlântica (seg. ZVELEBIL & ROWLEY-CONWY, 1986).

Os textos de carácter genérico, e, em geral, de grande abrangência espacial, ocupam cerca de 18%. Um deles excede mesmo as expectativas, ao centrar-se sobre o Megalitismo do Cáucaso, onde procura surpreender relações com o da Europa Atlântica: *"Dolmens with porthole-slabs. The megalithic constructions in the Caucasus and their relation with the Atlantic region"*, por Svend Hansen. A explicação para a produção desta comunicação, visivelmente excêntrica, parece residir no interesse que a Escandinávia, e em particular a Dinamarca, colocam no alargamento da sua área de influência para leste, quer

forma à ideia de Passado Comum de que as actuais condições imagético-simbólicas de produção parecem carecer.

As origens do Megalitismo

A problemática das origens do Megalitismo, tema central do Colóquio, foi expressamente abordada em 15 das 56 comunicações. Pensamos não correr grandes riscos ao afirmar que se gerou algum consenso quanto à atribuição das primeiras manifestações megalíticas a sociedades plenamente agro-pastoris, do Neolítico médio; no seu conjunto, aquelas manifestações materializariam superestruturas funerário/ideológicas ao serviço da consolidação da nova organização social neolítica, de tipo segmentário, integrante do modo de produção doméstico, e consubstanciariam as noções de territorialidade, de tempo cíclico e do cosmos associadas ao sistema económico-social emergente. Esses lugares construídos acumulariam importante capital simbólico que iria interagir com todos os aspectos da vida das populações e revelaria capacidade de justificar a criação de hierarquização social em estádios evoluídos do processo de “necropolização da paisagem”. Aglutinadas sob a ideia central exposta, as manifestações megalíticas mostram-se por vezes funcionalmente diversificadas, mesmo especializadas (por exemplo, menires de “sinalização” de dolmens de corredor) e apresentam nítida variabilidade regional (Fig. 5) e diacrónica. Em comum, mais do que as soluções morfo-técnicas, a ideologia megalítica: “*Dans le Médoc, l’occupation néolithique est désormais fort bien représentée, du Néolithique ancien au Néolithique final inclus. Et pourtant, sur les*

↑ Figura 2:

Planta esquemática do cemitério mesolítico de Moita do Sebastião (seg. ROCHE, 1972).

cartes de répartition des mégalithes, cette région ne révèle pas une intense activité mégalithique, surtout si on la compare à d’autres régions atlantiques de la France, comme la Vendée ou la Bretagne [...]. Faut-il envisager la prévalence de rites funéraires différents, dans des sociétés où le rôle social et religieux du mégalithisme aurait pu être dévolu à d’autres formes d’expression?” (ROUSSOT-LARROQUE, 1996: 34-35).

O Megalitismo, enquanto parte integrante de sociedades de tipo segmentário, não pode ser vinculado aos primeiros momentos da neolitização de uma região se este último processo for entendido como a mudança económico-cultural desenvolvida pelas populações mesolíticas autóctones, que levou ao surgimento do modo de produção doméstico. As comunidades que inauguraram o processo de neolitização, organizadas em estruturas sociais que deveriam conservar grande abertura e flexibilidade, derivadas do bando, dificilmente podem ser consideradas as primeiras construtoras de megálitos. Será mais razoável atribuir esse papel às suas sucessoras que, em momento subsequente à assimilação da economia de produção de alimentos, teriam procedido à necessária reestruturação da organização social, agora assente em relações estáveis, fundadas no parentesco, bem adaptadas ao novo sistema económico. Neste contexto, as noções de anterioridade, de passado, de ante-

◆ Figura 3:

Planta esquemática do cemitério mesolítico de Téviec. As sepulturas são representadas a traço contínuo, com indicação do número de inumações. A tracejada,lareiros (seg. PEQUART et al., 1937).

*“O Megalitismo,
cimento da nova
sociedade
campesina,
pressupõe, assim,
um momento de
neolitização
prévio, de
integração
de inovações
essencialmente
tecno-económicas:
o Neolítico antigo.
E como
captar esse
momento [...]?”*

passado mítico adquirem lugar central na ideologia emergente e resolvem-se privilegiadamente no espaço funerário: complexa manipulação dos restos mortais dos antepassados, construção da “perenidade” para os que estiveram antes, fundaram o grupo, delimitaram e domesticaram o território, lançaram à terra as primeiras sementes. O Megalitismo, cimento da nova sociedade campesina, pressupõe, assim, um momento de neolitização prévio, de integração de inovações essencialmente tecno-económicas: o Neolítico antigo. E como captar esse momento que se pode casar tão bem com o registo arqueológico dos últimos caçadores-recolectores complexos do Ocidente, sejam eles sineenses, mugenses, de Téviec ou de Ertebølle? Como descobrir sob a intensa visibilidade dos gigantes megalitos da Bretanha ou do Alto-Alentejo a modesta volumetria dos sítios do Neolítico antigo se não imaginarmos primeiro a sua existência? Na Galiza, no interior alentejano, no ocidente francês, esforçadamente é certo, está sendo procurado esse Neolítico pré-megalítico que paulatinamente se transfere do estado de pré-figuração teórica para o da realidade arqueológica. A identificação, na base do desenvolvimento da arquitectura megalítica, de uma fase de carácter proto-megalítico, representada por pequenas sepulturas simples, de planta fechada, destinadas a inumações individuais, em áreas tão diversas como Portugal (TAVARES DA SILVA, 1996) e a região de Mecklenburg-Vorpommern (NAGEL, 1996) pode ser lida como a ponte entre Neolítico antigo e o pleno Megalitismo. Atenda-se à pequena câmara, embora já de planta aberta, sob *tumulus*, que precedeu a construção do grande dólmen de corredor de Dombate (La Coruña) (Fig. 6).

Face ao grau de elaboração dos rituais funerários de populações do Mesolítico final da Europa Atlântica, alguns autores defendem que as primeiras manifestações megalíticas poderiam estar na continuação directa daqueles ou, pelo menos, possuírem algum ancoramento simbólico nas referidas práticas funerárias (THOMAS & TILLEY, 1993).

Independentemente dos desfasamentos cronológicos, é evidente a importância conferida ao domínio do funerário em algumas regiões da fachada atlântica, durante o Mesolítico final. A expressão mais saliente é constituída por cemitérios integrados em amplos estabelecimentos habitacionais (Figs. 1-3). No sítio mesolítico de Moita do Sebastião (Muge), datado da 2ª metade do VIII milénio BP, foram identificadas 34 sepulturas não ou pouco estruturadas (fossas), com uma ou mais inumações. O ritual funerário incluía a utilização de ocre e fogo e impunha normas de preparação dos defuntos como a flexão forçada das pernas sobre o tronco (posição fetal) e a deposição em decúbito lateral, com a cabeça artificialmente elevada.

Os mortos eram acompanhados por raros artefactos, sobretudo adornos elaborados a partir de conchas. Registaram-se indícios de prováveis refeições fúnebres (ROCHE, 1972). Os cemitérios dos concheiros de Téviec e Höedic (meados do VII e primeiro quartel do VI milénios BP), no Morbihan, mostram rituais mais complexos (THOMAS & TILLEY, 1993): inumações singulares ou múltiplas em fossa, e em alguns casos em cistas pétreas com pequena lareira no topo associada a provisões alimentares (peças de caça), cobertas por pequenos *tumuli*; espólio funerário acompanhava os inumados. Estas evidências arqueológicas parecem mostrar importante desenvolvimento dos índices de sociabilidade e encontram-se invariavelmente associadas, quer na Costa Sudoeste Portuguesa, na Bretanha ou no Sul da Escandinávia (Scania), a economias de largo espectro, em processo de intensificação económica, nomeadamente pela via do desenvolvimento da pesca e/ou do armazenamento (os recursos marinhos detêm posição relevante). Praticam estratégias de mobilidade logística e possuem índices de sedentarização relativamente elevados. Estas populações, em situação de *stress*, adoptarão novas formas de intensificação económica como a agricultura, a criação de gado ou a cerâmica. Com elas começa, activamente, o processo de neolitização. O ritmo deste processo depende sobretudo de factores locais/regionais como a situação de equilíbrio/desequilíbrio entre populações, suas estratégias de subsistência e recursos naturais do que propriamente da disponibilidade das inovações neolíticas, em rápida circulação pelo continente europeu. Atenda-se, por exemplo, à fronteira setentrional da distribuição da economia campesina na Suécia, que, estacionada em cerca de 5 000 BP, nas províncias de Uppland, Västmanland, Närke e talvez Dalsland, quase não se deslocou durante o milénio seguinte (AHLFONT *et al.*, 1995).

Em concheiros do Vale do Sado, surgem cerâmicas impressas, algumas com decoração cardial, associadas a conjuntos faunísticos exclusivamente selvagens; em Téviec, foi encontrado um dente de ovi-caprino; o concheiro de Beg-an-Dorchenn (Finisterra) forneceu vestígios ósseos atribuíveis a bovino provavelmente doméstico; o final da cultura de Ertebølle mostra a presença de cerâmica e indícios se não da prática, mesmo que experimental, de alguma agricultura incipiente, pelo menos do seu conhecimento: “*However, the question remains of whether or not tillage and animal husbandry were introduced during the Ertebølle culture and were of minor economic importance for an initial period. Impressions of seeds in Ertebølle pottery from western Scania show the existence of cereals [...]. Pollen diagrams also reveal pollen of Cerealea type from the Late Atlantic*” (LARSSON, 1990: 294). Com efeito, o processo de neo-

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada (segundo original do autor).

↑ Figura 4: Modelo do processo de neolitização na Costa Sudoeste (seg. SOARES, 1996).

litização no Ocidente europeu parece ter-se iniciado em continuidade com o sistema económico-social dos últimos caçadores-recolectores, mantendo-se, durante o período de transição os mesmos padrões de povoamento e rituais funerários. Porém, na fase subsequente do processo de neolitização, o registo arqueológico dá-nos conta de uma nova realidade marcada por profunda reestruturação social. No espaço funerário artefactualiza-se e legitima-se, então, o princípio da nova formação social, de tipo segmentário. Este espaço dissocia-se do povoado, comportando-se como o oposto da perecibilidade do quotidiano.

Na fachada ocidental da Península Ibérica, os inícios do processo de neolitização (meados e segunda metade do VII milénio BP) (SOARES, 1996) associado à definição de um Neolítico antigo, pré-megalítico (integração das primeiras formas de agricultura e criação de gado e/ou da cerâmica e pedra polida, em

economias de caça-recolecção complexas) (Fig. 4), de fácies mediterrânea, encontra-se bem representado na costa portuguesa, até à latitude de Figueira da Foz e começa a afirmar-se, ultimamente, na baía de Cádiz, em povoados que, na tradição mesolítica, incluem ainda no seu espaço a função funerária (inumações individuais em fossa) (RAMOS *et al.*, 1996). Para norte da Figueira da Foz, a emergência do Neolítico era tradicionalmente associada à do Megalitismo. Presentemente, tal paradigma sofre acentuada crítica, mesmo quando os dados cronológicos tendem a estrangular a faixa temporal entre Mesolítico e Megalitismo, e as evidências arqueológicas escapam às malhas do registo, quer na Galiza quer na cornija cantábrica. Os dados palinológicos de O Reiro (Corunha), que apontavam para a presença de pólenes de *Cerealea*, em um nível datado por ¹⁴C de 6 590±70 BP (CSIC-508) (VAZQUEZ VARELA, 1988) é actualmente objecto de revisão crítica

↑ Figura 5:

Megalitismo e regionalismos: os casos do Alentejo litoral (A) e do Sul do Baixo-Alentejo (B). A fase inicial encontra-se representada, em ambas as regiões, por pequenas sepulturas de planta fechada e a fase final, por *tholoi* (seg. TAVARES DA SILVA, 1987).

ca, não merecendo credibilidade; pólenes de cereais em turfeiras da Galiza ocorrem, episodicamente, a partir de 5 500 BP (FÁBREGAS *et al.*, 1996). No que concerne aos abrigos rupestres de A Cunchosa (Pontevedra), é incontornável a evidência de um Neolítico de cerâmicas impressas de filiação cardial/epicardial (SUÁREZ OTERO, 1996), atribuível a meados do VI milénio BP. Teríamos, assim, na Galiza, um Neolítico antigo de curta duração, correspondente aos momentos iniciais do processo de neolitização que o Megalitismo consolidará. Aquela fase inicial deverá ser abordada “[...] en el marco de la transición de grupos cazadores-recolectores parcialmente neolitizados a la verdadera sociedad campesina” (ARIAS CABAL, 1996: 42). Ainda no Norte da Península, uma contribuição relevante para esta problemática (AGUIRRE, 1996) reporta-se à escavação do sítio de ar livre de Pareko Landa, no litoral da Biscaia, onde se identificou uma sequência estratigráfica do Mesolítico-Neolítico antigo.

Também na fachada atlântica francesa, em particular na Bretanha, o Megalitismo, detentor de posição notável na Pré-história recente regional, actuou como écran quase total face a eventuais vestígios do Neolítico antigo. Nos anos oitenta e noventa, paulatinamente, a sul do Loire, o mapa do Neolítico antigo, de afinidades estilísticas cardiais/epicardiais, foi-se preenchendo com sítios como La Lède-du-Gurp, La Balise, Cherac, Les Gouillauds, Le Groin-du-Cou, Batard, entre outros, cuja cronologia se centra nos finais do VII e 1ª metade do VI milénio BP (o conjunto de

datações mais fiável, de 6 100 a 5 600 BP, foi obtido em Lède-du-Gurp) (CASSEN, 1993). Do Loire à Normandia, as manifestações megalíticas parecem desenvolver-se a partir de um Neolítico antigo de carácter epidanubiano (horizonte Cerny), situado cronologicamente entre 5 700 e 5 500 BP (CASSEN, 1993). Da comunicação de Jacques Briard sobre o sítio megalítico de Saint-Just, Ille-et-Vilaine, importa assinalar algumas contribuições para um melhor conhecimento desse Neolítico pré-megalítico: datação da 1ª metade do VI milénio BP obtida para um *foyer* anterior ao menir associado ao dólmen Norte e sepultura em fossa de tipologia inédita na Bretanha, que forneceu materiais cerâmicos afins dos epidanubianos da bacia parisiense e do Centro (grupo de Chambon).

Diacronia megalítica: evolução progressiva ou cíclica?

A problemática da evolução do Megalitismo ocupa uma posição nuclear em oito dos 56 resumos das comunicações ao Colóquio. Regularidades: fase inicial caracterizada por sepulturas simples; fase média, correspondente ao apogeu do gigantismo e da complexidade da arquitectura funerária; fase regressiva, em que se assiste ao declínio da ideologia megalítica. As sepulturas são então de menores dimensões e menos exigentes em investimento construtivo. O monumento de corredor de La Ougue Bei (Jérsei), com o comprimento total de 18m e um *caim* com 55m de diâmetro e 12m de altura, abandonado, provavelmente, entre 3 250 cal BC e 2 850 cal BC, terá requerido uma força de trabalho da ordem das 200 pessoas (KINNES & HIBBS, 1988), o que implicaria uma dimensão mínima de 800-1 000 pessoas para o grupo de Ougue Bie (PATTON, 1991). A maioria das cistas sob *tumuli* calcolíticas, da mesma região (Channel Islands), poderiam ter sido construídas por 20-50 pessoas, facto que pressuporia a existência de comunidades de menores dimensões, com 100-200 pessoas (PATTON, 1991).

No sul do território português, a perda de importância e de visibilidade do espaço funerário, durante o Calcolítico, tem a sua contrapartida no reforço do investimento nas áreas habitacionais (SOARES & TAVARES DA SILVA, 1992) e parece associar-se a profundas transformações sociais: os mecanismos de hierarquização social e de relativa centralização do poder que os grandes monumentos megalíticos, da fase de apogeu, fazem supor, terão entrado em colapso, abrindo passagem à organização social calcolítica, de escala mais localista. A destruição da anterior estrutura de poder, que as evidências arqueológicas colocavam na via da evolução das sociedades tribais para

◀ Figura 6:

Planta do complexo megalítico de Dombate, vendo-se a câmara funerária primitiva com o respectivo *tumulus* e o grande dólmen de corredor que englobou na sua colina tumular o monumento anterior (seg. BELLO DÍEGUEZ, 1994).

as chefaturas, poderá ter sucedido a emergência de “big men” (SAHLINS, 1963). No território português, cada povoado, sem ser autárquico, tende para uma relativa autonomia. A comunidade calcolítica, basicamente igualitária, exporta o conflito preferencialmente para o nível inter-grupal. A intensa conflitualidade pode ler-se na generalização dos povoados fortificados, pontos focais, por excelência, da actividade e investimento do sobreproduto económico das populações calcolíticas. A sombra daqueles projecta-se sobre o espaço funerário, agora subalternizado, em relação ao da fase anterior. A par de reutilizações, constroem-se sepulturas de tipo tholos menos dispendiosas em trabalho e materiais. Refira-se, a título de exemplo, o tholos OP2b (Reguengos de Monsaraz) datado de 4 290±100 BP (ICEN-955), 4 180±80 BP (ICEN-956) e 4 130±60 BP (ICEN-957) (GONÇALVES, 1994),

e construído como “sepultura secundária” do dólmen 2 do Olival da Pega, após o encerramento definitivo desta grande sepultura de corredor. A profunda mudança cultural associada à emergência do modo de produção calcolítico e à queda da ideologia megalítica pode ser explicada, no Sul de Portugal, pela Revolução dos Produtos Secundários (RPS), de que destacamos a aplicação da força de tracção do gado bovino à agricultura e a utilização do arado e do carro, evidenciada pelas gravuras do santuário exterior do Escoural (GOMES *et al.*, 1983, 1994). Para a fortificação calcolítica sobrejacente obteve-se a data de 4 260±90 BP (3 090-2 590 cal BC, 2σ) (ICEN-609).

Um aspecto que se salienta da análise dos diferentes textos sobre a problemática da evolução do Megalitismo na Península Ibérica é a constatação de um desenvolvimento não linear e progressivo, mas

cíclico, que ilustramos com uma afirmação de Antón RODRÍGUEZ CASAL (1996: 52): “A partir de mediados del IV milénio [a.C. não calibrado] se assiste a un proceso de colonización de todo el territorio gallego, evidenciado en la extraordinaria abundancia de túmulos [...], que cobijan en su interior dólmenes simples (fase 1), dólmenes de corredor (fase de apogeo) y cistas megalíticas, sepulturas tumulares ou fossas (horizonte Rechaba/Monte Campelos, do Megalitismo final)”. A semelhantes resultados chegou Mark PATTON (1991), para a Bretanha, defendendo que a mudança social ocorre não através da consolidação e expansão das estruturas de poder existentes mas, pelo contrário, através do seu colapso. A esta perspectiva dialéctica, nós acrescentaríamos expressamente, com base no registo arqueológico do Sul de Portugal, a vertente tecno-económica (RPS) como factor crucial do processo de mudança sócio-cultural.

**Tempo de criação megalítica:
consolidação das sociedades camponesas
do ocidente europeu**

Se o Neolítico pré-megalítico possui na Europa Atlântica cronologias diversas, um significativo acerto de relógios parece ter ocorrido no período megalítico: “*Within the North East Cotswolds of Southern England, megalithic architecture is first used to create a series of simple tombs around the start of the 4th millenium BC [...]. In contrast to the simple tombs, the design of the first long cairns could have served to both unite and conceal the differences of various social units or sub-groups [...]. It is concluded that the simple tombs and settlements belong to a non-monumental phase of the Neolithic (4 000-3 700 cal BC), before the wide spread construction of causewayed enclosures and the use of more monumental architecture*” (BARCLAY, 1996: 19-20).

Para o NW de França as questões diacrónicas e cronológicas não estiveram propriamente em foco, registando-se uma preferência pela problemática do significado das realizações megalíticas. De recordar, no entanto, a datação ¹⁴C das lajeiras anteriores ao *cairn* de Table des Marchands de 4 020 a 3 730 cal BC e as datas atribuídas aos túmulos de Carnac a partir dos seus conteúdos artefactuais (4 250-3 250 cal BC) (PATTON, 1991).

Na Galiza, o momento de maior desenvolvimento da arquitectura megalítica encontra-se datado entre os inícios e o 3º quartel do V milénio BP. A construção do monumento de corredor de Dombate foi datada por radiocarbono dos inícios do V milénio BP, 4 918±46 BP, 3 789-3 637 cal BC a 2σ (CSIC 890 e 891); as primeiras utilizações da entrada do monu-

mento, de 4 439±12 BP, 3 100-3 030 cal BC a 2σ (CSIC 893, 939, 940, 941, 942, 944, 963) e o encerramento definitivo da porta do corredor, de 4 205±29 BP, 2 817-2 691 cal BC a 2σ (CSIC 892 e 948) (ALONSO & BELLO, 1996: 56-57).

Em Portugal, a um momento imediatamente posterior à fase proto-megalítica pertencem as primeiras sepulturas megalíticas de corredor incipiente, como a anta 1 do Poço da Gateira (Reguengos de Monsaraz), datada por termoluminescência de 4 510±360 AC (OxTL 169b). A estas sepulturas de corredor que assinalam a generalização do ritual funerário colectivo associam-se povoados abertos, pouco estáveis, como o da Fábrica de Celulose (Mourão) (SOARES & TAVARES DA SILVA, 1992). Em termos ergológicos assiste-se ao desenvolvimento da indústria em pedra polida e bojadada (elementos de mó) e à rarefacção da indústria em pedra lascada, em geral representada nos *habitats* por estreitas lâminas não retocadas e nos sepulcros por lâminas e geométricos trapezoidais. São muito característicos desta fase recipientes de formas esféricas decorados por um sulco horizontal localizado imediatamente abaixo do bordo, na parede externa do recipiente, a qual pode apresentar pintura a almagre; de um modo geral regista-se acentuado decréscimo da decoração cerâmica.

Durante o Neolítico médio, face à fraca visibilidade dos *habitats* e relativa escassez de elementos da cultura material cronologicamente discriminantes, as tentativas de captação do devir histórico parecem ser mais proficuas quando dirigidas para o espaço funerário, palco onde se representou ou onde melhor podemos representar o “auto” da criação da sociedade camponesa. A uma fase avançada do Neolítico médio parece corresponder a construção de sepulturas mais monumentais como o dólmen 1 do Carapito (Aguiar da Beira-Guarda). A utilização primária da câmara do monumento encontra-se datada de 4 850±40 BP (GrN-5110) e de 4 590±65 BP (Hv-s/n°). Calibradas a 2 sigma, fornecem o seguinte intervalo: 3 775-3 100 cal BC. Recentemente, obtiveram-se datações para carvões recolhidos imediatamente sob um dos esteios da câmara que poderão corresponder à fase construtiva ou, indicar um *terminus post quem* para essa construção: 5 125±70 BP (OxA-3 733) e 5 120±40 BP (TO-3 336). Calibradas a 2 sigma, fornecem o seguinte intervalo: 4 213-3 780 cal BC (VILAÇA & CRUZ, 1994).

No Neolítico final (curto período que centramos entre 4 600 BP e 4 400 BP, 2ª metade do IV milénio cal BC), muito embora os povoados possuam maior visibilidade que no período anterior, continua a ser nos monumentos funerários que melhor se espelha a estrutura social neolítica. Aí deparamos com os mecanismos de competição pelo poder. A desigualdade social parece ter-se radicado na apropriação individual

ou restrita do “capital” simbólico acumulado naqueles espaços. Acumulação potenciadora de complexidade social no quadro da RPS. Esta deu futuro às formações agro-pastoris através da efectiva integração da agricultura e criação de gado e abriu caminho às sociedades complexas. A construção dos grandes dolmens alentejanos como a Anta Grande do Zambujeiro encontra as condições necessárias nos excedentes propiciados pelos ganhos de produtividade aportados pela RPS. O reforço da estrutura social linhageira e a crescente competição entre linhagens de maior prestígio justificariam (condição suficiente) a procura de economias do simbólico.

Bibliografia sumária

- AGUIRRE RUIZ DE GOPEGUI, M. & LÓPEZ QUINTANA, J. C., 1996, “Patrones de asentamiento en el Neolítico del Litoral vizcaiano”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 44.
- AHLFONT, K.; GUINARD, M.; GUSTAFSSON, E.; OLSON, C. & WELINDER, S., 1995, “Patterns of Neolithic Farming in Sweden”, *Tor*, 27-1: 133-184.
- ALONSO, F. & BELLO DIÉGUEZ, J.M., 1996, “Cronología y periodización del fenómeno megalítico en Galicia a la luz de las dataciones por Carbono 14”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 56-58.
- ARIAS CABAL, P., 1996, “Nacimiento o Consolidación? El papel del fenómeno megalítico en los procesos de neolitización de la región cantábrica”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 42.
- BARCLAY, A., 1996, “The Portal Dolmens of North Cotswolds: symbolism, architecture and the transformation of the earliest Neolithic (4000-3700 cal BC)”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 19-20.
- BELLO DIÉGUEZ, J.M., 1994, “Grabados, pinturas e ídolos en Dombate (Cabana, La Coruña). Grupo de Viseu o Grupo Noroccidental? Aspectos taxonomicos y cronologicos”, *Actas do Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal (Mangualde, 1992)*, Viseu, CEPBA: 287-304.
- BRIARD, J., 1996, “Le Néolithique ancien de Saint-Just, Ille-et-Vilaine, et ses relations avec l’Épidanubien parisien”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 29.
- CASSEN, S., 1996, “Le Néolithique le plus ancien de la façade atlantique de la France”, *Munibe*, 45: 119-129.
- FÁBREGAS, R.; FÉRNANDEZ C. & RAMIL, P., 1996, “La adopción de la economía productora en el Noroeste”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 53-54.
- GOMES, R. Varela; GOMES, M. Varela & SANTOS, M. Farinha, 1983, “O santuário exterior do Escoural. Sector NE (Montemor-o-Novo, Évora)”, *Zephyrus*, 36: 287-307.
- GOMES, R. Varela; GOMES, M. Varela & SANTOS, M. Farinha, 1994, “O santuário exterior do Escoural-Sector SE (Montemor-o-Novo, Évora)”, *Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1993)*, Associação dos Arqueólogos Portugueses: 93-108.
- GONÇALVES, V., 1994, “O Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz: procurando algumas possíveis novas perspectivas, sem esquecer as antigas”, *Actas do Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal (Mangualde, 1992)*, Viseu, CEPBA: 115-135.
- GUILAINE, J., 1996, “La Méditerranée et l’Atlantique. Influx, symétries, divergences au fil du Néolithique”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 2-3.
- HOLTORF, C.J., 1996, “Beyond chronographies of Megaliths: Understanding Monumental Time and Cultural Memory”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 14.
- JOUSSAUME, R., 1996, “Le mégalithisme atlantique: problèmes et méthodes”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 5-6.
- KINNES, I.A. & HIBBS, J.L., 1988, *The dolmens of Jersey*. Jersey, La Haule Books/Channel Television.
- LARSSON, L., 1990, “The Mesolithic of Southern Scandinavia”, *Journal of World Prehistory*, 4-3: 257-309.
- NAGEL, E., 1996, “The megalithic graves in Mecklenburg-Vorpommern”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 24-25.
- NEOLÍTICO (O) Atlântico e as Orixes do Megalitismo. Resumos de Conferências. Relatórios e Comunicações*, 1996, Santiago de Compostela.
- PATTON, M., 1991, “Dynamics of cultural change in Neolithic communities: an Armorican case-study”, *Institute of Archaeology Bulletin*, 27: 61-85.
- PÉQUART, M.; PÉQUART, S.J.; BOULE, M. & VALLOIS, H., 1937, *Téviec, Station-Nécropole du Mésolithique du Morbihan*, Paris, Archives de l’Institute de Paléontologie Humaine, XVIII.
- RAMOS, J.; LAZARICH, M.; CASTAÑEDA, V.M. & BLANES, M.C., 1996, “Los inicios de la economía de producción en la bahía de Cádiz”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 71.
- ROCHE, J., 1972, *Le Gisement Mésolithique de Moita do Sebastião (Muge, Portugal)*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura.
- RODRÍGUEZ CASAL, A.A., 1996, “Neolitización e Megalitismo en Galicia”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 52.
- ROUSSOT-LARROQUE, J., 1996, “Le Néolithique du Médoc (Gironde) et les racines du Mégalithisme”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 34-35.
- SHALINS, M., 1963, “Poor man, rich man, big man, chief: political types in Melanesia and Polynesia”, *Comparative studies in Society and History*, 5: 285-303.
- SOARES, J. & TAVARES DA SILVA, C., 1992, “Para o conhecimento dos povoados do Megalitismo de Reguengos”, *Setúbal Arqueológica*, IX-X: 37-88.
- SOARES, J., 1992, “Les territorialités produites sur le litoral Centre-Sud du Portugal au cours du processus de néolithisation”, *Setúbal Arqueológica*, IX-X: 17-35.
- SOARES, J., 1995, “Mesolítico-Neolítico na Costa Sudoeste: transformações e permanências”, *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular*, vol. VI (Trabalhos de Antropologia e Etnologia...) Porto: 27-45.
- SOARES, J., 1996, “A transição para as formações sociais neolíticas na Costa Sudoeste Portuguesa”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 66.
- SUÁREZ OTERO, J., 1996, “El yacimiento de A Cunchosa y el Neolítico en Galicia. Primera aproximación al contexto cultural de la aparición del Megalitismo en Galicia”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 55.
- TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J., 1983, “Contribuição para o estudo do megalitismo do Alentejo Litoral. A sepultura do Marco Branco (Santiago do Cacém)”, *O Arqueólogo Português*, S. IV, 1: 63-88.
- TAVARES DA SILVA, C., 1987, “Megalitismo do Alentejo Ocidental e do Sul do Baixo Alentejo (Portugal)”, *El Megalitismo en la Península Ibérica*, Madrid, Ministério da Cultura: 85-93.
- TAVARES DA SILVA, C., 1993, “O Neolítico Antigo”, *Pré-história de Portugal*, Lisboa, Universidade Aberta: 149-165.
- TAVARES DA SILVA, C., 1996, “O Neolítico e a Origem do Megalitismo no Sul de Portugal”, in *NEOLÍTICO (O) Atlântico...*: 65.
- THOMAS, J. & TILLEY, C., 1993, “The Axe and the Torso: Symbolic Structures in the Neolithic of Brittany”, in C. TILLEY (ed.), *Interpretative Archaeology*, Oxford, Berg Publishers: 225-324.
- VÁZQUEZ VARELA, J.M., 1988, “El Neolítico en Galicia”, in P. LÓPEZ (coord.), *El Neolítico en España*, Madrid, Ediciones Cátedra: 329-335.
- VILAÇA, R. & CRUZ, J. Domingos, 1994, “O dólmen 1 do Carapito (Aguai da Beira, Guarda): Novas datações de Carbono 14”, *Actas do Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal (Mangualde, 1992)*, Viseu: 63-68.
- ZVELEBIL, M. & ROWLEY-CONWY, P., 1986, “Foragers and Farmers in Atlantic Europe”, in M. ZVELEBIL (ed.), *Hunters in Transition*, Cambridge, Cambridge University Press: 67-94.

CONTRIBUTO PARA AVALIAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA

seis anos depois da sua criação (1990-1996)

por Lino Tavares Dias (*)

ABSTRACT

A appraisal of the first 6 years of activity of the Escola Profissional de Arqueologia (Professional School of Archaeology, Marco de Canaveses) in the context of Portuguese archaeology.

The need for further interaction between the EPA, businesses, local authorities and public administration structures is suggested as a way to guarantee an archaeological practice based in well-trained and certified human resources.

RÉSUMÉ

Bilan de six années de fonctionnement de l'École Professionnelle d'Archéologie (École Professionnelle de Arqueologia, Marco de Canaveses) compte tenu du contexte de la réalité archéologique portugaise.

Défense d'un rapprochement indispensable entre l'école, les entreprises, les autonomes et d'autres organismes publics, de manière à garantir une pratique archéologique basée sur des ressources humaines autorisées et bien préparées.

(*) Doutoramento em Arqueologia (Univ. do Porto). Arqueólogo do IPPAR/Director da Escola Profissional de Arqueologia.

“Os recursos humanos serão uma prioridade para os anos 90 em virtude da prossecução das reestruturações económicas que marcaram profundamente os períodos precedentes. Estas reestruturações atingirão os mais distintos sectores de actividade.”

Esta é a primeira frase do Memorando da Comissão Europeia sobre a Formação Profissional na Comunidade para os anos 90, editado em Bruxelas em 1991.

E esse mesmo documento continua:

“Simultaneamente, as condições socioeconómicas gerais sofrerão uma aceleração, designadamente a nível das qualificações e da sua evolução, em função da realização do Mercado Único e do provável aumento das inovações tecnológicas.

A fim de se prepararem para um ambiente cada vez mais dinâmico e difícil de interpretar, as empresas devem desenvolver de forma sistemática e com antecipação, recursos chave da acção estratégica: capacidades tecnológicas, redes de informação, recursos humanos.

O domínio destes recursos não pode improvisar-se, deve ser preparado com antecedência.

É por esta razão que as empresas eficazes desenvolvem estes recursos para poderem reagir rapidamente mobilizando-os para um acontecimento ou uma oportunidade de desenvolvimento.

O horizonte dos anos 90 é incerto e conduz a que se ponha de parte qualquer esquema rígido. Impõe, pelo contrário, a procura, através da educação e da formação, de uma capacidade cada vez maior de flexibilidade e de inovação.

As empresas europeias devem poder apoiar-se em infra-estruturas de educação e de formação que proporcionam o aumento destas capacidades.”

Num documento mais recente, editado em Bruxelas pela Comissão das Comunidades já em 1996, *O Livro Branco sobre a Educação e a Formação*, lançado como base de reflexão para o ano de 1996, considerado o ano Europeu da Educação e da Formação ao longo da vida, é proposto que: *“para desenvolver capacidades no mundo de hoje é preciso perceber as invenções e as inovações, mas é fundamental perceber os caminhos que foram percorridos para se atingirem essas inovações”.*

É, por isso, fundamental, introduzir e desenvolver o ensino da história da ciência e da técnica na educação escolar, assim como reforçar e encorajar as ligações entre a investigação e o ensino, a todos os níveis.

Em simultâneo é necessário assegurar a investigação ao mais alto nível possível e isso só de consegua se dispusermos de recursos humanos.

Apesar de algumas destas reflexões terem sido retiradas de documentos da Comissão Europeia, datados de 1991 e 1996, já algumas discussões e documentos de trabalho elaborados no final da década de

80 levantavam algumas questões, as quais nos ajudaram então a reflectir e a propor a criação de uma Escola Profissional Pública em 1990, e que, por facilidade de designação, se chamou Escola Profissional de Arqueologia, embora também vocacionada para abordar questões do Património Cultural em geral.

Decorridos seis anos sobre a sua criação é interessante e oportuno fazer uma avaliação às respostas que foi capaz de dar neste curto espaço de tempo, tendo em atenção as realidades do País.

Como já apontámos noutros momentos, podemos observar que a actividade arqueológica dos anos 70 e 80 se dividia em dois grupos: um, a realizada por professores que, utilizando os períodos deixados livres pela carga horária docente, desenvolviam as acções integradas em Projectos de Investigação, quase sempre de acordo com um cronograma que tinha em vista a realização de provas académicas; outro, a realizada por arqueólogos ao longo de todo o ano, em exclusividade, tendencialmente profissionais, depois de uma fase inicial em que a exclusividade era garantida com recurso à requisição e destacamento de professores, retirando-os da actividade docente.

Neste segundo grupo integravam-se os arqueólogos profissionais dos serviços de Arqueologia do Ministério da Cultura e, cada vez mais, os arqueólogos municipais, cujo número aumentou com o decorrer dos anos, certamente em consequência da crescente sensibilização dos autarcas para o Património Cultural.

As exigências de crescimento da segunda metade da década de 80, consequência da nossa adesão formal à Europa, aumentaram os desafios e com acutilância passou-se a falar mais de Património e entraram na linguagem diária conceitos como Arqueologia Preventiva, Valorização de sítios arqueológicos, Arqueologia e Grandes Trabalhos de construção civil, além de outros.

Ao entrarmos na década de 90 assiste-se, em simultâneo, à evolução da noção de Património Cultural na Europa e à diversificação de patrimónios, o que torna a noção mais complexa e, por tal motivo, obriga ao aprofundamento do estudo. Mas, em simultâneo, assiste-se também ao acelerar das transformações das sociedades e o conceito de Rentabilização passa a integrar o quotidiano. Em suma, defender mais Património mas também fazê-lo "mais depressa", numa luta constante entre qualidade e quantidade.

Perante estas realidades é fácil entender que tenham surgido grandes conflitualidades na interpre-

tação do conceito de Rentabilidade, quando se fala de Património e de Arqueologia em especial.

Embora se defendesse o conceito de que a actividade arqueológica deva ser entendida como um investimento e não como mera despesa corrente, o conceito de rentabilidade tornou-se omnipresente.

Nunca, como então, se sentiu tanto a necessidade de reflectir sobre deontologias e éticas entre profissionais e entre estes e o Património.

Perante estes desafios, como respondeu, então, Portugal?

No nosso entender, a rentabilização de qualquer intervenção no Património, entendida sempre como aumento de conhecimento desse Património, depende de cinco factores fundamentais que são a Qualidade Científica e Técnica da Equipa; o Regime jurídico do Sítio; o sistema de Financiamento; as Infra-estruturas de suporte logístico/técnico/laboratorial; a Oportunidade da intervenção e o respectivo cronograma.

Mas, apesar da actividade arqueológica ter que ser, cada vez mais, desenvolvida por estruturas profissionais, em 1990 assiste-se a uma reforma de alguns sectores da Administração Pública, na qual foram extintos os Serviços de Arqueologia do então IPPC, entidade da tutela do Património. Em simultâneo assistiu-se à concentração de competências nos serviços centralizados em Lisboa.

Curiosamente, estavam então a crescer gradualmente, em todo o País, o número de gabinetes municipais de Arqueologia, com os quais os então serviços regionais tinham vindo a criar redes interessantes de cooperação. Decorridos seis anos sobre essa reforma, confirma-se o que então se previra e denota-se que a extinção de tais serviços foi uma opção errada, de que se ressentem ainda as Pessoas e o Património.

↑ Figura 1:

Aspecto geral de escavação na Área Arqueológica do Freixo.

Componentes de Formação dos Cursos da Escola Profissional de Arqueologia

assistente de arqueólogo

O Assistente de Arqueólogo, sempre sob a supervisão do Arqueólogo, executa tarefas específicas de campo e de laboratório, entre as quais se contam: escavação, recolha inventarição e tratamento de materiais arqueológicos; topografia, desenho e fotografia. Além disto, dele se espera que participe em actividades de estudo, conservação e valorização do património arqueológico.

		1º ano	2º ano	3º ano
Sociocultural	Português	100	100	100
	Inglês	100	100	100
	Área de Integração	100	100	100
Científica	História	100	100	100
	Química e Física Aplicadas	100	100	100
	Composição e Estrutura de Materiais	100		
	Métodos Quantitativos		100	100
Técnica, Tecnológica e Prática	Arqueologia, Teoria e Métodos	100		
	Técnicas Laboratoriais	150	100	
	Práticas de Arqueologia	150	250	300
	Técnicas de Arqueologia	200	250	300
	Total de Horas/Ano	1200	1200	1200

técnico de património cultural

O Técnico de Divulgação de Património Cultural ficará preparado para colaborar na acção cultural em instituições especializadas, museus e sítios arqueológicos, exercendo junto do público funções de educação e animação. Poderá desenvolver tarefas no domínio dos audiovisuais, da divulgação e da relação com o público.

		1º ano	2º ano	3º ano
Sociocultural	Português	100	100	100
	Língua estrangeira I-Inglês	100	100	100
	Área de Integração	100	100	100
Científica	História	120	120	100
	Língua estrangeira II-Francês	100	100	100
	Teoria do património			100
	Comunicação	80	80	
Técnica, Tecnológica e Prática	Técnicas Administrativas	100	100	
	Tecnologias de informação	100	100	100
	Audiovisuais	100	100	100
	Práticas de divulgação	300	300	400
	Total de Horas/Ano	1200	1200	1200

assistente de conservação de património

(proposta provisória de designação)

A este Técnico intermédio, com correspondência na carreira de Técnico Adjunto, competirá executar tarefas no âmbito da gestão e manutenção de espaços, equipamentos e materiais, tendo em vista a sua preservação. Sob orientação, executa trabalhos de conservação e restauro, *in situ* ou em laboratório.

		1º ano	2º ano	3º ano
Sociocultural	Português	100	100	100
	Língua estrangeira I	100	100	100
	Área de Integração	100	100	100
Científica	História	100	100	100
	Língua estrangeira II	100	100	100
	Teoria do património	100		
	Tecnologias de informação	80	80	80
Técnica, Tecnológica e Prática	Física e Química aplicadas			
	Composição e Estrutura de Materiais		960	
	Técnicas Laboratoriais			
	Patologia			
	Técnicas de preservação e conservação	200	250	350
Total de Horas/Ano	1200	1200	1200	

Sobre os cinco factores determinantes de rentabilidade e apesar deles se interligarem horizontalmente, salientamos um deles, que é a qualidade científica e técnica da equipa responsável pela intervenção, por o considerarmos condicionante de toda a actividade e por estar totalmente dependente da Formação, assunto que estamos aqui a abordar.

E neste âmbito da Formação, que panorama encontramos em 1990?

A Formação na área da Arqueologia, em 1990, era exclusivamente garantida pelas Universidades e Institutos Superiores. Daqui saíam arqueólogos, bons e menos bons, independentemente de serem oriundos de escolas públicas ou privadas, alguns com grande formação e capacidade de aplicação de conhecimentos, mas também outros, com formação superior em Arqueologia, mas que nunca estiveram, nem em visita, numa escavação arqueológica. A esta contradição acrescia que as intervenções arqueológicas, perante os meios de comunicação social e muitas vezes perante responsáveis políticos, se limitavam ou eram confundidas com meras e curtas acções de algumas semanas durante o Verão, com a ajuda de jovens em ocupação

de tempo livre. Isto não nos parecia sério. Mas, em contrapartida, sempre que se procurava desenvolver uma acção profissionalizada, sentia-se a total falta de recursos humanos especializados.

Tornou-se também evidente que a actividade profissional desenvolvida permanentemente sobre o Património não podia ficar limitada à intervenção de técnicos superiores.

De que técnicos necessitava então a Arqueologia?

No início da década de 90 necessitava de técnicos intermédios, nomeadamente de Assistentes de Arqueólogo.

A sua formação foi lançada em 1990, acompanhando a criação da Escola Profissional.

Decorridos alguns anos, curiosamente num momento em que a Comissão Europeia publica o livro branco sobre educação e formação, defendendo-se a formação permanente ao longo da vida, vemos com satisfação que os nossos diagnósticos estavam correctos quanto àquela formação, bem como quanto à lançada em 1992, a de Técnicos de Património Cultural, vocacionados para a gestão e a divulgação.

Eventualmente para ser lançado em 1997/98 estamos a preparar um novo curso, o de Assistentes de

Conservação de Património, vocacionado para executar tarefas no âmbito da gestão e manutenção de espaços, equipamentos e materiais, tendo em vista a sua preservação. Sob orientação, executa trabalhos de conservação e restauro, *in situ* ou em laboratório.

Aos jovens provenientes de todo o País formados nesta escola nos cursos de três anos, é propiciada a vida profissional qualificada, mas também a prossecução de estudos superiores se assim o entenderem.

Acrescem ainda as várias acções de curta duração destinadas a formação permanente e reciclagem, frequentadas por diversos técnicos e arqueólogos portugueses e, crescentemente, galegos.

Ao longo destes anos procurou-se a aproximação entre a escola e as empresas, no nosso caso a Escola e os Utilizadores de serviços, estes, muitas vezes, enquadrantes dos alunos em formação em contexto de trabalho. Estas acções desenvolvem-se desde 1991 na sequência de Protocolos formais entre a Escola e, por exemplo, várias Autarquias. Realçamos aqui as Autarquias, porque julgamos que o futuro do Património em território português passa pela plena rentabilização das capacidades de desenvolvimento das articulações complementares das Autarquias e das estruturas públicas regionais ou descentralizadas do Estado.

A Escola Profissional de Arqueologia, que deverá ser entendida como escola profissional de Património, tem procurado manter a via tradicional de certificação académica e profissional que é o diploma, mas também tem incrementado vias mais modernas, inserindo-se numa rede que coopera, que educa, que forma e ensina.

A modernização das formações de técnicos intermédios exige que se reconheçam, ainda quando adolescentes, as competências de cada um deles. Formar técnicos intermédios para intervir no Património não é fácil, tanto mais num País em que está ainda demasiado arraigada a ideia de que “profissões de futuro” só aquelas que são suportadas por ensino superior.

Quadro de Empregabilidade

	1º curso (1990/93)	2º curso (1992/95)
Câmaras Municipais	3	2
Escola Profissional de Arqueologia	1	
IPPAR	5	2
Plano Arqueológico do Côa		2
Outras Situações	4	4
Ensino Superior	2	1
Total	15	11

↑ Figura 2:
Laboratório da Escola Profissional de Arqueologia.

Esta Escola Profissional procura encorajar a aquisição de novos conhecimentos, lutar contra a exclusão, modernizar em permanência os seus cursos, nomeadamente com a introdução tendencial de três línguas europeias no curriculum e com o cruzamento de módulos, avançando para especificações nos cursos, diversificando assim as potencialidades de empregabilidade.

Procuramos, porque é determinante, aproximar a Escola dos Utilizadores. Procuramos rentabilizar os laboratórios colocando-os ao serviço dos profissionais que deles necessitem.

Mas para que tudo isto tenha razão de ser, é necessário que existam verdadeiros incentivos à investigação em Portugal, que existam estruturas permanentes e profissionais de articulação horizontal vocacionadas para a salvaguarda da coisa pública, o que receamos não ser possível se a Arqueologia continuar a ser encarada como uma actividade de Verão, uma actividade de férias, exclusivamente como uma actividade subsidiada.

Repetindo-nos, é importante que a nossa actividade seja entendida cada vez mais como investimento rentável e menos como despesa corrente. O desafio da rentabilidade em Arqueologia está no aumento do conhecimento que ela propiciará.

Julgamos que era bom que se deixasse de falar tanto nas polémicas, zangas e malandrices da Arqueologia portuguesa e se enveredasse definitivamente por uma actividade profissional, séria e profunda, em que os professores e os arqueólogos profissionais tenham o seu papel, e as escolas as suas obrigações.

Ou a Arqueologia portuguesa se moderniza ou é, cada vez mais, auxiliar, não só da História (como alguns defendem), mas de todos os outros, quer seja a Engenharia, a Arquitectura, até da empreitada de Construção Civil.

Defendemos que a seriedade na Arqueologia só se consegue com bons recursos humanos credenciados e preparados, capazes de realmente intervir no Património português.

a arqueologia
na intervenção dos edifícios históricos ou

A ARQUEOLOGIA DA ARQUITECTURA

por Maria M. B. de Magalhães Ramalho (*)

ABSTRACT

Brief historical approach to the policies for heritage interventions, with emphasis on the Portuguese reality and its present legal framing.

Some proposals for a multidisciplinary framework for Archaeology regarding the reconstruction and rehabilitation of historical buildings.

RÉSUMÉ

Bref historique de l'évolution des politiques d'intervention dans le patrimoine construit au long des années, avec une attention particulière portée à la réalité portugaise et à son actuel cadre légal.

Propositions d'un encadrement pluridisciplinaire de l'Archéologie dans le domaine de la restauration et de la réhabilitation de bâtiments historiques.

"Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tien à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Il s'y joint, en outre, une idée qui console notre petitesse, en voyant que des peuples entiers, des hommes quelquefois si fameux, n'ont pu vivre cependant au-delà du peu de jours assignés à notre obscurité".

(CHATEAUBRIAND)

Introdução

A palavra Património — “bens que herdámos dos nossos pais ou avós”, na definição corrente de um qualquer dicionário —, encerra em si uma multiplicidade de interpretações, bem como alguns conceitos e ambiguidades, tornando-se nos dias de hoje uma palavra frequente tanto nos meios de comunicação como nos discursos de campanha eleitoral. Património cultural, património histórico, património ambiental, etc., etc.

De entre os diferentes conceitos de património, escolhemos abordar a problemática relacionada com o património construído, sobre o qual, em nosso entender, a investigação arqueológica deverá ter um papel cada vez mais importante. Assim, foi possível verificar que, além

da preocupação com a preservação dos edifícios históricos ser um fenómeno relativamente recente, só nos últimos anos se conseguiram reunir alguns consensos à escala mundial, verificando-se o alastrar da polémica à medida que cresce a consciência cultural dos cidadãos e a destruição do património.

Desde o final da 2ª Grande Guerra que se assiste a um desenvolvimento económico, social e tecnológico sem precedentes no chamado Mundo Ocidental. O boom económico dos anos 50 e 60 ocasionou um grande interesse pelos centros históricos, verificando-se também uma enorme alteração da paisagem natural. O desenvolvimento urbano das cidades, o crescimento do turismo de massas, ligado ao aumento demográfico, têm vindo a criar uma situação de ruptura em relação à herança patrimonial, criando a necessidade de medidas urgentes. É, também, cada vez mais notório que estes factos vêm gerando acesas polémicas à volta do que deve ou não ser preservado, invocando-se frequentemente o argumento que o património é um entrave ao progresso, em especial quando estão em jogo interesses económicos especulativos — “Actualmente, a sociedade confronta-se com o problema material e moral da destruição do seu património natural e cultural com a desculpa de que é o resultado das necessidades do ‘progresso’ e do desenvolvimento social. A lógica do sistema capitalista e a especulação privada, são responsáveis, em grande parte, pelo aniquilamento e a substituição de um património não renovável e hoje altamente ameaçado”¹.

(*) Arqueóloga.

↑ Figura 1:

Cameræ Sepulcrali, de Giovanni Battista Piranesi (1750).

Um dos mecanismos possíveis de correcção destes desequilíbrios é, sem dúvida, uma eficaz gestão pública dos solos, através de um ordenamento correcto do território, cujo objectivo primordial seria obter uma simbiose entre o crescimento de tipo capitalista, de cujo modelo parece por enquanto não haver fuga possível, e a qualidade de vida da comunidade. Deste modo, tornar-se-ia possível a elaboração de planos de ordenamento que poderiam contemplar, entre outras matérias, as acções de arqueologia preventiva, impedindo que se chegassem a actuações de emergência ².

Mas, afinal, onde e como começaram a surgir as primeiras preocupações acerca da conservação dos Monumentos Históricos?

1. Políticas de intervenção no património construído ao longo dos tempos

Podemos ir buscar à Época Romana a origem das primeiras preocupações com as chamadas “obras de arte”. O território grego, por excelência, fornecia constantemente às elites cultivadas e conquistadoras motivos de espanto, particularmente em relação a certos edifícios públicos. No entanto, e apesar da admiração que suscitavam, não existia ainda uma verdadeira preocupação pela preservação dos edifícios ou objectos artísticos, dependendo a sua conservação mais de aspectos casuais que de qualquer tipo de política dirigida nesse sentido.

Os romanos procuravam, acima de tudo, apropriar-se da arte grega, criando o gosto de coleccionar e imitar as obras que mais admiravam. Faltava-lhes, no entanto, o necessário distanciamento histórico para que noção de Monumento pudesse surgir ³.

Nos meados do século VI, o Papa Gregório I demonstrou-se exemplar para a época ao chamar a si a responsabilidade de gerir os edifícios históricos existentes na cidade de Roma, alvo de constantes destruições. A partir de então, os edifícios antigos, mesmo aqueles considerados pagãos, deveriam ser reutilizados em vez de demolidos, bastando apenas que fossem aspergidos com água benta antes de se colocarem os novos altares e relíquias. Por detrás desta iniciativa, de algum modo inédita, estaria não só o desejo de poupar verbas em novas construções mas, também, um aumento do respeito pelas obras de arte antigas, apesar de pagãs.

Durante o período Carolíngio, o mesmo respeito e admiração mantêm-se, afirmando-se o desejo de copiar o esplendor da arte Romana, principalmente na construção dos edifícios religiosos. No entanto, o Mundo Antigo continuava a ser, de certo modo, impenetrável, não existindo ainda o distanciamento histórico necessário ao desejo de protecção da herança artística do passado. Assim, os objectos e monumentos da Antiguidade eram rapidamente reutilizados e assimilados no quotidiano, criando uma familiaridade que impedia o desejo de conservação. Generaliza-se, por exemplo, uma verdadeira reciclagem de materiais de construção, assistindo-se à

¹ QUIRÓS CASTILLO, 1993: 142.

² QUIRÓS CASTILLO, 1993: 142.

³ CHOAY, 1992: 15.

utilização das pedras dos monumentos no fabrico de novas casas ou, até mesmo, na produção de cal.

A partir dos finais do séc. XV, com os Humanistas, particularmente os que se encontravam mais ligados à Corte Pontifical, observa-se uma contestação generalizada contra os que, impiedosamente, transformavam os belos edifícios romanos em construções de verdadeiro mau gosto. Deste modo, criou-se entre as elites mais instruídas e, talvez, pela primeira vez na história, um desejo genuíno de conservação e preservação. No entanto, e apesar das várias recomendações e leis criadas ao longo de todo esse século, são muitas vezes os próprios Papas ou membros dos estratos sociais mais cultos quem, não resistindo à tentação, retiram das ruínas as pedras e as estátuas de melhor qualidade para decorar as suas casas. Mais uma vez, este fenómeno, aparentemente contraditório, poderá ligar-se à falta de distanciamento em relação aos edifícios históricos, demorando ainda algum tempo para que o excesso de familiaridade fosse a pouco e pouco substituído pelo respeito.

Durante os séculos XVII e XVIII, o gosto pelo coleccionismo acentua-se, em grande parte resultante da recolha de objectos nas ruínas dos antigos edifícios. A moda das viagens dá origem também à recolha de antiguidades oriundas dos mais diferentes cantos do mundo. Organizam-se expedições, disfarçadas de “missões científicas”, que, na verdade, não eram mais que verdadeiras operações de “saque” organizado. A filosofia iluminista, vai, também, criar a ideia da democratização do saber e as condições propícias ao aparecimento de museus nacionais que recolhiam o fruto desses mesmos “saques”.

As ruínas inspiravam também os artistas românticos, surgindo frequentemente representadas nas pinturas da época. Os monumentos agora escolhidos não eram apenas os da Antiguidade Clássica, mas, também, os do Período Medieval. A alma romântica sentia-se, assim, identificada com o sentimento de angústia e perturbação proporcionado pela contemplação das ruínas, transformadas em verdadeiros símbolos do destino humano.

É, também, nesta época que surgem as primeiras manifestações de interesse pela exploração turística dos edifícios históricos, principalmente em Itália e especialmente em Roma.

Com o advento da Revolução Industrial, assiste-se, de algum modo, ao romper definitivo de um certo equilíbrio, de uma certa tradição que existia no modo de encarar os monumentos, criando-se uma verdadeira ruptura de pensamento. A alteração dos modelos tradicionais de produção vai acabar por gerar um enorme contraste entre dois períodos de criação humana, passando o Monumento Histórico a fazer parte de um mundo em vias de extinção. Deste modo e paradoxalmente, ao mesmo tempo que se acentuam as destruições resultantes das transformações criadas pela industrialização, acentua-se, também, a necessidade de se criarem medidas

legais de protecção do património edificado (a actualidade portuguesa parece repetir este fenómeno...).

Verifica-se, finalmente, neste período, o nascimento da ideia de distanciamento histórico, aparecendo, então, a noção do valor cognitivo do Monumento, associado ao seu valor artístico. Simultaneamente, surgem as primeiras grandes polémicas sobre conservação e restauro dos monumentos, destacando-se as posições de duas grandes figuras dos finais do século XIX, Viollet-le-Duc e Ruskin.

Viollet-le-Duc, de origem francesa, é o grande defensor da pureza de estilo no restauro dos edifícios. Ruskin, inglês, torna-se não só num defensor intransigente do respeito e da conservação do património arquitectónico monumental “tal como ele chegou até nós”, como, também, dos conjuntos urbanos e rurais. Foi Ruskin, por exemplo, o primeiro a alertar para a necessidade de se tomarem medidas protectoras dos monumentos à escala mundial, pois considerava que “*a arquitectura é o único meio de que dispomos para conservar vivo o elo de ligação ao passado, ao qual nós devemos a nossa identidade*”⁴. Infelizmente, foi Viollet-le-Duc que deu origem a uma ampla Escola, a qual, apesar da desigualdade de opiniões de alguns dos seus seguidores, se caracterizou pela procura da perfeição de cada edifício à margem da sua verdadeira história ou melhor, como diria o próprio Viollet, “*restaurar um edifício não significa conservá-lo, repará-lo ou refazê-lo, mas sim obter a sua completa forma prístina, mesmo que esta nunca tenha existido*”⁵.

O desenvolvimento da Arqueologia, por seu lado, foi acompanhando o crescente interesse pelo património em geral, tendo sido com o século XIX que esta disciplina começa a desenvolver-se como ciência autónoma e com o seu próprio método de investigação. A arqueologia ligada aos monumentos aparece logicamente subordinada aos projectos de restauro dirigidos pelos arquitectos. São eles que procedem a sondagens, na esperança de encontrar elementos que servissem às reconstituições dos chamados estilos puros. Estas descobertas, eram, por sua vez, aproveitadas pelos historiadores de arte, que se apresavam a reconstituir toda a evolução do monumento.

2. A realidade portuguesa: a Arqueologia e a salvaguarda do Património (percurso histórico)

Em Portugal, o desenvolvimento das preocupações relativas ao património acompanha, em grande parte, o que se verificava noutros países europeus. Apesar de tudo, foi só no século XVIII que, definitivamente, surgiram as primeiras medidas políticas destinadas a conservar e restaurar o património existente. É nesta época que aparecem os primeiros tratados dedicados aos métodos científicos de restauro.

⁴ RUSKIN, J., “The lamp of memory”, in CHOAY, 1992.

⁵ VIOLLET-LE-DUC, Eugène, 1854-68, *Dictionnaire raisonné de l'architecture française, du XI^e au XVI^e siècle*, T. VIII, Voz: Restauration, Paris.

Em 1721, com D. João V, a Academia Real de História ficaria encarregada da análise dos monumentos relativos a diferentes períodos históricos. Verifica-se também por essa época que alguns membros da nobreza e do clero aderiam à moda do colecionismo, constituindo-se alguns pequenos museus e gabinetes de antiguidades. Durante todo o século XVIII, foi notória a influência de certos padres e arcebispos na tentativa, tantas vezes frustrada, de proteger alguns monumentos da destruição.

Com o século XIX, a consciência da necessidade de proteger o património existente afirma-se em Portugal. Destaca-se entre as várias figuras desse período o papel pioneiro do rei D. Fernando II e de Alexandre Herculano, bem como a criação da Real Associação dos Arquitectos e Arqueólogos.

A arqueologia medieval portuguesa desenvolveu-se, em certa medida, a partir dos trabalhos efectuados em monumentos, particularmente nas igrejas, onde se estudavam as sepulturas, as inscrições, etc., sendo de destacar também, neste campo, a acção de Joaquim Possidónio Narciso da Silva.

Com a participação de Portugal no Congresso de Veneza (1964), era suposto que se avançasse para uma outra noção de património edificado. No entanto, e apesar da *Carta de Veneza* ter sido redigida com a colaboração de Portugal, continuaram a observar-se intervenções completamente desadequadas. É possível, por exemplo, verificar através dos *Boletins da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais* que, após 1964, era e continua em parte a ser vulgar, realizar grandes obras em monumentos sem os devidos acompanhamentos arqueológicos, uma das importantes recomendações da *Carta de Veneza*, considerando-se, como já o fazia Viollet-le-Duc, que o simples levantamento fotográfico era suficiente para registar as várias fases do projecto. Deste modo, eram os arquitectos que mandavam executar as chamadas sondagens arqueológicas, revolvendo-se sedimentos e demolindo-se conjuntos de grande beleza para dar lugar aos chamados “estilos puros”, tantas vezes resultantes de “puras” invenções.

3. A actualidade portuguesa: legislação existente

A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, criada por Decreto de Abril de 1929⁶ tem, ainda hoje, como principais competências assegurar o planeamento, estudo, projecto, execução e apetrechamento de obras nos imóveis classificados, com vista à salvaguarda e revitalização dos bens culturais, nomeadamente dos monumentos, dos conjuntos históricos e dos sítios, em colaboração (pelo menos teoricamente!) com os demais Departamentos intervenientes, designadamente com o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR).

A criação do Instituto Português do Património Cultural (IPPC) em 1980⁷, veio, segundo o texto da própria Lei, definir uma política cultural e de coordenação de programas até então bastante dispersos. Neste contexto, o IPPC viria responder à necessidade de preservar parte do património cultural português que tinha estado entregue à extinta Junta Nacional de Educação.

Deste modo, foi o IPPC especialmente criado para promover a salvaguarda e a valorização de bens que, pelo seu valor histórico, artístico, arqueológico, bibliográfico, documental, etnográfico ou paisagístico, integrassem o património cultural do País.

Esta instituição aparece na sequência das transformações políticas geradas pela Revolução de Abril e, particularmente, por uma certa agitação nos meios arqueológicos ligados às Universidades e à experiência do Campo Arqueológico de Braga⁸. A partir de então, são afectos à Secretaria de Estado da Cultura, através do IPPC, os palácios nacionais, os castelos, igrejas ou mosteiros que se encontrassem na dependência administrativa do Ministério das Finanças e do Plano, sendo da competência do Departamento de Património Arquitectónico o acompanhamento e a fiscalização das obras em imóveis classificados ou em processo de classificação, bem como nas respectivas zonas de protecção.

Como é possível verificar pela leitura da legislação existente, não é feita qualquer referência à necessidade de serem efectuados estudos, ou mesmo meros acompanhamentos arqueológicos, durante os trabalhos de recuperação dos edifícios classificados.

Perante uma tão grande quantidade de atribuições e verificando-se uma excessiva centralização administrativa e uma falta de interdisciplinaridade dos diversos Departamentos, foram sendo retiradas ao IPPC algumas competências relacionadas, por exemplo, com a gestão das bibliotecas ou dos museus. Assim, foi necessário criar, em 1992, um novo “ente público”, o IPPAR⁹. Este Instituto passou a ocupar-se, sobretudo, da salvaguarda e da valorização do património cultural arquitectónico e arqueológico. No entanto, observando a lei, chega-se à conclusão que é mais uma vez ao Departamento de Projectos e Obras que cabe o papel essencial de promover a realização de obras de construção, ampliação, reparação e remodelação em imóveis classificados ou situados em zonas de protecção. O Departamento de Arqueologia só aparece mencionado nas acções que se referem aos projectos de protecção, recuperação e valorização de monumentos de interesse arqueológico e zonas arqueológicas.

Daqui se conclui que, onde se actua em colaboração, é essencialmente em estações ou sítios arqueológicos, não se depreendendo que qualquer monumento classificado seja, por si só, um objecto de estudo arqueológico. Se analisarmos seriamente a lista dos monumentos classificados em Portugal, chega-se à conclusão que não existe um único edifício histórico que não beneficiasse

“Se analisarmos seriamente a lista dos monumentos classificados em Portugal, chega-se à conclusão que não existe um único edifício histórico que não beneficiasse com um estudo arqueológico aprofundado.”

⁶ 25 de Abril — Decreto nº 16791.

⁷ 3 de Abril — Decreto-Lei nº 59/80 (D.R., 1º, nº 79).

⁸ SILVA, António Carlos e MARQUES, Teresa, 1992, “A Estrutura Oficial da Arqueologia”, in *Al-madan*, II Série, nº 1, p. 33.

⁹ Decreto-Lei nº 106-F/92 (D.R., 1º-A, nº 126, Supl.).

com um estudo arqueológico aprofundado. Contudo, poucos foram até ao momento em Portugal os monumentos estudados convenientemente, não tendo sido efectuado na maior parte deles qualquer estudo.

Assim, chegados a 1996, continua sem se saber como se irão articular os trabalhos em edifícios históricos e qual a importância a dar à Arqueologia nesses mesmos projectos, nomeadamente a partir da altura em que se pretende separar definitivamente a Arqueologia do Património Arquitectónico. Sabemos, por experiência própria, que os trabalhos arqueológicos acontecem, na sua grande maioria, como se de um "mal necessário" se tratasse. A maior parte das intervenções arqueológicas em monumentos é, ainda em grande parte, fruto das circunstâncias ou da insistência de alguns arquitectos mais experientes, apesar de, nos últimos tempos, ser visível uma acentuada tendência para alterar este estado de coisas, verificando-se a evolução de sensibilidades no seio das novas instituições entretanto criadas e os bons exemplos de Stª Clara-a-Velha de Coimbra, Igreja Paroquial de Dume ou Mosteiro da Flor da Rosa.

Continuamos, no entanto, a ter conhecimento de obras em edifícios históricos, declaradamente sensíveis do ponto de vista arqueológico, quer se trate de monumentos ou não (centros históricos, por exemplo), onde é vulgar não se prever o tempo necessário para a execução condigna dos trabalhos histórico-arqueológicos, apesar destes estarem, algumas vezes, incluídos no caderno de encargos. Vejam-se os casos recentes do Castelo de Alcácer do Sal, Convento de S. Francisco de Beja, Convento dos Lóios em Arraiolos, já para não falar do Castelo do Alvito, onde, ao que parece, nem sequer se previu qualquer tipo de acompanhamento arqueológico.

Assim, quando a Arqueologia aparece integrada no projecto, os arqueólogos e os arquitectos geralmente não se constituem em equipa, não se atendendo, frequentemente, aos resultados das pesquisas arqueológicas ou funcionando a intervenção arqueológica como mero sustentáculo dos objectivos do projecto. Assim, por exemplo, escava-se apenas onde é necessário fazer obras, aceitando-se a destruição ou o reenterramento de estruturas importantes por simples necessidade do projecto de arquitectura. Algumas vezes, também, as estruturas arqueológicas são consideradas interessantes como forma de decoração do projecto, pois fica bem demonstrar-se o interesse pelo património.

Noutras situações, ainda, verifica-se a conservação de vestígios arqueológicos mais antigos, esquecendo-se o valor patrimonial do edifício intervençionado, a maior parte das vezes completamente "desmiolado", obedecendo à condenável ideia de que basta conservar as fachadas para se preservar o património.

Hoje em dia, aceita-se facilmente a ideia da rendibilização dos edifícios históricos, o que, aliado à "político-espectáculo", leva a que se caia na tentação de fazer

"restaus bonitos", acessíveis ao grande público, como sejam o já citado caso do Castelo do Alvito ou de Alcácer do Sal, pondo deste modo em risco a integridade desse mesmo património que supostamente se pretende preservar.

4. A Arqueologia na tarefa multidisciplinar da recuperação e reabilitação dos edifícios históricos

A arqueologia dos monumentos ou a "arqueologia da arquitectura"¹⁰ é, como acabamos de ver, algo que em Portugal dá os seus primeiros passos, estando ainda a descoberto da legislação que pouco tem em consideração esta problemática, a qual continua a ser encarada, basicamente, como sendo assunto de arquitectos.

De uma forma geral, ao iniciar-se a investigação sobre um monumento, não deve haver qualquer tipo de preconceitos ou questões que tenham de ser obrigatoriamente respondidas. Em vez disso, deverá ser necessário possuir uma "open and receptive mind" (RODWELL), de forma a facilitar o melhor e o maior número de resultados satisfatórios. O problema está, muitas vezes, em saber até onde deveremos avançar, ou melhor, onde deveremos parar, dado que, normalmente, um edifício histórico é de tal maneira rico em informações que um simples estudo pode transformar-se num grande projecto, facto este nem sempre compreendido pelos outros intervenientes no processo.

A actuação do arqueólogo na reabilitação de um monumento não termina com a escavação, devendo, pelo contrário, manter-se durante as fases subsequentes do projecto. Na elaboração dos programas de actuação deverá contar-se, inevitavelmente, com o apoio indispensável de técnicos de outras áreas, como antropólogos (no caso, por exemplo, de existirem necrópoles associadas ao monumentos), equipas de conservação e restauro, geólogos, historiadores de arte, entre outros, que poderão auxiliar no estudo e diagnóstico do monumento.

A intervenção num monumento é, quase sempre, acompanhada pela destruição de evidências arqueológicas, tanto ao nível do subsolo como do que está construído. Mesmo quando existem boas intenções da parte do projectista e quando, teoricamente, se julga não pôr em risco a construção antiga, há sempre informação que corre o risco de se perder se não forem feitos os registos que só o método arqueológico poderá garantir.

O próprio processo de restauro dos edifícios, que põe a descoberto determinadas estruturas ou camadas de revestimentos das paredes contendo informações valiosas, tem um grande paralelismo com o que se passa na escavação arqueológica, dado ser igualmente uma actividade destrutiva que é necessário documentar¹¹.

¹⁰ QUIRÓS CASTILLO, 1993.

¹¹ QUIRÓS CASTILLO, 1993: 142.

Na elaboração de um projecto de recuperação de um monumento histórico é, pois, necessário realizar estudos prévios e ponderar as diferentes opções que se põem tanto à equipa projectista, como à equipa de arqueologia ou a outros técnicos implicados, de forma a poderem ser estabelecidos os critérios que deverão estar na base da execução do projecto propriamente dito.

Deveria, ainda, contar-se com a possibilidade de, após o desenrolar de todo este conjunto de actividades prévias, necessárias para o estudo do monumento, a intervenção projectada inicialmente nunca vir a ser posta em prática, dado o efeito perverso que poderia ter sobre aquilo que, afinal, se propunha conservar e valorizar. Ou seja, deveria haver, como para muitos outros casos, um verdadeiro estudo de viabilidade e de impacto económico-cultural que ditaria o destino final do edifício histórico em questão.

4.1. Fase preparatória

Quando se parte para o estudo de um monumento é necessário proceder a um prévio levantamento histórico exaustivo, o que implica o recurso a fontes como:

Bibliografia — antes de começar o trabalho propriamente dito, convém, obviamente, fazer-se a análise cuidadosa do que já foi escrito sobre o assunto;

Documentação impressa — fontes literárias e documentos diversos, como sejam jornais, revistas, etc.;

Manuscritos existentes em Bibliotecas e Arquivos;

Iconografia — pinturas, gravuras e fotografias;

Fontes orais — registo das declarações de indivíduos que, de algum modo, estiveram ligados à vida e transformação do monumento (operários, engenheiros, arquitectos, guardas do monumento, etc.).

No entanto, e apesar da aparente fiabilidade da documentação, não podemos esquecer que ela muitas vezes reflecte só uma parte da realidade. Por exemplo, os documentos escritos reflectem opiniões pessoais, muitas delas, por vezes, completamente distorcidas. Também os mapas, plantas e ilustrações antigas têm de ser usados com cuidado, pois que muitas vezes os dados aí representados não são totalmente correctos, tanto por razões de ordem estética (tira-se aquilo que é considerado feio), como por erro do próprio autor. Deste modo, deverão escolher-se os elementos de maior fiabilidade e proceder-se ao cruzamento das diversas informações disponíveis, de forma a organizar um verdadeiro *dossier* monográfico sobre o monumento em questão.

4.2. Investigação sobre as técnicas de construção — análise do edifício

Neste tipo de investigação é necessário ter em conta os seguintes aspectos:

Registo dos métodos e técnicas construtivas apli-

cadadas no edifício ao longo do tempo, recorrendo à elaboração de fichas tipológicas;

Utensílios utilizados na construção do edifício e registo de marcas deixadas pelos utensílios de canteiro, utilizando, também, o registo em fichas tipológicas;

Realização de análises geológicas e físico-químicas dos materiais utilizados na construção (pedra, cerâmica de construção, argamassas, etc.).

Depois de realizados os trabalhos e as análises acima descritas, o estudo do monumento e as diferentes possibilidades de intervenção tornam-se mais fáceis e rigorosas, tanto ao nível do projecto propriamente dito, como das tarefas relacionadas com restauro e consolidação das estruturas. Do mesmo modo, poder-se-á partir para uma análise comparativa com outros edifícios, estabelecendo-se tipologias que serão importantes auxiliares na compreensão das técnicas e dos modos de construir ao longo das diferentes épocas.

4.3. Intervenção arqueológica

4.3.1. Estratigrafia vertical (murária)

Corresponde ao registo pormenorizado dos diferentes estratos existentes nos muros do monumento em estudo, registo este efectuado por meio de coordenadas X, Y e Z, tal como é utilizado na escavação arqueológica.

A Fotogrametria, fornecendo o registo fotográfico rigoroso, sem distorções e à escala, é uma excelente técnica para a análise da estratigrafia vertical murária, embora apresente alguns problemas. Assim, além de ser bastante dispendiosa, pode não oferecer segurança no registo de certos pormenores, como são os casos do registo de muros que se encontrem parcialmente ocultos por vegetação ou em que o registo fotográfico não seja suficiente para fixar pequenas ranhuras entre as pedras, fracturas, etc.

4.3.2. Escavação arqueológica

Compreende a remoção e o registo de estratos horizontais, conjugados com a leitura dos cortes estratigráficos. Só com a conjugação dos dados da estratigrafia vertical-murária e da estratigrafia horizontal é que se poderá compreender o edifício como um todo, onde, por exemplo, a própria construção de um muro é um elemento que condiciona e determina a estratificação que se forma de ambos os lados.

4.4. Execução do projecto

A actuação do arqueólogo na reabilitação de um monumento não termina com a escavação, como já foi referido anteriormente, devendo a equipa de arqueologia acompanhar também todo processo de execução da obra

“Na elaboração de um projecto de recuperação de um monumento histórico [...], deveria haver, como para muitos outros casos, um verdadeiro estudo de viabilidade e de impacto económico-cultural que ditaria o destino final do edifício histórico em questão.”

propriamente dita, pois podem sempre surgir situações inesperadas onde será necessário registar arqueologicamente certos vestígios antes ignorados. A equipa de arqueologia deverá participar ainda na apresentação pública do monumento, colaborando com outros técnicos tanto na sua musealização, como na preparação dos espaços para os diferentes fins a que se destinam.

Conclusão

Apesar de cada Monumento ser um caso isolado e a intervenção a que vai estar sujeito depender de variados factores, alguns inseparáveis do tipo de utilização prevista, podemos dizer que qualquer intervenção deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, de forma a garantir a preservação do edifício, devendo sempre ser acompanhada de um estudo aprofundado.

Podemos, então, propor alguns princípios a seguir, baseando-nos em parte no que já em 1964 ficou escrito em Veneza mas que, infelizmente, permanece tão esquecido:

1 — todo o passado do monumento deverá ser facilmente “lido” na sua estrutura, de forma a garantir a visibilidade das diferentes épocas construtivas;

2 — as reconstruções a efectuar deverão limitar-se à “anastylose,” ou seja, à reconstrução baseada unicamente em elementos seguros;

3 — o monumento recuperado deve ser compreensível pelos diferentes públicos que o visitam, evitando-se a tendência para o “espectáculo fácil”, criado a partir de reconstruções com base em meras hipóteses, não devendo estas ser executadas sobre as estruturas originais. De preferência, deverá recorrer-se a meios audiovisuais, maquetas, plantas, etc.;

4 — é necessário garantir a reversibilidade da intervenção, de maneira que, em qualquer momento, se possa alterar o que foi acrescentado, sem prejuízo do que se propõe preservar;

5 — é importante poder distinguir-se a intervenção moderna do original, sem perturbar a harmonia do conjunto, utilizando, de preferência, as técnicas tradicionais de construção e materiais nobres como o ferro, a madeira ou a pedra;

6 — deverá, também, evitar-se que os monumentos sejam transformados em meros “contentores” de uma qualquer actividade pelo simples facto de se considerar que é fundamental a sua reutilização (Pierre Pinon).

Terminaria citando Benjamin MOUTON: “A melhor solução para um edifício histórico arruinado, será a de o estudar e conservar no melhor estado de destruição possível”¹².

Nota: Dedico este trabalho ao meu pai que, ao longo dos anos, sempre me soube mostrar a beleza e o mistério dos velhos monumentos, transmitindo-me essa paixão.

Bibliografia

- ARCHAEOLOGICAL Heritage Management in the Modern World, 1989, Edt. by Henry Cleere, London, Unwin Hyman Ltd.
- ARQUEOLOGIA de las Ciudades Modernas Superpuestas a las Antiguas, 1983, Actas, Zaragoza.
- ARQUEOLOGIA y Territorio Medieval, 1993, Actas del Coloquio, Jaen, Universidad de Jaen.
- CAPITEL, Antón, 1992, *Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración*, Madrid, Alianza Editorial.
- CHOAY, Françoise, 1992, *L'Allégorie du Patrimoine*, Paris, Éditions du Seuil.
- CONSERVER ou Détruire les Vestiges Archéologiques — La Carte Archéologique L'Archéologie dans L'Aménagement du Territoire, 1993, Actes des Quatrième et Cinquième Rencontres Nationales de Archéologie, Atelier du Patrimoine de La Ville de Marseille, Marseille, Diffusion de Boccard.
- CORREIA, Virgílio, “Conservação de Sítios Arqueológicos”, *Boletim do Grupo de Amigos do Museu D. Diogo de Sousa*, nº 3.
- CUSTÓDIO, Jorge, 1993, “Salvaguarda do Património — Antecedentes Históricos. De Alexandre Herculano à Carta de Veneza”, in *Catálogo de Exposição Dar Futuro ao Passado*, Lisboa, Secretaria de Estado da Cultura, IPPAR, pp. 32-71.
- DE L'UTILITÉ du Patrimoine, Actes des Colloques de la Direction du Patrimoine, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites.
- FAUT-IL Restaurer les Ruines ?, Actes des Colloques de la Direction du Patrimoine, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites.
- GIOVANI Battista Piranesi *Invenções, Caprichos, Arquitecturas 1720/1778*, 1993, Lisboa, Catálogo de Exposição Galeria de Pintura D. Luís, Lisboa, Secretaria de Estado da Cultura, IPPAR.
- INFORMAR para Proteger, 1994, Lisboa, Secretaria de Estado da Cultura, IPPAR.
- JORNADAS Internacionales — Arqueologia de Intervencion, 1992, Bilbao, Departamento de Cultura, Centro de Patrimonio Cultural Vasco.
- LA CONSERVACION en Excavaciones Arqueologicas, 1984, Edicion dirigida por N.P. Stanley Price, Roma, ICCROM.
- LES NOUVELLES de L'Archeologie, 1993, dir. Anick Coudart, Numéro 53/54, Paris, Editions Errance.
- MINISSI, Franco, 1978, *Conservazione dei Beni Storico, Artistici e Ambientali — Restauro e Musealizzazione*, Roma, De Luca Editore.
- MUÑOZ COSME, Alfonso, 1989, *La Conservacion del Patrimonio Arquitectonico Español*, Valencia, Ministerio de Cultura.
- QUIRÓS CASTILLO, Juan António, 1993, “Contribución al estudio de la Arqueologia de la Arquitectura”, in *Actas del Coloquio Problemas en Arqueologia Medieval*, Jaen.
- RAMALHO, Maria de Magalhães, 1994, “O Arqueólogo, o Público, o Passado e os seus amantes”, in *Al-madan*, II série, nº 3, Almada, Centro de Arqueologia de Almada, pp. 56-57.
- RODWELL, Warwick, 1989, *Church Archaeology*, London, English Heritage.
- SOROMENHO, Miguel, 1993, “Salvaguarda do Património — Antecedentes Históricos. Da Idade Média ao século XVIII”, in *Catálogo de Exposição Dar Futuro ao Passado*, Lisboa, Secretaria de Estado da Cultura, IPPAR, pp. 22-32.

¹² MOUTON, Benjamin, in *Faut-il restaurer les ruines ?*: 305.

A Arqueologia afirma-se, cada vez mais, como campo de intervenção multidisciplinar, onde confluem o saber e a experiência de investigadores das mais variadas áreas científicas, comungando de um mesmo objectivo — descobrir e compreender o Homem e as múltiplas manifestações da sua actividade.

Perante um número crescente de abordagens metodológicas e um conjunto de técnicas em constante desenvolvimento, interessava actualizar aspectos teóricos e práticos, historiar a sua aplicação e traçar o estado da questão no nosso País.

Para tal, Al-madan reuniu em dossier especial um conjunto de trabalhos que tratam das ciências da Terra, da Arqueometria, das ciências humanas...

ESPECIAL ciência

Imagem: Foto de J. Pais, obtida ao microscópio electrónico de varrimento no Dep. de Ciências da Terra da FCT/UNL. Dente (1º molar inferior esquerdo) de *Abodermus sylvaticus* (L., 1758) — roto do campo, Leceia, camada 3, Calcólito inicial (seg. Cardoso, J.L., Antunes, M.T. & Men, 1996). Pequenos mamíferos do povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras)*. Estudos Arqueológicos de Oeiras, 6. Ampliação de 70 vezes.

MANUEL JOÃO SENOS MATIAS • **A PROSPECÇÃO GEOFÍSICA E A ARQUEOLOGIA** • p. 58

VASCO GIL MANTAS • **ARQUEOLOGIA E TELEDETECCÃO** • p. 62

JOÃO LUÍS CARDOSO • **A GEOARQUEOLOGIA: fundamentos e métodos** • p. 70

JOÃO LUÍS CARDOSO • **Objectivos e princípios metodológicos da ARQUEOZOOLOGIA** • p. 78

CARLOS TAVARES DA SILVA • **MALACOFUNA E ARQUEOLOGIA** • p. 89

JOSÉ EDUARDO MATEUS • **ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM E PALEOECOLOGIA** • p. 96

ANTÓNIO M. MONGE SOARES • **MÉTODOS DE DATAÇÃO** • p. 109

ANTÓNIO M. MONGE SOARES • **A DATAÇÃO PELO RADIOCARBONO** • p. 116

JOÃO M. PEIXOTO CABRAL • **CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS: I. alimentos e reconstituição de dietas** • p. 122

EUGÉNIA CUNHA • **VIAJAR NO TEMPO ATRAVÉS DOS OSSOS: a investigação paleobiológica** • p. 131

NUNO FERREIRA BICHO • **ESTATÍSTICA E QUANTIFICAÇÃO EM ARQUEOLOGIA** • p. 142

A PROSPECÇÃO GEOFÍSICA E A ARQUEOLOGIA

por Manuel João Senos Matias (*)

ABSTRACT

Geophysical surveying techniques and their applications in the identification of archaeological remains: electric and magnetic methods, ground probing radar, seismic and gravimetric methods. The advantages and limitations of a non-destructive methodology.

RÉSUMÉ

Les techniques de prospection géophysique et leur application dans l'identification de vestiges archéologiques: méthodes électriques et magnétiques, géo-radar, méthodes sismiques et gravimétriques...

Les avantages d'une méthodologie non-destructrice, possédant tout de même les limites inhérents à une observation indirecte et en surface.

1. Introdução

Em muitas intervenções o arqueólogo depara-se com extensas áreas a estudar para as quais não dispõe normalmente de tempo, recursos humanos e financeiros adequados. Assim, tradicionalmente executam-se escavações, trincheiras ou quadrados, em locais referenciados documentalmente ou onde, por observação de superfície ou tradição, se suspeite de ocupação humana anterior.

Este procedimento, se bem que responsável por inúmeros achados arqueológicos, pode contudo levar a experiências negativas e consequentes efeitos por vezes irreversíveis, em particular numa época de grandes pressões e de acelerado ritmo de transformação da paisagem.

É pois imperativo planejar as intervenções arqueológicas, perspectivando zonas mais interessantes ou frutuosas utilizando técnicas e instrumentos expeditos, não destrutivos, muitas vezes denominados por métodos científicos.

As técnicas de Prospeção Geofísica, utilizadas há cerca de setenta anos na prospeção de recursos minerais e energéticos, têm sido aplicadas com sucesso à prospeção arqueológica desde a década de sessenta. Trata-se de técnicas que envolvem medidas à superfície das propriedades físicas dos terrenos em estudo. Assim, a detecção de vestígios arqueológicos é teoricamente possível se existir contraste entre as propriedades físicas dos vestígios e as do terreno circundante. Do ponto de vista arqueológico, as propriedades de maior interesse são as propriedades eléctricas e magnéticas, cujas medidas fundamentam os conhecidos métodos de prospeção eléctrica e magnética. Recentemente, surgiu o método de prospeção

por geo-radar, com perspectivas de aplicação à Arqueologia bastante promissoras. Outros métodos, como os Sísmico e a Gravimetria, também pode ser aplicados à Arqueologia, embora não com a mesma frequência e importância que os anteriormente apontados.

A aplicação da Geofísica à Arqueologia foi denominada por Arqueogeofísica (WYNN, 1986), e é natural que a conjugação de esforços por parte de Arqueólogos e Geofísicos levante alguns problemas de linguagem e comunicação que só podem ser ultrapassados pela organização de equipas multidisciplinares para a melhor resolução dos problemas inerentes a uma campanha de prospeção.

Existem no nosso país equipamentos e experiência na aplicação daquelas técnicas à arqueologia. Os primeiros ensaios de que há registo foram executados por FARINHA DOS SANTOS e MOURA ESTEVES, em 1966, e TITE and ALDRED, em 1965/66. Em 1989 realizaram-se no Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro as III Jornadas Ibéricas de Teledeteção e Geofísica Aplicadas à Arqueologia, das quais resultou o volume 5 da *Revista da Universidade de Aveiro-Geociências*, onde se publicou um conjunto de trabalhos que fariam o "estado da arte" em Portugal na época.

Todavia, o depósito de meios e saber encontra-se espalhado por várias instituições nacionais mas, apesar de vivermos numa época em que os *media* e grupos de pressão são cada vez mais importantes, muitas vezes desconhece-se a sua existência, potencialidades e, ainda mais grave, infelizmente não parece haver coordenação de actividades e definição de prioridades

(*) Departamento de Geociências, Universidade de Aveiro.

↑ Figura 1:

Dispositivo tetra-eléctrico de medida:

A,B — electrodos de corrente;
M,N — electrodos de potencial.

regionais e nacionais, pelo que as intervenções são esporádicas, frequentemente fruto de contactos pessoais, não se usufruindo plenamente dos recursos e capacidades instaladas.

2. Métodos eléctricos de prospecção

Tradicionalmente, os métodos de prospecção eléctrica são considerados como os primeiros que foram aplicados à Arqueologia (ATKINSON, 1952). Entre os métodos de prospecção eléctrica assumem particular interesse os da resistividade, que usa corrente contínua, e os electromagnéticos, que usam corrente alterna (frequências da ordem das centenas ou milhares de Hz). Sem dúvida, os métodos da resistividade eléctrica têm sido os mais utilizados, pois o equipamento é mais barato, são melhor discriminadas as anomalias e o ruído das leituras é mais baixo, apesar do trabalho de campo ser mais trabalhoso e moroso.

Com este método mede-se a resistividade eléctrica do terreno. Para tal, recorre-se a um emissor de corrente contínua, dois electrodos de corrente, estacas metálicas que se enterram no terreno, e dois electrodos de potencial, que também podem ser estacas metálicas enterradas no terreno (ver Fig. 1). A partir das medidas de resistividade é possível relacionar áreas mais resistivas com muros, pavimentos, zonas de derrube, e áreas menos resistivas com valas, locais de onde foi retirada pedra de construção e pátios, por exemplo.

Os dados apresentam-se sob a forma de perfis, mapas e pseudo-secções de resistividade. Os perfis mostram a variação da resistividade numa direcção. A Fig. 2 mostra um perfil realizado em Vila Cardillo (MONTEIRO e SENOS MATIAS, 1987), onde são claramente visíveis anomalias resistivas atribuídas a muros; a região de maior resistividade entre os pontos 10 e 30 corresponde também a uma área de derrubes. Os

mapas representam a cartografia da área em estudo, são normalmente obtidos a partir de perfis paralelos, ou sobre uma grelha de medida, e mostram anomalias bidimensionais. A

Fig. 3 ilustra um mapeamento realizado em Mugaridos, Corunha-Espanha (SENOS MATIAS e ALMEIDA, 1992), e as áreas mais resistivas correspondem aos contornos de uma villa romana. As medidas fazem-se, por exemplo, de metro a metro, de modo a ter uma cobertura saturada da área em estudo.

↑ Figura 2:

Perfil de resistividade em Vila Cardillo.

↑ Figura 3:

Mapeamento de resistividade em Mugaridos.

Finalmente, as pseudo-secções, que podem fornecer resultados de alta resolução, dão uma imagem da variação da resistividade com a profundidade e são obtidas a partir da realização de sucessivas medidas no mesmo local mas com diferentes espaça-

↑ Figura 4:

Pseudo-seção de resistividade no exterior do Convento de Santa-Clara.

→ Figura 5:

Operação com magnetómetro de protões.

↓ Figura 6:

Mapeamento magnético em Porto dos Cacos.

mentos entre os eléctrodos. Traça-se então uma pseudo-seção em que no eixo horizontal se marca a posição do centro do dispositivo de medida e no eixo vertical a distância inter-electródica utilizada. Ao ponto definido por estas coordenadas atribui-se o valor da resistividade medida. De seguida, desenham-se as linhas de contorno respectivas, obtendo-se uma imagem do comportamento dos valores medidos da resistividade em profundidade e, teoricamente, localizando anomalias interessantes do ponto de vista arqueológicos (ver Fig. 4). É importante salientar que a escala vertical não deve ser confundida com profundidades reais, mas sim identificada com o afastamento entre os eléctrodos de medida.

A Fig. 4 mostra uma pseudo-seção de resistividades obtida junto ao Convento de Santa Clara (Coimbra). Nesta pseudo-seção são evidentes as anomalias resistivas A, B e C, que correspondem a colunas soterradas, entretanto escavadas. No caso de se usarem arranjos de eléctrodos em que estes estejam equi-espçados, é frequente usar distâncias de 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 e 3 metros entre os eléctrodos para se obterem pseudo-seções.

3. Métodos magnéticos

Os métodos magnéticos têm sido bastante usados em Arqueogeofísica, pois é relativamente fácil, rápido e económico obter um perfil ou um mapa magnético numa dada área. Todavia o aspecto de um mapa magnético é mais complexo que o de um

mapa de resistividades, pelo que a interpretação nem sempre é tão clara. Muitas vezes as anomalias magnéticas têm um distinto carácter dipolar, ou seja, apresentam um polo positivo e um polo negativo devido à própria natureza do campo magnético terrestre e às propriedades magnéticas da matéria.

As anomalias registadas são imputadas a estruturas como fornos, zonas que sofreram aquecimento prolongado, cerâmica, forjas, "jorra" e áreas onde se tenha acumulado matéria orgânica, pois a decomposição desta dá origem a um mineral magnético, a maghemite. Claro que objectos metálicos também dão origem a anomalias magnéticas, pelo que as medidas têm de se restringir a áreas livres daquele tipo de objectos.

Tipicamente, uma campanha de prospecção magnética faz-se sobre uma grelha de medidas quadrada de 0.5, 1 ou 1.5 metros de lado, sendo o equipamento

mais utilizado um magnetómetro de protões que faz medidas do campo magnético total (BREINER, 1973). O sensor do magnetómetro usa-se junto ao solo (ver Fig. 5), devendo os operadores estar libertos de objectos metálicos, evitar medidas junto a cercas, postes, linhas de electricidade e telefónicas, carros, etc.

Na Fig. 6 mostra-se um mapeamento magnético realizado em Porto dos Cacos, Alcochete (SENOS MATIAS, 1992), e respectivas anomalias sobre estruturas que se presumem fornos.

4. O geo-radar (Ground Probing Radar)

O Geo-radar é um método relativamente recente, com bastante utilização em Geotécnia e com aplicações promissoras em Arqueologia.

Sumariamente, o método consiste em emitir um impulso electromagnético, com frequência da ordem das centenas de MHz, que é parcialmente reflectido por estruturas soterradas; estes sinais reflectidos são recebidos num receptor. Conseguem-se assim obter, de um modo contínuo, secções, ou melhor, imagens dos terrenos atravessados.

Na Fig. 7 mostra-se uma secção de Geo-radar obtida no interior do Museu Marítimo de Barcelona e

registada com a finalidade de localizar as docas onde teriam sido construídas caravelas por altura da expansão espanhola. Na figura é bem visível o contorno de uma possível doca.

5. Outros métodos

Como já foi apontado, outros métodos de prospecção geofísica podem ser aplicados à Arqueologia, embora em menor extensão, como é o caso dos métodos sísmicos e gravimétricos.

Os métodos sísmicos baseiam-se nas diferentes propriedades acústicas dos terrenos, ou seja, nas diferentes velocidades de propagação das ondas sísmicas nos terrenos. Pode ser usado para detectar cavidades, delimitar a profundidade da rocha, ou mesmo estruturas, desde que compactas e de dimensões apreciáveis (SENOS MATIAS, 1990).

A gravimetria, que se baseia na medida da aceleração da gravidade e suas variações à superfície da Terra, é um método muito laborioso, que pode ser aplicado à detecção de cavidades (REVISTA..., 1990).

6. Nota final

Sem dúvida, a Prospecção Geofísica pode ser uma ferramenta de grande interesse na Prospecção Arqueológica. Contudo, a sua aplicação não deve ser indiscriminada e os seus resultados devem ser tomados com precaução. Relembre-se que os métodos geofísicos são métodos não destrutivos, de superfície e indirectos. Assim, os seus resultados, e no caso particular a aplicação à Arqueologia, devem ter em conta que as anomalias registadas têm origem em diferenças de propriedades físicas do terreno, que podem ser causadas por vestígios arqueológicos, causas geológicas ou mesmo ruído ambiental (cabos de electricidade, cercas de arame, estruturas metálicas enterradas, etc).

É problemático, se não impossível, atribuir directamente causas arqueológicas a uma determinada anomalia. Por isso, é fundamental que a um trabalho de prospecção geofísica corresponda um diálogo constante entre o arqueólogo e o responsável da campanha Geofísica.

↑ Figura 7: Secção de Geo-radar no Museu Marítimo de Barcelona.

Bibliografia

- ATKINSON, R.J.C., 1952, "Méthodes Electriques de Prospection en Archeology", em LAMING, A. (ed.), *La decouvert de Passé*: Picard, pp. 59-70.
- BREINER, S., 1973, "Applications Manual for portable magnetometers", *Geometrics*, Sunnyvale, California, U.S.
- FARINHA DOS SANTOS, M. e MOURA ESTEVES, J., 1966, "Possibilidade de aplicação do Método da Resistividade Eléctrica na Prospecção Arqueológica", *Ethnos*, vol. V, pp. 313-335.
- MONTEIRO, A.N., e SENOS MATIAS, M.J., 1987, "Uso de técnicas de Prospecção Geofísica em Arqueologia-Vila Cardílio/Torres Novas", *Arqueologia*, nº 15, pp. 122-129.
- REVISTA da Universidade de Aveiro-Geociências, 1990, vol. 5.
- SENOS MATIAS, M.J. and ALMEIDA, F., 1992, "A Geophysical Survey on the Archaeological site of Mugardos (NW, Iberian Peninsula)", *Journal of Applied Geophysics*, vol. 29, pp. 119-124.
- SENOS MATIAS, M.J., 1990, "A Arqueogeofísica, contribuição do grupo de Geofísica do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro", *Revista da Universidade de Aveiro-Geociências*, vol. 4, pp. 147-160.
- SENOS MATIAS, M.J., 1992, "Prospecção Magnética em Porto dos Cacos", *Al-madan*, II série, nº 1, pp. 13-14.
- TITE, M.S. and ALDRED, J.C., 1965/66, "Aplicação dos métodos científicos de prospecção em estações arqueológicas portuguesas (trad. por J. Alarcão)", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Porto, vol. XX, fasc. 1-2, pp. 147-160.
- WYNN, J.C., 1986, "Archaeological Prospecting: an introduction to the special issue", *Geophysics*, vol. 51, pp. 533-537.

in memoriam Félix Alves Pereira

ARQUEOLOGIA E TELEDETECÇÃO

por Vasco Gil Mantas (*)

ABSTRACT

Some technical aspects of the applications of remote sensing in archaeology and a brief historical assessment of its practice in Portugal. The advantages of this methodology in the study and management of archaeological heritage.

The creation of a remote sensing center and of a national image archive, as well as the need for a more intensive international exchange of information are suggested.

RÉSUMÉ

Certains aspects techniques liés aux applications de la télédétection à l'Archéologie et bref historique de sa pratique au Portugal.

L'auteur souligne les avantages de cette méthodologie dans l'étude et la gestion du patrimoine archéologique, proposant la création d'un Centre de Télédétection et celle d'archives nationales des images, ainsi que le renforcement des échanges internationaux.

(*) Docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Quando Selma Lagerlöf publicou o clássico *A viagem maravilhosa de Nils Olgersson* o homem encontrava-se prestes a desenvolver a tecnologia que lhe permitiria concretizar, em apenas alguns anos e de forma que ultrapassou todas as expectativas mais visionárias, o sonho fantástico de Ícaro ¹, referência obrigatória de todos os que, como a ilustre escritora sueca, idealizaram a visão aérea como elemento da narrativa literária ². Na verdade o voo sempre estimulou a imaginação humana, talvez porque à visão aérea, dominante do todo, se associou desde a mais recuada antiguidade, um indiscutível sentimento de poder, considerando-a apanágio de deuses e de heróis. Basta ter em conta as numerosas lendas facultadas pela tradição de povos e de épocas muito diferentes, expressões vivas de uma permanente aspiração, para confirmar tal facto.

Recordemos, num contexto que nos é próximo, o célebre episódio da tentação de Cristo referido em três dos Evangelhos e no qual Satanás conduz Jesus a uma alta montanha de onde são visíveis todos os reinos do mundo ³. Não é decerto por acaso que a representação gráfica da visão aérea e o conceito de organização do espaço segundo os pontos cardiais

↑ Figura 1: planta perspectivada de Braga, da autoria de Gaspar Machado, datada de 1594.

surgem igualmente no Próximo Oriente. As mais antigas representações planimétricas ocorrem na Mesopotâmia, destacando-se a planta de uma fortaleza gravada numa placa sobre os joelhos de uma estátua de Gudea, rei de Lagash por volta de 2050 a.C. Mais impressionante e detalhado, embora mais recente (cerca de 1050 a.C.), o plano da cidade de En-Lil-Ki (Nippur) evoca, de forma flagrante, uma fotografia aérea vertical ⁴.

Acompanhar a evolução da representação aérea do mundo é uma experiência fascinante que, infelizmente, não podemos desenvolver neste artigo. Referiremos apenas que a perspectiva alta encontrou entre os Romanos um tratamento adequado, bem patente, por exemplo, num baixo relevo do Museu Torlonia representando uma cidade ⁵, reencontrando-se a mesma preocupação realista nas notáveis representações de cidades características da época renascentista, de que a vista de Braga delineada em 1594

constitui um bom exemplo (Fig. 1), representações que atingirão, no século XVIII, um rigor e minúcia impressionantes, como bem mostra o célebre *Plano Turgot* de Paris ⁶.

É exactamente no século XVIII que a imaginação irá dar gradualmente lugar ao resultado da observação directa, tornada possível com o desenvolvimento da aerostação e, já no século XIX, da fotografia. Atribuem-se as primeiras fotografias aéreas a Félix Tournachon, que registou uma patente em 1858. Todavia, uma litografia de Théodore Maurisset, de 1840, mostra já um fotógrafo actuando de um balão ⁷. Durante bastante tempo este tipo de acções foi considerado uma curiosidade ou excentricidade, à margem de uma sensibilidade ainda pouco motivada para as possibilidades oferecidas pela observação aérea. Como quase sempre acontece, foi um grupo muito reduzido de entusiastas que conseguiu, com maior ou menor êxito, consoante o ambiente cultural em que se inseriam, desenvolver a prática da fotografia aérea e traçar os rudimentos de uma metodologia operacional. Talvez por isso mesmo se tenha desenvolvido entre aqueles que aliaram à possibilidade de voar a capacidade de analisar o que viam um sentimento elitista, no bom sentido da palavra, talvez reflectindo involuntariamente o imaginário dos heróis antigos, como a leitura de Saint-Exupéry sugere claramente: "*Eis-nos, transformados em físicos, em biólogos, a examinarmos civilizações que ornar o fundo dos vales e por vezes se expandem como parques, por milagre, onde o clima as favorece. Eis-nos juizes do homem, à escala cósmica, observando-o através das vigias como por instrumentos de estudo. E assim relemos a nossa história*" ⁸.

É difícil precisar quando se verificou a primeira utilização da fotografia aérea com finalidade arqueológica, situando-se na Itália e na Inglaterra, entre 1900 e 1911, as primeiras experiências datadas com segurança. O interesse da visão aérea para o desenvolvimento de estudos arqueológicos foi rapidamente compreendido, quer em relação à fotografia vertical, quer à fotografia oblíqua, mais fácil de executar, precisamente na época em que Selma Lagerlöf imaginava a passeata escandinava de Nils Olgersson: "*Alka levou os gansos mais para sul até à grande planície de Skane. Viam-se campos de trigo, acres e acres de beterrabas sacarinas onde trabalhavam os ceifeiros; casas caiadas e quintas; inúmeras igrejinhas; refinarias de açúcar feias e cinzentas, e pequenas aldeias perto de estações de caminho-de-ferro. Aqui e além brilhavam pequenos prados de raiais que rodeavam lagos, cada um deles com a sua própria propriedade imponente*" ⁹. Esta citação, que poderá parecer deslocada, completa da melhor forma a de Saint-Exupéry que incluímos acima, pois, em conjunto, põem em

← Figura 2:

Troço da estrada Orléans-Bracara nas proximidades de Casais da Póvoa, a sueste de Conimbriga. A via serve aqui de limite entre os distritos de Leiria e Coimbra (USAF).

relevo as razões que levaram a fotografia aérea a afirmar-se rapidamente como um instrumento fundamental da arqueologia científica: capacidade de combinar o particular e o geral, coordenando elementos aparentemente isolados ou simplesmente não detectáveis do solo, como sucede com os desenhos de um mosaico ou de um tapete, e possibilidade de desenvolver uma análise cronológica dos diversos componentes da paisagem, isolando os traços remanescentes dos vários tempos históricos ¹⁰.

O impulso conferido pelos progressos técnicos verificados durante a Primeira Guerra Mundial foi decisivo, permitindo lançar as bases da foto-interpretação arqueológica sobre os princípios do reconhecimento aéreo militar, tal como ele se afirmou ao longo de conflito: disciplina, sentido do terreno, precisão e persistência. O período de vinte anos que separa as duas conflagrações mundiais corresponde à época dos grandes trabalhos pioneiros, bem representados por figuras prestigiosas como o alemão Th. Wiegand, o francês A. Poidebard e o inglês O.G.S. Crawford ¹¹. O processo então iniciado prosseguiu auspiciosamente depois de 1945, ganhando redobrada credibilidade e alargando-se significativamente a sua prática, ainda que as modificações políticas então verificadas em numerosos países tenham tornado praticamente impossível até data recente quaisquer aplicações sistemáticas da fotografia aérea com fins arqueológicos nesses mesmos países. O significado profundo do concurso da foto-interpretação ou da simples prospecção aérea à vista, à investigação arqueológica foi ex-

¹ Selma LAGERLÖF publicou o seu livro (*Nils Holgersson underbara resa genom sverige*) em 1907. Dois anos depois o capitão Tardivo utilizou um balão para executar prospecção arqueológica através da fotografia aérea vertical e Blériot efectuou a primeira travessia da Mancha em aeroplano.

² Selma LAGERLÖF, 1988, *A maravilhosa viagem de Nils Holgersson*, Lisboa.

³ Jean-Claude BARREAU, 1994, *Biografia de Jesus*, Mem Martins, pp. 28-31.

⁴ Raymond CHEVALLIER, 1964, *L'avion à la découverte du passé*, Paris, p. 13 (= CHEVALLIER, *L'avion*).

⁵ Mortimer WHEELER, 1964, *Roman Art and Architecture*, Londres, p. 187.

⁶ Suzanne PILLORGET, 1969, *Apogé et déclin des sociétés d'ordres*, 1610-1787, Paris, p. 366.

⁷ CHEVALLIER, *L'avion*, pp. 14-15; Weston NAEF, 1995, *The J. Paul Getty Museum Handbook of the photographs collection*, Malibu, p. 32.

⁸ Antoine de SAINT-EXUPÉRY, s/d, *Terra dos Homens*, Lisboa, p. 48.

⁹ Selma LAGERLÖF, 1988, p. 378.

¹⁰ CHEVALLIER, *L'avion*, pp. 160-166. Uma fotografia obtida por R. Goguy, por exemplo, permite destacar outra vantagem, a de imparcialidade, ao revelar vestígios pré-históricos, romanos, medievais e uma trincheira estrelada do século XVII: René GOGUEY, 1973, "Quatorze années d'archéologie aérienne en Bourgogne", *Archaeologia*, 1, p. 33.

¹¹ CHEVALLIER, *L'avion*, p. 77.

pressivamente reconhecido por numerosos arqueólogos desde há muito, sobretudo como método de prospecção privilegiado: "Indeed, the use of air photography marks the greatest advance made in the technique of field archaeology since the introduction of scientific methods by General Pitt-Rivers, and the archaeological aspect of many areas has been completely changed by the discovery of hundred of hitherto sites" ¹².

Os resultados obtidos foram, com efeito, de tal ordem, que levaram ao aparecimento da expressão *Arqueologia Aérea*, já utilizada na Alemanha em 1940 e depois largamente difundida e que alguns arqueólogos consideram representar uma disciplina autónoma. Uma vez que se trata, indiscutivelmente, de um método de prospecção e de recolha de informações (Fig. 2), quase sempre dependente de verificação no solo ¹³, não concordamos com o que nos parece ser um alargamento abusivo de uma denominação técnica perfeitamente aceitável enquanto indicadora de um procedimento especializado. As objectivas observações de J. Bradford, outra grande figura da foto-interpretção arqueológica, não permitem dúvidas quanto à necessidade de controlar no terreno os indícios detectados: "A critical attitude to attempted reconstructions must not be relaxed. In all doubtful cases, tests by excavation should be the rule, not the exception, in contemporary archaeology" ¹⁴.

Não podemos esquecer que a capacidade atribuída com alguma ligeireza a determinados meios técnicos tem bastante a ver com a preocupação ostentada pela arqueologia, nas últimas décadas, no sentido de se revestir do aparato próprio das ciências exactas, procurando ganhar credibilidade, de forma um tanto ou quanto complexada, perante uma opinião pública deslumbrada por progressos técnicos cujo valor e limites lhe escapam com demasiada frequência. Não se põe em dúvida, naturalmente, a importância do contributo de tais técnicas, mas há que salvaguardar a arqueologia de um certo efeito perverso que tende a transformar o arqueólogo em simples técnico, limitando grosseiramente o papel da erudição e da inteligência ¹⁵. A teledeteção aérea e espacial não escapou à querela entre tecnicismo e humanismo, esquecendo-se a complementaridade e a interdisciplinaridade como fundamento da verdadeira investigação científica ¹⁶. Descobertas espectaculares, como a da cidade de Ubar, no Omã, conseguida através da análise de imagens de satélite, não deixam de concorrer para os equívocos que rodeiam a teledeteção, não pela forma como a investigação foi conduzida, um bom exemplo de interdisciplinaridade, mas pela forma como os resultados foram mediaticamente anunciados ¹⁷.

O que foi dito em relação à fotografia aérea é igualmente válido, com maior razão, para os dados

referenciados através de imagens espaciais, como avisados especialistas reconheceram logo no início dos anos oitenta: "Remote sensing techniques will nevertake the place of fieldwork and excavation for the archaeologists" ¹⁸. Aliás, não será a aceitação da ideia de complementaridade que permitirá resolver as oposições que se defrontam no interior da arqueologia actual? Parece ser esse, com efeito, o caminho a seguir para atingir uma visão mais abrangente do passado, centrada, como deve ser, no Homem, como recentemente propôs Jorge de Alarcão ¹⁹, conclusão que é igualmente válida para a utilização de métodos próprios das ciências exactas na arqueologia ²⁰.

Uma outra questão que convém esclarecer é a que se refere ao significado do termo teledeteção ou detecção remota, se preferirmos a tradução da expressão inglesa *remote sensing*. Se utilizarmos o termo em sentido restrito, devemos reservá-lo para as imagens espaciais, maioritariamente não fotográficas, obtidas a partir de captadores embarcados em satélites e por essa razão exigindo tratamento analógico ou numérico mais ou menos complicado. Trata-se, portanto, de uma metodologia aparentemente pouco relacionada com a fotografia aérea tradicional. E dizemos aparentemente porque, na verdade, embora os procedimentos técnicos sejam diferentes, o objectivo em arqueologia é idêntico, consistindo em detectar indícios através de fotografias aéreas ou de imagens espaciais.

A teledeteção designa o conjunto de técnicas utilizadas para adquirir à distância e tratar informações relativas a objectos da superfície ou sub-superfície terrestre, recorrendo para tal às propriedades das ondas electromagnéticas emitidas ou reflectidas por esses objectos. Em teoria, o espectro electromagnético pode ser utilizado desde o ultravioleta até às ondas de rádio, mas na prática apenas uma parte do espectro é susceptível de detecção, com destaque para o visível, o infravermelho e as microondas. Em foto-interpretção clássica o tratamento baseia-se essencialmente no raciocínio do operador e necessita apenas de um material reduzido cujo elemento principal é o estereoscópio. A foto-interpretção faz parte integral, note-se bem, da teledeteção, na qual se utilizam métodos decalcados da foto-interpretção clássica para estudar as transcrições fotográficas de registos magnéticos. Os métodos de tratamento numérico por computador encontram-se presentemente em pleno desenvolvimento ²¹.

Com o advento dos satélites de observação da Terra iniciou-se uma nova época para a teledeteção, aumentando-lhe a eficácia através da análise global dos vários parâmetros existentes numa paisagem. A utilização generalizada da teledeteção espacial por parte dos arqueólogos tem conhecido, todavia, nu-

¹² R.J.C. ATKINSON, 1953, *Field Archaeology*, Londres, pp. 18-19.

¹³ John BRADFORD, 1957, *Ancient Landscapes, Studies in Field Archaeology*, Londres, p. 6, 216; CHEVALLIER, L'avion, pp. 66-67; Jacques DASSIÉ, 1978, *Manuel d'archéologie aérienne*, Paris, pp. 105-115.

¹⁴ BRADFORD, 1957, p. 216.

¹⁵ Georges VILLE, 1968, *Dictionnaire de l'archéologie*, Paris, pp. 5-7.

¹⁶ Martín ALMAGRO-GORBEA, 1992, "La teledetección y la geofísica en España: el estado actual de la cuestión", *Jornadas Sobre Teledetección y Geofísica Aplicada en Arqueología*, Madrid, pp. 7-10; Emilio BARISANO; Bruno HEY, 1988, "Archéologie et télédétection: Les raisons d'une coopération", *Télédétection et Cartographie Thématique en Archéologie*, Paris, pp. 17-22.

¹⁷ M. WELZENBACH, 1996 (Fevereiro), "Ubar, a cidade perdida", *Seleções*, pp. 128-134.

¹⁸ S. MADRY, 1983, "Remote sensing in archaeology", *Archaeology*, 36, 3, p. 19.

¹⁹ Jorge de ALARCÃO, 1996, *Para uma conciliação das arqueologias*, Porto.

²⁰ F. VERHAEGE (Ed.), 1979, *Archaeology, Natural Science and Technology: The European Situation*, Estrasburgo.

²¹ Sobre a generalidade dos aspectos técnicos envolvidos: Raymond CHEVALLIER, 1971, *La photographie aérienne*, Paris (= CHEVALLIER, *Photographie*); Fernand VERGER, 1982, *L'observation de la Terre par les satellites*, Paris.

◀ Figura 3:

Imagem Landsat do delta do Nilo.

- 1 — Cairo.
- 2 — braço de Roseta.
- 3 — braço de Damietta.
- 4 — lago Burulus.
- 5 — Wadi Natrun.

meras limitações, em parte devido ao elevado custo das imagens comercializadas e à necessidade de recorrer a vários tipos delas, em parte devido às características das próprias imagens, cujo tratamento exige equipamento e conhecimentos técnicos que a maior parte dos arqueólogos não possui. Com efeito, se a foto-interpretação clássica é acessível, a custos aceitáveis e com formação básica não demasiadamente complicada, ainda que exigindo prática prolongada ²², o mesmo não acontece com a teledeteção espacial, a menos que se utilizem as imagens como simples fotografias aéreas sofisticadas.

Assim, julgamos necessário definir com precisão quais os campos de investigação arqueológica em que a teledeteção espacial pode suplantar com vantagem ou completar com eficiência o contributo de há muito consagrado da fotografia aérea, reservando para esta uma função táctica e para aquela uma função estratégica, tendo em conta a sua reconhecida vocação para o estudo do ambiente físico e da sua evolução (Fig. 3), mais do que para a identificação directa de vestígios arqueológicos, por enquanto muito difícil ²³. Considerando que os dois eixos fundamentais que orientam a investigação arqueológica são o espaço e o tempo e a sua principal directriz a identificação de padrões ao longo de um ou de ambos os eixos, imediatamente se compreende o interesse despertado, sobretudo em relação à arqueologia da paisagem, pelas possibilidades oferecidas pela teledeteção.

As experiências efectuadas nos anos oitenta com imagens espaciais levaram os investigadores, perante os resultados obtidos à base de modelização por arqueólogos norte-americanos ²⁴, a procurar os meios crescentemente facultados pelos sistemas de informação geográfica (SIG/GIS), o que levou ao aparecimento de críticas por se tratar, segundo alguns, de uma forma de quase retorno ao determinismo ambiental. As divergências que entretanto se desenharam entre os utilizadores dos SIG no campo da gestão dos recursos culturais (GRC/CRM) e na investigação arqueológica merecem igualmente uma reflexão aprofundada. Há, sobretudo, que evitar que se recorra apenas aos SIG e à teledeteção para elaborar simples cartas arqueológicas, privilegiando uma vez mais a forma sobre o conteúdo. Um relatório recentemente apresentado por Gary Lock é bastante explícito quer quanto aos problemas em aberto, quer quanto às razões que levaram os arqueólogos a utilizar o novo método de análise espacial: “*The time is*

right for new computer-based approaches to spatial analysis which can incorporate the whole range of spatial information and not reduce it to a series of points. To summarise, the attraction of GIS is that they are map-based, they are contextual (can integrate many types of data) and they are analytical and not just descriptive” ²⁵.

Antes de referirmos alguns dos aspectos técnicos mais directamente relacionados com as aplicações da teledeteção em arqueologia, traçemos um breve historial da sua prática em Portugal. Acrescentemos, desde já, que o panorama nacional é modesto, resultando as dificuldades com que a fotografia aérea e a teledeteção espacial se inseriram na prática arqueológica portuguesa das conhecidas e permanentes limitações económicas que sempre têm prejudicado um sector da investigação considerado menor, quantitativamente pouco significativo e com fraca projecção social, tanto como de alguma aversão por meios considerados demasiadamente técnicos e do difícil relacionamento entre instituições e investigadores.

Não conhecemos fotografias aéreas anteriores às que foram executadas pelo tenente médico Almeida Ribeiro Saraiva sobre Lisboa em Novembro de 1916 ²⁶. De uma maneira geral, as primeiras fotografias aéreas com finalidade arqueológica foram destinadas a ilustrar sítios já conhecidos mais do que à prospecção, o que ainda se verifica com frequência, inclusivamente em relação às imagens de satélite. Algumas dessas

²² CHEVALLIER, Photographie, pp. 112-114.

²³ Emilio BARISANO, 1984, “Methodological Research in connection with the handling of Landsat Satellite Data for Archaeology survey”, *Integrated Approaches in Remote Sensing*, Guilford, pp. 47-49.

²⁴ S. MADRY, 1988, “Applications of computerised geographic information systems and remote sensing in regional archaeology survey”, *Télé-détection et Cartographie Thématique en Archéologie*, Paris, pp. 105-122.

²⁵ Gary Lock, 1996 (no prelo), “The past, present and future of archaeological GIS research”, *The Use of Geographic Information Systems in the Study of Ancient Landscapes and Features Related to Ancient Land Use*, Ljubljana.

²⁶ “Lisboa vista de Aeroplano”, 1917, *Ilustração Portuguesa*, 598, p. 118. Preparamos para breve um trabalho sobre a figura e a obra deste pioneiro.

fotografias, dos anos quarenta e cinquenta constituem hoje documentos insubstituíveis tendo em conta as alterações verificadas nos sítios arqueológicos registados ou, mesmo, a sua destruição, como por exemplo sucedeu com o campo romano de Antanhol (Fig. 4), quase totalmente destruído, sem qualquer reacção oficial, há uma dezena de anos. Ainda que à margem do reduzido círculo da investigação arqueológica, havia já em Portugal, pelos anos trinta, quem reconhecesse o interesse da visão aérea como meio de obter informações sobre o passado, caso do ilustre

↓ Figura 4:

O campo romano de Antanhol. Fotografia aérea vertical de 1958 (SCE).

aviador militar Humberto da Cruz, que teceu um significativo comentário sobre o urbanismo de Cirene, na Líbia, cidade que sobrevoou em 1934, a caminho de Timor ²⁷.

Não obstante existirem condições mínimas para a prática da foto-interpretação, na mesma época em que se desenvolvia na Europa a chamada arqueologia aérea, em Portugal não se verificaram progressos significativos, ainda que os arqueólogos dispusessem de coberturas fotográficas verticais de vastas áreas do país, como a que foi executada pela RAF em 1944 na escala 1/34 000 e, a partir de 1958, da excelente cobertura da totalidade do território executada pela USAF, na escala 1/25 000. Pelos finais dos anos cinquenta surgem finalmente, na bibliografia arqueológica portuguesa, as primeiras referências à necessidade de recorrer à foto-interpretação, timidamente utilizada em trabalhos de prospecção orientados por Manuel Heleno em Tróia, em 1959, ano em que Bandeira Ferreira se lhe refere explicitamente num artigo que então publicou sobre a via romana *Olisipo-Salacia* ²⁸. Na

década de 60 investigadores como Fernando de Almeida, em Lisboa, e Bairrão Oleiro, em Coimbra, mostraram interesse pela foto-interpretação e, em 1965, Farinha dos Santos publicou um pequeno artigo sobre princípios gerais da fotografia aérea aplicada ao levantamento de cartas arqueológicas ²⁹. Pela mesma época o Instituto Arqueológico Alemão levou a efeito diversos voos de prospecção na zona de Torres Vedras com o apoio do aeroclube local.

Não fossem as dificuldades que gradualmente se instalaram na vida nacional, talvez a teledeteção aérea tivesse ganho então o seu lugar na metodologia arqueológica em Portugal. Não aconteceu assim e só no início da década de 80, em parte devido ao desenvolvimento das relações internacionais da arqueologia nacional e a uma maior abertura das instituições, pelo menos no domínio das intenções ³⁰, encontramos as primeiras iniciativas nesse sentido, desenvolvidas com o apoio do *Groupement pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale* (GDTA), de Toulouse. Referimo-nos concretamente ao seminário de foto-interpretação organizado pelo Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1981, e ao seminário sobre prospecção de zonas costeiras levado a efeito pela Universidade de Évora em 1984, acções especialmente preocupadas com formação básica de foto-intérpretes. A propósito deste problema escreveu, em 1982, Jorge de Alarcão: "A cobertura aerofotográfica é um elemento fundamental para compreensão da paisagem e da implantação, forma e tendências evolutivas dos aglomerados populacionais, bem como para o levantamento arqueológico. A leitura e interpretação da fotografia aérea exige todavia um mínimo de conhecimentos que é difícil adquirir em regime de autodidactismo" ³¹.

Este complicado problema, agravado pela existência de um único manual de foto-interpretação em tradução portuguesa ³², tornou-se de mais difícil solução com o desenvolvimento acelerado da teledeteção espacial. O reduzido número de docentes habilitados e os *curricula* vigentes constituem obstáculos à divulgação das técnicas de teledeteção aplicada à arqueologia, mais do que a falta de meios materiais. Podemos comparar a situação existente em Portugal com a que se verificava em Espanha no final dos anos setenta ³³, residindo na gestão dos recursos disponíveis, na celebração de protocolos e na formação de equipas interdisciplinares o primeiro passo para uma solução de futuro. A presença da Universidade de Coimbra e da Universidade de Évora num programa COST da União Europeia (*Paysages anciens et structures rurales*), iniciado em 1995, poderá constituir um ponto de viragem numa situação que difere pouco da que se reflectiu nas Jornadas de Teledeteção e Geofísica Aplicadas à Arqueologia, realizadas em Aveiro

²⁷ Humberto da Cruz, 1935, *A viagem do Dilly*, Sintra, p. 38.

²⁸ Fernando BANDEIRA FERREIRA, 1959, "Ab Olisipone Salaciam", *Revista da Faculdade de Letras de Lisboa*, 3ª série, 3, pp. 168-195.

²⁹ Manuel FARINHA DOS SANTOS, 1965, "Aplicação da fotografia aérea no levantamento de cartas arqueológicas", *Arquivo de Beja*, XXII, pp. 137-141.

³⁰ Silva e CASTRO, 1983, "Fotografia aérea e detecção remota. Análise-síntese como base da informação para planeamento", *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, série 101º, 1-6, pp. 128-132.

³¹ Jorge de ALARCÃO, 1982, *Introdução ao estudo da história e património locais*, Coimbra, p. 10.

← Figura 5:

Fotografia aérea vertical de Coimbra (FAP).

- A — provável localização do teatro romano.
- B — traçado da estrada Ossipon-Bracara.
- C — fórum (criptopórtico do Museu Machado de Castro).
- D — traçado da estrada para Bobadela.

em 1989³⁴. Ainda assim, e apesar das dificuldades que a publicação dos resultados da teledetecção suscita, de elevado custo quando se pretende uma qualidade gráfica capaz de assegurar uma leitura clara dos mesmos, o que nos tem acarretado não poucas frustrações, existe em Portugal um conjunto de publicações contendo dados obtidos por foto-interpretação, sobretudo no que se refere à arqueologia da paisagem (vias e cadastros), urbanismo antigo (Fig. 5), aproveitamentos hidráulicos e estudos de impacto³⁵.

Os fenómenos que explicam a revelação de vestígios antigos, no sentido lato da palavra, são relativamente simples mas muito numerosos, relacionando-se fundamentalmente com a capacidade da visão aérea ou espacial permitir a coordenação de elementos aparentemente isolados, difíceis ou impossíveis de referenciar no solo, e de revelar sítios arqueológicos através de diferenças de tom correspondentes a anomalias no seio do conjunto ou através da presença de uma estrutura discordante³⁶.

São três os indicadores principais: marcas de vegetação; marcas de solo; marcas de sombra. As marcas de vegetação são devidas a diferenças na cor e no crescimento das plantas, resultantes de alterações no solo onde crescem as culturas, nomeadamente do grau de humidade. Geralmente uma mancha escura bem definida indica um fosso, uma mancha mais vaga uma estrutura de terra e as marcas claras denunciam a presença de muros ou pavimentos. Há que ter em conta o tipo de culturas ou de vegetação natural, o tipo de solo e o clima local, factores que determinarão a época mais propícia à execução das fotografias, sem esquecer a necessidade de observar documentos obtidos ao longo do ano. As marcas ou índices de solo verificam-se quando estruturas artificiais foram total ou parcialmente niveladas. São visíveis, na maioria dos casos, depois das lavras,

surgindo os fossos como uma mancha escura e as estruturas construídas sob a forma de manchas ou traços claros. As condições de observação são ideais depois da chuva e

do vento e quando se verifica um degelo rápido. As marcas de solo, sobretudo as de humidade, podem transformar-se em marcas de vegetação, subdividindo-se em índices pedológicos (*soil-marks*) e índices higrométricos (*damp-marks*). As marcas de sombra, utilíssimas no estudo da topografia de uma estação, em especial em zonas planas e desertas, resultam da sombra provocada por micro-relevos existentes no solo ou da luz reflectida pelos mesmos, principalmente quando se trata de superfícies inclinadas. Dependem largamente do relevo e da altura do sol no horizonte e do ângulo de observação, perfeito quando a direcção da luz é perpendicular às estruturas. Relevos muito apagados só se tornam visíveis com o sol muito baixo no horizonte, de manhã e à tarde.

Para referenciar qualquer uma destas marcas utilizam-se duas técnicas que devem considerar-se complementares: fotografia aérea vertical a grande altitude e fotografia oblíqua, com ou sem inclusão do horizonte (oblíqua alta e oblíqua baixa), a pequena altitude (Fig. 6). Naturalmente, a aplicação de cada um destes métodos dependerá do tipo de investigação em curso, pois possuem capacidades diferentes. Em circunstâncias especiais é possível identificar vestígios submersos, em fotografias obtidas em dias sem vento, com o céu limpo ou totalmente coberto. Fotografias de zonas inundadas, por destacarem o relevo, podem conduzir à localização de sítios com interesse arqueológico.

Os levantamentos aéreos arqueológicos só excepcionalmente são executados por aviões de reconheci-

↑ Figura 6:

Fotografia oblíqua dos vestígios do circo de Mira-briga.

³² Manual de interpretação fotográfica. Serviço Cartográfico do Exército, 1968, Lisboa (tradução de um manual norte-americano de 1954). Para os aspectos especificamente arqueológicos pode consultar-se com proveito o capítulo respectivo da obra: Louis FRÉDÉRIC, 1980, *Manual prático de arqueologia*, Coimbra, pp. 63-81.

³³ ALMAGRO-GORBEA, 1992, p. 8.

³⁴ "Actas das III Jornadas de Teledetecção e Geofísica Aplicadas à Arqueologia", 1990, *Geociências. Revista da Universidade de Aveiro*, V, 1, pp. 73-94.

³⁵ Bibliografia dos títulos mais significativos em: Vasco MANTAS, 1995 (no prelo), "Télé-détection et Archéologie au Portugal", *Archaeological Heritage: Inventory and Documentation Standards in Europe*, Oxford.

³⁶ CHEVALLIER, L'avion, pp. 19-67; DASSÉ, 1978, pp. 21-28.

mento fotográfico. Na maioria dos casos utilizam-se pequenos monomotores de turismo, aviões militares ligeiros ou helicópteros. Para executar fotografias oblíquas efectua-se um voo de reconhecimento a grande altitude, seguido de um voo de prospecção entre os 700 e os 300 metros, a que se segue a operação de registo a baixa altitude no decurso de uma viragem circular ou em espiral que pode conduzir a aeronave aos 50 metros de altitude (método Dassié).

↓ Figura 7:

Elvas e as suas fortificações numa fotografia oblíqua de 1964.

As fotografias verticais (fotogramas) obtêm-se a uma altitude variável, dependente da câmara utilizada e da escala desejada, segundo um rumo definido de forma a cobrir toda a zona a estudar por faixas regulares, de maneira a que cada fotograma cubra aproximadamente 2/3 do anterior. Em qualquer caso, o voo deve ser rigorosamente planeado sobre a carta. Só as fotografias verticais, reunidas em pares estereoscópicos, permitem a análise com o estereoscópio, aparelho formado basicamente por duas lentes biconvexas que restitui o relevo, duplicando-o ou triplicando-o em relação à escala da foto.

As emulsões utilizadas dependem dos objectivos e podem ser a preto e branco (pancromática e infravermelha) e a cor (cor natural e infravermelha falsa cor). O tratamento dos filmes é essencial, quer se trate de simples reforço de contraste ou realce (*enhancement*), de isodensidades ou de composições coloridas, de filtragem óptica (*filtering*) ou ainda de processos mais complicados, no caso de tratamento analógico ou numérico.

As finalidades básicas da fotografia aérea em arqueologia consistem em coligir documentação

(Fig. 7), pesquisar vestígios e efectuar estudos topográficos. A classificação e datação directa de estruturas referenciadas, ainda que proposta por alguns investigadores ³⁷, parece-nos, salvo casos especiais, muito questionável, encontrando-se longe de aceitação geral. A foto-interpretação pode fazer-se segundo o método global, que parte da observação para o resultado através da referência, ou segundo o método analítico, baseado na análise dos componentes da informação imagem, concretamente a textura, a estrutura e os modelos. Os elementos estruturais são o tamanho, a forma do contorno, a cor, o brilho e a situação; a estrutura consiste na relação de tipo físico que liga o *objecto* ou *objectos* a analisar com o ambiente e com as referências; os modelos podem ser matemáticos, físicos e humanos, destacando-se neste caso as referências históricas, económicas e sociais.

A análise da paisagem antiga pode fazer-se por tratamento analógico e por tratamento numérico ou digital da informação via satélite, depois de sujeitar a imagem a diversas operações, através de vários níveis, tendentes a eliminar interferências, falsas estruturas ou outras perturbações ³⁸. Uma última operação, a rectificação, faz-se interpolando um modelo de deformação na imagem bruta, seguindo-se o processamento. São processos relativamente complexos, da base físico-matemática, por vezes dispendiosos, justificando que os arqueólogos, como franja reduzida de utilizadores pobres da teledeteção espacial, cultivem uma filosofia de interdisciplinaridade neste campo específico ³⁹.

Embora nos últimos anos se tenha assistido a um aumento de trabalhos arqueológicos envolvendo verdadeira utilização de imagens de satélite, eles encontram-se na maioria circunscritos a publicações altamente especializadas, dificultando a difusão da experiência adquirida e de metodologia observada. Subsistem, todavia, numerosas limitações de ordem técnica à utilização em arqueologia das imagens de satélite, resultantes sobretudo do poder de resolução espacial dos dados detectados. Com efeito, se na fotografia aérea o parâmetro escala é fundamental, no caso das imagens de satélite ele é suplantado pelo da dimensão da mancha visível no solo (*pixel*) pelo captor, determinante da resolução. Esta realidade levou ao aparecimento da noção de *nível de observação*, dependendo a qualidade da análise de uma interpretação adequada às estruturas da paisagem observada ⁴⁰. Por isso não é rentável utilizar as imagens de satélite, como já referimos, como se fossem fotogramas, pois nas condições presentes de resolução espacial das imagens Landsat e

³⁷ CHEVALLIER, L'Avion, pp. 164-171; Max Guy, 1985, "Méthodes de datation relative des voies de communication par Télédétection", Les Routes du Sud de la France, Paris, pp. 9-23.

³⁸ Emilio BARISANO; Étienne BARTHOLOMÉ; Bruno MARCOLONGO, 1984, Télédétection et Archéologie, Paris.

³⁹ T. HACKENS (Coord.), 1988, "Formation des archéologues aux techniques et méthodes de la télédétection spatiale", Télédétection et Cartographie Thématique en Archéologie, Paris, pp. 205-207.

⁴⁰ Max GUY; M. TRAZET, 1982-5, La présentation optimale des images de satellites en vue de leur interprétation, p. 6, 1-12.

Spot esta não ultrapassa, em pancromático, um *pixel* de 30x30 metros e de 10x10 metros, respectivamente, o que corresponde a escalas da ordem de 1/200 000 e de 1/50 000. Na verdade, a resolução é susceptível de melhoria, traduzida no caso Landsat num passo de 10/12 metros e no caso das imagens Spot num passo de 5/6 metros, mas mesmo assim os campos de aplicação resultam ainda naturalmente limitados. É certo que existem captosres com uma resolução muito mais acurada, com fins militares, mas trata-se, por razões evidentes, de imagens não comercializáveis.

Cabe-nos aqui referir o satélite português, Posat 1, não tanto pelas suas modestas capacidades actuais, uma vez que o mais poderoso dos dois sensores que possui não ultrapassa um *pixel* de 220 metros ⁴¹, mas sobretudo pelo seu significado ⁴². Estamos perante um dado novo, a tecnologia espacial portuguesa, eventualmente capaz de garantir no futuro o acesso a imagens espaciais aos arqueólogos em condições mais favoráveis do que se verifica actualmente. A adesão do nosso país à Agência Espacial Europeia não deixará de produzir efeitos também neste campo, pelo que julgamos atravessar um momento especialmente indicado para um levantamento dos meios humanos e materiais existentes em Portugal, bem como dos projectos em curso ou propostos no âmbito da teledeteção espacial, no sentido de assegurar a sua rentabilização e boa gestão.

Portugal necessita, com urgência, de encontrar soluções equilibradas para garantir a defesa do seu património arqueológico, não apenas com preocupações museológicas ou turísticas, mas como forma de salvaguardar o estudo científico desse mesmo património. A teledeteção pode contribuir, de forma decisiva, nesta tarefa fundamental, demonstrando simultaneamente que progresso e arqueologia não são incompatíveis. A rápida transformação da paisagem, rural, urbana e do litoral, acelerada nos últimos anos por trabalhos públicos e privados de grande envergadura sem que os aspectos patrimoniais tivessem sido devidamente acautelados, torna urgente a adopção de medidas que evitem situações melindrosas como a do Vale do Côa, que está longe de ser única.

O que a teledeteção permite fazer em termos de estudo e gestão do património arqueológico, inclusive no tocante a economia de meios e de tempo, deveria conduzir à sua utilização específica. Há uma dezena de anos, no primeiro trabalho em que publicámos resultados obtidos por foto-interpretação, citámos Saint-Exupéry para aludir à falta do *utensílio* necessário ao desenvolvimento da teledeteção com fins

arqueológicos ⁴³. Nada se passou e nos anos seguintes perderam-se algumas oportunidades interessantes. Parece-nos, pois, chegado o momento da criação de um *Centro de Teledeteção* (reunindo várias instituições) sob tutela do Ministério da Ciência e Tecnologia, segundo o modelo dos centros universitários da extinta JNICT, a par da criação de uma fototeca onde se arquivem fotografias e imagens, permitindo resolver muitos dos problemas que envolvem as relações e a cooperação entre instituições diferentes. O relançamen-

↓ Figura 8:

Fotografia oblíqua do sítio de Besançon, destacando-se o meandro do rio Doubs, a cidade e a cidadela.

to da cooperação com o GDTA e com o *Center for Remote Sensing* da Universidade de Boston, num quadro renovado de intercâmbios internacionais, sobretudo em relação à teledeteção espacial, completaria a estrutura proposta, a desenvolver ao abrigo do *Plano Europeu para a Arqueologia* do Conselho da Europa.

Os problemas da arqueologia portuguesa não se compadecem mais tempo com líricos relatórios traçados sobre inefáveis intenções nem com rocambolescos e calculistas protagonismos, uns e outros a repelir pela comunidade científica. Ignorar, uma vez mais, o contributo da teledeteção só poderá significar que a esperada mudança não se verificou.

Se compararmos as imagens espaciais ou aéreas com a descrição do estuário do Tejo feita por Estrabão (III, 3, 1), ou do *oppidum* de *Vesontio* (Besançon), feita por César (BG, I, 38), teremos de imediato a noção de quanto a teledeteção nos transporta através do tempo (Fig. 8), conduzindo-nos até ao Homem, afinal o grande objecto da ciência, centro de uma arqueologia como a entendia Mortimer Wheeler ⁴⁴.

⁴¹ "Radiografia do satélite português", 1993, *Factor* 4, 5, p. 17.

⁴² "Les très nombreux satellites artificiels de la Terre n'appartiennent qu'à un nombre relativement limité de nations qui seules possèdent la technologie nécessaire à leur fabrication et à leur utilisation", *Verger*, p. 5.

⁴³ Vasco MANTAS, 1986, "Arqueologia urbana e fotografia aérea", *Trabalhos de Arqueologia*, 3, p. 24. As perspectivas optimistas evocadas nas jornadas de Aveiro, em 1989, não se concretizaram: Fernando REAL, 1990, "Alocação de abertura", *Geociências. Revista da Universidade de Aveiro*, V, 1, pp. I-II.

⁴⁴ Mortimer WHEELER, 1956, *Archaeology from the Earth*, Londres, p. 13.

ABSTRACT

Principles and methods of Geoarchaeology and its practice in Portugal as a geological methodology applicable to archaeological places and materials. It provides information on paleoenvironmental evolution facilitating the integration of results in a vaster regional economical context.

Emphasizing the importance of Geoarchaeology as a multidisciplinary domain per se, the author supports the idea that an open discussion of results would provide insights into a social and cultural dimension of the research.

RÉSUMÉ

Les bases et les méthodes de la Géoarchéologie et sa pratique au Portugal en tant que méthode géologique applicable à des sites ou des matériaux archéologiques, donnant des informations sur l'évolution paléoenvironnementale et facilitant son insertion dans des contextes économiques régionaux.

Considérant ce domaine comme étant naturellement pluridisciplinaire, l'auteur insiste sur les avantages d'une analyse plus ouverte des résultats, de manière à rétablir sa dimension sociale et culturelle.

A GEOARQUEOLOGIA FUNDAMENTOS E MÉTODOS

sua aplicação em Portugal

por João Luís Cardoso (*)

"... A arqueologia pré-histórica moderna necessita e é utilizadora corrente da perícia de diversas disciplinas geológicas [...]. O exercício desta colaboração tem vantagens mútuas para os dois ramos do conhecimento, vantagens essas ainda não adequadamente exploradas".

(ABRUNHOSA *et al.*, 1995: 167)

1. Definição

Interessam à Geoarqueologia todos os métodos, susceptíveis de aplicação a artefactos ou a sítios arqueológicos, por forma a recuperar toda a informação de ordem geológica, petrográfica ou mineralógica que potencialmente possam fornecer. Desta forma, os métodos geofísicos poderão também integrar-se neste grupo, bem como os que recorrem à geoquímica (identificação de compostos, como corantes, vidros, revestimentos, etc.). Uns e outros não serão aqui descritos, bem como os métodos paleometalúrgicos, que interessam, sobretudo, ao estudo das ligas metálicas usadas em artefactos arqueológicos.

Desta forma, entender-se-ão como de âmbito estritamente geoarqueológico apenas os estudos concernentes, entre outras, às seguintes três áreas principais de investigação:

1. Condições de ordem geológica correspondentes à implantação de estruturas arqueológicas, bem

como evolução geo-ambiental que tais locais sofreram ulteriormente; assumem particular importância, neste domínio, os estudos sedimentológicos (MISKOVSKY, 1987), devendo estes ser complementados por outros, do âmbito da Geoquímica e da Pedologia;

2. Rochas e minerais utilizados na confecção de artefactos, na perspectiva de determinação de fontes de abastecimento e circulação de matérias-primas; avultam a análise petrográfica, recorrendo à observação microscópica de lâminas delgadas, e os métodos de análise química, nomeadamente o recurso à difracção de Raios X;

3. Relações entre a natureza geológica (incluindo a identificação dos recursos naturais disponíveis) e geomorfológica (sendo esta consequência directa daquela) de determinada área de território e as estratégias ou modelos de implantação humana nele verificados (Arqueologia do espaço e da paisagem), numa perspectiva diacrónica.

Do exposto, avulta a natureza eminentemente pluridisciplinar da Geoarqueologia, a qual faz uso de métodos diversificados, em estreita ligação com outras disciplinas científicas, por forma a viabilizar a obtenção de informação una, coerente e global, susceptível de exprimir a estreita dependência entre a realidade económica e social e a pré-existência de condicionantes de ordem geológica que, em última análise, a determinam. Apesar de serem já numerosos estudos desta índole que conferem estatuto próprio a tal área científica, a Geoarqueologia ainda não figurava no *Dictionnaire de la Préhistoire* (LEROI-GOURHAN, 1989).

(*) Centro de Estudos Geológicos. Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL. Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras-Câmara Municipal de Oeiras. Sócio efectivo do Centro de Arqueologia de Almada, da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da Associação Profissional de Arqueólogos.

2. Áreas de aplicação

A Geoarqueologia é domínio científico de larga aplicabilidade; as áreas de interesse, sumariamente apresentadas em 1, podem, sem pretender esgotar o assunto, ser desenvolvidas de acordo com os tópicos seguintes:

2.1. Caracterização geológica de arqueossítios e área envolvente

2.1.1. Reconhecimento das antigas linhas de costa

É sabido que a localização de certos arqueossítios revela estreita dependência com antigas linhas de costa, hoje muito obliteradas. De facto, em alguns povoados calcolíticos da Estremadura, tem-se valorizado a proximidade de estuários ou reentrâncias da costa, hoje totalmente assoreadas, como factores importantes na sua escolha pelas comunidades pré-históricas: é o caso, entre outros, do povoado do Zambujal, no concelho de Torres Vedras, onde uma campanha de sondagens no leito de inundação do rio Sizandro, que passa na base da elevação onde se implantou aquela estação, revelou a existência, no decurso do Calcolítico, de pronunciada enseada de origem estuarina, até cerca de 1 km da fortificação calcolítica (HOFFMANN, 1991: 21-33), hoje totalmente desaparecida. Tal acidente litoral, na opinião dos arqueólogos que têm estudado o Zambujal, seria relevante na economia e comércio da comunidade pré-histórica ali instalada (KUNST, 1995: 139).

Outro exemplo é fornecido, na zona do estreito de Gibraltar, bem como na região de Cádiz, pela evolução das linhas de costa do Mediterrâneo e do Atlântico ulteriormente à presença fenícia (ARTEAGA *et al.*, 1988). A reconstituição paleogeográfica dos antigos litorais mostra uma nítida preferência dos Fenícios por locais sobre a costa, por vezes pequenas penínsulas ou mesmo restingas ou ilhotas, em estreita relação com os estuários de cursos de água que ali desaguavam; actualmente, a geomorfologia de tais zonas encontra-se muito alterada, devido ao assoreamento dos estuários e à deposição de sedimentos ao longo de extensas faixas litorais.

A caracterização dos sítios interessados por ocupações humanas pretéritas recorre ainda a outros métodos de índole geológica; no sentido de identificar as principais etapas da evolução ambiental de determinado local, tem-se aplicado a Sedimentologia, disciplina da Geologia que estuda as características (dimensões, forma, textura, natureza) das partículas detríticas ou dos sedimentos por elas constituídos. Em Portugal, com base em tais métodos, tem-se procura-

do caracterizar a sucessão de ambientes em estações de ar livre ou em grutas, antes, durante ou após a presença humana naqueles locais. Assim, foi possível conhecer a evolução paleogeográfica do local onde, no decurso do século I d.C., se implantou uma fábrica de salga de peixe, actualmente correspondente à baixa de Setúbal, recorrendo à granulometria, à forma e à morfoscopia (aspecto superficial) dos grãos de quartzo recolhidos ao longo da sequência estratigráfica (CARDOSO, 1980/81), estudo que, ulteriormente, se estendeu a outros cortes estratigráficos realizados em escavações arqueológicas naquela cidade, com evidente interesse para o conhecimento dos primórdios daquele espaço urbano e das condicionantes naturais que presidiram à sua ocupação (CARDOSO, 1986).

Também estações do Paleolítico superior de ar livre têm sido objecto de estudos semelhantes (ZILHÃO *et al.*, 1987). As sequências sedimentares acumuladas no interior da gruta do Caldeirão foram, do mesmo modo, caracterizadas, tendo em vista a identificação dos ambientes e condições climáticas correspondentes, no decurso da última glaciação, à sua deposição (REAL, 1985); tal metodologia foi, ainda, aplicada à caracterização da série detrítica neolítica acumulada na gruta da Feteira, Lourinhã (REAL, 1984) e, mais recentemente, a duas grutas do Algarve Central com interesse arqueológico (CRISPIM *et al.*, 1993).

2.1.2. Análise geomorfológica

Certos “padrões” de ocupação humana observados em dada área geográfica revelam, por parte das respectivas comunidades, a preferência por determinadas condições geomorfológicas, bem identificadas na paisagem.

Deste modo, a prospecção arqueológica, ao tomar em consideração tais “evidências”, poderá valorizar, à partida, certas zonas ou locais, em detrimento de outros, como potencialmente mais promissores quanto à existência de estações arqueológicas de determinada época. É o caso, bem conhecido, dos *habitats* abertos do Neolítico antigo do litoral sul-alentejano, os quais se situam, preferencialmente, em encostas suaves, ou sobre a linha de costa, em solos arenosos, permitindo uma fácil infiltração das chuvas (SILVA & SOARES, 1979).

Outro exemplo consiste nos *habitats* da região meridional da Beira Interior: as plataformas residuais culminantes, correspondendo a acumulações detríticas grosseiras de idade fini-pliocénica ou dos inícios do Quaternário, da região da Vila Velha de Ródão, foram preferencialmente ocupadas por pequenos povoados abertos do final do Neolítico, ou fortificados, já do Calcolítico, face aos relevos subjacentes. No primeiro caso, conta-se o povoado do Cabeço da Velha: apesar

“[De] natureza eminentemente pluridisciplinar, [...a] Geoarqueologia [...] faz uso de métodos diversificados, por forma a [...obter] informação una, coerente e global, susceptível de exprimir a estreita dependência entre a realidade económica e social e a pré-existência de condicionantes de ordem geológica.”

das evidências observadas à superfície serem quase nulas (ausência de cerâmicas e raros achados, dispersos e ocasionais, de épocas diferentes), uma sondagem executada em 1988 evidenciou, a escassa profundidade, importantes estruturas habitacionais (CARDOSO *et al.*, 1995a). Trata-se de caso paradigmático da importância da análise geomorfológica, a qual, enquanto disciplina do foro geológico, se integra, naturalmente, no âmbito da Geoarqueologia.

Muitos outros exemplos se poderiam apresentar, como a distribuição não aleatória de achados do Paleolítico inferior e médio ao longo dos terraços fluviais dos principais rios do nosso território, ou ainda a presença de grutas devido a fenómenos cársicos, subordinados aos principais relevos calcários do país.

2.2. Recursos naturais: matérias primas

2.2.1. Cerâmicas e agregados

São já numerosos os estudos de índole regional ou mesmo transregional acerca das fontes de matérias-primas utilizadas na confecção de artefactos arqueológicos. Nalguns casos chegou-se mesmo a propor uma origem além-fronteiras, como uma Larnax proveniente de Mértola, a qual teria sido produzida na região levantina peninsular (REAL, 1986), depois de ter sido vista, ao microscópio, lâmina delgada dela obtida. Porém, é no campo da caracterização de agregados e de rochas duras que os estudos das matérias-primas, recorrendo à observação de lâminas delgadas ao microscópio petrográfico, se têm revelado mais fecundos.

Quanto às cerâmicas, nos últimos anos têm-se multiplicado publicações relativamente a materiais neolíticos (BARNETT, 1987), calcolíticos (COELHO & CARDOSO, 1992), da Idade do Bronze (COELHO & CARDOSO, 1994), ou já do Período Romano (COELHO & CARDOSO, 1992; NORTON *et al.*, 1994), dando seguimento ao estudo pioneiro e inovador de SEIXAS (1974). Com base na mineralogia dos elementos não plásticos presentes na pasta, além de outras características texturais por esta evidenciadas, procurou-se a constituição de grupos composicionais homogêneos, tendo por objectivo a determinação de proveniências dos elementos, evidenciando deste modo os respectivos circuitos comerciais responsáveis pela sua difusão. Trata-se de via plenamente actual e cujos resultados são fiáveis, tendo ainda a vantagem, sobre outros métodos, de ser facilmente acessível e pouco dispendiosa (ÉCHALLIER, 1987).

A caracterização de argamassas e materiais de construção é outro domínio que importa desenvolver em Portugal. O estudo das argamassas romanas pode conduzir a conclusões de ordem cronológica; por

exemplo, sabe-se que os constituintes do *opus signinum* variaram ao longo do tempo. Outro estudo em curso, conduzido pelo autor em ermida medieval da região de Reguengos de Monsaraz, permitiu verificar naturezas diferentes para as argamassas utilizadas no local desde a Idade Média até à Idade Moderna, contribuindo, desta forma, para a identificação dos diversos restauros, ou alterações, conhecidas pelo edifício. Neste grupo de estudos, é de destacar o realizado para material terroso, utilizado para a construção de paredes de taipa na Ilha do Pessegueiro (CARDOSO & SERRA, 1993). Demonstrou-se, por um lado, a origem regional (mas não local) da matéria-prima e, ainda, a adição de cal, cujas propriedades hidrófilas melhoravam as características da mistura, prática seguida até época recente.

2.2.2. Rochas

Ainda no respeitante a materiais de construção, mas no âmbito da caracterização de rochas, são já clássicos os estudos petrográficos que permitiram a determinação da proveniência dos grandes megalitos utilizados na construção dos recintos sagrados de Stonehenge. Em Portugal, é exemplo, entre outros (DENH *et al.*, 1991), o projecto interdisciplinar desenvolvido nos monumentos dolmênicos de Vale de Rodrigo, Évora (KALB, 1996). Tendo-se verificado ser diferente a natureza petrográfica dos ortóstatos daqueles sepulcros, procurou-se integrar tais resultados na geologia regional. Os autores verificaram que quaisquer dos monumentos investigados integravam rochas oriundas de diferentes afloramentos, concluindo, desta forma, que, além de estes não poderem servir de demarcação de territórios específicos dos respectivos construtores, o granodiorito porfíroide, presente em alguns de tais sepulcros, “além de fornecer lages apropriadas [...] deve ter tido, para as antigas populações que o procuravam, um significado para além do aspecto meramente técnico” (KALB & HÖCK, 1995: 473). Só assim se explicaria, segundo os autores, o facto de as pedreiras a menor distância daquele conjunto megalítico (de tonalito biotítico) não terem sido totalmente exploradas antes de iniciada a procura de outras, de granodiorito porfíroide, a maiores distâncias. Em consequência de tais resultados, os autores declaram que “a investigação geológica, não pode ser omitida na investigação sobre megalitismo, quando se trata de testar e desenvolver modelos teóricos que necessariamente temos de formular para interpretar contextos arqueológicos” (*op. cit.*: 474).

O mesmo tipo de estudos poderá aplicar-se às rochas usadas em tesselas romanas aplicadas em mosaicos, cujas exigências colorimétricas manifestamente ultrapassavam as possibilidades locais, na

maior parte dos casos. Também neste âmbito se integram os estudos petrográficos sobre rochas usadas em muros de alvenaria, edificados em locais onde não ocorrem; um dos exemplos mais interessantes foi identificado numa das fábricas de salga romanas da Ilha do Pessegueiro (CANILHO & CARDOSO, 1993). Com efeito, sendo tal ilha constituída por uma duna consolidada, os Romanos foram obrigados a utilizar na construção da referida fábrica materiais rochosos, tanto obtidos no litoral adjacente, como oriundos de mais longe (Sines), podendo constituir, neste caso, o reaproveitamento dos lastros das embarcações que demandavam o local, a menos que tenham ali chegado por causas naturais, compatíveis com o grau de rolamento que ostentavam

Outra área, estreitamente relacionada e metodologicamente idêntica à anterior, diz respeito à caracterização petrográfica de rochas duras utilizadas na confecção de artefactos de uso corrente, tendo em vista a determinação de proveniências das matérias-primas respectivas. São já clássicos os estudos sobre a circulação e comércio de artefactos de obsidiana no Mediterrâneo central e oriental bem como na América do Sul, ou de eclogitos, destinados ao fabrico de machados de pedra polida no território francês. Nas Ilhas Britânicas identificaram-se mesmo verdadeiras oficinas de produção de machados, cujos produtos se encontravam, nalguns casos, a muitas centenas de quilómetros de distância: é o caso dos machados produzidos em Tievebullagh, no norte da Irlanda, que ocorrem no sul da Grã-Bretanha (COLE, 1970).

Na Península Ibérica, merecem destaque os estudos de índole regional que T. Orozco-Köhler tem conduzido neste domínio na região mediterrânica peninsular, entre o Neolítico e a Idade do Bronze, afirmando-se tais estudos, conjuntamente com outros (BATLLE, 1995), como um dos domínios da investigação geoarqueológica espanhola de maior relevo.

Um dos campos de aplicabilidade no nosso País corresponde ao aprovisionamento de rochas anfíbolíticas, por parte dos habitantes neolíticos e calcólíticos da Estremadura, oriundas do interior alentejano, realidade de há muito conhecida, pela sua própria evidência. Calcula-se que tais rochas constituiriam cerca de 70 % dos artefactos de pedra polida; a sua importação a distâncias superiores a 100 km justificava-se plenamente por se tratar de matéria-prima verdadeiramente indispensável ao quotidiano de tais populações. Deste modo, os resultados obtidos no povoado pré-histórico de Leceia, Oeiras (CARDOSO & CARVALHOSA, 1995) consubstanciam um dos exemplos mais interessantes do género identificados na pré-história europeia.

Contudo, a análise petrográfica efectuada, recorrendo à observação em lâmina delgada de tais rochas,

não foi capaz de diferenciar proveniências, de entre as diversas alternativas possíveis, ao nível do afloramento; assim, assumiu interesse acrescido a caracterização das rochas não anfíbolíticas, também utilizadas na confecção de artefactos idênticos (machados, enxós, escopros, etc.) na referida estação arqueológica. As outras espécies petrográficas presentes — doleritos, andesitos, traquitos, microssienitos, chertes e xistos argilosos — consubstanciam uma procura e exploração diversificada de rochas duras, a nível regional, num raio que não poderia ultrapassar os 30 km. Outra conclusão a reter é a de parecer evidenciar-se em Leceia uma certa especialização, centrando-se o fabrico, progressivamente, em torno das rochas anfíbolíticas, do Calcólítico inicial para o pleno.

Em suma, os estudos petrográficos sobre rochas duras recolhidas em Leceia, conduziram a resultados muito sugestivos, de evidente alcance para a caracterização da economia e relações comerciais mantidas pela comunidade ali sediada, no decurso do terceiro milénio a.C., dando continuidade a trabalhos anteriores, como o relativo à necrópole em gruta natural da Lapa do Bugio, Sesimbra, onde a aplicação de tal metodologia levou a conclusões igualmente interessantes acerca do aprovisionamento regional em rochas duras por parte das populações ali tumuladas (CARDOSO, 1992).

Do exposto, torna-se claro que é indispensável o concurso do geólogo de campo na identificação dos potenciais sítios de ocorrência das rochas identificadas, única maneira de integrar os resultados dos estudos petrográficos na realidade geológica regional ou mesmo transregional, conferindo-lhes o significado que, afinal, é o objectivo que se procura atingir com a realização destas análises destrutivas. A este propósito, considera-se lesivo para o património arqueológico do Museu Nacional de Arqueologia a realização de cerca de 50 lâminas delgadas em machados de rochas anfíbolíticas de diversos povoados calcólíticos da Estremadura, mutilando-os escusada e irreversivelmente, sem que tal iniciativa se possa justificar pelos benefícios científicos respectivos, designadamente ao nível da determinação pormenorizada das respectivas proveniências, como se pretendia; claro que sempre poderia concluir-se não constituírem materiais locais, mas para isso não era necessária tamanha destruição.

Este é, infelizmente, além de denotar menoridade científica, um triste exemplo de como a desadequada fundamentação de determinada problemática — decorrente, neste caso do deficiente conhecimento petrográfico e geológico a ela subjacente — pode conduzir a danos irreparáveis, agravados pelo elevado número de peças gratuitamente sacrificadas... como se a incapacidade para a avaliação *a priori* da situação fosse

“[...] torna-se claro que é indispensável o concurso do geólogo de campo na identificação dos potenciais sítios de ocorrência das rochas [...], única maneira de integrar os resultados dos estudos petrográficos na realidade geológica regional ou mesmo transregional.”

proporcional ao número de lâminas delgadas observadas. A pessoa em causa preparava-se, também, para submeter ao mesmo "tratamento" cabotino machados de outros sítios das colecções do Museu do Instituto Geológico e Mineiro. Felizmente, aqui, a resposta foi outra, depois de devidamente fundamentada por critérios geológicos.

Outro exemplo, ainda de Leceia, é fornecido pela petrografia das rochas siliciosas: não obstante o sílex ser ali abundante, ocorrendo em módulos acinzentados no seio dos calcários cretácicos, importou-se sílex avermelhado da região de Rio Maior, a cerca de 100 km de distância. Ainda mais difícil de entender é a ocorrência na estação, embora esporádica, de xistos jaspóides avermelhados, sobretudo aproveitados para o fabrico de pontas de seta, oriundos do Alentejo, visto serem de menor qualidade que os materiais localmente disponíveis. Tais factos levam a considerar com prudência as interpretações com base em critérios de rentabilidade actuais: por certo houve razões que nos escapam, talvez relacionadas com a beleza de tais rochas (critérios estéticos), que justificaram a sua importação.

2.2.3. Minerais

É muito antiga a preocupação de determinar as proveniências de minerais de cor verde, utilizados na confecção de contas de colar, de tamanho e morfologia muito variáveis. Em Portugal, após uma primeira inventariação (FERREIRA, 1951), seguiu-se, já na década de 1970, uma primeira tentativa de identificação mineralógica, recorrendo à difracção pelos Raios X (CANELHAS, 1973). O mesmo método foi, ulteriormente, utilizado por GONÇALVES (1979) e por GONÇALVES & REIS (1982), que sumarizam os resultados de um já apreciável número de análises, entretanto completadas por outras (ver, por ex. REAL, 1992).

Também este método, enquanto caracterizador de materiais geológicos, requer a correspondente informação de campo, ao nível da localização e características dos afloramentos, indispensável à determinação de proveniências, afinal a principal razão da realização dos referidos estudos. A questão é complexa, porquanto os referidos "minerais verdes" constituem um grupo heterogéneo, integrando espécies muito diversas. Parece predominar a variscite, fosfato de alumínio hidratado ($Al PO_4 \cdot 2H_2O$), cuja primeira ocorrência foi dada a conhecer em afloramentos metassedimentares silúricos do norte do País (MEIRELES *et al.*, 1987). Foi, deste modo, contrariada a hipótese, até então prevalecente, de tais artefactos minerais corresponderem a importações de além-fronteiras, embora não fique demonstrada a possibilidade daqueles afloramentos fornecerem massas minerais de volu-

me suficiente, susceptíveis de serem aproveitadas para a confecção de tais adornos.

Com a continuação das investigações, é provável que venham a ser descobertas outras ocorrências.

2.3. Outros exemplos

A abundância de matérias-primas estratégicas em determinada região pode explicar uma maior densidade de sítios arqueológicos ali verificados. É o caso, às portas de Lisboa, da serra de Monsanto, onde a importância e continuidade temporal dos núcleos pré-históricos identificados — Montes Claros, Vila Pouca, Sete Moinhos — pode em parte explicar-se pela notável profusão de sílex de boa qualidade, sob a forma de nódulos, idênticos aos de Leceia, no seio dos calcários cretácicos explorados a céu aberto na importante oficina de Santana (BREUIL, 1918) ou em galerias subterrâneas, como as identificadas aquando da abertura do túnel do Rossio, em Campolide (CHOFFAT, 1889).

À Geoarqueologia importa também a caracterização geológica de minerais metálicos, enquanto recursos naturais não transformados pelo homem. Exemplo de estudo desta índole foi o que interessou a determinação dos teores de cobre de amostras da mina da Cumiada, Silves, explorada pelo menos desde a Idade do Bronze (CARDOSO, 1994).

A caracterização da alteração e alterabilidade de rochas de monumentos arqueológicos, tendo em vista a sua adequada protecção, é, também, exemplo de estudo de geoarqueologia aplicada, decorrente da própria exposição dos elementos construtivos daqueles monumentos aos agentes meteóricos. Em Portugal, tais estudos, já com tradição em imóveis de épocas históricas, conduzidos em diversas instituições (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico) são ainda muito escassos (ex: Anta Grande do Zambujeiro, Évora).

Enfim, também neste âmbito de estudos se poderá considerar, entre muitos outros, a caracterização das rochas vitrificadas pelo calor no dólmen do "Picoto do Vasco", Viseu (ABRUNHOSA *et al.*, 1995), embora neste caso se trate de estudo essencialmente geológico, aplicado a materiais geológicos transformados (granitos artificialmente aquecidos). São trabalhos inovadores como este que abrem insuspeitadas quanto interessantes vias de investigação, lançando alguma luz sobre estranhas práticas rituais pré-históricas que, de outra forma, passariam desapercibidas.

Certas transformações globais ao nível das condições geoambientais prevalecentes podem, nalguns casos, ser caracterizadas por evidências geoarqueológicas. É o caso da subida relativa do nível do mar, atestada por estruturas greco-romanas do litoral

perto do Cabo Couronne (Martigues, França): trata-se de pedreiras parcialmente submersas, exploradas entre os séculos IV a.C. e I d.C. para a construção da antiga *Massalia* (Marselha), indiciando subida relativa do nível do mar de $0,5 \pm 0,2$ m (GUÉRY *et al.*, 1981).

Outro exemplo, é o da submersão de tanques romanos, do final do século I a.C. ou inícios do seguinte, do litoral de Astura (Itália), indicando uma subida do mar de, pelo menos, 0,5 m (PIRAZZOLI, 1976). Porém, talvez o exemplo mais espectacular de tal tipo de fenómeno corresponda ao templo de Jupiter Serapis em Puzzuoli, também em Itália (ver Fig.). As colunas de tal templo conservam “à un niveau déterminé, des perforations dues à des Mollusques lithophages, ce qui indique évidemment qu’il a subi une immersion momentanée postérieure à sa construction” (BREUIL & ZBYSEWSKI, 1942: 335). Em Portugal, apesar de desde há muito invocadas (CHOFFAT, 1905), as evidências aduzidas em relação com estruturas arqueológicas explicam-se preferencialmente pela erosão fluvial, como será adiante referido. Por vezes, são as próprias características das estruturas que evidenciam a alteração ambiental. Talvez o exemplo mais expressivo seja consubstanciado pela armadilha de pesca de época romana descoberta na praia de Silvalde (Espinho). Inicialmente construída para capturas em ambiente lagunar, esta veio a evoluir para meio pantanal, rapidamente desaparecido, como indica a presença de espécies arbóreas datadas dos séculos X-XI d.C. Recoberto o local por areias eólicas no decurso dos séculos seguintes, foi o recuo da linha de costa, observado desde época recente, devido à intensa erosão, que veio pôr a descoberto, na baixa-mar, a referida estrutura, estudada por ALVES *et al.* (1988/89); bastaria atender à sua tipologia para se concluir que, à data da sua utilização, as características geo-ambientais e paleo-geográficas eram diferentes das actuais.

Catástrofes naturais, como tremores de terra, têm sido avaliadas ou detectadas pelos dados arqueológicos possíveis de identificar pelas destruições provocadas em edifícios ou estruturas arqueológicas; trata-se de via naturalmente complexa, ainda totalmente por explorar no território português.

A este propósito, é de mencionar a existência de dois dólmenes — Cabeçuda e Figueira Branca (Marvão) — evidenciando fracturas ao nível da base dos esteios, todos eles tombados para o interior das câmaras respectivas, fenómeno que foi interpretado pelo escavador como consequência de abalos sísmicos (Jorge OLIVEIRA, comunicação ao Iº Colóquio Internacional sobre Megalitismo, Monsaráz, Outubro 1996). De salientar que ambos os monumentos, distanciados de cerca de 200 m, se situam junto ao contacto entre xistos e granitos.

Além das referidas, há causas naturais de ordem geológica cujos efeitos ficaram registados em sítios arqueológicos. São de mencionar, entre outros, os fenómenos erosivos, comprovados tanto pela formação de sedimentos a montante de barragens romanas do sul de Portugal (QUINTELA *et al.*, 1986), como pela remoção de depósitos arqueológicos e destruição de estruturas correlativas, de que é exemplo a estação romana de Tróia de Setúbal, já referida, ou as estações da mesma época situadas do lado oposto do estuário do Sado. Tais fenómenos poderão, nalguns casos, relacionar-se com actividades humanas: os importantes assoreamentos observados na maior parte das albufeiras das antigas barragens romanas resultarão sobretudo do aumento da erosão provocado pela desflorestação das respectivas bacias hidrográfi-

† “Estado actual do templo de Jupiter Serapis em Puzzuoli” (seg. LVELL, 1843).

Notar o estado de erosão das colunas, ocupando zona idêntica em todas elas, correspondente à acção de moluscos litófagos e indicando parcial submersão do templo no passado.

“[...] os trabalhos
neste domínio
[geoarqueologia]
têm-se efectuado
[...] por iniciativa
dos arqueólogos,
resultantes mais
da disponibilidade
ou curiosidade
pessoal de quem
se dispõe a tal
colaboração [...],
do que como área
científica de pleno
direito, legitimada
até pelos notáveis
antecedentes
históricos que [...],
caracterizaram o
nascimento
conjunto da
Arqueologia
pré-histórica e da
Geologia em
Portugal.”

cas, enquanto que o aumento da erosão verificado em Tróia poderá ter sido acelerado pela retenção de sedimentos, a montante, nas barragens existentes no Sado. Ainda no princípio da década de 1970 o autor observou um poço romano, isolado no areal, representado por COSTA (1989: 347), hoje totalmente desaparecido.

Pode, pois, concluir-se que certos critérios geoarqueológicos são igualmente úteis para a avaliação de impactes de actividades humanas ulteriormente produzidos e registados nos próprios sítios arqueológicos. Porém, provas dos efeitos negativos sobre o ambiente produzidos pelas actividades humanas não se limitam às épocas recentes: há exemplos na Grécia pré- e proto-histórica, fornecidos pela geoarqueologia, de sucessivas fases de desflorestação realizadas com o objectivo de obtenção de campos agrícolas ou pastagens (RUNNELS, 1995). Em Portugal, tais evidências têm sido demonstradas na Serra da Estrela, sobretudo por registos polínicos, onde se detectou degradação do coberto vegetal desde finais do 4º, inícios do 3º milénio a.C., com nova intensificação em meados do 2º milénio a.C. (JANSSEN, 1985; VAN DER KNAAP, in CARDOSO *et al.*, 1995b). Tais factos só reforçam uma evidência: a vantagem de os estudos geoarqueológicos serem acompanhados por outros, de diversas áreas científicas, completando-se mutuamente.

3. Conclusão

A Geoarqueologia integra os métodos específicos, de carácter geológico, susceptíveis de se aplicarem a locais ou materiais arqueológicos fornecendo elementos acerca da evolução paleoambiental conhecida pelos primeiros ou susceptíveis de promoverem a integração dos segundos num contexto económico regional ou supra-regional. A análise geomorfológica da paisagem aplicada à Arqueologia poderá ainda ser entendida como domínio geoarqueológico, contribuindo poderosamente para a identificação de sítios, uma vez conhecidas as características predominantes de assentamento das estações, consoante a época a que pertencem.

Domínio por natureza pluridisciplinar, visto integrar diversas áreas das ciências geológicas — sedimentologia e sedimentação; petrografia de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas; e geomorfologia, entre outras — os resultados obtidos só serão devidamente aproveitados desde que se recupere a própria dimensão social e cultural que lhes está subjacente; caso contrário, não passarão de mero amontoado de observações, de terreno ou de laboratório, desprovidas de significado.

Para que tal limitação seja ultrapassada, é indispensável que os resultados dos estudos geoarqueológicos sejam exaustivamente discutidos sob várias perspectivas, com vantagens para todos, sem preconceitos ou ideias feitas fora de moda. Se é certo que “a Arqueologia pré-histórica é incapaz, pelos seus próprios meios de atingir uma solução global” (ROCHE, 1981: 2), necessitando, cada vez mais, do recurso a outras áreas científicas, abrindo possibilidades insuspeitadas, não é menos certo que os especialistas de tais áreas nem sempre estão disponíveis a colaborar, num plano institucional, com os arqueólogos que os procuram.

Assim, os trabalhos neste domínio têm-se efectuado em Portugal, frequentemente, em consequência de “achegas” pontuais, sempre por iniciativa dos arqueólogos, resultantes mais da disponibilidade ou curiosidade pessoal de quem se dispõe a tal colaboração, feita nos intervalos de tarefas consideradas prioritárias, do que como área científica de pleno direito, legitimada até pelos notáveis antecedentes históricos que, nesse domínio, caracterizaram o nascimento conjunto da Arqueologia pré-histórica e da Geologia em Portugal. A vida efémera que teve o Laboratório de Paleocologia e Estratigrafia do Museu Nacional de Arqueologia poderá ser entendido como indício das dificuldades em alterar tal estado de coisas.

Não obstante, afiguram-se cada vez mais actuais, quinze anos volvidos, as declarações de V.O. JORGE (1981: 5), na abertura da primeira (e única) Mesa-Redonda sobre *Contribuição das Ciências Naturais e Exactas à Pré-história e à Arqueologia* que decorreu, simbolicamente, nas Faculdades de Ciências e de Letras da Universidade do Porto, em Novembro de 1979: “O nosso tempo condenou, por obsoleta, qualquer compartimentação estática dos saberes, mostrando a necessidade de uma permanente maleabilidade e reordenação dos conhecimentos [...]”.

Bibliografia

- ABRUNHOSA, M.J.; GONÇALVES, A.A.H.B. & CRUZ, D.J. da (1995) — “Ocorrência de rochas vitrificadas no dólmen do ‘Picoto do Vasco’ (Vila Nova de Paiva, Viseu)”, *Est. Pré-históricas*, 3, pp. 167-185.
- ALVES, F.J.S.; DIAS, J.M.A.; ALMEIDA, M.J.R.; FERREIRA, O. & TABORDA, R. (1988/89) — “A armadilha de pesca de época romana descoberta na praia de Silvade (Espinho)”, *O Arqueólogo Português*, S. IV, 6/7, pp. 187-226.
- ARTEAGA, O.; HOFFMANN, G.; SCHUBART, H. & SCHULTZ, H.D. (1988) — “Geologische-archeologische Forschungen zum Verlauf der andalusischen Mittelmeerküst”, *Madridrer Beiträge*, band 14, pp. 107-126.
- BARNETT, W.K. (1987) — “The early Neolithic impressed pottery from the Gruta do Caldeirão”, *O Arqueólogo Português*, S. IV, 5, pp. 67-87.
- BATLLE, X. Terradas (1995) — “Las estrategias de gestión de los recursos líticos del Prepirineo catalán en el IX milenio BP: el asentamiento prehistórico de la Font del Ros (Berga, Barcelona)”, *Traballs d’Arqueologia*, 3, Universitat Autònoma de Barcelona.

- BREUIL, H. (1918) — "Impressões de voyage paléolithique à Lisbonne", *Terra Portuguesa*, 27-28, pp. 34-39.
- BREUIL, H. & ZBYSEWSKI, G. (1942) — "Contribution à l'étude des industries paléolithiques du Portugal et de leurs rapports avec la Géologie du Quaternaire", vol. I, *Com. Serv. Geo. Port.*, 23, pp. 1-369.
- CANELHAS, M.G.S. (1973) — "Estudo radiográfico de 'calaites' portuguesas", *Revista de Guimarães*, 83, pp. 125-145.
- CANILHO, M.H. & CARDOSO, J.L. (1993) — "Nota sobre a constituição dos muros de uma das fábricas de salga da Ilha do Pessegueiro", in *Ilha do Pessegueiro. Porto romano da costa alentejana* (C. Tavares da Silva & Joaquina Soares, coord.), Lisboa, Instituto da Conservação da Natureza, pp. 217-221.
- CARDOSO, J.L. (1980/81) — "Escavações arqueológicas na Praça do Bocado (Setúbal). Estudos sedimentológicos", *Setúbal Arqueológica*, 6/7, pp. 285-294.
- CARDOSO, J.L. (1986) — "Sedimentologia das camadas da base de alguns cortes estratigráficos da cidade de Setúbal: esboço da reconstituição paleogeográfica neles baseada", *Trabalhos de Arqueologia*, 3, pp. 161-168.
- CARDOSO, J.L. (1992) — "A Lapa do Bugio", *Setúbal Arqueológica*, 9/10, pp. 89-225.
- CARDOSO, J.L. (1994) — "Cerâmicas da necrópole da Idade do Bronze de Alfarrobeira (Silves). Análises macro e microscópicas", *Xelb*, 2, pp. 141-145.
- CARDOSO, J.L. & CARVALHOSA, A.B. e (1995a) — "Estudos petrográficos de artefactos de pedra polida do povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras). Análises de proveniências", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 123-151.
- CARDOSO, J.L.; SENNA-MARTINEZ, J.C. & VALERA, A.C. (1995b) — "Um indicador económico para o Bronze Pleno da Beira Alta: a fauna de grandes mamíferos da Unidade Estratigráfica 4 da 'Sala 20' do Buraco da Moura de S. Romão (Concelho de Seia)", *Actas da 3ª Reunião do Quaternário Ibérico* (Coimbra, 1993), pp. 457-460.
- CARDOSO, J.L.; SILVA, C. Tavares da; CAMINAS, J.C. & HENRIQUES, F. (1995) — "A ocupação neolítica do Cabeço da Velha (Vila Velha de Rodão). Trabalhos realizados em 1988", *Trabalhos de Arqueologia da EAM*, 3 (no prelo).
- CHOFFAT, P. (1889) — *Étude géologique du tunnel du Rocio*, Lisboa, Comiss. Trab. Geol. Portugal.
- CHOFFAT, P. (1905) — "Mudança do nível do oceano", *O Arqueólogo Português*, 10, pp. 193-194.
- COELHO, A.V. Pinto & CARDOSO, J.L. (1990) — "Estudos sobre pastas de ânforas de fornos do vale do Tejo e do vale do Sado: análises macro e microscópicas", *Actas das Jornadas 'Ânforas Lusitanas: tipologia, produção, comércio'* (Conímbriga, 1988), Conímbriga e Paris, Museu Monográfico de Conímbriga e Diffusion de Bocard, pp. 261-271.
- COELHO, A.V. Pinto & CARDOSO, J.L. (1992) — "Materiais cerâmicos do povoado calcolítico do Monte da Tumba (Torrão). Análises macro e microscópicas", *Setúbal Arqueológica*, 9/10, pp. 277-289.
- COELHO, A.V. Pinto & CARDOSO, J.L. (1994) — "Cerâmicas da necrópole da Idade do Bronze de Alfarrobeira (Silves). Análises macro e microscópicas", *Xelb*, 2, pp. 141-145.
- COLE, S. (1970) — *The Neolithic Revolution*, Londres, British Museum (Natural History).
- COSTA, A.I. Marques da (1898) — "Estudos sobre Tróia de Setúbal", *O Arqueólogo Português*, 4, pp. 344-352.
- DEHN, W.; KAL, P. & VORTISCH, W. (1991) — "Geologisch-Petrographische Untersuchungen an Megalithgräbern Portugal", *Madrider Mitteilungen*, 32, pp. 1-28.
- FERREIRA, O. da Veiga (1951) — "Os artefactos pré-históricos de calaite e sua distribuição em Portugal", *Arqueologia e História*, S. VIII, 5, pp. 83-93.
- GONÇALVES, A.H.B. (1979) — "Elementos de adorno de cor verde provenientes de estações arqueológicas portuguesas. Importância do seu estudo mineralógico", *Actas da 1ª Mesa Redonda sobre o Neolítico e o Calcolítico em Portugal* (Porto, 1979), pp. 209-225.
- GONÇALVES, A.H.B. & REIS, M.L. (1982) — "Estudo mineralógico de elementos de cor verde provenientes de estações arqueológicas portuguesas", *Trabalhos do Instituto de Antropologia Dr. Mendes Correia*, 40, Porto.
- GUÉRY, R.; PIRAZZOLI, P.A. & TROUSSET, P. (1981) — "Les variations du niveau de la mer depuis l'Antiquité à Marseille et à la Couronne", *Hist. Archéol. Dossiers*, 50, pp. 8-27.
- HOFFMANN, G. (1990) — "Zur holozänen Landschaftsentwicklung im Tal des Rio Sizandro (Portugal)", *Madrider Mitteilungen*, 30, pp. 31-54.
- JANSSEN, C.R. (1985) — "História da vegetação", in *Livro-Guia da Pré-Reunião. Glaciação da Serra da Estrela. Aspectos do Quaternário da orla atlântica* (ed. S. Daveau), Primeira Reunião do Quaternário Ibérico (Lisboa, 1985), pp. 66-72.
- JORGE, V. Oliveira (1981) — "O que pedem os arqueólogos aos outros cientistas?", *Arqueologia*, 4, pp. 5-7.
- KALB, P. & HÖCK, M. (1995) — "Investigação geológica na zona megalítica de Vale de Rodrigo, Évora", *Actas da 3ª reunião do Quaternário Ibérico* (Coimbra, 1993), pp. 469-474.
- KUNST, M. (1995) — "Zylindrische Gefässe, kerblattverzierung und Glockenbecher in Zambujal (Portugal). Ein Beitrag zur Kupferzeitlichen Keramikchronologie", *Madrider Mitteilungen*, 36, pp. 136-149.
- MEIRELES, C.; FERREIRA, N. & REIS, M.L. (1987) — "Variscite occurrence in silurian formations from northern Portugal", *Comuniv. Serv. Geol. Port.*, 75 (1/2), pp. 21-27.
- NORTON, J.; CARDOSO, J.L.; SILVA, C. Tavares da & CANILHO, M.H. (1994) — "Ânforas da villa romana de Vilares de Alfândão (Ferreira do Alentejo)", *Conímbriga*, 32/33, pp. 181-190.
- PIRAZZOLI, P.A. (1976) — "Sea level variations in the northwest mediterranean during Roman times", *Science*, 194, pp. 519-521.
- QUINTELA, A. Carvalho; CARDOSO, J.L.; MASCARENHAS, J.M. (1986) — *Aproveitamentos hidráulicos romanos a sul do Tejo. Contribuição para a sua inventariação e caracterização*, Lisboa, Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos.
- REAL, F. (1984) — "Estudo sedimentológico do preenchimento da gruta da Feteira", *Trabalhos de Arqueologia*, 1, pp. 95-106.
- REAL, F. (1985) — "Sedimentologia e paleoclimatologia dos níveis pliocénicos da gruta do Caldeirão. Primeiros resultados", *Actas da 1ª Reunião do Quaternário Ibérico* (Lisboa, 1985), 1, pp. 127-139.
- REAL, F. (1986) — "Estudo e descrição petrográfica de uma Lamax de Mértola (Beja)", *Arquivo de Beja*, S. II, 3, pp. 71-72.
- REAL, F. (1992) — "Estudo mineralógico de adornos de cor verde do Neolítico Antigo da gruta do Caldeirão", *Trabalhos de Arqueologia*, 6, pp. 315-319.
- ROCHE, J. (1981) — "Apresentação", *Arqueologia*, 4, pp. 1-4.
- RUNNELS, C.N. (1995) — "Environmental degradation in Ancient Greece", *Scientific American* (March 1995), pp. 72-75.
- SEIXAS, M.T. (1994) — "Relatório sobre a análise científica das pastas", in Alarcão, J. de, "Cerâmica comum local e regional de Conímbriga", *Biblos*, 8 (Suplemento), Coimbra.
- SILVA, C. Tavares da & Soares, J. (1979) — *Pré-história da área de Sines*, Lisboa, Gabinete da Área de Sines.
- ZILHÃO, J.; REAL, F. & CARVALHO, E. (1987) — "Estratigrafia e cronologia da estação solutrense de Vale Almoinha (Cambelas, Torres Vedras)", *O Arqueólogo Português*, S. IV, 5, pp. 21-35.

ABSTRACT

The importance of archaeofauna studies in the paleoecological and paleoclimatic characterization providing valuable information on economic level, subsistence habits, social organization and cultural aspects of different groups based on the analysis of different species: small and large mammals, fish, reptiles, amphibious and birds.

Several quantification and treatment methods are presented, introducing the state of this type of research in Portugal.

RÉSUMÉ

Importance des études d'archéofaune dans la caractérisation paléocologique et paléoclimatique, en tant que source d'information considérable sur l'économie, les bases de subsistance, la société et les aspects culturels de différents ensembles faunesques: petit et grands mammifères, poissons, reptiles, amphibiens et oiseaux.

On analyse des méthodes de quantification et de traitement statistique et on présente l'état de la question au Portugal.

OBJECTIVOS E PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA ARQUEOZOOLOGIA

estado da questão em Portugal

por João Luís Cardoso (*)

1. Definição

Por Arqueozologia, segundo o *Dictionnaire de la Préhistoire* (LEROI-GOURHAN, 1989), entende-se o conjunto dos estudos relativos aos restos animais recuperados de estações arqueológicas. Este tipo de abordagem valoriza a informação intrínseca de ordem zoológica acerca dos próprios animais representados naqueles locais, face ao seu significado económico-cultural. Porém, caso este não seja tido em consideração — e muitas vezes não o é, ou é-o deficientemente, por limitações de ordem vária — a valorização da potencialmente rica informação contida no material fica reduzida à sua mera determinação; nessa eventualidade, também designada por “Osteoarqueologia” por certos autores germânicos, a análise afirma-se-à apenas, como “*l'application quelque peu techniciste d'un savoir anatomo-zoologique à la préparation des données en vue de synthèses dans lesquelles elle n'entre pas à fond...*” (op. cit.). Daí que, especialmente nos países anglo-saxónicos, o termo “Arqueozologia” — que, como se viu, privilegia a informação zoológica de base arqueológica ou, por outras palavras, de como a Arqueologia pode contribuir para o conhecimento estritamente zoológico das espécies — tenda a ser substituído pela designação de “Zooarqueologia”, a qual valoriza a informação em sentido contrário, desenvolvendo “*des considérations archéologiques à partir des témoins animaux en visant à retrouver à travers*

eux le rôle culturel de l'animal” (op. cit.). Com efeito, a afirmação da “Arqueozologia”, ou, se quisermos, da “Zooarqueologia”, como disciplina auxiliar da Arqueologia, passará pela sua plena afirmação como domínio intrinsecamente pluridisciplinar; embora recorrendo, como ferramenta principal de trabalho, ao método comparativo, do foro anátomo-biológico, a dimensão económica, social e até cultural dos elementos assim obtidos não deverá jamais deixar de ser sublinhada, constituindo a consequência e corolário da análise desenvolvida. Desta forma, se esta recorre a técnicas e métodos do foro das Ciências Naturais, já a síntese deverá fazer uso de conhecimentos do foro das Ciências Sociais e Humanas. Esta realidade foi explicitamente reconhecida pelo International Council for Archaeozoology (ICAZ), no decurso da 6ª Conferência Internacional, havida em Bordéus, o qual, em circular de 25/10/1983, define Arqueozologia como o estudo dos vestígios animais associados aos estabelecimentos de antigos grupos humanos, contribuindo assim para o conhecimento desses mesmos grupos (in GAUTIER, 1983).

Desta realidade decorre como indispensável a estreita colaboração entre quem executa as determinações específicas dos restos recuperados e estabelece o respectivo enquadramento paleoecológico, e quem as valoriza no quadro económico e social das respectivas populações, que consumiram os animais repre-

(*) Centro de Estudos Geológicos. Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL. Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras-Câmara Municipal de Oeiras. Sócio efectivo do Centro de Arqueologia de Almada, da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da Associação Profissional de Arqueólogos.

sentados em dado contexto. Para que tal objectivo possa ser harmoniosamente conseguido é indispensável uma convergência de esforços, sem preconceitos desusados, entre especialistas de formação muito diversa: cabe tanto ao autor das determinações como ao arqueólogo, procurarem vias de estreitar tal colaboração, a qual começa, antes de mais, pela participação conjunta nos trabalhos de campo; a menos que ambas as tarefas se reúnam — como acontece ao autor destas linhas — em uma única pessoa, a adopção de bases de entendimento mutuamente aceites, que exigem, sobretudo, uma “linguagem comum”, é condição *sine qua non* para o êxito de tal colaboração. Tenham-se presentes as actuais considerações que, a tal propósito, V. Oliveira Jorge desenvolveu na sessão inaugural da (única) mesa redonda, havida no Porto, em Novembro de 1979, sobre o tema “Contribuição das Ciências Naturais e Exactas à Pré-história e à Arqueologia” e onde, por ser então ainda desconhecida em Portugal, a Arqueozoologia não se encontrou representada (JORGE, 1981: 5): “*Desde já afirmo que me não coloco do ponto de vista limitado de quem solicita uma achega pontual, mas num domínio de interdisciplinaridade, em que o interesse da relação arqueólogo — outro cientista se processe num duplo sentido, com mútua vantagem e eventual criação, em comum, de metodologias e conceitos novos*”.

A Arqueozoologia é, precisamente, uma dessas áreas novas do conhecimento, configurando uma outra reordenação dos saberes, respeitando a própria natureza do conhecimento científico, por vezes artificialmente compartimentado por uma crescente e nem sempre saudável ultra-especialização, decorrente, quantas vezes, de circunstancialismos não permanentes (afirmação pessoal, competição interinstitucional e intra-universitária, entre outras): “*De facto, o tecido da realidade forma um continuum, no qual há que situar o homem como um primata específico, mas em perfeita articulação com o mundo que o rodeia*” (*idem, ibidem*). É nesse interface, justamente, que se situa a Arqueozoologia, bem como o Arqueozoólogo, a quem cabe, em estreita colaboração com o arqueólogo, recuperar a complexa e rica dimensão humana contida em testemunhos materiais onde, por ironia, o Homem pouco ou nada interveio... inscrevendo-se, desta forma, no grupo dos chamados “ecofactos”.

2. Objectivos e métodos

2.1. Grandes mamíferos

É inquestionável a importância desempenhada pelos animais no quotidiano humano, desde as mais remotas épocas. Tal importância justificou, mesmo, a

designação das sucessivas fases culturais do Paleolítico pelos nomes dos animais que, em cada uma delas, mais se notabilizaram, tanto pela distribuição, como pela frequência: trata-se da classificação proposta por Lartet, em 1861. Ter-se-ia, assim, a Idade do Elefante, seguida da do Urso das Cavernas, depois da do Mamute e, finalmente, a da Rena, com a qual terminariam os tempos paleolíticos. De facto, a Arqueozoologia pode constituir, desde que se recupere toda a dimensão humana que, inquestionavelmente, o estudo dos restos faunísticos encerra, contributo poderoso para o conhecimento da vida quotidiana das comunidades humanas pretéritas, com base no aspecto mais expressivo que as caracteriza: as respectivas bases de subsistência. A intervenção do arqueozoólogo no terreno deverá orientar-se desde a fase da escavação, tendo em conta o modo de jazida e distribuição espacial dos restos (tafonomia). A distribuição não aleatória que tais restos passam evidenciar (designadamente os ósseos), poderá indicar, ao nível do respectivo solo de ocupação, actividades domésticas diferenciadas, como as que A. Leroi-Gourhan identificou em Pincevent: zonas de fogo, de descanso, de produção de artefactos, de refeições, etc. Os despojos poderão ainda evidenciar acumulações artificiais (lixeiros), caso se verifique a sua especial frequência em determinada área restrita do espaço habitado, de que há numerosos exemplos conhecidos. No laboratório, o trabalho do arqueozoólogo deverá prosseguir, orientado para as seguintes áreas prioritárias:

— determinação específica dos restos recuperados; para tal, torna-se indispensável recorrer à anatomia comparada, a qual se baseia no facto de os caracteres morfológicos serem distintos em peças homólogas de animais de espécies diferentes;

— determinação de sexos e idades de abate (no caso dos mamíferos); para tal, é necessário conhecer diferenças morfológicas intra-específicas com incidência sexual, a evolução da substituição da dentição lacteal pela definitiva, bem como a idade de ossificação das epífises dos ossos longos às respectivas diáfises; a idade de abate pode traduzir sazonalidade de ocupação de um sítio (especialmente no caso de espécies selvagens) ou estratégias de gestão dos rebanhos (no caso das domésticas); com efeito, a idade de abate dos animais domésticos não é independente do aproveitamento secundário que deles se fazia: recuperação do leite e da lã (nos ovinos e caprinos) ou da sua força motriz (nos bovinos), adiante referida. Noutros casos, não seria económico manter animais (como os suínos) para além da idade adulta. Em qualquer dos casos, a idade de abate dos animais, especialmente dos juvenis, poderá reflectir o nível económico das respectivas comunidades, ou o estatuto social dos seus consumidores no seio da respectiva comunidade;

“[...] a afirmação da Arqueozoologia [...] passará pela sua plena afirmação como domínio intrinsecamente pluridisciplinar; [...] recorrendo [...], ao método comparativo, do foro anatómico-biológico, a dimensão económica, social e até cultural dos elementos assim obtidos não deverá jamais deixar de ser sublinhada.”

— diferenciação entre formas selvagens e domésticas e entre espécies morfologicamente muito próximas. É tradicional a dificuldade de separação do porco doméstico do javali e a ovelha da cabra. Tal dificuldade é acrescida, no primeiro caso, pela forte variabilidade dimensional que caracteriza o javali (com incidência geográfica), a que se soma o importante dimorfismo sexual, o qual também é extensivo ao porco doméstico, devido à própria acção humana (raças melhoradas que conduziram ao aumento de tamanho). Em ambos os casos, o critério morfológico, aplicado a determinados segmentos do esqueleto, pode fornecer elementos de diferenciação (ver, por exemplo, no caso da tradicional dificuldade na separação entre ossos de ovelha e cabra, BOESSNECK *et al.*, 1964 e PRUMMEL & FRISCH, 1986);

— caracterização biométrica: a biometria baseia-se na obtenção de medidas padronizadas, tendo por objectivo a comparação entre exemplares homólogos da mesma espécie. Assim se poderão definir (em caso de número suficiente de medidas, conferindo significância ao resultado) valores médios para determinada população, os quais poderão evidenciar as já aludidas diferenças dimensionais de carácter geográfico (com incidência ecológica) ou resultantes da intervenção humana, contribuindo para a separação entre formas muito próximas (PAYNE & BULL, 1988; BOESSNECK & DRIESH, 1978); as medidas tomadas nos ossos são úteis, independentemente da época, local ou de quem as obteve: dos trabalhos sobre arqueofaunas de mamíferos anteriores à adopção de códigos internacionais de medidas (ver, p. ex., DRIESH, 1976), apenas aqueles que as possuem (ainda que não normalizadas) são ainda úteis, em termos comparativos;

— modificações morfológicas induzidas pelo homem: o aproveitamento da força de tracção animal a carros e arados, que está na base da chamada “Revolução dos Produtos Secundários” poderá acarretar, ao nível das superfícies articulares de certos ossos longos dos bovídeos, modificações secundárias cuja identificação é de evidente interesse (BARTOSIEWICZ *et al.*, 1993);

— estudo estatístico da distribuição anatómica das peças identificadas, o qual poderá conduzir a conclusões sobre o eventual aproveitamento diferenciado dos segmentos anatómicos dos animais; tal situação, a verificar-se, dependerá de realidades muito distintas, desde a possibilidade de se tratar de um acampamento sazonal de caça, tendo sido as partes em falta transportadas para consumo, no decurso do Inverno, noutra local, até à hipótese de se estar perante exemplo de exportação, com carácter comercial, ou simplesmente para o apoio à navegação costeira, como parece entrever-se em determinadas estações tidas como feitorias fenícias do litoral peninsular (caso da Rocha Branca,

Silves — CARDOSO, 1993a); há, ainda, a considerar a possibilidade de os restos recuperados corresponderem ao vazadouro de um talho, justificando-se, desta forma, as assimetrias verificadas na distribuição anatómica;

— evidências decorrentes do aproveitamento culinário e conservadas nos ossos: as marcas de corte de tipo e dimensões muito diversas podem resultar tanto do desmanche das carcaças, por exemplo de grandes bovinos (extensas superfícies de corte por machado ou cutelo), como do esquarteramento da carne em nacos (marcas de corte, por vezes esquirolosas, observáveis em peças ósseas de menores dimensões, designadamente de ovinos e caprinos) ou ainda do seu consumo (finas incisões ou raspagens produzidas por facas ou ainda marcas de dentes, por vezes visíveis junto das extremidades articulares). O estudo de tais marcas fornece interessantes indicações sobre o próprio aproveitamento da carne. No primeiro caso, a sua posição nas peças ósseas poderá revelar técnicas de desmanche das carcaças, diferentes das actualmente utilizadas (AUDOIN, 1986). No segundo caso, é o próprio tamanho dos nacos de carne que poderá ser avaliado, em estreita dependência do seu aproveitamento culinário (caso dos nacos usados em ensopados, avaliados pelo comprimento dos segmentos ósseos conservados); um interessante exemplo deste tipo de evidências foi identificado no conjunto islâmico das Mesas do Castelhino, Almodôvar (CARDOSO, 1994b).

As marcas de corte resultantes do consumo indicam ainda quais os tipos de “talheres”, ou as técnicas de extracção da carne usadas; são frequentes, como seria de esperar, junto das articulações, escasseando nas diáfises ósseas. Também as fracturas longitudinais, observáveis na maioria dos ossos longos merecem análise. Com efeito, salvaguardando os casos em que tais fracturas são acidentais, resultando da própria estrutura óssea, há outros em que foram intencionalmente produzidos: por vezes, são nítidas as fracturas por esmagamento, bem como as produzidas por torsão ou flexão da peça óssea. Assim se obtinha acesso ao interior dos ossos, possibilitando a extracção da medula para fins culinários. Enfim, as marcas de dentes podem corresponder ao consumo secundário dos restos, tanto pelo próprio homem, como por animais domésticos (especialmente o cão) ou selvagens (raposa, texugo, etc.), indicando a sua presença no local, ainda que os seus restos não façam parte do registo do material exumado.

— as práticas culinárias, que já poderiam ser parcialmente avaliadas pela análise de “padrões” de partição dos segmentos ósseos, encontram na observação das respectivas superfícies um elemento informativo complementar. As superfícies queimadas pelo fogo

indicam sobretudo a prática de grelhados, ou churrascos, frequentes em animais caçados; pelo contrário, tais marcas são excepcionais nos ossos dos ovinos e caprinos, indicando, sobretudo, cozidos ou estufados. Porém, alguns ossos fortemente actuados pelo calor, ao ponto de se terem verificado modificações na sua composição (“falsa turquesa”) poderão indiciar a prática, por certo corrente, de arremessar os ossos para as lareiras, após o consumo (ANTUNES, 1992).

Desta forma, o conjunto dos restos osteológicos de grandes mamíferos recuperados em uma estação arqueológica poderá dar relevantes informações acerca da economia das respectivas comunidades, bem como da sua organização social interna, além das próprias características da estação arqueológica. São, ainda, de considerar, as informações carreadas pelos grandes mamíferos — selvagens e domésticos — ao nível das características ambientais vigentes, na área envolvente da estação, tendo em consideração condições de vida ideais correspondentes a cada um deles (GUÉRIN & FAURE, 1987).

Em determinado local, a informação sobre a evolução diacrónica do registo faunístico torna possível a reconstituição da própria evolução paleoeconómica das respectivas populações, designadamente acerca do seu grau de sedentarização (expresso pela variação da presença de animais selvagens *versus* domésticos e pelas alterações qualitativas verificadas: rebanhos de ovinos ou caprinos suportam frequentes deslocações sazonais — transumância — ao contrário do verificado com bovinos ou suínos, que revelam uma maior sedentarização das respectivas comunidades). Tal aproximação ao estudo do registo faunístico pode também ser útil à caracterização da evolução paleoecológica verificada na área de implantação da estação arqueológica; é possível, por exemplo, entrever na diminuição de espécies selvagens de carácter florestal, não apenas uma maior preferência pelas espécies domésticas, mas, também, uma crescente escassez daquelas, em consequência da degradação dos respectivos biótopos, por razões antrópicas (desflorestação para a obtenção de campos agrícolas e de pastagens, além do abate de árvores para obtenção de madeiras). Um dos exemplos mais sugestivos é fornecido pelo estudo arqueozoológico dos restos exumados no castelo muçulmano das Mesas do Castelinho, Almodôvar (CARDOSO, 1993e, 1994b); apesar de se tratar de região actualmente pouco arborizada, a larga predominância de veado ali observada indica, por um lado, a apetência da respectiva população pelas actividades cinegéticas, o que está em sintonia com o facto de se tratar de uma guarnição militar, que assim se exercitaria para a guerra; por outro lado, revela a sua abundância na região envolvente, a qual requeria coberto vegetal muito mais importante do que o actual, cuja

Foto: João Luís Cardoso.

existência é, aliás, confirmada pelo próprio foral medieval de Almodôvar. Ilustra-se, assim, exemplarmente, a duplicidade da realidade arqueozoológica, a um tempo condicionada e determinada por factores sócio-económicos e de índole ambiental, estreitamente interdependentes.

Por vezes, como o próprio exemplo apresentado evidencia, são úteis as informações literárias para o conhecimento das bases de subsistência das populações pretéritas ou ainda para o conhecimento de práticas rituais, envolvendo animais, as quais interessam também à Arqueozoologia. Neste âmbito, avultam as fontes clássicas, exaustivamente analisadas por TOYNEBEE (1973). No que ao Portugal medieval diz respeito, salienta-se o códice quinhentista sobre receitas culinárias da Infanta D. Maria de Portugal, guardado na Biblioteca Nacional de Nápoles.

Enfim, a presença de determinadas espécies e a sua consequente extinção, em épocas mais recentes, pode relacionar-se com alterações globais; porém, nem sempre é fácil a identificação desta causa de modo inequívoco. A pressão humana, devido, sobretudo, à caça, terá tido consequências muito mais evidentes, ao menos em épocas históricas, no território português: caso da extinção do corço no Algarve,

† Mesas do Castelinho (Almodôvar).

Três porções de diáfises tibiais de *Ovis/Capra*, segmentadas intencionalmente. Correspondem à obtenção de nacos de carne utilizados provavelmente em ensopados ou cozidos (seg. Cardoso, 1994b: 215, fig. 2).

ainda ali existente no século XVI, na zona de Silves-Monchique (foi reconhecido no poço-cisterna de Silves).

2.2. Pequenos mamíferos

Os pequenos mamíferos, designadamente insectívoros e roedores, tiveram desde sempre importância diminuta na dieta das populações europeias, em épocas de normalidade alimentar. A sua ocorrência, em contextos arqueológicos explica-se, sobretudo, por se tratar de animais comensais do Homem — é o caso de certos roedores, como *Mus spretus* (o ratinho-ruivo), no Calcolítico, como foi verificado no povoado pré-histórico de Leceia (CARDOSO *et al.*, 1996), enquanto outros, sobretudo, interesse paleoecológico (PÓVOAS *et al.*, 1992), complementando as informações fornecidas pelos grandes mamíferos e, sobretudo, por outros domínios científicos, não considerados neste estudo: sob este aspecto, refira-se a ocorrência de esquilo, no Cabeço da Arruda, concheiro mesolítico da região de Muge (ANTUNES, 1985) ou, ainda, a de castor, nos depósitos do Paleolítico superior da gruta do Caldeirão, Tomar (ANTUNES, 1989a), e na fortificação calcolítica de Vila Nova de São Pedro (CUNHA, 1961).

Importa, ainda, considerar casos excepcionais de criação em cativeiro de pequenos mamíferos, como *Glis glis*, pelos Romanos (de que há menção em finais do século II a.C.). Trata-se de animal cujo peso varia entre 40 e 120 g e que, para resistir à estação fria das regiões europeias e do Próximo-Oriente, cujos bosques de folhosas habita, engorda de forma notável.

Foi esta capacidade que os romanos exploraram: os *gliaria* eram os recintos onde tais animais eram criados; os exemplares seleccionados eram depois engordados em grandes recipientes com tampa, sendo mostrados aos convivas antes de serem preparados na cozinha. Esta luxúria era demasiado ostensiva; talvez por isso o Senado a interditiçasse (GAUTHIER, 1990: 124-125); TOYNBEE (1973: 203-204) refere também esta prática peculiar, a qual não teve continuidade. Noutros casos, a ocorrência de roedores pode ter significado cronológico: a ratazana (*Rattus norvegicus*), hoje com repartição mundial, só iniciou a sua diáspora aquando do início das ligações regulares atlânticas, da baixa Idade Média em diante.

2.3. Peixes

É relativamente recente a preocupação em identificar restos ictiológicos recuperados em escavações arqueológicas em geral, o que poderá explicar em parte a dificuldade de obter a colaboração de especialis-

tas habilitados à classificação de tais restos. Por maioria de razão, são excepcionais os estudos arqueoiictiológicos sobre materiais de estações portuguesas, apesar da potencial importância desempenhada pelo pescado nas bases de subsistência das populações que, no decurso dos tempos, ocuparam o nosso território e, especialmente, a sua orla litoral. Importa também proceder ao estudo dos restos de peixes de águas interiores recuperados em contextos pré-históricos como no povoado de Castelo Velho, Freixo de Numão (ANTUNES, 1995a), ou em contextos islâmicos de Mértola (ROSELLO, 1993; ANTUNES, 1995b).

O estudo de tais restos é útil não apenas ao conhecimento das bases de subsistência das populações e do tipo de economia que se lhes encontra subjacente, mas ainda por fornecer indicações paleoecológicas, paleoclimatológicas e da sazonalidade das capturas (LE GALL *et al.*, 1992). Exemplo particularmente interessante sob este aspecto é a presença de esturjão (*Acipenser sturio*), em contextos mesolíticos de Muge (Cabeço da Arruda cf. LENTACKER, 1986), no castro do Zambujal, Torres Vedras (DRIESCH & BOESSNECK, 1981: 312) e na casa II de Mértola (ANTUNES, 1995b), persistindo, residualmente, no Guadiana, não fosse a pressão humana e a degradação do biótopo fluvial.

Em estações ribeirinhas do litoral oceânico, são exclusivas, ou predominam, com seria de esperar, os restos de espécies de água salgada, nos escassos inventários efectuados.

É o caso do castro do Zambujal (Torres Vedras), onde as duas espécies mais comuns — a dourada (*Sparus aurata*) e o pargo (*Pagrus pagrus*) (DRIESCH & BOESSNECK, 1976; 1981) — constituíam a totalidade de amostragem do castro de Leceia (Oeiras), apesar de, em ambos os sítios, tais espécies poderem estar sobre-representadas em consequência do método da colheita utilizado, podendo as peças menores ou menos robustas ter passado despercebidas (ANTUNES & CARDOSO, 1995). Seja como for, a ocorrência destas duas espécies indica pesca litoral, a partir da praia ou utilizando pequenas embarcações; praticar-se-iam capturas com redes, que usariam como pesos certos artefactos líticos com entalhes ou providos de uma gola, ou à linha, como indica a presença de grandes anzóis de cobre, em Leceia (CARDOSO, 1989: Fig. 108, nº 15; CARDOSO: 1994, Fig. 135, nº 9 e 10). A abundância de anzóis no castro da Rotura, Setúbal (GONÇALVES, 1971: Est. 26), sublinha a importância de tal actividade, aliás perfeitamente justificável pela proximidade daquele povoado do estuário do Sado, então ainda muito mais perto.

Um grupo permanente do ICAZ assegura a ligação entre todos os (escassos) especialistas que se consagram à arqueoiictiologia (DESSE & DESSE, 1987). Torna-se, porém, antes de mais, indispensável, que se

adoptem técnicas minuciosas de recolha, não contempladas pela costumada crivagem a seco dos sedimentos arqueológicos.

2.4. Répteis e Anfíbios

São escassos e muito dispersos os estudos sobre herpetofauna em contextos arqueológicos, apesar de alguns valiosos trabalhos já se encontrarem disponíveis (RAGE, 1987); na maioria dos casos, trata-se de simples referências às espécies determinadas. Contudo, importa aprofundar esta área da Arqueozoologia pelas informações de elevado interesse, tanto sobre práticas alimentares como acerca das características paleoecológicas dos locais de implantação das estações arqueológicas. Uma das presenças mais interessantes no concenente ao território português, é a da tartaruga terrestre (*Testudo* cf. *hermanni*) em contextos do Paleolítico médio — gruta Nova da Columbeira, Bombarral (ZBYSZEWSKI, 1963) e gruta da Figueira Brava, Setúbal (ANTUNES, 1990/91) — cujos restos foram certamente transportados para o interior daquelas cavidades pelo Homem pré-histórico. A sua presença permite aceitar a hipótese de clima pelo menos temperado, ainda que podendo ser fresco entre 30 000 e 26 000 BP, na Estremadura.

Os anfíbios são ainda pior conhecidos, sendo mesmo excepcional a sua menção em contextos arqueológicos portugueses (DRIESCH & BOESSNECK, 1976; CARDOSO *et al.*, 1986). Concorre para tal situação, além da natural fragilidade de tais restos, o facto, atrás apontado, das técnicas de recolha usuais em escavações arqueológicas não serem suficientemente “finas”, por um lado e, por outro, a natural escassez de tais restos que, porventura, só em ínfima parte integrariam as bases alimentares, à semelhança do que hoje se verifica.

2.5. Avifauna

Desde o Paleolítico médio que, em Portugal, se encontra documentada a presença de restos de aves em contextos arqueológicos. Porém, nem sempre é evidente o significado alimentar da sua ocorrência. Remetendo para segundo plano a hipótese de corresponderem a capturas de grandes predadores, nalguns casos, tanto a localização e morfologia das grutas, como a escassez de indústrias líticas associadas, sugerem aproveitamento como abrigos e para nidificação. É o caso da gruta da Furninha, Peniche, onde E. T. Newton (in HARLÉ, 1910/11) identificou um notável conjunto, constituindo o primeiro contributo para o conhecimento da avifauna würmiana do nosso país. Tal interpretação já não poderá ser, contudo, aplicada a outras grutas com importante presença paleolítica e

escassa ocupação de carnívoros e que, pela sua morfologia, se afiguram desadequadas à nidificação. É o caso, entre outras, da gruta Nova da Columbeira, Bombarral. Infelizmente, ainda não existe em Portugal especialista nesta matéria, pelo que o estudo dos escassos conjuntos exumados tem ficado a cargo de estrangeiros, ainda que de forma esporádica. Contudo, o estudo da avifauna fornece interessantes elementos, não apenas ao nível das bases de subsistência, evidenciando o papel complementar que o consumo de aves teria na alimentação de forma contínua e coerente, desde o Neolítico final até aos nossos dias, passando pelo Período Romano e pela Idade Média e Moderna, mas ainda no concenente às condições ecológicas e climáticas correspondentes. É o caso, no decurso do Calcolítico da Estremadura, da presença de espécies que, actualmente, já não fazem — ou apenas excepcionalmente — parte dos inventários actuais, como *Sula bassana*, o ganso-patola, que, em Leceia, corresponde à espécie mais abundante (GOURICHON & CARDOSO, 1995) sendo, também, uma das mais abundantes no castro do Zambujal (DRIESCH & BOESSNECK, 1976: Tab. 1); no Período Romano, tal espécie é, ainda, abundante, como se verifica na Quinta do Marim (ANTUNES & MOURER-CHAUVIRÉ, 1992: Tab. 1). A sua progressiva escassez, até à quase completa ausência, na actualidade, deve-se à acção antrópica: já no Calcolítico a espécie era caçada e consumida e alguns restos de Leceia mostram traços de desarticulação e de descarnação (GOURICHON & CARDOSO, 1995: 184, Fig. 4, nº 10).

Contudo, a caça poderá não ser a única causa susceptível de explicar a actual rarefacção desta espécie migradora, que passa o Inverno no mar, nidificando em colónias do litoral do Atlântico Norte (Islândia, certas ilhas e litoral da Bretanha, Grã-Bretanha e Noruega). A preferência actual por maiores latitudes poderá apenas expressar um aquecimento progressivo das águas que, anteriormente, frequentava: nesta medida, constituirá um bom indicador paleoclimático, caso se comprove, por outras vias, a realidade de tal mudança global. Sabe-se que cerca de 4000 BP o “upwelling” era intenso no litoral português (SOARES, 1993), o que poderá justificar a sua presença e ulterior extinção nesta área geográfica, em consequência da diminuição de tal fenómeno, verificada até cerca de 1300 BP. Tal hipótese parece corroborada pelo facto de, também em Leceia, se ter identificado *Fulmarus glacialis* — embora representado por apenas um resto — espécie cuja distribuição actual é exclusivamente setentrional (Islândia, Grã-Bretanha, Irlanda, costas bretãs e normandas da França, litoral da Noruega e do arquipélago de Spitzberg). Evidencia-se, assim, o interesse da avifauna na reconstituição paleoecológica.

Além de constituírem recursos alimentares, as aves poderiam fornecer matérias-primas para a indústria (penas para toucados, por exemplo), e para o fabrico de utensílios, como sugere o facto de a distribuição anatómica dos restos em Leceia não ser homogénea.

Há, ainda, aspectos de incidência cultural a considerar: é o caso do galo doméstico, *Gallus gallus*, espécie exótica na Península Ibérica, cuja introdução alguns autores situam na Idade do Ferro, em consequência do comércio fenício (HERNÁNDEZ, 1992). Porém, à referência anterior a galo doméstico no Zambujal, representado por dois restos (DRIESCH & BOESSNECK, 1976: Tab. 1) veio somar-se a identificação de outros dois, atribuíveis à espécie, em Leceia: o facto de se tratar de táxone muito frequente nos nossos dias e de tais restos, em ambos os casos, provirem das camadas mais altas das sequências estratigráficas e, portanto, sujeitas a eventuais remeximentos modernos, leva a encarar esta presença com reservas.

Ao contrário, é bem possível que futuras descobertas a venham confirmar.

3. Aspectos metodológicos

Para que as conclusões obtidas dos estudos arqueozoológicos sejam credíveis, é necessário, antes de mais, e como acontece com o tratamento estatístico de qualquer amostra, que se baseiem em um número significativo de restos determináveis. Tais condições dependem das condições geoquímicas oferecidas pelos terrenos, mais ou menos favoráveis à conservação. Se se considerar a realidade do território português, onde apenas na faixa estremenha e da Beira Litoral, em pequenos retalhos do Alentejo Litoral (Santiago do Cacém) e no litoral algarvio, até à zona do barrocal, se reúnem condições geológicas favoráveis à conservação de restos osteológicos, conclui-se que tal situação é excepcional.

Mesmo em locais propícios, com são os correspondentes a solos carbonatados, apenas uma ínfima porção dos restos de animais consumidos se terá conservado. Esta realidade explica-se pelo facto de, no decurso da ocupação de um qualquer sítio, especialmente daqueles que o foram durante centenas de anos, como um grande povoado calcolítico, os milhares de restos produzidos terem sofrido vários tipos de vicissitudes tendentes à sua destruição. Entre elas, avulta a própria acção das respectivas populações, ao promoverem a sua evacuação para fora da zona habitada, como a limpeza do interior de certas unidades habitacionais evidencia. Desta forma, os ossos acabariam por ser abandonados a céu aberto, sendo rapidamente destruídos pelos agentes meteóricos, precedidos por

canívoros e necrófagos. Assim se compreende que os materiais recuperados correspondam à ínfima parte dos restos produzidos. Mesmo em ambientes fechados e relativamente preservados, como as grutas, nada garante que boa parte dos detritos produzidos por um grupo paleolítico não fossem destruídos tanto por ulterior remobilização, resultante de animais e da circulação de águas na cavidade, com em consequência da actividade desenvolvida pelos seus próprios ocupantes; tais factos justificam a dificuldade de proceder a reconstituições demasiado precisas, por se afigurarem, afinal, ilusórias, designadamente através de quantificação do “número mínimo de indivíduos” (NMI) de cada espécie (CARDOSO, 1995c: 304). Na larga maioria dos casos, consideramos preferível, como outros antes de nós (GAUTIER, 1983; DUCOS, in DELPECH, 1973), a utilização do “número total de restos determináveis” (NTR) e identificados anatomicamente, de cada espécie.

Os diversos processos actualmente disponíveis de tratamento dos resultados das determinações osteológicas têm sido discutidos por numerosos autores, sempre com o objectivo de se melhorar a qualidade da informação sobre a importância efectiva de cada espécie presente na dieta de determinada comunidade; uma vez mais, verifica-se não existir método perfeito. Tanto a utilização do NMI como a do NTR enfermam de fraquezas e imperfeições devidamente assinaladas; em consequência, procurou-se uma outra via, que valorizasse o peso do animal “in vivo” e a sua relação com o peso dos ossos, a qual, também, não reuniu consenso pelo facto de se tratar de uma relação não constante para todas as espécies.

É vastíssima a bibliografia produzida sobre a discussão das vantagens dos diversos métodos de quantificação entre si; a sua apresentação ultrapassa, porém, largamente, o âmbito deste estudo (ver, entre outros, CASTEEL, 1975, 1977, 1978; CASTEEL & GRAYSON, 1977; KLEIN & CRUZ-URIBE, 1984; DUCOS, 1983, 1984; GAUTIER, 1983, 1984; GRAYSON, 1979; WILD & NICHOL, 1983). No respeitante à investigação portuguesa, tem-se valorizado, nalguns casos, o peso dos animais “in vivo” (ANTUNES, 1991; CARDOSO, 1994), visto ser este o parâmetro que melhor estabelece a relação com a realidade que se pretende avaliar: a importância de cada espécie em termos de carne (ou de calorias) consumidas.

Além do NTR e do NMI e suas variantes têm sido considerados outros parâmetros, mencionados pelos autores citados supra (discutidos por Maria João Valente em trabalho de seminário do Mestrado de Arqueologia e Pré-história da Faculdade de Letras de Lisboa, orientado pelo signatário); entre eles, salientam-se os seguintes:

— o “número mínimo de elementos”, NME (RINGROSE, 1993);

— a “unidade animal mínima”, UAM (BINFORD, 1984);

— o “número mínimo de unidade do esqueleto”, NMUS (POTTS, in BRUGAL *et al.*, 1994).

Os aludidos índices evidenciam o cuidado dispensado ao tratamento estatístico dos resultados das determinações anatómicas, na tentativa de lhes conferir maior significado arqueológico. Tais cuidados têm frutificado nos tempos mais recentes. Sendo a conservação, em si mesma, fenómeno excepcional, um número crescente de arqueólogos, ao despertar para o real interesse de que se reveste a recuperação de tais elementos, tem assumido os cuidados inerentes a tal tarefa. De um desprezo quase total que, em Portugal, os restos de animais suscitavam, há menos de vinte anos, a larga maioria dos arqueólogos passou a proceder a recolhas exaustivas, valorizando não só as características tafonómicas dos macrorrestos, mas também, em alguns casos, a colheita de volumosas quantidades de sedimentos para triagem laboratorial de microrrestos (roedores, insectívoros, lagomorfos, répteis, peixes e anfíbios, entre outros), de que é paradigma o caso de Mértola. Só assim, por via de um trabalho multidisciplinar, dando oportunidade aos diversos especialistas de intervirem, desde as fases precoces da escavação, onde a sua participação é, por vezes, indispensável, se poderá aceder à pretendida informação, coerente e global, acerca das bases de subsistência de determinada comunidade e qual o seu alcance para o conhecimento da sua organização social e características económicas ou culturais. É que um conjunto de ossos estratigrafados, por pouco estéticos que sejam, valem potencialmente mais, considerando os objectivos enunciados, que um punhado de pontas de setas, por mais belas que sejam...

4. Arqueozologia em Portugal

A identificação de restos faunísticos provenientes de estações arqueológicas remonta, em Portugal, aos primeiros estudos, com base científica, realizados no âmbito das explorações que, sob a égide da então Comissão Geológica, interessaram diversas estações pré-históricas. A formação dos promotores de tais explorações — Carlos Ribeiro e Nery Delgado e, ainda numa fase inicial, Pereira da Costa — encontra-se bem patente tanto no cuidado que puseram na determinação dos materiais osteológicos exumados, como na descrição e sua valorização sócio-cultural, conferindo a tais trabalhos uma qualidade comparável ou mesmo superior ao que de melhor então se fazia, a nível internacional (ZILHÃO, 1993). São exemplo o estudo sobre os restos do concheiro do Cabeço da Arruda, Muge (COSTA, 1865), seguido do dedicado

ao povoado pré-histórico de Leceia, Oeiras, durante muito tempo a única monografia concernente a uma estação daquela índole entre nós (RIBEIRO, 1878) e, por fim, o consagrado à escavação da gruta da Furninha, Peniche (DELGADO, 1884). Estes estudos, que consubstanciam uma aproximação integrada da realidade arqueológica, recorrendo a saberes muito diferentes, representam uma época áurea da investigação arqueológica em Portugal. Com o declínio da Comissão Geológica, e dos organismos que lhe sucederam, esta aproximação metodológica, que o tempo viria a tornar actual, perdeu-se. Durante as décadas seguintes, são excepcionais os estudos de índole arqueológica que fazem menção às espécies zoológicas encontradas e, quando tal acontece, a informação resume-se a uma lista faunística cujos táxones não se apresentam devidamente justificados nem, sequer quantificados, em termos de restos atribuíveis a cada um deles. Tal situação persistiu para além de meados do século: tanto o estudo dos restos recolhidos por Mendes Corrêa nas escavações que empreendeu nos concheiros de Muge (CORRÊA, 1933), como os numerosos estudos dedicados ao povoado calcolítico fortificado de Vila Nova de São Pedro, Azambuja, quando mencionam as espécies exumados, limitam-se a apresentá-los sob a forma de lista, sem comentários (p. ex., PAÇO, 1958). Contudo, ainda na década de 1950, e, uma vez mais, por iniciativa de investigadores dos Serviços Geológicos de Portugal, um novo “olhar” se lança sobre os conjuntos faunísticos recuperados em escavações arqueológicas: é neste contexto que se explica o estudo relativo aos restos de mamíferos do concheiro de Moita do Sebastião (ZBYSEWSKI, 1956), ou o da fauna malacológica, carcinológica e ictiológica do mesmo concheiro (FERREIRA, 1956), este último de evidente alcance paleoecológico, haja em vista as conclusões apresentadas. Foi, com efeito, a equipa dos Serviços Geológicos que, no decurso das duas décadas seguintes, assegurou o contributo faunístico nos trabalhos que se iam publicando sobre notáveis estações paleolíticas, como a gruta Nova da Columbeira, Bombarral, ou a gruta das Salemas, Loures (ZBYSEWSKI, 1963; FERREIRA, 1966). Porém, estes trabalhos não constituem verdadeiras análises arqueozoológicas, pelas razões apontadas acima, tal como outros, entretanto produzidos sobre conjuntos mais recentes, como o do povoado calcolítico de Penha Verde, Sintra: a transcrição seguinte é elucidativa, pela imagem precisa que dá do espírito então prevalecente (ZBYSEWSKI & FERREIRA, 1958: 52): “*Em todas as construções e arredores foram encontrados restos de fauna abundante: Bos, Ovis ou Capra, Cervus, Sus, Canis, Lepus cuniculus, Pecten maximus, Tapetes decussatus, Helix, etc.*”.

“[...] o cuidado dispensado ao tratamento estatístico dos resultados das determinações anatómicas [...] tem] frutificado nos tempos mais recentes. Sendo a conservação [...] um fenómeno excepcional [...], a larga maioria dos arqueólogos passou a proceder a recolhas exaustivas [de restos animais].”

Foi só a partir da segunda metade da década de 1980 que se produziram os primeiros trabalhos sobre faunas recuperadas de contextos arqueológicos, denotando preocupação de, a partir da quantificação das diversas espécies presentes em determinada associação, se obterem conclusões de ordem paleoecológica, susceptíveis de também reflectirem a economia das respectivas comunidades. Tal desiderato é já evidente nos estudos sobre os mamíferos do Corte A do povoado calcolítico fortificado do Monte da Tumba, Alcácer do Sal (ANTUNES, 1987), o qual dá início a uma série de estudos que se prolongam ininterruptamente até à actualidade, sobre materiais de diversas épocas e contextos, numa clara afirmação da plena capacidade dos (ainda) poucos investigadores portugueses que aos estudos arqueozoológicos se dedicam. Talvez um dos exemplos mais expressivos, pelos problemas metodológicos suscitados e pelas conclusões decorrentes, constituindo como que “ponto da situação” quanto à discussão dos principais aspectos, é o relativo aos grandes mamíferos do castelo muçulmano das Mesas do Castelhinho, Almodôvar (CARDOSO, 1994b). Nele se encontra bem ilustrada a realidade dual, sempre presente, que deverá presidir ao esforço interpretativo dos resultados analíticos obtidos: por um lado, as condicionantes geo-ambientais (de carácter ecológico); por outro, as condicionantes económico-sociais e culturais que também podem ajudar a explicar o porquê da dominância, da escassez ou mesmo ausência de uma determinada espécie, ainda que as condições naturais fossem potencialmente favoráveis à sua pre-

sença: tendo-se verificado ser largamente dominante o veado, em termos de carne consumida nas Mesas do Castelhinho, e sendo a caça vestigial, na mesma época, em dois contextos muçulmanos urbanos — Silves e Mértola — torna-se evidente “a conjugação de factores naturais, propícios à disponibilidade da espécie mais importante na alimentação na área envolvente da jazida, e de factores de carácter económico e social, que determinaram, em última análise, a opção pela sua captura, plenamente assumida pela comunidade residente na fortaleza”. E concluía-se: “trata-se, pois, de duas vias distintas de análise, embora indissociáveis, que deverão estar sempre presentes no espírito de quem se abalançe a interpretações arqueozoológicas...” (p. 219). Tais preocupações terão, por certo, pesado na decisão de incluir, no elenco do Mestrado de Arqueologia e Pré-história da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a disciplina opcional “Arqueozoologia”. Esta crescente afirmação da Arqueozoologia, não resulta, pois, como tantas outras pretensas “inovações” que, de tempos a tempos, nos assolam, de uma simples moda, mais ou menos passageira. Em um futuro próximo assistir-se-á a novos desenvolvimentos desta disciplina, firmemente escorada em sólidos princípios metodológicos e inserida num contexto globalmente favorável. Deram-se, na verdade, passos notáveis desde os tempos, ainda (quase) actuais, em que os ossos de uma qualquer escavação eram deitados fora por ocuparem espaço desnecessário, se afigurarem inestéticos ou, simplesmente, inúteis...

● ● ● ● ● BIBLIOGRAFIA CITADA NO TEXTO (*) ● ● ● ● ●

e bibliografia arqueozoológica portuguesa mais relevante
ou mencionando faunas oriundas de estações arqueológicas de Portugal

ALMEIDA, F. de; SANTOS, M. Farinha dos; ROCHE, J. & FERREIRA, O. da Veiga (1970) — “Notícia preliminar sobre as escavações feitas na Lapa da Rainha (Vimeiro)”, in *Actas das I Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos Portugueses* (Lisboa, 1969), 1, pp. 273-288.

*ANTUNES, M.T. (1985) — “*Sciurus vulgaris* no Cabeço da Arruda, Muge. Presença e extinção em Portugal”, *Arqueologia*, 12, pp. 71-84.

ANTUNES, M.T. (1986) — “Acerca de um osso do Plistocénico da Mealhada: presença de ‘tigre dente de sabre’, *Homotheurium latidens* (OWEN, 1846)”, *Ciências da Terra* (UNL), 8, pp. 43-54.

*ANTUNES, M.T. (1987) — “O povoado fortificado calcolítico do Monte da Tumba. IV-Mamíferos (nota preliminar)”, *Setúbal Arqueológica*, 8, pp. 103-144.

ANTUNES, M.T. (1988) — “Material ósseo proveniente de Fraga d’Aia”, *Trab. Antrop. Etnol.*, 28, pp. 227-228.

*ANTUNES, M.T. (1989a) — “*Castor fiber* na gruta do Caldeirão. Existência, distribuição e extinção do castor em Portugal”, *Ciências da Terra* (UNL), 10, pp. 23-40.

ANTUNES, M.T. (1989b) — “Espólio de animais do poço e de um silo da casa de João Esmeraldo”, in *Escavações nas casas de João Esmeraldo-Cristovão Colombo*, Catálogo de exposição, Câmara Municipal do Funchal, pp. 49-52.

*ANTUNES, M.T. (1990/91) — “O Homem da gruta da Figueira Brava (ca. 30 000 BP). Contexto ecológico, alimentação, canibalismo”, *Memórias Ac. Ciências Lisboa*, 31 (C), pp. 487-536.

ANTUNES, M.T. (1991) — “Restos de animais no castelo de Silves (séculos VIII-X). Contribuição para o conhecimento da alimentação em contexto islâmico”, *Estudos Orientais*, 2, pp. 41-74.

ANTUNES, M.T. (1992) — “Povoados do Bronze Final da Beira Baixa-Alegrios, Moreirinha e Monte do Frade: elementos arqueozoológicos”, *Conímbriga*, 31, pp. 31-38.

ANTUNES, M.T. (1993) — “Mamíferos em Portugal. Extinções desde o Plistocénico superior”, *Liberne*, pp. 6-10.

*ANTUNES, M.T. (1995a) — “Jazida de Castelo Velho (Freixo de Numão). Elementos arqueozoológicos”, *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular* (Porto, 1993), pp. 451-456.

*ANTUNES, M.T. (1995b) — “Alimentação de origem animal em regime islâmico-Alcaria Longa e Casa II da Alcáçova de Mértola”, *Arqueologia Medieval*, 4, pp. 267-282.

ANTUNES, M.T. & CARDOSO, J.L. (1987) — “O Leão das Cavernas, *Panthera (Leo) spelaea* (GOLDFUSS, 1810) em Portugal”, in *Da Pré-história à História*, Vol. de homenagem a O. da Veiga Ferreira, Lisboa, Delta, pp. 73-81.

ANTUNES, M.T. & CARDOSO, J.L. & FAURE,

- M. (1988) — "Présence de *Hippopotamus incognitus* au Portugal et remarques sur les sites quaternaires de Mealhada", *Com. Serv. Geol. Port.*, 74, pp. 165-172.
- *ANTUNES, M.T. & MOURET-CHAUVIRÉ, C. (1992) — "The roman site (2nd to 5th Centuries AD) at Quinta do Marim near Olhão (Algarve, Portugal): vertebrate faunas", *Setúbal Arqueológica*, 9/10, pp. 375-382.
- *ANTUNES, M.T. & CARDOSO, J.L. (1995) — "Ictiofauna do povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras)", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 193-198.
- ARAÚJO, A.C. (1994) — "O concheiro epipaleolítico do Cabeço do Curral Velho (Cambelas, Torres Vedras)", in *Actas das V Jornadas Arqueológicas da Associação de Arqueólogos Portugueses* (Lisboa, 1993), 2, pp. 43-51.
- ARNAUD, J.M. (1987) — "Os concheiros mesolíticos dos vales do Tejo e do Sado: semelhança e diferenças", *Arqueologia*, 15, pp. 53-64.
- *AUDOIN, F. (1986) — "Le chercheur d'os et l'historien", *L'Histoire*, n° 89, pp. 80-82.
- *BARTOSIEWICZ, L.; VANNEER, W. & LENTACKER, A. (1993) — "Metapodial asymmetry in draft cattle", *International Journal of Osteoarchaeology*, 3, pp. 69-75.
- BARROS, L.; CARDOSO, J.L. & SABROSA, A. (1993) — "Fenícios na margem sul do Tejo. Economia e integração cultural do povoado do Almaraz-Almada", *Estudos Orientais*, 4, pp. 143-181.
- *BINFORD, L.R. (1984) — *Faunal remains from Klasies River Mouth*, New York Academic Press.
- BOESSNECK, J. & DRIESCH, A.v.d. (1978) — "The significance of measuring animal bones from archaeology sites", *Peabody Museum Bulletin*, 2, pp. 25-37.
- *BOESSNECK, J.; MÜLLER, H.-H. & TEICHERT, M. (1964) — "Osteologische Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf (*Ovis aries* Linné) und Ziege (*Capra hircus* Linné)", *Kühn-Archiv*, 78 Band, Heft 1-2, pp. 1-129.
- BREUIL, H. & ZBYSZEWSKI, G. (1943) — "Le Quaternaire de Santo Antão do Tojal", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 24, pp. 43-70.
- *BRUGAL, J.-P.; DAVID, F. & FARIZY, C. (1994) — "Quantification d'un assemblage osseux: paramètres et tableaux", *Artefacts*, 9, pp. 143-153.
- *CASTEEL, R.W. (1975) — "Estimation of size, minimum numbers of individuals, and seasonal dating by means of fish scales for archaeological sites", in *Archaeozoological Studies* (A. T. Clason, ed.), Amsterdam, North-Holland Publishing Company, pp. 70-86.
- *CASTEEL, R.W. (1977) — "Characterization of faunal assemblages and the minimum number of individuals determined from paired elements: continuing problems in Archaeology", *Journal of Archaeological Science*, 7, pp. 125-134.
- *CASTEEL, R.W. (1978) — "Faunal assemblages and the *Wiegenmethode* or *Weight Method*", *Journal of Field Archaeology*, (5) 1, pp. 71-77.
- *CASTEEL, R.W. & GRAYSON, D.K. (1977) — "Terminological problems in quantitative faunal analysis", *World Archaeology*, 9, pp. 235-245.
- *CARDOSO, J.L. (1989) — *Leceia. Resultados das escavações realizadas 1983-1989*, Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, J.L. (1989) — "Le daim dans le Pléistocène du Portugal", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 75, pp. 111-118.
- CARDOSO, J.L. (1990) — "Presença do rinoceronte-*Dicerorhinus hemitoechus* (FALCONER, 1878) na gruta do Escoural", *Almansor*, 8, pp. 7-13.
- CARDOSO, J.L. (1992) — "*Cuon alpinus europaeus* dans le Pléistocène du Portugal", *Ciências da Terra* (UNL), 11, pp. 65-76.
- CARDOSO, J.L. (1992) — "Um camélideo de Conímbriga", *Conímbriga*, 31, pp. 181-187.
- *CARDOSO, J.L. (1993a) — "Contribuição para o conhecimento da alimentação em contexto fenício. Estudo dos restos da Rocha Branca (Silves)", *Estudos Orientais*, 4, pp. 109-126.
- CARDOSO, J.L. (1993b) — *Contribuição para o conhecimento dos grandes mamíferos do Plistocénico superior de Portugal* (dissertação de doutoramento apresentada à Universidade Nova de Lisboa), Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, J.L. (1993c) — "Os estudos dos grandes mamíferos plistocénicos de Portugal. Síntese histórica", in *O Quaternário em Portugal. Balanço e perspectivas* (A. de Brum Ferreira, G. Soares de Carvalho e J. C. de Senna-Martinez, eds.), Lisboa, Edições Colibri, pp. 97-103.
- CARDOSO, J.L. (1993d) — "Restos de grandes mamíferos da ilha do Pessegueiro: contribuição para o conhecimento da alimentação na época romana", in *Ilha do Pessegueiro. Porto romano da costa alentejana* (C. Tavares da Silva e J. Soares, eds.) Lisboa, Instituto da Conservação da Natureza, pp. 205-215.
- *CARDOSO, J.L. (1993e) — "Contribuição para o conhecimento da alimentação em contexto islâmico: estudo de restos malológicos e malacológicos das Mesas do Castelinho (Almodôvar)", *Arqueologia Medieval*, 2, pp. 103-106.
- *CARDOSO, J.L. (1994) — "Leceia 1983-1989. Escavações do povoado fortificado pré-histórico", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, Número Especial.
- CARDOSO, J.L. (1994a) — "Os restos de grandes mamíferos do povoado neolítico da Igreja de S. Jorge (Vila Verde de Ficalho)", *Vipasca*, 3, pp. 51-55.
- *CARDOSO, J.L. (1994b) — "A fauna de mamíferos da época muçulmana das Mesas do Castelinho (Almodôvar). Materiais das campanhas de 1989-1992", *Arqueologia Medieval*, 3, pp. 201-220.
- CARDOSO, J.L. (1995a) — "Ossos de Cetáceo utilizados no Calcolítico da Estremadura", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 193-198.
- CARDOSO, J.L. (1995b) — "Os ídolos falange do povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras). Estudo comparado", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 213-232.
- *CARDOSO, J.L. (1995c) — "Os mamíferos no quotidiano romano. Algumas reflexões a propósito dos restos de Conímbriga", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 299-313.
- CARDOSO, J.L. (1995d) — "Grutas do Maciço Hespérico de Portugal com faunas de grandes mamíferos plistocénicos. Breve síntese", *Cadernos Lab. Xeoloxico de Laxe*, 20, pp. 213-229.
- CARDOSO, J.L. (1995e) — "Presença de *Equus hydruntinus* REGALIA, 1905 no Würm recente de Portugal", *Comunic. Inst. Geol. e Mineiro*, 81, pp. 97-108.
- CARDOSO, J.L. (1996a) — "Bases de subsistência em povoados do Bronze Final e da Idade do Ferro do território português. O testemunho dos mamíferos", in *De Ulisses a Viriato. O primeiro milénio a.C.* (Catálogo da Exposição, Museu Municipal de Arqueologia, J. de Alarcão, coord.), Lisboa, Instituto Português de Museus, pp. 160-170.
- CARDOSO, J.L. (1996b) — "Les grands mammifères du Pléistocène supérieur du Portugal. Essai de synthèse", *Geobios*, 29(2), pp. 235-250.
- CARDOSO, J.L. & ANTUNES, M.T. (1989) — "*Rupicapra rupicapra* (Mammalia) in the Late Pleistocene of Portugal", *Ciências da Terra* (UNL), 10, pp. 81-96.
- CARDOSO, J.L. & ANTUNES, M.T. (1995) — "Dentes de tubarões miocénicos em contextos pré-históricos portugueses. Estudo comparado dos materiais de Leceia (Oeiras)", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 199-211.
- *CARDOSO, J.L.; ANTUNES, M.T. & MEIN, P. (1996) — "Pequenos mamíferos do povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras)", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 6 (no prelo).
- *CARDOSO, J.L.; RODRIGUES, J.A.S.; MONJARDINO, J. & CARREIRA, J.R. (1986) — "A jazida da Ajuda do Bronze Final da Tapada da Ajuda", *Lisboa-Revista Municipal*, Série II, 15, pp. 3-18.
- CARDOSO, J.L.; SENNA-MARTINEZ, J.C. de & VALERA, A.C. (1995) — "Um indicador económico para o Bronze Pleno da Beira Alta: a fauna de grandes mamíferos da Unidade Estratigráfica 4 da 'Sala 20' do Buraco da Moura de São Romão (concelho de Seia)", *Actas da 3ª. Reunião do Quaternário Ibérico* (Coimbra, 1993), pp. 457-460.
- *CORRÊA, A.A. Mendes (1933) — "Les nouvelles fouilles à Muge", *C. R. XV Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques* (Paris, 1931), pp. 357-372.
- *COSTA, F.A. Pereira da (1865) — *Da existência do Homem em épocas remotas no vale do Tejo. Notícia sobre os esqueletos humanos descobertos no cabeço da Arruda*, Lisboa, Comissão Geológica de Portugal.
- *CUNHA, A. Xavier da (1961) — "Sobre a ocorrência do castor (*Castor fiber* L.) na fauna mamalógica do castro eneolítico de Vila Nova de S. Pedro", *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra*, 270, 4 p.
- DELGADO, J. F. Nery (1867) — *Da existência do Homem no nosso solo em tempos mui remotos provada pelo estudo das cavernas. Notícia acerca das grutas da Cezareda*, Lisboa, Comissão Geológica de Portugal.
- *DELGADO, J. F. Nery (1884) — "La grotte de Furninha a Peniche", *Congrès Internationale d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques, Compte-Rendu de la IX Session* (Lisboa, 1880), pp. 207-278.
- *DELPECH, F. (1973) — "Signification paléoclimatique des associations d'herbivores reconnues dans un gisement archéologique", *Bull. Soc. Préhist. Fr.*, 70, pp. 187-189.
- *DESSE, J. & DESSE, G. (1987) — "Poisons", in *Géologie de la Préhistoire* (J.-C. Miskovsky, coord.), Paris, Ass. pour l'Etude de l'Environnement Géologique de la Préhistoire, pp. 743-750.
- *DRIESCH, A.v.d. (1976) — "A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites", *Peabody Museum Bull.*, 1, Harvard University.
- *DRIESCH, A.v.d. & BOESSNECK, J. (1976) — "Die faune vom castro do Zambujal (Fundmaterial Grabungen 1966-1973, mit Ausnahme der Zwingerfunde)", *Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel*, 7, pp. 84-121.
- *DRIESCH, A.v.d. & BOESSNECK, J. (1981) — "Die Fauna von Zambujal", *Madrid. Beiträge*, Band 5, teil 1, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, pp. 303-314.
- DRIESCH, A.v.d. & RICHTER, B. (1976) — "Tierknochenfunde aus Penedo do lexim", *Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel*, 5, pp. 4-143.
- *DUCOS, P. (1983) — "L'Archéozoologie quantitative", *Nouvelles de l'Archéologie*, 11, pp. 31-34.
- *DUCOS, P. (1984) — "La contribution de l'Archéozoologie à la estimation des quantités de nourriture: evaluation du nombre initial d'individus", in *Animals and Archaeology* (J. Clutton-Brock e C. Grigson, eds.), Oxford, British Archaeological Reports, 3, pp. 13-23.
- *FERREIRA, O. da Veiga (1956) — "La faune malacologique, crustacés et poissons de Moita do Sebastião (Muge)", *Actas da IV Sessão Cong. Int. Ciências Pré-históricas e Proto-históricas* (Madrid, 1954), pp. 339-346.

- FERREIRA, O. da Veiga (1964) — "Jazidas quaternárias com fauna de vertebrados encontrados em Portugal", *Arqueologia e História*, S. VIII, 11, pp. 39-53.
- *FERREIRA, O. da Veiga (1966) — "Acerca dos primeiros restos de *Homo neanderthalensis* encontrados no Mustierense de Portugal", *Lucerna*, 5, pp. 361-375.
- FERREIRA, O. da Veiga (1975) — "Os rinocerontes quaternários encontrados em Portugal", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 59, pp. 15-25.
- FERREIRA, O. da Veiga (1984) — "O mais importante nível de ocupação do caçador neanderthal da gruta Nova da Columbeira (Bombarral)", *Vol. d'Homage au géologue Georges Zbyszewski*, Paris, Ed. Recherche sur les Civilisations, pp. 365-370.
- FERREIRA, O. da Veiga & ROCHE, J. (1980) — "Os elementos de adorno do Paleolítico superior de Portugal", *Arqueologia*, 2, pp. 7-11.
- *GAUTHIER, A. (1983) — "L'apport de l'étude des vestiges animaux à la reconstitution archéologique: une introduction à l'Archéozoologie", *Vie Archéologique*, 11, pp. 27-46.
- *GAUTHIER, A. (1990) — *La domestication. Et l'homme créa ses animaux*, Paris, Errance.
- *GRAYSON, D.K. (1979) — "On the quantification of vertebrate archaeofaunas", in *Advances on archaeological method and theory*, 1, pp. 199-237.
- GOMES, M. Varela; CARDOSO, J.L. & SANTOS, M. Farinha dos (1990) — "Artefactos do Paleolítico superior da gruta do Escoural (Montemor-o-Novo, Évora)", *Almanson*, 8, pp. 15-36.
- *GONÇALVES, V.S. (1971) — *O castro da Rotura e o vaso campaniforme*, Junta Distrital de Setúbal.
- *GUÉRIN, C. & FAURE, M. (1987) — "Grands mammifères", in *Géologie de la Préhistoire: méthodes, techniques, applications* (J.-C. Miskovsky, coord.), Paris, Ass. pour l'Etude de l'Environnement Géologique de la Préhistoire, pp. 801-830.
- *GOURICHON, L. & CARDOSO, J.L. (1995) — "L'avifaune de l'habitat fortifié chalcolithique de Leceia (Oeiras, Portugal)", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 165-186.
- HARLÉ, E. (1909) — "Faune de la grotte à Hyènes rayées de Furninha et d'autres grottes du Portugal", *Bull. Soc. Géol. Fr.*, S. IV, 9, pp. 85-99.
- *HARLÉ, E. (1910/11) — "Les mammifères et oiseaux quaternaires connus jusqu'ici en Portugal", *Comunic. Com. Serv. Geol. Port.*, 8, pp. 22-85.
- *HERNÁNDEZ, F. (1992) — "Some comments on the introduction of domestic fowl in Iberia", *Archaeofauna*, 1, Madrid, pp. 45-53.
- JORGE, V. Oliveira (1981) — "O que pedem os arqueólogos aos outros cientistas?", *Arqueologia*, 4, pp. 5-7.
- KALB, P. (1996) — "Megalith-building, stone transport and territorial markers: evidence from Vale de Rodrigo, Évora, south Portugal", *Antiquity*, 70, pp. 683-685.
- *KLEIN, R. & CRUZ-URIBE, K. (1984) — *The analysis of animal bones from archaeological sites*, Chicago Univ. Press.
- *LE GALL, O.; STRAUS, L.; VIERRA, B. J. & ALTUNA, J. (1992) — "Ichthyofaunas and seasonality at Vidigal (Alentejo, Portugal)", *Mesolithic Miscellany*, 13 (2), pp. 13-18.
- *LENTACKER, A. (1986) — "Preliminary results of the fauna of 'Cabeço da Amoreira' and 'Cabeço da Arruda' (Muge, Portugal)", *Trabalhos de Antropologia e Etologia*, 24, pp. 9-26.
- *LEROI-GOURHAN, A. (1989) — *Dictionnaire de la Préhistoire*, Paris, Press Universitaires de France.
- LOPES, T.M.G.C. (1982) — "A fauna de mamíferos (Mammalia) das jazidas paleolíticas portuguesas", *Brigantia*, 2 (4), pp. 95-100.
- MOURER-CHAUVIRÉ, C. & ANTUNES, M.T. (1991) — "Présence du grand pingouin, *Pinguinus impennis* (Aves, Charadriiformes) dans le Pléistocène du Portugal", *Geobios*, 24 (2), pp. 201-205.
- *PAÇO, A. do (1958) — "Castro de Vila Nova de S. Pedro. X-Campanha de escavações de 1956 (20^a). Aditamento-Campanhas de escavações de 1952, 1953 e 1954-16^a, 17^a e 18^a", *Anais da Academia Portuguesa de História*, S. III, 8, pp. 43-91.
- *PAYNE, S. & BULL, G. (1988) — "Components of variation in measurements of pig bones and teeth, and the use of measurements to distinguish wild from domestic pig remains", *Archaeozoologia*, 2 (1,2), pp. 27-66.
- *PÓVOAS, L.; ZILHÃO, J.; CHALINE, J. & BRUNET-LECOMPTE, P. (1992) — "La faune de rongeurs du Pléistocène supérieur de la grotte de Caldeirão (Tomar, Portugal)", *Quaternaire*, 3(1), pp. 40-47.
- PRUMMEL, W. & FRISCH, H.-J. (1986) — "A guide for the distinction of species and body side in bones of sheep and goat", *Journal of Archaeological Science*, 13, pp. 567-577.
- *RAGE, J.-C. (1987) — "Les batraciens et les reptiles", in *Géologie de la Préhistoire* (J.-C. Miskovsky, coord.), Paris, Ass. pour l'Etude de l'Environnement Géologique de la Préhistoire, pp. 389-402.
- *RIBEIRO, C. (1878) — *Notícia de algumas estações e monumentos prehistóricos. I - Notícia da estação humana de Licêa*, Lisboa, Academia Real das Ciências.
- *RINGROSE, T.J. (1993) — "Bone counts and statistics: a critique", *Journal of Field Archaeology*, 20, pp. 121-157.
- ROCHE, J. (1951) — *L'industrie préhistorique du Cabeço d'Amoreira*, Porto, Centro de Estudos de Etnologia Peninsular (Instituto para a Alta Cultura).
- ROCHE, J. (1951) — "Le niveau paléolithique supérieur de la grotte de Casa da Moura (Cesareda)", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 32 (2), pp. 103-122.
- ROCHE, J. (1960) — *Le gisement mésolithique de Moita do Sebastião (Muge-Portugal)*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura.
- ROCHE, J. (1971) — "Le climat et les faunes du Paléolithique moyen et supérieur de la province d'Estremadura", *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia* (Coimbra, 1970), 1, pp. 39-50.
- ROCHE, J. (1979) — "Le Magdalénien portugais", in *Colloques Internationaux du CNRS. 271-La fin des temps glaciaires en Europe*, Paris, CNRS, pp. 753-758.
- ROCHE, J. & FERREIRA, O. da Veiga (1957) — "Nota sobre a estratigrafia dos concheiros de Muge", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 38, pp. 261-268.
- ROCHE, J.; FRANÇA, J. Camarate; FERREIRA, O. da Veiga & ZBYSZEWSKI, G. (1962) — "Le Paléolithique supérieur de la grotte de Salemas (Ponte de Lousa)", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 46, pp. 187-207.
- ROCHE, J. & FERREIRA, O. da Veiga (1970) — "Stratigraphie et faunes des niveaux paléolithiques de la grotte de Salemas (Ponte de Lousa)", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 54, pp. 263-269.
- *ROSELLO, E. (1993) — "Análisis de los peces recuperados en Mértola", *Arqueologia Medieval*, 2, pp. 277-283.
- SANTOS, M. Farinha dos; GOMES, M.V. & CARDOSO, J.L. (1991) — "Dois artefactos de osso, pós-paleolíticos, da gruta do escoural (Montemor-o-Novo)", *Almanson*, 9, pp. 75-94.
- *SOARES, A.M. Monge (1993) — "The ¹⁴C content of marine shells: evidence for variability in coastal upwelling of Portugal during Holocene", *International symposium on applications of isotope techniques in studying past and current environmental changes in the Hydrosphere and the Atmosphere* (Vienna, Austria, 1993), International Atomic Energy Agency (preprint, 16 p.).
- *STRAUS, L.G.; ALTUNA, J.; JACKES, M. & KUNST, M. (1988) — "New excavations in Casa da Moura and at the Abrigos de Bocas", *Arqueologia*, 18, pp. 65-95.
- STRAUS, L.G.; ALTUNA, J. & VIERRA, B. (1990) — "The concheiro at Vidigal: a contribution to the Late Mesolithic of Southern Portugal", in *Contributions to the Mesolithic of Europe* (P.M. Vermeersch & P. van Peer eds.), Leuven University Press, pp. 463-474.
- TEIXEIRA, C. & GONÇALVES, F. (1980) — *Introdução à Geologia de Portugal*, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC).
- *TOYNBEE, J.M.C. (1973) — *Animals in roman life and art*, Londres, Thames and Hudson.
- *WILD, C.J. & NICHOL, R.K. (1983) — "Estimation of the original number of individuals from paired counts using estimates of the Krantz type", *Journal of Field Archaeology*, 10, pp. 337-344.
- ZBYSZEWSKI, G. (1943) — "Les éléphants quaternaires du Portugal", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 24, pp. 71-89.
- *ZBYSZEWSKI, G. (1956) — "Les mammifères du 'concheiro' de Moita do Sebastião (Muge)", in *Actas da IV Sessão Cong. Int. Ciências Pré-históricas e Proto-históricas* (Madrid, 1954), pp. 943-946.
- ZBYSZEWSKI, G. (1957) — "Le Quaternaire du Portugal", *Bol. Soc. Geol. Port.*, 13 (1 e 2), pp. 3-227.
- *ZBYSZEWSKI, G. (1963) — "Jazidas quaternárias de Salemas (Loures) e de Columbeira (Bombarral)", *Bol. Acad. Ciências de Lisboa*, 35 (N.S.), pp. 137-147.
- ZBYSZEWSKI, G. (1971) — *Notícia explicativa carta geológica do Quaternário de Portugal na escala de 1/1 000 000*, Lisboa, Serviços Geológicos de Portugal.
- ZBYSZEWSKI, G. (1977a) — "Nova contribuição para o conhecimento da jazida quaternária da Mealhada", *Memoirs e Notícias Mus. Lab. Min. Geol. Univ. Coimbra*, 84, pp. 1-37.
- ZBYSZEWSKI, G. (1977b) — "Três ossos de vertebrados quaternários", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 61, pp. 191-194.
- ZBYSZEWSKI, G. & FERREIRA, O. da Veiga (1958) — "Estação pré-histórica da Penha Verde (Sintra)", *Comunic. Serv. Geol. Port.*, 39, pp. 37-57.
- ZBYSZEWSKI, G.; LEITÃO, M.; PENALVA, C. & FERREIRA, O. da Veiga (1980/81) — "Paléo-Anthropologie du Würm au Portugal", *Setúbal Arqueológica*, 6/7, pp. 7-23.
- ZILHÃO, J. (1992) — "Estratégias de povoamento e subsistência no Paleolítico e no Mesolítico de Portugal", in *Elefantes, Ciervos y Ovicaprinos*, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 149-162.
- ZILHÃO, J. (1993) — "As origens da Arqueologia paleolítica em Portugal e a obra metodologicamente precursora de J.F. Nery Delgado", *Arqueologia e História*, S. X, 3, pp. 111-125.

MALACOFAUNA E ARQUEOLOGIA

por Carlos Tavares da Silva (*)

A ocorrência de conchas de moluscos marinhos em contextos arqueológicos é passível de fornecer numerosas informações de carácter paleoambiental, económico e inclusivamente sócio-cultural. O estudo da malacofauna exumada em uma jazida arqueológica não deve limitar-se a uma análise orientada por critérios estritamente paleontológicos; é necessário que adquira uma perspectiva verdadeiramente arqueozoológica, procurando contribuir para o conhecimento integrado dos paleoambientes e das comunidades humanas que neles se desenvolveram. Deste modo, a sua recolha aquando da escavação e o seu posterior estudo devem ser exaustivos e sistemáticos. No caso de contextos com poucos exemplares, estes deverão ser recolhidos na sua totalidade, mesmo quando reduzidos a pequenos fragmentos. Tratando-se de depósitos conquíferos de origem antrópica (por conseguinte muito ricos em conchas de moluscos), poderá recorrer-se ao método da amostragem: por exemplo, obtendo amostra de 10 litros de sedimento por cada nível natural ou artificial e unidade de quadrícula.

No laboratório, proceder-se-á à identificação e quantificação (por peso e/ou contagem) dos táxones representados na amostra. A determinação do peso tem vantagens quando lidamos com exemplares muito fragmentados (situação comum em níveis de "concheiro"); o número mínimo de indivíduos (NMI) pode ser obtido através de um processo de extrapolação (pela relação entre o peso total e a média do peso das conchas inteiras). Através da contagem, o NMI é geralmente determinado adicionando ao número de exemplares inteiros os fragmentos que conservam o ápice.

Outros procedimentos laboratoriais poderão ter lugar: medida da radioactividade (através do teor de radiocarbono, por exemplo), tendo em vista a cronolo-

gia; análise isotópica do oxigénio dos carbonatos das conchas, em ordem a obter dados de natureza paleoclimática; estudo das estrias de crescimento da concha a fim de se conhecer, por um lado, as variações climáticas responsáveis pelas alterações dos ritmos de crescimento, e, por outro, a época do ano em que ocorreu a morte dos moluscos, extraindo-se, assim, ilações acerca da sazonalidade das actividades de marisqueio; determinação das dimensões da concha (diâmetro antero-posterior e umbo-ventral no caso dos bivalves).

A reconstituição paleoambiental

Como atrás referimos, através da análise isotópica do oxigénio dos carbonatos das conchas (que permite obter dados sobre as temperaturas das águas em que a concha se formou), bem como do estudo das estrias de crescimento é possível obter elementos de carácter paleoclimático. Com o mesmo objectivo, recorre-se, muito frequentemente, às associações malacofaunísticas típicas de um clima.

Os estudos de depósitos conquíferos de origem antrópica que, nos últimos anos, temos vindo a realizar na Costa Sudoeste indicam-nos que o final do Tardi-glacial (Dryas III), bem representado na Pedra do Patacho (Vila Nova de Milfontes) (SOARES & TAVARES DA SILVA, 1993) em nível datado de 10 400±90 BP (ICEN-748), valor obtido após correcção para o efeito de reservatório oceânico, se caracteriza pela associação de *Littorina littorea* (muito abundante) a *Patella vulgata* (conchas com 35 mm de diâmetro médio). Na mesma região, em contexto datado de ca. 8 000 BP (níveis inferiores do concheiro do Castelejo, Vila do Bispo), a *Littorina littorea* encontra-se já ausente, sendo substituída pela *Monodonta lineata*, espécie

ABSTRACT

Sea shells are presented as providing information for paleo-environmental, economical and socio-cultural issues, in archaeological contexts.

Some examples illustrate the relevance of sea shell study for the identification of eating habits, subsistence strategies, and exploitation of resources as well as rituals and geo-cultural relations.

RÉSUMÉ

Les coquilles des mollusques marins comme éléments d'information de type paléoclimatique, économique et socio-culturel dans des contextes archéologiques.

Certains exemples portugais illustrant l'importance de l'étude de la malacofaune pour définir des habitudes alimentaires, des stratégies de subsistance et d'exploitation de ressources, ainsi que des pratiques rituelles et des relations géographiques-culturelles.

(*) Centro de Estudos Arqueológicos. Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. Av. Luísa Todi, 162. 2900 Setúbal.

Figura 1: Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada (segundo original do autor).

↑ Figura 1:

Distribuição cronológica dos principais táxones de invertebrados marinhos existentes em depósitos conchíferos de origem antrópica da Costa Sudoeste. Verifica-se que a *Littorina littorea* se restringe ao Tardiglacial, podendo prolongar-se pelo Pré-Boreal; é substituída pela *Monodonta* a partir do Boreal; o *Thais haemastoma* e o crustáceo cirrípede *Pollicipes cornucopia* ocorrem somente a partir do Atlântico.

que, pelo menos a partir de ca. 7 500 BP (na camada 4B do concheiro de Montes de Baixo, na margem direita da Ribeira de Seixe, Odemira), surge associada a *Thais haemastoma*. Por outro lado, a *Patella vulgata* torna-se francamente escassa e o diâmetro médio das conchas de *Patella* spp. desce para cerca de 26 mm. Observações similares foram efectuadas na região cantábrica onde a *Littorina littorea*, muito frequente em contextos do Paleolítico superior, é substituída, no Asturiense, pela *Monodonta lineata* (CLARK, 1976; MADARIAGA, 1976), ao mesmo tempo que se verifica um progressivo decréscimo da dimensão da concha do género *Patella*, do Paleolítico superior ao Neolítico. De notar que esta progressiva redução tem sido explicada não só por factores climáticos (MADARIAGA, 1976: 212), mas também como resultado quer de processos de sobreexploração (STRAUS & CLARK, 1978), quer da ampliação da recolha a áreas menos favoráveis ao desenvolvimento do género *Patella*, no âmbito de um sistema de exploração de novos ambientes (RUIZ COBO & MOÑINO SÁEZ, 1987).

Conhecida a repartição ecológica das espécies de moluscos marinhos presentes em um dado contexto arqueológico não é difícil extrair-se conclusões de ordem paleogeográfica. Por exemplo, o estudo da malacofauna dos "concheiros" neolíticos da Comporta (estudo associado a análises sedimentológicas, geomorfológicas e fitogeodinâmicas) contribuiu para a elaboração de um modelo paleogeográfico daquela área. Com efeito, a análise da fauna malacológica encontrada nesses níveis de "concheiro", particularmente nos da Barrosinha, "aponta para ambiente distinto do actual, mais francamente influenciado pelo

oceano. Este facto resulta da presença de táxones [principalmente *Venerupis decussata*] exigentes de uma maior salinidade e de um substrato mais arenoso do actualmente observado na zona das jazidas" (TAVARES DA SILVA *et al.*, 1986: 80). Assim, durante o IV milénio e inícios do III milénio cal BC, existiram, entre a Comporta e o Carvalhal, promontórios de areia, separados por pequenas rias abrigadas da ondulação oceânica e propícias ao desenvolvimento de *Venerupis decussata*, mas nas proximidades da desembocadura do Sado: o rio desaguaria entre Tróia e Comporta. As comunidades humanas do Neolítico médio e final povoavam os referidos promontórios de areia, bem situados para uma eficaz exploração dos recursos marinhos (TAVARES DA SILVA *et al.*, 1986: 79-80).

Estratégias de subsistência

Valor alimentar dos moluscos

No que concerne à satisfação das necessidades energéticas, isto é, das que resultam do dispêndio de energia inerente ao funcionamento do organismo humano, os moluscos têm sido considerados de grande pobreza calórica. A maior parte dos mamíferos oferece cerca de dez vezes mais calorias que os moluscos. Segundo G. BAILEY (1978), um cervo corresponde, em valor calórico, a 52 267 ostras, 156 800 berbigões ou 31 360 patelas. De notar que, nestas apreciações, se tem atendido apenas à quantidade e nunca à qualidade. O contributo calórico dos moluscos valoriza-se somente em um quadro dietético onde escasseiem glúcidos e lípidos ainda que seja rico em recursos proteicos: é impossível sobreviver durante muito tempo com uma dieta unicamente proteica e os moluscos, sendo os únicos animais que contêm hidratos de carbono, permitem o aproveitamento calórico das proteínas que os compõem. No âmbito de uma dieta exclusivamente animal, graças aos glúcidos e aos lípidos contidos nos moluscos, não haverá qualquer perigo de toxicidade. O consumo de moluscos, em um tal contexto, permite ainda, devido aos contributos em hidratos de carbono e gordura, utilizar, pelo menos parcialmente, as carnes magras dos animais terrestres, o que normalmente se verifica no fim do Inverno ou inícios da Primavera.

No que respeita à satisfação das necessidades estruturais que se realiza principalmente através dos ácidos aminados que, entrando na síntese das proteínas, mantêm a integridade do corpo e o seu bom funcionamento, verifica-se que os moluscos possuem proteínas cuja qualidade é apenas ligeiramente menor do que as da carne de mamíferos e peixes. São então frequentemente consumidos pelo seu contributo pro-

teico, como complemento de uma dieta composta.

O tempo gasto na recollecção de moluscos, tendo em vista a satisfação das necessidades em proteínas de uma família nuclear é, de um modo geral, apenas de algumas horas.

Os moluscos contêm ainda lípidos, mas geralmente em fracas quantidades ($\leq 2\%$), enquanto os mamíferos chegam a apresentar dez ou vinte vezes mais e alguns vegetais (avelãs, por ex.), valores da ordem dos 60%; possuem vitaminas e minerais por vezes em teores muito elevados (sobretudo cálcio e fósforo).

Interesse do consumo dos moluscos nas estratégias alimentares

CHENORKIAN (1989) tem vindo a demonstrar que é no quadro de uma estratégia alimentar de menores custos/menores riscos que o consumo de moluscos desempenha um papel fundamental.

Utilizando o peso dos animais recolectados/caçados e o peso das proteínas que lhes correspondem, estabeleceram-se para os berbigões, *Mytilus* e cervos, respectivamente, as seguintes relações: 61:1; 44:1 e 9,5:1 (OSBORN, 1977: 172). A relação peso de carne/peso bruto é, pois, grandemente desfavorável aos moluscos.

Porém, o mesmo já não se verifica no que se refere aos custos de aquisição, ou seja, ao dispêndio energético resultante da procura e captura das presas, da produção e manutenção dos instrumentos de captura e do transporte e tratamento das presas. Com efeito, na recollecção de moluscos são frequentemente utilizados instrumentos de ocasião. O dispêndio energético com a produção e manutenção dos instrumentos de captura é, por conseguinte, inferior ao investido na caça e na pesca. O mesmo se observa no dispêndio de energia com a captura, o qual é função do tempo necessário à descoberta da presa, perseguição e captura e às dificuldades encontradas nessas operações, relacionadas, por sua vez, com a espécie capturada, com os tipos de relevo e cobertura vegetal. Assim, na caça, o tempo gasto na captura de uma presa é geralmente considerável: S. PERLMAN (1980) avalia em mais de 11 horas o tempo médio necessário para capturar um cervo. Pelo contrário, na recollecção de moluscos, o tempo gasto com a descoberta e perseguição é nulo, e com a captura (recollecção propriamente dita) é muito inferior ao da caça. M. GLASSOW e L. WILCOXON (1988: 42) estimam um rendimento horário de 76 g de proteínas por mariscador de *Mytilus californianus*.

E quanto ao dispêndio com o transporte das presas?

A relação peso de carne/peso de conchas ou osso é claramente desfavorável aos moluscos. No entanto,

↑ Figura 2:

Localização dos habitats neolíticos da Comporta, sobre pequenos promontórios de areia adjacentes a antigas rias (Seg. TAVARES DA SILVA *et al.*, 1986):

- 1 — Celeiro Velho;
- 2 — Possanco;
- 3 — Malhada Alta;
- 4 — Pontal;
- 5 — Barrosinha;
- 6 — Sapalinho.

a proximidade habitual dos bancos de moluscos das áreas habitacionais minimiza grandemente essa diferença. Além disso, a maior parte dos moluscos ocorre em densidades muito elevadas. Por exemplo, na África do Sul, um quilómetro de costa rochosa pode fornecer três toneladas de carne de moluscos do género *Mytilus* e *Patella* (ANDERSON, 1981: 111).

Por fim, o tempo e o esforço dedicados à preparação dos moluscos (alguns minutos de aquecimento são suficientes para tornar aqueles consumíveis) são incomparavelmente menores do que os dispendidos com os animais caçados (extração da pele, esquartejamento — mais de uma hora para um grande mamífero —, tempo de cozedura).

Por outro lado, no domínio dos riscos, particularmente no respeitante ao grau de probabilidade de obtenção de um determinado recurso (localização, densidade), enquanto a probabilidade de um caçador localizar um grande mamífero é relativamente fraca e o tempo de captura muito variável, a situação é totalmente inversa quando se trata de moluscos: a localização dos bancos é perfeitamente conhecida dos recolectores e as populações de moluscos não são móveis. Isto levou CHENORKIAN (1989: 48) a afirmar que “a exploração dos bancos de moluscos se assemelha mais à gestão de um rebanho doméstico do que à de animais selvagens”, e a concluir que os moluscos representam recursos de fracos riscos: a sua abundância e concentração, a facilidade, a certeza e a regularidade da sua recollecção opõem-se à maior escassez dos animais perseguidos, à dificuldade em capturá-los, enfim, ao carácter aleatório e à irregularidade que caracterizam as actividades de caça. De assinalar ainda que

a recollecção de moluscos põe em actividade membros do grupo normalmente pouco produtivos, como crianças e velhos.

Os depósitos conquíferos de origem antrópica da Costa Sudoeste e o estudo das estratégias de mobilidade e subsistência durante o Mesolítico e o Neolítico

↓ Figura 3:

Comporta. Ensaio de reconstituição paleogeográfica para o Neolítico. O Sado desaguaria então entre Tróia (possível ilha) e a Comporta (Seg. TAVARES DA SILVA *et al.*, 1986).

- litoral junto à ondulação
- litoral semi-abrigado
- sapal (litoral abrigado)
- juncal
- mata ribeirinha
- mata de tamargueiras
- canavial marcescente
- canavial perenifólio e sub-marcescente
- canavial perenifólio com pinhal
- mata e matagal esclerófilo litoral (incluindo zimbro)
- mata e matagal psamfílico
- jazidas arqueológicas

Um depósito conquífero constitui um meio particularmente favorável à conservação dos subprodutos das actividades domésticas. As partes minerais dos restos orgânicos (mesmo os ossos mais frágeis) apresentam-se aí geralmente bem conservados. A análise da composição faunística de um depósito conquífero pode, pois, contribuir para a reconstituição das dietas antrópicas (CHENORKIAN, 1988).

O autor e Joaquina Soares têm procedido, nos últimos dez anos, à escavação e estudo sistemático de depósitos deste tipo localizados na Costa Sudoeste. Esses trabalhos proporcionaram importantes elementos sobre as estratégias de mobilidade e subsistência das populações humanas que aí viveram durante o Mesolítico e o Neolítico. Numa primeira fase da pesquisa, foi a composição faunística dos “concheiros” escavados, constituída exclusivamente por restos de invertebrados marinhos

onde predominam as conchas de *Mytilus* e *Patella* que chamou a atenção para a existência de estabelecimentos especializados e de curta duração, certamente sazonais, que integravam um sistema de mobilidade logística, sistema de que, por outro lado, fariam parte estabelecimentos de base onde se desenvolveria uma estratégia de subsistência de largo espectro (TAVARES DA SILVA, SOARES & PENALVA, 1985; TAVARES DA SILVA, 1989; TAVARES DA SILVA, 1990).

Um estudo mais aprofundado desta realidade, que levou em consideração não só a análise da composição faunística, mas também a extensão dos habitats, a densidade dos artefactos e mesmo a diversidade e complexidade das estruturas domésticas (SOARES, 1992; SOARES, 1995) reforçou a hipótese anterior-

mente formulada de que durante o Mesolítico e o Neolítico antigo da Costa Sudoeste existiria uma economia de subsistência assente em duas estratégias complementares de exploração do território: uma de largo espectro (na qual durante o Neolítico antigo se integraria uma muito incipiente actividade agro-pastoril) que se desenvolveria em estabelecimentos de base semi-sedentários (Samouqueira I para o Mesolítico, Vale Pincel I e Samouqueira II para o Neolítico antigo); outra que exploraria estreita banda de recursos a partir de estabelecimentos especializados, de curta duração (“concheiros” do Castelejo e Montes de Baixo para o Mesolítico; Castelejo, Medo Tojeiro e Praia das Galés, para o Neolítico antigo).

A sobreexploração de recursos

O caso do “concheiro” da Barrosinha (Comporta)

A intensa exploração, com fins alimentares, de recursos malacológicos, teria levado, por vezes, a situações críticas próximas do seu esgotamento. Já referimos a progressiva redução da dimensão das conchas do género *Patella* notada ao longo da Pré-história recente quer da região cantábrica quer da Costa Sudoeste, atribuída por alguns autores a factores climáticos e, por outros, ao processo de sobreexploração desse molusco.

Na Comporta, a escavação do “concheiro” da Barrosinha, do Neolítico médio, revelou duas fases de ocupação (TAVARES DA SILVA *et al.*, 1986). A fase I (camada 4) está representada por um nível conquífero datado de 4 720±50 anos BP (CSIC-652) em que, no respeitante à fauna, é quase exclusiva a espécie *Venerupis decussata* (96,86%), com exemplares de grandes dimensões (o diâmetro antero-posterior atinge 60 mm — exemplares que teriam entre dois anos e meio a três anos — e apresenta valores médios de 46,59 mm para as valvas direitas e de 46,83 mm para as valvas esquerdas).

À fase II da Barrosinha corresponde a C.2, datada de 4580±50 anos BP (CSIC-649) e com abundantes restos de fauna. Esta mostra-se muito mais variada que a da camada 4: por um lado, a *Venerupis decussata* ocorre em menor frequência relativa (51,76%) e com exemplares de menores dimensões (diâmetro médio antero-posterior de 40,68 mm para a valva direita e de 39,98 mm para a valva esquerda); por outro, surgem abundantes conchas de *Solen marginatus*, ossos de aves e de peixes. Estas observações conduziram à seguinte conclusão: “Enquanto a C.4 da Barrosinha revela a exploração de uma estreita faixa do espectro de recursos disponíveis, concordante com acentuada mobilidade de povoamento [...], a C.2 da Barrosinha evidencia a exploração de uma acentuada diversidade de recursos alimentares, em resultado da

sobreexploração do meio próximo (de *Ruditapes decussatus*), consequência notória de uma já acentuada sedentarização” (TAVARES DA SILVA *et al.*, 1986: 79).

Hábitos alimentares

Os testemunhos mais antigos da recolheção de moluscos, com fins alimentares, existentes no território hoje português, remontam ao Paleolítico médio. Assim, os níveis de base da Gruta da Figueira Brava (Arrábida), datados de *ca.* 30 000 BP (ANTUNES, 1990-91), forneceram um conjunto malacológico, dominado pela *Patella vulgata*, associado a ossos de grandes mamíferos. A partir dos inícios do Epipaleolítico, mais propriamente no nível de *habitat* do Dryas III da Pedra do Patacho (Vila Nova de Milfontes) (SOARES & TAVARES DA SILVA, 1993), encontram-se já ocupações especializadas na recolheção de moluscos, o que se irá acentuar durante o Mesolítico e Neolítico antigo no âmbito de estratégias de mobilidade e subsistência de carácter logístico, como atrás referimos. A partir destes períodos, os moluscos continuaram a ocupar papel por vezes de destaque na dieta das populações costeiras, registando-se numerosos exemplos de estabelecimentos especializadas no marisqueio quer durante a Pré-história Recente (C.4, do Neolítico médio, da Barrosinha, Comporta; níveis conquíferos do Calcolítico de Montes de Baixo, Odemira, e de Palheiro Furado, Vila Nova de Milfontes; ocupação da Idade do Bronze da Praia da Oliveirinha, Sines), quer mesmo em épocas posteriores como é patente através dos níveis conquíferos do Período

Muçulmano da Quinta do Lago (escavações dirigidas por Victor Gonçalves). Estas dietas, se muitas vezes revelam carácter sazonal e podem ser explicadas no quadro de estratégias de subsistência à escala da faixa costeira, em alguns casos respondem a uma procura supra-regional culturalmente condicionada por verdadeiros hábitos alimentares. Este aspecto está bem documentado no consumo específico, durante o Calcolítico do Centro e Sul de Portugal, de *Venerupis decussata*, molusco que predomina esmagadoramente em contextos calcolíticos da Estremadura onde, como na Rotura (TAVARES DA SILVA, 1968-70), chega a formar níveis conquíferos, e atinge áreas francamente interiores (povoados do Monte da Tumba e da Barrada do Grilo, no Torrão do Alentejo, e da Torre do Esporão 3, em Reguengos de Monsaraz).

Contactos, interações, importações

Precisamente a presença de conchas de moluscos marinhos em sítios pré-históricos do interior do País, permite-nos abordar uma outra temática da relação entre a Malacologia e a Arqueologia. Com efeito, como notou Victor S. Gonçalves ao estudar a ocupação pré-histórica do Monte Novo dos Albardeiros, povoado calcolítico de Reguengos de Monsaraz onde surgiu *Pecten maximus*, essa presença pode explicar-se pela proveniência dos respectivos grupos humanos ou pelas redes de trocas constituídas: “*seriam assim comunidades migrantes de outros contextos geográfico-culturais, ou, em alternativa, comunidades que*

↑ Figura 4:

Perfil estratigráfico do “concheiro” do Medo Tojeiro (Almogrove). Os níveis conquíferos (alternando com níveis de abandono, arenosos e com escassas conchas) revelaram fauna constituída exclusivamente por invertebrados marinhos. Tratava-se, muito provavelmente, de estabelecimento especializado na recolheção de moluscos (Seg. TAVARES DA SILVA, SOARES & PENALVA, 1985).

↑ Figura 5:

Frequências relativas dos principais gêneros de moluscos presentes na camada 2 do "concheiro" do Medo Tojeiro (1984). Atenda-se ao facto do conjunto ser grandemente dominado pelo *Mytilus* (ca. 80%).

manteriam relações com outras que habitassem junto à água salgada [...]” (GONÇALVES, 1988-89: 61).

As conchas de moluscos foram, com uma certa frequência, desde o Paleolítico superior, transformadas em objectos de adorno (pingentes de *Glycymeris glycymeris*, *Cerastoderma edule*, *Cerythium* sp., *Cypraea europaea*, *Cassis saburon*, *Conus* sp., *Dentalium* sp.; braceletes de *Glycymeris glycymeris*). Estes objectos integraram, por sua vez, sistemas de trocas e o seu achado é revelador de interacções desenvolvidas por comunidades de regiões distantes. Podemos citar, a título de exemplo, o aparecimento no Calcolítico do Pedrao (Setúbal) de uma concha afeiçoada de *Patella* de grandes dimensões (SOARES & TAVARES DA SILVA, 1975) pertencente, muito provavelmente, à espécie *Patella safiana* cuja distribuição geográfica é exclusivamente africana, seja mediterrânea (Marrocos, Argélia), seja atlântica (de Tânger a Angola)

Rituais

A descoberta de uma concha de *Pecten maximus* no nível de fundação da Estrutura 2 do povoado calcolítico de Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Monsaraz), estrutura de carácter defensivo constituída por troço de muralha e bastião semi-circular (GONÇALVES, 1988-89), permite entrar no domínio dos ritos. De salientar que conchas deste molusco marinho são correntes em contextos sepulcrais do Neolítico e Calcolítico (monumentos funerários de Aqualva, Alapraia, Cabeço da Arruda, Casal do Pardo e grutas naturais sepulcrais de Alcobaça, Bugalheira, Cova das Lapas, Cova da Moura, Ervideira, Escoural, Poço Velho, Ponte da Lage) e que chegou até aos nossos dias carregada de simbolismo religioso (trata-se da vieira usada pelos peregrinos de Santiago).

Indiscutivelmente relacionadas com um ritual funerário, temos as conchas das sepulturas mesolíticas de Moita do Sebastião (ROCHE, 1960). Aí, o esqueleto nº 3 assentava sobre um nível de conchas de *Venerupis decussata* por abrir e o esqueleto nº 33 era rodeado por abundantes conchas de *Scrobicularia plana* (ROCHE, 1960: 129). Quadro que se repete em outras regiões. Assim, por exemplo, em Izriten, "concheiro" da região do Cabo Juby (Sahara atlântico), cuja formação remonta a cerca de 10 000 anos BP, a escavação das sepulturas revelou a existência de numerosas conchas de *Venerupis decussata* de grandes dimensões e por vezes com vestígios de calcinação. A análise das dimensões dessas conchas mostrou uma recollecção selectiva (ausência de indivíduos jovens, ou seja, diâmetro antero-posterior superior a 40 mm). Por outro lado, o valor da relação valva direita/valva esquerda, próximo de 1, indica uma dispersão fraca e

ausência de remeximentos posteriores à formação do depósito (ROSSO & PETIT-MAIRE, 1978).

A participação de moluscos, como único componente animal, em prováveis refeições rituais, foi reconhecida na necrópole da Idade do Bronze da Vinha do Casão, em Vilamoura (VARELA GOMES *et al.*, 1986). Duas lareiras existentes no âmbito dessa necrópole forneceram conchas de moluscos: a lareira 7, exemplares de *Cerastoderma edule*, e a lareira 12, valvas de *Venerupis decussata*. A homogeneidade taxonómica e o número relativamente baixo de exemplares podem "indicar a ocorrência, junto de cada uma dessas lareiras, de uma única e pequena refeição o que leva a supor que aquelas não estariam relacionadas com actividades domésticas normais; muito possivelmente teriam a ver com refeições rituais" (TAVARES DA SILVA, 1986: 124).

A bibliografia arqueológica portuguesa tem, de um modo geral, ignorado a informação que se pode extrair da malacofauna. A importância deste recurso na vida de muitas populações, sobretudo durante o Holocénico, é hoje um dado indiscutível.

Em uma primeira fase da investigação procurou-se no marisqueio, talvez de forma um tanto simplista, a explicação para a génese de "culturas" e tecno-complexos líticos, mesmo quando se abordavam períodos como o Paleolítico inferior, para os quais se desconhecia a existência de depósitos coníferos de origem antrópica. Mais recentemente, com a reacção, não menos simplista, a esse paradigma, minimizou-se a exploração dos recursos malacológicos nas economias pré-históricas face à quantidade de carne fornecida pelo animais caçados. Surge agora, e muito especialmente com os trabalhos de Robert CHENORKIAN (1988, 1989, 1992), uma nova perspectiva que, partindo da análise dos contextos económico-sociais e das suas relações com o meio físico, tenta avaliar, de forma integrada e dialéctica, o papel desempenhado pela recollecção de marisco em cada comunidade humana.

Referências bibliográficas

- ANDERSON, A.J. (1981), "A model of prehistoric collecting on the rocky shore", *J. Archaeological Sci.*, 8: 109-120.
- ANTUNES, M.T. (1990-91), "O homem da Gruta da Figueira Brava (ca. 30000 BP). Contexto ecológico, alimentação, canibalismo", *Mem. da Academia das Ciências de Lisboa (Classe de Ciências)*, 31: 487-536.
- BAILEY, G. (1978), "Shell middens as indicators of postglacial economies: a territorial perspective", in *The Early Postglacial Settlement of Northern Europe*, Londres, pp. 37-63.

CHENORKIAN, R. (1988a), "Identificacion des dépôts coquilliers anthropiques", *Travaux du LAPMO 1988*: 31-37.

CHENORKIAN, R. (1988b), "Fouille des dépôts coquilliers anthropiques", *Travaux du LAPMO 1988*: 39-55.

CHENORKIAN, R. (1989), "Mollusques testacés et diètes préhistoriques", *Travaux du LAPMO 1989*: 29-57.

CHENORKIAN, R. (1992), "Saisonnalisation et malacofaune. Méthodes et possibilités", *Préhistoire Anthropologie Méditerranéennes*, 1: 143-168.

CLARK, G.A. (1976), *El Asturiense Cantabrico*, Madrid.

FARINHA DOS SANTOS, M.; SOARES, J. & TAVARES DA SILVA, C. (1972), "Campaniforme da Barrada do Grilo (Torrao-Vale do Sado)", *O Arqueólogo Português*, S. III, 6: 163-192.

GLASSOW, M.A. & WILCOXON, L.R. (1988), "Coastal adaptation near Point Conception, California, with particular regard to shellfish exploitation", *American Antiquity*, 53 (1): 36-51.

GONÇALVES, V.S. (1988-89), "A ocupação pré-histórica do Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Monsaraz)", *Portugalia, N.S.*, 9-10: 49-61.

MADARIAGA, B. (1976), "Estudio de la fauna marina de la Cueva de Tito Bustillo (Oviedo). Campaña de 1975", in J.A. MOURE ROMANILLO & M. CANO HERRERA, *Excavaciones en la Cueva de Tito Bustillo (Asturias). Trabajos de 1975*, Oviedo.

OSBORN, A.J. (1977), "Strandloopers, Mermaids and other fairy tales: the ecological determinants of marine resource utilization — the peruvian case", in *For Theory Building in Archaeology*, New York, Acad. Press, pp. 157-205.

PERLMAN, S.M. (1980), "An optimum diet model, coastal variability and huntergatherer behaviour", in *Advances in Archaeological Theory and Method*, New York, Acad. Press, vol. 3, pp. 257-310.

ROCHE, J. (1960), *Le Gisement Mésolithique de Moita do Sebastião (Muge, Portugal)*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura.

ROSSO, J.-C. & PETIT-MAIRE, N. (1978), "Amas coquilliers du littoral atlantique saharien", *Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco*, 22: 79-118.

RUIZ COBO, J. & MOÑINO SÁEZ, M. (1987), "Los yacimientos de conchero en la costa cantabra", *Revista de Arqueología* 73: 7-15.

SOARES, J. (1992), "Les territorialités produites sur le littoral centre-sud du Portugal au cours du processus de néolithisation", *Setúbal Arqueológica*, 9-10: 17-35.

SOARES, J. (1995), "Mesolítico-Neolítico na Costa Sudoeste: transformações e permanências", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 35 (2) [Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular, 6]: 27-45.

SOARES, J. & TAVARES DA SILVA, C. (1975), "A ocupação pré-histórica do Pedrão e o Calcolítico da Região de Setúbal", *Setúbal Arqueológica*, 1: 53-153.

SOARES, J. & TAVARES DA SILVA, C. (1993), "Na transição Plistocénico-Holocénico: marisqueio na Pedra do Patacho", *Al-madan*, S.II, 2: 21-29.

STRAUS, L.G. & CLARK, G.A. (1978), "Spain: La Riera Palaeoecological Project, 1978", *Old World Archaeology Newsletter*, II, 3: 10-12.

TAVARES DA SILVA, C. (1968-70), "O povoado pré-histórico da Rotura (Setúbal). Vestígios de estratigrafia", *Arquivo de Beja*, 25-27.

TAVARES DA SILVA, C. (1986), "Estudo da malacofauna", in VARELA GOMES, *et al.* (1986), pp. 121-126.

TAVARES DA SILVA, C. (1989), "Novos dados sobre o Neolítico antigo do Sul de Portugal", *Arqueologia*, 20: 24-32.

TAVARES DA SILVA, C. & GONÇALVES CABRITA, M. (1966), "A utilização dos moluscos durante o Eneolítico português", *Revista de Guimarães*, 76.

TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J. & PENALVA, C. (1985), "Para o estudo das comunidades neolíticas do Alentejo litoral: o concheiro do Medo Tojeiro", *Arqueologia*, 11: 5-15.

TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J.; CARDOSO, J.L.; SOUTO CRUZ, C. & SOUSA REIS, C.A. (1986), "Neolítico da Comporta: aspectos cronológicos (datas 14C) e paleoambientais", *Arqueologia*, 14: 59-82.

VARELA GOMES, M. *et al.* (1986), *A Necrópole da vinha do Casão (Vilamoura, Algarve) no Contexto da Idade do Bronze do Sudoeste Peninsular*, Lisboa, IPPC.

↑ Figura 6:

Povoamento mesolítico e do Neolítico antigo da Costa Sudoeste, revelando uma estratégia de mobilidade logística (com estabelecimento de base e acampamentos especializados principalmente na recolheção de moluscos) (Seg. SOARES, 1995):

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 — Salema; | 8 — Água da Moita; |
| 2 — Vale Pincel I; | 9 — Medo Tojeiro; |
| 3 — Vale Marim; | 10 — Fiães; |
| 4 — Samouqueira I e II; | 11 — Montes de Baixo; |
| 5 — Vale Vistoso; | 12 — Castelejo; |
| 6 — Vidigal; | 13 — Cabranosa. |
| 7 — Praia das Galés; | |

→ Figura 7:

Dimensões das valvas de *Venerupis decussata* encontradas nas camadas 4 e 2 do "concheiro" neolítico da Barrosinha (Comporta). De salientar que as conchas da camada 2 apresentam menores dimensões do que as da camada 4 em resultado, provavelmente, de um processo de sobreexploração deste molusco (Seg. TAVARES DA SILVA *et al.*, 1986).

ABSTRACT

Landscape Archaeology: a new epistemological challenge to traditional archaeology and other historical sciences. Based upon the observation of the present the author proposes the systematic production of "images" to explain diachrony.

Characterization of the concept of "archaeoimage" as a heuristic entity essential to the construction of intelligible models to reconstruct the past. Techniques and disciplines inherent to Landscape Archaeology and Palaeoecology.

RÉSUMÉ

L'Archéologie du Paysage considérée comme un défi épistémologique lancé à l'Archéologie et plus généralement aux Sciences du Passé, partant du présent pour aboutir à la production systématique d'images expliquant une diachronie.

Systématisation du concept d'archéo-image en tant qu'entité heuristique essentielle à l'élaboration des modèles d'intelligibilité pour la reconstitution du passé. Techniques et disciplines préliminaires de l'Archéologie et de la Paléoécologie du Paysage.

ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM E PALEOECOLOGIA

por José Eduardo Mateus (*)

I. A Arqueologia da Paisagem e as outras arqueologias: o paradigma da *imagem* e da *mumificação*

Pensar numa data e num território, apontar o *paleoecoscópio* (a máquina *fotográfica* do tempo), fixar uma *imagem* — uma complexa paisagem antiga humanizada, artefactualizada pelos homens; seleccionar uma data de partida e de chegada e fixar um *filme*, reviver ano a ano a evolução do ecossistema territorial/território ecossistémico — simultaneamente a *matriz* de evolução das sociedades e a sua produção. Eis o objectivo central da Arqueologia da Paisagem. Eis simultaneamente um desafio epistemológico à Arqueologia e às Ciências do Passado em Geral.

O presente artigo pretende ser simultaneamente polémico e divulgador. A polémica nasce do facto de que a Arqueologia da Paisagem se desenvolve plenamente como disciplina fora dos trâmites tradicionais da investigação em Arqueologia, fora dos seus locais tradicionais de pesquisa — os "sítios arqueológicos" — através de uma forma heurísticamente diferente de questionar o passado. Ao contrário das "arqueologias tradicionais" que partem da descoberta (fortuita) dos objectos e estruturas como entidades "avulso" (por mais articuladas que sejam) e que acabam por manter com o "presente" e com a sua "realidade original" uma relação remota marcada pela descontinuidade, a Arqueologia da Paisagem procura lançar directamente do presente para o passado um inquérito sistematiza-

do (e calibrado na continuidade) de produção de séries temporais de imagens, assegurando a explicação da diacronia pela própria exploração da "materialização" do tempo na continuidade da matriz ecológica da evolução, e da matriz sedimentar da fossilização.

Turfas, lodos e lamas...

As turfeiras, lagoas e lagos com os seus depósitos orgânicos microestratificados constituem os sítios eco-arqueológicos por excelência. A sua peculiaridade em termos de potencialidade informativa sugere a analogia da máquina fotográfica do tempo que temos vindo a divulgar: nos pântanos, ecossistemas permanentemente alagados, as condições de falta de ar e de oxigénio, francamente adversas à presença das bactérias e fungos da decomposição, permitem a preservação e arquivo das estruturas biológicas mortas aí depositadas. Por outras palavras: a respiração global do ecossistema palustre é inferior à sua produção global bruta, resultando um excedente de matéria orgânica que fossiliza, dando lugar à acumulação de sedimento orgânico (CLYMO, 1983). Mumifica a vegetação do pântano (principal edificador da turfa) conjuntamente com outros componentes da biocenose palustre. Mumifica ainda parte da biocenose envolvente, sobretudo as estruturas vegetais de maior resistência e capacidade de dispersão pelo vento, pela água.

A capacidade de arquivo de informação das turfeiras e lagoas assemelha-se à de uma câmara fotográfica. Como na câmara, aqui existe uma película que é impressionada e se vai arquivando ano após ano, ao

(*) Laboratório de Paleoeologia - Museu, Laboratório e Jardim Botânico (Museu Nacional de História Natural - Universidade de Lisboa).

abrigo de impressões contaminadoras posteriores. Esta película (com espessuras da ordem do milímetro) é formada pela biomassa semidecomposta da vegetação anual palustre sob a forma de turfa, ou limo orgânico recém formado. Uma película, um “envelope matricial”, já de si fossilífero, que irá ainda incorporar (ser impressionada por) milhões e milhões de partículas provenientes da paisagem envolvente! Não são fotões, mas antes grãos de pólen, sementes, macrorestos vegetais, estruturas de algas e fungos, restos de invertebrados, poeiras minerais aéreo ou hidrotransportadas, etc., etc... Embora possa ter lugar uma certa diagénese (eventualmente uma ligeira mobilização mecânica e compactação), a preservação das estruturas depostas e da individualidade temporal da película de deposição é em geral óptima nos depósitos microestratificados das turfeiras lagunares, boa nas turfeiras fluviais.

Como sucede com uma câmara escura que se dispõe estrategicamente face à paisagem, tomando vistas e focando com o auxílio de lentes, a turfeira constitui uma bacia de captação que “enquadra e foca” o território envolvente. O enquadramento paisagístico resulta da sua localização central face a um sistema concêntrico de anéis de vegetação distintos, dispostos ao longo da topo-sequência “cume-baixa”. Esta organização ecológica espacial em redor das baixas palustres dá origem a uma filtragem diferencial das fitopartículas pelos agentes de transporte que actuam previamente à incorporação e fossilização na turfeira, o que resulta no que poderemos chamar um sistema de focagem, discriminativo de componentes de dispersão.

Para além da óptima preservação de restos orgânicos microestratificados em “envelopes matriciais” de resolução frequentemente anual, as turfeiras constituem *sumidouros gigantes* da paisagem envolvente de quilómetros em redor. A “mumificação” anual da paisagem não é apenas o reflexo da eficiência dos agentes de transporte do pólen e das sementes, a partir do coberto vegetal. É também o resultado da drenagem e erosão superficial dos cabeços e vertentes circundantes, fazendo acumular não só mais bioclastos (restos orgânicos) mas igualmente mineroclastos, componentes químicos diversos, nutrientes, etc.

Os métodos e técnicas da Arqueologia da Paisagem serão desenvolvidos na parte II deste artigo. Ficaremos entretanto com a exploração dos conceitos de *arqueologia, fossilização e mumificação*.

Arqueologia, fossilização e mumificação

Um dos primeiros objectivos deste artigo é contribuir para a sistematização do conceito de “imagem” em Arqueologia (“imagem arqueológica”), que aqui

designamos por *arqueologia*. Como o conceito de “estrutura latente” de A. Leroi-Gourham (LEROI-GOURHAM et BREZILLON, 1966, 1973), trata-se de uma entidade epistemológica essencial à construção dos modelos de inteligibilidade na reconstrução do passado, neste caso um conceito heurístico, operatório, que surge da ideia de fossilização do tempo e do espaço associada ao conceito de *réplica*. Esta ideia de “imagem” tem estado presente de uma forma não-sistematizada nas Ciências do Passado em geral, e tem assumido uma importância crescente em Paleoecologia da Paisagem, particularmente nos últimos desenvolvimentos de uma Palinologia do Quaternário de “alta-resolução”, que tem privilegiado, numa perspectiva de “actualismo metodológico”, a investigação do presente e o passado ultra-recente (ver BIRKS, 1995). Em Arqueologia o conceito de *arqueologia* adquire uma dimensão alargada, que resulta da sua associação com o conceito de *mumificação*, como veremos.

Primeira definição:

Num primeiro acesso à noção de *imagem* (numa acepção “pictorial/fotográfica”) poderemos falar de: *uma representação “realista” e consistente de um conjunto de objectos materiais e das suas relações geométrico-espaciais, partilhando o mesmo tempo e espaço, visualizados de um ponto de vista*. Note-se desde já que a imagem nos fala exclusivamente de um padrão, de uma geometria. A relação funcional, organizacional (o *protagonismo*) dos vários objectos entre si não é por si evidente. Associa-se-lhe uma noção de escala (na sua temporalidade, na sua espacialidade).

A primeira imagem: o original

Podemos explorar um primeiro paradoxo, o de que a *primeira imagem* consiste no próprio objecto; a primeira *réplica* ser o próprio *original*. Vamos seleccionar três destes *originais*: o presente, o sítio de fossilização catastrófica, a estrutura mumificada.

O presente actualista

O presente, objecto de toda a investigação *actualista*, oferece-nos a possibilidade da observação sistemática e da experimentação, permitindo um decalque “rigoroso” e completo do elenco de objectos e suas relações espaciais e funcionais. É susceptível, em teoria, de produzir um modelo de inteligibilidade composto por *todas* as variáveis explicativas, variáveis de resposta e suas ligações de causalidade. O presente será uma *imagem* (um padrão) enquanto entidade estática registável, mas é igualmente um conjunto de *processos* monitoráveis, enquanto entidade dinâmica.

A fixação fortuita

O sítio de *fossilização catastrófica* resulta da ocorrência fortuita de catástrofes singulares como

“Pensar numa data e num território, apontar o paleoecoscópio [...], fixar uma imagem [...]; seleccionar uma data de partida e de chegada e fixar um filme, [...] simultaneamente a matriz de evolução das sociedades e a sua produção. Eis o objectivo central da Arqueologia da Paisagem.”

uma escorrência de lava, uma tempestade ou avalanche de neve, a inundação das margens no lago, ou de um terraço fluvial baixo... Nasce assim uma *imagem* do passado, pela fixação (fossilização) do tempo e do espaço. Uma porção do espaço humanizado, um acampamento temporário, um povoado, um espaço de ritual, de culto, ou de cultivo agrícola, é fixado por uma matriz envolvente (um envelope matricial) funcionalmente e biologicamente inerte.

A fixação sistemática e intencional (mumificação)

A mumificação é a preservação intencional, de sentido simbólico, cultural. A *múmia*, o *ex-libris* da Arqueologia, é numa acepção mais genérica um fragmento da realidade "activa", intencionalmente segregada e protegida dos processos (ciclos) do metabolismo biológico e cultural: é o rei morto, num corpo sem decomposição, fixado num tempo eternizado; é a habitação onde viveu e os objectos que tocou, monumentalizados, mantidos longe da reciclagem e do uso. A vida eterna é antes do mais um *tempo parado* que se perpetua materialmente por uma imagem.

Imagem arqueológica (*arqueoimagem*) surge assim como um tipo particular de objecto arqueológico. Não um artefacto exumado avulso, mas uma (micro)parcela do território ecossistémico do passado (do mais doméstico ao territorialmente remoto): uma colecção coerente de objectos e de relações espaciais partilhando o mesmo tempo e o mesmo espaço. A ontogenia das *arqueoimagens* prende-se com a fossilização (a fixação) desse tempo, desse espaço. *Sistematisando*:

Fixa-se o tempo interno das coisas — fossiliza o *tempo metabólico*: os artefactos, as estruturas funcionais, os seres vivos ficam isolados do futuro e do passado, afastados dos ciclos da vida-morte, preservados dos agentes da biodegradação, da diagénese, e da degradação funcional (consumo total, reciclagem). Morte e desfuncionalização mas sem ressuscitamento, o afastamento definitivo do devir histórico, das trajetórias e dos processos do metabolismo e da história. O seu protagonismo "gelou", mesmo como fonte de vida alheia, no ciclo da vida e da morte.

Fixa-se o tempo externo das coisas — fossiliza o *tempo sistémico*: uma fossilização colectiva do tempo, a fixação de um momento colectivo, partilhado ontogénica e funcionalmente por processos e objectos em interacção. Uma sincronia ontogénica, sistémica.

Fixa-se a forma das coisas — fossiliza o *espaço metabólico*: fixação da morfologia interna das estruturas biológicas, artefactuais (variáveis espaciais metabólicas).

Fixa-se a geometria do espaço partilhado — fossiliza o *espaço sistémico*: a fossilização de um espaço

colectivo partilhado. A fossilização dos objectos e das variáveis de descrição espacial, não apenas as três dimensões do espaço cartesiano mas igualmente **n** dimensões de vizinhança com os objectos sincrónicos e sin-espaciais.

As imagens arqueológicas — as *arqueoimagens* — aparecem-nos paradoxalmente nesta primeira abordagem como *imagens-originais*, resultando da fossilização directa de parcelas do mundo vivo e funcional. Mas as *arqueoimagens* são também *imagens-réplica* (em conformidade com o senso comum...): a *múmia* é também a foto, o retrato, a réplica pictural (precisamos de uns olhos que nos olhem, umas mãos que nos toquem...). Esta *múmia-réplica* simultaneamente perde e ganha qualidades em relação à *múmia-original*, esta mais verdadeira, mas tecnicamente difícil, com menos mobilidade, aquela menos verdadeira, mais fácil de realizar, mais móvel (transaccionável) e mais expressiva (está de pé, olha-nos, parece viva...). Voltaremos a este tema mais à frente, após uma curta digressão lateral em torno da generalização do conceito de mumificação.

A mumificação e a produção da história (e do registo arqueológico)

O paradigma da preponderância do universo da *cultura material* em Arqueologia é reavaliado à luz do conceito ecossistémico de mumificação. A produção da História (e do registo arqueológico) é em grande parte *mumificação*, preservação intencional, sistemática (a fixação após-a-morte em materiais não-biodegradáveis, de seres, objectos, estruturas...). A descoberta do eterno, da paragem do tempo (por mumificação), constitui uma das maiores invenções do homem moderno, sobretudo das sociedades sedentárias do Pós-Glacial. Aos nossos olhos "funcionalistas" de hoje, poderá parecer estranha a ideia de que o nosso quotidiano urbano e civilizacional (o nosso espaço doméstico organizado), será na sua origem e fundamento o resultado de uma progressiva estruturação, promovida maioritariamente pelos monumentos de mumificação, por múmias, que ainda hoje prevalecem no alicerce dissimulado das instituições.

Num primeiro momento, foi ensaiado o envolvimento directo das estruturas a mumificar (corpos, esqueletos, a cabana do chefe, a cesta de vime) pela argila (aquela mesma lama que fossiliza a natureza nas turfeiras, nas inundações dos rios e dos lagos!), ou pelo gesso. Num segundo momento, favorece-se a *réplica* em detrimento do *original embrulhado*. Ensaia-se então a pedra, mais inerte e biofisicamente estável. Por exemplo, uma réplica em pedra de uma cabana de troncos, fixada para a vida eterna num túmulo, ou num templo. Este tipo de estrutura ecologicamente

aberrante, foi posteriormente apropriado pela arquitectura civil associada ao poder, nas sociedades hierarquizadas. São no seu essencial *múmias-rélicas* do que teve lugar na vida, onde previamente *nada da lei da morte se libertava*, onde todos os gestos se tinham de refazer, de reciclar após o ocaso dos dias e dos homens.

O poder estruturante destes monumentos de mumificação, ao nível espacial, económico, e social, assegura a dimensão histórica (historicidade) que justifica e “legítima formalmente” as instituições culturais (ideológicas, religiosas) — o rei, o chefe, a cidade, o estado, o deus, o patriarca, o clã, a etnicidade, etc. A Arqueologia aparece-nos assim cada vez mais uma Ciência de *imagens intencionais* (de múmias, de monumentos), estreitando a sua afinidade com a História com os seus exclusivos registos intencionalmente escritos.

Arqueoimagem, graus de fossilização (e mumificação), e contextualidade

Na sincronia...

À arqueologia dos materiais avulso, que ainda hoje prevalece, falta-lhe *contextualidade*, emergência sistémica. Tradicionalmente, parte-se exclusivamente dos artefactos, quer “para dentro”, esgotando as suas características intrínsecas, quer “para fora”, estabelecendo “linhas” de correlação externa aos objectos, relacionando-os com outros, do mesmo local e tempo, de outros locais e tempos — estamos na *arqueologia do objecto*. Mas a simples agregação de artefactos não é por si suficiente para fazer emergir a funcionalidade, o *metabolismo* das estruturas sincrónicas ou ainda o sentido histórico, evolutivo, ontogénico dos padrões da diacronia. As estruturas “vivas” do passado, para além do repositório *neutralizado* da cultura material das “culturas arqueológicas”, são sistemas de objectos partilhando tempo e espaço, reanimáveis pela reconstituição das suas qualidades emergentes (geradoras de história e entropia). O grande desafio da Arqueologia de hoje é de poder vir a transcender o *coleccionismo* interessante. É o de reproduzir os povoados longínquos da nossa memória perdida, na sua globalidade possível, na sua totalidade funcional, “viva”, capaz de nos atingir (sensorialmente, emocionalmente) pelo “bizarro e exótico” mas também pela “proximidade”. *Reconstruir* o passado, implica *literalmente* dar corpo a sistemas e estruturas com integridade funcional, existencial, que transcendem a pura descritividade (nunca falsificável), em prol de uma testatibilidade no âmbito da Arqueologia Experimental (real ou simulada). Contextualizar o passado é reconstituir estes sistemas emergentes, não apenas emoldurar as colecções de artefactos.

Contextualizar, implica reconstituir as linhas invisíveis de correlação e afinidade entre objectos que partilham o mesmo espaço e tempo. Afinidade enquanto partilhamento da mesma causalidade gestual (como lascas de talhe dispersas do mesmo “rognon” de sílex que se remonta), do mesmo protagonismo (como carvões de uma lareira espalhados, retidos por uma parede de pele, hoje invisível), da mesma intencionalidade (a série de estacas afeiçoadas da paliçada, muitas pedras refazendo muros, pavimentos). *Contextualidade* é sobretudo a sobreposição (a recorrência) de afinidades distintas (gestuais, intencionais, de comportamento, de processamento, de envolvimento ecológico, de com-espacialidade...) patenteáveis no seio de cada unidade (*contextual*) de evidência arqueológica.

Assim, a cada unidade contextual de evidência arqueológica, enquanto colecção de objectos numa matriz de fossilização (enquanto *arqueoimagem*), corresponde um grau determinado de fossilização (ou mumificação) que terá de ser objecto de investigação prévia, caracterizando a especificidade de cada “protocolo experimental” em Arqueologia. Toda a inteligibilidade arqueológica (conjunto dos modelos interpretativos) é afinal legitimada na descrição rigorosa das condições experimentais do contexto. Cada contexto — uma interpretação; cada grau de preservação contextual — um grau de aproximação à “realidade-original”. É este conceito alargado (e relativizado) de fossilização (e mumificação) que legitima a Arqueologia Contextual *sensu stricto* (pesquisa focalizada sobre a dimensão cultural, ideológica, da “Cultura Material” do passado).

Determinar o grau de fossilização do tempo e do espaço da janela arqueológica — eis uma questão prévia ao inquérito arqueológico, simultaneamente tão crucial e tão esquecida. Esta lacuna da investigação resulta do mal-entendido de que toda a verdade arqueológica nasce do gesto de exumar o passado — “arrancar o artefacto à terra”. Este gesto (que simbolicamente nos sugere o cortar do cordão umbilical), é o momento de estilhaçar todas as linhas da inteligibilidade contextual inerentes à fossilização do tempo e do espaço pela matriz sedimentar (*fossilização matricial*). Exumar o passado deverá ser antes do mais (e complementarmente) registar a *matriz* — por uma *arqueologia da matriz*.

Arqueoimagens e Pós-Positivismo...

Esta sistematização do conceito de *imagem e mumificação* vem ao encontro da necessidade actual de se relativizar os limites epistémicos da inteligibilidade e da pesquisa em Arqueologia. A *contextualidade* não se reduz a um princípio programático prévio à pesquisa, a um quadro de referência teórico (paleo-ideológico, paleopsicológico, paleoecológico...),

“O grande desafio da Arqueologia [...] é de poder vir a transcender o coleccionismo interessante. É o de poder reproduzir os povoados longínquos da nossa memória perdida, na sua globalidade possível, na sua totalidade funcional, ‘viva’, capaz de nos atingir [...sensorialmente] pelo ‘bizarro e exótico’ mas também pela ‘proximidade’.”

independente do objecto arqueológico concreto, focalizado. Deverá ser assim um conceito operativo vizinho do de *grau de fossilização* (ou *mumificação*), sistematicamente aplicável e mensurável em cada *imagem preservada do passado*, não como “realidade original”, já que esta, numa perspectiva simultaneamente “pós-positivista” e “pós-contextualista-radical”, nos é inacessível, se reduz a imagens, reflexos. Cada *arqueoiagem*: uma inteligibilidade relativa que se exprime, que se mede por um grau de fossilização (ou mumificação) concreto; cada *sítio/estrutura* arqueológica: um protocolo experimental (à semelhança de qualquer protocolo da física experimental), simultaneamente artificial, Kuhnianamente circunscrito, e real, objectivo.

Na diacronia...

Para além da *contextualidade* da emergência sistémica no sincronismo, associada à função, ao metabolismo — processos que se desenvolvem no tempo curto —, existe uma *contextualidade* na diacronia, associada à ontogenia, à causalidade histórica e evolutiva, ao devir — processos que se desenvolvem no tempo médio e longo —. O problema central da Arqueologia é o passado. Mas o *passado* presta-se a outro mal-entendido, frequentemente confundido com algo estático como um saco — o “morto”, “o antigamente”. O passado é essencialmente *tempo*. Sem *tempo* perde-se o evento, a mudança, a história. O tempo vivo, o tempo sistémico da evolução, não apenas uma referência numérica, o tempo que desemboca no presente acrescentando-lhe valor, explicando-o. A arqueologia tradicional nasceu do projecto de encher o saco do “antigamente” com objectos avulso. O actual desafio consiste numa arqueologia que refaz o *tempo*, pela sistemática investigação de séries-temporais de *arqueoiagens*, pela reconstituição de um *filme*. Veremos mais tarde que a este *filme* está associado o conceito de *microestratificação*.

II. A Arqueologia da Paisagem e as séries preservadas de arqueoiagens eco-territoriais

Para que haja fotografia precisamos de películas, câmaras e lentes; para que haja *arqueoiagens eco-territoriais* são necessárias “turfeiras” — os arquivos naturais da memória ecológica (MATEUS et QUEIROZ, 1994). Recordamos que nas turfeiras, englobando em sentido lato os pântanos permanentes, as lagoas e os lagos (QUEIROZ et al., 1993), temos uma *película* (um envelope matricial fossilífero de resolução aproximadamente *anual*) e uma *câmara com lentes* (uma bacia no centro de uma paisagem eco-estruturada centrípetamente) — dois pré-requisitos da fossilização do

tempo e do espaço, necessários à formação das *arqueoiagens*, como vimos. O *grande artefacto* que é o território ecológico humanizado, é assim acedido através de uma *imagem-réplica*. Retomando a analogia fotográfica anterior, os grãos de pólen e os esporos produzidos aos milhões pelas plantas e dispersos maciçamente por muitos vectores biológicos e físicos, são comparáveis a fotões, emitidos ou reflectidos pelos objectos. A sua retenção numa película dá origem a uma imagem. À semelhança da *múmia-réplica* (da monumentalização) que referimos, produzida de uma forma sistemática no espaço simbólico (não directamente funcional) dos povoados, a paisagem-réplica é produzida de forma sistemática nas turfeiras e nos lagos (fora da funcionalidade dos ciclos de metabolismo).

Como no processamento dos padrões químicos retidos na película que irão culminar na fotografia, as *arqueoiagens eco-territoriais* têm que ser reveladas e “passadas a papel”.

O modelo tafonómico das arqueoiagens da paisagem antiga

Prévio à revelação das *arqueoiagens* está a investigação do seu modo de formação e grau de fossilização — o âmbito da tafonomia *sensu lato*. Na sua base está a criação de um modelo genético das *arqueoiagens* constituído por quatro módulos principais, que podemos visualizar numa sequência tripartida de processos de pré-deposição, deposição, e pós-deposição, hoje tradicionais na tafonomia arqueológica. Para uma discussão mais circunstanciada destes aspectos, aqui abordados de uma forma esquemática e simplificada, remetemos o leitor para a obra clássica do casal Birks (BIRKS & BIRKS, 1980).

A Pré-Deposição

O Módulo PRODUÇÃO

A paisagem produz fito-partículas. Um primeiro conjunto (*produtor de imagens-réplica*) é libertado ciclicamente pelas plantas sem implicar a sua morte. Temos primeiro as *diásporas* (estruturas vegetais especializadas na reprodução/propagação exercida à distância) que são os grãos de pólen, os esporos, os frutos e as sementes. Um segundo conjunto de estruturas (bolbilhos, rizomas, estolhos) tem funções de propagação/reprodução vegetativa, que se exercem na envolvente imediata da planta. Um terceiro grupo de estruturas (as folhas, as flores) são libertados ciclicamente (sazonalmente, anualmente...) num processo de renovação a uma taxa constante. Por último, encontramos a biomassa vegetal que se liberta pela mor-

te ou delapidação parcial das plantas (ex. ramos, troncos...). De importância crucial neste módulo é a diferente produção quantitativa de diásporas patenteada pelas várias espécies, o que resulta das diferentes estratégias de produção/dispersão adoptadas ao longo da evolução. Distinguem-se assim grandes, médios, ou pequenos produtores de pólen, sementes, folhas... uma produção de fito-partículas que tem sido equacionada em termos quantitativos ao nível da própria planta isolada (contabilizando directamente a sua produção de pólen, sementes...), ou mais frequentemente em termos de populações monitorizadas através do método dos transectos (ver à frente).

O factor *tempo*, implícito nas *taxas* de produção (polínica, carpológica, foliar...), ou ainda, associado à caracterização do regime de produção (permanente, cíclico, acíclico, ocasional) é um dos sub-componentes deste módulo de produção. O *filme* paleoecológico depende essencialmente da permanência e ciclicidade desta produção.

O Módulo DISPERSÃO

Os agentes de dispersão foram incorporados geneticamente nas estratégias específicas da reprodução/propagação, ao longo da evolução das plantas — são eles o vento, a água, os animais, o homem, a simples gravidade — e explicam parte da própria morfologia das diásporas. A cada um destes agentes devemos associar uma intensidade relativa. Tauber, por exemplo no que respeita à dispersão polínica pelo vento, considera (numa base de evidência experimental) três valores médios da velocidade do vento (aproximadamente: 0.5-1.5; 2-6; e 4-10 metros por segundo) na origem de padrões de dispersão que definem três componentes distintos da “chuva polínica” no seio de uma floresta, respectivamente “componente de espaço entre-troncos-Ct”, “componente de canópia-Cc” e “componente de chuva-Cr” (TAUBER, 1965 cit. em BIRKS & BIRKS, 1980). Modelos semelhantes serão aplicáveis a outros vectores ou outras fito-partículas. As trajectórias de dispersão das fito-partículas raramente são simples, consumidas num único gesto-percurso, como no caso das turfeiras de vegetação rasteira, “polinizadas” pelo vento. Frequentemente são trajectórias complexas, séries de percursos parcelares culminando em superfícies de captação temporárias (as folhas e troncos da vegetação alta, a superfície das águas do lago, ou os taludes da sua margem), a partir dos quais se retomam novos percursos mediados por novos agentes dispersores, como a chuva, ou a escorênci lateral.

Do ponto de vista do arquivo de imagens (turfeira, pântano fluvial, sítio arqueológico alagado...) devemos falar de um *local*, de uma *envolvete próxima*, de uma *envolvete remota* — zonas que se podem reflec-

tir pelos três componentes polínicos (local, extralocal e regional) da terminologia de JANSSEN (1973). A paisagem mostra, no entanto, graus distintos de *anisotropia* em relação a estes vectores de dispersão, sugerindo ao modelo um sector a *montante* e a *jusante* das películas de captação das fito-partículas (segundo a direcção preferencial da corrente, ou do vento). Em algumas situações límnicas (submersas) nos pântanos fluviais ou lacustres (em zonas drenadas no seio dos lagos), esta anisotropia pode ser muito marcada. Os vectores da dispersão (hidrodispersão) podem ser aqui lineares, em contraste com o que sucede nas turfeiras de captação terrestre (ou semi-terrestre), onde as “chuvas polínicas” são homogeneizados pelos ventos, antes da captação/deposição.

O factor *tempo* é aqui igualmente crucial. Entre a fonte e a película de captação definitiva podem mediar segundos ou séculos conforme os contextos tafonómico-sedimentares. Quando as fito-partículas ficam retidas em superfícies de captação temporárias durante muito tempo (de onde podem ser posteriormente libertadas, por exemplo, por episódios de inundação), falamos mais propriamente de re-deposição.

A Deposição

O Módulo CAPTAÇÃO/DEPOSIÇÃO

As trajectórias de dispersão culminam na captação das fito-partículas por uma superfície, cuja morfologia e textura (área de superfície, rugosidade, adesividade, tensão superficial...) assumem um papel activo na sua retenção. Em meio líquido, falamos de deposição (ou sedimentação) quando encaramos as trajectórias submersas dos grãos de pólen e esporos após a sua captação na superfície das águas do lago, do rio. Quando se trata de lagos de água relativamente profunda e estratificada (raros em Portugal) esta deposição está condicionada pela forma e densidade das partículas, o que poderá dar origem a uma filtragem diferencial do registo captado.

O Módulo SEDIMENTAÇÃO

A incorporação das fito-partículas no registo sedimentar implica a sedimentação de uma matriz de fossilização. À semelhança dos conjuntos de dispersão de fito-partículas, as matrizes de fossilização são geradas e sedimentadas pela mediação dos agentes de dispersão (transporte) que actuam a montante do local de arquivo. No caso particular das turfeiras, toda a matriz sedimentar é *autóctone*, exclusivamente orgânica e directamente produzida pela decomposição parcial da biomassa da vegetação da própria turfeira (raízes, folhas, caules...) — temos aqui a génese da *turfa*. Em condições límnicas (água livre mais ou menos profunda) de águas paradas, a matriz é tipicamente um *limo orgânico*, de granulometria mais fina, constituí-

“O problema central da Arqueologia é o passado. Mas o passado [...] é essencialmente tempo. Sem tempo perde-se o evento, a mudança, a história. [...] O actual desafio consiste numa arqueologia que refaz o tempo, pela sistemática investigação de séries-temporais de arqueoimagens, pela reconstituição de um filme.”

da por micro-fragmentos (menores que 0.1 mm) de origem vegetal ou animal, parcialmente decompostos. O *limo* é já um sedimento alóctone, que implica um certo transporte e diagénese (das margens colonizadas por vegetação, ao fundo do lago). Em condições mistas, de transição entre as margens turfosas e os fundos límnicos, encontramos matrizes e condições de sedimentação de natureza intermédia com *limos turfosos* e *limos detríticos*.

Em meio fluvial límnico os trajectos de deposição sedimentar são em geral mais longos (“mais alóctones”) e são acompanhados pela deposição de mineroclastos. Formam-se lodos (siltes-argilosos com limo orgânico associado).

Dado que os agentes da dispersão das fito-partículas e os agentes da sedimentação das matrizes de fossilização são por vezes os mesmos, poderá prevalecer uma certa ambiguidade entre dispersão e sedimentação em alguns contextos tafonómico-sedimentares. Em pântanos fluviais (ou em menor grau, em meio lacustre), a hidro-dispersão/deposição das fito-partículas pode ser exactamente o mesmo gesto da sedimentação dos minero e fitoclastos responsáveis pela matriz, o que por vezes significa a remobilização de matrizes fossilíferas pré-sedimentadas. No caso das turfeiras, a ambiguidade é outra: A sedimentação da matriz é em si mesma a deposição gravitacional de um outro conjunto de fito-partículas (os cadáveres das plantas mortas, as suas folhas, propágulos e diásporas), sincrónico do conjunto polínico-carpológico aéreo-transportado. Temos aqui a sobreposição de uma *imagem-múmia-original* de origem local (uma *paleobiocenose*), com uma *imagem-réplica* produzida à distância (uma *tanatocenose*).

O factor *tempo* volta a ser aqui essencial. Está implícito nas *taxas* de acumulação das matrizes de fossilização e no tipo de regime sedimentar (sedimentação permanente, ocasional, cíclica, não-cíclica...). A formação de um envelope matricial anual de turfa (sem remobilizações), constitui como se referiu a base da acepção “fotográfica” e “cinematográfica” da Paleoecologia e Arqueologia da Paisagem. Deste factor *tempo* resulta o considerar da resolução temporal das arqueoimagens da paisagem antiga, e do carácter sincrónico das matrizes fossilíferas e dos conjuntos fossilíferos de impressão.

A Pós-Deposição

O Módulo DIAGÉNESE

Os factores da diagénese prendem-se com a *reciclagem*, *reutilização* e *consumo* dos arquivos da memória ecológica — são factores essenciais à vida dos ecossistemas, daí o carácter de excepção das “*paisagens mumificadas*”. Em condições naturais (leia-se *ecológicas*) todo o *registo paleoecológico* deveria ser

totalmente reciclado, no entanto, tal não acontece em ambientes extremos (de falta de ar ou de oxigénio, no gelo, na ausência total de humidade). A degradação dos macro e microfósseis é de origem físico-química e biológica, e afecta diferencialmente as fito-partículas. As cutículas, as epidermes, os tecidos lenhosos, podem resistir submersas em condições anaérobicas e de anóxia, mas é sobretudo a grande resistência físico-química da esporopolenina das paredes dos grãos de pólen e esporos, que é responsável pela preservação dos conjuntos polínicos em meios sedimentares menos favoráveis, o que permite uma utilização extensiva da Palinologia, como ferramenta de Paleoecologia.

O módulo *diagénese* equaciona a delapidação dos conjuntos de fito-partículas depositados e sedimentados, mas também a degradação da resolução temporal das matrizes de fossilização. Do ponto de vista do modelo tafonómico aqui esquematizado, a diagénese retira componentes (polínicos, carpológicos) e atributos ao registo, de uma forma diferencial. No fim, pode apenas restar um componente fóssil muito residual (constituído pelas fito-partículas de maior resistência), erradamente confundido por vezes por uma “Palinologia Arqueológica” (pouco ecológica, pouco tafonómica), como fonte de evidência paleoecológica (MATEUS et QUEIROZ, 1993).

No entanto, é de sublinhar que parte da diagénese é por vezes, em si mesma, fossilizadora. Falamos da combustão parcial da madeira (carbonização), da fossilização por impregnação de estruturas vegetais (mineralização, metalização), por moldagem... Neste caso dá origem a um registo fossilífero também muito importante em Arqueologia, associado a sítios arqueológicos de solos (e sedimentos) não-alagados.

Dada a sua natureza percívvel, e a falta das condições especiais de preservação que referimos, grande parte dos potenciais vestígios vegetais de um futuro sítio arqueológico “terrestre” não chega até nós, não fossiliza. A combustão parcial (voluntária ou accidental) das madeiras ou sementes constitui um dos veículos de fossilização mais frequentes (ver MATEUS et QUEIROZ, 1993). A total carbonização daí resultante afasta definitivamente estes vestígios dos ciclos de decomposição promovidos pelas bactérias, fungos e outros agentes da biodegradação. Uma semente, um carvão quando presente não é mais do que um dos elementos do grande *puzzle* da reconstituição de um “macro-artefacto” como seja um antigo espaço de *habitat* humano, à semelhança de qualquer fragmento cerâmico, utensílio lítico ou resto de talhe. Como elemento de uma qualquer outra estrutura doméstica é necessário contextualizá-lo, por exemplo associar os carvões com o esvaziar de uma fogueira, com o derube de uma estrutura, ou ainda correlacionar uma

colecção de sementes carbonizadas involuntariamente com a produção agrícola da comunidade, integração que metodologicamente segue as mesmas linhas hipotético-dedutivo ou empírico-indutivo da evidência “tradicional” do registo arqueológico.

Arqueobotânica sem Arqueologia e Paleoecologia da Paisagem, ou seja, uma disciplina exclusivamente centrada na investigação dos vestígios de origem botânica, encontrados nas “camadas” dos sítios tradicionais da arqueologia (povoados, cemitérios, fortificações...), constitui um corpo sub-disciplinar que se confunde estreitamente com a Paleoetnobotânica, que na sua definição restritiva surge como “o estudo dos restos de plantas cultivadas ou utilizadas pelo homem nos tempos antigos, que sobreviveram em contextos arqueológicos” (RENFREW, 1973). Este tema, no entanto, está fora do âmbito deste artigo.

Técnicas e disciplinas preliminares da Arqueologia e da Paleoecologia da Paisagem

Turfeiras em Portugal

Quando consideramos as bacias naturais permanentemente alagadas em Portugal (turfeiras, lagoas e lagos), podemos distinguir no seu conjunto várias origens geomorfológicas e tipos de ecologia, de onde resulta um esboço tipológico que temos vindo a enunciar (MATEUS et QUEIROZ, 1993, 1994; QUEIROZ, s.d.; QUEIROZ *et al.*, 1993). As turfeiras ocorrem em Portugal em três grandes “contextos” geográficos: 1) as planícies litorais de substrato arenoso, que incluem sistemas litorais *perimarinhos* — a) lagoas interdunares, b) turfeiras fluvio-lagunares a montante de lagoas “vestibulares”, c) pântanos fluviais de retaguarda ou d) lagoas interfluviais (“sobre plataformas elevadas”); 2) as bacias inferiores dos grandes rios (Tejo, Sado, Mondego...), incluindo e) os pântanos de retaguarda da planície aluvial; e finalmente 3) a alta montanha, incluindo f) lagoas e turfeiras de origem glaciária. Do ponto de vista do grau de preservação das *arqueoimagens*, nomeadamente resolução temporal da microestratigrafia e sincronia dos conjuntos palino-carpológicos, pouco se investigou ainda, embora seja claro que nas turfeiras fluviais, o “sinal paleoecológico anual” (o isolamento potencial das chuvas polínicas anuais) seja mais difuso pela presença de fenómenos de erosão/sedimentação, a que se pode associar alguma re-deposição parcial dos microfósseis e das matrizes.

A *qualidade* do sinal paleoecológico depende igualmente do tipo de sedimento orgânico (turfas, limos orgânicos, lodos...) que resulta do tipo de vegetação palustre que lhe dá origem e/ou das condições ecologias do sistema (sobretudo nível das águas

e hidrodinamismo). Películas de turfa com origem em tapetes de musgo (cf. *Sphagnum*) ou de pequenas monocotiledóneas gramíneas parecem permitir um excelente “sinal anual”, menos preservado quando em presença de grandes *helófitos* (hemipterófitos de rizomas robustos) ou arbustos palustres, ou em condições lúmnicas profundas, no fundo dos lagos.

Para além dos pântanos e lagoas permanentes de origem natural, que se circunscrevem no nosso espaço geográfico a um litoral *sensu lato* e às montanhas, restam-nos ainda como potenciais arquivos de imagens da paisagem antiga (embora ainda não explorados) as águas paradas antropogénicas, como sejam as albufeiras, os açudes de rega, as cisternas e os próprios poços. A Paleoecologia dos solos não-alagados não é considerada neste artigo.

Da sondagem das turfeiras ao tratamento dos diagramas polínicos: os primeiros oito momentos da investigação

1. Reconhecimento lito-estratigráfico, sondagem e amostragem

A Arqueologia da Paisagem começa no terreno pela prospecção das turfeiras, em grande parte suportada por uma leitura consistente da geomorfologia da região e pelo recurso à interpretação da fotografia aérea. São escrutinadas as baixas fluviais e lagunares, dando especial atenção à existência de zonas permanentemente paludificadas, longe do hidrodinamismo dos canais de drenagem da rede hidrográfica.

O estudo dos sítios inicia-se pela prospecção lito-estratigráfica dos depósitos através da elaboração de séries de “carotagem” (transectos de furos), utilizando-se geralmente uma sonda de pequeno calibre de tipo “GOIVA” (até cerca de 8/10 metros conforme os substratos). Esta prospecção visa detectar e seleccionar as sequências organo-sedimentares mais profundas e completas, e de micro-estratigrafia mais preservada. Cada sequência, quer esteja no centro da bacia ou junto à margem, possui como vimos um potencial informativo peculiar dado que filtra de forma distinta os vectores de dispersão dos micro e microfósseis aéreo e hidro-transportados. Cada sequência no seu particularismo é assim complementar, sendo a estratégia óptima a realização de estudos regionais com base numa rede de perfis, amostrados em situações geomórficas distintas, no seio da mesma bacia hidrográfica ou bacias vizinhas. C.R. Janssen desenvolveu como ninguém esta ideia de complementaridade informativa de bacias diferentes, ideia-chave da sua “Paleoecologia Regional” (JANSSEN et BARBER, 1987).

A amostragem completa das sequências longas seleccionadas é realizada com amostradores de tipo “pistão”, como seja a sonda “DACHNOWSKY” de pistão

“Arqueobotânica sem Arqueologia e Paleoecologia da Paisagem, ou seja, uma disciplina exclusivamente centrada na investigação dos vestígios de origem botânica, encontrados nas ‘camadas’ dos sítios tradicionais da arqueologia [...] constitui um corpo sub-disciplinar que se confunde estreitamente com a Paleoetnobotânica [...] está fora do âmbito deste artigo.”

móvel (60 cm de comprimento, 6 cm de diâmetro interno), ou o sistema LIVINGSTONE, de pistão fixo (comprimento: 100 cm; diâmetro: 6 a 8 cm). O objectivo é a obtenção de uma coluna completa e não perturbada do perfil sedimentar. Na Paleoecologia do "Sub-Recente", focalizada nos últimos séculos, a amostragem restringe-se ao topo das sequências, o que permite a recolha de um monólito de turfa de forma paralelepípedica de grandes dimensões, extraído directamente com uma pá direita. Maior quantidade de "turfa" por unidade de tempo permite, para além de uma sub-amostragem de alta-resolução (milimétrica), a exploração otimizada de múltiplas linhas de evidência (todas consumidoras de sedimento).

Os transectos de sondagem e locais de amostragem deverão ser topografados e georeferenciados num sistema de informação geográfica (não podemos esquecer que a Arqueologia da Paisagem é essencialmente uma arqueologia espacial). Os "cores" recolhidos, sob a forma de secções cilíndricas, são selados com película plástica, embalados em duas meias canas (ou no caso dos monólitos, em grandes caixas) de "PVC", e devidamente etiquetados, são arquivados congelados no laboratório.

2. Subamostragem e descrição dos "cores"

No laboratório, as secções amostradas (os "cores") são normalmente abertas e seccionadas longitudinalmente em dois semi-cilindros iguais. Um destina-se aos estudos de palinologia, o outro aos estudos de macrorrestos, eventualmente à sedimentologia, e à datação. A abertura das secções permite um primeiro registo das unidades lito-estratigráficas.

As semi-secções para palinologia são geralmente sub-amostradas todos os 5, ou 2.5 ou 1 centímetros (excepcionalmente todos os milímetros), dependendo dos objectivos de cada programa. A resolução temporal entre amostras depende deste distanciamento e da taxa anual de acumulação sedimentar em cada bacia (da ordem de 1 mm por ano, em termos médios). As sub-amostras são arquivadas em pequenos frascos herméticos, que são congelados para processamento posterior. No caso da Paleoecologia de alta-resolução, os monólitos são sub-amostrados com o auxílio de uma guilhotina manual ou mecânica em micro-amostras de cerca de 1 mm de espessura, com vista a uma aproximação à chuva polínica anual.

3. Sedimentologia das "turfas"

Para além do conteúdo fossilífero das turfas e lodos, a sua matriz sedimentar é em si mesma uma importante fonte de informação das condições de deposição (e de preservação microestratigráfica) no seio das bacias. A caracterização sedimentológica dos depósitos orgânicos segue o sistema tipológico do

dinamarquês Troels-Smith (ver AABY et BERGLUND, 1986). Os ensaios de caracterização sedimentológica mais usuais (em uso no Laboratório de Paleoecologia-MLJB) incluem: doseamento do teor em água, da matéria orgânica total, e determinação da densidade (por secagem em estufa, pesagem, e ignição em mufla), granulometria (por crivagem e pipetagem da fracção mineral — areias e siltes + argilas), determinação do pH (método electroquímico), e do grau de humificação da fracção orgânica (colorimetria). Em complementaridade com esta sedimentologia mais tradicional, a análise microscópica do sedimento (micro-análise estrutural) constitui uma fonte preciosa de informação: determinam-se e contam-se directamente (a várias ampliações) os principais componentes das turfas, limos, e lodos (areias, siltes, agregados argílicos, hifas de fungos, plasma orgânico, tecidos vegetais, carvões, outras micro-estruturas de fungos e algas, etc.), contabilizando separadamente as suas respectivas fracções granulométricas. Este método, mais rigoroso na caracterização tipológica das turfas e lodos orgânicos, complementa o exame macroscópico de Troels-Smith.

Recentemente, os estudos de "alta-resolução" que se prendem com a revelação de sinais paleoecológicos de âmbito anual, têm implicado o desenvolvimento de técnicas de análise e descrição detalhada dos padrões da micromorfologia sedimentar dos depósitos. Recorre-se à radiografia dos perfis, ao estudo de lâminas finas para micromorfologia microscópica (por impregnação de resinas e corte ao micrótomo), e ainda às técnicas de análise automática (e semi-automática) de imagens por computador, após digitalização dos perfis. O objectivo é descrever com rigor, e de uma quantitativa, os padrões da micro-deposição da matriz sedimentar e o seu grau de preservação.

4. Datação absoluta

(pelo radiocarbono e outros radio-isótopos)

A cronologia absoluta é um dos suportes essenciais da Arqueologia da Paisagem dado que permite "escorar" as séries temporais de *arqueoimagens* no tempo (um requisito essencial na correlação de diagramas de bacias vizinhas e na "estereoscopia polínica"). Permite ainda determinar as taxas de acumulação dos sedimentos, as taxas anuais de influxo de micro e macrofósseis, as resoluções temporais das sub-amostras, enfim, evidenciar eventuais hiatos sedimentares nas sequências estudadas. As turfeiras têm aqui uma vantagem face às estratigrafias tradicionais da arqueologia: dada a sua natureza orgânica, a sua *matriz* sedimentar é directamente datável pelo método do radiocarbono e por outros radio-isótopos. A selecção dos pontos do perfil a datar é feita geralmente após a realização do diagrama polínico com vista a

aproximar as datas dos momentos cruciais de mudança paisagística. A datação incide tradicionalmente sobre o sedimento orgânico bruto, e implica cerca de 50 g de turfa ou limo orgânico. As datas obtidas a partir de "carotagens" (sempre de diâmetros demasiado estreitos) são em geral médias de um "pacote" de vários anos consecutivos (independentemente da incerteza característica do método de determinação da radioactividade), já que estas amostras cobrem uma certa espessura de sedimento (aproximadamente 5 cm). Os novos métodos de datação que utilizam o acelerador de partículas (método AMS, de "Accelerator Mass Spectrometry") permitem reduzir a quantidade de material datável a fracções mínimas, da ordem do peso de uma semente ou de um "punhado" de grãos de pólen. Esta técnica torna-se preciosa nos programas de "alta-resolução" e quando se datam sedimentos com componentes orgânicos não sincrónicos (ex. contaminações por raízes mais recentes, matéria orgânica de re-deposição herdada de solos erosionados da bacia de captação, etc.).

Para os últimos dois séculos, onde a datação pelo radiocarbono se torna ineficaz, tem-se recorrido a outros radio-isótopos como o chumbo (^{210}Pb) ou ao céσιο (^{137}Cs); o primeiro (com uma semi-vida de 22.26 anos) permite um alcance de cerca de 150 anos; o segundo (de origem artificial) é aplicável nos últimos 50 anos (ver OLSSON, 1986).

5. Extração e concentração de (microfósseis)

Os conjuntos sincrónicos de fitoclastos (pólen, esporos, sementes, tecidos lenhosos, estruturas de fungos, algas, etc.) agregados no seio do mesmo envelope matricial (película de sedimento, musgo, flor, ou mel) são o ponto de partida da Palinologia e da Macro-Paleobotânica. No laboratório asseguram-se três aspectos essenciais do pré-manuseamento destes conjuntos — 1) concentração, 2) limpeza exterior, e 3) limpeza interior dos microfósseis. Estes tratamentos permitem eliminar a "ganga sedimentar" que envolve cada fóssil identificável, para uma observação optimizada da sua micromorfologia, proporcionando ainda a concentração de grande número de microfósseis por unidade de área na preparação de microscópio — reduz-se assim o tempo de contagem, permitindo a identificação de uma população grande de partículas. Quando em presença de material fresco (actual, de referência) o tratamento inclui a remoção do conteúdo celular e parede celulósica interna dos grãos de pólen e esporos, permitindo conservar limpa e transparente a parede de *esporopolenina*. Esta parede, que patenteia uma diversidade exuberante de detalhes esculturais e estruturais, é a base do diagnóstico em Morfologia Polínica, disciplina que suporta toda a identificação em Análise Polínica.

Os ensaios de concentração obedecem a protocolos de manuseamento físico-químico especificamente adaptáveis a cada tipo de matriz envolvente, mas que em geral incluem uma combinação de vários tratamentos *standard*, de onde salientamos, a nível químico: a) extração da matéria orgânica solúvel (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, ceras, resinas, gorduras, etc.) por dispersão a quente com soluções alcalinas ou de sais (hidróxido de potássio, pirofosfato de sódio); b) extração da celulose e da lenhina por hidrólise ácida (acetólise de Erdtman) e/ou oxidação (com água oxigenada, clorato de sódio, ácido nítrico); c) extração da fracção siliciosa e carbonatada com o tratamento de ácido fluorídrico e ácido clorídrico; ou, a nível de tratamentos mecânicos: d) separação de partículas granulometricamente distintas por crivagem (eliminação de elementos grosseiros ou extração selectiva de macrorrestos vegetais); e) separação de partículas de densidades distintas por flutuação diferencial em licores densos de densidade intermédia (bromofórmio, licor de Thoulet).

Os macrorrestos (essencialmente sementes, mas também cladoceras, insectos, etc...) são separados por crivagem dos sedimentos (após desagregação com KOH a 5%) numa série de 4 crivos (entre 2 mm a 0.25 mm de diâmetro de malha).

6. Contagens ao microscópio (técnicas usadas no LP-MLJB)

Após o tratamento laboratorial (extração e concentração), as sub-amostras de microfósseis são montadas em preparações de microscópio definitivas usando-se o óleo de silicone como meio de montagem, sob lamela grande selada com parafina. A identificação ao microscópio é feita a grandes ampliações (objectivas de imersão), recorrendo-se frequentemente à rotação dos microfósseis, conseguida através da pressão localizada de uma agulha fina na superfície da lamela. As preparações são percorridas em fiadas paralelas, onde sistematicamente se identificam e contam todos os microfósseis observados (com excepção dos irreconhecíveis por degradação acentuada), geralmente entre mil e três mil. Os microfósseis desconhecidos são codificados e integrados num catálogo microfotográfico.

No Laboratório de Paleoecologia foi desenvolvido um pequeno programa de computador — programa FOLHA — que facilita e acelera a entrada dos dados das contagens, para além de proceder ao tratamento estatístico sumário dos resultados e ao seu armazenamento. A contagem dos macrorrestos (sementes, cladoceras, etc.) é realizada à lupa binocular em cada fracção granulométrica, após crivagem das turfas. A fracção mais pequena destes macrorrestos é identificada ao microscópio óptico.

A identificação polínica (Análise Polínica) envolve a consulta sistemática da Palinoteca (coleção de referência de grãos de pólen actuais artificialmente *fossilizados*), das monografias descritivas da Morfologia Polínica, e dos respectivos catálogos microfotográficos. A resolução taxonómica obtida (listagens de tipos polínicos) depende estritamente do volume desta estrutura documental e da experiência do palinólogo.

Existe uma distinção importante entre tipo polínico (entidade da morfologia polínica que agrega grãos de pólen com características comuns e distintivas) e taxon botânico. Nem sempre a correlação *espécie botânica-tipo polínico* é biunívoca, havendo tipos com grande amplitude taxonómica (ao nível do grupo de espécies, do género ou da (sub)família, por exemplo), ou eventualmente o contrário (diferentes tipos polínicos patenteados pela mesma espécie). Trata-se de uma correlação que evolui paralelamente ao desenvolvimento da Morfologia Polínica e das técnicas de observação.

7. Diagramas polínicos

Os resultados da análise polínica reportando-se a seqüências temporais são em geral apresentados sob a forma de diagramas. Os diagramas polínicos são gráficos constituídos pela justaposição de curvas de frequência de cada tipo polínico ao longo do eixo profundidade ou tempo (ordenada). Podem ser curvas de valores percentuais (com base num somatório total ou parcial de pólenes), ou de concentração absoluta (número de grãos de pólen por unidade de volume ou peso de matriz sedimentar).

Dos trabalhos de C.R. Janssen sobre chuva polínica *local e regional* (JANSSEN, 1973) resulta a necessidade da construção de dois sub-diagramas polínicos — local e regional — agregando respectivamente os tipos polínicos adscritos à vegetação palustre e aquática das turfeiras, e à vegetação dos solos “secos” da paisagem envolvente. No caso típico de uma turfeira com cerca de 300 metros de diâmetro, esta flora polínica da vegetação “seca” envolvente estará representada quase exclusivamente por uma deposição de tipo regional, constituída por grãos de pólen que subiram verticalmente centenas de metros no seio da atmosfera, aí posteriormente homogeneizados e depois “chovidos”, reconstituindo assim um conjunto verdadeiramente representativo de uma área de diversos quilómetros em redor da turfeira.

8. Zonação dos diagramas polínicos

Por analogia com as zonas ecológicas ou biogeográficas que organizam e dão sentido à descontinuidade da paisagem, os diagramas polínicos são zonados em faixas horizontais dividindo a ordenada tempo/profundidade em parcelas. Cada zona polínica

incluirá espectros polínicos contíguos com um conteúdo polínico homogéneo, separados por limites representativos de momentos de maior descontinuidade e mudança patenteada nas curvas polínicas (“zona de conjunto-polínico”) (BIRKS & BIRKS, 1980; BIRKS & GORDON, 1985).

A zonação polínica poderá ser encarada como uma mera facilidade para a descrição dos diagramas mas poderá constituir uma meta em si própria sob a forma de um quadro bio-estratigráfico do Quaternário Português. Seguindo o conceito de CUSHING (1967), que tem por base o “International Stratigraphic Guide” (ver HEDBERG, 1976), trata-se de um esquema de referência, escorado no tempo pela cronologia absoluta, que se vai construindo a partir de zonas polínicas de sítio (definidas em cada turfeira), integradas posteriormente em zonas regionais de conjunto-polínico pela reunião de vários diagramas zonados de uma mesma região (unidade biogeográfica).

Finalmente a paleovegetação e a paisagem antiga

O sustentáculo da subsistência é a *paisagem* — na sua dupla acepção ecossistémica e territorial (ver Mateus, 1990). E aqui a vegetação é o elemento estruturante, assumindo no seu papel autotrófico toda a produção primária dos ecossistemas, e com a sua maior biomassa, a fisionomia geral das paisagens, enfim a *matriz* e o *esqueleto* dos nichos ecológicos dos animais e dos homens.

As *arqueoimagens* da paisagem antiga são conjuntos de *entidades de paleovegetação* (MATEUS, 1992). Por analogia com o “indivíduo de associação vegetal” objecto de eleição da Geobotânica e da Fitossociologia, a *entidade de paleovegetação* — a entidade central da Paleoecologia do Quaternário e da Arqueologia da Paisagem — dirá respeito a um conjunto concreto de populações e espécies vegetais ocorrendo simultaneamente, e respondendo articuladamente, no espaço e no tempo.

Assumindo uma micro-estratigrafia bem preservada e a ausência de microfósseis de re-deposição, cada conjunto palino-carpológico microestratigrafado e preservado nas turfeiras está fixado *num tempo*. Fossilizam as estruturas biológicas (pela matriz permanentemente alagada, fossilífera), fossilizam as “primaveras”, isolando-se as “chuvas polínicas” nos envelopes matriciais (os eventos de produção e dispersão paisagística de grãos de pólen, frutos e sementes). Mas falta à partida a fixação de *um espaço*. Cada uma dessas *tanatocenoses* (associação morta no mesmo envelope matricial de fossilização) reflecte uma paisagem inteira. De facto, a co-origem espacial das fitopartículas preservadas na sub-amostra de “turfa” não

é única, dado que constitui uma mistura com origem em muitos e diversos sítios e ecologias da paisagem envolvente. Parece um beco sem saída...

Mas, voltemos à fotografia. À primeira vista, uma chusma de impactes de fotões provenientes de várias parcelas da paisagem panorâmica, de inúmeros *planos*, do primeiro, ao último. O que nos faz agregar os grupos de impressões, de pontos, para visualizarmos árvores, corpos, caras? Certamente qualidades de co-proximidade patenteadas por esses pontos... mas não chega! Por detrás da inteligibilidade das fotografias está exclusivamente a experiência do nosso cérebro, cuja profundidade de vistas (estereoscopia) e sobretudo a profundidade vivencial no tempo (a memória das inúmeras vistas, desde que abrimos os olhos e *não* vimos a nossa mãe, misturada com o fundo...) faz ressaltar (e cristalizar em estereótipos) os padrões recorrentes das imagens, pelas afinidades sistemáticas na ocorrência espacial, no comportamento...

Nos seus "estudos polínicos de superfície" C.R. Janssen (Utreque/Holanda), tem investigado os padrões de comportamento polínico das paisagens actuais, através do método dos transectos (JANSSEN, 1966, 1967). Uma série de amostras da chuva polínica actual (obtidas a partir de musgos vivos, ou de captadores artificiais) é recolhida e estudada ao longo de uma linha recta cobrindo todas as zonas ecológicas estruturadas centripetamente em redor de uma lagoa. A presença polínica relativa (o peso percentual) de uma população mono-específica localizada, vai-se desvanecendo de forma exponencial à medida que as amostras de superfícies da série "se afastam" dela. A sistematização destes padrões de comportamento, para além do evidenciar da especificidade de comportamento polínico de cada espécie, e de cada bacia, faz ressaltar regularidades que Janssen traduziu num sistema de tipos de "chuvas polínicas", ou "componentes da chuva polínica", caracterizáveis pela distância à fonte e pelo tipo de vector de dispersão envolvido. Podemos partir desta sistematização para a ideia de filtros paisagísticos de dispersão palino-carpológica cujo papel de mediação entre *fonte-polínica* e *reflexo-fossilizado* depende do tamanho da bacia e/ou da localização do ponto de amostragem. Dada a organização topo-ecológica centrípeta das bacias palustres, resulta para a "turfeira", enquanto *máquina de arqueimagens*, um sistema de *lentes*. Um modelo que se pode utilizar na interpretação *a priori* das imagens polínicas, ou ainda que pode ser deduzível *a posteriori* pelo comportamento *estratigráfico* das curvas polínicas, nos padrões da série temporal.

A utilização de vários tipos de bacia, ou de vários *cores* complementares de obtidos no seio da mesma bacia, mas em locais distintos, permite assim uma

visão estereoscópica, pela complementaridade das *imagens* diferentemente filtradas do mesmo objecto (da mesma entidade de paleovegetação). Focalizar (discriminar e localizar) as entidades de paleovegetação implica assim integrar múltiplas linhas de evidência com vista a maximizar a experimentação sistemática e o teste definitivo da afinidade (co-espacial, co-comportamental) das curvas polínicas entre si, conforme se prevê da definição enunciada de paleovegetação.

No centro das atenções está uma tripla similaridade de comportamentos de tipos polínicos e *taxa* (padrões de afinidade patenteáveis pelas 1) curvas polínicas fósseis ao longo dos perfis sedimentares, 2) pelas curvas polínicas actuais ao longo dos transectos de superfície, 3) pelas espécies botânicas ao longo de transectos de relevês de vegetação). Uma afinidade de comportamento que é "experimentada" e testada em cada novo diagrama.

Os comportamentos das curvas polínicas fósseis aumentam a sua capacidade expressiva quanto maior for o número de amostras contadas em cada perfil, o número de perfis, e os sítios amostrados (na perspectiva da complementaridade informativa de bacias captadoras de geomorfologia diversa a que nos referimos acima). A simples análise de correlação de curvas polínicas, pondo em evidência similaridades de ocorrência e de comportamento ao longo dos perfis, permite uma primeira arrumação das curvas de frequência dos tipos polínicos em grupos a que se dá o nome de *grupos polínicos recorrentes* ou *grupos polínicos estratigráficos* (ver BIRKS et GORDON, 1985). Paralelamente, a arrumação das curvas poderá partir de uma base exclusivamente ecológica ou sinecológica agregando em grupos as curvas correspondentes a espécies botânicas de ecologia idêntica ou co-participantes do mesmo tipo de vegetação actual — falamos aí de *grupos polínicos ecológicos*. Uma arrumação mais consistente conjugando os dois critérios dará origem a *grupos polínicos eco-estratigráficos* (JANSSEN, 1981; JANSSEN et BIRKS, 1994).

A utilização de análogos modernos, explorados pelos transectos polínicos de superfície, permite "calibrar" e testar a correlação eco-estratigráfica: do mesmo modo que os diagramas fósseis, a arrumação das curvas polínicas dos diagramas de superfície (que retratam a produção e dispersão polínicas ao longo de um mosaico de vegetação actual) serão sucessivamente (ou complementarmente) agrupadas em grupos topográficos (recorrentes), ecológicos, ou eco-topográficos.

A definição de entidades de paleovegetação (simultaneamente indivíduos históricos, concretos e entidades-tipo) resultará da integração (mais ou menos extensa) das três entidades operatórias — grupos

"As arqueimagens da paisagem antiga são conjuntos de entidades de paleovegetação [...], a entidade central da Paleocologia do Quaternário e da Arqueologia da Paisagem [...remetendo para] um conjunto concreto de populações e espécies vegetais ocorrendo simultaneamente, e respondendo articuladamente, no espaço e no tempo."

polínicos eco-estratigráficos, grupos polínicos eco-topográficos, unidades de vegetação actual.

Eventos de paleovegetação
e eventos paleoecológicos: uma zonação
“arqueológica” dos diagramas polínicos

Zonas polínicas e entidades de paleovegetação são entidades estáticas. A história da vegetação e a evolução ecológica diz respeito à mudança, à sequência de eventos ecológicos e de vegetação mais ou menos associados, deduzidos a partir do comportamento das curvas polínicas. Por vezes a mudança é muito rápida e marcada. Neste caso a história da vegetação não se esgota na descrição da sequência de “zonas de conjunto-polínico”, ou seja, no desfilar ao longo do tempo de paisagens mais ou menos em equilíbrio com os factores do meio (*paisagens clímax*). Sob forte pressão das sociedades humanas, a história da paisagem é uma sequência por vezes desenfreada de “catástrofes” ecológicas de escala e extensão diversas e que em termos polínicos se patenteia por curvas de comportamento drástico e localizado. Daí a necessidade de se completar a zonação de conjunto-polínico, mais adaptável à paisagem estável, com uma zonação polínica com base em padrões de comportamento (“zonas de comportamento”), isolando máximos, mínimos, ou “picos” de ocorrência específica nas curvas polínicas seleccionadas.

Ficamos assim com um esquema de zonação mais aberto, mais “arqueológico”, aplicável quer à descrição da *continuidade*, ao peso da “herança da terra” que se arrasta por inércia através de sucessivas gerações, quer ainda à *descontinuidade* ditada pela mudança das sociedades, que fere a paisagem e o tempo com drásticos desvios irreversíveis, mas que acabamos também por herdar na paisagem de hoje.

Referências

- AABY, B. et BERGLUND, B.E. (1986) — “Characterization of peat and lake deposits”, in Berglund (ed.), *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology* (International Geological Correlation Programme; project 158B), John Willey & Sons Ltd.
- BIRKS, H.J.B. (1995) — “Contributions of Quaternary palaeoecology to nature conservation”, *Journal of Vegetation Science* (in press).
- BIRKS, H.J.B. et BIRKS H.H. (1980) — *Quaternary Palaeoecology*, London, Edward Arnold.
- BIRKS, H.J.B. et GORDON, A.D. (1985) — *Numerical Methods in Quaternary Pollen Analysis*, London, Academic Press.
- CLYMO, R.S. (1983) — “Peat”, in Gore, A.J.P. (ed.), *Ecosystems of the world; mires: swamps, bog, fen and moor*, Vol. 1, Oxford, Elsevier, pp. 159-224.
- CUSHING, E.J. (1967) — “Late-Wisconsin pollen stratigraphy and the glacial sequence in Minnesota”, in Cushing, E.J. et Wright, H.E. (ed.), *Quaternary Paleocology*, New Haven and London, Yale University Press, pp. 59-88.
- HEDBERG, H.D. (1976) — *International Stratigraphic Guide. A Guide to Stratigraphic Classification, Terminology, and Procedure*, London and New York, J. Wiley and Sons.
- JANSSEN, C.R. (1966) — “Recent pollen spectra from the deciduous and coniferous forests of northwestern Minnesota: a study in pollen dispersal”, *Ecology*, 47: 804-825.
- JANSSEN, C.R. (1967) — “A Postglacial Pollen Diagram from a Small Typha Swamp in Northwestern Minnesota, Interpreted from Pollen Indicators and Surface Samples”, *Ecological monographs*, 37: 145-172.
- JANSSEN, C.R. (1973) — “Local and Regional Pollen Deposition”, in *Quaternary Plant Ecology* (Ed. Birks and West), Oxford, Blackwell Scientific Publications, pp. 31-42.
- JANSSEN, C.R. (1981) — “On the reconstruction of past vegetation by pollen analysis: a review”, *IV International Palynological Conf. Lucknow* (1976-77), 3: 163-172.
- JANSSEN, C.R. et BRABER, F.I. (1987) — “The present and past grassland of the Chajoux and Moselotte valleys (Vosges, France)”, *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, C*, 90 (2): 115-138.
- JANSSEN, C.R. et BIRKS, H.J.B. (1994) — “Recurrent groups of pollen types in time”, *Review of Palaeobotany and Palynology*, 82:165-173.
- LEROI-GOURHAM, A. et BREZILLON, M. (1966) — “L’habitation magdalénienne n° 1 de Pincevent près Montereau (Seine-et-Marne)”, *Gallia-Préhistoire*, 9, n° 2, pp. 253-385.
- LEROI-GOURHAM, A. et BREZILLON, M. (1973) — “Fouilles de Pincevent. Essai d’analyse ethnographique d’un habitat magdalénien (la section 36)”, 7° suplemento da *Gallia-Préhistoire*, 331 pp.
- MATEUS, J.E. (1990) — “A teoria da zonação do ecossistema territorial”, in T.J. Gamito (edit.), *Arqueologia Hoje I. Etno-Arqueologia*, Universidade do Algarve, pp. 196-219.
- MATEUS, J.E. (1992) — *Holocene and present-day ecosystems of the Carvalhal Region, Southwest Portugal*, Tese de Doutoramento, Universidade de Utreque, 184 pp.
- MATEUS J.E. et QUEIROZ, P.F. (1993) — “Os estudos de vegetação quaternária em Portugal; Contextos, balanço de resultados, perspectivas”, in A.P.E.Q. (ed.), *O Quaternário em Portugal, Balanço e Perspectivas*, Lisboa, Colibri, pp. 105-131.
- MATEUS, J.E. et QUEIROZ, P.F. (1994) — “Lagoas e turfeiras: arquivos naturais da história da paisagem - e o seu estudo em Portugal”, *II Seminário técnico ‘Conservar a Estrela’* (Maio 1994), Guarda, pp. 115-140.
- OLSSON, I.U. (1986) — “Radiometric dating”, in Berglund (ed.), *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology* (International Geological Correlation Programme; project 158B), John Willey & Sons Ltd.
- QUEIROZ, P.F. (s.d.) — *Contribuição para a história da paisagem e da vegetação da planície litoral norte alentejana nos últimos 15 mil anos*, Tese de doutoramento a submeter à Univ. de Lisboa (manusc.).
- QUEIROZ, P.F.; JOOSTEN, H. et MATEUS, J.E. (1993) — “Mires of Portugal”, in M. Lofroth (edit.), *Mires of Europe*, International Mire Conservation Group-IMCG report (manusc.).
- RENFREW, J.M. (1973) — *Palaeoethnobotany. The prehistoric food plants of the Near East and Europe*, London, Methuen.
- *TAUBER (1965) — “Differential pollen deposition and the interpretation of pollen diagrams”, *Dann. Geol. Unders.*, Ser. II, 89, 69 pp.

MÉTODOS DE DATAÇÃO

por António M. Monge Soares (*)

Introdução

O espectro de métodos de datação disponível cobre actualmente todo o intervalo de tempo correspondente à História da Terra. Existe uma tão grande quantidade e diversidade de métodos que se torna cada vez mais difícil seleccionar aquele que é apropriado para resolver um problema específico e, muitas vezes, recorre-se mesmo a um conjunto deles para resolver esse problema. Veja-se, por exemplo, a questão da datação da arte rupestre do Cão, para cuja tentativa de resolução se utilizaram vários métodos.

Um requisito óbvio de um qualquer método ou técnica de datação é que a quantidade ou grandeza mensurável seja dependente do tempo. A essa quantidade poderemos chamar "relógio". Por outro lado, numa qualquer técnica de datação é necessário que haja um evento que inicie o "trabalhar" do relógio e que esse evento esteja relacionado com um facto ou um contexto arqueológico de interesse.

As técnicas de datação são caras, quer em equipamento quer em termos de pessoal. Além disso são normalmente destrutivas. Por tudo isto, é necessário que as questões de cronologia arqueológica a serem resolvidas sejam consideradas antes de o processo de datação se iniciar.

Uma discussão directa com o laboratório escolhido proporciona as melhores condições de êxito para o programa de datação a ser utilizado. Nessa discussão, duas questões fulcrais colocam-se invariavelmente: *i)* o que é que se deve datar?; *ii)* que técnica se deve utilizar?

As Figs. 1 e 2 podem ser úteis aos arqueólogos nessa discussão. As técnicas referidas nessas figuras são das mais usadas no estabelecimento de cronologias em Arqueologia e a maior parte delas, embora

algumas muito raramente, já têm sido utilizadas para contextos arqueológicos portugueses.

Referiu-se atrás que existe uma grande quantidade e diversidade de métodos de datação. Por uma questão de facilidade de exposição podem agrupar-se em três grandes grupos:

- a) métodos dependentes de parâmetros climáticos:
 - 1) registos polínicos;
 - 2) varvas;
 - 3) $\delta^{18}\text{O}$;
 - 4) dendrocronologia;
- b) métodos químicos:
 - 1) hidratação da obsidiana;
 - 2) teor de flúor, urânio e azoto nos ossos;
 - 3) racemização dos amino-ácidos;
- c) métodos físico-químicos:
 - 1) radiocarbono (^{14}C);
 - 2) séries de urânio ($^{234}\text{U}/^{230}\text{Th}$);
 - 3) Potássio-Argon ($^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$, $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$);
 - 4) rastos de fissão (Fission-Track dating);
 - 5) luminescência (TL e OSL);
 - 6) ressonância electrónica de spin (ESR);
 - 7) arqueomagnetismo.

Nos parágrafos seguintes serão dadas algumas noções sucintas acerca de cada um deles.

A.1. Registos polínicos

Os pólenes conservados numa sequência estratigráfica (particularmente em *turfeiras* ou em solos ácidos) constituem um registo das variações climáticas ocorridas numa determinada região.

ABSTRACT

Approach to dating methods used in archaeology and their relation to Portuguese contexts: climatic parameter methods, chemical methods and physic and chemical methods.

RÉSUMÉ

Approche des méthodes de datation applicables en Archéologie et leur relation avec les contextes portugais: méthodes dépendent de paramètres climatiques; méthodes chimiques et méthodes physico-chimiques.

(*) Laboratório de Isótopos Ambientais, Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN), Estrada Nacional 10, 2685 Sacavém.

Aplicabilidade dos Métodos de Datação
aos diversos tipos de materiais

	materiais vulcânicos	vidro	obsidiana	sedimentos não queimados	silex e pedra queimados	escória	cerâmica ou terra aquecida	calcite estrolagnifica	conchas	esmalte de dentes	osso, chifre, marfim ou dentes	madeira, plantas, sementes, etc.	
													Dendrocronologia
						◐	◑	◑	◐	◐	◐	◐	Radiocarbono
●													Potássio-Argon
◐								●	◐	◐	◐		Séries de Urânio
●	◐	◐				◐							Rastos de fissão
◐				●	●	◑	●	◐					Luminescência
◑				◑			◑	◐	◐	◐	◑		ESR
								◐	◐	◐			Racemi. dos Amino-ácidos
			◐										Hidratação da obsidiana
◐			◐			◐	◑						Arqueomagnetismo

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada (segundo original do autor).

↑ Figura 1:

Carta de aplicabilidade de vários métodos de datação a diversos tipos de materiais (segundo AMKEN, 1990). O maior ou menor preenchimento dos círculos indica a maior ou menor possibilidade de obtenção de uma data fiável.

O seu uso em datação surgiu da definição, nos diagramas polínicos, de diversos conjuntos característicos de tipos de pólenes (zonas polínicas) que aparecem sucessivamente e sincronicamente em várias regiões (à medida que a deglaciação ia progredindo, por exemplo).

Essas zonas polínicas ou *cronozonas* constituem o esqueleto cronológico para as diversas mudanças climáticas, sendo possível correlacioná-las com períodos arqueológicos.

As *cronozonas* são normalmente ancoradas através da datação pelo radiocarbono ou pela cronologia das varvas.

A.2. Varvas

Durante o Verão, a fusão dos glaciares alimenta os rios com uma suspensão fina de areias, limos e argilas. Nos lagos alimentados, por sua vez, por esses rios depositam-se, primeiro, as partículas de maiores dimensões e, em seguida, os materiais de granulometria mais fina.

Cada ano forma-se assim uma camada (*varva*) com uma espessura de alguns milímetros ou de alguns centímetros, reflectindo a espessura da varva a maior ou menor fusão dos glaciares nesse ano (Verão mais ou menos quente).

Sequências de varvas de diferentes espessuras permitem estabelecer ligações entre várias séries de varvas de diversos lagos. Pode estabelecer-se deste modo uma “carta mestra” de varvas aplicável a uma determinada região do Globo, a qual pode atingir um intervalo de tempo de mais de 14 000 anos.

Infelizmente, estas séries de varvas não atingem o presente devido a perturbações de origem antrópica e é necessário, tal como para as *cronozonas*, ancorá-las através da datação pelo radiocarbono.

A.3. δ¹⁸O

O oxigénio tem três isótopos estáveis: ¹⁸O, ¹⁷O e ¹⁶O. Quando se dá uma reacção química, os isótopos de um mesmo elemento químico reagem do mesmo modo, mas a velocidades diferentes, podendo os produtos finais da reacção ter teores isotópicos diferentes daqueles donde se partiu — ocorre o denominado *fraccionamento isotópico*. O grau de fraccionamento isotópico depende da temperatura a que se dá a reacção e expressa-se normalmente pela grandeza δ.

No caso do oxigénio podemos definir a grandeza δ¹⁸O do seguinte modo:

$$\delta^{18}O = \frac{(^{18}O / ^{16}O)_{amostra} - (^{18}O / ^{16}O)_{padr\tilde{a}o}}{(^{18}O / ^{16}O)_{padr\tilde{a}o}} \times 1000 \text{‰}$$

Os padrões mais utilizados são o PDB (uma belemnite da Formação Peedee da Carolina do Norte) e o SMOW (Standard Mean Ocean Water).

No fundo dos oceanos existe uma mistura de sedimentos terrígenos com outros de origem biológica, sendo estes principalmente constituídos por esqueletos calcários e siliciosos da micro-fauna marinha (planctónica e bentónica).

Em épocas glaciares os oceanos estão enriquecidos em isótopos pesados (em ¹⁸O). Quando um molusco deposita a sua concha observa-se um fraccionamento isotópico, que reflecte o enriquecimento ou empobrecimento em ¹⁸O da massa de água oceânica onde esse molusco vive.

Deste modo, as variações isotópicas do oxigénio nos fundos oceânicos originam um registo estratigráfico do clima global.

Vários métodos têm sido utilizados para ancorar as variações (denominadas *estádios*) observadas nos valores de δ¹⁸O determinados nos “cores” obtidos nos fundos marinhos (radiocarbono, ⁴⁰K/⁴⁰Ar, polaridade geomagnética).

Os estádios com números ímpares correspondem a climas quentes e aqueles com números pares a climas frios. A Fig. 3 mostra as variações de temperatura da água oceânica superficial na região das Caraíbas, determinada a partir da composição isotópica em oxigénio de foraminíferos planctónicos obtidos num "core" de sedimentos do fundo oceânico.

A.4. Dendrocronologia

Os estudos dendrocronológicos relacionam-se basicamente com o modo de crescimento das árvores. Na maior parte das árvores, o tronco cresce anualmente pela formação de um anel.

As características de cada anel, como sejam, por exemplo, a sua espessura ou a sua densidade, são controladas por factores climáticos.

À semelhança do que acontece com a cronologia das varvas, o padrão característico de espessuras de anéis sucessivos constitui a base da dendrocronologia. Assume-se que as árvores que crescem sob as mesmas condições ambientais numa determinada região apresentam um padrão similar de espessuras de anéis, durante o mesmo intervalo de tempo.

Partindo de árvores vivas e fazendo uso de madeiras que se têm conservado ao longo do tempo, é possível estabelecer séries dendrocronológicas com vários milhares de anos (ver Fig. 4).

A dendrocronologia é um método de datação absoluta que permite obter resultados rigorosos e altamente precisos (com incertezas apenas de 1 ou 2 anos).

B.1. Hidratação da obsidiana

A obsidiana é uma forma de vidro vulcânico utilizado em artefactos pré-históricos, nomeadamente no Mediterrâneo Oriental.

Este método de datação baseia-se na espessura da camada de hidratação que se desenvolve neste material. A espessura dessa camada depende da idade do

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada (segundo original do autor).

artefacto, da temperatura do ambiente onde este esteve enterrado e do tipo de obsidiana. Essa espessura varia normalmente entre 10^{-3} e 5×10^{-2} mm e pode ser medida por microscopia óptica. Como técnica de datação absoluta está sujeita a incertezas, por vezes demasiado grandes.

↑ Figura 2:

Intervalos de tempo correspondentes a diversos métodos de datação (baseado em AITKEN, 1990).

B.2. Teor de flúor, urânio e azoto nos ossos (Fun Dating)

O conteúdo em flúor dos ossos aumenta com o tempo devido à incorporação deste elemento, existente no ambiente onde o osso se encontra enterrado, na hidroxiapatite, o constituinte inorgânico principal dos ossos. Utilizando uma microsonda nuclear é pos-

← Figura 3:

Varição da temperatura superficial do oceano na região das Caraíbas, determinada a partir da composição isotópica em oxigénio de foraminíferos planctónicos obtidos num "core" do fundo oceânico (segundo AITKEN, 1990).

↑ Figura 4:

Obtenção de uma série dendrocronológica a partir de três sequências de anéis — A, B e C (segundo GIOR e LANGOUET, 1984).

sível obter um perfil da concentração do flúor ao longo da secção do osso.

De igual modo, o urânio fixa-se nos dentes (na dentina) ao longo do tempo — aumento da concentração de cerca de 0,02 ppm (dentes modernos) a 600 ppm (com alguns milhões de anos).

Por outro lado, o conteúdo em azoto dos ossos diminui com o tempo devido ao desaparecimento da proteína (colagéneo) que os ossos contêm.

Existe uma forte dependência destes fenómenos (aumento ou diminuição dos teores dos elementos químicos referidos nos ossos) com o ambiente em que os ossos estiveram enterrados. Poderão, por isso, ser, quando muito, utilizados em datação relativa de ossos encontrados num mesmo depósito (daí a expressão algo depreciativa de “FUN dating”: F-Fluor, U-uranium, N-nitrogen). No entanto, lembre-se que a descoberta da falsificação que constituía o Piltown Man é um bom exemplo da aplicação do método da determinação do teor de flúor em ossos.

B.3. Racemização dos amino-ácidos

Os amino-ácidos são parte constituinte das proteínas — para datação interessam as proteínas dos ossos, dentes e conchas.

Quando da formação de qualquer amino-ácido este apresenta-se sob a forma L (ver Fig. 5). Começa, então, uma lenta conversão para a forma D até se atingir o equilíbrio 50:50. Esta conversão denomina-se *racemização* e é fortemente dependente da temperatura.

A datação por racemização de amino-ácidos baseia-se, pois, na medição da razão D/L.

As datas mais aceitáveis obtidas por este método são aquelas em que o método foi pre-

viamente calibrado, isto é, quando um material da mesma proveniência e tipo foi também datado por outro método (pelo radiocarbono, por exemplo).

C.1. Radiocarbono (¹⁴C)

Dado que este método de datação é o mais utilizado em Arqueologia, além de que existe um laboratório de datação pelo radiocarbono em Portugal (o laboratório do Instituto Tecnológico e Nuclear, em Sacavém), este método será tratado separadamente (ver “A datação pelo radiocarbono”, nesta edição).

C.2. Séries de urânio. O Método do ²³⁴U/²³⁰Th

Na Fig. 6 está representada uma das séries de urânio. Alguns elementos destas séries podem constituir a base de métodos de datação cujo campo de aplicação terá de ter em conta o período ($t_{1/2}$) do elemento em causa e o tipo de material datável.

Um dos métodos mais usados em Arqueologia e, ultimamente, de grande importância na calibração das datas de radiocarbono, é o do Urânio/Tório (²³⁴U/²³⁰Th). Como se pode observar da Fig. 6, o ²³⁴U decai para o ²³⁰Th com um período de 245 000 anos, emitindo uma partícula α . Por sua vez, o ²³⁰Th também não é estável e decai para o ²²⁶Ra emitindo também uma partícula α , mas com $t_{1/2} = 75\,400$ anos. Suponha-se, então, a formação de cristais de calcite (CaCO₃) pela precipitação de carbonatos em águas subterrâneas. Nestas encontra-se habitualmente presente o U mas não o Th, devido à baixa solubilidade deste último na água. Por isso, algum U é incorporado nos cristais de calcite quando estes se formam, o que não acontece com o Th. Através do decaimento radioactivo vai dar-se uma acumulação gradual do ²³⁰Th no cristal até se atingir um nível de equilíbrio (ver Fig. 7), uma vez que o ²³⁰Th também é um elemento radioactivo que decai para o ²²⁶Ra (ver Fig. 6).

Para que o método seja aplicável com fiabilidade, isto é, para que as datas obtidas sejam credíveis, é necessário que:

⇒ Figura 5:

Mecanismo da racemização de amino-ácidos (segundo GEYH e SCHLEICHER, 1990).

i) quando da formação do cristal o teor em ^{230}Th seja zero;

ii) a formação do cristal se dê em sistema fechado e assim continue, isto é, que posteriormente à sua formação não haja trocas com o exterior;

iii) haja ausência de contaminação detrítica, pois esta poderá introduzir no cristal algum ^{230}Th .

Por outro lado, a obtenção de uma série de datações para uma sequência estratigráfica com resultados compatíveis entre si ou a utilização da Ressonância Electrónica de Spin (ESR) para datar algumas das amostras também datadas pelo método do Urânio/Tório, com obtenção de resultados estatisticamente idênticos pelos dois métodos, constituem factores que levam a uma maior credibilidade dos resultados determinados pelo método do U/Th.

Os materiais susceptíveis de serem datados por este método são a calcite estalagmítica e os corais. Também tem sido aplicado a ossos e a dentes, a maior parte das vezes com resultados problemáticos dado que estes materiais, sendo porosos, só muito raramente obedecem à condição de sistema fechado.

Uma vez que, como vimos, o ^{234}U e o ^{230}Th se desintegram através da emissão de uma partícula α , a técnica utilizada até há poucos anos era precisamente a espectrometria α . Usando esta técnica necessitava-se de amostras da ordem dos 50 g e o intervalo de idades susceptíveis de serem determinadas variava entre os 5 ka (milhares de anos) e os 350 ka.

Actualmente, o uso da espectrometria de massa permitiu não só a redução da dimensão da amostra para poucos mg, mas também alargar o intervalo de idades determináveis para 1 ka-500 ka. Além disso, a precisão dos resultados obtida com esta última técnica melhorou extraordinariamente.

Por exemplo:

- espectrometria α : 250 (+60; -40) ka;
- espectrometria de massa: 125,1 $\pm$ 1 ka
- 20 610 $\pm$ 120 a
- 7 460 $\pm$ 80 a.

↑ Figura 6:

Duas das séries de urânio. Os nuclídeos de interesse em datação encontram-se sombreados e indicam-se os modos de decaimento e os valores dos períodos (segundo HARMON, 1980, in BURLEIGH, R., "Progress in Scientific Dating Methods").

C.3. Potássio-Argon ($^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$; $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$)

O ^{40}K é também um elemento radioactivo que, ao contrário, do que acontece com o ^{234}U , tem dois modos de decaimento: i) por emissão β , transformando-se em ^{40}Ca ; ii) por captura electrónica transformando-se em ^{40}Ar . É este último modo de decaimento que nos interessa, sendo o período do ^{40}K de 1250 Ma (milhões de anos). Dado o valor de $t_{1/2}$, é evidente que este método é aplicável para determinação de idades de materiais (ou de contextos arqueológicos) muito mais antigos que os obtidos com o método do $^{234}\text{U}/^{230}\text{Th}$. Os materiais susceptíveis de serem datados pelo método do potássio/argon são os minerais com elevado teor em potássio, como sejam os feldspatos e as lavas vulcânicas.

O teor em ^{40}K da amostra (com a dimensão de alguns gramas) é medido por espectrometria de absorção atómica e o ^{40}Ar por espectrometria de massa, sendo o gás liber-

◆ Figura 7:

Acumulação do ^{230}Th ao longo do tempo num cristal de calcite (segundo ATKIN, 1990).

tado pela fusão de amostra. Um desenvolvimento recente é a utilização da espectrometria de massa de ultra-elevada sensibilidade através do uso do *laser*, a qual permitiu reduzir a dimensão das amostras para cerca de 1 mg. Com esta técnica a amostra é bombardeada com neutrões, de tal modo que o ^{40}K se transforma em ^{39}Ar . A idade da amostra torna-se, portanto, uma função da razão $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, a qual pode ser medida com elevada precisão por espectrometria de massa. Por outro lado, o uso do *laser* permite seleccionar áreas para análise com dimensões menores que 100 μm .

O método tem sido utilizado na datação de homínidos. Por exemplo, para o *Australopithecus ramidus*, encontrado em Aramis (Etiópia), foi obtida a data de $4,387 \pm 0,031$ Ma.

C.4. Rastos de fissão (Fission-Track Dating)

Quando o ^{238}U (ver Fig. 6) decai existe uma determinada probabilidade de que, em vez de emitir uma partícula α , o seu núcleo se cinda espontaneamente em dois núcleos mais pequenos (fenómeno da fissão nuclear). Estes fragmentos do núcleo de ^{238}U causam um distúrbio substancial na estrutura do mineral (ou vidro) onde a fissão nuclear ocorreu, deixando rastros com cerca de 0,01 mm de comprimento.

O aquecimento do material faz desaparecer os rastros de fissão. Pode-se, assim, através desta técnica, determinar há quanto tempo se deu esse aquecimento (foi a partir desse momento que o "relógio" começou a funcionar).

O método é aplicável a diversos minerais, especialmente ao zircão (um mineral vulgar na cerâmica), à obsidiana e, mesmo, a vidros artificiais.

A idade do material é determinada por comparação entre o número de rastros de fissão por cm^2 encontrados na amostra, com o número de rastros de fissão por cm^2 induzidos pela exposição da amostra num reactor nuclear. Os primeiros são o resultado da fissão espontânea do ^{238}U e os últimos uma medida da quantidade de urânio natural existente na amostra. A razão entre o número dos primeiros e o número dos últimos é proporcional ao tempo que decorreu desde que a amostra foi pela última vez aquecida.

A precisão obtida não é muito boa: datas como 520 ± 110 a ou $3\,700 \pm 900$ a são vulgares.

C.5. Luminescência (TL e OSL)

C.5.1. Datação pela Termoluminescência (TL)

Quando uma radiação ionizante (α , β , γ) interage com a rede cristalina de um mineral perde energia de

vários modos. Entre eles, pode arrancar electrões dos átomos que constituem a rede cristalina. Esses electrões podem, por sua vez, ficar retidos em imperfeições da rede.

O número de electrões retidos depende da dose de radiação acumulada durante o tempo em que o mineral esteve exposto a essa radiação, isto é, desde o momento em que o mineral foi aquecido pela última vez. Quando o mineral é novamente aquecido em laboratório libertam-se os electrões que tinham ficado retidos, originando uma emissão de luz — termoluminescência.

A intensidade da emissão TL é proporcional ao número de electrões libertados e, por conseguinte, à dose de radiação acumulada (paleodose). Então a idade da amostra é igual à *Paleodose/Dose anual*, determinando-se esta última experimentalmente.

A termoluminescência é um método de datação absoluta muito utilizado em Arqueologia. É aplicável a cerâmicas e a pedras queimadas (por ex., ao sílex). Para cada contexto arqueológico várias amostras devem ser submetidas a datação. No caso da cerâmica, seis a doze amostras são necessárias para datar cada contexto, cada uma com um peso de pelo menos 10 g e com uma espessura de pelo menos 6 mm. Devem, por outro lado, ser recolhidas a uma profundidade mínima de 30 cm (é essencial um contacto prévio com o laboratório de datação antes de se proceder à colheita das amostras).

As datas obtidas por este método são expressas, em anos de calendário solar, por um valor médio acompanhado de um desvio-padrão que pode tomar dois valores. Por exemplo (ver WHITTLE & ARNAUD, 1975):

Poço da Gateira 1:

4 510 A.C. (± 110 , ± 360 , OxTL169b);

Serra das Baútas:

2 650 A.C. (± 125 , ± 260 , OxTL169d(i)).

O primeiro desvio-padrão deverá utilizar-se quando se comparam datas obtidas por TL, enquanto o segundo se deverá utilizar quando estas se comparam com datas obtidas por outro método.

C.5.2. Optically Stimulated Luminescence (OSL)

Esta técnica pode ser considerada como uma variante da anterior. Neste caso, o arranque dos electrões deve-se à simples exposição à luz solar. É aplicável na datação de sedimentos — *loess* e areias dunares — utilizando-se não um aquecimento mas um laser de baixa potência para libertar, em laboratório, os electrões que ficaram retidos nas imperfeições da malha cristalina. Tal como na termoluminescência, a intensidade da emissão luminosa é proporcional ao número de electrões libertados e, por conseguinte, à dose de

radiação acumulada, isto é, proporcional à idade dos sedimentos (intervalo de tempo entre o momento actual e aquele em que estiveram expostos, pela última vez, à luz solar).

Cuidados especiais são necessários quando se procede à amostragem com o fim de evitar que as amostras fiquem expostas, pelo mínimo tempo que seja, à luz solar.

C.6. Ressonância electrónica de spin (ESR)

Esta técnica representa uma maneira alternativa de determinar a quantidade de radiação nuclear recebida pela amostra (dose acumulada).

A rotação de um electrão sobre si mesmo (*spin*) cria um pequeno campo magnético. Pares de electrões constituem conjuntos neutros, dado que têm spins opostos. A interacção da radiação nuclear com a matéria vai produzir electrões isolados.

Na ESR a presença de electrões isolados é detectada pela sua resposta a uma radiação electromagnética de alta frequência na presença de um campo magnético forte, o qual se faz variar lentamente. Para uma dada frequência há um certo valor do campo magnético para o qual se dá a ressonância electrónica. A ocorrência desta é detectada porque, quando os electrões estão em ressonância, há uma absorção da radiação electromagnética (ver Fig. 8). Quanto maior for o número de electrões isolados maior será a absorção. Então esta constituirá uma medida da idade da amostra.

A ressonância electrónica de spin tem sido utilizada na datação de calcite estalagmítica, de travertinos e de dentes (esmalte). A quantidade de amostra necessária é da ordem dos 2 a 5 g.

C.7. Arqueomagnetismo

O campo magnético terrestre pode ser caracterizado por três grandezas: intensidade, declinação e inclinação (ver Fig. 9).

Nas argilas existem óxidos de ferro que se comportam como pequenas magnetes. Quando uma argila é aquecida e, em seguida, arrefece, ela adquire uma magnetização permanente (ou remanescente). Pode utilizar-se a declinação ou a intensidade do campo magnético terrestre como base de um método de datação.

C.7.1. Declinação

O chão e as paredes de argila de um forno de cerâmica retêm a direcção do campo magnético terrestre na altura em que o forno foi usado pela última vez.

◀ Figura 8:

Absorção da radiação electromagnética devido à ressonância electrónica de spin para um cristal recente de calcite (acima) e para um antigo (espectro inferior). O espectro superior está amplificado 10x (segundo AITKEN, 1990).

A interpretação deste dado requer a existência de uma curva de referência (curva de declinação do campo magnético terrestre) para a região onde o forno foi construído.

Utilizam-se para a datação da estrutura, normalmente, seis a doze amostras. Cada amostra é encaixada em gesso, cuja superfície deverá ser plenamente horizontal e na qual se marca a direcção azimutal.

C.7.2. Intensidade

A intensidade da magnetização remanescente numa amostra não é a mesma do campo que lhe deu origem, mas sim proporcional. Devido à existência dessa proporcionalidade, é possível determinar a intensi-

◀ Figura 9:

Representação gráfica do campo magnético terrestre à superfície da Terra (F-intensidade do campo; D-declinação; I-inclinação).

dade do campo quando se deu o aquecimento da argila, comparando a magnetização da amostra tal como foi encontrada com a que ela adquire depois de ser aquecida e arrefecida em laboratório num campo magnético de intensidade conhecida.

Tal como para a declinação é necessário a existência de uma curva de referência. No entanto, qualquer tipo de cerâmica pode ser utilizado para datação, sem necessitar de estar *in situ*.

Bibliografia Básica

- AITKEN, M.J., 1990 — "Science-based Dating in Archaeology", *Longman Archaeological Series*.
 BAILLIE, M.G.L., 1982 — *Tree-ring Dating and Archaeology*, London, Groom Helm.
 BIRKS, H.J.B. & BIRKS, H.H., 1981 — *Quaternary Palaeoecology*, London, Eduard Arnold.
 BRADLEY, R.S., 1985 — *Quaternary Palaeoclimatology*, Boston, Allen & Unwin.

- BURLEIGH, R. (ed.), 1980 — "Progress in Scientific Dating Methods", *B. M. Occasional Paper 21*, London.
 ECKSTEIN, D.; BAILLIE, M.G.L. & EGGER, H., 1984 — *Dendrochronological Dating*, Strasbourg, European Science Foundation.
 GEYH, M.A. & SCHLEICHER, H., 1990 — *Absolute Age Determination*, Berlin, Springer-Verlag.
 GIOT, P.R. & LANGUET, L., 1984 — *La Datation du Passé. La Mesure du Temps en Archéologie*, G.M.P.C.A.
 GOWLETT, J.A.J. & HEDGES, R.E.M. (eds.), 1986 — "Archaeological Results from Accelerator Dating", *Monograph 11*, Oxford, Oxford University Committee for Archaeology.
 WAGNER, G.A.; AITKEN, M.J. & MEJDAHL, V., 1983 — *Thermoluminescence Dating*, Strasbourg, European Science Foundation.
 WHITTLE, E.H. & ARNAUD, J.M., 1975 — "Thermoluminescence dating of neolithic and chalcolithic pottery from sites in Central Portugal", *Archaeometry*, 17(1), pp. 5-24.

Revistas Aconselhadas

- Radiocarbon*; *Archaeometry*; *Journal of Archaeological Science*; *Geoarchaeology*.

ABSTRACT

Basic principles of radiocarbon dating and interpretation of lab results, mainly in the preparation of archaeological publications.

Presentation of the Radiocarbon Dating Unit of the Instituto Tecnológico e Nuclear, as the only Portuguese Environmental Isotopes Lab, that supports various scientific areas, among which Archaeology.

RÉSUMÉ

Principes de base de la datation par radiocarbone et de l'interprétation des résultats obtenus en laboratoire, particulièrement en vue de la préparation de publications à caractère archéologique.

Caractérisation de l'Unité de Datation par Radiocarbone de l'Institut Technologique et Nucléaire, au vu du seul Laboratoire d'Isotopes Ambiants portugais, qui par ailleurs soutient l'activité archéologique et d'autres domaines scientifiques.

A DATAÇÃO PELO RADIOCARBONO

por António M. Monge Soares (*)

Alguns princípios básicos

O carbono, um dos elementos químicos, é conjuntamente com o hidrogénio um componente de todos os compostos orgânicos e, por conseguinte, fundamental para a vida. Ocorre na Natureza sob a forma de três isótopos — ^{12}C , ^{13}C e ^{14}C . Enquanto os dois primeiros, os mais abundantes, são estáveis, o último é radioactivo.

O ^{14}C (ou radiocarbóno) forma-se continuamente nas altas camadas da atmosfera devido à acção da radiação cósmica. Uma vez formado combina-se rapidamente com o oxigénio, originando moléculas de dióxido de carbono radioactivo, as quais se dispersam,

também rapidamente, por toda a atmosfera. Sendo o ^{14}C um isótopo radioactivo, o seu núcleo, que é instável, desintegra-se e transforma-se num núcleo de azoto pela emissão de uma partícula β^- e de um anti-neutrino:

A taxa de declínio (ou de decaimento) radioactivo é normalmente caracterizada pelo período que, no caso do ^{14}C , tem o valor de 5730 ± 40 anos.

(*) Laboratório de Isótopos Ambientais, Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN), Estrada Nacional 10, 2685 Sacavém.

Devido à idade da Terra (vários milhões de anos) e ao valor do período, existe na atmosfera um balanço de equilíbrio entre a taxa de produção e a taxa de declínio do radiocarbono. Daí que todos os organismos vivos em equilíbrio com a atmosfera tenham, em primeira aproximação, o mesmo teor de radiocarbono relativamente à quantidade total de carbono que entra na sua constituição.

Quando um organismo vivo morre, o seu teor em radiocarbono começa a decrescer devido ao processo de desintegração radioactiva, decrescimento esse que se efectua a um determinado ritmo de acordo com o período do radiocarbono. Então, com base na taxa de declínio, e se se conhecer a concentração inicial em radiocarbono, é possível calcular o intervalo de tempo que decorreu desde o momento da morte do organismo.

Foi Libby, um professor de Química da Universidade de Chicago, que, nos finais da década de 40, teorizou e pôs em prática o método de datação pelo radiocarbono, o que lhe valeu a atribuição do Prémio Nobel da Química em 1960.

Dois postulados fundamentais estão na base do método. O primeiro é o de que o teor em radiocarbono na atmosfera se tem mantido constante ao longo do tempo. Assim, o teor inicial em radiocarbono de uma qualquer amostra de qualquer idade é idêntico ao teor desse isótopo em qualquer ser vivo actual. É evidente que a queima de combustíveis fósseis, a partir da Revolução Industrial, e os testes nucleares, já neste século, destruíram o equilíbrio de que se falou atrás e, portanto, o teor actual nos seres vivos terá de ser corrigido. Por isso, em qualquer laboratório se utiliza como padrão moderno de referência um padrão artificial representado por 95 % da actividade do ácido oxálico N.B.S.

O segundo postulado diz que o teor em radiocarbono na atmosfera é idêntico para qualquer ponto do Globo. Daí a universalidade do método, uma vez que a localização geográfica das amostras não influi no seu teor em radiocarbono.

Libby ao determinar o período do radiocarbono a partir de três medições independentes, obteve o valor de $5\,568 \pm 30$ anos (*Libby half-life*), o qual foi utilizado durante a década de 50 no cálculo das idades das amostras. Este valor, não o correcto determinado em 1962 e referido atrás ($5\,730 \pm 40$ anos), continuou a ser usado posteriormente a essa data por todos os laboratórios, por motivos que serão explicitados mais tarde.

Datas convencionais de radiocarbono

Já foi referido que, em datação pelo radiocarbono, o padrão moderno de referência é representado por 95 % da actividade do ácido oxálico N.B.S. Essa grandeza

corresponderia à actividade da madeira que se formou em 1950, se os efeitos resultantes da queima dos combustíveis fósseis e dos testes nucleares estivessem ausentes. Deste modo, 1950 d.C. é o ano zero do “calendário do radiocarbono”.

Um outro fenómeno a ter em conta na datação pelo radiocarbono é o do fraccionamento isotópico. Embora os isótopos de um determinado elemento sejam quimicamente indistinguíveis, as suas velocidades de reacção são diferentes e, por conseguinte, em qualquer transformação biológica as concentrações finais dos diferentes isótopos serão diferentes das iniciais. Assim, cada tecido ou material biológico terá uma determinada composição isotópica resultante do fraccionamento isotópico ocorrido quando do processo ou processos específicos que lhe deram origem. Por isso, fazendo uso de um espectrómetro de massa, procede-se à medição da razão isotópica entre o ^{13}C e o ^{12}C na amostra, tomando como padrão de referência o padrão PDB, e assume-se que o efeito de fraccionamento para o ^{14}C é o dobro do sofrido pelo ^{13}C . As razões isotópicas são normalmente expressas como valores de uma grandeza δ — ver a definição desta grandeza em “Métodos de Datação” (neste volume) — a qual toma, conforme o tipo de material, determinados valores que geralmente não variam mais que 2 ou 3 ‰ daqueles que são indicados no **Quadro I**.

Pode, agora, definir-se o que se entende por data convencional de radiocarbono — é aquela que é calculada assumindo que:

- o primeiro postulado de Libby é válido;
- o período do ^{14}C tem o valor de 5 568 anos;
- o padrão moderno de referência é representado por 95 % da actividade do ácido oxálico N.B.S.;
- a actividade da amostra é normalizada para $\delta^{13}\text{C} = -25 \text{ ‰}$ e o ano de 1950 d.C. é o ano zero de referência. Assim, as datas convencionais de radiocarbono são expressas em anos BP (Before Present), onde o presente é definido como sendo o ano de 1950 d.C.

Além disso, as referidas datas são publicadas pelos laboratórios de radiocarbono juntamente com os respectivos desvios-padrões, os quais quantificam o seu grau de incerteza. Na verdade, o decaimento radioactivo é de natureza aleatória e, portanto, a incerteza ou erro dos resultados obtidos nas medições terá de ser estimado por meio de métodos estatísticos. Então o desvio-padrão, ou parâmetro sigma (σ), significa que há uma probabilidade de

Quadro I
(valores de $\delta^{13}\text{C}$ para vários materiais)

Material	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)
Turfa	-27
Madeira e plantas C_3	-25
Colagénio	-20
Plantas C_4	-13
Plantas aquáticas (água doce)	-16
Plantas aquáticas (marinhas)	-12
CO_2 atmosférico	-8
Conchas marinhas	0

68,3 % de o verdadeiro valor da data convencional de radiocarbono estar dentro do intervalo $\pm 1\sigma$ do resultado experimental, de 95,4 % dentro do intervalo $\pm 2\sigma$ e 99,7% no intervalo $\pm 3\sigma$. Deve notar-se que a incerteza que acompanha cada data convencional de radiocarbono, a qual vem expressa pelo desvio-padrão, não é rigorosamente "simétrica" em virtude da lei do declínio radioactivo ser uma lei exponencial. Contudo, a "assimetria" só se torna verdadeiramente significativa no caso de datas de materiais muito antigos em que o termo $+\sigma$ é apreciavelmente maior que o termo $-\sigma$.

Do que se disse atrás está implícito que o desvio-padrão quantifica os erros aleatórios cometidos experimentalmente. No entanto, o laboratório poderá cometer também erros sistemáticos quando efectua as medições e o desvio-padrão deverá, de igual modo, quantificar esses erros. A maneira mais expedita de quantificar os erros sistemáticos é proceder a comparações interlaboratoriais. Em exercícios deste tipo, várias amostras de diversos materiais, previamente homogeneizadas, são distribuídas por vários laboratórios para serem datadas. A análise dos resultados permite quantificar os erros sistemáticos cometidos a partir, por exemplo, do cálculo de um parâmetro denominado factor multiplicativo do erro (θ), o qual, como o nome indica, deverá multiplicar o desvio-padrão.

Determinação das datas convencionais de radiocarbono

Há vários métodos de determinar a quantidade de radiocarbono existente numa determinada amostra.

Como o ^{14}C é um emissor de partículas β de baixa energia, mesmo a mais energética dessas partículas ($E_{\text{máx.}} = 156 \text{ keV}$) é facilmente absorvida por uma fina folha metálica. Além disso, até para uma amostra moderna a sua actividade específica (quantidade de radiação emitida por unidade de massa de carbono) é extremamente pequena.

A solução original de Libby para estes problemas foi transformar a amostra em carbono elementar e introduzir este, por sua vez, no interior de um contador Geiger apropriado. Mesmo assim, a eficiência de contagem era extremamente baixa devido sobretudo à absorção das partículas β na própria amostra e os resultados tinham um desvio-padrão muito grande, sendo impossível atingir idades superiores a 20 000 anos. Por outro lado, a amostra na forma de carbono elementar era facilmente contaminada pela radioactividade atmosférica, bem como pelos produtos de fissão dos testes nucleares que, entretanto, passaram a realizar-se.

A necessidade de uma maior precisão e a eliminação da possibilidade de contaminação cedo levaram ao abandono deste método. Na verdade, começaram a ser utilizados contadores proporcionais de gás, em que o gás de contagem é o dióxido de carbono (CO_2), o metano (CH_4) ou o acetileno (C_2H_2), obtidos a partir da amostra.

Um método alternativo é o que passa pela síntese do benzeno (C_6H_6):

Neste caso, a radiação β é medida através da utilização de espectrómetros de cintilação líquida. Quer os graus de rigor e de precisão, quer a idade máxima que se pode atingir (cerca de 50 000 anos) são praticamente os mesmos com qualquer destes dois métodos.

Mais recentemente surgiu uma nova técnica, a espectrometria de massa com acelerador (A.M.S.), na qual, em vez de se detectarem as partículas β , se determina o número de átomos de cada isótopo de carbono existente na amostra. Para isso, esta é reduzida a carbono elementar ou a dióxido de carbono, a partir do qual se produzem iões de carbono que são posteriormente acelerados, por exemplo, num acelerador de Van de Graaf. Os iões dos diversos isótopos de carbono são depois separados por acção electromagnética e, por fim, contados directamente. Esta técnica tem algumas vantagens em relação às anteriores, nomeadamente: *i*) utilização de amostras muito pequenas (da ordem do mg ou dos poucos μg); *ii*) menores tempos de medição (algumas horas em vez de dias). No entanto, apresenta custos de instalação e manutenção muito mais elevados e os problemas de contaminação e de fraccionamento isotópico põem-se aqui com muito maior acuidade. De qualquer modo, esta nova técnica abriu um enorme leque de possibilidades de aplicação do método, principalmente para o estabelecimento duma cronologia fina para o Paleolítico Superior.

A calibração das datas convencionais de radiocarbono

Como já se referiu, as datas convencionais de radiocarbono são determinadas admitindo que o primeiro postulado de Libby é válido. No entanto, cedo se verificou que o teor em radiocarbono na atmosfera não se tem mantido constante ao longo do

A UNIDADE DE DATAÇÃO PELO RADIOCARBONO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR

A unidade de datação pelo radiocarbono foi instalada, sob a orientação do Prof. Doutor João M. Peixoto Cabral, no Departamento de Química do antigo Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN) do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI) (o ICEN autonomizou-se recentemente, dando origem ao Instituto Tecnológico e Nuclear — ITN). A unidade de datação pelo radiocarbono faz parte do Laboratório de Isótopos Ambientais, único no País, que integra além daquela unidade, a unidade de Espectrometria de Massa para elementos leves ($\delta^2\text{H}$, $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{18}\text{O}$) e a unidade de Trítio (^3H).

A unidade de datação pelo radiocarbono utiliza a técnica da "cintilação líquida", umas das técnicas clássicas de medição da radiação β emitida pelo ^{14}C . Actualmente, procura-se fazer a aquisição de um novo espectrómetro de cintilação líquida, o que aumentará não só a capacidade de processamento mas também permitirá a datação das amostras de menor dimensão com uma precisão acrescida.

Como se referiu nas notas referentes ao método de datação pelo radiocarbono, é essencial para uma boa pre-

cisão dos resultados a determinação do $\delta^{13}\text{C}$ das amostras datadas. Daí que na obtenção de datas pelo radiocarbono no ITN, a unidade de Espectrometria de Massa colabore intimamente na determinação dos resultados.

As primeiras datas de radiocarbono foram obtidas no segundo semestre de 1986. Desde essa data até hoje, mais de 1300 datas foram determinadas a partir de diversos tipos de materiais: madeiras, carvões, ossos, conchas marinhas, turfas, sedimentos, águas (carbonatos precipitados), etc.

Cerca de metade daquele número refere-se a amostras arqueológicas. As restantes distribuem-se por outros campos de investigação, designadamente a Geologia do Quaternário, a Oceanografia Física, a Hidrologia Isotópica e a Tefrocronologia.

A maior parte das amostras de Arqueologia têm sido encaminhadas para o Laboratório através de uma colaboração estreita com o ex-IPPC e com o actual IPPAR.

Tem sido política do Laboratório, mesmo na sua fase de instalação, transmitir uma informação correcta e o mais ampla possível aos utilizadores, bem como a procura de

uma colaboração e de uma abertura total para com os arqueólogos, o que se tem traduzido por diversos artigos de informação ou de interpretação de conjuntos de datas, pela realização de conferências sobre o método, por visitas guiadas ao Laboratório ou pela calibração de listas de datas convencionais de radiocarbono determinadas em outros laboratórios.

Por outro lado, o Laboratório tem participado em vários exercícios de intercomparação laboratorial a fim de aferir o grau de rigor dos resultados que produz. Esses exercícios têm demonstrado que o desvio-padrão associado às datas fornecidas pela unidade de datação pelo radiocarbono do ITN (ex-ICEN) traduz correctamente a incerteza dos resultados.

Por fim, deverá notar-se que o Laboratório mudou recentemente a sigla ICEN que referenciava as amostras por si processadas para Sac — de Sacavém — (a partir da Sac-1300), devido às transformações sofridas pelo Instituto onde se integra.

António M. Monge Soares

Artigos Publicados

CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1984a)

— "Datação pelo radiocarbono. I - Algumas considerações sobre a questão da amostragem", *Informação Arqueológica*, 4, Lisboa, pp. 278-283.

CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1984b)

— "Sobre os Valores do Período do Carbono-14", *Arqueologia*, 10, pp. 145-146.

CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1984c)

— "Datação pelo radiocarbono. II - Sobre a estimação do verdadeiro valor das datas convencionais de radiocarbono e a comparação de duas datas", *Arqueologia*, 10, pp. 89-99.

CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1984)

— "Datas convencionais de radiocarbono para estações arqueológicas portuguesas e a sua calibração: revisão crítica", *O Arqueólogo Português*, série IV, 2, pp. 167-214.

CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1986)

— "O Laboratório de radiocarbono do LNETI", *Informação Arqueológica*, 7, Lisboa, pp. 211-213.

CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1987)

— "O Povoado Fortificado Calcolítico do Monte da Tumba. VI. Cronologia Absoluta", *Setúbal Arqueológica*, vol. VIII, pp. 155-165.

CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1987)

— "O laboratório de radiocarbono do Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares do LNETI: Nota sobre os seus primeiros meses de funcionamento e perspectivas futuras", *Informação Arqueológica*, 8, pp. 182-184.

JORGE, V.O.; JORGE, S.O.; FIGUEIRAL, I.;

DELIBRIAS, G.; FONTUGNE, M.; CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M. (1988/89) — "Novos elementos sobre o Megalitismo da Serra da Aboboreira (Baíão)", *Portugália*, Nova Série, vol. IX-X, pp. 101-104.

ANTUNES, M.T.; CABRAL, J.M.P.; CAR-

DOSO, J.L.; PAIS, J. & SOARES, A.M.M. (1989) — "Paleolítico médio e superior em Portugal: datas ^{14}C , estado actual dos conhecimentos, síntese e discussão", *Ciências da Terra*, 10, pp. 127-138.

CABRAL, J.M.P. (1990) — "Química e Pré-

História: Datação pelo Radiocarbono", in *Química e Sociedade*, (eds. A.R. DIAS e J.J.M. RAMOS), Lisboa, Escolar Editora e Soc. Port. Química, pp. 89-144.

CABRAL, J.M.P.; MEIRELES, J.M.; SOARES,

A.M.M. & VERÍSSIMO, L. (1990) — "Datação pelo radiocarbono de um cepo de âncora em chumbo encontrado na Berlenga", *Conímbriga*, 29, pp. 59-68.

ALVES, F.J.S.; SOARES, A.M.M. & CABRAL,

J.M.P. (1993) — "As primeiras datações

de radiocarbono em Portugal directamente relacionadas com o património arqueológico naval e subaquático", *Livro de Homenagem a J. R. dos Santos Júnior*, vol. II, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 151-163.

SANCHES, M.J.; SOARES, A.M.M. &

MATHIAS, F.A. (1993) — "Buraco da Pala (Mirandela): datas de carbono ^{14}C calibradas e seu poder de resolução. Algumas reflexões", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 33(1-2), pp. 225-237.

SOARES, A.M.M. (1993) — "A datação pe-

lo radiocarbono", in *História de Portugal* (dir. João Medina), vol. I, Ediclube, pp. 141-147.

SOARES, A.M.M. & CABRAL, J.M.P. (1993)

— "Cronologia absoluta para o Calcolítico da Estremadura e do Sul de Portugal", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 33(3-4), pp. 217-235.

ALVES, F.J.S.; SOARES, A.M.M.; CABRAL,

J.M.P.; GOMES, M.V. & RIBEIRO, M.I.M. (1994) — "Datações de radiocarbono relacionadas com o património arqueonáutico em Portugal", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 34(3-4), pp. 405-425.

SOARES, A.M.M. (1994) — "Datação de

micro-quantidades. Técnica de AMS", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 34(3-4), pp. 495-501.

SOARES, A.M.M. (1995) — "Datação

Absoluta da Necrópole 'Neolítica' da Gruta do Escoural", in "Gruta do Escoural: Necrópole Neolítica e Arte Rupestre Paleolítica" (dir. A.C. ARAÚJO e M. LEJEUNE), *Trabalhos de Arqueologia*, 8, pp. 111-122.

SOARES, A.M.M. & CARDOSO, J.L. (1995)

— "Cronologia Absoluta para as Ocupações do Neolítico Final e do Calcolítico Inicial do Povoado Pré-Histórico de Leceia", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 5, pp. 263-276.

CARDOSO, J.L. & SOARES, A.M.M. (1995)

— "Sobre a cronologia absoluta das grutas artificiais da Estremadura Portuguesa", *Al-madan*, II Série, 4, pp. 10-13.

CARDOSO, J.L. & SOARES, A.M.M. (1996)

— "Contribution d'une Série de Dations ^{14}C , provenant du Site de Leceia (Oeiras, Portugal), à la Chronologie Absolue du Néolithique et du Chalcolithique de l'Estremadura Portugaise", *Actes du colloque de Périgueux 1995*, Supplément à la *Revue d'Archéométrie*, pp. 45-50.

SOARES, A.M.M. & MARTIN DE LA CRUZ,

J.C. (1996) — "Cronologia absoluta para a fase do Neolítico Final de Papa Uvas", *Actas del I Congreso del Neolítico a la Península Ibérica*, Gavà (no prelo).

↑ Figura 1:

Empobrecimento ou enriquecimento em ^{14}C ($\Delta^{14}\text{C}$) do teor atmosférico deste isótopo ao longo do tempo (STUIVER, PEARSON e BRAZUNAS, 1986, *Radiocarbon*, 28(2B), p. 984).

tempo (Fig. 1). O radiocarbono forma-se como resultado da interacção da radiação cósmica com as partículas das altas camadas da atmosfera e, como se sabe, a radiação cósmica é de natureza electromagnética. A quantidade de radiação cósmica que atinge a Terra depende da intensidade do campo geomagnético terrestre e, de há muito, é conhecido que a sua intensidade tem variado ao longo do tempo. Logicamente terá, então, havido variabilidade na quantidade de radiação cósmica que interacciona com as altas camadas da atmosfera e, por conseguinte, a taxa de produção de radiocarbono não será uma constante. Na verdade, a variabilidade da intensidade do campo geomagnético terrestre, conjugada com outros factores de ordem cósmica e também terrestre, está na base da não validade do primeiro postulado de Libby. Daí que um ano de radiocarbono não corresponda a um ano de calendário solar. Por consequência, as datas convencionais de radiocarbono tem de ser convertidas em datas de calendário, através do uso de uma curva de calibração. É por esta razão que se continua a utilizar o período de Libby (5 568 anos) e não o correcto, pois a utilização deste último não conduziria a idades reais e apenas daria azo, porventura, a grandes confusões.

Várias curvas de calibração têm sido publicadas desde meados dos anos 60. Todas elas se baseiam na datação pelo radiocarbono de anéis de árvores previamente datados pela dendrocronologia. Na 12ª Conferência Internacional sobre o Radiocarbono realizada em 1985 em Trondheim, Noruega, foram apresentadas curvas de alta precisão. Entre elas destacam-se as curvas de STUIVER e PEARSON e as de PEARSON e STUIVER, as quais cobrem, respectivamente, os intervalos

de tempo 1950 d.C.-500 a.C. e 500 a.C.-2500 a.C. Constituem conjuntamente, e pela primeira vez, uma curva de calibração universalmente aceite. Esta aceitabilidade universal resulta do facto de ter sido possível replicar os resultados das determinações que estão na base da sua construção de um modo consistente ao longo de todo o intervalo de tempo, por via de determinações independentes realizadas nos laboratórios de radiocarbono de Belfast e de Seattle a partir de amostras de madeira da mesma idade, mas de origens geográficas diferentes. O laboratório de Belfast utilizou a técnica da cintilação líquida no processo de datação e as determinações foram feitas a partir de blocos de 20 anéis de madeira de carvalhos da Irlanda, na sua maioria, da Escócia e do Norte de Inglaterra. O laboratório de Seattle utilizou contadores proporcionais de gás (CO_2) e séries de dez anéis de madeira de abeto do noroeste dos EUA, de sequóia da Califórnia e de carvalhos da zona do Danúbio (Sul da Alemanha).

Duplicados de amostras de madeira datados nos dois laboratórios demonstram que as diferenças sistemáticas entre eles são muito pequenas ($2,4 \pm 2,3$ anos para $n = 87$) e que as diferenças nas datas de radiocarbono obtidas a partir de amostras de madeira da mesma idade provenientes da Irlanda, do Sul da Alemanha e do noroeste dos Estados Unidos são da mesma ordem de grandeza das anteriores ($4,2 \pm 2,4$ anos para $n = 106$). Deste modo, embora a curva fosse construída a partir da datação de amostras de madeira de diferentes árvores que cresceram em diferentes altitudes em diversas regiões, idênticos resultados teriam sido obtidos se todas as medições tivessem sido feitas (se isso fosse possível) a partir da madeira de uma única árvore de uma única localidade. Assim, a recomendação da 12ª Conferência Internacional sobre o Radiocarbono para que esta curva fosse aceite universalmente foi feita sobre bases sólidas, consistentes e não susceptíveis de controvérsia.

Uma característica das curvas de calibração é o seu carácter ondulatorio (Fig. 2). Daí pode resultar que, em determinados troços da curva, quando a verdadeira idade aumenta, a idade de radiocarbono não aumente necessariamente. Na verdade, quando a distribuição normal ou Gaussiana de um resultado de radiocarbono com o seu erro associado é transformada pela aplicação da curva de calibração numa distribuição de datas de calendário, essa distribuição já não é Gaussiana nem matematicamente definível e a sua forma dependerá do troço de curva utilizado. Por isso, as datas calibradas já não consistem num valor médio com um determinado desvio-padrão, mas sim num intervalo ou numa série de intervalos, onde se podem individualizar as intercepções com a curva de calibração. Note-se que as datas calibradas calculadas

deste modo simples não têm em conta que as datas convencionais consistem numa distribuição Gaussiana, isto é, não contêm qualquer informação acerca do valor da probabilidade associada aos vários sub-intervalos que poderemos considerar no intervalo ou intervalos de datas de calendário obtidos ao converter uma data convencional. Vários métodos de determinação dessas probabilidades foram propostos na 13ª Conferência Internacional de Radiocarbono, em Dubrovnik, Croácia, mas nenhum deles obteve ainda um consenso generalizado.

As várias curvas de calibração apresentadas em Trondheim, bem como vários métodos de cálculo da probabilidade associada aos sub-intervalos obtidos ao calibrar datas convencionais de radiocarbono, encontram-se computadorizados (podem obter-se em "diskettes"), o que permite de um modo rápido e expedito a calibração de uma data ou de séries de datas e, depois de calibradas, a sua comparação ou combinação.

Algumas recomendações finais

As várias Conferências Internacionais de Radiocarbono têm aprovado algumas normas, quer para os laboratórios de radiocarbono, quer para os "utilizadores" das datas de radiocarbono. Algumas delas foram referidas ao longo deste texto.

No tocante à publicação pelos investigadores, nomeadamente pelos arqueólogos, das datas de radiocarbono, algumas regras recomendadas não têm sido, por vezes, seguidas, o que tem originado deficiências na divulgação e interpretação das datas.

Assim, quando se publica uma data convencional de radiocarbono, ela deverá ser sempre referenciada pelo número de laboratório e expressa em anos BP. O subtrair-se 1950 ao valor da data convencional, o que tem sido relativamente vulgar em publicações arqueológicas, não tem, como se viu, qualquer significado. Se a data convencional foi obtida a partir de um material não proveniente da biosfera terrestre, deverá ser também corrigida para o efeito de reservatório, indicando-se o valor da correcção efectuada.

Quando se calibram datas convencionais de radiocarbono, deverá ser sempre indicada a curva de calibração utilizada e a notação será, conforme o caso, cal BC, cal AD ou, ainda, cal BP (ver *Recomendação* aprovada no 1º Congresso de Arqueologia Peninsular, Porto, 1993 — *Actas*, vol. VI).

Os laboratórios de radiocarbono recomendam que estas normas sejam estritamente seguidas.

↑ Figura 2:

Troço da curva de calibração de PEARSON e STUIVER, 1986, *Radiocarbon*, 28(2B), p. 843.

Sugestões de Leitura

- AITCHISON, T.C.; LEESE, M.; MICHYZYNSKA, D.J.; MOOK, W.G.; OTLET, R.L.; OTTAWAY, B.S.; PAZDUR, M.F.; PLICHT, J.; REIMER, P.J.; ROBINSON, S.W.; SCOTT, E.M.; STUIVER, M. & WENINGER, B., 1989 — "A Comparison of Methods Used for the Calibration of Radiocarbon Dates", *Radiocarbon*, 31(3), pp. 846-864.
- AITKEN, M.J., 1990 — "Science-based Dating in Archaeology", *Logman Archaeology Series*, London, 274 p.
- BOWMAN, S., 1990 — *Radiocarbon Dating*, London, British Museum Publications, 64 p.
- CABRAL, J.M.P. & SOARES, A.M.M., 1984 — "Datação pelo radiocarbono. II - Sobre a estimação do verdadeiro valor das datas convencionais de radiocarbono e a comparação de duas datas", *Arqueologia*, 10, pp. 89-99.
- CABRAL, J.M.P., 1990 — "Química e Pré-história: datação pelo radiocarbono", in *Química e Sociedade: a Presença da Química na Actividade Humana* (A.R. DIAS e J.J.M. RAMOS eds.), Lisboa, Escolar Editora e Sociedade Portuguesa de Química, pp. 89-144.
- GILLESPIE, R., 1986 — *Radiocarbon User's Handbook*, Oxford, Oxford University Committee for Archaeology, 36 p.
- MOOK, W.G. & WATERBOLK, H.T., 1985 — *Radiocarbon dating*, Strasbourg, European Science Foundation.
- SOARES, A.M.M. & CABRAL, J.M.P., 1984 — "Datação pelo Radiocarbono. I — Algumas considerações sobre a questão da amostragem", *Informação Arqueológica*, 4, pp. 278-283.
- STUIVER, M. & KRA, R. (eds.), 1986 — "12th International Radiocarbon Conference. Calibration Issue", *Radiocarbon*, 28(2B), pp. 805-1030.
- STUIVER, M.; LONG, A. & KRA, R. (eds.), 1993 — "Calibration 1993", *Radiocarbon*, 35(1), 244 p.

CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS

1. ALIMENTOS E RECONSTITUIÇÃO DE DIETAS

por João M. Peixoto Cabral (*)

ABSTRACT

The application of chemical and physical methods of analysis for identifying food residues and investigating prehistoric diet is briefly reviewed.

RÉSUMÉ

Description sommaire de l'application des méthodes chimiques et physiques utilisées dans l'identification des résidus alimentaires et l'investigation des diètes préhistoriques.

O estudo das sociedades humanas da Antiguidade, baseado sobretudo nos restos sobreviventes das suas culturas materiais, visa, por um lado, a recriação dessas culturas e, por outro, a reconstrução do meio natural dos povos responsáveis por tais testemunhos arqueológicos e dos seus modos de vida. Alguns aspectos relacionados com a reconstrução do meio natural em que viviam as sociedades antigas, incluindo a prospecção de sítios arqueológicos e a datação absoluta de sequências de camadas estratigráficas e artefactos, já foram discutidos em artigos anteriores neste número da revista. Há que reconhecer, no entanto, que muitas outras questões interessantes se colocam na reconstrução dos modos de vida dos referidos povos, designadamente as seguintes. Como estavam eles organizados? De que se alimentavam? Que técnicas utilizavam na fabricação dos seus utensílios e na construção das suas habitações e monumentos? Qual era o seu estado de desenvolvimento tecnológico? Onde iam buscar os seus produtos alimentares e as matérias primas de que necessitavam para as suas indústrias? Permutavam esses produtos e matérias primas com outras matérias primas e/ou produtos fabricados? Qual era a rede das suas trocas comerciais? De que materiais e técnicas se serviam os artistas na elaboração das suas obras de arte?

É verdade que para responder a algumas destas questões se torna às vezes possível recorrer a características e métodos de natureza familiar para os arqueólogos. Contudo, isso raramente acontece. Deste modo, respostas às referidas questões, exceptuando a relativa à arqueologia social, só se conseguem obter através do exame de características físicas, químicas ou mineralógicas dos materiais constituintes dos testemunhos arqueológicos, muitas das quais podem ser quantificadas mediante a aplicação de métodos físicos e químicos de análise. Nalguns casos, torna-se ainda necessário complementar essa aplicação com o emprego de técnicas de análise de dados, sobretudo de análise estatística multivariada.

Importa por isso saber, no que toca a cada uma dessas questões, quais são as características que convém examinar nos materiais dos testemunhos considerados, bem como os métodos de análise que se julgam mais adequados à determinação dessas características, sobretudo no que se refere às suas limitações. Devido todavia à enorme vastidão da matéria em causa e à limitação do espaço disponível, decidiu-se focar a atenção apenas em três das questões consideradas mais importantes, nomeadamente nas respeitantes à alimentação, à exploração de recursos naturais e fabricação de materiais sintéticos, e à determinação da proveniência de matérias primas e produ-

(*) Investigador coordenador do Instituto Tecnológico e Nuclear. Professor catedrático convidado do Instituto Superior Técnico.

tos fabricados. Mesmo assim, achou-se que seria vantajoso dividir a sua discussão em três partes, a fim de tornar a exposição minimamente inteligível.

No presente artigo discute-se a parte referente à alimentação. As outras duas serão discutidas em artigos a publicar posteriormente.

1. Alimentos

De todas as necessidades do homem, as mais essenciais são as relacionadas com a sua subsistência — alimentos, roupas e combustíveis —, das quais se destacam os alimentos.

Quase toda a informação disponível sobre alimentos consumidos pelo homem, no passado, provém de achados de restos de comida de origem vegetal ou animal, sejam macroscópicos sejam microscópicos, recolhidos directamente em sítios arqueológicos ou recuperados por flutuação. No que se refere às sociedades com escrita, algumas informações têm sido também obtidas através de fontes literárias e de obras de arte. Há que notar, no entanto, que a grande maioria dos sítios arqueológicos não contém quaisquer vestígios visíveis de restos de comida, pois só em circunstâncias invulgares as condições de acidez e/ou humidade do solo são favoráveis à sua preservação. Note-se, por outro lado, que alguns desses restos duram mais do que outros e que, por isso, as conclusões extraídas com base nos mais duradouros possuem geralmente um grau de incerteza muito apreciável. É o que acontece, por exemplo, quando se utilizam restos de algumas comidas — em particular ossos de animais, conchas de moluscos e cascas de noz —, os quais influenciam as interpretações arqueológicas em favor das classes de alimentos com maior duração.

A análise de restos de plantas e de animais, quer tenham servido ou não como alimentos, é matéria dos arqueobotânicos e dos arqueozoólogos respectivamente e, portanto, não será aqui tratada. Contudo, há restos de alimentos, como sejam alguns resíduos de produtos aderentes à superfície de certas ferramentas e alguns resíduos contidos em recipientes, que, para serem identificados, exigem o recurso a métodos de análise química.

1.1. Análise de resíduos aderentes à superfície de utensílios

Exemplos bem ilustrativos deste tipo de resíduos são os restos de produtos orgânicos, entre os quais o amido, deixados pelas plantas nos utensílios usados em operações associadas à manufactura de certos produtos alimentares, como a ceifa e a moagem. O amido, do mesmo modo que a celulose, é um hidrato de

carbono (polissacárido) produzido nas plantas, que constitui a sua reserva nutritiva e nos serve também de alimento. É facilmente identificável, mesmo quando presente em quantidades muito pequenas, através da sua reacção química com o iodeto de potássio, a qual dá origem à formação de um produto de cor azul característica.

BRIUER (1976), por exemplo, serviu-se desta reacção para detectar a presença de resíduos de plantas nalguns utensílios de pedra pertencentes a um conjunto apreciável de artefactos achados em O'Haco Shelter, EUA, correspondentes ao período compreendido entre 6 700 a.C. e 1 300 d.C. Estes artefactos, antes de serem lavados, foram examinados ao microscópio óptico e, sempre que apresentaram resíduos de produtos aderentes à superfície, foram submetidos a uma operação de raspagem para retirar esses resíduos. Os resíduos separados foram depois sujeitos à reacção com o iodeto de potássio. Foi possível verificar deste modo que pelo menos 25 % dos artefactos tinham sido utilizados em operações ligadas à manufactura de produtos alimentares.

1.2. Análise de resíduos contidos em recipientes

Desde o início do Neolítico, os recipientes utilizados na armazenagem e confecção de alimentos passaram a fazer-se geralmente em cerâmica. Não é de estranhar por isso que, embora raramente, algumas cerâmicas achadas em escavações arqueológicas se apresentem com restos de comida, sejam restos carbonizados agarrados à superfície, ou vestígios absorvidos no interior da própria pasta cerâmica em quantidades normalmente muitíssimo pequenas.

Recorde-se que os alimentos são constituídos essencialmente por hidratos de carbono, lípidos, proteínas ou outros biopolímeros, substâncias estas que tendem a alterar-se no meio ambiente, sobretudo por acção de microrganismos. Assim, o estado de conservação dos resíduos alimentares achados em recipientes depende da natureza química dos respectivos alimentos, do tempo que decorreu desde que estes foram armazenados ou confeccionados e das condições do meio ambiente em que permaneceram. Quando são absorvidos no interior da pasta cerâmica, deixam de ficar tão acessíveis à acção dos microrganismos e, conseqüentemente, a sua alteração passa a depender sobretudo da reactividade dos grupos funcionais das substâncias orgânicas que os compõem. Daqui resulta que, neste caso, a duração das moléculas de hidratos de carbono, proteínas e ácidos nucleicos passa a ser significativamente menor que a das moléculas de lípidos. A duração destas, por sua vez, depende do seu grau de insaturação, diminuindo quando esta aumenta.

Por outro lado, as moléculas de lípidos, devido à sua natureza hidrofóbica, são menos solúveis do que as outras, o que limita a sua perda nas cerâmicas através da dissolução e difusão nas águas freáticas durante o tempo em que estiveram enterradas. Compreende-se, por isso, que a duração dos lípidos nas cerâmicas arqueológicas seja em geral muito mais longa que a dos hidratos de carbono, proteínas ou quaisquer outras moléculas que apresentem uma certa polaridade.

A circunstância de os lípidos serem hidrófobos limita igualmente a eventual contaminação dos resíduos contidos nas cerâmicas por lípidos que possam estar presentes nos solos circundantes, conforme já foi demonstrado experimentalmente.

Note-se que, por vezes, as cerâmicas eram feitas introduzindo no processo de fabrico certas operações de acabamento, como o polimento e o engobe, que diminuem a sua permeabilidade. Outras vezes, eram mesmo impermeabilizadas, seja exteriormente aplicando esmaltes, que por aquecimento dão lugar aos vidrados, seja interiormente através da aplicação de substâncias orgânicas especiais como a resina de pinheiro e o alcatrão. As análises de resíduos encontrados em recipientes cerâmicos deverão ter em conta o tipo de tratamento empregado para reduzir ou controlar a permeabilidade.

Note-se, além disso, que é possível que um dado vaso tenha sido utilizado para confeccionar um certo tipo de comida — por exemplo sopa ou guisado — constituída por uma mistura de vários alimentos, o que coloca a questão de saber, nos casos em que se têm detectado misturas, se terá sido isso o que realmente aconteceu ou se esse vaso foi usado diversas vezes para preparar diferentes comidas de cada vez. Esta questão não é fácil de resolver, mas começa a ser superada recorrendo não só à etnoarqueologia e à arqueologia experimental, como ainda à química analítica.

Vários métodos de análise química têm sido usados para identificar resíduos orgânicos contidos em recipientes (ver “Análise química de resíduos alimentares”, neste artigo).

É interessante notar que análises efectuadas a resíduos constituídos sobretudo por lípidos, contidos em cacos pertencentes a um mesmo vaso cerâmico mas correspondendo a diferentes partes desse vaso — base, corpo e bordo —, mostraram que essas substâncias não se distribuem uniformemente por estas três partes e que o modo da sua distribuição em cada vaso parece variar de acordo com a tipologia do vaso (CHARTERS *et alii*, 1993). Os autores dos ensaios sugeriram, por isso, que a análise de lípidos em vasos cerâmicos poderá ser utilizada para determinar a função destes.

2. Reconstituição de dietas

Na discussão das questões de subsistência alimentar do homem, no passado, é costume fazer-se uma distinção entre *refeição* — conjunto de alimentos que se comem num dado instante — e *dieta* — que implica um padrão de subsistência durante um período de tempo longo.

Uma das provas mais evidentes da composição de algumas refeições, na Antiguidade, reside em achados de comida deixada ocasionalmente intacta em certos lugares, em virtude da ocorrência nesses lugares e em certas ocasiões de catástrofes naturais. É o caso, por exemplo, de refeições que ficaram tal como estavam sobre mesas nalgumas casas de Pompeia, pouco depois da erupção do Vesúvio. Note-se, contudo, que, apesar de valiosas, estas provas não são obviamente representativas da refeição média tomada pela gente dessa cidade, naquele instante. Outro tipo de provas, embora ainda menos representativo, reside nas provisões achadas em túmulos de certos dignitários ou seus familiares, como aconteceu nalguns túmulos egípcios, chineses e peruanos. Um terceiro tipo de provas, representando refeições individuais, consiste nos restos orgânicos extraídos quer do estômago de corpos embalsamados, ou de corpos achados em áreas pantanosas cujo ambiente é geralmente propício à sua conservação, quer de fezes fossilizadas — coprólitos — que só muito excepcionalmente se mantêm, sobretudo quando os sítios onde foram depositados são muito secos ou muito húmidos.

Tais provas possuem, porém, um carácter muito singular, o que torna impossível extrair delas quaisquer conclusões sobre os tipos de dieta adoptados, entendida esta com o significado acima referido. Para isso, torna-se necessário recorrer a materiais do esqueleto do próprio corpo humano — dentes e ossos —, à sua análise paleopatológica, nomeadamente, através do exame da patologia oral (desgaste, cáries) e da patologia infecciosa, assim como à determinação da composição isotópica de dois dos seus constituintes principais — carbono e azoto — e/ou à determinação da concentração de alguns elementos que se encontram presentes nos referidos materiais em quantidades menores, por vezes inferiores a 0,01 %. Nas linhas que se seguem, tratar-se-á apenas dos pontos que dizem respeito à análise isotópica daqueles dois constituintes principais e à análise dos elementos de baixa concentração.

2.1. Análise isotópica de constituintes de tecidos ósseos

O tecido ósseo consiste essencialmente numa rede de fibras mineralizadas, compostas por uma ma-

ANÁLISE QUÍMICA DE RESÍDUOS ALIMENTARES

Os resíduos alimentares que mais frequentemente se encontram em recipientes cerâmicos são constituídos sobretudo por lípidos. Em geral, a determinação da sua natureza é feita separando primeiro os lípidos dos resíduos, por extracção com solventes, e analisando depois o extracto por meio da cromatografia em fase gasosa (GC) ou da GC acoplada à espectrometria de massa (GC/MS). No caso de restos absorvidos no interior da pasta cerâmica, um fragmento de cerâmica com cerca de 2 g é em regra suficiente para se poder fazer a análise. A amostra é geralmente moída antes de ser submetida à extracção com solventes, mas esta também pode ser efectuada sem que se tenha de destruir a amostra.

A cromatografia em fase gasosa (GC) é um método de separação dos constituintes de misturas voláteis, que se revela particularmente eficaz quando a quantidade desses constituintes é muito pequena, da ordem de grandeza de 1 µg. A mistura a analisar (neste caso, o extracto contendo os lípidos) é vaporizada e introduzida numa das extremidades de uma coluna cheia com um produto adsorvente especial — a fase estacionária. Em seguida, faz-se passar pela coluna um gás que seja mais fracamente adsorvido por esse produto do que qualquer dos constituintes da mistura, o qual os vai arrastar ao longo da coluna com maior ou menor velocidade relativa dependendo das suas características físico-químicas. Assim, os constituintes da mistura vão-se separando progressivamente uns dos outros, acabando pouco a pouco por atingir a outra extremidade da coluna ao fim de certo tempo, denominado tempo de retenção. A sua passagem é assinalada por meio de um detector e registada sob a forma de um diagrama a que se chama cromatograma.

Na Fig. 1 mostra-se, a título de exemplo, parte de um cromatograma respeitante a um extracto de lípidos obtido a partir de um fragmento de cerâmica medieval (CHARTERS *et alii*, 1995). Os números colocados junto aos picos correspondem a diferentes compostos existentes no extracto analisado. A sua identificação pode fazer-se com base no respectivo valor do tempo de retenção, mas efectua-se mais rigorosamente recorrendo à espectrometria de massa. A área de cada pico é função da concentração do respectivo composto.

† Figura 1.

A espectrometria de massa (MS) é um método de identificação de compostos químicos, sobretudo de compostos orgânicos. Conforme está esquematizado na Fig. 2, um espectrómetro de massa é constituído essencialmente por três partes: uma fonte de iões, um analisador e um dispositivo de deteção e registo.

† Figura 2.

A amostra a analisar é introduzida na fonte de iões, mantida a uma pressão muito baixa, onde é bombardeada por um feixe de electrões. Em consequência deste bombardeamento, as moléculas das substâncias contidas na amostra são partidas dando origem a fragmentos muitos dos quais com carga-eléctrica positiva. Estes iões são depois separados no analisador por processos que variam consoante o tipo de analisador. Em analisadores que usam combinações de campos eléctricos e magnéticos, por exemplo, os iões são obrigados a percorrer trajectórias circulares cujo raio é tanto maior quanto maior a razão m/z (massa/carga-eléctrica). Os iões são então detectados recolhendo-os numa placa receptora e convertendo a energia da sua colisão com a placa em electrões ou fótons, que são por fim medidos em detectores apropriados.

Na Fig. 3 mostra-se, a título de exemplo, o espectro de massa do dióxido de carbono. A molécula de CO_2 ionizada (ou ião molecular) aparece a m/z 44 (carbono = 12, oxigénio = 16). A quebra de uma ligação carbono-oxigénio dá origem a dois fragmentos, um (CO^+) a m/z 28 e outro (O^+) a m/z 16. A quebra de duas ligações na mesma molécula leva à formação de mais um fragmento (C^+) a m/z 12. Note-se que os fragmentos iónicos detectados nos espectros de massa são usados para determinar a estrutura molecular.

† Figura 3.

A GC/MS é um método de separação cromatográfica que permite fazer a identificação contínua dos constituintes da mistura a analisar por meio de um espectrómetro de massa acoplado directamente ao aparelho de cromatografia. Os resultados neste caso consistem numa série de espectros de massa obtidos sequencialmente, podendo a informação ser apresentada de diferentes maneiras.

João M. Peixoto Cabral

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arq. Almada (segundo original do autor)

ANÁLISE ISOTÓPICA DO CARBONO E DO AZOTO

Os elementos químicos são constituídos por átomos que, por sua vez, são formados por prótons (com carga eléctrica positiva), neutrões (electricamente neutros) e electrões (com carga eléctrica negativa). Os prótons e neutrões de cada elemento concentram-se num núcleo de dimensão muitíssimo pequena relativamente à do átomo, enquanto os electrões giram à volta do núcleo. Nos átomos electricamente neutros, o número de electrões é igual ao de prótons. A natureza química dos elementos varia com o número de prótons.

Assim, por exemplo, os átomos de hidrogénio têm um próton, os de carbono têm seis, os de azoto sete, os de oxigénio oito e os de chumbo 82.

Os átomos de cada elemento não são, porém, todos iguais, diferindo quanto ao número de neutrões no núcleo. No caso do carbono, por exemplo, conhecem-se na natureza três espécies — os isótopos ^{12}C , ^{13}C e ^{14}C , o último dos quais radioactivo. O ^{12}C possui seis neutrões, o ^{13}C possui sete e o ^{14}C oito. O mais abundante é o ^{12}C , que ocorre numa percentagem média de 98,89 %, e o menos abundante é o ^{14}C , cuja percentagem é muitíssimo pequena ou mesmo nula dependendo da natureza e da idade do produto considerado. O azoto natural ocorre sob a forma de dois isótopos — o ^{14}N e o ^{15}N — sendo o mais abundante o ^{14}N com uma percentagem média de 99,63 %.

A composição isotópica dos elementos mede-se recorrendo à *espectrometria de massa*, mas agora fazendo uso de um espectrómetro apropriado para a determinação de razões isotópicas (*IRMS*). As medições não são feitas em termos absolutos, mas sim determinando a diferença relativa δ entre a razão isotópica R do elemento considerado na amostra e a correspondente razão isotópica do mesmo elemento num padrão de referência.

$$\delta = \frac{R_{\text{amostra}} - R_{\text{padrão}}}{R_{\text{padrão}}}$$

A razão isotópica R que se utiliza para cada elemento é a razão entre o número de átomos do isótopo mais pesado (não radioactivo) do elemento considerado e o número de átomos do isótopo mais abundante do mesmo elemento. Por exemplo, para o carbono é $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ e para o azoto é $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$. Como as diferenças entre os valores de R_{amostra} e $R_{\text{padrão}}$ são geralmente muito pequenas, é conveniente exprimir os valores de δ em diferenças por mil ($\delta(\%)$), ou seja,

$$\delta(\%) = \delta \times 1000$$

O padrão de referência usado na determinação da composição isotópica do carbono é um carbonato fóssil marinho (*Belemnitella americana*) proveniente da Formação Peedee da Carolina do Sul, EUA, e normalmente designado pela sigla PDB. O que se utiliza na determinação da composição isotópica do azoto é o ar atmosférico.

Assim, para o carbono tem-se

$$\delta^{13}\text{C}(\%) = \left[\frac{(^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{amostra}}}{(^{13}\text{C}/^{12}\text{C})_{\text{PDB}}} - 1 \right] \times 1000$$

e para o azoto

$$\delta^{15}\text{N}(\%) = \left[\frac{(^{15}\text{N}/^{14}\text{N})_{\text{amostra}}}{(^{15}\text{N}/^{14}\text{N})_{\text{ar-atm}}} - 1 \right] \times 1000$$

Um valor negativo de $\delta^{13}\text{C}$ ($\delta^{15}\text{N}$) significa que a substância considerada tem uma razão isotópica $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$) menor que a do padrão; um valor positivo quer dizer que a razão isotópica da amostra é maior que a do padrão.

João M. Peixoto Cabral

triz de colagénio (proteína fibrosa constituída sobretudo por carbono, oxigénio, hidrogénio e azoto) preenchida com cristais minerais. A composição destes cristais não é exactamente conhecida, representando ainda hoje motivo de polémica. Pode dizer-se, no entanto, de modo simplificado, que é equivalente à de cristais de hidroxiapatite (fosfato de cálcio) contendo inclusões de calcite (carbonato de cálcio).

A análise isotópica do carbono e do azoto (ver “Análise isotópica da carbono e do azoto”, neste artigo) presentes no colagénio de ossos humanos, ou a do carbono que faz parte do carbonato da fracção mineral desses ossos, ou ainda a do carbono do colesterol existente nos mesmos ossos, pode fornecer informações muito valiosas sobre a dieta alimentar adoptada pelos respectivos seres durante a última parte da sua vida. E isto porque a composição isotópica dos elementos constituintes dos tecidos animais depende directa e constantemente da composição isotópica dos elementos que fazem parte da dieta. Examinemos primeiramente o caso do carbono.

2.1.1. Carbono

O carbono, que existe na natureza sob duas formas atómicas estáveis — os isótopos ^{13}C e ^{12}C na proporção de aproximadamente 1:89 — e outra instável — o radioisótopo ^{14}C muitíssimo menos abundante —, é fixado pela maior parte das plantas através da assimilação fotossintética do dióxido de carbono atmosférico — CO_2 . Devido, porém, ao efeito isotópico (os isótopos de um dado elemento, embora possuam propriedades químicas muito semelhantes, não se comportam do ponto de vista químico exactamente da mesma maneira), a proporção daqueles três isótopos do carbono, no produto final resultante da fixação, acaba por diferir ligeiramente da que existe no CO_2 atmosférico.

Acontece, ainda, que a fixação fotossintética do CO_2 pelas plantas não se realiza sempre da mesma maneira, mas sim por três processos diferentes. Na quase totalidade das plantas das regiões temperadas e aparentemente em todas as espécies arbóreas, a fixação faz-se na presença da luz através do ciclo de Calvin, também chamado de Calvin-Benson. Estas plantas dizem-se do tipo C_3 , em virtude de a reacção de carboxilação dar origem a um composto (ácido fosfoglicérico) com três átomos de carbono. Por outro lado, em muitas gramíneas de origem tropical, como por exemplo o milho e a cana-de-açúcar, e nalgumas plantas típicas de zonas semidesérticas e de solos salgados, a fixação primária do CO_2 , embora se faça igualmente na presença da luz, efectua-se por intermédio da formação de um composto tetracarbonado (oxaloacetato), que é rapidamente convertido em

malato ou em aspartato, os quais também possuem quatro átomos de carbono. Diz-se, por este motivo, que estas plantas são do tipo C_4 . Pelo contrário, em muitas plantas suculentas e semi-suculentas como os cactos, típicas das regiões desérticas, a fixação primária do CO_2 ocorre predominantemente durante a noite, se bem que através de um processo que se assemelha ao das plantas- C_4 e que termina, como o anterior, na produção de malato. A este último processo dá-se o nome de "metabolismo ácido das crassuláceas" ou CAM, do inglês *Crassulacean Acid Metabolism*, e, por isso, diz-se que essas plantas são do tipo CAM. Tem interesse referir, por fim, que nas plantas marinhas a fixação do carbono se processa aproximadamente como nas plantas- C_3 , só que a fonte de carbono não é agora o CO_2 atmosférico mas o carbonato oceânico resultante da sua dissolução. Não é de estranhar, por conseguinte, que a proporção dos três isótopos do carbono no produto final formado na fixação fotossintética deste elemento varie de planta para planta consoante o processo adoptado por ela na referida fixação e a natureza química da fonte de carbono que foi utilizada.

No **Quadro 1**, apresentam-se valores de $\delta^{13}C$ (‰) (ver "Análise Isotópica do carbono e do azoto", neste artigo) para algumas substâncias, juntamente com os valores médios característicos de plantas dos três tipos referidos.

Repare-se que a fotossíntese, qualquer que seja a via de fixação do CO_2 , provoca uma diminuição de $\delta^{13}C$, ou seja, uma diminuição da razão isotópica $^{13}C/^{12}C$, a qual é muito mais acentuada para as plantas- C_3 (-19,5 ‰) do que para as C_4 (-5,5 ‰).

Verifica-se, além disso, que os herbívoros terrestres ou marinhos, ao comerem plantas, fixam por sua vez o carbono destas segundo processos metabólicos que conduzem a uma nova alteração da composição isotópica do carbono. E o mesmo acontece quando os carnívoros e os omnívoros, incluindo o homem, fixam o carbono depois de se alimentarem de substâncias animais e vegetais. A título de exemplo, no Quadro 1 mostram-se alguns valores médios de $\delta^{13}C$ do colagénio de ossos de herbívoros que se alimentam só de plantas- C_3 , de ossos de herbívoros que se alimentam só de plantas- C_4 , bem como os limites de variação dos valores de $\delta^{13}C$ do colagénio de ossos de herbívoros que se alimentam simultaneamente de plantas C_3 e C_4 . Juntamente, apresentam-se os limites de variação dos valores de $\delta^{13}C$ do colagénio de ossos de carnívoros.

Note-se que os processos de metabolismo que conduzem à fixação do carbono nos animais provocam um acréscimo de $\delta^{13}C$, i.e., um aumento da razão isotópica $^{13}C/^{12}C$, o qual é ligeiramente mais acentuado para os herbívoros que se alimentam só de plantas-

Quadro 1
valores médios de $\delta^{13}C$ (‰)

Substância	Valor médio de $\delta^{13}C$ (‰) ou intervalo de variação
Plantas modernas do tipo C_3	= -26,5
Colagénio de ossos de herbívoros que se alimentam só de plantas- C_3	= -21,5
Colagénio de ossos de herbívoros que se alimentam de plantas C_3 e C_4	-21,5 a -6,5
Colagénio de ossos de carnívoros	= -19,5 a -4,5
Plâncton moderno	= -19,0
Colagénio de ossos de seres com dieta predominantemente marinha	= -12,5
Plantas modernas do tipo C_4	= -12,5
CO_2 atmosférico	= -7
Colagénio de ossos de herbívoros que se alimentam só de plantas- C_4	= -6,5
Carbonato marinho	= 0

- C_4 (6 ‰) do que para aqueles que se alimentam só de plantas- C_3 (5 ‰). Note-se, por outro lado, que o aumento de $\delta^{13}C$ resultante dos processos de fixação do carbono nos carnívoros anda à volta de 2 ‰.

É importante acrescentar, ainda, que os processos diagenéticos associados à transformação química do colagénio dos ossos, após a morte e enterramento, parece não alterarem a composição isotópica tanto do carbono como do azoto.

Uma das aplicações dos isótopos estáveis em estudos de paleodietas tem visado a discriminação entre consumos de alimentos marinhos e terrestres, sobretudo no que se refere a populações costeiras. TAUBER (1981), por exemplo, num trabalho que efectuou baseado na análise isotópica do carbono do colagénio de ossos de esqueletos humanos pré-históricos, achados na Dinamarca, conseguiu provar que no Mesolítico o recurso a produtos marinhos teria sido aí predominante, enquanto nos períodos posteriores a preponderância teria recaído em produtos terrestres, mesmo nos sítios junto à costa.

Outra aplicação tem consistido na investigação do progresso da agricultura em certas regiões e épocas. Particularmente importantes, a este respeito, têm sido os estudos efectuados sobre a agricultura no Novo Mundo. Foi possível verificar, por exemplo (VAN DER MERWE *et alii*, 1981), com base na análise isotópica do carbono do colagénio de ossos de esqueletos de habitantes de Orinoco, na actual Venezuela, entre 800 a.C. e 400 d.C., que o valor de $\delta^{13}C$ aumentou significativamente durante esse período, o que sugere que tais habitantes teriam alterado consideravelmente a sua dieta por essa altura, passando de um regime rico em

produtos derivados de plantas-C₃, possivelmente a mandioca, para outro baseado em produtos provenientes de plantas-C₄. Embora a análise isotópica não permitisse especificar os produtos que teriam sido de facto consumidos, foi possível concluir, tomando em consideração indícios arqueológicos, que o alimento que passou a utilizar-se preponderantemente foi o milho. Este estudo foi alargado a outras regiões da América do Sul, da América Central e da América do Norte, o que permitiu testar hipóteses formuladas relativamente ao aparecimento da agricultura do milho nessas regiões.

É interessante notar que o valor de $\delta^{13}\text{C}$ determinado com base no carbonato da fracção mineral dos ossos difere geralmente do obtido a partir do colagénio desses mesmos ossos. Segundo VAN DER MERWE (1989), a diferença verificada é de cerca de 7,5‰ nos herbívoros, de 3 a 5‰ nos carnívoros e à roda de 5‰ nos omnívoros. Esta diferença tem sido atribuída por alguns investigadores a efeitos metabólicos e por outros a processos diagenéticos. Pode-se dizer, no entanto, que hoje em dia existe um consenso generalizado quanto à ocorrência de efeitos metabólicos. Na verdade, estudos recentes (AMBROSE, 1996; TYKOT *et alii*, 1996), alguns dos quais realizados usando ratos alimentados com ingredientes de composição isotópica conhecida, mostraram que a composição isotópica do carbono do colagénio dos ossos reflecte sobretudo a proteína contida na dieta, enquanto a do carbono do carbonato da fracção mineral reflecte a dieta na sua globalidade. Assim, sempre que a composição isotópica dos componentes proteicos da dieta diferir da dos componentes não-proteicos, a composição isotópica do carbono do colagénio dos ossos não poderá fornecer uma imagem fiel da dieta global. É vantajoso, por isso, que em estudos de reconstrução de dietas se faça não só a análise isotópica do carbono do colagénio dos ossos mas também a do carbono do carbonato da sua fracção mineral. Melhor ainda será complementar estas análises com a do azoto contido no colagénio.

2.1.2. Azoto

Tal como o carbono, o azoto existe na natureza sob duas formas atómicas estáveis — os isótopos ^{15}N e ^{14}N —, cuja proporção é em média aproximadamente de 1:272. Todavia, devido ao efeito isotópico, nem sempre a razão $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ é a mesma em todas as substâncias naturais contendo azoto, variando ligeiramente de organismo para organismo consoante o processo segundo o qual se efectua a fixação deste elemento. É possível, por isso, com base no valor desta razão, distinguir três classes principais de organismos: 1) plantas que fixam o azoto atmosférico e animais

que se alimentam destas plantas; 2) organismos de cadeias alimentares terrestres não envolvidos na fixação do azoto atmosférico; e 3) organismos marinhos igualmente não envolvidos na fixação do azoto atmosférico.

As plantas que fixam o azoto atmosférico, como os legumes, têm valores de $\delta^{15}\text{N}$ mais baixos do que outras plantas terrestres. Por outro lado, os valores de $\delta^{15}\text{N}$ de plantas marinhas são cerca de 4‰ mais elevados do que os de plantas terrestres. Verificou-se, além disso, através de ensaios laboratoriais envolvendo animais alimentados com dietas de composição isotópica conhecida bem como certos ecossistemas terrestres e marinhos, que ao longo da cadeia alimentar plantas/herbívoros/carnívoros se vai dando um aumento gradual de $\delta^{15}\text{N}$ cujo valor é de 3-4‰. O valor de $\delta^{15}\text{N}$ no colagénio dos ossos humanos reflecte igualmente o tipo de dieta. Um valor baixo é característico de uma dieta baseada sobretudo em alimentos terrestres; um valor elevado é geralmente típico de uma dieta baseada em alimentos marinhos. Há que notar, no entanto, que esta última afirmação nem sempre é verdadeira, em particular no caso em que os alimentos são mariscos provenientes de áreas de recifes de corais, em virtude de, neste caso, o processo de fixação do azoto nas plantas marinhas dessas áreas conduzir a um baixo valor de $\delta^{15}\text{N}$. Daí que, todas as vezes que se mostre provável que a dieta tenha tido por base alimentos marinhos, seja necessário fazer complementarmente a análise isotópica do carbono.

A combinação da análise isotópica do carbono e do azoto tem-se mostrado muito eficaz na reconstituição de dietas (AMBROSE e DENIRO, 1986; AMBROSE e SIKES, 1991). Na verdade, os resultados da análise do colagénio de populações humanas históricas e pré-históricas do Quênia, Tanzânia e África do Sul têm sugerido dietas que parecem estar em boa concordância com os dados arqueológicos e etnográficos. Segundo esses resultados, as populações que dependem largamente do leite, carne e sangue de animais domésticos apresentam os valores mais elevados de $\delta^{15}\text{N}$, enquanto as que dependem sobretudo de plantas apresentam os valores mais baixos.

2.2. Análise de elementos menores e vestigiários em tecidos ósseos

A análise de uma grande variedade de materiais biológicos permitiu verificar que para além dos seus quatro constituintes principais — carbono, hidrogénio, oxigénio e azoto —, os quais representam 99 % dos átomos que formam o corpo humano, mais sete elementos químicos — sódio, magnésio, potássio, cálcio, fósforo, enxofre e cloro — são predominantes nesses materiais, correspondendo a cerca de 0,7 % do

total. Contudo, no que se refere aos mamíferos, pelo menos dezasseis outros elementos parecem ser também essenciais para a sua vida, embora presentes em concentrações muito pequenas, inferiores a 0,01 %. São eles os seguintes: vanádio, crómio, manganés, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, molibdénio, silício, selénio, flúor, iodo e, com alguma probabilidade, o arsénio, bromo e estanho. Designam-se por oligo-elementos, elementos vestigiários, elementos vestigiários, elementos-traço ou micronutrientes.

A primeira tentativa de aplicar a análise de elementos vestigiários em ossos para estudar a reconstituição de dietas deve-se a BROWN (1973). Neste caso, a atenção foi fixada apenas no estrôncio que, curiosamente, não faz parte da lista dos elementos considerados essenciais à vida. Sabia-se, no entanto, através de estudos associados à distribuição do ^{90}Sr — um isótopo radioactivo do estrôncio, extremamente perigoso, que foi sendo produzido nas explosões nucleares realizadas umas vezes por outras durante os anos 50 e 60 e que, em consequência disso, começou a surgir em quantidades substanciais no leite e outros alimentos, assim como no esqueleto humano —, que este radioisótopo se repartia diferencialmente por vários componentes da cadeia alimentar em consequência de certos processos fisiológicos. Tinha-se verificado, além disso, que a quantidade de estrôncio nas plantas variava de espécie para espécie e, em cada espécie, de região para região, o que foi usado inicialmente para distinguir certos tipos de dieta em herbívoros através da análise do estrôncio existente nos seus ossos (TOOTS e VOORHIES, 1965). Note-se que, nos animais, aproximadamente 99 % do estrôncio que contém se encontra depositado no tecido ósseo.

Diferenças claras entre níveis de concentração do estrôncio observam-se ao longo de toda a cadeia alimentar. Os herbívoros terrestres fixam no tecido ósseo apenas cerca de 20-25 % do estrôncio existente nas plantas que ingerem. Nos carnívoros a percentagem absorvida é ainda menor e, por outro lado, as suas dietas são mais pobres em estrôncio. Os peixes, os moluscos e os crustáceos marinhos apresentam níveis de estrôncio mais elevados do que as correspondentes espécies de água doce, devido à maior percentagem deste elemento nas águas oceânicas. Nos ossos dos herbívoros a concentração de estrôncio é pois maior que nos dos carnívoros. Assim, os ossos dos seres humanos apresentam concentrações de estrôncio que oscilam entre as dos ossos dos herbívoros e as dos ossos dos carnívoros, sendo o seu valor dependente da natureza e valores das contribuições dos alimentos vegetais e animais para a respectiva dieta.

A análise de estrôncio nos ossos foi usada por SHOENINGER (1979) para examinar a relação entre a posição social dos antigos habitantes de Chalcatzingo

— um sítio arqueológico no México central —, aí sepultados, e o tipo de dieta. Foi-lhe possível verificar deste modo que as pessoas sepultadas com objectos de jade, e que corresponderiam ao mais alto nível social, apresentavam a menor percentagem de estrôncio, o que levou a autora a sugerir que teriam tido uma dieta rica em carne. Verificou ainda que as sepultadas com um prato raso possuíam uma concentração de estrôncio mais elevada, o que foi interpretado admitindo que a sua dieta teria sido menos rica em carne. Verificou, por fim, que os habitantes sepultados sem quaisquer objectos apresentavam as mais altas percentagens de estrôncio, o que explicou considerando que a sua dieta raramente conteria carne. Note-se todavia que, ultimamente, alguns investigadores como, por exemplo, BURTON (1996) têm tecido críticas severas ao uso do estrôncio como índice aferidor da proporção de carne na dieta. E isto porque, segundo eles, a carne tem uma baixa concentração de estrôncio, o que leva a que contribua pouco para alterar a concentração deste elemento nos ossos. As plantas serão a este respeito muito mais eficazes.

Outros investigadores procuraram utilizar a análise do estrôncio para estudar quer a relação entre o tipo de dieta e o sexo, quer alterações de dieta. Deve notar-se, contudo, que alguns dos resultados obtidos começaram bem cedo a ser postos em causa, em virtude de se ter reconhecido que havia factores que contribuíam para fazer variar a concentração do estrôncio nos ossos, como por exemplo alterações químicas nestes materiais após o enterramento — alterações diagenéticas —, as quais não estavam a ser consideradas. Achou-se por isso indispensável dar início antes de mais a uma série de trabalhos de investigação com o objectivo de estudar também esses factores, em particular a diagénese. Considerou-se, por outro lado, que seria vantajoso não confinar os estudos apenas ao estrôncio mas sim ampliá-los a outros elementos. Uma excelente revisão sobre esta matéria poderá encontrar-se no artigo de PRICE (1989), publicado no livro editado pelo mesmo autor e que se recomenda na bibliografia.

Quais são os elementos mais aconselháveis para fazer a reconstituição de dietas? A resposta não é fácil. Vários têm sido usados até à data, entre os quais os seguintes: sódio, magnésio, alumínio, cálcio, manganés, ferro, cobre, zinco, estrôncio e bário. Mas a sua relação com a dieta é na maioria dos casos vaga e o único para o qual tal relação se encontra razoavelmente bem compreendida é o estrôncio. Os mais promissores eram, no princípio da presente década, o estrôncio, o zinco, o bário e o sódio. No entanto, já nessa altura se considerava vantajoso não limitar a análise a um número restrito de elementos mas sim, pelo contrário, estendê-la ao maior número possível deles.

“Quais são os elementos mais aconselháveis para fazer a reconstituição de dietas?”

A resposta não é fácil.

Vários têm sido usados até à data

[...]. Mas a sua relação com a

dieta é na maioria dos

casos vaga

[... pelo que se considera]

vantajoso não

limitar a análise

a um número

restrito de

elementos mas

[...] estendê-la

ao maior número

possível deles.”

Não é de estranhar por isso que os métodos analíticos a que normalmente se recorre para efectuar estudos de reconstrução de dietas sejam métodos de análise multielementar. Os mais utilizados têm sido a espectrometria de absorção atómica, a análise por activação com neutrões e, mais recentemente, a espectroscopia de emissão óptica usando um plasma como fonte de excitação, mais conhecido pela sigla ICPOES, e a espectrometria de massa utilizando um plasma como fonte de ionização, correntemente designado por ICPMS. Conhecem-se, todavia, muitos outros métodos capazes de realizar este tipo de análises. Todos eles têm desempenhado igualmente um papel muito importante nos estudos relacionados seja com a questão da exploração de recursos naturais e fabricação de materiais sintéticos, seja com a questão da determinação da proveniência de matérias primas e produtos fabricados. Assim, devido a limitações de espaço, os métodos de análise multielementar não serão aqui comentados, adiando-se a sua discussão para os artigos referentes a estas duas questões a publicar posteriormente.

É importante notar que para a conveniente interpretação dos resultados obtidos se torna ainda indispensável fazer uso de técnicas de análise estatística multivariada (BUIKSTRA *et alii*, 1989).

Bibliografia

- AMBROSE, S.H. (1996), "Diet reconstruction with stable isotopes of collagen and apatite: examples from Africa, Micronesia and North America", *Abstracts of papers presented in the 1996 Archaeometry Symposium*, p. 6.
- AMBROSE, S.H. e DeNIRO, M.J. (1986), "Reconstruction of African human diet using bone collagen carbon and nitrogen isotope ratios", *Nature*, 319, pp. 321-4.
- AMBROSE, S.H. e SIKES, N.E. (1991), "Soil carbon isotope evidence for Holocen habitat change in the Kenya Rift Valley", *Science*, 253, pp. 1402-5.
- BRIUER, F.L. (1976), "New clues to stone tool function: plant and animal residues", *American Antiquity*, 41, pp. 478-84.
- BROWN, A.B. (1973), *Bone strontium content as a dietary indicator in human skeletal populations*. Ph.D. thesis, Department of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor.
- BUIKSTRA, J.E.; FRANKENBERG, S.; LAMBERT, J.B. e XUE, L. (1989), "Multiple elements: multiple expectations", in *The Chemistry of Prehistoric Human Bone* (ed. T. Douglas Price), Cambridge University Press, pp. 155-210.
- BURTON, J.H. (1996), "The use and abuse of trace elements for paleodietary inferences", *Abstracts of papers presented in the 1996 Archaeometry Symposium*, p. 21.
- CHARTERS, S.; EVERSHERD, R.P.; BLINKHORN, P.W. e DENHAM, V. (1995), "Evidence for the mixing of fats and waxes in archaeological ceramics", *Archaeometry*, 37, pp. 113-27.
- CHARTERS, S.; EVERSHERD, R.P.; GOAD, L. ; LEYDEN, A.; BLINKHORN, P.W. e DENHAM, V. (1993), "Quantification and distribution of lipid in archaeological ceramics: implications for sampling potsherds for organic residue analysis and the classification of vessel use", *Archaeometry*, 35, pp. 211-23.
- SCHOENINGER, M.J. (1979), "Diet and status at Chalcatzingo: some empirical and technical aspects of strontium analysis", *American Journal of Physical Anthropology*, 51, pp. 295-310.
- TAUBER, H. (1981), "¹³C evidence for dietary habits of prehistoric man in Denmark", *Nature*, 292, pp. 332-3.
- TOOTS, H. e VOORHIES, M.R. (1965), "Strontium in fossil bones and the reconstruction of food chains", *Science*, 149, pp. 854-5.
- TYKOT, R.H., VAN DER MERWE, N.J. e BURGER, R.L. (1996), "Isotopic investigation of dietary dichotomies: the importance of maize and marine foods to Initial Period/Early Horizon subsistence in Highland and Coastal Peru", *Abstracts of papers presented in the 1996 Archaeometry Symposium*, pp. 106-7.
- VAN DER MERWE, N.J. (1989), "Natural variation in ¹³C concentration and its effect on environmental reconstruction using ¹³C/¹²C ratios in animal bones", in *The Chemistry of Prehistoric Human Bone* (ed. T. Douglas Price), Cambridge University Press, pp. 105-25.
- Van Der Merwe, N.J., Roosevelt, A.C. e Vogel, J.C. (1981), "Isotopic evidence for prehistoric subsistence change at Parmana, Venezuela", *Nature*, 292, pp. 536-8.

Livros de indole geral recomendados e actas de simpósios

- LAMBERT, J.B. e GRUPE, G., Eds. (1993), *Prehistoric Human Bone Archaeology at the Molecular Level*, New York, Springer-Verlag.
- ORNA, M.V. (1996), "Archaeological Chemistry: Organic, Inorganic and Biochemical Analysis", *ACS Symposium Series 625*, Washington, DC, American Chemical Society.
- PRICE, T.D., Ed. (1989), *The Chemistry of Prehistoric Human Bone*, Cambridge, Cambridge University Press.
- RENFREW, C. e BAHN, P. (1991), *Archaeology: Theories, Methods, and Practice*, London, Thames and Hudson.
- SANDFORD, M.K., Ed. (1993), *Investigations of Ancient Human Tissue: Chemical Analyses in Anthropology*, Lanhorne, PA, Breach Science Publishers.

PUBLICIDADE

PICO PALEOLÍTICO
PALEOLITHIC PEAK

102

REPLICAS escala 1/1
REPRODUCTIONS scale of 1/1

- PROVENIÊNCIA: BRIEIAS (AJMADA).
- CRONOLOGIA: PALEOLÍTICO
(DE 10 MIL A UM MILHÃO DE ANOS).
- DIMENSÕES: c. 151 mm; 1.106 mm;
- MATERIAL: RESINA SINTÉTICA.
- PROVENANCE: BRIEIAS (AJMADA).
- CHRONOLOGY: MIOCENE
(FROM 10 THOUSAND TO A MILLION YEARS).
- DIMENSIONS: c. 151 mm; 1.106 mm.
- MATERIAL: SYNTHETIC RESIN.

boletim de encomenda nas páginas interiores!
order form in inner pages!

VIAJAR NO TEMPO ATRAVÉS DOS OSSOS

a investigação paleobiológica

por Eugénia Cunha (*)

O conhecimento do passado: tarefa interdisciplinar

Imagine que é descoberto um conjunto de sepulturas em ótimas condições de preservação de modo a proporcionar uma desafiante viagem no tempo. Depois de levantadas as pedras de cobertura e de retirada a terra inclusa, são postos a descoberto esqueletos humanos acompanhados de peças votivas. A escavação fica a cargo do arqueólogo que, entre outras tarefas, determina o tipo arqueológico da sepultura e avalia as peças votivas; o tipo de solo é examinado por um geólogo, cabendo também ao tafonomista examinar uma amostra do mesmo. Este último interpreta, também, a eventual violação da sepultura por parte da fauna e flora locais. Os grãos de pólen fossilizados vão para um laboratório palinológico; a estimativa de há quanto tempo se perpetuaram aqueles vestígios é incumbida a um químico; a averiguação da existência de documentos sobre a época em causa é tarefa do historiador. E quem analisa a verdadeira razão de ser da sepultura: o esqueleto? É ao antropólogo que compete interpretar os restos ósseos humanos, o que de mais real resta do passado. Foi o indivíduo, agora representado apenas pelos seus ossos, que viveu na tal época determinada pelos químicos, que usou as ditas peças votivas, que foi sepultado num leito de flores e que foi o autor dos eventuais documentos.

Vejamos como a paleobiologia confere um carácter mais real a esta viagem no tempo.

O conjunto de ossos que constitui o esqueleto humano é, em vida, um suporte do corpo, um reservatório de cálcio e uma fonte de células vermelhas do sangue. O osso é dotado de uma grande resistência e elasticidade e, tal como qualquer outro tecido do corpo humano, reage

a uma deficiente nutrição e sangra quando é ferido. Quando de uma situação de desequilíbrio entre o indivíduo e o meio ambiente, caso de uma doença, o esqueleto é um dos últimos sistemas corporais a ser afectado; no entanto, os ossos registam e gravam muitos dos períodos desfavoráveis, sobretudo ocorridos durante o crescimento, a que os indivíduos estiveram sujeitos em vida. O facto de ser um dos últimos sistemas corporais a reagir a agressões é uma desvantagem, já que implica que muitas doenças não deixam qualquer vestígio nos ossos, tornando raríssima a possibilidade de determinar a causa da morte. Por outro lado, a capacidade, exclusiva, de preservação do tecido ósseo longo tempo após a morte do indivíduo, confere uma vantagem ímpar aos ossos: de todo o conjunto de tecidos que integram um indivíduo quando vivo, só eles podem contar episódios da vida.

A capacidade de preservação longo tempo após a morte do indivíduo é particularmente útil para a arqueologia. O antropólogo, ao descodificar o manancial de informações encerrado nos ossos pode, não só completar as informações arqueológicas, como também fornecer informações inéditas. Para que tal aconteça, é fundamental que haja uma boa cooperação entre antropólogos e arqueólogos, o que nem sempre aconteceu. De facto, as relações entre as respectivas áreas científicas nem sempre foram as mais desejáveis.

A análise dos restos humanos do passado permite não só a pesquisa das etapas evolutivas, como também o estudo das próprias populações. Nisto consiste a paleoantropologia funerária, que se esforça por encontrar o conjunto dos vivos com base nos vestígios ósseos. Da imagem inerte e apagada da população tenta chegar à correspondente imagem viva e mais real. Esta viagem no tempo é possível porque a sepultura está longe de ser um vestígio acidental do nosso passado (LECLERC, 1990) e porque a sua manifestação, para além de constituir uma

ABSTRACT

Paleobiology and the possibilities for the study of ancient settlements through the analysis of traces left in the skeleton: paleodemography and paleopathology, and the limits of the reconstruction of life after death.

Brief historical appraisal of Portuguese physical anthropology and the present activity of the Department of Anthropology of the University of Coimbra.

RÉSUMÉ

Le thème principal de cet article est la reconstitution de la vie à partir du squelette. On se réfère aux données paléobiologiques obtenues d'après des os humains en soulignant l'intérêt que représentent de telles études pour l'archéologie.

De la paléodémographie à la paléopathologie, on traite plusieurs aspects tels l'estimation de l'âge du décès, la diagnose du sexe ainsi que la morphologie au travers des caractères discrets et des principales catégories de paléopathologies laissant des traces sur l'os.

On fait également référence aux anthropologues portugais qui développent ces thèmes de recherches en paléobiologie.

(*) Professora auxiliar no Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.

BREVE HISTÓRIA DA ANTROPOLOGIA FÍSICA EM PORTUGAL

Esta breve resenha histórica pretende situar a paleobiologia actual, tal como é desenvolvida no presente trabalho, na evolução da disciplina antropológica em Portugal.

A história da antropologia em Portugal tem mais de 100 anos e reflecte e acompanha, se bem que não sincronicamente, as direcções seguidas pela disciplina noutros países da Europa Ocidental. A criação da cadeira de Antropologia na Universidade de Coimbra, em 1885, estava já no seguimento do movimento científico de outros países europeus, nomeadamente a França. É na segunda metade do século XIX que surgem os três pólos da Antropologia Física em Portugal. Assim, em 1857, em Lisboa, era fundada a Comissão de Trabalhos Geológicos com Carlos Ribeiro e J.F. Nery Delgado que, se bem que com formações diferentes, se podem considerar como os primeiros antropólogos portugueses (CUNHA, 1982). As primeiras publicações sobre esqueletos humanos — a de Ferreira da Costa (COSTA, 1865) sobre Muge, logo seguida da de Nery DELGADO (1867) sobre os crânios da Cesareda — e ainda a organização do I Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Prehistórica, em 1880, em Lisboa, são frutos desta escola em que o esqueleto humano era um dos alvos principais de investigação. Testemunho disso são igualmente os primeiros estudos de necrópoles (as da área de Cascais) e a continuação do estudo dos concheiros de Muge feitas por Paula e OLIVEIRA (1851-1889) que deve, segundo Xavier da CUNHA (1982), ser assim considerado como o verdadeiro pioneiro da Antropologia Física em Portugal. A formação da conhecida colecção craniométrica pelo médico e antropólogo Ferraz de MACEDO (1845-1907) é outra prova do interesse crescente pela investigação em esqueletos.

Em Coimbra, a criação da cadeira de Antropologia foi proposta por Bernardino Machado, que estimulou fortemente os estudos em Antropologia Física. São disso testemunho os trabalhos da *Aula de Antropologia* (1904, 320 p.), a qual compila vários trabalhos sobre o esqueleto realizados de 1885 a 1904. Ainda no princípio do século, a direcção do Instituto de Antropologia iria para as mãos de E. Tamagnini, outra referência de vulto na história da Antropologia em Portugal. É a ele que se devem, durante os 43 anos em que dirigiu o Instituto, várias publicações na área, algumas delas ainda hoje utilizadas, a elaboração da internacionalmente conhecida colecção de esqueletos identificados, assim como a formação da biblioteca do Instituto. Os sucessores de E. Tamagnini em Coimbra, como J.A. Serra e A. Xavier da Cunha, continuaram a investigar o esqueleto, produzindo publicações como *O esterno dos portugueses* (1942), do primeiro, *Características da população da época visigótica de Silveirona*, Estremoz (em col. com. M.A. Neto, 1953), ou *Contribuição para o estudo dos portugueses medievais* (1963), do segundo. Os investigadores do Instituto, como Maria Augusta Neto, Maria Helena Morais e Maria Augusta Rocha, continuam a publicar desde então e até à década de 80 aspectos morfológicos do esqueleto.

No Porto, a terceira escola do País, a antropologia deve o seu desenvolvimento a Mendes Correia, cujo interesse se centrava fundamentalmente na evolução humana, com publicações como *Os povos primitivos da Lusitânia* (1924) e *Da biologia à história* (1934), entre várias outras.

A referência a casos paleopatológicos em publicações sobre o esqueleto data já do início do século, mas era sobretudo feita por médicos (PINA, 1932) e de um modo isolado. A análise de casos patológicos em necrópoles é bastante recente — Caria Mendes (MENDES, 1988; MENDES e OLIVEIRA, 1990), Santinho da Cunha (CUNHA, 1986) — mas, ainda assim, sempre restrita ao indivíduo, sem a dimensão da população.

A inclusão de um antropólogo nas escavações data de meados dos anos 80, com a investigadora Teresa Fernandes, mas ainda não se pode considerar que actualmente a sua inclusão na equipa de escavação seja comum. Antes disso a intervenção do antropólogo restringia-se ao levantamento dos ossos, de que são exemplo os casos de S. João de Almedina na década de 50, ou de vários outros casos nas décadas de 60 e 70, sem a preocupação de captar informações no âmbito da Antropologia funerária e de campo.

Desde 1990 a equipa do Laboratório de Paleodemografia e Paleopatologia do Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra tem vindo a intervir em várias escavações arqueológicas, cerca de 20, de Resende a Alcalar (Portimão). Material osteológico proveniente dos mais variados locais tem vindo a ser entregue ao referido Laboratório para que se proceda ao seu estudo paleobiológico.

Eugénia Cunha

prova da inserção do morto numa comunidade torna-se, através do esqueleto(s) que alberga, um elemento indispensável da análise das sociedades antigas.

A reconstrução da vida a partir do esqueleto enquadra-se na nova antropologia biológica que tomou o lugar da clássica antropologia física ¹.

A evolução do conceito de antropologia do esqueleto: da antropologia “tipológica” à paleobiologia.

A primeira era da antropologia biológica ², que em Portugal durou praticamente 100 anos, era dominada essencialmente pelo interesse dos antropólogos na evolução. A partir dos tipos morfológicos humanos já estabelecidos no Paleolítico Superior, classificavam-se os indivíduos dentro das tipologias pré-definidas com base, fundamentalmente, no formato do crânio e ainda na estatura e robustez dos ossos longos. As séries de esqueletos eram assim agrupadas em classes de indivíduos com os crânios curtos, longos, etc., o que equivalia a uma grande redução da variabilidade humana. Uma série era tida como homogénea se nela só se detectava um único tipo humano cuja persistência ao longo do tempo era sinónimo de uma evolução local da população. Se, por outro lado, fossem constatados vários tipos morfológicos numa mesma série, esta era considerada como heterogénea e as hipóteses “difusionistas” que implicavam exogamia eram desenvolvidas. Atendendo à imutabilidade dos tipos postulados, desde que vários grupos partilhassem o mesmo tipo morfológico, era pesquisada uma origem comum. Acrescente-se que toda esta investigação era feita de um modo isolado com o objectivo central de saber o número e a datação dos indivíduos de uma dada série osteológica. Assim se justifica a não participação dos arqueólogos nas escavações e a ausência de qualquer análise do contexto sepulcral (CRUBÉZY, 1992).

Por outro lado, os objectivos dos arqueólogos, que se centravam particularmente na investigação cultural e cronológica do espólio arqueológico das sepulturas, fomentava o desinteresse pelos esqueletos, que eram ou deixados no terreno ou recuperados na maior parte das vezes apenas parcialmente, nomeadamente os crânios. Aos antropólogos e aos médicos era por vezes entregue o material para estudo sem contudo existirem questões da parte dos arqueólogos para serem respondidas pela antropologia. “*O diálogo entre o arqueólogo e o antropólogo era quase mudo e não podia informar sobre a história do povoamento*” (CRUBÉZY, 1992: 9).

É nas décadas de 60 e 70 para os franceses e alemães, e nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, que se reconhece uma nova dimensão dos estudos osteológicos, que passam gradualmente a ser analisados numa nova

perspectiva. Prova-se que o estudo osteológico pode levar ao conhecimento dos conjuntos sepulcrais e que a paleobiologia das populações ultrapassa o âmbito morfológico. A verdadeira antropologia de campo começa nos anos 80, com o estudo dos gestos e das práticas funerárias. Entretanto, os vários estudos paleodemográficos realizados e a constatação de agrupamentos familiares provam que as populações nem sempre eram naturais e que a representatividade da população em causa relativamente à época ou população global estava longe de ser linear.

Os eixos pesquisados na antropologia biológica sofrem assim uma enorme rotação, a ponto de se poderem considerar duas grandes fases na história da antropologia: a era da tipologia, até finais da década de 70, e a era pós-tipologia, posterior.

Duma antropologia aplicada, no sentido estrito e restrito da antropologia física, em que a metodologia básica consistia em medir o esqueleto e analisar a morfologia para se diagnosticar o tipo, passa-se para uma nova antropologia do esqueleto com três eixos principais de pesquisa: o primeiro consiste no estudo do mundo dos mortos, onde têm lugar a antropologia de campo, a tafonomia e a organização sepulcral dos conjuntos de enterramentos; o segundo eixo é o mundo dos vivos, com as suas duas grandes vertentes demográfica e patológica; finalmente temos o estudo da evolução e da história do povoamento (CRUBÉZY, 1992).

A revolução operada nos finais dos anos 80 início dos anos 90 no domínio do estudo das populações do passado, nomeadamente nas técnicas e vias de pesquisa, é um elemento decisivo na modificação do conceito da disciplina de antropologia.

Estava provado que a antropologia física não podia continuar a seguir os passos do seu passado. O diálogo entre o antropólogo e o arqueólogo era indispensável já que a arqueologia funerária, o estudo das populações e a sua evolução, assim como a história das doenças e epi-

demias, estão estritamente ligados, não podendo ser consideradas como disciplinas diferentes mas sim como diferentes aspectos do estudo das populações do passado (CRUBÉZY, 1992).

Reconstruir a vida a partir do esqueleto

No âmbito da paleoantropologia, a investigação perseguirá duas áreas fundamentais, a do *mundo dos mortos* e a do *mundo dos vivos*, cabendo ao esqueleto "fazer a ponte" entre ambas e, dessa forma, assegurar a necessária complementaridade (CUNHA, 1996a).

Relativamente ao mundo dos mortos, são os dados da antropologia funerária que se tornam especialmente reveladores. Para o conhecimento do mundo dos mortos, são igualmente importantes as contribuições do tipo de sepulcro utilizado, da organização espacial do cemitério, da posição de inumação (Fig. 1), da frequência de indivíduos por sepultura, do espólio arqueológico que acompanha o morto e do próprio modo como ocorreu a decomposição do cadáver (ver "Práticas funerárias...", de Ana Maria SILVA, nesta edição).

Ainda para um melhor esclarecimento da organização sepulcral, reveste-se do maior significado a análise das pequenas variações não métricas numa população de esqueletos, os denominados caracteres discretos (Fig. 2), na medida em que pode levar à descoberta de zonas familiares de enterramentos num cemitério. Se os factores a ter em conta são portanto variados, parece claro que é a ligação entre os dados arqueológicos e os biológicos que conduz ao conhecimento do recrutamento e organização do mundo dos mortos (CUNHA, 1996b).

Quanto à reconstrução da vida, ao contrário da ideia corrente, não é a reconstrução morfológica, mau grado a sua importância, que constitui o elemento mais importante da vida da população. É inegável que a robustez geral e a estatura média de um dado grupo podem ser estimadas e constituir dados caracterizadores do grupo. Mas a recuperação das aparências físicas prováveis dos indivíduos, ou seja, estabelecer se se tratavam de seres com crânios redondos e/ou altos, se os

↑ Figura 1:

Esqueleto romano *in situ* da Necrópole romana de Cerro da Vila (Algarve).

↓ Figura 2:

Exemplo de um carácter discreto: persistência da sutura metópica (crânio das Coleções Osteológicas do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra — MAUC).

¹ A evolução do conceito de antropologia do esqueleto e a breve história da antropologia biológica em Portugal são retiradas da tese de CUNHA, 1994.

² A antropologia biológica que aqui pretendo historiografar brevemente refere-se apenas à antropologia do esqueleto.

PRÁTICAS FUNERÁRIAS

DO PALEOLÍTICO MÉDIO AO NEOLÍTICO FINAL

"Os antropólogos não são necrófilos: os mortos interessam-lhe na medida que proporcionam informações sobre os vivos".

(adaptado de MASSET, 1987: 115).

Os traços mais antigos de práticas funerárias remontam há aproximadamente 100.000 anos, com a descoberta das primeiras sepulturas conhecidas. Estas constituem um dos raros testemunhos dos aspectos não materiais da vida dos nossos antepassados, sobretudo antes do aparecimento da arte. São há muito consideradas como testemunho de uma profunda alteração espiritual ocorrida no Paleolítico. Mostram que os grupos humanos modificaram a sua atitude perante a morte, elaborando uma resposta colectiva e social face à morte. Contudo, na maioria dos casos, os ossos humanos recuperados das sepulturas eram negligenciados em relação à arquitectura e aos materiais funerários associados. Isto apesar do cadáver constituir o elemento central da sepultura, a sua razão de ser, sendo testemunho de um discurso duplo (DUDAY *et al.*, 1990): sobre a morte, pois, na ausência de fontes escritas, as sepulturas constituem o único testemunho da ideologia funerária; sobre os mortos e, através deles, sobre a sociedade e estrutura sócio-económica dos vivos. Em suma, através do estudo das sepulturas pretende-se chegar ao mundo dos vivos.

As sepulturas mais antigas foram descobertas no Paleolítico médio e estão associadas à indústria mustierense e, com excepção de duas, Qafzeh e Skhul no Próximo Oriente, são todas atribuídas ao *Homo sapiens neanderthalensis*. Todos os enterramentos conhecidos deste período são provenientes de grutas ou abrigos rochosos e os esqueletos encontram-se numa posição mais ou menos flectida.

Em oposição aos enterramentos do mustierense, os do Paleolítico superior, já todos do *Homo sapiens sapiens*, revelam várias diferenças, não só na variabilidade da posição do corpo, embora continue a predominar a posição flectida ou fetal, como na associação de enterramentos e de artefactos. Aparecem também as primeiras sepulturas ao livre (por exemplo a sepultura tripla de Dolni Vestonice na República Checa).

No Mesolítico (aproximadamente 10 000 anos) aparecem agrupamentos de enterramentos que podem ser considerados como os primeiros cemitérios. Esta é a principal diferença em relação ao período precedente. Existem enterramentos deste período conhecidos desde a Dinamarca até Portugal. A maioria encontra-se próxima de habitações, sendo as sepulturas frequentemente não individuais, embora geralmente os indivíduos não tenham sido enterrados simultaneamente (BINANT, 1982). É deste período que são conhecidas as sepulturas portuguesas mais antigas, as de Muge. Esta região situa-se a 60 km NE de Lisboa, englobando uma zona junto à confluência da ribeira de Muge com o Tejo. Contém várias estações: no lado direito da margem, Fonte de Padre Pedro e Cabeço de Arruda; na margem esquerda, Moita de Sebastião (a estação mais célebre) e Cabeço de Amoreira, que se caracterizam pela riqueza dos "concheiros", ou seja, montes de conchas. Todas estas estações forneceram numerosos esqueletos, tendo sido escavados desde o final do século passado por diversos investigadores como Carlos Ribeiro em 1880, em 1892 por Paulo de Oliveira (MAY, 1986), Mendes Correia em 1930, 1931, 1933 e 1937, Roche e O. Veiga Ferreira em 1952. Segundo ROCHE (1960), o ritual funerário era o mesmo nestes concheiros: os corpos foram depositados em decúbito dorsal sobre a areia da base, no meio dos escombros da cozinha, pelo que as sepulturas eram muito danificadas pelo espezinhar dos habitantes. A cabeça era geralmente elevada artificialmente, repousando o crânio frequentemente sobre a região do occipital, com a mandíbula apoiada sobre a cintura escapular. Os braços encontravam-se ao longo do tronco ou com as mãos ligeiramente cruzadas sobre a região ventral. As pernas foram geralmente depositadas de modo muito flectido, com os pés situados contra a base do tronco (bacia). As sepulturas de indivíduos muito jovens foram reagrupadas próximo das habitações, mas longe dos adultos. O mobiliário funerário associado é pobre. Em várias sepulturas

foram encontrados vestígios de ocre e, em três ou quatro casos, vestígios de fogo que foi ateadado a ervas ou raminhos. De Moita de Sebastião foram recuperadas várias conchas de *Neritina fluviatilis* agrupadas em colares e braceletes. Em Cabeço de Arruda foi recuperado mais mobiliário funerário do que adorno: raspadores de quartzo e furadores.

No Neolítico surgem as primeiras necrópoles relativamente importantes, compostas por túmulos individuais em fossa. Localizam-se geralmente fora dos povoados, embora haja enterramentos encontrados inclusive no subsolo de habitações. Nestas sepulturas os indivíduos foram colocados em diversas posições e orientações, de acordo com as culturas, predominando a posição flectida. Após a utilização de fossas e de grutas naturais no neolítico antigo (5 500 a.C.), e apesar de algumas civilizações continuarem a praticar os enterramentos individuais, aparece na região atlântica da Europa, desde a Bretanha até Portugal, um novo ritual de enterramento, o colectivo realizado em monumentos megalíticos. Em Portugal existe uma vasta família de monumentos deste tipo: as antas ou dólmenes, as galerias cobertas, *tholoi* (monumentos de falsa cúpula) e as grutas artificiais ou hipogeus. Com os enterramentos colectivos há pois uma ruptura, sob vários aspectos, com os períodos precedentes. Em termos globais, podemos considerar duas diferenças principais: o local de enterramento passa a ser um monumento artificial e o enterramento propriamente dito passa a ser colectivo.

Durante mais de 3 000 anos as populações humanas imaginaram e construíram estes monumentos, alguns dos quais modificados, destruídos e reutilizados. Deixaram de ser construídos há aproximadamente 1 500 a.C. (BAYARD, 1993). No Neolítico aparecem também as incinerações, cuja expressão varia de local para local, atingindo o seu apogeu no final da Idade do Bronze (ZAMMIT, 1991).

Ana Maria Silva

Bibliografia

BAYARD, J.-P. (1993), *Le sens caché des rites mortuaires. Mourir est-il mourir?*, St. Jean-de-Braye, Editions Dangles.

BINANT, P. (1982), "Les pratiques funéraires au Paléolithique supérieur et au Mesolithique", *Histoire et Archeologie*, 66: 15-18.

DUDAY, H.; COURTAUD, P.; CRUBÉZY, E.; SELLIER, P.; TILLIER, A.M. (1990), "L'anthropologie «de terrain»: Reconnaissance et interprétation des gestes funéraires", *Bull. Mém. de la Soc. Anthropol.*, Paris, n.s., tome 2, n° 3/4: 29-50.

MASSET, C. (1987), "Le 'recrutement' d'un ensemble funéraire", in DUDAY, H.;

MASSET, C. (eds.), *Anthropologie physique et Archaeologie*, Paris, Éditions du CNRS.

MAY, F. (1986), *Les sépultures préhistoriques*, Paris, Éditions du CNRS.

ROCHE, J. (1960), *Le gisement mésolithique de Moita de Sebastião, Muge, Portugal*, Lisboa, Direcção Geral dos Assuntos Culturais.

ZAMMIT, J. (1991), "L'émergence des sépultures collectives du Neolithique français: réflexions et hypothèses", *L'Anthropologie*, tome 95, n° 1: 237-256.

narizes eram estreitos, etc., para além de ficar, ainda, aquém das expectativas, não esclarece sobre a vida das populações. A detecção de uma robustez acentuada a nível, por exemplo, dos úmeros e fémures, tem corroborado hipóteses de se tratarem de indivíduos com profissões manuais pesadas e/ou combatentes.

Quanto à estatura ³, o seu cálculo pode ser revelador do status económico: os membros das classes superiores são-no, também, pela estatura (BOLDSEN, 1990). Nas inumações da Alta Idade Média na Haute-Savoie (Seyssel Albigny), por exemplo, detectou-se uma diferença apreciável no tamanho entre os indivíduos enterrados no interior e no exterior da basílica (MASSET, 1990). A detecção de eventuais diferenças de *status* entre as freiras do Convento de Aracoelli, Alcácer do Sal, enterradas nas diferentes áreas, claustro, capítulo e coro-baixo, está a ser averiguada, entre outros métodos, através da estatura (MARRAFA, 1996).

Acresce ainda que as diferenças fenotípicas entre os vários indivíduos são resultado da expressão de diferentes genótipos em diferentes ambientes. Assim, no que concerne à morfologia do esqueleto, potencialmente, é a análise não métrica que é particularmente reveladora, podendo inclusivamente, em determinadas condições, permitir um estudo genético-microevolutivo, evidenciando, quando relacionada com a patologia, a indissociabilidade entre o genoma e o meio (CRUBÉZY, 1988).

O mundo dos vivos torna-se conhecido, sobretudo, através das vertentes demográfica e patológica da análise paleobiológica. Quando está disponível um número aceitável de esqueletos de uma mesma população, a sua análise pode dar uma ideia bem real do grupo quando vivo. É nestes casos que as informações da paleobiologia se tornam particularmente relevantes para a história. Em Portugal, se até há uma década atrás a tendência era para o antropólogo ir buscar à história e à arqueologia dados esclarecedores da realidade antropológica detectada, hoje as relações têm um carácter mais bilateral, já que não é fora de comum, tanto o historiador como o arqueólogo, procurarem a contribuição da paleobiologia, cientes de que só os ossos podem responder a determinadas questões ⁴. É que, ao contrário dos registos parciais, os restos esqueléticos recapitulam muitos dos episódios nutricionais e patológicos ocorridos em vida (SAUNDERS *et al.*, 1995). Assim, para a História, e no que concerne à demografia, os resultados alcançados pela via paleobiológica podem ser particularmente interessantes, mormente quando os dados sobre o nível de vida e alimentação da população obtidos a partir do esqueleto são postos em sintonia com os movimentos demográficos detectados pela História ⁵ (COELHO, 1996). Outro elemento importante é o da estimativa do tamanho populacional, ele mesmo derivado de indicadores históricos importantes como a esperança média de vida. E não se

perca de vista, por fim, a implicação social de todas estas questões, para o que bastará recordar, a título de exemplo, que a detecção de grandes diferenças entre duas séries da mesma época pode eventualmente reflectir uma diferenciação de base social entre os indivíduos. Caminha-se assim para uma frutífera interdisciplinaridade.

A composição etária da população e a proporção entre os sexos constituem os elementos base de qualquer análise demográfica, que passam pelo desenvolvimento de métodos credíveis para a estimativa da idade e diagnóstico sexual. O osso coxal, para os adultos, é o elemento mais fiável para a diagnose do sexo; já a estimativa da idade não possui um método de credibilidade correspondente. O apuramento de técnicas desenvolvidas com base numa grande série de esqueletos identificados é fundamental para a obtenção de resultados fiáveis nas populações pré-históricas, históricas e casos forenses. A Coleção de Esqueletos Identificados do Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra tem-se revelado da maior importância para esse fim. Dos muitos trabalhos sobre ela realizados por vários investigadores, nacionais e estrangeiros ⁶, é de destacar o ponto da situação sobre a estimativa da idade à morte realizada por SANTOS (1995). A autora refere que se continuam a empregar métodos com uma aplicabilidade duvidosa, devendo-se, por isso, ser-se particularmente cauteloso quando da estimativa da idade à morte individual.

Já quando se trata de avaliar a população no geral, os estimadores paleodemográficos (BOCQUET e MASSET, 1977) permitem chegar à esperança média de vida à nascença e à mortalidade diferencial da população, elementos chave de qualquer paleopopulação. O número médio de filhos por casal é outro parâmetro demográfico possível de abordar, podendo-se, inclusivamente, chegar à estimativa do número de habitantes da povoação em causa. Para Portugal, este tipo de dados foram conseguidos para a população medieval de Fão (CUNHA, 1994) e para a população do Neolítico Final do Hipogeu de Monte Canelas (SILVA, 1996). Quando todos estes elementos são conseguidos, a reconstituição do mundo dos nossos antepassados torna-se, definitivamente, mais real, constituindo uma das maiores contribuições da paleobiologia para a história (nota 5).

A análise paleopatológica complementa a análise precedente fornecendo, em simultâneo, uma série de novas informações sobre o modo de vida da população. Apesar de apenas uma pequena percentagem de doenças deixar vestígios no esqueleto, este guarda em si uma parte importante da história do indivíduo quando vivo. O modo como ocorreu o crescimento, a eventual existência de períodos de *stress*, o tipo geral de dieta, a patologia oral, as condições sanitárias gerais e a actividade física dispendida são alguns dos elementos sobre os quais o esqueleto pode informar (CUNHA, 1994).

³ Apesar de não se obter uma correspondência real com a estatura em vida, pode ter-se uma estatura provável derivada do comprimento dos ossos longos. A correlação entre a estatura e o comprimento dos ossos longos é da ordem dos 0.8 (CUNHA, 1994).

⁴ Veja-se os exemplos das intervenções em Alcalar, Hipogeu de Monte Canelas-Portimão (PARREIRA e SERPA, 1995; SILVA, 1996); o da Quinta de S. Pedro-Corroios, Seixal (RAPOSO e DUARTE, 1995; CUNHA, 1995); Ermida de S. Saturnino, Peninha, Sintra (GARCIA, 1995; CUNHA *et al.*, 1996), entre outros.

⁵ Os dados paleobiológicos, particularmente os paleodemográficos, são usados para a História medieval portuguesa (COELHO, 1996).

⁶ Uma síntese de parte desses trabalhos está reunida em CUNHA (coord. 1995).

OS DENTES

ELEMENTOS DE OURO NOS ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS

Os dentes são estruturas corporais que, a par da sua principal função de mastigação, podem actuar secundariamente na preparação de alimentos e de artefactos ou podem, ainda, exercer uma função social quando sujeitos, por exemplo, a mutilações e/ou incrustações. As suas características excepcionais permitem retirar um sem número de informações que os tornam dados arqueológicos (ecofactos) extremamente valiosos. De facto, sendo constituídos por tecidos altamente mineralizados (esmalte, dentina e cimento), pouco susceptíveis a alterações *ante mortem* e *post mortem* na sua composição química, a sua preservação em contextos arqueológicos é, quase sempre, bastante boa, sendo, frequentemente, os

únicos elementos constituintes de um organismo a serem retirados deste tipo de contextos. Outra característica que realça a importância dos dentes é a de permitirem conhecer a história do crescimento de um determinado indivíduo, uma vez que esta fica registada na estrutura microscópica dos seus tecidos constituintes, que, uma vez formados, não sofrem remodelação. Por último, a partir de análises micro e macroscópicas, podem-se obter inúmeras informações sobre indivíduos e/ou populações quanto à idade, sexo, constituição da dieta, nutrição, condições ambientais (ecologia), filogenia/evolução, relações de afinidade, hábitos culturais, padrões de mastigação, cirurgia dental, higiene oral, stress, podendo contribuir, inclusiva-

mente, para a determinação da posição hierárquica de um indivíduo.

Maria Teresa Araújo

Bibliografia

A bibliografia utilizada pode ser vista em:

ARAÚJO, M.T.G.L., 1996, *Os dentes humanos das grutas artificiais de S. Pedro do Estoril. Incidência de algumas lesões patológicas e estudo do desgaste humano numa amostra de dentes do Neolítico Final/Calcolítico*, Tese de Mestrado em Arqueologia, Universidade do Minho.

A patologia oral informa sobre o tipo geral de alimentação da população: pode obter-se uma ideia, por exemplo, da proporção de açúcares e cereais da dieta; se existia ou não uma medicina dentária e se eram ou não comuns os hábitos de higiene oral, são questões que também podem encontrar resposta na análise detalhada da dentição. A análise de uma amostra de dentes pré-históricos provenientes das Grutas Artificiais de S. Pedro do Estoril feita por ARAÚJO (1996), permitiu a inferência de alguns aspectos relativos ao seu estado geral de saúde, concretamente através da análise de certas patologias (cáries e hipoplasias). Os factores etiológicos das cáries, ao prenderem-se com factores pré-eruptivos (como aqueles que originam defeitos de desenvolvimento), pós-eruptivos (dietéticos e culturais) e ainda com factores específicos do próprio hospedeiro (ARAÚJO, 1996), tornam-se particularmente informativos (ver "Os Den-

tes...", de Teresa ARAÚJO, nesta edição). Os depósitos de tártaro, a doença periodontal, a detecção de abscessos, as hipoplasias do esmalte dentário são outros itens passíveis de analisar na cavidade oral (Fig. 3) que podem contribuir para uma melhor compreensão da vida das paleopopulações, mormente as paleodietas. O desgaste dentário, que não é propriamente uma patologia, é igualmente muito útil. Veja-se o exemplo da análise do padrão de desgaste na série Neolítica-Calcolítica de Tojal de Vila Chã, realizada por Cidália DUARTE (1993), que provou não existirem diferenças significativas nos padrões de subsistência relativamente a outras populações portuguesas coevas mas, em oposição, um contraste marcado com as dentições Mesolíticas.

O contributo dos dentes para o conhecimento das paleodietas, se bem que importante, é, presentemente, ultrapassado por métodos de observação directos como a análise dos oligoelementos dos ossos e a análise dos isótopos estáveis do carbono e do azoto. Assim, a análise dos restos ósseos humanos pode fornecer uma interpretação directa do padrão de subsistência da população, podendo o tipo de alimento ingerido ter um efeito mensurável sobre as variáveis quantitativas do esqueleto humano. O desenvolvimento das técnicas apropriadas tem sido feito por Cláudia UMBELINO (1997), para quem remetemos ("A importância das análises de paleodieta", nesta edição).

A apreciação do estado sanitário das populações do passado pode ser abordada através do diagnóstico de uma parte das doenças que as afectavam⁷ e pela avaliação dos factores denominados de *stress*.

Os dois grandes grupos de patologias que têm requerido uma atenção particular por parte dos antropólogos, a

↓ Figura 3:

Vista superior de uma mandíbula em que são visíveis várias patologias orais, nomeadamente, cárie, perda de dentes antemortem (reabsorção alveolar), depósitos de tártaro e um acentuado desgaste dentário (crânio das Coleções Osteológicas do MAUC).

➔ **Figura 4:**

Vértebra cervical com alterações patológicas devidas à artrose (de um esqueleto medieval de S. João de Almedina, Coimbra).

patologia infecciosa, sobretudo das populações anteriores à era da vacinação e dos antibióticos, e a patologia degenerativa, primeiro a articular e depois a tendino-ligamentar, têm sido detectadas em várias populações portuguesas com frequências e/ou características particularmente esclarecedoras. Para a população baixo-medieval de S. João de Almedina (Coimbra) foi detectada uma elevada frequência de artrose⁸, tanto raquidiana (Fig. 4) como do esqueleto apendicular (Fig. 5), assim como de doença hiperostótica (CUNHA, 1996). As taxas elevadas destas patologias são o testemunho de uma longevidade considerável.

Sobre a análise da patologia degenerativa não articular, são as entesopatias⁹, consideradas como marcadores ósseos de actividade, que mais se tem destacado na osteoarqueologia. As zonas de inserção muscular “falam” pelos músculos que em vida aí estiveram (Fig. 6), podendo dar uma ideia do desenvolvimento da massa muscular e, implicitamente, do tipo geral de actividades profissionais desempenhadas (nesse sentido, não é provável que um indivíduo com zonas de inserção muscular fracamente desenvolvidas tenha desempenhado uma profissão dita “pesada” em vida). A detecção de uma série de lesões deste tipo em locais muito específicos permite o diagnóstico do denominado “Síndrome do cavaleiro” (DUTOUR e PALFI, 1995) que reforça a hipótese dos indivíduos em causa terem sido cavaleiros. Para Portugal, alguns indivíduos da Necrópole medieval do Museu de Évora (SANTOS *et al.*, 1996) poderão ser um bom exemplo. A reconstituição das actividades exercidas no passado com base neste tipo de indicadores deve, no entanto, ser feita com cautela. Se é inegável que as entesopatias fornecem informações funcionais, na prática é difícil ir do “traço” deixado pelo músculo no osso até ao gesto que o provocou (CUNHA e UMBELINO, 1995).

As doenças infecciosas, mais do que qualquer categoria de doenças, permitem uma análise entre os vários parâmetros interactuantes na doença, tais

↑ **Figura 5:**

Artrose exuberante ao nível dos joelhos (esqueleto da Necrópole Medieval da Ermida de S. Saturnino, Sintra).

↓ **Figura 6:**

Entesopatia simétrica ao nível dos calcâneos. Lesão na zona de inserção do tendão de Aquiles (esqueleto medieval de S. João de Almedina).

como dieta, ecologia e estrutura social (CUNHA, 1994). Apesar do osso ser um tecido dinâmico e sensível, relativamente poucas doenças infecciosas produzem lesões reconhecíveis. A tuberculose (Fig. 7), a lepra e a sífilis são, entre as patologias infecciosas específicas, as mais importantes (ver “As doenças infecciosas”, de Ana Luísa SANTOS, nesta edição). É sobretudo ao nível da população que a frequência destas doenças é particularmente útil; no entanto, a detecção de casos isolados raros, como o do eventual caso de poliomielite num esqueleto português do século XV (da Quinta de S. Pedro, Corroios — UMBELINO *et al.*, 1996) constitui um exemplo de inegável valor histórico e clínico.

Também o interesse da análise das lesões traumáticas reside sobretudo no seu significado cultural e social ao nível populacional, relegando para um plano inferior o estudo das fracturas no contexto do indivíduo (CUNHA, 1994). A frequência, numa dada série, dos vários tipos de lesões traumáticas (Fig. 8), fracturas, injúrias por esmagamentos, feridas ósseas causadas por instrumentos afiados e deslocações pode indicar, por exemplo, a existên-

⁷ “Nem todas as patologias que afectaram o homem tiveram necessariamente um tropismo ósseo. Esta contingência limita assim, consideravelmente, o nosso conhecimento das afecções do passado” (GRMEK, 1983).

⁸ A artrose é a patologia degenerativa mais espalhada no homem, dela já padecendo os neandertais. Os estudos epidemiológicos sobre a artrose actual testemunham o facto indiscutível da sua frequência e intensidade aumentarem nas idades mais avançadas (CUNHA, 1994).

⁹ Série de lesões inflamatórias que afectam a zona de inserção do tendão e/ou músculo a nível dos ossos do esqueleto (in CUNHA,

A IMPORTÂNCIA DAS
ANÁLISES DE PALEODIETA

Os estudos de paleodieta constituem, actualmente, um campo de investigação relevante no sentido em que procuram aportar novas informações para uma reconstrução mais fidedigna dos hábitos alimentares das populações passadas, através dos seus restos esqueléticos.

Até há poucos anos, muito do nosso conhecimento acerca deste assunto resultou da aplicação de métodos indirectos, por vezes difíceis de quantificar. Entre os mais utilizados salientam-se as análises de cáries (cuja elevada frequência parece reflectir uma dieta rica em carboidratos), do desgaste dentário e ainda a observação de algumas patologias associadas com a alimentação. A *cribra orbitalia* constitui um bom exemplo e, segundo vários autores, indica que o indivíduo padecia de anemia, por deficiência em ferro, durante um determinado período da sua vida (STUART-MACADAM, 1985).

Para além destas evidências antropológicas, os estudos palinológicos e carpológicos são também frequentemente utilizados, já para não referir as valiosas informações obtidas dos registos históricos.

No que concerne ao período pré-histórico, devido às escassas fontes de informação, as dificuldades encontradas na determinação do regime alimentar parecem actualmente ultrapassadas. O desenvolvimento de novos métodos, como por exemplo a análise de oligoelementos e a estriação dentária, fornecem informações directas no campo da paleodieta. Estes dados não só possibilitam a caracterização do regime alimentar como determinam o padrão económico, uma vez que grande parte da estrutura social é definida pelos mecanismos de obtenção e processamento dos alimentos (PÉREZ-PÉREZ, 1990). São, portanto, particularmente importantes na destrinça de populações nómadas e sedentárias.

Nas populações pós-neolíticas, a pesquisa de oligoelementos pode tentar esclarecer algumas questões referentes ao status social dos indivíduos baseando-se na alimentação diferencial entre os grupos.

Desta forma, o desenvolvimento dos métodos directos, ao permitirem a determinação do peso específico dos alimentos consumidos, vêm completar os dados arqueológicos.

No entanto, devido à enorme variedade de alimentos

susceptíveis de serem ingeridos pelos seres humanos, facilmente se depreende que as informações obtidas sejam de carácter geral, reflectindo a proporção de carne ou de vegetais presentes num determinado regime alimentar.

Os ossos, como qualquer outro tecido vivo, durante o seu período de formação e desenvolvimento, requerem constantemente de nutrientes. Mesmo após o crescimento, o esqueleto sofre contínuos processos de remodelação, com destruição e formação de novo tecido ósseo, necessitando para tal de elementos químicos. Assim, como a principal via de entrada de oligoelementos no organismo humano é a alimentação, a quantidade destes nos ossos depende da sua concentração na dieta. Logo, a determinação da proporção dos vários elementos químicos nos ossos pode reflectir a dieta dos indivíduos, pressuposto este em que se baseia a análise de oligoelementos.

Dos elementos empregues como indicadores de paleodieta, o estrôncio (Sr) tem sido o mais estudado. A sua utilização baseia-se no fraccionamento deste elemento na cadeia trófica e nos tecidos de um mesmo organismo (SCHOENINGER, 1982, in PÉREZ-PÉREZ, 1990). Enquanto as plantas não discriminam o Sr, reflectindo a sua proporção os níveis ambientais, os mamíferos fazem-no em favor do cálcio (Ca) a nível intestinal, eliminando selectivamente o Sr do plasma. Deste modo, as diversas partes das plantas contêm mais Sr do que a carne de animais da mesma zona geográfica. Devido à incorporação diferencial de estrôncio nas plantas relativamente aos animais, a ingestão deste elemento nos animais herbívoros estritos será relativamente superior à dos carnívoros e, conseqüentemente, os seus ossos contêm uma maior concentração que os dos carnívoros, facto comprovado por análises de fauna moderna (SCHOENINGER, 1982; SILLEN, 1994, in PÉREZ-PÉREZ, 1990).

Outro elemento bastante utilizado neste tipo de estudos é o zinco. Ao contrário do Sr, elevadas quantidades deste elemento reflectem uma dieta rica em carne. Para além destes, outros fornecem algumas informações sobre a proporção de carne ou de vegetais num regime alimentar, como sejam o magnésio e o cobre.

Da interacção dos alimentos ingeridos com a superfície do esmalte dentário durante o processo de mastigação

resultam diferentes padrões de estriação dentária (PÉREZ-PÉREZ, 1990). A obtenção de moldes da superfície vestibular (bucal) do esmalte dentário, particularmente dos segundos pré-molares e primeiros molares (PUECH *et al.*, 1980), posteriormente analisados ao microscópio electrónico de varrimento, constitui outro processo através do qual podemos caracterizar o regime alimentar das populações. Os parâmetros geralmente observados são o número de estrias, o seu comprimento e orientação.

De um modo geral, uma dieta rica em carne caracteriza-se por um menor número de estrias, em média menos compridas e variáveis na sua orientação, enquanto que uma dieta rica em vegetais apresenta um maior número de estrias (devido à rigidez da estrutura dos fitólitos presentes nas paredes celulares) e um maior número de estrias horizontais.

À semelhança de outros estudos paleoantropológicos, as investigações no campo da paleodieta estão longe de serem inequívocas, existindo ainda uma certa controvérsia. No entanto, pensamos que, tomadas as devidas precauções, no que diz respeito, por exemplo, aos processos de contaminação quando se procede à análise de oligoelementos, esta área de investigação pode fornecer contributos importantes.

Cláudia Umbelino

Bibliografia

- PÉREZ-PÉREZ, A., 1990, *Evolución de la dieta en Cataluña y Baleares desde el Paleolítico hasta la Edad Media a partir de restos esqueléticos*, Tesis Doctoral, Facultad de Biología, Universidad de Barcelona.
- PUECH, P.F.; PANT, R., 1980, "Un Modele d'Etude de l'alimentation des Hommes Fossiles", *Bull. et Mém. de la Soc. d'Anthrop. de Paris*, 7(13): 61-64.
- SCHOENINGER, M.J., 1982, "Diet and the Evolution of Modern Human Form in the Middle East", *Am. J. Phy. Anthropol.*, 58: 37-52.
- STUART-MACADAM, P., 1885, "Porotic Hy-perostosis: representative of a childhood condition", *Am. J. Phy. Anthropol.*, 66: 391-398.

cia de actividades profissionais violentas e conflitos bélicos entre grupos. Foi o que aconteceu na análise paleobiológica dos restos humanos dos combatentes da Batalha de Aljubarrota: a frequência e o tipo de lesões detectadas não deixam dúvidas tratar-se dos indivíduos em causa (CUNHA e SILVA, 1996). Outro interesse da análise deste tipo de patologia reside na possibilidade de se saber como os indivíduos tratavam das injúrias e da mobilidade dos possuidores dessas lesões¹⁰.

Para além das patologias até agora referidas, outras igualmente importantes para a reconstrução da vida a partir do esqueleto podem ser detectadas nas populações do passado. Patologias como as metabólicas, mormente a osteoporose, e as distrofias de crescimento (como as hérnias intraesponjosas), não são aqui referidas para não conferir a este texto um carácter demasiado longo e exaustivo.

Finalmente, uma referência aos indicadores de stress¹¹

¹⁰ As fracturas, mesmo bem cicatrizadas, podem causar outras modificações no esqueleto, podendo acontecer redução do tamanho dos ossos próximos devido à hipotrofia ou atrofia.

¹¹ Stress: distúrbio fisiológico do organismo face a perturbações ambientais (in CUNHA, 1994).

◀ Figura 7:

Vértebras torácicas com lesões devidas à tuberculose (Indivíduo pertencente às Coleções Osteológicas do MAUC).

que permitem avaliar o modo como ocorreu o crescimento e o desenvolvimento das populações do passado. A detecção de episódios anémicos (Fig. 9) (indicador de stress específico); a observação de hipoplasias lineares do esmalte dentário (Fig. 10) e a observação radiológica das linhas de Harris, estes dois últimos casos indicadores de stress não específico, dizem-nos se o período de crescimento, ou seja a infância e a adolescência, foi, ou não, conturbado.

Os limites da reconstrução da vida a partir do esqueleto

O levantamento de todo o potencial de investigação atrás aludido não deve fazer esquecer a persistência de uma série de limitações (CUNHA, 1996a).

↑ Figura 8:

Costela com lesões traumáticas (esqueleto da Ermida Medieval de S. Saturnino, Sintra).

A relação entre uma série de esqueletos provenientes de uma unidade arqueológica e a população viva original é, por si só, bastante complexa. Desde logo, porque o material antropológico proveniente das escavações raramente corresponde à totalidade da população viva do local donde provém. É que, para além de as percas de informação serem muitas e localizadas em diferentes níveis de transição (MURAIL, 1990), os factores passíveis de introduzir erro existem desde a inumação, podendo as causas ter origem social, cultural e histórica. Assim, a conservação dos esqueletos é variável em função das práticas funerárias, do local de enterramento e da natureza do solo. A própria escavação do espaço sepulcral constitui, ou pode constituir, um factor de perda de informação: porque a exumação pode não ser exaustiva, o que constitui um limite importante para a representatividade da amostra; e porque aspectos como o da qualidade da escavação das sepulturas e o do registo das peças ósseas podem também ter influência determinante (BODDINGTON, 1986). Por outro lado, é ainda evidente que, quantitativamente, um cemitério antigo não se conserva intacto ao longo do tempo; que as leis da degradação, incluídas na denominada tafonomia, são imparáveis; que,

◀ Figura 9:

Lesões no tecto das órbitas — *cribra orbitalis* — reveladoras de episódios anémicos durante a infância (crânio das Coleções Osteológicas do MAUC).

AS DOENÇAS INFECCIOSAS

A curta história da humanidade tem um itinerário bastante conturbado, com períodos de crescimento populacional e outros de fortes devastações. Em épocas passadas, ao contrário do que ocorre nos nossos dias, a mortalidade, a morbilidade e a miséria provocadas por microorganismos excederam em muito as causadas pela guerra e pela fome, sendo o lugar cimeiro ocupado, na era pré-antibiótico, pela doenças infecciosas (ROBERTS E MANCHESTER, 1996).

Na antiguidade, como actualmente, as bactérias causadoras de infecções actuam essencialmente da mesma forma mas, com a descoberta da penicilina e de antibióticos sintéticos, foi eliminado o seu efeito letal. Concomitantemente, a profilaxia conseguida através da vacinação maciça reduziu substancialmente a propagação de patologias causadas por vírus. No entanto, as epidemias continuam no imaginário ou no quotidiano dos povos como um espectro difícil de exorcizar. Situações recentes, como epidemias de cólera, ébola ou de malária, afectam particularmente zonas do globo cujas condições favorecem a propagação de agentes patogénicos.

No passado, mercê do desconhecimento das causas e, implicitamente, do seu tratamento, estas ocorrências eram mais frequentes. O nosso conhecimento sobre estas situações advém, essencialmente, das descrições de cronistas e de médicos, pois somente no século passado se desenvolveram os estudos paleopatológicos, baseados não só em elementos iconográficos mas também na observação do vestígio mais duradouro do indivíduo — o seu esqueleto.

Os ossos, que durante a vida do organismo estão protegidos pelos tecidos moles, podem ficar expostos em con-

sequência de fracturas ou pela perfuração por objectos. As excepções dão-se pela penetração de microorganismos através dos sistemas circulatório e linfático (UBELAKER, 1989). Entre as sequelas provocadas no indivíduo por estes estados, algumas perpetuaram a sua presença por afectarem o esqueleto. Assim, dos numerosos processos patológicos, alguns deixam as suas marcas nas peças ósseas, fornecendo a oportunidade para aprendermos algo acerca do estado de saúde e de doença das populações pré-históricas e históricas.

Daqui se depreende a premência da inventariação das transformações ósseas causadas por cada patologia e a necessidade simultânea de se implementarem outro tipo de estudos, semelhantes aos efectuados no diagnóstico do vivo, fruto da estreita colaboração de técnicos de diversas áreas.

Para responder a este desafio, a paleopatologia recorre ao excelente contributo das colecções osteológicas identificadas, como é o caso da existente no Museu Antropológico da Universidade de Coimbra. Nesta Colecção, entre outros dados, existe a causa de morte do indivíduo, diagnosticada pelo médico que acompanhou o paciente ou efectuou a sua autópsia.

Entre as causas de morte no passado, particularmente durante os séculos XVIII e XIX, a tuberculose é uma das mais prevalentes. Se o aumento dos aglomerados populacionais possibilitou a permuta de conhecimentos vários, entre eles o tratamento de doentes, também teve efeitos nefastos. As doenças propagam-se rapidamente entre os membros de uma sociedade devido à falta de conhecimentos e cuidados de higiene, bem como pela transmissão pelos animais domésticos que partilham o espaço com os

seres humanos. Esta patologia, embora causadora de milhares de mortos, actualmente em nova fase de expansão, não está suficientemente estudada, carecendo essencialmente de esclarecimentos na sua identificação em populações do passado.

A leitura das pistas deixadas é dificultada pelo facto de patologias diferentes afectarem o osso de forma idêntica. Daqui a necessidade de se sistematizarem as metamorfoses subtis, nomeadamente ao nível da caixa torácica, visíveis não só a olho nu mas também por análises radiológicas.

Um outro tipo de análise começou recentemente a dar os seus frutos. Trata-se da pesquisa molecular. Através da técnica PCR (Polimerase Chain Reaction) o bacilo — *Mycobacterium tuberculosis* — causador da patologia pode ser identificado. A investigação nesta vertente está numa fase incipiente, onde dominam, essencialmente, as questões metodológicas.

Os trabalhos em curso são promissores no sentido de um incremento na fiabilidade de detecção não só da tuberculose como de outras doenças infecciosas.

Ana Luisa Santos.

Bibliografia

- ROBERTS, C.; MANCHESTER, K., 1996, *Archaeology of disease*, Ithaca, Cornell University Press.
UBELAKER, D., 1989, "Human skeletal remains: excavation, analysis and interpretation", 2nd Ed., *Manuals of Archaeology*, 2, Washington, Taraxacum Washington.

devido à acção de factores múltiplos, os ossos e os dentes escavados representam apenas uma parte dos esqueletos inicialmente inumados no cemitério; e que todos estes factores devem ser tidos em conta na análise paleoantropológica. Mas, uma vez tidos em conta estes factores limitativos, os ossos são um veículo de utilização transdisciplinar, capaz de concretizar desafiantes viagens no tempo.

Bibliografia

- ARAÚJO, M.T.G.L., 1996, *Os dentes humanos das grutas artificiais de S. Pedro do Estoril. Incidência de algumas lesões patológicas e estudo do desgaste numa amostra de dentes do Neolítico Final/Calcolítico*, Tese de Mestrado em Arqueologia, Universidade do Minho.

- BOCQUET, J.P.; MASSET, C., 1977, "Estimateurs en paleodemographie", *L'Homme. Revue Française Anth.*, XVII, 4: 65-90.
BODDIGTON, A., 1986, "From bones to population: the problems of numbers", in BODDIGTON *et al.* (ed.), *Death, decay and reconstruction*, Manchester, Manchester University Press: 180-197.
BOLDSEN, J., 1990, "Height variation in the light of social and regional differences in medieval Denmark", in AUSTON, D. e ACOCK (ed.), "From the Baltic to the Black Sea", *Studies in medieval Archaeology*, London, Obe World Archaeology, 18: 181-188.
COELHO, M.H.C. e HOMEM, A.L.C., 1996, "A Estruturação social", in M.H.C. COELHO e A.L.C. HOMEM (coord.) "Portugal em definição de fronteiras. Do condado Portucalense à crise do século XIV", *Nova História de Portugal*, dir. Joel Serrão e A.H. de Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Presença, vol. III: 169-184.
CRUBÉZY, E., 1988, *Interactions entre facteurs bio-culturels, pathologie et caracteres discrets. Exemple d'une population médiévale. Canac (Aveyron)*, Thèse de doctorat Médecine, Univ. de Montpellier (publicada).
CRUBÉZY, E., 1992, "De l'Anthropologie Physique à la Paleo-Ethnologie Funéraire et à la Paleo-Biologie", *Archeo-Nil, Bulletin de la Société pour l'étude des cultures prépharaoniques de la Vallée du Nil*, 2: 7-19.
CUNHA, A.S., 1986, "Estudo do espólio antropológico. A necrópole da Vinha do Casão (Vila Moura, Algarve) no contexto da Idade do Bronze do Sudoeste Peninsular", *Trabalhos de Arqueologia*, 2, MEC.
CUNHA, E. (coord.), 1995, "Colecções Osteológicas do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra", *Antropologia Portuguesa*, vol. 13.

- CUNHA, E., 1994, *Paleobiologia das populações medievais portuguesas: os casos de Fão e S. João de Almedina*, Tese de doutoramento em Ciências/Anthropologia Biológica, Universidade de Coimbra.
- CUNHA, E., 1995, "Contribuição da Paleobiologia para o conhecimento dos habitantes da zona de Corroios (Seixal) nos séculos XV e XVI", *Al-madan*, 1ª série, nº 4: 34-40.
- CUNHA, E., 1995, "Osteoarthritis as an indicator of demographic structure of past populations: the example of a portuguese medieval sample", in PEREZ-PÉREZ (ed.), *Salud, enfermedad y muerte en el pasado. Consecuencias biológicas del estrés y la patología*, Barcelona, Romargraf, pp. 149-156.
- CUNHA, E., 1996, "Populações Medievais Portuguesas (séculos XI-XV). A perspectiva paleobiológica", *Arqueologia Medieval*, V, pp. 63-81 (no prelo).
- CUNHA, E.; SILVA, A.M., 1996, "War lesions from the portuguese medieval battle of Aljubarrota", comunicação apresentada no 11th European Meeting of the Paleopathology Association, *Journal of Paleopathology* (resumo), p. 93.
- CUNHA, E.; UMBELINO, C., 1995, "What can bones tell about labour and occupation: the analysis of skeletal markers of occupational stress in the Identified Skeletal Collection of the Anthropological Museum of the University of Coimbra (preliminary results)", *Antropologia Portuguesa*, vol. 13: 49-68.
- DUARTE, C., 1993, *Analysis of wear and pathological conditions in human teeth from the Neolithic site of Grutas Artificiais do Tojal de Vila Chã, Carenque (Estremadura, Portugal)*, Masters Thesis, Canada, University of Alberta.
- DUTOUR, O.; PALFI, O., 1995, "Informations sur les activités du passé apportées par le squelette", in "Les Hommes du Moyen-Age", *Dossiers d'Archaeologie*, 208: 12-20.
- GARCIA, C.T., 1996, "Ermida de São Saturnino: Breve nota de uma escavação arqueológica na Serra de Sintra", *Arqueologia Medieval* (no prelo).
- GRMEK, M.D., 1983, *Les maladies a l'aube de la civilisation occidentale*, Paris, Payot.
- LECLERC, J., 1990, "La notion de sépulture", *Bull. et Mem. de la Soc. d'Ant. de Paris*, 2, 3-4: 13-18.
- MARRAFA, L.C.S.R., 1996, *Vida e Morte no Convento de Aracoelli (Alcácer do Sal) - Séc. XVII a XIX*, Tese de Mestrado em Arqueologia, Universidade do Minho.
- MASSET, C., 1990, "A la recherche des hierarchies sociales", *Les nouvelles de l'archaeologie*, 40: 47-49.
- MURAIL, P., 1990, *Apport de l'anthropologie a l'étude du recrutement de l'organisation d'un espace funéraire. Le cimetiere Saint-Etienne à Toulouse*, DEUA, Université Bordeaux I.
- PARREIRA, R.; SERPA, F., 1995, "Novos dados sobre o povoamento da região de Alcalar (Portimão) no IV e III milénios a.C.", *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular, Trabalhos de Antropologia e Etimologia*, vol. 35(3): 233-256.
- RAPOSO, J.; DUARTE, A.L., 1995, "Intervenção arqueológica na Qª de S. Pedro (Seixal)", *Al-madan*, 1ª série, nº 4: 26-33.
- SANTOS, A.L., 1995, *Certezas e incertezas sobre a idade à morte*, Trabalho de síntese realizado no âmbito das Provas de Aptidão Científica e Capacidade Pedagógica.
- SANTOS, A.L.; UMBELINO, C.; GONÇALVES, A.; PEREIRA, M.F., 1996, "Medieval Cemetery in Évora (Portugal) traumatic lesions and occupation stress markers", Comunicação apresentada no 11th European Meeting of the Paleopathology Association, *Journal of Paleopathology* (resumo).
- SAUNDERS, S.; HERRING, D.A.; BOYCE, G., 1995, "Can skeletal samples accurately represent the living population they come from? The St. Thomas' Cemetery Site, Belleville, Ontario", in GARUER, A. (ed.) *Bodies of evidence. Reconstructing history through skeletal analysis*, NY, Wiley-Liss: 69-90.
- SILVA, A.M., 1996, *O Hipogeu de Monte Canelas I: estudo paleobiológico da população exumada*, Trabalho de síntese realizado no âmbito das Provas de Aptidão Científica e Capacidade Pedagógica.
- UMBELINO, C., 1997, *Paleodiets: a comparison between two neolithic iberic populations (Sant Pau and Alqueves)*, Masters Thesis, European Masters in Anthropology.
- UMBELINO, C.; CUNHA, E.; SILVA, A.M., 1995, "A possible case of poliomyelitis in a Portuguese skeleton dated from the 15th century", in PEREZ-PÉREZ (ed.), *Salud, enfermedad y muerte en el pasado. Consecuencias biológicas del estrés y la patología*, Barcelona, Romargraf, pp. 229-236.

◆ Figura 10:

Hipoplasias lineares do esmalte dentário resultantes de um stress metabólico ocorrido durante a infância (esqueleto da Ermida Medieval de S. Saturnino, Sintra).

ESTATÍSTICA E QUANTIFICAÇÃO EM ARQUEOLOGIA

por Nuno Ferreira Bicho (*)

ABSTRACT

Statistics and multivariate analysis in Archaeology, considering its descriptive, comparative and probabilistic aspects. Methodologies, practical examples and discussion of their limits (both in the sampling and data treatment, and in the hypothesis and model elaboration).

Brief overview of the application of statistics in Portuguese Archaeology.

RÉSUMÉ

La statistique et l'analyse pluri-dimensionnelle en Archéologie, à travers ses activités de description, de comparaison et de probabilité. Aspects méthodologiques, exemples d'application et discussion de ses limites, tant au niveau du rassemblement et du traitement de données, que de la formulation d'hypothèses et de l'élaboration de modèles.

Brief panorama de l'application de la statistique dans l'archéologie portugaise.

A estatística é uma das ciências auxiliares da arqueologia, mas que recentemente se tornou um instrumento fundamental e quase diário do arqueólogo. Qual é o aluno universitário de arqueologia que não sabe o que é um gráfico de frequência relativa acumulada que descreve a tipologia de uma indústria lítica paleolítica? Ou que nunca viu uma datação de radiocarbono? Como é evidente por estes exemplos, a estatística faz parte integrante de qualquer estudo arqueológico, de tal modo que grande parte dos arqueólogos nem pensa ou reconhece estes elementos como sendo instrumentos importados da estatística.

Como é evidente, os gráficos acima mencionados bem como o desvio padrão usado em todos os métodos de datação absoluta, têm uma determinada função estatística, que é muito diferente de outras metodologias que se utilizam, por exemplo, quando se fazem estudos de análise espacial. O que é, portanto, a estatística? A estatística é um ramo da matemática que tem como objectivo principal a formulação de inferências sobre uma determinada população, através de recolção, análise e apresentação de dados numéricos, baseando-se para isso em estudos de uma amostra dessa mesma população (OTT, 1988: 2-3). A estatística pode ser dividida em duas áreas, uma descritiva e outra indutiva.

A primeira tem duas funções principais, a de descrever e a de comparar. A função descritiva sumaria ou reduz de maneira a que determinados factos se tornem evidentes (CLARK, 1982: 220), sendo o caso dos dois exemplos acima mencionados. No entanto,

estes dois exemplos podem separar-se, por sua vez, baseados nas suas funções respectivas. Assim, a estatística de tipo descritivo pode ser dividida: a mais simples de todas, a utilização de gráficos e tabelas para apresentação e compreensão imediata de tipo visual da relação entre as variáveis em estudo; os estudos das medidas centrais; e os estudos de dispersão (PHILLIPS 1992: 32).

A função comparativa da estatística utiliza determinados métodos, como, por exemplo, correlações, coeficientes, ou análises de variância, para se compararem um ou mais parâmetros de diversas amostras ou populações.

A função da estatística indutiva é a inferência de determinadas características de uma população (com base numa ou em várias amostras) ou a formulação de leis gerais baseadas na experimentação e repetição das observações feitas (CLARK, 1982: 220). A estatística deste tipo tem como base a teoria de probabilidades, ramo da matemática que produz modelos probabilísticos que predizem o resultado final de um determinado acontecimento, e que é utilizado por vezes na elaboração de modelos aquando da comparação de várias amostras ou populações.

A arqueologia utiliza a estatística em todas as suas funções: descritiva, comparativa e probabilística. Esta última é usada em arqueologia essencialmente aquando da formulação de estratégias de amostragem, metodologia necessária na preparação e apresentação de um projecto de investigação (veja-se como exemplo, a perspectiva de Walter Taylor publicada em 1948 sobre a importância de um projecto de investigação

(*) UCEH, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8000 Faro.

fazendo recurso à estatística de tipo probabilístico), ou quando existem impedimentos, sejam eles de tipo financeiro, de haver a impossibilidade de atingir toda a população objecto de estudo, ou no caso de a população em causa ser virtualmente infinita. Todos estes factores são aspectos importantíssimos de um projecto de investigação, principalmente onde estes problemas foram levantados pela primeira vez, os EUA. Uma percentagem importante dos arqueólogos americanos trabalham fora dos EUA, e, como consequência, todos eles estão constrangidos pela quantidade de tempo e dinheiro, que se reflecte directamente na quantidade de informação que lhes é possível recolher e estudar durante um determinado projecto. Assim, há a necessidade absoluta de restringir e definir claramente quais os objectivos, quais os modelos a testar, bem como definir, *a priori*, a quantidade de informação necessária para responder às necessidades do projecto. Como é evidente, só o recurso à estatística probabilística pode resolver tais necessidades. Por outro lado, este processo vai efectivamente proteger o registo arqueológico já que, por um lado, a prospecção é muitas vezes o objectivo final do projecto, e, por outro, só é escavado, em princípio, aquilo que é absolutamente necessário, deixando ficar assim um testemunho daquilo que se escavou.

Em Portugal e, em geral, na Europa, a estatística probabilística só muito raramente é utilizada aquando da formulação do projecto de investigação, por razões várias. Talvez a mais importante é o facto da arqueologia portuguesa ser ainda feita com base no estudo de um sítio e não em estudos regionais. Outra razão importante, e que está directamente ligada à anterior, é o facto de se poder retornar ao sítio arqueológico ano após ano, não havendo, portanto, no caso português qualquer constrangimento temporal. Como é evidente, a amostragem é um elemento utilizado com frequência na análise de materiais arqueológicos, uma vez que estes podem ser "virtualmente" infinitos. Desde sempre, a amostragem tem sido utilizada aquando do estudo de materiais, mas, infelizmente, a metodologia não tem sido a mais adequada. Dois dos melhores exemplos desta amostragem são a quantidade de fragmentos de cerâmica comum que aparece nos sítios da época romana, e as lascas e esquirolas de determinados sítios de cronologia paleolítica que raramente são contados e mais raramente ainda são estudados, muitas das vezes porque simplesmente não são recolhidos ou são triados e deitados fora antes de serem analisados.

Como é evidente, a teoria de probabilidade tem metodologias que permitem contornar o problema da grande quantidade de materiais arqueológicos de uma forma metódica. As duas metodologias principais são: a) através da definição do tamanho das amostras com

base num determinado intervalo de confiança (por exemplo um intervalo de 95 % corresponde a uma possibilidade de 1 em 20 de a amostra não representar a população num determinado parâmetro); e b) através de testes estatísticos que permitem verificar se a amostra é suficiente para representar os parâmetros da população em estudo, devendo neste caso ser explícitos os níveis de significância destes testes.

A estatística descritiva, a mais utilizada no seio da comunidade arqueológica portuguesa, é utilizada para mostrar a informação obtida sob a forma de contagens e percentagens, sendo geralmente apresentada sob a forma de gráfico, como por exemplo gráficos de barras, histogramas, gráficos circulares, ou mapas, ou ainda sob a forma de tabelas. Outra das funções da estatística descritiva é a de apresentação das medidas de tendência central ou medidas descritivas de tipo numérico, que dão uma imagem da distribuição da frequência de uma amostra de uma maneira não gráfica. Estas medidas são a moda, a mediana e a média. Mas uma população (ou uma amostra) apresenta também uma determinada variabilidade ou dispersão na sua composição ou curva de frequência. Esta variabilidade pode ser medida através do estudo de certas medidas, como a sua distribuição, a diferença inter-quartil, o desvio, a variância e o desvio-padrão. Todas estas medidas mostram se uma determinada amostra ou população correspondem a uma curva normal ou assimétrica de frequência e qual a distribuição dos seus valores. Os estudos de dispersão utilizam por vezes a representação gráfica através do chamado gráfico de caixa, onde são representados os quartis e a média, bem como os valores extremos da curva de distribuição (Fig. 1).

A função comparativa da estatística é sem dúvida uma das mais importantes, e a mais utilizada em arqueologia. Contudo, a arqueologia tem como foco as culturas do passado, e, como é evidente, estas não podem ser comparadas estatisticamente. Os elementos que podem ser comparados são apenas determinadas características da cultura material, tais como o

↓ Figura 1:

Comparação da curva de frequência dos comprimentos das lamelas e lâminas de 12 indústrias do Magdalenense e Epipaleolítico de Rio Maior através do uso de gráficos de caixa (Bicho, 1992).

comprimento das lâminas de sílex, a espessura das paredes de um pote de cerâmica, a capacidade de um jarro, ou a distância de um determinado sítio a uma fonte de matéria-prima. Estas variáveis são designadas contínuas ou numéricas. Existe ainda um outro tipo de variáveis chamadas discretas ou não métricas, como por exemplo o número de lascas presentes numa indústria lítica, ou o número de recipientes de cerâmica que são carenados. Por vezes, existem dados que se podem dividir em categorias dentro de cada variável como, por exemplo, três tipos de carena, ou formas diferentes na secção de lamelas. Este tipo de dados, que são contáveis, designam-se por dados ou variáveis categóricas, e são extremamente importantes em estudos arqueológicos.

A estatística comparativa pode operar a dois níveis em cada um dos grupos de dados (categóricos ou numéricos): um nível mais simples, em que duas ou mais amostras ou populações são comparadas no que respeita a uma variável (estatística univariável); um nível mais complexo em que várias variáveis de várias amostras ou populações são comparadas (estatística bi e multivariável). Nos dois casos os métodos são, de facto, instrumentos de análise probabilística, e, conseqüentemente, todos seguem um esquema semelhante, baseado no conceito de prova por negação (OTT, 1988: 137) e que passa por uma série de passos: a) formulação de uma hipótese, representada pela expressão H_0 [hipótese nula]; b) formulação de uma hipótese alternativa, representada pela expressão H_a ; c) teste estatístico; d) definição da zona de rejeição de H_0 ; e) determinação do nível de significância, que representa a probabilidade de se observar o resultado de uma amostra mais diferente de H_0 do que o resultado da amostra estudada; f) conclusão.

Um exemplo do primeiro tipo de estatística ou univariável é aquele em que se comparam as espessuras das lâminas de sílex de duas ou mais colecções. Para este fim, podem utilizar-se vários métodos que essencialmente comparam as medidas centrais e de dispersão de duas (ou mais) amostras, e dos quais se destaca o Teste T (exemplos em ARAÚJO, 1993 e ZILHÃO, 1995).

As possíveis aplicações da estatística multivariável à arqueologia são muito vastas. De facto, é este tipo de estatística que é geralmente utilizado nos estudos de análise espacial, com o recurso a vários métodos, dos quais um dos mais utilizados é a "Análise do Vizinho Mais Próximo" (*Nearest Neighbour Analysis*) (HODDER e ORTON, 1976), o qual apresenta alguns problemas uma vez que não utiliza dados de localização absoluta, e, portanto, torna-se muito difícil relacionar os padrões encontrados com aspectos contextuais como estruturas de habitat ou alterações estratigráficas (SIMEK e LARICK, 1983: 166). Outro

método que tem vindo a substituir o anterior é o desenvolvido para contextos de arqueologia espacial por KINTIGH e AMMERMAN (1982), designado por "Análise de Agrupamento de Médias-K" (*K-means Cluster Analysis*), bem como diversas variantes desenvolvidas mais recentemente (ver WHALEN, 1984), e que tem a possibilidade de reconhecer padrões a vários níveis ou escalas utilizando diversas variáveis, e que tem sido aplicado com sucesso em vários estudos como, por exemplo, o caso de Pincevent (SIMEK, 1984) e de Le Flageolet I (SIMEK, 1989).

A estatística multivariável tem sido também aplicada frequentemente nos casos em que se investigam relações, semelhanças ou agrupamentos (ou o oposto) entre sítios arqueológicos, entre indústrias líticas ou grupos de artefactos, e entre culturas ou áreas culturais (nos vectores tempo e/ou espaço). É exactamente nesta área que grande variedade de métodos estatísticos têm sido utilizados, sendo também aqui que novas directrizes na investigação e teoria arqueológica foram desenvolvidas recentemente com o desviar do foco da investigação arqueológica da "homogeneidade" para a "diversidade" arqueológica (LEONARD e JONES, 1989).

Paralelamente com a diversidade arqueológica, outros aspectos do contexto arqueológico, tais como "uniformidade" e "abundância" foram também desenvolvidos (JONES e LEONARD, 1989), juntamente com a utilização de metodologia como, por exemplo, o método designado "Computação de Uniformidade" com base na fórmula *Shannon-Weaver Information Function* (KINTIGH, 1989: 29) ou o método de "Coeficiente de Correlação" utilizado por JONES *et al.* (1989) e por THACKER (1996).

Um dos casos em que se pode utilizar a estatística multivariável é a comparação de hipóteses resultantes de um modelo com os dados arqueológicos, como seja a comparação de um modelo de exploração de recursos faunísticos com os dados faunísticos obtidos num sítio arqueológico. O método usado mais frequente é uma estatística muito simples conhecida como "Partição do Qui-quadrado", utilizado já em Portugal para o Paleolítico Superior Final da zona de Rio Maior (Bicho, 1992 e 1993), bem como noutras áreas da Europa (SIMEK e LESLIE, 1983). A mesma técnica foi usada por HIETALA (1984) em sítios Paleolíticos do Próximo Oriente e por BICHO (*op. cit.*) para definição das variáveis que eram significantes no caso das cadeias operatórias do sílex e não resultado de idiosincrasias ou de aspectos aleatórios consequentes do trabalho de produção das indústrias líticas do Magdalenense local. Com base no mesmo método estatístico, e com o recurso à utilização do "Modelo Linear de Logaritmos" (*Log-linear Model*) e teste G2, foi possível ainda chegar à definição de possíveis

agrupamentos com base no estudo da tecnologia lítica de diversos sítios arqueológicos, indicativos de fases e facies dentro do Magdalenense regional (BICHO, *op. cit.*).

No estudo de agrupamentos culturais e/ou tipológicos, uma das técnicas estatísticas mais comuns é a chamada "Análise de Agrupamentos" ou *Cluster Analysis*, método muito diversificado e já acima mencionado aquando da análise espacial, uma vez que pode utilizar vários procedimentos de ligação, várias distâncias, através de processos de aglomeração total ou singular e ainda vários algoritmos (HAIR *et al.*, 1995: 412-423). Há muitos exemplos na literatura arqueológica internacional, mas são muito raros os exemplos portugueses. O autor utilizou recentemente esta técnica para mostrar de uma maneira visual os agrupamentos de tipo cronológico e cultural existentes nas indústrias Tardiglaciares de Rio Maior, utilizando como variáveis as diversas matérias-primas e classes de material lítico das indústrias líticas, sendo os resultados aqui reproduzidos sob a forma gráfica de dendograma na Fig. 2 (BICHO, no prelo). Este tipo de estudos podem utilizar também outras metodologias, das quais se pode destacar a "Análise Factorial" ou suas derivadas como a "Análise do Componente Principal" (ver por exemplo BOSSELIN e DJINDJIN, 1988).

A "Análise Factorial" bem como um outro método, a "Análise Discriminante", são mais utilizados no estudo de proveniência de matérias-primas para a produção de cerâmicas, através do recurso à "Análise de Activação de Neutrões" ou *Neutron Activation Analysis*, estudos estes que são baseados na análise, identificação e frequência relativas dos elementos químicos existentes nas argilas (LIZEE *et al.*, 1995; MOMMSEN *et al.*, 1994).

Muitos outros métodos estatísticos podem ser aplicados a problemas de carácter arqueológico. No entanto, é necessário em todos os casos fazer-se uma crítica da metodologia utilizada, bem como da necessidade e aplicabilidade da estatística a cada caso específico da arqueologia.

Quais as razões por que um estudo arqueológico deve recorrer a uma aplicação estatística? A primeira razão é a construção de modelos de comportamento humano para o desenvolvimento de um projecto de investigação, como, por exemplo, padrões de ocupação e subsistência de uma determinada região em que estratégias de amostragem são necessárias para aquisição de dados que servirão para testar o modelo proposto e que resultarão em conclusões de carácter geral. A segunda razão da aplicação estatística em arqueologia é a necessidade de construir uma meto-

dologia de amostragem eficaz para contornar o problema da dimensão de certas populações que são o objecto de estudo. Em determinados estudos, a quantidade de dados a estudar, bem como o número de variáveis a ter em conta é de tal forma complicada e numerosa que é impossível ao arqueólogo apreender os padrões existentes, pelo que o recurso a métodos estatísticos se torna absolutamente necessário. Finalmente, o recurso a estatística de tipo gráfico torna, em muitos casos, determinados padrões mais visíveis, dos quais o arqueólogo tem um conhecimento empírico, servindo o gráfico, não só para ilustrar esse padrão mas também para o confirmar.

Como em todas as ciências, o uso indevido de um método pode trazer resultados negativos, acontecendo isto também com a estatística quando usada em arqueologia. Este problema pode surgir de dois modos diferentes, o primeiro dos quais é simplesmente o uso indevido pelo arqueólogo que desconhece a metodologia estatística e usa incorrectamente um

↑ Figura 2:

Dendrograma de 14 indústrias líticas magdalenenses de Rio Maior com base na frequência relativa das matérias-primas (sílex, sílex calcinado e outras matérias-primas não siliciosas), mostrando três agrupamentos principais (BICHO, no prelo).

determinado método. Para que isto não aconteça, é comum o arqueólogo recorrer directamente a um estatístico. No entanto, este procedimento pode trazer um outro problema, com duas facetas: por um lado, o estatístico é apenas um técnico que não compreende o problema geral em estudo, e, por outro, o estatístico não pode avaliar o processo de aquisição dos dados, que foi feita pelo arqueólogo possivelmente de maneira incorrecta para o estudo em questão, também ele desenhado pelo arqueólogo. Como afirmou CLARK (1982: 221), uma análise estatística correctamente desempenhada raramente consegue compensar um projecto de investigação que foi mal desenhado e concebido desde o princípio.

Um outro aspecto que é problemático no uso da estatística, principalmente no caso de metodologias comparativas e agregativas que usam testes estatísti-

“[...] é por demais evidente que em Portugal o recurso à estatística é ainda muito raro, e [...] limita-se essencialmente a aspectos muito simples [...]. [...] é importante e necessário dar-se um desenvolvimento e impulsionamento do uso da estatística na arqueologia portuguesa, mesmo tendo em atenção os problemas levantados nesta curta reflexão.”

cos de significância, é a importância dada pelo arqueólogo ao resultado destes testes. De novo há dois aspectos a considerar: o primeiro é a forma como o arqueólogo formula a sua hipótese de investigação, bem como a respectiva hipótese alternativa e consequentes limites de significância; o segundo, é a forma como o arqueólogo avalia e interpreta os resultados obtidos nos testes. Este problema pode ser ilustrado através do seguinte caso: um teste da análise de variância (também conhecido por ANOVA) da largura das lamelas de várias indústrias tem como valor P 0.03. Se o arqueólogo estipular que os valores P entre 0.01 e 0.05 correspondem a um nível de significância “moderadamente semelhante”, então, o teste sugere que a largura das lamelas das indústrias é essencialmente semelhante. Contudo, se o nível de significância for menos rígido, definindo os valores P inferiores a 0.05 como “significativamente diferentes”, então o mesmo resultado sugeriria uma diferença importante entre estas duas indústrias. Como se pode ver através deste exemplo, dependendo da formulação das hipóteses, é possível arranjar provas estatísticas para o que se quiser. Assim, todos os testes estatísticos baseados em cálculo de probabilidades, devem ser interpretados sempre de maneira relativa e nunca de maneira absoluta. Veja-se o seguinte exemplo: se a espessura média da parede de um recipiente em cerâmica for 8 mm e a de outro for 9 mm, apresentando o teste estatístico uma diferença significativa entre a espessura destes dois recipientes, como é evidente, esta diferença, que pode ser importante do ponto de vista estatístico, não tem qualquer importância do ponto de vista arqueológico, uma vez que não reflecte qualquer diferença prática na funcionalidade dos recipientes ou no comportamento de quem os fez.

Em conclusão, é importante não tomar os resultados estatísticos como sagrados e absolutos, porque, por um lado, existe toda uma longa série de factores durante o processo de aquisição e manuseamento dos dados que pode viciar os resultados, incluindo o processo de formulação das hipóteses e definição dos valores de probabilidade, e, por outro, porque os dados arqueológicos são o reflexo de uma ou mais actividades humanas, de carácter extremamente complexo e subjectivo, e que muito raramente se encontra intacto no registo arqueológico.

Todos estes problemas podem ser solucionados, pelo menos até um certo ponto, com o estudo e aprendizagem pelo arqueólogo dos elementos básicos da estatística, bem como os métodos mais relevantes para si e para a sua investigação, de maneira a que, mesmo que não tenha condições ou conhecimentos suficientes para a aplicação de métodos estatísticos, tenha pelo menos a capacidade de interpretar e avaliar os métodos utilizados pelo técnico em estatística.

A estatística na arqueologia portuguesa

Como é evidente, a investigação arqueológica em Portugal sofreu alterações bastante importantes nas décadas de oitenta e noventa. Que tipo de estatística tem então sido utilizada na arqueologia em Portugal? Utilizando como fonte um dos recentes encontros gerais ao nível nacional de arqueologia, as *V Jornadas Arqueológicas*, podemos pois verificar que os arqueólogos portugueses ainda só raramente usam o recurso a métodos estatísticos na sua investigação, bem como na apresentação dos respectivos resultados.

Analisando os 59 artigos que constituem as *Actas* das *V Jornadas*, pode verificar-se que destes só 10 incluem referências a métodos ou dados estatísticos. De facto, 6 dos 10 artigos foram incluídos apenas porque fazem referências completas a datações absolutas através do método de ^{14}C , pelo que apresentam os respectivos desvios-padrão. Três destes artigos apresentam a informação também em forma gráfica, de modo a haver uma melhor percepção do intervalo temporal de cada datação, bem como a relação entre os intervalos das várias datações em questão.

Autores de dois outros artigos recorreram à estatística com objectivos comparativos, um de tipo univariável e o outro multivariável. Nos dois casos, foram ainda utilizados gráficos para melhorar a percepção dos resultados obtidos.

Dos 10 artigos em que métodos quantitativos foram de alguma forma utilizados, houve apenas um artigo que focou aspectos teóricos na relação da arqueologia e a estatística. Desta pequena análise, ressalta um aspecto interessante, provavelmente apenas resultado de coincidência: o da relação entre o estudo da pré-história antiga, mais concretamente do Paleolítico e do Mesolítico, com a utilização de métodos e teorias estatísticas mais complexas.

Em qualquer caso, é por demais evidente que em Portugal o recurso à estatística é ainda muito raro, e, quando é feito, limita-se essencialmente a aspectos muito simples da estatística. Este facto será talvez resultado da estrutura tradicional da arqueologia, ligada, em geral, às ciências sociais e humanas, e mais particularmente à história, em vez de paralelamente ter uma relação estreita com as ciências denominadas exactas como, entre outras, a química, a física ou a geologia. Como parece evidente, é importante e necessário dar-se um desenvolvimento e impulsionamento do uso da estatística na arqueologia portuguesa, mesmo tendo em atenção os problemas levantados nesta curta reflexão. Para tal indica-se aqui um pacote de *software* estatístico desenvolvido por arqueólogos para arqueólogos, com métodos apropriados para o estudo de análise espacial, aglomeração e separação, entre outros. Este é: *Tools for Quantitative Archaeology*.

gy de Keith Kintigh. Morada: 2014 E. Alameda Dr., Tempe, AZ 85282-4002, USA. E-Mail: kintigh@asu.edu.

Bibliografia

ARAÚJO, A., 1993, "A estação Mesolítica do Forno da Telha", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 33 (1-2), pp. 15-45.

BICHO, N., 1992, *Technological Change in the Final Upper Paleolithic of Rio Maior, Portuguese Estremadura*, Tese de Doutoramento, Southern Methodist University, Dallas, University Microfilms, Ann Arbor.

— 1993, "O Paleolítico Superior Final de Rio Maior: perspectiva tecnológica", *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 33 (3-4), pp. 15-36.

— no prelo, "Sistemas de Povoamento, Mobilidade e Aproveitamento dos Recursos Naturais no Território Português Durante a Transição Plistocénico-Holocénico", *Tagus*, 1.

BOSSELIN, B. e DJINDJIAN, F., 1988, "Un essai de structuration du Magdalénien Français à partir de outillage lithique", *BSPF* 85, pp. 304-331.

CLARK, G., 1982, "Quantifying Archaeological Research", in *Advances in Archaeological Method and Theory*, ed. M. Schiffer, Vol. 5, New York, Academic Press, pp. 217-273.

HAIR, J.; ANDERSON, R.; TATHAM, R. e BLACK, W., 1995, *Multivariate Data Analysis with Readings*, Londres, Prentice Hall International Editions.

Hietala, H., 1984, "Variations on a categorical theme: local and global considerations with Near-Eastern Paleolithic applications", in *Intrasite Spatial Analysis in Archaeology*, ed. H. Hietala, Londres, Cambridge University Press, pp. 44-53.

HODDER, I. e ORTON, C., 1976, *Spatial Analysis in Archaeology*, Londres, Cambridge University Press.

JONES, G. e LEONARD, R., 1989, "The concept of diversity: an introduction", in LEONARD e JONES, pp. 25-36.

JONES, G.; BECK, C. e GRAYSON, D., 1989, "Measures of diversity and expedient lithic technologies", in LEONARD e JONES, pp. 69-78.

KINTIGH, K. e AMMERMAN, A., 1982, "Heuristic approaches to spatial analysis in archaeology", *American Antiquity* 47, pp. 31-63.

— 1989, "Sample size, significance, and measures of diversity", in LEONARD e JONES, pp. 1-3.

LEONARD, R. e JONES, G. (eds.), 1989, *Quantifying Diversity in Archaeology*, Londres, Cambridge University Press.

LIZEE, J.; NEFF, H. e GLASCOCK, M., 1995, "Clay Acquisition and Vessel Distribution Patterns: Neutron Activation Analysis of Late Windsor and Shantok Tradition from Southern England", *American Antiquity* 60, pp. 515-530.

MOMMSEN, H.; BEIER, T.; HEIMERMANN, D.; HEIN, A.; ITTAMEIER, D. e PODZUWEIT, C., 1994, "Neutron Activation Analysis of selected sherds from Prophitis Ilias (Argolid, Greece): a closed Late Helladic II Settlement Context", *Journal of Archaeological Science* 21, pp. 163-172.

OTT, L., 1988, *An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis*, 3ª edição, Boston, PWS Kent.

PHILLIPS, J., 1992, *How to Think About Statistics, Revised edition*, New York, W. H. Freeman.

SIMEK, J., 1984, *A K-means Approach to the Analysis of Spatial Structure in Upper Paleolithic Habitation Sites: Pincevent Section Le Flageolet I*, BAR, Oxford.

— 1989, "Structure and diversity in intrasite spatial analysis", in LEONARD e JONES, pp. 59-58.

SIMEK, J. e LARICK, R., 1983, "The recognition of Multiple Spatial Patterns: a case study from the French Upper Paleolithic", *Journal of Archaeological Science* 10, pp. 165-180.

SIMEK, J. e LESLIE, P., 1983, "Partitioning Chi-square for the Analysis of Frequency Table Data: an Archaeological Application", *Journal of Archaeological Science* 10, pp. 79-85.

TAYLOR, W., 1948, "A Study of Archaeology", *Memoir* 69, American Anthropological Association.

THACKER, P., 1996, "Hunter-gatherer lithic economy and settlement system: understanding regional assemblage variability in the Upper Paleolithic of Portuguese Estremadura", in *Stone Tools: Theoretical insights into Human Prehistory*, ed. G. Odell, New York, Plenum Press, pp. 101-124.

WHALEN, R., 1984, "Unconstrained clustering for the spatial distributions in archaeology", in *Intrasite Spatial Analysis in Archaeology*, ed. H. Hietala, Londres, Cambridge University Press, pp. 242-277.

ZILHÃO, J., 1995, *O Paleolítico Superior da Estremadura Portuguesa*, Tese de Doutoramento, Faculdade de Letras, Universidade Clássica de Lisboa.

FOTOCOPIE, PREENCHA EM LETRA BEM LEGÍVEL E ENDOSSA A CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA, APARTADO 603 (PRAGAL), 2801 ALMADA CODEX

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

uma Associação em que dá gosto participar!

- Fundado em 1972 por um grupo de jovens estudantes do então Liceu de Almada.
- Associação de Utilidade Pública (D.R. Nº42, 1985/02/20).
- Associação inscrita no Registo Nacional das Associações Juvenis.
- Membro fundador do FORUM Europeu das Associações Arqueológicas.
- Membro da Sociedade Geológica de Portugal, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, Associação para o Desenvolvimento da Conservação e Restauro, European Association of Archaeologists, Société Préhistorique Française e International Institute for Conservation.
- Cerca de duas centenas de sócios - investigadores, professores e estudantes de vários graus de ensino, trabalhadores de profissões diversas, que, em regime de voluntariado, ocupam parte do seu tempo livre em acções de investigação arqueológica, divulgação, estudo, conservação e restauro de património móvel e imóvel, animação cultural, enquadramento e formação de jovens, etc.

DESEJO propor-me para sócio do Centro de Arqueologia de Almada.

nome completo _____
morada _____
telefone _____ data de nascimento _____

habilitações literárias _____
profissão _____

actividades da associação que motivem o seu interesse :

JUNTO ENVIO duas fotos tipo passe e cheque (ou vale postal) nº _____ no valor de 1.600\$00,

correspondente à minha primeira quotização anual (1.500\$00) e à emissão do cartão de sócio (100\$00).

data _____ assinatura _____

Nota: as propostas de candidatura são ratificadas colectivamente na primeira Assembleia Geral realizada após a sua recepção, sendo posteriormente comunicada a decisão ao interessado.

O CORO ALTO DE D. FERNANDO

NO MOSTEIRO FRANCISCANO DE SANTARÉM

análise histórico-arqueológica de uma edificação
no contexto da arquitectura medieval portuguesa
dos finais do século XIV

por Leonardo Charréu (*)

ABSTRACT

Historical and archaeological analysis of the high-choir of D. Fernando in the Mosteiro Franciscano de Santarém (Franciscan Monastery), placing this building in the context of medieval Portuguese architecture of the end of the 14th century.

A rare monument that allowed Portuguese medieval builders to acquire an experience that would later contribute to the extraordinary adventure of the manuelino style.

RÉSUMÉ

Analyse historico-archéologique du jubé de D. Fernand situé dans le Monastère Franciscain de Santarém, insérant cette oeuvre dans le contexte de l'architecture médiévale portugaise de la fin du XIVème siècle.

Monument rare, il a permis aux bâtisseurs médiévaux d'accumuler l'expérience qui rendrait possible, quelques générations plus tard, l'extraordinaire aventure du style manuelin.

(*) Sócio do Centro de Arqueologia de Almada.

Foi uma obra de Gerard Pradalié que firmou definitivamente o nosso objecto de estudo nesse magnífico monumento vulgarmente conhecido como "coro alto" de S. Francisco de Santarém, realizada que estava, pelo investigador francês, a obra de síntese.

Conhecida desde logo nas nossas investigações bibliográficas preliminares, ainda como obra dactilografada policopiada, oferecida generosamente pelo autor à Biblioteca Municipal de Santarém, a tese *Le Couvent de S. François de Santarém* para o *doctorat* apresentada por Gerard Pradalié à Universidade de Toulouse-Le Mirail, nos inícios dos anos setenta, analisa com profundidade e competência as circunstâncias da fundação e construção deste magnífico templo mendicante (Fig. 1), articulando-o com factos e acontecimentos da história nacional e com dados particulares da arquitectura coeva local, nacional e internacional.

Abordado também por Pradalié, o coro alto mereceu-nos uma atenção e um estudo detalhado. Com excepção de algumas galerias do claustro, é uma das peças de arquitectura mais originais que o mosteiro hoje tem para nos oferecer, uma vez que o corpo da igreja, bem como toda a cabeceira, vieram a sofrer bastantes alterações em diferentes épocas (Figs. 6 e 7).

A raridade deste tipo de construção no nosso país, a sua ligação com as opções finais de um monarca mal amado e com o contexto das tumulações reais portuguesas da primeira dinastia, são, de per si, suficientes para merecer um cuidadoso estudo. Por outro lado, a qualidade do trabalho executado e o seu enquadramento cronológico, coloca-o numa posição privilegiada para tentar conhecer o que foi a arquitectura

Figura 1: Convento de S. Francisco (Santarém).

medieval portuguesa, nas suas manifestações “menores” e episódicas, dentro do desenvolvimento nem sempre linear da arquitectura mendicante, enquadrada pelas obras parciais de reconstrução da cabeceira da sé catedral de Lisboa e pelas grandes obras que, em certa medida, assinalaram a maturidade do nosso gótico: a igreja da Graça, também em Santarém, a igreja do Carmo em Lisboa e, por fim, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha.

Sendo o exemplo de um “deslizamento” para a esfera do poder régio de um monaquismo mendicante, cada vez mais afastado dos seus propósitos iniciais, o coro alto remata, um século depois, o apoio real que as ordens mendicantes beneficiaram e que permitiu o seu extraordinário desenvolvimento.

Também nos importou saber como é que a arte medieval e em particular a arquitectura de carácter funerário, se enquadrou na segunda metade do século XIV, numa época difícil, com ciclos mais ou menos prolongados de guerra, peste e fome, e como é que estes acontecimentos se projectaram nas obras, nos comportamentos, protagonismos e nas atitudes do encomendante face à ideia medieval de morte.

Com alguma expressão, quer em quantidade, quer em qualidade, os portais manuelinos do conjunto monacal mereceriam um estudo atento e aprofundado. Sentimos que tal afastar-se-ia dos nossos propósitos iniciais, constituindo todavia, também, o exemplo do muito que ainda está por estudar no mosteiro de S. Francisco de Santarém, nomeadamente no que diz respeito ao estudo dos séculos XV e XVI do conjunto monacal.

O monumento fernandino, pela sua raridade entre nós, coloca de imediato um problema: como designá-lo? Sobretudo como classificá-lo em relação à sua primitiva e original fase — a de três tramos — no meio da nave da igreja (Figs. 2 e 3).

O conhecimento da evolução dos próprios actos litúrgicos poderá ajudar a resolver a questão. De facto, quase desde o início do monaquismo que os frades se agrupavam nos primeiros tramos das naves da igreja. Os cânticos eram aí efectuados, daí a designação de coro. Desta forma, talvez não seja de todo errada a designação de “coro velho”¹ que já foi atribuída ao monumento de D. Fernando no seu estado original.

Os coros “altos” só se sistematizaram a partir dos finais do século XV, suportando, no período barroco, elaborados cadeirais e pesados órgãos de tubos. Sabemos que, nos reinos vizinhos, são já muito comuns no século XIV, como o da catedral de Gerona² e o da igreja mudéjar de Torralba de Ribota. Na centúria de trezentos, conhecemos exemplares em Alagon, próximo de Saragoça, e muitas das tribunas, referidas por Francisco Rios³ contabilizadas em cerca de vinte igrejas aragonesas, remontam, algumas delas, ao século XIII. Pertencentes mesmo à segunda metade do século XII, são as tribunas da igreja paroquial de Berga e da igreja de Lluça.

Estas estruturas interiores constituirão mesmo uma das principais características da arquitectura espanhola, mais propriamente da arquitectura castelhana-aragonesa. Todavia, este gosto ibérico não é exclusivamente original, as suas origens talvez se encontrem no sul de França, região que, devido à proximidade geográfico-cultural, desde muito cedo mantém importantes laços com os reinos ibéricos do norte da península.

Pertencem, de facto, às regiões francesas do Languedoc e do Roussilhão alguns dos exemplares mais antigos destas edificações internas. Vêmo-las na igreja beneditina de Saint-Guilhem-le-Désert e na igreja do priorado de Serrabone, pertencente aos cônegos de Santo Agostinho (que são ainda do século XI). Também aparecem exemplares em regiões afastadas,

¹ Frei Manuel ESPERANÇA, *História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco*, t. IV, cap. XXIX, p. 467, adopta a designação de “coro velho” para a construção original, antes da remodelação quinhentista.

² G. PRADALÉ, *O Convento de S. Francisco de Santarém*, Santarém: Câmara Municipal de Santarém, 1992.

³ FRANCISCO ABBAD RIOS, *Catálogo Monumental de España*, 2 vols., Madrid, 1947 (citado por G. PRADALÉ, *ob. cit.*, p. 118, nota 22).

⁴ Como vimos anteriormente, esta fachada foi revelada por uma sondagem recente (Fig. 7).

⁵ A.N.T.T., *Santa Clara*, maço 8, nº 417-418.

⁶ G. PRADALIÉ, *ob. cit.*, p. 105.

⁷ Foi edificada nos anos trinta do século XIV, cerca de quatro décadas antes do coro alto de D. Fernando.

⁸ G. PRADALIÉ, *ob. cit.*, p. 105.

⁹ O rei preparou, inclusive, a manutenção das missas e aniversários, com a entrega aos franciscanos de várias das suas propriedades (A.N.T.T., maço 8, nº 417-418).

¹⁰ Cfr. *Supra* nota 5.

¹¹ É curioso verificar que mesmo em meados do séc. XV (A.N.T.T., *Santa Clara de Coimbra*, maço 3, nº 28) *balcam* é a designação da tribuna elevada de Dona Isabel em Santa Clara de Coimbra. O termo coro alto só surgirá mais tarde.

¹² Sousa Viterbo procurou registar os nomes dos arquitectos e construtores medievais à luz das informações da documentação paleográfica e epigráfica existente.

¹³ Umberto Eco, *Arte e Beleza na Arte Medieval*, Lisboa: Editorial Presença, 1989, p. 127.

como é exemplo a tribuna da igreja de Saint Martin de Londres, o que demonstra a facilidade com que estas tribunas elevadas entraram no gosto da arquitectura europeia.

Mas o monumento patrocinado pelo rei D. Fernando não se assemelha, no seu traçado original, a qualquer destas tribunas que se erguem geralmente no tramo ocidental, logo por cima da porta de entrada.

No primitivo monumento Fernandino, um tramo separaria a porta de entrada de uma fachada ocidental ⁴ desta edificação interior. Um outro tramo separaria a fachada oriental do cruzeiro da igreja. Ou seja, à construção patrocinada pelo monarca português faltaram apenas dois tramos para que a nave central da igreja recebesse um abobadamento integral, ainda que a um nível mais baixo do que a sua fenestração. Não sabemos se tal intenção esteve nas pretensões do rei, mas a técnica — a alvenaria — utilizada nos panos murais pelos construtores da igreja, na segunda metade do século XIII, jamais poderia suportar os fortes impulsos laterais e verticais de uma cobertura integralmente abobadada sem dispendiosas obras de adaptação e reforço estrutural.

A maioria destes coros, situados mais próximos do altar-mor, bastante comuns na arquitectura espanhola, não são estruturas arquitectónicas propriamente ditas. Acima de tudo são estruturas leves, em madeira ou metal, em que o elemento principal é o cadeiral. No país vizinho, estes coros são, em regra, contíguos ao cruzeiro, ocupando os primeiros tramos. No monumento de Santarém, é deixado um tramo entre o cruzeiro e o coro.

Desde os primeiros anos do monaquismo que os coros são locais imprescindíveis às cerimónias religiosas, são anexos internos comuns às igrejas catedrales e às igrejas monacais. Nas principais cidades dos restantes reinos ibéricos, os coros, quanto à sua localização no corpo da igreja, obedecem a um esque-

ma com poucas variações. Na catedral de Burgos, ocupa o primeiro, o segundo e o terceiro tramo da nave central contíguos ao cruzeiro. Noutras igrejas, como León, Ávila, Sigüenza, Toledo, Tarragona e Barcelona, ocupam o primeiro e segundo tramos contíguos ao cruzeiro. Nas catedrais de Segóvia e Salamanca, os coros ocupam os segundo e terceiros tramos e na de Tarragona ocupam o terceiro e quarto tramo da nave central.

No nosso país, o coro dos monjes brancos de Alcobaça ocupava os três primeiros tramos situados a seguir ao cruzeiro. O poder e a influência dos preladados, bem como o número de religiosos, certamente que seriam determinantes no tamanho destes coros que, no entanto, nunca ultrapassam os três tramos.

Nas igrejas monacais de clausura feminina, o coro situar-se-ia nos tramos ocidentais (como em S. Bento de Valhadolid), uma vez que regras precisas impunham uma separação entre a comunidade religiosa e a comunidade laica.

A maioria destes coros são de períodos posteriores ao da edificação fernandina, se bem que os edifícios onde se situam possam ser de períodos anteriores. Tal é o exemplo do coro da catedral nova de Salamanca, que é uma construção dos inícios do século XVI. Mas, entre nós, a novidade trazida pelo monumento fernandino, é o facto de ser uma estrutura sólida, um verdadeiro invólucro incombustível (o mosteiro já tinha sofrido alguns importantes incêndios), sob o qual deveria situar-se o coro dos frades menores.

O rei refere-se-lhe como “*capella*” ⁵ e terá sido com o intuito de constituir aí o seu particularíssimo mausoléu que o actual coro alto foi edificado. Acima de tudo, é uma capela funerária construída axialmente na nave central da igreja monacal que não encontra paralelo em toda a arquitectura medieval portuguesa (Fig. 4).

↓ Figura 2:

Reconstituição conjectural da cabeceira (capela-mor) e do Coro Alto original de D. Fernando.

As fontes de inspiração terão necessariamente que ser procuradas lá fora, se bem que, como aponta Pradalié⁶, já existia no nosso país o exemplo de uma construção abóbada no interior de uma igreja⁷: a tribuna mandada construir em Santa Clara-a-Velha de Coimbra pela rainha Dona Isabel de Aragão para resguardar o seu túmulo das águas incómodas do rio Mondego.

Mas não concordamos com Pradalié no que respeita ao facto da tribuna elevada de Santa Clara ter servido de modelo directo à construção fernandina de Santarém⁸. Os factos provam que a edificação da tribuna da rainha Santa constitui uma solução de recurso face a um problema concreto: a invasão do recinto da cabeceira, onde originalmente estava o seu túmulo, pelas águas do rio vizinho. Ora a construção mandada erguer por D. Fernando em Santarém obedeceu desde o início a um plano concreto e uma função cuidadosamente planeada⁹.

Por outro lado, morfologicamente, as construções são diferentes. Mais curta, ocupando apenas o terceiro tramo a partir da cabeceira, prolongando-se até meio do quarto tramo, a tribuna de Dona Isabel, prolonga-se até às colaterais. Em Santarém, a edificação primitiva fernandina está axialmente isolada das naves colaterais.

Um ténue ponto de contacto: as prováveis origens aragonesas deste tipo de arquitectura. Sabemos que estas tribunas elevadas são muito comuns na arquitectura de Aragão, mas também convém salientar, como já vimos anteriormente, que neste reino ibérico estas tribunas situam-se logo por cima do portal de entrada, pelo que nos parece constituir o monumento fernandino um caso ímpar na nossa arquitectura e até mesmo, sem correremos risco de presunção, da arquitectura europeia da época em que foi edificado.

A obra de D. Fernando é, essencialmente, uma capela funerária¹⁰ com altar e cadeiral. O topo plano, provavelmente com balaustrada (Figs. 3 e 5), faz lembrar uma tribuna¹¹ e só muito mais tarde, já nos finais do século XVI, foi metamorfoseado em "coro alto", designação pela qual ficou até hoje conhecido, perdendo, como vimos, um dos seus tramos e grande parte da sua imponência original.

Se o problema da designação da construção fernandina parece estar mais ou menos resolvido, restam-nos saber quem terá realizado a obra num período em que o protagonismo dos encomendantes costuma colocar no esquecimento os eventuais autores materiais das obras de arte. A esta constatação, a que escapam, entre nós, raras referências de nomes de artistas¹² acrescentam-se as ideias fulcrais da estética medieval

Desenho: Leonardo Chariú.

referente à antologia da forma artística: a arte opera segundo a matéria oferecida pela natureza (S. Tomás de Aquino I, 77, 6). As formas já pré-existem na matéria, o artista apenas lhe dá uma realidade substancial¹³. Quer dizer, o papel do artista não é mais do que o de um *medium* entre a matéria, transformada em forma, em virtude da participação divina. Como tal, era lógico esperar uma determinada tendência para o anonimato do artista numa cultura de pensamento teocêntrico¹⁴. Ainda estava longe o individualismo militante do artista da renascença.

No entanto, o pagamento pelo trabalho executado ou a executar, bem como as condições dessa relação meramente económica, originaram a redacção por escrito de documentos de regulação e compromisso mútuo¹⁵. Surgem por vezes nestes documentos nomes de mestres pedreiros, no enorme surto de construção de carácter militar: as famosas cercas, do reinado de D. Fernando, revelam-nos o nome de inúmeros mestres pedreiros¹⁶. Todavia, importa saber que as exigências técnicas da edificação de uma complexa estrutura abóbada são bastante diferentes das que se encontram ligadas aos simples panos dos amuralhamentos fernandinos.

Assim, entre todos os nomes que pudéssemos referenciar, ligados à construção das cercas, é bem provável que o autor, ou os autores, do coro alto e da sua arca tumular tenham sido outros mestres, melhor

↑ Figura 3:

Perspectiva da reconstrução conjectural do Coro do Mosteiro de S. Francisco, em Santarém.

¹⁴ *Idem*, p. 145.: "... (num texto de MORIET, 1911, p. 305) nota-se uma implícita subvalorização instrumental do trabalho artístico, um modo como entender o artista como um objecto de uso e troca. Episódios como este (o rapto aos monjes de Notre Dame des Doms de um jovem entendido em pintura pelos monjes da abadia Saint Ruf), favorecem indubitavelmente a imagem do artista medieval chamado ao humilde serviço da comunidade e da fé, diferentemente do artista da renascença que tem um sentimento muito orgulhoso da própria individualidade...".

¹⁵ Como "o Livro Truncado de Receita e Despesa de André Gonçalves" publicado no Paço de Sintra, do Conde de Sabugosa, ou no Livro I de Místicos e Livro II Del Rei D. Fernando, publicados na Col. de Documentos para a História da Cidade de Lisboa.

→ Figura 4:

Vistas do abobadamento e da fachada do Coro do Mosteiro de S. Francisco, em Santarém.

¹⁶ O Livro I de Místicos, Livro II Del Rei D. Fernando, p. 47, doc. 12, revela-nos os nomes dos mestres pedreiros Afonso Esteves e Lourenço Pires, que trabalharam na conclusão (em 1373) da muralha no Cata-que-Farás; na p. 55, o doc. 15 revelou-nos o nome do mestre pedreiro Lopo Eanes, que (em 1390) trabalhou na capela de S. Antonino. João Fernandes e Vasco Brás (Sousa Viterbo, ob. cit., p. 135) foram os dois mestres do pano de muralhas do Alegrete, à Mouraria.

¹⁷ De facto, também a tradição monástica dá como arquitectos responsáveis pela construção do mosteiro cisterciense de Odivelas, Antão e Afonso Martins. Aarão de Lacerda, *História da Arte em Portugal*, Porto: Portucale Editora, 1942, Vol. I: "...dionisiaco é o mosteiro de Odivelas nos arredores de Lisboa, construído entre 1295 e 1305, apontando-se, o que é raro, o nome dos seus prováveis arquitectos, Antão e Afonso Martins...". Tal é a opinião de Borges de Figueiredo em "O Primeiro Architecto de Odivellas" in *Revista Arqueológica e Histórica*, Vol. I, (s.l.), 1887. A mesma revista possui um desenho (estampa XVI) do capitel com a inscrição.

¹⁸ Foi referido por J.C. Vieira da Silva, *Paços medievais Portugueses, Caracterização e Evolução da Habitação Nobre Sécs. XIII a XVI*, 2 Vols., Lisboa, 1993 (tese de doutoramento policopiada), pp. 128-129.

¹⁹ SOUSA VITERBO, Francisco Marques de, *Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou ao Serviço de Portugal*, 3 Vols., 1899-1922, p. 289.

²⁰ Como demonstra Pedro Dias (*História da Arte em Portugal*, Lisboa: Publicações Alfa, 1986, p. 40), não foi terminado pelo mestre.

²¹ P. DIAS, ob. cit., p.90.

²² Este claustro é, muito provavelmente, coevo da construção do coro alto do mosteiro de S. Francisco de Santarém, pelo que talvez possamos excluir o nome de João de Alcobça dos hipotéticos autores da construção fernandina de Santarém.

²³ SOUSA VITERBO, ob. cit., p. 557.

²⁴ Idem, pp. 289-90 e Luciano CORDEIRO, revista *Arte Portuguesa*, Lisboa, 1895, p. 10.

industriados (Fig. 8), formados em estaleiros ligados a grandes e complexas obras de arquitectura religiosa.

A par dos documentos escritos sobre pergaminho, existem as inscrições epigráficas executadas nos mais variados locais dos edifícios. Estas são ainda mais raras, e também nelas surgem alguns nomes de mestres pedreiros. Talvez entre os mais conhecidos encontra-se, do tempo de D. Dinis, a pequena inscrição "Antom" ¹⁷ existente num dos capiteis do mosteiro de monjas bernardas de Odivelas. Também pertencente ao ábaco de um dos capiteis do famoso alpendre gótico de Estremoz, é a seguinte inscrição: "M(estre) Antom me fez" ¹⁸. Esta inscrição, que também aparece num outro ábaco de um capitel da torre de menagem, revela-nos um provável mestre de obras de D. Dinis que terá trabalhado em Odivelas e no Alentejo.

No claustro da grande abadia alcobacense, uma extensa inscrição, em latim ¹⁹, revela que a obra foi iniciada por Domingos Domingues ²⁰. Do tempo de D. Fernando conhecemos vários nomes de mestres de obras. A João de Alcobça é atribuída ²¹ a construção do claustro (em 1376) do mosteiro de S. Fran-

cisco de Évora ²². É Estevão Domingues que constrói (também em 1376) o castelo de Torres Novas ²³. João Domingues é o responsável pela construção de uma das torres do castelo de Óbidos ²⁴, inserida na grande campanha de obras que o rei levou a cabo um pouco por todo o país após a sua derrota com Castela. Mas até que sejamos auxiliados pela interpretação de

← Figura 5:

Balastrada da arquitectura medieval espanhola — catedral de Burgos.

algum vestígio arqueológico ou por alguma inscrição epigráfica (a que Sousa Viterbo várias vezes recorreu) do mosteiro de S. Francisco de Santarém, ou pela revelação de algum documento inédito, a autoria da construção fernandina de Santarém permanecerá um mistério.

O nome de João d'Atouguia, avançado por Pradalié²⁵, parece-nos com poucas bases de sustentação. De facto, esta personagem é qualificada pelo soberano como “veedor das nossas obras” da cabeceira da catedral de Lisboa, acumulando o cargo com o de “scripvam”²⁶. Ora um “veedor” possui, acima de tudo, uma actividade fiscalizadora sobre as obras realizadas ou a realizar pelo mestre. A inscrição da torre do castelo de Óbidos, que é de 1375²⁷, não parece deixar dúvidas sobre a separação de tarefas: o vedor foi Diogo Martins d'Atou-guia (sem dúvida uma vila que terá fornecido uma legião de “funcionários públicos” benquistos pelo monarca), e o mestre foi João Domingues. No entanto, o arquitecto medieval também pode acumular as duas funções, como aparece referenciado numa outra inscrição epigráfica²⁸ existente no mosteiro de Pendurada, que indica João Garcia de Toledo como “mestre e veedor de obras d'el Rey Don Fernando”²⁹. A hipótese de pertencer a este último a autoria do coro alto parece-nos mais verossímil. O grande incremento de construção civil e militar ocorrido, com alguma rapidez, entre 1373 e 1375, com os amurallamentos das principais cidades do país, e a própria tipologia das edificações — muros e cercas demasiado simples — certamente que não terão permitido o aparecimento e a evolução de mestres capazes de dar resposta a obras mais elaboradas. Pode parecer provável que o rei tenha feito vir do estrangeiro próximo um mestre mais qualificado e industriado em técnicas mais complexas, nos estaleiros de Toledo, quiçá com alguma passagem por obras aragonesas, tal o ar de família que a construção fernandina tem com algumas edificações de Aragão, nomeadamente no que respeita ao tamanho dos pilares, situados ao nível da altura do homem³⁰, tal como vemos nalgumas construções do gótico civil aragonês. Já vimos anteriormente que, desde muito cedo, se estreitaram os laços com o reino de Aragão. Fernão Lopes³¹ menciona-os como “*Catellãaes Daragom e de Maiorgua*” no ambiente cosmopolita da Lisboa de então.

Pese embora a recusa aragonesa à liga com Portugal contra Castela, nas primeiras guerras contra o poderoso reino vizinho, os seus mercadores (e talvez

← Figura 6:

Pilar Sudeste, vista lateral Sul.

↓ Figura 7:

Sondagem aberta a meio dos dois tramos existentes.

artistas³²) não deixaram de escalar os portos das principais cidades portuguesas.

Mas se parece mais consistente a hipótese do mestre autor da obra de Santarém poder vir de fora, a eventual autoria portuguesa, como assinala Pedro Dias³³, não poderá ser totalmente posta de lado. O século XIV não é um século de estagnação em termos arquitectónicos. O grande programa construtivo iniciado na segunda metade do século XIII pelas ordens mendicantes e por alguns bispos de importantes cidades nas respectivas catedrais (como Évora), tinha concluído a sua primeira fase e os mosteiros e as cidades em pleno crescimento económico e demográfico³⁴ necessitaram de renovar e engrandecer os enormes complexos monacais que fizeram deste tipo de arquitectura um fenómeno tipicamente urbano.

Alguma razão possui o professor Mário Chicó³⁵ em classificar o século XIV como o “*século dos claustros e da escultura monumental*”. Na edificação dos inúmeros claustros que, desde a construção do claustro patrocinado por D. Dinis em Alcobaça³⁶, marcarão decisivamente o século XIV, irão estar as preocupações dos abades e bispos, desejosos de assim verem aumentados o prestígio e dignidade dos seus edifícios.

²⁵ G. PRADALIÉ, *ob. cit.*, p. 107.

²⁶ A.N.T.T., *Chancelaria de D. Fernando*, L. 1, fl. 176.

²⁷ SOUSA VITERBO, *ob. cit.*, p. 210 (a inscrição foi corrigida por nós em função de algumas regras das abreviaturas paleográficas): “E(RA) M(IL) CCC XIII A(NOS) / NO MES DOITUBRO / FOI COMECADA ES / TA TOR(R)E P(OR) MA(N)DADO / DEL REI DOM FERNAN / DO DO Q(UAL) FOI VEE / DOR D(IOGO) M(ARTI)M(Z DA TOU / G(I)A E FOI DELA M(ESTRE) / I(OAO) DO(MINGUE)S E FOI FEITA / A CUSTA DO DITO”.

²⁸ *Idem*, p. 411.

²⁹ Mais duas inscrições epigráficas, uma de 1387 e outra de 1391 (entretanto desaparecida), indicadas por Viterbo, referem-se a João Garcia de Toledo. A primeira delas trata o castelhano como “mestre em pedraria”; a segunda apenas o referencia como o autor da obra (a igreja de Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães, reconstruída por D. João I).

³⁰ Como os da majestosa sala do Tinell do paço real de Barcelona descrita por TORRES BALBAS (*Ars Hispaniae*, Vol. VII, Madrid: 1952, p. 244) e por J.C. VIEIRA DA SILVA (*ob. cit.*, pp. 128-129).

³¹ F. LOPES, *Crónica do Senhor Rei Dom Fernando*, 4ª ed., Porto: Livraria Civilização Editora, s.d., p. 5.

³² J.C. VIEIRA DA SILVA, *ob. cit.*, p. 129: “...Conhecida o poderio económico alcançado por Barcelona ao longo do século XIV e as relações internas que, nessa mesma época, as coroas portuguesa e aragonesa experimentaram, não será demais sublinhar prováveis influências ao nível da arquitectura civil que naquela cidade catalã e no século de trezentos atingiu em esplendor sem paralelo em toda a Espanha...”.

³³ P. DIAS, *ob. cit.*, pp. 55-56.

³⁴ Alguns refluxos, como a peste negra de 1348, não foram suficientes para travar o aumento demográfico urbano, que parece não ser só um fenómeno típico da idade média.

³⁵ M. CHICÓ, *A Arquitectura Gótica em Portugal*, Lisboa: Livros Horizonte, 1982, p. 143.

³⁶ As suas obras, que decorreram entre 1308 e 1311, marcarão o início do século.

³⁷ São para esta função — a de mausoléu — as capelas abertas nas galerias do claustro da sé lisboeta. Um dos principais claustros edificados na centúria de trezentos foi o da sé catedral de Évora, patrocinado pelo bispo D. Pedro, que foi tumulado numa das capelas construídas para o efeito numa das galerias do claustro. Também em Viseu foi edificado um claustro gótico, iniciado em 1341, conhecendo-se o nome do seu autor: João de Lamego.

³⁸ P. DIAS, *ob. cit.*, pp. 55 - 59, referindo-se ao autor da obra de Santarém: "...Naturalmente que não era um qualquer mestre construtor quem concebeu e executou a obra. Pelo contrário, era um homem e um artista de muito talento, não só bem instruído do ponto de vista técnico, como senhor de apreciável bom gosto. À pergunta tradicional se seria português, temos que responder que nada impede que o fosse... os mestres evoluíram na prática, experimentaram novas soluções, estiveram com gentes de fora e provaram que, afinal, as suas potencialidades estavam ali, à espera de uma oportunidade. E essa oportunidade havia também surgido já, quando da remodelação da cabeceira da sé de Lisboa...

...toda a cabeceira da sé de Lisboa tem um nível excepcional e tem de se considerar como o corolário lógico da gradual evolução da nossa arquitectura gótica, desde o início do século XIII. Rigor, bom gosto, capacidade técnica, excelente concatenação de todos os elementos construtivos demonstram que os artistas tinham aprendido e melhorado os seus conhecimentos...".

◀ Figura 8:

Pormenor do assentamento das arcadas sobre os ábacos.

Os claustros, mais arejados e próximos da “luz” que os tumulados não pretenderiam ver extinguida, irão, bem depressa, atrair os nobres e prelados que patrocinam a construção de capelas abertas nas suas galerias como panteões familiares ³⁷.

Atente-se nas características do claustro enquanto edificação “aberta” para todos os lados (excepto o muro da própria igreja ou dos anexos conventuais) para percebermos a importância que poderão ter tido para a industrialização e aperfeiçoamento dos mestres canteiros trecentistas que irão trabalhar no monumento fernandino de Santarém. Este último também é uma construção “aberta” e morfologicamente idêntica aos tramos dos claustros, sem muros delimitadores. Este tipo de construção insere-se bem numa arquitectura que cria um espaço mais ou menos polivalente, amplo e fluído, ideal para futuras interfaces com outras edificações posteriores.

Apesar das referências históricas apontarem para uma autoria estrangeira, no estado das nossas investi-

gações não colocamos completamente fora de questão a hipótese dos canteiros e do “magister” da obra escalabiana serem portugueses ³⁸, pois que a profusão de obras edificadas em Portugal no século XIV — principalmente claustros — deve ter dado aos construtores medievais portugueses uma experiência acumulada que lhes permitia lançar-se na arrojada empresa que a edificação fernandina constituía. A esta experiência se deve ter acrescentado uma pequena ou prolongada passagem pela obra mais complexa da arquitectura de trezentos — a reconstrução da cabeceira da sé de Lisboa.

A edificação fernandina, bem como as referidas obras lisboetas, que são dos finais do século XIV, devem ter dado aos mestres portugueses a qualificação que, sendo ainda temperada por mais duas ou três gerações, nos estaleiros da Batalha, irá permitir, nos finais do século XV e na primeiro quartel do século XVI, a extraordinária aventura do manuelino.

Figura 9: Coro Alto actual — Corte longitudinal.

OLARIAS DE LOUÇA E AZULEJO DA FREGUESIA DE SANTOS-O-VELHO

dos meados do séculos XVI aos meados do século XVIII

por António Celso Mangucci (*)

Introdução

A produção de faiança¹ na região da Freguesia de Santos-o-Velho, em Lisboa, está documentada desde meados do século XVI, altura em que esta paróquia é criada por desmembramento do território da Freguesia de Nossa Senhora dos Mártires. O *Livro do Lançamento e serviço que a cidade de Lisboa fez a el-rei nosso senhor o ano de 1565* é anterior em apenas um ano à criação desta freguesia² e constitui, seja do ponto de vista cronológico, seja devido à sua abrangência, um excelente ponto de partida para o estudo das olarias (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948: II, 252-273). É também desde meados de Quinhentos³ que se encontram testemunhos seguros da produção de “louça branca”, “louça branca de Talavera” e “louça de malega”, em Lisboa (CORREIA, 1919 e 1956b; MECO, 1985: 19; OLIVEIRA, 1987: 97; SIMÕES, 1990: 99-113). Esta produção contou com a contribuição relevante de malegieiros flamengos que haviam fixado residência em Santos-o-Velho (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948: II, 253, 266).

Santos Simões, ao procurar sintetizar, talvez de maneira um pouco esquemática, a situação da indústria de faiança lisboeta neste período observa que “... a distribuição geográfica dos dois tipos de fornos acusa um propósito diferenciador: no velho bairro ‘das Olarias’, a Norte do morro do Castelo de São

Jorge, estavam os oleiros ‘de vermelho’, ao passo que os fornos de ‘Veneza’ se situavam para as bandas do Mocambo (hoje Madragoa), Lapa e Pampulha” (SIMÕES, 1990: 101).

Mas a primazia no estudo da olarias ocidentais de Lisboa coube a José QUEIRÓS que, com sua monografia *As olarias do Monte Sinai* (1987: 415-447), revela uma concentração de oleiros e olarias nesta área da cidade de Lisboa⁴ pelo menos tão importante quanto a do Bairro das Olarias (Anjos). Na mesma obra, o autor procurou, a partir de azulejos situados em edifícios próximos àquelas olarias, definir um estilo de uma produção que julgou de superior qualidade e, portanto, distinta do produto das olarias orientais.

Virgílio CORREIA (1918a), na sua crítica à monografia de Queirós, chamou atenção para a inexactidão do título do trabalho do ilustre ceramógrafo, que elidia o nome principal da freguesia (*Santa Catarina do Monte Sinai*), bem como o de uma segunda freguesia onde se situavam diversas olarias da parte ocidental de Lisboa. Propunha por isso que o conjunto fosse designado como *Olarias de Santa Catarina e Santos*. O investigador menciona então diversas olarias⁵ (CORREIA, 1918a: 167), embora apenas trace o perfil de duas delas, situadas em Santa Catarina, interessando-se principalmente pela documentação referente aos mestres azulejadores e pintores de azulejos.

ABSTRACT

Description of tile and pottery factories in the parish of Santos-o-Velho (Lisbon) from the middle of the 16th to the middle of the 18th centuries.

Documental research in various archives allows for an identification of some pottery production centers, for the understanding of their evolution, and their association to a group of artists of this important economical activity of the time.

RÉSUMÉ

Description des fabriques de faïence et de carreaux de faïence en fonctionnement dans la Commune de Santos-o-Velho (Lisbonne), de la moitié du XVIème à la moitié du XVIIIème siècle.

La recherche documentaire dans différents archives a permis d'identifier certains centres de fabrication, de comprendre leur évolution et d'associer à chacun d'eux un ensemble d'artisans de cette importante activité économique de l'époque.

(*) Antropólogo. Técnico de conservação e restauro de azulejos. Membro do Centro de Arqueologia de Almada.

¹ Ou seja a produção de cerâmica recoberta por um vidrado ao qual se adicionou óxido de estanho como opacificante. Esta técnica decorativa não deixa transparecer a base cerâmica e emula a porcelana.

² O território da Freguesia de Santos-o-Velho confinava com o das freguesias Santa Catarina (1559) e de São Paulo (ca. 1566), estendendo-se para Ocidente até Alcântara. Nesta área criou-se a Freguesia da Lapa em 1770 (SILVA, 1943: 16 e 52-53).

³ Reinaldo dos SANTOS (1960: 17-21) prefere situar o início da produção lisboeta ainda na primeira metade do século XVI, baseando-se exclusivamente na análise de faianças representadas em pinturas quincentistas.

Esta investigação documental apoiada na biografia dos artistas e nas suas obras, enquanto abriu espaço para a análise do percurso destes pintores, que seriam posteriormente interpretados no interior das correntes artísticas europeias, remeteu para segundo plano o estudo das olarias, que permaneceram esquecidas, envoltas em considerações genéricas.

Ao mesmo tempo, o rigoroso investigador, com o seu trabalho sobre as olarias dos Anjos (CORREIA, 1918b), viria a comprovar uma rápida dispersão da indústria de faiança em Lisboa, aportando documentos sobre o funcionamento de um número importante de olarias ainda no segundo quartel do século XVII, além de confirmar a transferência de artífices entre uma e outra região⁶. O mesmo estudo viria questionar a identificação da produção de azulejos com uma das regiões de Lisboa, documentando a existência, nos Anjos — pelo menos desde o segundo quartel do século XVIII — da importante oficina de azulejos de Bartolomeu Antunes.

Mosteiro da Esperança a Alcântara, uma das principais vias de acesso à capital.

Para facilitar a leitura dos dados que vamos apresentar, identificámos três núcleos⁷: o mais antigo, situado a ocidente, é formado pelas duas olarias da Travessa do Sacramento e R. do Olival, e pela olaria à Porta Grande, todas situadas entre as Janelas Verdes e Pampulha; o segundo, mais próximo da igreja paroquial, é constituído pelas olarias da R. do Guarda-mor e da R. da Madragoa, junto das quais, na segunda metade do século XVII, se instala o Convento de Nossa Senhora da Soledade, das Trinas do Mocambo; o terceiro e mais numeroso situa-se mais ao interior, no limite com terrenos agrícolas, e é composto pelas duas olarias da R. da Oliveira-Castelo Picão, pelas três da R. do Pé de Ferro, próximas ao Mosteiro das Religiosas de Santa Brígida (Inglesinhas) e, ainda, pela olaria da R. das Madres, em pleno centro urbano do Mocambo, a meio caminho entre o Mosteiro das Bernardas e o da Esperança (ASV, *LIVRO para se cobrar...*, 1672-1674).

Este recenseamento das propriedades da freguesia, realizado para a cobrança de uma taxa para as obras da Igreja de Santos-o-Velho é confirmado por um segundo registo de 1694, para o mesmo fim, e que notifica as mesmas onze olarias (ASV, *TOMBO das Casas...*, 1694-1696 e ASV, *TOMBO das Terceiras...*, 1694-1696). Estas balizas, com mais de um século de distância do *LIVRO de lançamento...* de 1565, identi-

↓ Figura 1:

No alto, as chaminés fumegantes das duas olarias da Rua da Oliveira e das três Olarias do Pé de Ferro.

À esquerda, próximo do Mosteiro das Trinas, as Olarias da Rua do Guarda-mor e a Olaria da Rua da Madragoa.

Pomenor de A Grande Vista de Lisboa, Museu Nacional do Azulejo, nº inv. 1.

As olarias de Santos-o-Velho

Segundo o levantamento das propriedades de 1672, as onze olarias situadas na Freguesia de Santos-o-Velho estavam aptas para a produção de faiança ("louça") e distribuíam-se ao longo de um eixo que, pelo interior, seguia paralelo ao caminho que liga o

cam o ponto máximo do desenvolvimento desta indústria, que evoluíra exponencialmente das duas ou três olarias da segunda metade de Quinhentos.

Um terceiro levantamento das propriedades, desta vez para a cobrança da décima, de 1762, atesta que se mantém o vigor que animou esta indústria durante o século XVII e a primeira metade do XVIII, já que, passados poucos anos do terramoto de 1755, encontrámos nove unidades em funcionamento (AHTC, *DÉCIMA de Lisboa...*, 1762-1763).

Basicamente, procurámos correlacionar estes recenseamentos distintos que, por se apoiarem numa toponímia variável, colocam alguns problemas de identificação das olarias. Para construir esta ligação recorremos principalmente aos Arquivos Paroquiais⁸ conservados nos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, ao Cartório da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santos-o-Velho e ao Rol de Confessados⁹ desta mesma freguesia (ambos no Arquivo da Igreja de Santos-o-Velho¹⁰). Era nosso objectivo distinguir as sucessivas gerações de mestres oleiros, de maneira a construir um quadro que, embora com lacunas, ilustrasse a evolução destas unidades.

O princípio

Como bem demonstrou Virgílio CORREIA (1956a; 1956b), a partir do *Livro de lançamento...* podemos traçar o panorama inicial da situação da indústria de faiança no território da freguesia de Santos. Começamos a Oriente onde, próximo ao Convento da Esperança, vivia João de Góis, “mestre de malega branca, em casas de Isabel Gomes”, que tinha a sua fazenda avaliada “em 3 mil rs.” (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948, II: 267). Esta modesta quantia e a ausência de outros artífices vizinhos torna improvável que a sua residência fosse também uma olaria. No entanto, o mérito do seu trabalho era reconhecido já que, em 1573, quando o mestre e a esposa Luíza da Silva baptizam o filho Ambrósio, convidam o marceneiro, depois arquitecto real, Nicolau de Frias para padrinho (AN/TT, *MISTOS*, 1566-1570: 41). Dois anos mais tarde, em companhia de João Henriques, de João Schnel e de Francisco Jácome, integra a direcção da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *ASSENTOS...*, 1566: 23).

Em 1566 Afonso da Barreira, “cidadão de Lisboa”, assina um acordo que põe fim à disputa sobre o aforamento de várias propriedades em Santos, pertencentes às Comendadeiras de Santiago, há muito instaladas no Mosteiro de Santos-o-Novo. Num destes

Figura 2:

Prato de faiança produzido em Lisboa no início do século XVII.

prazos II, que começava mesmo junto ao

adro da paroquial, ele fizera construir, para sua residência, um verdadeiro palácio à beira Tejo, com um formoso pátio e um extenso jardim com horta e pomar. Pragmático, Barreira mandara também ampliar a saboaria que ficava à margem do rio (AN/TT, *CONTRATO de empraçamento...*, 1566). Não é pois de admirar que o abastado cidadão, um ano antes, tenha tido toda a sua fazenda avaliada em “um conto de rs.” (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948, II: 267).

Na certidão de medição que acompanha o novo acordo, o terceiro prazo aforado por Afonso da Barreira continha umas olarias, que estão assim descritas: “E tem este cham/ dentro em sy as ditas duas moradas de ca/zas acima pequenas com seus quintaes/ detras donde cosem a louça vidrada os oleiros, e são tres cazas por baixo, e suas/ logeas repartidas...” (AN/TT, *CONTRATO de empraçamento...*, 1566). Mais à frente, uma das cláusulas do mesmo documento estipula: “...item: que os dítos Afonso da Barreira e sua mulher e seus herdeiros/ e sucessores trarão divididas as cazas em que/ ora vivem oleiros, que estão no cabo dos chãos/ deste contrato de frente do assento do doctor Ber/tolomeu Felipe e o olival e chãos até a cerca/ do pumar grande, E cõ hua courella que esta/ a par da Pampulha...”.

O livro de lançamento mostra que estão associados a esta olaria Jerónimo Fernandes (que tem os seus bens avaliados em 5 mil rs. e vive em casas de Afonso da Barreira, na R. da Pampulha) e os seus vizinhos oleiros Garcia Fernandes (6 mil rs.) e Simão Tinoco (3 mil rs.), ambos vivendo em casas de Mestre Felipe¹² (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948, II: 267). Esta última morada, como vimos, é a propriedade que o documento citado identifica como limite do prazo em que se situa a olaria.

⁴ Já em 1907, na Cerâmica Portuguesa (QUEIRÓS, 1987: 23-379), o mesmo autor havia identificado algumas olarias da Lapa e Madragoa, as quais acreditava fundadas no final do século XVIII e inícios do XIX.

⁵ As olarias da Rua da Oliveira, a das Janelas Verdes, a da Rua do Guarda-mor e a da Rua do Pé de Ferro, todas na Freguesia de Santos-o-Velho.

⁶ Já os testamentos publicados por José QUEIRÓS (1987: 439-447) confirmavam a existência de ligações entre os oleiros. No século XVIII, e no que se refere aos azulejos, podemos citar o aprendizado de Nicolau de Freitas (1703-1765) com António de Oliveira Bernardes em Santa Catarina, e o seu retorno para os Anjos, sua freguesia natal (CORREIA, 1956c). Em sentido inverso Valentim de Almeida (1692-1779), depois de um início de carreira do lado oriental, vem fixar-se em Santos-o-Velho (MANGUCCI, 1996).

⁷ A proximidade entre as olarias, e a variedade de designações referentes a uma mesma localização, obrigou-nos a fixar arbitrariamente a referência a cada oficina através de um ou dois topónimos.

⁸ Os registos de baptismo e de casamento da freguesia quase nunca identificam a profissão dos pais e do noivo, nem a residência, descritores que, em determinados períodos, são mencionados nos atestados de óbito.

⁹ Os róis de confessados da freguesia não trazem a designação da profissão, mas identificam o grau de parentesco entre os membros da família e, às vezes, a condição social: escravo, aprendiz, criado, moço, oficial.

¹⁰ Situa-se actualmente na própria Igreja Paroquial de Santos-o-Velho.

¹¹ Prazo é uma propriedade relativamente à qual é elaborado um contrato de arrendamento.

¹² Cristóvão Rodrigues de OLIVEIRA (1987: 28), ao descrever a Freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, menciona estas mesmas casas como um “posto”, ou seja, um ponto de referência na toponímia desta região.

**Oleiros inscritos na
Irmandade do Santíssimo Sacramento (1613-1626)**

Local / Nome	Admissão (*)
Freguesia de Santos	
FRANCISCO ÁLVARES, "oleiro de louça de Veneza", GASPAR NUNES, "oleiro", morador a Santos. SEBASTIÃO ANTUNES, "ladrihador", morador ao Marco.	1614 (fl. 53 vº). 1617/01/19 (fl. 64). 1614/05/17 (fl. 49 vº).
Janelas Verdes-Pampulha	
ANTÓNIO FERNANDES, "oficial de louça pintada de Veneza", morador às Janelas Verdes, junto à Jerónima de Páz (sic). ANTÓNIO JOÃO, "oleiro", morador às Janelas Verdes. No registo de óbito da sua esposa, de 1617/01/15, é dado como morador na R. do Olival (AN/TT, <i>Mistos</i> , 1593). MANUEL VELHO, "oleiro", casado com a viúva de Simão Tinoco, e morador às Janelas Verdes. SIMÃO GONÇALVES, "que escolhe barro", morador às Janelas Verdes.	1626/06/17 (fl. 63 vº). 1613/06/23 (fl. 44) 1613/06/23 (fl. 44). 1616/05/15 (fl. 61 vº).
Porta Grande	
ANTÓNIO DE OLIVEIRA, "oleiro", morador à Porta Grande. PEDRO GONÇALVES, "oleiro", morador à Porta Grande.	1617/03/12 (fl. 96). 1613/06/23 (fl. 44).
Madragoa-Guarda-Mor	
ANTÓNIO DIAS, "oleiro", morador à R. de São Bento ¹⁴ . A sua olaria serve de ponto de referência para indicar a residência de um novo irmão em 1614/01/20 (ASV, <i>Assentos...</i> , 1566: 49 vº). Pouco tempo depois, abre-se um novo registo quando Dias serve de tesoureiro da Irmandade em 1617, que indica esta olaria como situada na R. do Guarda-mor (ASV, <i>Assentos...</i> , 1566: 97). Ver também o assento de seu genro Jorge Álvares. ESTEVÃO RIBEIRO, casado com Mariana Antunes, "oleiro de louça de Veneza" e morador à Trª. em frente de Santos (ou seja, da igreja paroquial). JOÃO CARVALHO, "pintor de louça de Veneza", morador à R. do Guarda-mor. JORGE ÁLVARES, "oleiro", genro de António Dias e morador à R. de São Bento. LOURENÇO DA CRUZ, "oficial de louça pintada de Veneza", morador defronte de Santos.	1613/10/23 (fl. 44). 1613/11/07 (fl. 47). 1615/08/24 (fl. 58). 1615/09/26 (fl. 59 vº). 1626/06/17 (fl. 63).
Rua da Oliveira-Rua do Pé de Ferro	
ÁLVARO CARRASCO, "oleiro", morador na R. do Bispo Irlandês. ANTÓNIO FERNANDES ¹⁵ , "oleiro de Louça de Veneza", morador à R. do Pé de Ferro. Na escritura de aquisição de umas casas férreas da R. do Pé de Ferro, datadas de 5 de Janeiro de 1611, é dado como residindo à R. de São Bento. O mesmo António, mestre de louça de Veneza, vende estas propriedades em 1618, já casado com Catarina Francisca (ASV, <i>Titulos...</i> , 1618). CARLOS RODRIGUES, "oleiro", morador à R. de São Bento, é citado para identificar a residência de um novo irmão em 1616/05/05 (ASV, <i>Assentos...</i> , 1566: 61 vº). — "morador na R. de São Bento, junto ao oleiro Carlos Rodrigues". DOMINGOS LEITÃO, "oleiro de louça de Veneza", morador à R. da Oliveira, reside "na companhia de outros que já são irmãos". DOMINGOS DO SOUTO, "oleiro de louça de Veneza", morador acima do Mosteiro das Inglesinhas. FERREIRA ÁLVARES, "oleiro de louça de Veneza", morador acima da Cruz da Esperança. FRANCISCO FERNANDES, "oleiro de louça de Veneza", filho de António Fernandes, carpinteiro, morador junto ao Bispo Irlandês FRANCISCO FERNANDES, "oleiro de louça de Veneza", morador à R. da Oliveira, indo para São Bento. FRANCISCO RIBEIRO, "oleiro de louça de Veneza", morador à R. de Fernão Vieira. GREGÓRIO GONÇALVES, "que tira barro", morador à Trª. de Henrique Rodrigues na R. de São Bento. JOÃO ARAÚJO, "oleiro de louça de Veneza", morador à R. do Pé de Ferro. JOÃO RODRIGUES, "oleiro de louça de Veneza", morador à Cruz de São Bento. PEDRO PERTUZO ¹⁶ , "oleiro", morador à R. de São Bento. O registo de seu falecimento em 15 de Dezembro do mesmo ano, indica-o como morador à R. do Pé de Ferro (AN/TT, <i>Mistos</i> , 1593).	1613/06/23 (fl. 44). 1614/06/16 (fl. 53 vº). 1615/09/26 (fl. 58 vº). 1613/10/30 (fl. 46 vº). 1614/05/17 (fl. 49 vº). 1613/11/22 (fl. 49 vº). 1614/06/16 (fl. 53 vº). 1626/06/17 (fl. 63). 1616/05/15 (fl. 61 vº). 1626/06/17 (fl. 63). 1626/06/17 (fl. 63). 1613/06/23 (fl. 44).
Rua das Madres	
JORGE FERNANDES, "oleiro de louça de Veneza", casado com Bárbara Francisca e morador "junto às casas que foram de Isabel de Jesus".	1613/11/07 (fl. 47).

(*) Informação extraída de ASV, *Assentos...*, 1566, indicando-se entre parêntesis a respectiva folha.

Os registos paroquiais da freguesia apontam o óbito, em 12 de Março de 1599, da esposa de "Tinoco, oleiro" (AN/TT, *Mistos*, 1593-1623). Em 13 de Janeiro de 1609 é registado o falecimento de Inês Rodrigues, mulher de Simão Tinoco, oleiro, morador às Janelas Verdes (AN/TT, *Mistos*, 1593-1623), o que aponta para uma sucessão de gerações nesta oficina.

O flamengo Felipe de Góis, "mestre da louça vidrada", que o pintor de azulejos Marçal de Matos irá denunciar à Inquisição em 1575 (CORREIA, 1956b: 116), também vive na Pampulha, noutra das propriedades de Afonso da Barreira, tendo a sua fazenda avaliada em 8 mil rs.

Domingos Fernandes é o mais próspero oleiro da futura freguesia de Santos-o-Velho, com bens avaliados em 40 mil rs. no recenseamento de 1565, sendo proprietário das casas em que reside, provavelmente olarias (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948, II: 268). Casado com Francisca Fernandes, Domingos faleceu em 27 de Maio de 1580, quando habitava às Janelas Verdes (AN/TT, *Mistos*, 1578-1592) e talvez seja o mesmo oleiro que exerceu a função de examinador do ofício em 1554 e 1556 (CORREIA, 1956a: 108). Um pouco mais à frente residia Pedro Fernandes, malegueiro, com bens avaliados em 4 mil rs. e que compartilha o mesmo edifício com um pedreiro e um carpinteiro (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948, II: 268).

Podemos identificar as olarias das Janelas Verdes e Pampulha com o núcleo original das olarias da Travessa do Sacramento, da R. do Olival, e da Porta Grande.

A expansão

A fim de complementar os dados específicos de cada uma das olarias apresentadas no final do texto, listam-se em **Quadro** anexo os nomes dos oleiros inscritos na Irmandade do Santíssimo Sacramento¹³ entre os anos de 1613 e 1626 (ver "Oleiros inscritos...", neste artigo). O expressivo número de inscrições neste período talvez se deva a algum acaso fortuito, como, por exemplo, a extinção de uma outra confraria. Mas é indubitável que houve interesse por parte da mais importante irmandade da paróquia em comungar com mestres e oficiais de uma actividade económica de peso crescente no seio da freguesia.

A escassez de dados complementares e uma toponímica muito genérica impede-nos de associar com rigor estes artífices à respectiva olaria referida no recenseamento de 1672. No entanto, esta amostra, que não inclui obrigatoriamente todos os oleiros da freguesia (lembramos o caso de Simão Rodrigues¹⁷), permite perceber que neste período todos os núcleos

citados se encontravam em actividade. É por isso que, adoptando uma apresentação alfabética, organizámos o referido Quadro segundo a distribuição geográfica dos oleiros, complementando-a, quando possível, com dados recolhidos nos arquivos paroquiais e no próprio cartório da irmandade.

Considerações Gerais

Para facilitar a leitura do catálogo das olarias de Santos-o-Velho, às quais estão ligados determinados mestres oleiros, elaborámos um comentário geral que procura enquadrar os dados mais significativos revelados pela investigação.

Construídas segundo um protótipo¹⁸ que articula as habitações, geralmente no primeiro andar, com as oficinas do piso térreo, as olarias de Santos situavam-se no campo, junto às explorações agrícolas, nos arrabaldes da cidade. A instalação destes fornos de faiança acompanhou o desenvolvimento das actividades de construção naval, das unidades de moagem, da produção de cal, de vidro e de sabão, que singularizavam o território da freguesia, onde vários estabelecimentos religiosos vieram instalar-se no final do século XVI.

No início de seiscentos a indústria de faiança encontra-se ainda em expansão, com a criação de novas olarias, como a da R. das Madres (ca. 1610) e a da R. da Oliveira-Castelo Picão (ca. 1612). Como vimos no Quadro que acompanha este texto, em 1613 dez oleiros inscrevem-se na Irmandade do Santíssimo Sacramento, no ano seguinte mais quatro e em 1615 mais três. A combinação destes dados permite entrever um processo de expansão desta indústria, que tudo leva a crer atingiria o auge ainda no primeiro quartel deste século, quando Lisboa possuía dez fornos de louça vidrada, 28 fornos de louça de Veneza e treze oleiros de azulejo (OLIVEIRA, 1804: 179 e 182).

Como toda a cidade, os oleiros de Santos-o-Velho eram abastecidos com a lenha¹⁹ que provinha das localidades vizinhas, trazida por barcos e desembarcada directamente em Santos, na praia da Boa Vista²⁰, o que facilitava o seu transporte aos fornos de louça. A localização das olarias deveria também beneficiar de um local próximo para a extracção de argilas²¹. É legítimo supor que esta matéria prima era abundante e que poderia ser recolhida tanto nas ribanceiras do Tejo, quanto nos terrenos agrícolas próximos das olarias. Uma postura camarária, anterior a 1610, chega mesmo a proibir a remoção de barro em toda a herdade da Calçada do Combro, na vizinha freguesia de Santa Catarina (OLIVEIRA, 1943: IX, 258).

Era comum os oleiros possuírem escravos que seriam utilizados justamente nestas práticas menos

especializadas, e talvez seja esta a razão de identificarmos apenas Simão e Gregório Gonçalves (1616) como dois trabalhadores especializados na extracção e selecção de argilas (ver "Oleiros inscritos na Irmandade do Santíssimo Sacramento — 1613 e 1626"). A besta²² era também um património comum, utilizada nos transportes, mas também como força de tracção do engenho de misturar barro (RIBEIRO, 1972), como o que existiu na olaria da R. das Madres. O moinho de pedra, para moer os óxidos e fritas para a vidragem, fazia também parte do equipamento indispensável (Olaria R. da Oliveira-Castelo Picão).

Como é facilmente observável neste texto, quando falamos em faiança pressupomos dois produtos distintos — a louça e o azulejo —, e excluímos as olarias "de barro vermelho" e, também, os oleiros que se dedicavam à produção de telha e tijolo. Ao contrário de alguns dos autores citados (QUEIRÓS, 1983: 432, CORREIA, 1956: 114), José Meco e Santos Simões acreditam na especialização das olarias de faiança. O primeiro chama a atenção para a necessária diferenciação da organização da produção, principalmente da mão de obra, concluindo: "... a produção de azulejos em Lisboa deve ter sido em grande parte realizada em olarias próprias, durante o século XVII, e quase completamente no século seguinte" (MECO, 1989: 54). Já o segundo acrescenta que este processo de especialização da mão de obra deve ter-se intensificado a partir de 1630, com a diferenciação entre pintores de louça e pintores de azulejo (SIMÕES, 1990: 38).

Os dados de que dispomos mostram que a expansão da indústria de faiança em Santos no primeiro quartel de seiscentos se dá principalmente em função da produção de "louça de Veneza", "louça fina", ou "louça de carregação", ou seja, de uma faiança leve e por isso fina, decorada com motivos chineses e destinada a exportação. No final do século XVII assiste-se a uma revitalização desta indústria, com os azulejos a ocupar o papel principal. Estes dois bens exigiam o recurso a artífices especializados: no primeiro caso assume relevo a participação dos pintores de louça, enquanto no segundo ressalta a actividade dos mestres ladrilhadores e a dos pintores de azulejo.

No que concerne à louça pintada, uma das primeiras menções de artífices especializados ocorre em 1615, quando João Carvalho se designa como "pintor de louça de Veneza" (cf. QUEIRÓS, 1987: 439-47 e 1921: 74). Na verdade, não havia nenhum impedimento técnico para que um pintor de louça pintasse azulejos, mas é natural que preferisse identificar-se socialmente pela actividade com um produto valorizado.

¹³ A irmandade, que não possuía vínculo exclusivo com qualquer organização oficial, reunia todos os estratos sociais da freguesia e os assentos de admissão nem sempre distinguem a actividade do novo irmão.

¹⁴ Não é simples identificar exactamente o topónimo "R. de São Bento". No entanto, pelo cruzamento com outras referências que nos mostram um abandono em favor dos topónimos R. da Oliveira, R. do Pê de Ferro, R. do Guarda-mar, R. de São Bento às Trinas, é muito provável tratar-se do caminho que partia do Mosteiro de São Bento e, através do campo, entre casas isoladas, dava acesso ao olival próximo das Janelas Verdes.

¹⁵ Além deste e do já referido António Fernandes, residente nas Janelas-Verdes-Pampulha, há um outro António Fernandes que faz a sua entrada na irmandade em 1607 (ASV, ASSENTOS..., 1566: 94 v^o).

¹⁶ Um segundo Pedro Pertuxo, morador às Janelas Verdes, mas sem indicação da profissão, falece em 1621/10/20 (AN/TT, MISTOS..., 1593).

¹⁷ O oleiro é citado no registo de óbito de sua esposa, Antónia de Moura, em 21 de Janeiro de 1614 (AN/TT, MISTOS, 1593-1623). Foi juiz da louça branca em 1610 (CORREIA, 1956a: 112).

¹⁸ Na verdade um modelo caro aos ofícios medievais e, portanto, comum a outras actividades. As estatísticas de 1552 contabilizam 60 olarias de louça de barro "com tendas e casas, tudo junto" (BRANDÃO, 1923: 207).

¹⁹ Sobre o assunto ver também a "Petição sobre a repartição da lenha" (LANGHANS, 1943: 344-345).

²⁰ Mencionada numa consulta da Câmara de Lisboa, depois do incêndio do Cais do Tojo, em 1722 (OLIVEIRA, 1943: XI, 556).

²¹ Na segunda metade do século XVII, recolhia-se barro no campo da forca (LANGHANS, 1943: 342).

²² Ver também a "Petição sobre se não entender com as bestas dos oficiais do ofício de oleiro" (LANGHANS, 1943: 344).

↑ Figura 3:

Engenho para amassar barro (in RIBEIRO, 1972: estampa III).

A importância dos azulejos entre os produtos fabricados por estas olarias vai caracterizar uma nova fase desta indústria em Santos, na qual os ladrilhadores e pintores de azulejo desempenham um papel de relevo. Houve casos, por exemplo, em que a olaria passa a ser propriedade de um mestre ladrilhador²³, como a olaria do Pé de Ferro, dirigida entre 1693 e 1709 por António Antunes, também citado como “mestre oleiro do azulejo”. Ou ainda olarias em que estes mesmos artífices haviam investido capital, como é o caso da associação entre o ladrilhador Domingos Duarte e o oleiro Francisco Duarte, na Olaria do Pé de Ferro-Bela Vista. Isto para não falar da actividade do mestre ladrilhador Manuel Borges ou da do seu filho Manuel Borges de Palma que, em 1763, consta como arrendatário da Olaria do Pé de Ferro.

É já num segundo fôlego deste ciclo que, ca. 1731, o pintor de azulejos Valentim de Almeida se transfere para Santos, trabalhando com as olarias da R. do Guarda-mor, da R. da Madragoa e, possivelmente, com a da Oliveira-Castelo Picão. Mas o pintor também tentou a sua sorte e durante alguns anos da década de 40 do século XVIII dirigiu a Olaria da R. do Olival (ASV, *ROL...*, 1742).

Convém frisar que se, *grosso modo*, podemos distinguir dois momentos no conjunto da indústria de faiança em Santos-o-Velho, tal não implica que os mestres oleiros não se dedicassem ao mesmo tempo à produção de louça e azulejo.

Exemplo deste procedimento é Luís de Moura²⁴, “mestre da louça fina e azulejo” que, em 1637, compra umas casas térreas na R. do Pé de Ferro, próximo da qual provavelmente estava estabelecido, já que residia na freguesia. À assinatura do contrato assistem os pintores de louça José da Fonseca, Luís Dias e Domingos Mendes (ASV, *TÍTULOS...*, 1637). A produção deste mestre era de reconhecida qualidade e,

em 1641, é agraciado com o ofício real de oleiro de azulejo e louça pintada, um título honorífico, sem ordenado, mas que provavelmente o colocaria em boa posição no fornecimento de obras com o patrocínio régio (VITERBO, 1922: 10, e *INVENTÁRIO dos Livros...*, 1911: II, 334).

Outro caso semelhante, porém em sentido inverso, é o da Olaria da R. da Madragoa, conhecida pelas encomendas de azulejo entre 1675 e 1754 que, no entanto, produziu louça, como a que era comercializada pelo cunhado do mestre oleiro na sua loja do Terreiro do Paço, em 1763.

A estratégia do mestre oleiro é então fundamental para a definição da produção da olaria, e a sua influência nem sempre estava confinada a só uma delas, como é o caso de João Rodrigues Carlos, com as olarias da R. do Pé de Ferro e a da R. das Madres, e de Adrião Gonçalves, com as olarias da R. da Oliveira-Castelo Picão e também da R. das Madres. Esta última olaria, subsidiária na produção dos proprietários citados, foi também explorada pela associação de dois mestres oleiros, Manuel Dias e António Álvares, o que denota bem a diferença dos meios produtivos nas mãos dos mestres oleiros e como uma mesma olaria pode estar inserida em circuitos de produção muito diversos.

As onze olarias existentes na freguesia constituíam um investimento atractivo, também ao alcance dos filhos dos mestres oleiros o que, além de aumentar a quantidade e a importância da produção da família, facultava uma dispersão de técnicas e modelos. É assim, por exemplo, que Mateus Luís, filho de Alberto da Costa, arrenda a olaria à Porta Grande, enquanto o seu irmão João da Costa adquire a Olaria da R. da Oliveira-Castelo Picão.

À morte do mestre oleiro nem sempre havia sucessores, o que abria a possibilidade de um novo arrendamento, ou propiciava mesmo a ocasião de uma transferência por meio de um contrato de compra e venda. A viúva podia também optar por manter-se à frente da olaria, com a colaboração dos filhos, ou realizar um novo casamento. No primeiro caso encontra-se Benta Francisca, a viúva de António Gonçalves, da Olaria da R. do Guarda-mor e, no segundo, Joana Maria, a viúva de João da Costa, da Olaria da R. da Oliveira-Castelo Picão, que se consorcia pela segunda vez com Tomás da Costa.

Se, por um lado, estas pequenas unidades produtivas se caracterizam por uma certa mutabilidade, sujeita a uma sucessiva mudança de mestres oleiros e assente num núcleo de oficiais e aprendizes pouco estável, por outro, as olarias foram objecto de uma exploração prolongada e para isso contribuiu certamente o facto dos oleiros viverem muito próximo uns dos outros, frequentemente ligados por laços de pa-

²³ É este também o caso de uma olaria da Calçada do Monte, nos Anjos, dirigida pelo mestre ladrilhador Bartolomeu Antunes (CORREIA, 1956c).

²⁴ Luís de Moura foi tesoureiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento em 1647 (ASV, *RECEITA e despesa...*, 1647). Em 1658 o mestre de louça fina e azulejo reside na R. de São Bento (ASV, *INVENTÁRIO...*, 1699: 23).

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada (segundo original do autor).

rentesco, e estarem representados na mais importante associação local, a Irmandade da Santíssimo Sacramento.

Como pode ser verificado pelo pagamento da décima de Lisboa, de 1762-1763, a maior parte destas unidades conseguiu ultrapassar o terramoto de 1755, funcionando durante a segunda metade do século XVIII, até à crise provocada pelas invasões francesas e pela revolução liberal. Mas a história deste período será o tema de um próximo artigo.

Fontes

1. AHTC — Arquivo Histórico do Tribunal de Contas

DÉCIMA de Lisboa, Santos, prédios rústicos e urbanos, 2 vols., 1762-1763, DC, 1022, AR; 1764, DC, 1023, AR.

2. AN/TT — Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

2.1. Arquivos Paroquiais, Lisboa, Freguesia de Santos-o-Velho
BAPTISMOS, liv. 11, cx. 4; liv. 15, cx. 5.

CASAMENTOS, 1579-1588, liv. 1, cx. 23; 1623-1635, liv. 2, cx. 23; 1635-1651, liv. 3, cx. 23; 1651-1671, liv. 4, cx. 23; 1672-1696, liv. 5, cx. 23; 1696-1706, liv. 6, cx. 24; 1716-1723, liv. 8, cx. 25; 1723-1734, liv. 9, cx. 24.

MISTOS, 1566-1570, liv. 1, caixa 1; 1578-1592, liv. 2, caixa 1; 1593-1623, folhas não numeradas, liv. 3, caixa 1.

ÓBITOS, 1694-1706, liv. 1, cx. 33; 1706-1721, liv. 2, cx. 33; 1721-1733, liv. 3, cx. 33; 1733-1746, liv. 4, cx. 33; 1746-1757, liv. 5, cx. 34; 1757-1762, liv. 6, cx. 34; 1762-1769, liv. 7, cx. 34.

2.2. Arquivos Particulares, Casa de Abrantes (ACA)

CONTA do rendimento das casas da olaria da R. de São Bento, 1750, nº 13, rg. 184.

OBRA nas olarias do Conde de Vila Nova, 1756, maço de documentos avulsos, nº 104, rg. 2113.

RECIBOS de despesas com ladrilhos, telhas, azulejos, 1700-1800, maço de documentos avulsos nº 99, rg. 2103.

RELAÇÃO de foros e propriedades da Casa de Vila Nova, ca. 1755, nº 255, rg. 4837.

SENTENÇA contra António da Mata Fonseca, 1788, nº 116, rg. 2302.

2.3. Cartórios Notariais de Lisboa - Cartório Notarial nº 11

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO entre Francisco Duarte e Domingos Duarte, 1707, cx. 96, nº 400.

2.4. Conventos Diversos/Mosteiro de Santos-o-Novo

CONTRATO de empraçamento com Afonso da Barreira..., 1566, cx. 18, nº 1731, (nº. 26).

2.5. Registo Geral de Testamentos (RGT)

TESTAMENTOS, liv. nº 68; liv. nº 73; liv. nº 96; liv. nº 101; liv. nº 105; liv. nº 111; liv. nº 133; liv. nº 154; liv. nº 282.

3. ASCM — Arquivo da Santa Casa da Misericórdia

ESCRITURA de sub-enfiteuse de umas propriedades na R. do Acipreste, 1822, Escrituras, maço 8, nº 103.

ESCRITURA de venda de uns pardieiros no Mocambo, 1756, Escrituras, maço 1, nº 31.

4. ASV — Arquivo de Santos-o-Velho

4.1. Cartório da Paróquia de Santos-o-Velho (SV)

LIVRO para se cobrar a meia-décima das propriedades da Freguesia de Santos-o-Velho, 1672-1674, SV, 204; 1674-1676, SV, 205; 1676-1678, SV, 206.

ROL de Confessados dos anos de: 1699 (SV, 1), 1710 (SV, 2); 1712, sem nº de pág. (SV, 3); 1716 (SV, 6); 1717 (SV, 7); 1719 (SV, 8); 1723, sem nº de pág. (SV, 9); 1729 (SV, 10); 1733, sem nº de pág. (SV, 12); 1740, sem nº de pág. (SV, 13); 1742, sem nº de pág. (SV, 14); 1744 (SV, 15); 1745 (SV, 16); 1746 (SV, 17); 1749, sem nº de pág. (SV, 20); 1750 (SV, 21); 1757 (SV, 24); 1760 (SV, 26); 1763-1764 (SV, 28).

TOMBO das Casas da Freguesia de Santos-o-Velho, meia-décima, 1694-1696, SV, 207.

TOMBO das Terceiras e Fazendas da Freguesia de Santos-o-Velho, meia-décima, 1694-1696, SV, 208.

4.2. Cartório da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ISS)

4.2.1. Estatutos e Assentos

ASSENTOS dos irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1566, ISS, 4; 1671-1734, ISS, 5; 1735-1801, ISS, 6.

4.2.2. Administração

CARTA de Arrematação de João Francisco, 1699, ISS, 459.

4.2.3. Assembleia e Eleições

ELEIÇÕES dos irmãos da mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1671, ISS, 432; 1696, ISS, 433.

4.2.4. Cartório Civil

CERTIDÃO de tombo e avaliação das propriedades legadas por Adrião Gonçalves, 1696, ISS, 494.

ESCRITURA de compra de umas casas na R. de São Bento, 1665, ISS, 499.

ESCRITURA de compra, por Adrião Gonçalves, das casas da R. das Madres, 1668, ISS, 477.

ESCRITURA de venda das casas da R. das Madres, 1661, ISS, 478.

ESCRITURA de venda por José Francisco das casas da R. da Oliveira, 1635, ISS, 482.

↑ Figura 4:

Laços de parentesco entre mestres oleiros das Olarias do Pé de Ferro, Pé de Ferro-Bela Vista e da Rua da Oliveira, nos inícios do séc. XVIII.

↑ Figura 5:

Painel ornamental rocaille produzido na olaria da Rua da Madragoa, pelo oleiro Francisco de Sales e pelo pintor Valentim de Almeida, em 1748 (Qtº. de Nº. Srº. da Piedade, Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira).

Foto: Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada.

ESCRITURA de venda por Lourenço Rodarte das casas da R. das Madres, 1610, ISS, 482.

TÍTULOS da barraca do Pé de Ferro, 1618, ISS, 475; 1637, ISS, 476.

4.3. Capelas

RECETA das propriedades pertencentes às capelas..., 1751, ISS, 397.

4.4. Contabilidade

MOCAMBO, livro do registo de pagamento de cotas dos irmãos..., 1695, ISS, 167; 1698, ISS, 168; 1712, ISS, 169; 1724, ISS, 170; 1735, ISS, 171; 1703-1705, ISS, 74.

RECETA e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1647, ISS, 929.

4.5. Inventários

INVENTÁRIO dos Bens da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1699, ISS, 16.

Bibliografia

BRANDÃO, João (1923), *Tratado da majestade, grandesa e abastança da Cidade de Lisboa em 1552*, Lisboa, Livraria Ferin, Editora.

CARVALHO, A. Ayres de (1973), "Documentário artístico o primeiro quartel de setecentos, exarado nas notas dos tabeliães de Lisboa", separata da *Revista Bracara Augusta*, vol. XXVII, fasc. 63 (75).

CARVALHO, J.M. Teixeira de (1921), *A cerâmica coimbrã no século XVI*, Coimbra, Imprensa da Universidade.

CORREIA, Virgílio (1918a), "Azulejadores e pintores de azulejos de Lisboa, olarias de Santa Catarina e Santos", in *A Águia*, 2ª série, vol. XIII, n.º 77-78, Porto.

CORREIA, Virgílio (1918b), "Oleiros e pintores de louça e azulejos de Lisboa, (Olarias, Anjos)", in *Atlântida*, vol. VIII, Lisboa.

CORREIA, Virgílio (1956a), "Oleiros Quinhentistas de Lisboa", in *Azulejos*, Coimbra, Livraria Gonçalves, pp. 97-112.

CORREIA, Virgílio (1956b), "As primeiras faianças e azulejos lisos em Lisboa", in *Azulejos*, Coimbra, Livraria Gonçalves, pp. 114-121.

CORREIA, Virgílio (1956c), "Igreja de Vilar de Frades, 1736-1742", in *Azulejos*, Coimbra, Livraria Gonçalves, pp. 81-85.

INVENTÁRIO dos livros de matrícula dos moradores da casa real (1911-1917), 2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional.

LANGHANS, Franz-Paul (1943), *As corporações dos ofícios mecânicos — Subsídios para a sua História*, 2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional.

LIVRO do Lançamento e serviço que a cidade de Lisboa fez a el-rei nosso senhor o ano de 1565 (1947-1948), edição e prefácio de Virgílio Correia, 4 vols., Lisboa, CML.

MANGUCCI, António Celso (1994), "A Quinta de Nossa Senhora da Piedade", in *Al-madan*, IIª série, n.º 3, pp. 125-131.

MANGUCCI, António Celso (1996), "O pintor Valentim de Almeida (1692-1779) e o programa de conservação e restauro da azulejaria da Quinta de Nossa Senhora da Piedade", in *Encontro Quintas do Concelho de Vila Franca de Xira*, no prelo.

MECO, José (1985), *Azulejaria Portuguesa*, Lisboa, Bertrand Editora.

MECO, José (1989), *O Azulejo em Portugal*, Lisboa, Edições Alfa, Lda.

OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de (1987), *Lisboa em 1551 - Sumário*, com apresentação e notas de José da Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, Lda.

OLIVEIRA, Eduardo Freire de (1943), *Elementos para a história do Município de Lisboa*, 17 vols., Lisboa, CML.

OLIVEIRA, Nicolau de (1804), *Livro das grandezas de Lisboa*, 2ª ed., Lisboa, Imprensa Régia.

QUEIRÓS, José (1987), *Cerâmica portuguesa e outros estudos*, 3ª ed., Lisboa, Ed. Presença.

RIBEIRO, Margarida (1972), "Engenho de amassar barro. Subsídio para o estudo das técnicas de olaria popular", in *O Arqueólogo Português*, série III, vol. VI, pp. 289-306.

RIBEIRO, Víctor (1911), "Ceramistas do século XVIII", in *Arquivo Histórico Português*, vol. IX, Lisboa, Impr. Libânio da Silva, pp. 1-8.

SANTOS, Reinaldo dos (1960), *Faiança portuguesa: séculos XVI, XVII*, Porto, Livraria Galacia.

SILVA, A. Vieira da (1943), *As freguesias de Lisboa - estudo histórico*, Lisboa, CML.

SIMÕES, J. Miguel dos Santos (1971), *Azulejaria em Portugal no século XVII*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.

SIMÕES, J. Miguel dos Santos (1979), *Azulejaria em Portugal no século XVIII*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.

SIMÕES, J. Miguel dos Santos (1990), *Azulejaria em Portugal nos séculos XV e XVI*, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.

SMITH, Robert C. (1970), "Três estudos bracarense", separata da *Revista de Belas-Artes*, 2ª série, n.ºs 24 a 26, Lisboa.

VITERBO, Francisco Sousa (1922), "A cerâmica lisbonense nos começos do século XVII", in *Arqueologia e História*, I, pp. 7-10.

↓ Figura 6:

Plano da Freguesia: Janelas Verdes e Mocambo. Adaptado de Lisboa na 2ª metade do séc. XVIII (plantas e descrições das suas freguesias), s.d., Lisboa, CML, p. 41.

- A — Igreja e Convento de Santa Brígida das Inglesas;
- B — Convento da Esperança;
- C — Convento dos Barbadinhos Franceses;
- D — Convento das Religiosas Bernardas;
- E — Convento das Trinas do Mocambo;
- F — Igreja da paróquia de Santos;
- G — Convento de Nossa Senhora dos Remédios;
- H — Convento de S. Alberto.

Figura: Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada (segundo original do autor).

● ● ● ● CATÁLOGO DAS OLARIAS DE SANTOS-O-VELHO ● ● ● ●

1. Olaria da Travessa do Sacramento

(Travessa do Campo, Travessa do Sacramento)

ROQUE DO SOUTO

Esta olaria situada nas "Travessas do Sacramento pelo campo até a cerca dos Carmelitas Descalços", aparece em 1672 ligada ao oleiro Roque do Souto que, em 1676 pagou a meia-décima referente aos anos de 1672-1674 (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1672-1674: 70 v^o). Este mesmo oleiro transfere-se em 1675 para a Olaria do Pé de Ferro-R. do Acipreste. Em 1694, "estes sobrados e lojas que são olarias" pertencem a António Faria, mas quem paga a meia-décima é António Manuel de Vilhena, em 1697 (*Tombo das Terceiras...*, 1694-1696: 92) ²⁵.

²⁵ Não encontramos mais referências a esta olaria.

2. Olaria da Rua do Olival

(Janelas Verdes, junto à cerca do Convento dos Marianos)

DOMINGOS DINIS

No recenseamento das propriedades da Freguesia de Santos-o-Velho, de 1672, encontramos referência a uma olaria situada na Travessa do Campo, ou melhor, nas "travessas do Sacramento, pelo campo, até a cerca dos Carmelitas Descalços". Os frades carmelitas tinham instalado o seu convento na freguesia no início do séc. XVII, em terrenos adquiridos a foreiros das Comendadeiras de Santiago, e a olaria que Pedro da Silva Rodarte comprara a Maria Teixeira situava-se mesmo junto à cerca. Antes desta venda e das obras de reedificação do novo proprietário, aqui trabalhava o oleiro Domingos Dinis, que fez o pagamento da meia-décima em 1674 (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1672-1674: 72).

PASCOAL COELHO DA COSTA e JOÃO FRANCISCO

Pascoal Coelho da Costa encontra-se ligado à propriedade desde 1694 (ASV, *Tombo das Terceiras...*, 1694-1696: 85), mas será o mestre oleiro João Francisco quem, aproveitando a penhora dos bens de Pedro da Silva Rodarte, arremata este prazo de casas por 480 mil réis.

O acto de posse realizou-se aos 16 de Março de 1699: "... são humas propriedades de casas que sam de prazo (verso) de prazo foreiras ao Cabido da Sé desta/ cidade com suas olarias por baixo e/ seus quintaes (...) citas atras da ginellas ver/des junto a cerca dos padres marianos..." (ASV, *CARTA...*, 1699).

No entanto, Pascoal continua na oficina e é uma das testemunhas da arrematação, mantendo a sua habitação numa ala desta propriedade. Tanto Coelho da Costa quanto o mestre Francisco são membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento, estando registados, por exemplo, entre os irmãos pagantes em 1703 e 1704 (ASV, *PAMPULHA...*, 1703-1705: 44 v^o e 50 v^o). O Rol de Confessados de 1710 confirma isso mesmo, apresentando os casais vizinhos, Pascoal Coelho da Costa e Antónia Velosa, e João Francisco com Faustina Maria (ASV, *Rol...*, 1710: 61). João Francisco faleceu por volta de 1732, deixando os filhos Agostinho dos Santos e Bartolomeu de Assunção, e a filha Antónia Maria.

AGOSTINHO DOS SANTOS

Depois da morte do pai, o seu filho mais ve-

lho, Agostinho dos Santos assume a direcção da olaria, situação que se confirma pelo Rol de Confessados de 1733, onde consta também a sua esposa Maria Josefa.

VALENTIM DE ALMEIDA

O pintor de azulejos Valentim de Almeida e o seu genro e colaborador Sebastião Gomes Ferreira residem nesta olaria em 1742 (ASV, *Rol...*, 1742), mas em 1744 já se haviam mudado para a Tr^a. das Inglesas (ASV, *Rol...*, 1744).

JOÃO DA COSTA LABANHA

A Décima da cidade de Lisboa de 1762-63 regista esta olaria como propriedade de Bartolomeu de Assunção, que a arrenda ao mestre oleiro João da Costa Labanha, por 66 mil réis. Aqui trabalham os oficiais Domingos Dinis, José Rodrigues, António da Costa, António Pedroso e João Francisco (AHTC, *Décima de Lisboa...*, 1762-1763: II, 27).

O mestre oleiro transferiu-se para esta olaria depois do terramoto que destruiu a Olaria do Pé de Ferro-Bela-Vista, talvez em associação com a viúva e filhos de João Francisco.

3. Olaria da Rua do Guarda-Mor

(R. do Guarda-Mor, R. de Marçal Ribeiro, R. do Cura)

DOMINGOS CARVALHO

Em 1674, a olaria da R. do Guarda-Mor, propriedade de Tomé Botelho Chacão, está arrendada ao oleiro Domingos Carvalho, que paga a meia-décima respectiva (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1672-1674: 226 v^o). Mordomo da Irmandade do Santíssimo Sacramento no ano de 1673, (ASV, *Eleições...*, 1671) Domingos Carvalho, em 1703, ainda consta entre os irmãos com cotas em atraso (ASV, *PAMPULHA...*, 1703-1705: 25).

AMARO GIL

A Olaria da Rua do Guarda-mor consta do tomo das propriedades de Santos-o-Velho: "Os sobrados do meio, logeas que são olarias em 35\$ vem a m^o. décima mil setecentos, e sincoenta rs." (ASV, *Tombo das casas...*, 1694-1696: 259). Quem então dirige a olaria e paga a meia-décima é o oleiro Amaro Gil. É nesta residência que consta entre os irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *MOCAMBO...*, 1695: 8 v^o; 1698: 15). Em 1699, o Rol de Confessados regista-o na

R. da Oliveira, casado com Maria João (ASV, *Rol...*, 1699: 41).

ANTÓNIO GONÇALVES

Em 1699 António Gonçalves dirigia a mesma olaria (ASV, *Rol...*, 1699: 38). A produção devia ser pequena pois neste ano tem apenas dois moços a ajudá-lo. Gonçalves faleceu em 17 de Fevereiro de 1719 (AN/TT, *Óbitos*, 1694-1706: 147 v^o), data a partir da qual a olaria passa a ser dirigida pela sua esposa, Benta Francisca, que continuou pagando as cotas da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *MOCAMBO...*, 1724: 13 v^o). A viúva conta com o apoio do oficial de oleiro António Ferreira ²⁶, que se iniciara como aprendiz de Bernardo Francisco na Olaria da R. da Madragoa em 1712 (ASV, *Rol...*, 1712: 41), mantendo-se na olaria da R. do Guarda-mor até 1723 (ASV, *Rol...*, 1723). Neste ano aparecem pela primeira vez com o nome completo o "mosso" João Fernandes e também Isidoro Alves. Embora com algumas interrupções, os dois foram auxiliares assíduos desta olaria, tendo o pri-

meiro mantido colaboração até 1748 e o segundo até 1752. Atestando a estreita ligação da Olaria da R. do Guarda-mor com a Olaria da Madragoa, os róis de confessados de 1740 e de 1746 mencionam João Fernandes actuando nesta última, primeiro com Bernardo Francisco e depois com Francisco de Sales (ASV, *Rol...*, 1740; 1746: 53).

CLÁUDIO GONÇALVES

Cláudio, filho de António Gonçalves, foi baptizado em 22 de Julho de 1708 (AN/TT, *BAPTISMOS*, liv. n^o 11: 59 v^o.) e entrou para a Irmandade do Santíssimo em 1743 (ASV, *ASSENTOS*, 1735-1801: 27). O Rol dos Confessados de 1744 situa a sua olaria na Rua de Marçal Ribeiro (ASV, *Rol...*, 1744: 57 v^o e 58), e o do ano seguinte na Rua do Cura (ASV, *Rol...*, 1745: 71).

Ao que tudo indica, quando o pintor de azulejos Valentim de Almeida se transfere para Santos, em 1731, é no intuito colaborar com esta olaria. Aqui foram fabricados os azulejos policromos para o oratório da GI^a. de N^o. S^o. da Piedade (Póvoa de S^o. Iria, Vila

Franca de Xira), segundo recibo assinado por Cláudio Gonçalves, datado de Junho-Setembro de 1752 (MANGUCCI, 1994: 131).

A longa colaboração deste pintor com a vizinha Olaria da R. da Madragoa no fornecimento de azulejos para as propriedades dos Condes de Vila Nova (MANGUCCI, 1996) reforça a ideia de um estreito vínculo entre as duas.

A morte de Cláudio, aos 46 anos, em 31 de Maio de 1754 (AN/TT, *Óbitos*, 1746-1757: 192), e o terramoto de 1755 ditaram o fim desta olaria, pelo menos enquanto estrutura independente, uma vez que já não consta no rol das propriedades da freguesia de Santos-o-Velho, em 1762 (AHTC, *Décima de Lisboa...*, 1762-1763). Neste mesmo ano falecia José Gonçalves, irmão de Cláudio, enterrado como "pobre" (AN/TT, *Óbitos*, 1757-1762: 176).

²⁶ Não confundir com o seu homónimo que dirige a Olaria da R. do Pé de Ferro-Acipreste.

4. Olaria da Rua da Madragoa

(R. de São Bento, R. de São Bento às Trinas, Rua do Cura, Rua do Acipreste)

A olaria da Rua da Madragoa, paralela ao edifício do Convento de Nossa Senhora da Soledade, das "Trinas do Mocambo", foi pela primeira vez referenciada por Víctor Ribeiro (1911: 5). Esta constava em 1765 no tombo de propriedades da Casa da Misericórdia de Lisboa, aforada por 2 mil réis ao Conde de Vila Nova, e no Arquivo da Casa de Abrantes (AN/TT, ACA) conservam-se os respectivos recibos dos pagamentos do foro desta olaria, nos anos de 1718, 1719, 1731, 1743-1749 (AN/TT, CONTA..., 1750). Estes foros de louça pertenceram aos Lencastre pelo menos desde o terceiro quartel do século XVII, segundo consta no rol da meia décima das propriedades da Freguesia de Santos-o-Velho entre 1672-1676 (ASV, Livro para se cobrar..., 1672-1674: 178; 1674-1676: 169; 1676-1678: 139 vº), sendo propriedade do 3º Conde de Figueiró, D. José Luís de Lencastre, arrendada ao mestre oleiro Manuel Nunes Guizado.

No rol de 1696-98, as Olarias da Rua da Madragoa aparecem como propriedade da Condessa de Penaguião e a décima é paga por Felipe dos Santos, "tesoureiro dos bens que ficarão de Manoel Nunes" (ASV, Tombo das Casas..., 1694-1696: 252).

Em 1707 tais olarias foram novamente compradas pela Casa de Vila Nova à Condessa, como consta de um rol de propriedades desta casa: "Huas cazas q. se comprãõ por 750\$/ a Srª. Condeça de Penaguião em setem/bro de 1707 q. estam na rua da man/dragoa junto as trinas do mocambo/ desta cide./ com seu quintal e posso q. servem/ de olaria andão arrendados em 30\$/ com/ obrigação de o alerº. lhe mandar fazer os com/certos mudos" (AN/TT, RELAÇÃO..., ca. 1755: 78).

Em 1730, quando a casa da Misericórdia está organizando um tombo patrimonial, pede à Casa de Vila Nova que lhe envie a documentação que possui sobre estas propriedades "da testamentaria de Joana Vaz". A casa do fidalgo remete então apenas algumas contas do mestre oleiro, junto com os recibos do foro e da décima da cidade (AN/TT, CONTA..., 1750).

MANUEL NUNES GUIZADO

Manuel Nunes Guizado, "mestre do offico de oleiro de louça pintada" (QUEIRÓS, 1987:

443), estipula no seu testamento que quer ser enterrado em São Bento da Saúde, no jazigo da Irmandade de Nossa Senhora das Angústias, da qual é irmão.

Era também membro da Ordem Terceira de São Francisco, da Casa da Misericórdia, e irmão das confrarias do Senhor, das Almas e dos Santos Mártires da Freguesia de Santos-o-Velho e, ainda, das Irmandades do Santo Cristo dos Passos, de Nossa Senhora da Arrábida e da de Nossa Senhora do Cabo (AN/TT, TESTAMENTOS, liv. nº 73: 50 a 52).

Esteve ligado à Irmandade do Santíssimo pelo menos desde 1672, quando desempenhou as funções de tesoureiro na recolha da meia-décima para as obras da Igreja de Santos-o-Velho.

Durante estas obras forneceu azulejos para o revestimento do tecto do coro alto da igreja, em 1675, que foram destruídos com o terramoto de 1755 (ASV, Livro para se cobrar..., 1674-1676: doc. 15).

Como tesoureiro, Guizado ficou em dívida para com a irmandade na quantia de "cento e tantos mil réis", situação que o testamento, ao fazer da irmandade sua herdeira universal, vem resolver (AN/TT, TESTAMENTOS, liv. nº 73: 50 a 52).

Manuel Nunes, viúvo de Francisca da Silva, não possuía herdeiros directos e o seu testamento foi aprovado nas habitações da Rua da Madragoa, com o testemunho de oleiros e ladrilheiros.

O mestre, ao que tudo indica, dedicava-se especialmente à produção de azulejos, e ainda não lhe tinham sido totalmente pagos os que fornecera para a quinta do filho do St. Pedro Sanches Faria (QUEIRÓS, 1987: 443).

BERNARDO FRANCISCO

O mestre oleiro Bernardo Francisco, filho de Manuel Francisco e de Joana Antunes, arrenda esta olaria aos Condes de Vila Nova de Portimão em data próxima de 1712 (ASV, Rol..., 1712).

Bernardo casara-se em 26 de Dezembro de 1701 com Mariana dos Santos (AN/TT, CASAMENTOS, 1696-1706: 77 vº, e 78). Enviuvou em 25 de Maio de 1716 (AN/TT, ÓBITOS, 1706-1721: 111 vº), casando-se pela segunda vez com Felícia Caetana Bernarda, em 1719 (AN/TT, CASAMENTOS, 1716-1723: 17 vº). Estas duas cerimónias contaram com a presença do mestre oleiro António Gonçalves, da Olaria do Guarda-mor.

A olaria forneceu para o Palácio de Santos 27, entre 1715 e 1717, um total de 1870 azulejos pintados ao preço de doze mil réis o milheiro, 2378 ao custo de vinte mil réis o milheiro, 312 azulejos de chão e 12 azulejos

brancos pela soma de oito réis cada um, como consta da certidão do mestre ladrilhador Manuel Luís (AN/TT, RECIBOS..., 1700).

É também muito provável que o pintor de azulejos Manuel Rodrigues Pereira tenha colaborado com esta olaria na execução dos azulejos para a varanda do jardim, obra finalizada por Valentim de Almeida em 1738 (MANGUCCI, 1996).

Em 1735, o mestre oleiro consta entre os irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento como morador "na R. do Guarda-mor" (ASV, MOCAMBO..., 1735: 9 vº) e, quando falece em 25 de Janeiro de 1743, é dado como residente "na R. das Trinas" (AN/TT, ÓBITOS, 1721-1733: 160 vº).

FRANCISCO DE SALES

Francisco de Sales, filho de Bernardo Francisco e Mariana dos Santos, foi baptizado em 13 de Fevereiro de 1707 (AN/TT, BAPTISMOS, liv. nº 11: 24).

Em 1733 saiu da casa paterna e muda-se para a Rua da Oliveira, na banda do nascente (ASV, Rol..., 1733), para no ano seguinte se casar com Marcelina Maria Caetana na Igreja de Santos-o-Velho (AN/TT, CASAMENTOS, 1723-1734: 243).

Com o falecimento do pai, Francisco de Sales assume a direcção da olaria, e para isso conta com a aprovação da Casa de Vila Nova de Portimão, que nos anos seguintes vai tornar-se também num dos principais clientes, encomendando entre 1744 e 1750, 19548 azulejos para os Palácios de Santos e da Quinta de Nossa Senhora da Piedade (AN/TT, CONTA..., 1750).

Enquanto a primeira encomenda, em 1744, foi realizada sob a supervisão do ladrilhador José da Silva Pepino 28, as restantes foram orientadas pelo mestre ladrilhador Francisco Martins.

Sales, que entrou para a Irmandade do Santíssimo no 1 de Abril de 1751 (ASV, ASSENTOS..., 1735-1801: 60 vº), voltaria a colaborar com Valentim de Almeida em novos azulejos para o Palácio de Santos (MANGUCCI, 1994: 130), os quais em 1761 ainda não lhe tinham sido pagos (AN/TT, RECIBOS..., 1700).

O terramoto de 1755 atingiu profundamente a olaria e o mestre oleiro foi obrigado a efectuar obras de reparação que incluíram o desentulho, a reconstrução de paredes e telhados, novas cantarias para portas, etc. Estas obras que, ao que tudo indica, ainda se realizavam em finais de 1756, foram pagas pelo proprietário, D. Manuel de Távora, pai e tutor do Conde D. José (AN/TT, OBRA..., 1756).

Francisco de Sales deixou em testamento medidas expressas para a protecção da viuvez de Marcelina Maria, isentando a terça que lhe era devida de quaisquer encargos. Apesar de não saber escrever, possuía um livro de registo de contas, pelo qual os seus testamenteiros deviam guiar-se para o pagamento e recebimento de dívidas. O seu testamento é também importante por confirmar a produção de louça desta olaria, em parte comercializada pelo seu cunhado, José Matias, que possuía uma loja no Terreiro do Paço:

"Declaro q. a mim me são devedores varias/ pessoas do offico de ladrilhador e outros de azulejos e louças q. lhe venda da/ minha olaria e consta dos meus livros de asentos de contas aonde se de/clarão pº meus testamentos. e herdeiros a verem pelo melhor forma q. em/ derelito se requer pº asim ser inteirada a dª mª mulher da 3ª q. lhe nomeio e/ meus filhos do q. tão bem lhe tocar em partilha" (AN/TT, TESTAMENTOS, liv. nº 282: 34-35).

Nas suas últimas disposições, o mestre contou com a assistência do pintor de azulejos Bernardo José, que assina pelo testamenteiro, e também com a presença dos oleiros Pedro de Matos, morador ao Senhor Jesus dos Navegantes, Pedro António, morador na R. de Nossa Senhora dos Remédios, no Campo das Trinas, Pedro Rodrigues, morador na R. do Acipreste, José António da Nazaré, morador na Rua do Meio, Caetano José, morador na Calçada do Monte, às Olarias, Álvaro da Silva, morador na R. da Bela Vista, e Manuel Alves, morador na mesma casa onde o mestre faleceu em 18 de Abril de 1763 (AN/TT, ÓBITOS, 1757-1762: 30).

Exceptuando-se os casos de Pedro António e José António da Nazaré, todos os restantes figuram entre os sete oficiais empregues nesta olaria situada na R. do Cura, segundo o livro da décima da cidade (AHTC, DÉCIMA de Lisboa..., 1764: 225).

O rol de confessados deste mesmo ano identifica Francisco da Silva, António Rodrigues e Manuel Pereira sem nenhuma outra indicação e dois criados, dois escravos, três oficiais, mantendo a antiga denominação de R. da Madragoa (ASV, Rol..., 1763-1764).

27 Palácio dos Marquês de Abrantes, actual Embaixada de França.

28 Certamente um descendente do mestre ladrilhador António da Silva Pepino, testemunha do testamento de Guizado (QUEIRÓS, 1987: 443).

5. Olaria à Porta Grande

(Janelas Verdes, R. Direita de Santos-o-Velho)

DOMINGOS DIAS

Esta olaria situava-se depois da Igreja de Santos-o-Velho, próximo das Janelas Verdes, no caminho de quem ia para Alcântara e

Belém, e inclui-se, a partir de 1672, entre as propriedades de Luis César de Menezes, arrendadas ao oleiro Domingos Dias, embora não exista registo do pagamento da meia-décima. Este mestre oleiro actuou como mordomo da Irmandade do Santíssimo, estando registado no ano de 1671, como morador "à Porta Grande" (ASV, Eleições..., 1671).

MATEUS LUÍS

O filho de Alberto da Costa e Ignês Rodri-

gues é arrendatário desta olaria pelo menos desde 1694 (ASV, Tombo das Terças..., 1694-1696: 7). Dirigiu-a até à morte de seu pai, em 1706, quando se transfere para a olaria da R. do Acipreste, Pé de Ferro. Mateus Luís viu aqui falecer a sua primeira esposa, Cipriana dos Santos, em Janeiro de 1699 (AN/TT, ÓBITOS, 1694-1706: 49). No registo do pagamento das cotas da Irmandade do Santíssimo dos anos de 1703 a 1705 ainda reside nesta olaria "à Porta Grande" (ASV, PAMPULHA..., 1703-1705: 51).

ANTÓNIO GONÇALVES

Nos anos subsequentes não identificámos nenhum oleiro relacionado com esta olaria. Somente em 1762, no registo das propriedades da freguesia, aparece o seu arrendamento ao oleiro António Gonçalves, por 45 mil réis.

Trabalham então nesta oficina os oficiais António Gonçalves (sic) e Manuel Tavares (AHTC, DÉCIMA de Lisboa..., 1762-1763: 1, 202).

6. Olaria da Rua da Oliveira- -Castelo Picão

(R. da Oliveira, Castelo Picão)

(José FRANCISCO)
JERÓNIMO ANTUNES

Em 1635 o "mestre de louça fina" José Francisco e sua esposa, Bárbara Gomes, vendem as olarias da R. da Oliveira ao também mestre de louça fina Jerónimo Antunes. Esta propriedade era foreira à Casa da Misericórdia em 500 réis anuais, que a recebera por generosa doação de Dona Isabel de Sousa, mulher de Estevão Lobato²⁹.

A referida escritura contém uma extensa informação dos sucessivos proprietários e foreiros deste imóvel, desde 1563. Em Setembro de 1612 Simão Gonçalves vendeu-a, depois de ter acrescentado umas casas sobradadas, a Maria Gomes ou Maria Pires, esposa de Manuel Duarte que, ao tempo, se encontrava ausente nas Índias Espanholas.

São estes os responsáveis pela transformação desta propriedade em olarias que, no entanto, seriam atingidas por um sinistro destruidor: "... e fizeram nelas e nos ditos chãos e quintal forno e olarias/ e por incendio de fogo que nelas se levantou semeado (?) a queimar de modo que somente ficou/ o dito forno e câ paredes em/ pardieiros..." Este casal decide então vendê-las em Janeiro de 1630 ao vizinho José Francisco, que reconstrói a olaria, realizando então uma nova operação de venda, ao já mencionado mestre Jerónimo Antunes, perante o testemunho de Salvador Martins e António Vicente, ambos oleiros e moradores nesta mesma rua (ASV, *ESCRITURA de venda...*, 1635).

Deste último sabemos que, em 1658, foi testemunha do codicilo do testamento de Francisco de Mendonça, tesoureiro das obras da Igreja de Santos-o-Velho (ASV, *INVENTÁRIO...*, 1699: 23), e que em 1665 comprou uma propriedade de casas com seu quintal na R. de São Bento, em ambas as circunstâncias enquanto morador na R. do Acipreste (ASV, *ESCRITURA de compra...*, 1665).

ADRIÃO GONÇALVES³⁰

O mestre oleiro Adrião Gonçalves comprou a propriedade a Jerónimo Antunes em 16 de Maio de 1661 (ASV, *INVENTÁRIO...*, 1699: 39), estando colectado para a meia décima desta freguesia entre 1672 e 1676 (ASV, *LIVRO para se cobrar...*, 1672-1674: 198; 1674-1676: 187 vº; 1676-1678: 102).

Esta olaria foi a sua principal oficina e está cuidadosamente descrita no tomo de seus bens:

"... Entramos em humas cazas ci/tas na Rua do Castello/ Picão os quoes foram/ do ditto defunto Adrião/ Gonçalves que tinham hu/ma sala com duas genelas/ huma de asentos e pedra/(folha) Pedraria e hombreibras/ do mesmo e outra de para/peitos com hombreibras de/ tejo. Nesta sala ha

duas/ portas, huma dellas faz/ entrada para huma caza/ que serve de camara e nes/ta ha huma ginelinha que ser/ve de lhe dar luz, e a outra/ faz entrada para huma/ czinha e na ditta caza que/ serve de camara ha outra/ porta que faz entrada pa/ra a czinha que tem sua ge/nela. Debaixo destas ca/zas ha humas logeas que tem/ officio de oleiro que con/them huma loge grande/ com dous partes de tijolo com/ seu moinho de moer vidro/(verso) e forno de cozer louça. Em asim da ditta logea ha huma logea que faz entra/da para hum pateo que tem/ sua siterna e sua par/reira e na logea dos dittos/ tendas de oleiros. Asima ha/ huma porta que faz entra/da para outras logeas que/ tem seus moinhos de fazer/ tintas com seus repar/timentos de pedra, os quoes dividem e servem de lenhas e outros despejos. As quoes ca/zas partem da banda do nas/cente com cazas de Manoel de Oliveira, e do Norte/ com cazas do Santissimo da Freguezia de Santos Vel/hos, e do Sul com cazas/ Antonio Antunes e da/ Poente com Rua Publica de Castello Picam que sendo asim confrontadas/ achamos renderem trinta/ mil réis cada anno e pagar de foro quinhentos setenta e cinco reis a Misericordia/ desta cidade que todas foram/ visto e avaliados no es/tado em que estão haven/do respeito ao foro, pellos dittos mestres em trezentos/ e cinquenta mil reis" (ASV, *CERTIDÃO...*, 1696: 9 vº. e 10).

Respeitando uma organização recorrente, a olaria situa-se no piso térreo, com o andar superior destinado a habitação.

No pátio contíguo ao edifício localizam-se duas casas: uma destinada a "tendas de oleiros", ou seja, o local da manufactura das peças de cerâmica, e outra destinada a produção das "tintas", com compartimentos para a armazenagem de lenha e outros materiais destinados à olaria.

A "cisterna" do pátio pode ter servido também para a preparação do barro, que permanecia em tanques, imerso em água para a remoção das impurezas.

O forno situa-se na maior sala do interior, obrigatoriamente permitindo que a alimentação da fornalha se faça através do pátio. Na sala do forno existe ainda um segundo moinho, necessário também para o preparo do "vidro".

Esta olaria congregaria assim todas as fases de produção, incluindo o preparo da argila e dos óxidos necessários à vidragem e decoração.

Filho de Amador Gonçalves, Adrião foi um dos mais abastados oleiros lisboetas da segunda metade do século XVII.

Casado com Luíza Francisca Simões, era assim cunhado de Bárbara Simões, esposa de Manuel de Oliveira, o mestre da Olaria da R. do Pé de Ferro-Bela Vista.

No seu testamento (QUEIROZ: 1987: 443; AN/TT, *TESTAMENTOS*, liv. nº 68: 23 a 24 vº), o mestre oleiro pretendia, além de instituir duas missas quotidianas no paróquial, criar

uma enfermaria na sua Quinta da Portela, deixando para isto todos os seus bens de raiz.

De uma lista de várias entidades religiosas, nenhuma se quis comprometer com esta última causa, e acabou por ser a Irmandade do Santíssimo Sacramento a receber todas as suas propriedades, embora comprometendo-se apenas com as duas capelas.

Senhor de um importante património, que incluía, entre outras propriedades, duas olarias, umas atafonas na R. da Madragoa e, ainda, a mencionada quinta (ASV, *CERTIDÃO...*, 1696). Gonçalves viria a falecer, sem herdeiros directos, em 2 de Maio de 1695 (AN/TT, *ÓBITOS*, 1694-1706: 24).

ANTÓNIO DUARTE

O rendimento de 30 mil réis consignado na avaliação da propriedade é proveniente do arrendamento, a partir da morte de Gonçalves, a António Duarte, que se responsabiliza pelo pagamento da meia-décima entre 1694-96 (ASV, *Tomo das Casas...*, 1694-1696: 320 e vº).

O mestre oleiro António Duarte foi mordomo da Irmandade do Santíssimo em 1700 (ASV, *ELEIÇÕES...*, 1696), e no Rol de Confessados de 1699 consta como morador na R. da Oliveira com Domingos Duarte e Francisco Duarte (ASV, *ROL...*, 1699: 41).

No próximo rol de confessados de que dispomos, em 1710, já não se encontra mencionado.

JOÃO DA COSTA

João da Costa, filho de Alberto da Costa e Isabel Rodrigues e, portanto, irmão de Mateus Luís, casou-se com Joana Maria, em 20 de Setembro de 1699 (AN/TT, *CASAMENTOS*, 1696-1706: 34) e, um ano depois, entrou para membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento, quando já vivia na R. da Oliveira (ASV, *MOCAMBO...*, 1698: 111; ASV, *ELEIÇÕES...*, 1696).

Em 1716 João da Costa adquire as olarias e outras propriedades à Irmandade do Santíssimo Sacramento, por 3 mil cruzados (ASV, *RECEITA das Propriedades...*, 1751:), tendo falecido em 28 de Fevereiro do ano seguinte (AN/TT, *ÓBITOS*, 1706-1721: 120 vº). Em 1710 o pessoal da olaria era constituído pelos oficiais Francisco Pedroso e João da Rocha e três aprendizes, dois de nome José e um Manuel Simões (ASV, *ROL...*, 1710: 39 vº).

TOMÁS DA COSTA

A viúva de João da Costa, Joana Maria, casa-se pela segunda vez com Tomás da Costa e, já em 1719, a nova família, com os filhos do primeiro casamento, consta no rol

de confessados da freguesia, residindo na R. da Oliveira com o escravo João e o aprendiz Francisco (ASV, *ROL...*, 1719: 43). Tomás também era membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *MOCAMBO...*, 1724: 69).

O Rol de Confessados de 1729 demonstra que a olaria funciona a bom ritmo e, além da extensa família do mestre oleiro, inclui ainda os nomes de Manuel da Costa, António (moço), Manuel da Fonseca, José de Medeiros, Manuel de Faria, António de Gouveia, Manuel de Oliveira, João da Fonseca e Manuel de Sousa (ASV, *ROL...*, 1729: 41 vº).

Alguns anos mais tarde, na R. do Pé de Ferro Sul, Tomás da Costa possui três escravos e conta com o auxílio do moço José e do aprendiz Caetano (ASV, *ROL...*, 1742).

O ano de 1744 denota um declínio da actividade do mestre e com a família consta apenas o criado João da Costa (ASV, *ROL...*, 1744: 52).

AGOSTINHO BAPTISTA SOARES

Agostinho Baptista fixa-se na Olaria do Castelo Picão por volta de 1750, quando cumpre a confissão com a sua esposa Eugénia Maria e mais quatro criados (ASV, *ROL...*, 1750: 49).

Deste mesmo ano é o seu assento como irmão do Santíssimo Sacramento (ASV, *ASSENTOS...*, 1735-1801: 55).

Em 1757, o pintor de azulejos Valentim de Almeida reside temporariamente próximo desta olaria (ASV, *ROL...*, 1757: 47) que, depois do terramoto, labora intensamente, com um grande número de criados e oficiais.

Em 1760, por exemplo, estão referidos o aprendiz José Domingues, quatro criados, os oficiais António Gonçalves e Domingos Tavares e, ainda, José Machado, Bernardo José, João Pereira, Manuel Correia, Francisco da Rocha, António Gonçalves e João de Simas (ASV, *ROL...*, 1760: 36).

A décima da cidade, confirma-o como mestre desta oficina, arrendada por 86 mil e 400 réis (AHTC, *DÉCIMA de Lisboa...*, 1762-1763: I, 351).

²⁹ Mencionada como "herdade do Lobato" em 1551 (OLIVEIRA, 1987: 28) e como Quinta de Estevão Lobato no Lançamento de 1565 (*LIVRO do Lançamento...*, 1947-1948: II, 272).

³⁰ Foi proprietário também da Olaria da R. das Madres.

7. Olaria da Rua da Oliveira

(R. da Oliveira ao Castelo Picão)

MANUEL DE OLIVEIRA

A olaria situada na R. da Oliveira consta entre as propriedades de Ignácio da Costa, que arrenda apenas a parte fabril ao oleiro Manuel de Oliveira, por vinte mil réis (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1672-1674: 196 v^o).

MANUEL VICENTE e AMARO GIL

Em 1694, o nome de Manuel Vicente consta do levantamento de propriedades da freguesia, habitando nestas olarias. No entanto, não há registo do pagamento da meia-décima.

O oleiro era membro desde 1677 da Irmandade do Santíssimo desta freguesia e, desde esta época, residente na R. da Oliveira (ASV, *Assentos...*, 1671-1734: 36).

Vicente também não paga as cotas da Irmandade dos anos de 1695 a 1700 (ASV, *MOCAMBO...*, 1695: 85 v^o; 1698) e o Rol de Confessados de 1699 indica que já há dois anos se encontrava ausente da freguesia (ASV, *Rol...*, 1699: 40).

O vizinho Amaro Gil, na companhia do oficial de oleiro Bernardo Pereira, provavelmente trabalhava nesta oficina.

FRANCISCO DE SALES

A residência do filho de Bernardo Francisco no Castelo Picão, entre 1733 e 1742, pode estar relacionada com a direcção desta olaria.

No entanto, Francisco de Sales reside só com a família, e obrigatoriamente deveria estar associado com outro oleiro, o que

não foi possível identificar (ASV, *Rol...*, 1733: 1742).

MANUEL DE SOUSA

Manuel de Souza, que colaborou com Pantalião de Sousa na Olaria da R. das Madres, transfere-se por volta de 1744 para o Castelo Picão.

Faleceu poucos anos depois, em Março de 1750 (AN/TT, *Óbitos*, 1746-1757: 60).

ANTÓNIO DE SOUSA

O livro da décima de Lisboa, de 1762, mostra que o mestre oleiro António de Sousa arrenda a olaria na R. da Oliveira por sessenta mil réis, empregando seis oficiais:

Clemente Carvalho, Manuel da Costa, Tomás Pereira, Francisco dos Santos, Felipe dos Santos e João da Fonseca (AHTC, *Décima de Lisboa...*, 1762-1763: l. 349).

António é mencionado pela primeira vez, aqui no Castelo Picão, no rol de confessados de 1752, provavelmente associado à viúva de Manuel de Sousa, Isabel de Santiago.

A sua actividade como mestre oleiro inicia-se por volta de 1763, ano em que pela primeira vez aparecem oficiais ligados à sua residência (ASV, *Rol...*, 1763: 35 v^o).

8. Olaria do Pé de Ferro

(R. de São Bento, R. do Pé de Ferro, R. do Campo às Inglesas)

CARLOS RODRIGUES

A primeira menção à olaria do Pé de Ferro data de Maio de 1616, quando serve de referência para identificar a morada de um novo irmão da Irmandade do Santíssimo Sacramento: "... morador na R. de São Bento, junto a Carlos Rodrigues, oleiro..." (ASV, *Assentos...*, 1566: 60 v^o).

JOÃO RODRIGUES CARLOS

Nesta olaria já viviam o "mestre da louça fina" João Rodrigues — filho de Carlos Rodrigues e Maria Gaspar — e sua esposa Isabel Francisca quando em 1638 compraram a Olaria da R. das Madres (ASV, *Escritura de venda...*, 1661).

A escritura de venda da olaria da R. das Madres a Adrião Gonçalves transcreve o inventário dos bens de Rodrigues e aí consta: "... uma morada de cazas em que vivia o defunto na Rua do Pé de Ferro com seu forno/ de cozer louça e moinho em andares do mister/ de seu officio..." e, ainda, uma morada de casas "... na Rua direita ao muro caído..." (ASV, *Escritura de compra...*, 1668).

Relacionados com a oficina de olaria, não podemos deixar de mencionar, dentre um extenso rol de bens móveis, "hum escravo por nome António, outro por nome Manuel. Dez dúzias de/ tabuas do serviço da tenda de oleiro, hum macho muito mal tratado (e) outro jumento também muito maltratado..." São ainda mencionadas seis dúzias de

peças de louça ordinária "de carregam", sobras do labor desta olaria que, como o nome indica, eram destinadas à exportação (ASV, *Escritura de compra...*, 1668).

O mestre da louça fina João Rodrigues faleceu em 28 de Maio de 1662, sem herdeiros directos.

INÁCIO DA COSTA

O mestre da louça pintada Inácio da Costa³¹ que, em 1671, foi mordomo da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *ELEIÇÕES...*, 1671), possuía duas olarias em Santos: a da R. da Oliveira estava arrendada a Manuel de Oliveira, enquanto esta do Pé de Ferro lhe servia de residência (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1674-1676: 189 v^o).

A partir de 12 de Maio de 1666, Inácio é reconhecido como mestre oleiro da casa real, uma distinção importante, embora sem direito ao recebimento da moradia (VITERBO, 1922: 10).

Quando em 15 de Julho de 1693 Inês da Costa, filha de Inácio, se casou com António Antunes, seu pai já havia falecido (AN/TT, *CASAMENTOS*, 1672-1696: 243).

ANTÓNIO ANTUNES

São numerosas as referências a António Antunes.

O mestre ladrilhador, que entrou em 1676 para a Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *Assentos...*, 1671-1734: 32 v^o),

recusa-se no ano de 1692 a ir a Braga e não manda as medidas para o assentamento dos azulejos atribuídos a Gabriel del Barco (SMITH, 1970: 4).

Em 1693, Antunes é testemunha do testamento de Adrião Gonçalves (QUEIRÓS, 1987: 443) e no ano seguinte já consta como proprietário e residente da Olaria do Pé de Ferro (ASV, *Tombo das Casas...*, 1694-1696: 291).

Em 1696 fornece os azulejos para a Igreja de São Pedro, em Elvas (SIMÕES, 1971: II, 193; 1979: 26), enquanto que em 1702 é citado como "mestre oleiro do azulejo" no testamento de sua irmã Simoa dos Santos, que com ele vivia na R. do Pé de Ferro (QUEIRÓS, 1987: 444).

Simoa, antes de se transferir para a casa do irmão, vivia na casa de sua sobrinha Isadora da Silva (AN/TT, *TESTAMENTOS*, liv. n.º 105: 48-49 v^o) que era por sua vez casada com o mestre ladrilhador Domingos Duarte (ver Olaria do Pé de Ferro-Bela Vista).

No rol de confessados de 1699 encontramos na Rua do Pé de Ferro, além do casal (António Antunes e Inês da Costa), os dois filhos do primeiro casamento de António (Maria Pimenta e António Antunes Pimenta), a quem se juntam Simoa, o moço António Correia e três escravos (ASV, *Rol...*, 1699: 41 v^o e 42).

Inês faleceu em 1706, esposa do "mestre do officio de ladrilhador", residente na R. do Pé de Ferro (QUEIRÓS, 1987: 445). Antunes faleceu em 17 de Janeiro de 1709 e o atestado de óbito indica como morada a R. do Campo às Inglesas (AN/TT, *Óbitos*, 1706-1721: 30 v^o).

MANUEL BORGES DE PALMA

Manuel Borges de Palma era filho de Manuel Borges, o famoso mestre ladrilhador ligado à produção dos azulejos da família dos Oliveira Bernardes (CORREIA, 1918a).

Com seu pai, residiu sempre próximo das olarias de Santos-o-Velho e entrou para a Irmandade do Santíssimo desta freguesia em 1741 (ASV, *Assentos...*, 1735-1801: 24).

Em 1747 este mestre ladrilhador fornece azulejos para a Quinta de D. João Pedro de Mendonça Corte Real, em Benfica (SIMÕES, 1979: 27).

Apesar da Décima de Lisboa o dar como arrendatário da olaria (AHTC, *Décima de Lisboa...*, 1762-1763: l. 381), nos réis de confessados não há artífices oleiros associados à residência de Borges de Palma.

O mestre ladrilhador deve, assim, na maior parte da sua actividade, estar associado a um mestre oleiro, ainda que possuísse uma posição de relevo no negócio.

No ano seguinte é já o mestre oleiro Joaquim José que aparece como arrendatário da olaria (AHTC, *Décima de Lisboa...*, 1764: 215).

³¹ Filho também de um Inácio da Costa, este mestre oleiro era casado com Domingos Ferreira.

9. Olaria da Rua do Pé de Ferro - Rua do Acipreste

(R. do Pé de Ferro, R. do Acipreste, Trº. das Inglesas, R. da Bela Vista)

SEBASTIÃO LOURENÇO

Sebastião Lourenço paga 28 mil réis anuais de renda pela olaria entre os anos de 1672-1674 (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1672-1674: 199 vº.).

ROQUE DO SOUTO

Entre 1675 e 1677 estas olarias são dirigidas pelo oleiro Roque do Souto (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1674-1676: 189), que no biênio anterior residia na Olaria da Trº. do Sacramento.

ALBERTO DA COSTA

Alberto da Costa dirigiu a olaria da R. do Pé de Ferro pelo menos desde 1694, e neste primeiro período trazia-a arrendada por 31 mil réis (ASV, *Tombo das Casas...*, 1694-1696: 292). O testamento do mestre oleiro menciona a aquisição de uma olaria na R. do Acipreste, a Luís Gomes Henriques, sumariamente descrita: "... Declaro mais que deixo umas tendas de oleiro em que vivo com

uma/ morada de casas anexas a elas, uns armazens de frente em que meto tojo e palha// Declaro mais que deixo a fábrica da minha tenda/ corrente// Declaro mais que deixo um escravo por nome João..." (QUEIRÓS, 1913: 445). Falece em Outubro de 1706 na "R. do Pé de Ferro" (AN/TT, *ÓBITOS*, 1706-1721: 4 vº.), deixando a esposa Isabel Rodrigues e os filhos Mateus Luís, Isidoro da Cruz e João da Costa (AN/TT, *TESTAMENTOS*, liv. nº 111: 50 a 52). Alberto da Costa foi irmão da Irmandade do Santíssimo e a viúva continuou o pagamento das cotas (ASV, *MOCAMBO...*, 1712: 3).

MATEUS LUÍS

A olaria passa então a ser gerida pelo seu filho mais velho, o mestre oleiro Mateus Luís, que residia na Olaria à Porta Grande, na Rua Direita de Santos. Mateus Luís foi nomeado por seu pai como seu executor testamentário e a quem Alberto da Costa devia 102 mil 490 réis (AN/TT, *TESTAMENTOS*, liv. nº 111: 50 a 52).

Mateus foi duas vezes viúvo, a primeira de Cipriana dos Santos, falecida em 1699

(AN/TT, *ÓBITOS*, 1694-1706: 49) e a segunda de Maria da Conceição, falecida apenas alguns meses antes do marido, ambos como moradores na "R. do Pé de Ferro" (AN/TT, *ÓBITOS*, 1706-1721: 64). A aprovação do testamento de Conceição foi, no entanto, realizada na residência da "R. da Oliveira", com a presença do oleiro Domingos Jorge, que vivia nesta rua, e dos também oleiros Tomás da Costa e Nicolau Dias, que viviam na R. da Madragoa. De mais longe, dos Anjos, veio o oleiro Pedro da Costa (AN/TT, *TESTAMENTOS*, liv. nº 133: 20 vº. a 22). Mateus Luís faleceu em 28 de Março de 1712 (AN/TT, *ÓBITOS*, 1706-1721: 65).

LUÍS FRANCISCO

O mestre oleiro Luís Francisco casou-se com uma filha de Alberto da Costa e de Isabel Rodrigues, Clara Maria, por volta de 1716, mas faleceu no mesmo ano, em 25 de Julho (AN/TT, *ÓBITOS*, 1706-1721: 113). Na olaria, neste ano, além do casal, constam os aprendizes Pascoal Gomes e Veríssimo da Costa e o moço José (ASV, *ROL...*, 1716: 43).

ANTÓNIO RODRIGUES DE ALMADA

O primeiro registo do mestre António Rodrigues de Almada na olaria reporta-se ao ano de 1729, na R. da Bela Vista. Casado com Maria da Conceição, o mestre oleiro é coadjuvado pelo aprendiz Manuel Gomes e pelos oficiais António de Sousa e Simplício António (ASV, *ROL...*, 1729: 38). Rodrigues de Almada entrou para a Irmandade do Santíssimo em 1732 (ASV, *ASSENTOS...*, 1671-1734: 287) e durante a sua gestão a olaria funciona com grande regularidade, empregando entre dois a três oficiais.

O recenseamento das propriedades da freguesia de 1762 indica que Rodrigues de Almada continua a dirigir a Olaria da R. do Quelhas, da qual é proprietário, e onde efectivamente laboram os oficiais Manuel dos Santos, Domingos Gonçalves, António Gonçalves e Manuel Nunes (AHTC, *Décima de Lisboa...*, 1762-1763, II, 160).

10. Olaria do Pé de Ferro - Bela Vista

(R. do Pé de Ferro, R. da Bela Vista)

DOMINGOS DE CARVALHO

Entre 1672 e 1674 o oleiro Domingos de Carvalho, que residia na R. do Guarda-mor, trabalhava com estes fornos, numa fábrica de olaria que não incluía casas para residência (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1672-1674: 198).

MANUEL DE OLIVEIRA

Em 1674 o mestre oleiro Manuel de Oliveira adquire a olaria que se situa na R. do Pé de Ferro (ASV, *Livro para se cobrar...*, 1672-1674: 198).

Mestre Oliveira era casado com Bárbara Simões e, como muitos outros oleiros, pertencia à Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santos-o-Velho (ASV, *MOCAMBO...*, 1695: 77; 1698: 110).

Já no fim da sua vida, Manuel de Oliveira toma a decisão de vender esta olaria a Francisco da Cunha de Andrade, por escritura celebrada em 19 de Maio de 1705 (ASCM, *Escritura de venda...*, 1756).

O mestre manteve-se à frente da olaria por mais de trinta anos, até à sua morte em 24 de Outubro de 1706 (AN/TT, *ÓBITOS*, 1706-1721: 5 vº.).

Durante alguns anos manteve também arrendada a Olaria da R. da Oliveira.

FRANCISCO DUARTE

O oleiro Francisco Duarte iniciou-se trabalhando na olaria da R. da Oliveira, dirigida pelo seu irmão António Duarte.

Em 1701, na companhia do mestre Bernardo Francisco (Olaria da R. da Madragoa), é testemunha do casamento de Isidoro da Cruz (AN/TT, *CASAMENTOS*, 1696-1706: 70 vº.), filho de Alberto da Costa e, em 1706, ainda designado como oficial de oleiro, é testemunha do testamento deste último (QUEIRÓS, 1987: 445).

Ao passar a dirigir a Olaria do Pé de Ferro-Bela Vista celebra um contrato, em 9 de Junho de 1707, com Domingos Duarte³², que lhe empresta 150 mil réis para a reorganização desta exploração (CARVALHO, 1973: 35).

Para honrar a dívida, mestre Francisco compromete-se a pagar em cada fomadada nove mil réis pelo milheiro de azulejo ordinário, e doze mil pelo milheiro de azulejo de brutesco (AN/TT, *CONTRATO de empréstimo...*, 1707: 70 vº.).

Francisco Duarte casou-se em 27 de

Outubro de 1699 com Helena da Cruz (AN/TT, *CASAMENTOS*, 1696-1706: 35 vº.), que por sua vez era filha do primeiro casamento de António Antunes, então proprietário da Olaria do Pé de Ferro.

A morte do oleiro, em 3 de Setembro de 1708, põe fim a esta efémera direcção.

JOSÉ DA COSTA LABANHA

Encontramos o mestre oleiro José da Costa Labanha mencionado pela primeira vez no rol de confessados de 1742.

Nesta data já está casado com Maria Tomásia de Paiva, tem duas filhas e um escravo. Para o auxiliar no trabalho da olaria conta com três aprendizes e um moço (ASV, *ROL...*, 1742).

Labanha que, em Março de 1749, entrou para a Irmandade do Santíssimo (ASV, *ASSENTOS...*, 1735-1801: 44), permaneceu à frente desta olaria até ao grande terramoto de 1755, que destruiu completamente esta propriedade.

O mestre oleiro transfere-se então para a Olaria da R. do Olival, enquanto as proprietárias vendem "... huns par/dieiros que forão olarias e em que ouverão cazas..." ao médico João de Brito Ferreira (RIBEIRO,

1911: 5). Com os 400 mil réis apurados na venda, as senhorias resgatam a dívida que tinham para com o mestre oleiro (ASCM, *Escritura de venda...*, 1756).

VALENTIM JOSÉ

Tudo indica que a olaria voltou a funcionar, ainda que precariamente, já que o rol das propriedades da freguesia de 1762 refere um "chão com telheiro e olaria", na Travessa do Outeiro, arrendado a Valentim José, que no entanto não se encontrava presente (AHTC, *Décima de Lisboa...*, 1762-1763: II, 196).

³² O pai de Francisco chamava-se Domingos Duarte, tendo falecido em 24 de Agosto de 1707. É provável, no entanto, que o contrato tenha sido celebrado com Domingos Duarte, mestre ladrilhador, que vivia na mesma rua que seu pai.

11. Olaria da Rua das Madres

JORGE FERNANDES

Jorge Fernandes, "mestre de louça de Veneza", compra uma morada de casas "... com seus sobrados e logeas e quintal/ com seu poso de agoa e com suas cazas terreas por/ detras com seu tallião que fliação na Rua que se chama da madragoa...", na R. das Madres³³, por 250 mil réis, em 21 de Agosto de 1610, a Lourenço Rodarte³⁴, flamengo, e Maria de Paris, sua mulher.

Esta propriedade pagava seiscentos réis anuais de foro perpétuo à Capela de Nossa Senhora da Flor da Rosa, no Crato, instituída por Vasco Alves de Alvarenga (ASV, *ESCRITURA de venda...*, 1610).

Como este documento faz ainda menção aos anteriores proprietários, vendedores e foreiros desta propriedade sem nunca a descrever enquanto olaria, só podemos concluir que esta transformação se terá devido ao referido mestre oleiro.

Jorge Fernandes, como muitos outros oleiros de Santos-o-Velho, era membro da Irmandade do Santíssimo da sua freguesia, onde se inscreveu em Novembro de 1613, juntamente com a sua mulher Bárbara Francisca (ASV, *ASSENTOS...*, 1566: 47).

Em 14 de Julho de 1630 o mestre falece, deixando a filha Luíza de Moura casada com Luís Pereira e um filho, Vicente de Moura, então com apenas 20 anos.

Após a partilha judicial, a viúva Bárbara Francisca entra na posse destas olarias pela quantia equivalente a 320 mil réis, tomando a decisão de a vender ao mestre oleiro João Rodrigues Carlos, em 16 de Janeiro de 1638.

Como necessário, este novo contrato de compra e venda fornece uma descrição geral do imóvel:

"... por trezentos e vinte mil rs que/ (folha) Overa por ha morada de cazas que estam nos aRe/baldes desta cidade, na Rua das Madres a Esperança,/ freguezia de Sanctos, que são de hum sobrado e nelle/ tem tres cazas e per baixo hum forno de louça pinta/tada (sic) com sua caza de tojo, com mais duas cazas/ que servem de per couzas necessarias pera ade/ministração do ditto forno, São cazas pera lenha/ e as duas mais são de pedra e barro e telha/ vam, com seus engenhos de lavar (llegível) de/ taboas e toda a mais pertença. Sam foreiras/ emfatiota a capella da Flor da Roza da Villa/ do Crato que instituiu Vasco Alves de Alvarenga..." (ASV, *ESCRITURA de venda...*, 1661: 6 vº.)

JOÃO RODRIGUES CARLOS

A olaria principal de João Rodrigues situava-se na R. do Pé de Ferro e não possuímos informações sobre a forma como este mestre oleiro dirigia esta sua segunda olaria.

ADRIÃO GONÇALVES

Trinta anos passados, a olaria situada na banda Norte da Rua das Madres muda novamente de mãos e o "mestre oleiro da louça pintada" Adrião Gonçalves vai adquiri-la, em 2 de Fevereiro de 1668, a Maria Gaspar, mãe e única herdeira de seu filho João Rodrigues Carlos, por 120 mil réis. A escritura conta com a presença dos oleiros António Dias, morador à R. das Madres, Felipe Gonçalves, morador na R. da Madragoa e Vicente Gomes, morador no Castelo Picão.

À morte do próspero mestre oleiro, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, herdeira de seus bens de raiz, manda realizar o respectivo tombo, que contém uma boa descrição desta olaria:

"... E logo no ditto dia/ mez e anno atraz declarado/ tornamos a ditto Rua das Madres e entramos em ou/tras cazas do ditto defunto/ e achamos constarem de huma sala com duas ginellas hu/ma de sacada com hombrel/tras de pedraria e suas grades/ de ferro e outras de assentos/ com hobreiras de tijolo/ e nesta ditto sala há duas/ portas, huma que faz entra/da para huma camara e ou/tra para huma cozinha com sua chaminé. E por baixo/ destas tres cazas, ha humas/ logeas com officinas de oleiro que constam de tenda,/ palheiro e forno, com outra/ caza mais que serve de ter barro para a dita officina (verso) Officina de oleiro e por de traz destas cazas de olarias ha outras/ no mesmo chão que fazem/ frontaria e serventia pa/ra a Rua da Madragoa..." (ASV, *CERTIDÃO...*, 1696: 8).

Apesar do primeiro andar do prédio, com três divisões, servir de habitação, Adrião Gonçalves residia na Rua do Castelo Picão.

A olaria da R. das Madres desempenhou um papel subsidiário na estratégia de produção do seu proprietário, na maior parte do tempo servindo como imóvel de rendimentos.

AMARO GIL

Em 1676, ao pagar a meia-décima referente a esta olaria, Adrião Gonçalves declara que em 1672 morava nelas o oleiro Amaro Gil, mas que estivera devoluta entre o Natal de 1672 e o final de 1674 (AHTC, *DÉCIMA de Lisboa...*, 1672-1673: 187 vº.). Anos mais tarde mestre Gil consta na Olaria da Rua da Guarda-mor.

MANUEL DIAS e ANTÓNIO ÁLVARES

Em 1695, já depois do falecimento de Adrião Gonçalves, é a vez do oleiro Manuel Dias pagar a meia-décima desta propriedade, arrendada por 29 mil réis (ASV, *TOMBO das Casas...*, 1694-1696: 343).

Uma série trágica de acontecimentos permite acompanhar a vida desta olaria no período em que foi dirigida por António Álvares, membro da Irmandade do Santíssimo (ASV, *MOCAMBO...*, 1695: 2; 1698), e proprietário de casas vizinhas a esta olaria (ASV, *CERTIDÃO...*, 1696: 7).

Em 1697 falece Barbosa, uma das escravas deste oleiro (AN/TT, *ÓBITOS*, 1694-1706: 40) e, em 1701, o mesmo sucede a sua esposa Maria Carvalha (AN/TT, *ÓBITOS*, 1694-1706: 88).

No testamento de Carvalha confirma-se a dívida de dez mil réis a Maria Dias "louceira do Terreiro do Paço" e designa-se o seu marido como "mestre do officio de louça pintada".

Como testemunhas encontramos Veríssimo Rodrigues, oleiro, morador no Beco do Benedito; José Nogueira, oficial de oleiro, morador na R. Nova dos Fornos; Aleixo Francisco, António Álvares e Nicolau Dias, pintores de louça, moradores no Mocambo, sendo os dois últimos na R. da Madragoa; e ainda João de Matos, aprendiz de António Álvares (AN/TT, *TESTAMENTOS*, liv. nº 96: 106 vº. a 108).

Em 1702 declara-se o óbito de António de Oliveira, um outro de seus aprendizes, natural de Palmela (AN/TT, *ÓBITOS*, 1694-1706: 94).

Por último, em 8 de Maio de 1703, a morte atinge o próprio mestre oleiro (AN/TT, *ÓBITOS*, 1694-1706: 105 e vº.), agora já casado com Maria dos Santos, sem no entanto haver herdeiros directos de nenhum dos casamentos.

Na aprovação do seu testamento, poucos dias antes do óbito, estão presentes os oleiros José Nogueira, morador à R. Direita da Cruz da Esperança, João Duarte na R. da Oliveira e Manuel da Assunção na R. do Acipreste.

Repetem-se Aleixo Francisco, agora indicado como morador na R. do Pé de Ferro, e o aprendiz João de Matos. António Álvares nomeia para seu testamentário o amigo Manuel Dias, também mestre oleiro, morador nesta rua.

Manuel Dias consta com sua família no rol de confessados do ano de 1699, sendo sua esposa Maria Gonçalves, e é auxiliado no trabalho da olaria pelos moços Rodrigo, Mateus e Veríssimo, e pelos escravos Silvestre e António e, ainda, pelo oficial (?) Luís de Souza (ASV, *ROL...*, 1699: 29 vº.).

Podemos identificar este oleiro com o pintor de louça que em 1670, morando na R. da Madragoa, é testemunha das últimas vontades de António Pereira (QUEIRÓS, 1987: 441) e, também, de Adrião Gonçalves em 1693 (QUEIRÓS, 1987: 443).

Membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *MOCAMBO...*, 1695: 86 vº.), era proprietário de umas casas, que alugava, na R. Direita de Santos até à Esperança (ASV, *TOMBO das Casas...*, 1694-1696: 27). Dias faleceu em 19 de Agosto de 1707 (AN/TT, *ÓBITOS*, 1706-1721: 13 vº.) e o Rol de Confessados de 1710 indica-nos que a

Olaria da Rua das Madres é dirigida pela viúva de Manuel Dias, auxiliada pelos oficiais de oleiro Pantalhão de Souza e João de Matos (o aprendiz de António Álvares) (ASV, *ROL...*, 1710: 28 vº.).

Ao que tudo indica, esta olaria, neste período de actividade, estava principalmente vocacionada para a produção de louça.

PANTALHÃO DE SOUSA e MANUEL DE SOUSA

Pantalhão de Sousa, natural de Viseu, casou-se com Isabel Rodrigues em 1711 (AN/TT, *CASAMENTOS*, 1696-1706: 73 vº. e 74). Os dois residem na R. das Madres a partir de 1731, na companhia dos filhos João Baptista e Manuel de Sousa (ASV, *ROL...*, 1731: 29). Em 1735, este "mestre oleiro" consta entre os irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento (ASV, *MOCAMBO...*, 1735: 45).

O oleiro Manuel de Sousa, homónimo do filho de Pantalhão, entrou para a Irmandade do Santíssimo em 1735 (ASV, *ASSENTOS...*, 1735-1801: 1 vº.) com residência na R. das Madres, provavelmente em associação com o citado mestre na exploração desta olaria.

Em 1744, as Olarias da R. das Madres ameaçam ruína e a Irmandade toma a decisão de reedificar o imóvel (ASV, *ASSENTOS...*, 1566: 144 vº.).

Manuel de Sousa transfere-se então para a Olaria da R. da Oliveira, onde viria a falecer.

A décima da cidade de Lisboa, em 1762-63, regista na Rua das Madres a propriedade de Isabel dos Reis, "...que consta de huma loja e hum/andar e agoas furtadas avallado tudo/ em seßenta mil rs. por morar sua dona/ e seu fº. com fabrica de oleiro".

Associadas a esta exploração encontram-se os oficiais Bertolo José e Joaquim Rodrigues e, ainda, Manuel Antunes, pobre (AHTC, *DÉCIMA de Lisboa...*, 1762: 1, 284).

³³ Também denominada como "Rua da Romeira".

³⁴ No mesmo contrato é designado como "alemão privilegiado".

documentos relativos à história de Almada

PROPOSTA DE REGIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO DE ALMADA

por Mário Fernandes (*)

O documento que a seguir se transcreve ¹, datado da segunda metade do século XVIII, é um importante elemento para a reconstituição da memória histórica da vila de Almada e seu termo. Trata-se de uma proposta de "Regimento para servir de governo económico" do Concelho, elaborada pelo Juiz de Fora, José Manuel da Cruz Mendes, e dirigida, ao que tudo indica, ao então Secretário de Estado dos Negócios do Reino: o marquês de Pombal. O seu conteúdo, ordenado em sete capítulos, aborda, com notório sentido de Estado e de empenhamento na defesa dos interesses nacionais, os problemas mais relevantes da vida económica e social da Almada setecentista, e propõe, simultaneamente, todo um conjunto de soluções de carácter jurídico-administrativo. É um documento que, em consequência do referencial adoptado pelo seu autor, transcende, em larga medida, o âmbito dos problemas regionais e locais, constituindo um significativo exemplo da orientação político-administrativa da última fase da governação pombalina.

Traços de uma época (1750-1777)

Em 1771, data da proposta de *Regimento* do Juiz de Fora de Almada, haviam decorrido vinte e um anos

sobre o início do reinado de D. José I e outros tantos sobre a ascensão ao poder do seu "homem forte": Sebastião José de Carvalho e Melo, diplomata oriundo da pequena nobreza, inspirador e executor de uma política centralizadora e de reforço do poder real que caracterizou aquele que foi, porventura, o absolutismo mais vincado que jamais existiu neste país.

É um período da história portuguesa sobre o qual pairam a personalidade e a acção desse homem, que, desempenhando em 1755 as funções de Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, assumiu com metódica precisão e inegável capacidade organizativa, a complexa tarefa de minimizar os efeitos do terramoto que destruiu a cidade de Lisboa e proceder à sua reconstrução. Um protagonismo que lhe mereceu a confiança do monarca e que contribuiu para a sua subida, em 1756, ao lugar de Secretário de Estado dos Negócios do Reino, posição de primeira importância na hierarquia do Estado, que lhe colocou definitivamente nas mãos as rédeas do poder, que exerceu, com inusitada dureza, até à morte de D. José I, em 1777.

O desaparecimento do soberano, que o fizera igualmente ascender na hierarquia da nobreza, concedendo-lhe os títulos de conde de Oeiras (1759) e marquês de Pombal (1769), apressou o fim da sua carreira de estadista e colocou-o à mercê dos muitos inimigos

ABSTRACT

Transcript and comment of a document from the second half of the 18th century, from a magistrate to the Secretary of Internal Affairs of the Portuguese Kingdom, the Marquis of Pombal.

Economical and social aspects of life in the region (the southern bank of the Tagus facing Lisbon) are described and a group of administrative and juridical solutions are proposed, revealing what is considered to be a good example of the state policy at the time.

RÉSUMÉ

Transcription et commentaire d'un document datant de la deuxième moitié du XVIIIème siècle, adressé par un magistrat au, alors, Secrétaire d'Etat chargé des Affaires du Royaume du Portugal, le marquis de Pombal.

Y sont traités les aspects qui marquaient la vie économique et sociale de la Municipalité d'Almada (située en face de Lisbonne, sur l'autre rive du Tage), et on y propose un ensemble de solutions juridico-administratives, exemple de l'orientation politique de l'époque.

¹ A.N.T.T., *Ministério do Reino, Correspondência dos Juizes de Fora (1759-1832)*, Almada, Maço 367, Caixa 490.

(*) Mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras de Lisboa. Sócio do Centro de Arqueologia de Almada.

que fora granjeando ao longo da sua controversa governação. Demitido, submetido a um longo processo judicial e depois desterrado, Sebastião José de Carvalho e Melo acabaria os seus dias em 1782.

Os vinte e sete anos de governo do marquês de Pombal estão longe de constituir um todo uniforme, não só pelas circunstâncias externas e internas que condicionaram a gestão dos negócios do reino, mas também porque, só a partir de 1756, o ministro de D. José passou a dispor do poder em toda a sua plenitude. Todavia, divisam-se ao longo desse período duas linhas mestras intimamente ligadas: a prossecução de uma estratégia mercantilista, no campo económico, e o reforço da autoridade do Estado e das suas instituições, no plano político.

A primeira dessas linhas condutoras, cuja definição é anterior à entrada de Sebastião José de Carvalho e Melo na esfera governativa, dependeu, em boa medida, da conjuntura económica internacional do século XVIII e, particularmente, das “velhas” ambições hegemónicas das duas grandes potências europeias — a Inglaterra e a França — sobre o império português e o seu tráfico comercial. Esse tráfico que foi, desde o século XVI, o principal responsável pelo grosso das nossas exportações e se tornou na pedra fulcral da nossa economia.

A constituição de companhias monopolistas, uma realidade que antecede a chegada do marquês de Pombal ao poder, foi a fórmula encontrada para preservar as exportações portuguesas da “cobiça” dos concorrentes europeus. Procurava-se proteger todo um conjunto de mercadorias coloniais e, também, os poucos produtos metropolitanos com alguma expressão na acumulação da riqueza nacional: o vinho, o azeite, o sal e alguma lã. E procurava-se, sobretudo, evitar a drenagem do ouro do Brasil, facilitada pela presença dos muitos comerciantes estrangeiros, nomeadamente ingleses, que operavam nas praças de Lisboa e Porto.

Esta estratégia mercantilista que conduziu à criação das “companhias majestáticas”, continuou, sob o consulado do marquês de Pombal, com a formação da célebre Companhia da Agricultura dos Vinhos do Alto-Douro (1756), a Companhia da Pesca da Baleia (1756) e a Companhia de Pernambuco e Paraíba (1756). Mas, embora com alguns resultados positivos, estes monopólios estiveram longe de inverter a nossa situação de “país periférico” e fortemente dependente das poderosas economias europeias. Por um lado, porque estando abertas à participação de accionistas estrangeiros, não evitaram a saída do ouro brasileiro para fora do território nacional. Por outro, porque visando a protecção do grande comércio e, consequentemente, dos grandes proprietários e comerciantes, acabaram por ter um efeito negativo sobre a

actividade dos pequenos mercadores que, tradicionalmente, participavam nas trocas comerciais com as colónias.

O reforço da autoridade do Estado, a outra das linhas mestras que atravessou o reinado de D. José I, foi, em parte, um corolário desta política monopolista. Uma realidade que se traduziu na reorganização do aparelho governativo, com incidência na facilitação do movimento comercial nos portos do reino, na organização das alfândegas e dos tribunais, na repressão do contrabando, na definição do estatuto dos funcionários da coroa e num conjunto de medidas fiscais que incidiram, especialmente, na colecta dos impostos relativos à exploração do ouro brasileiro. A este conjunto de medidas, a maior parte das quais surgidas na primeira fase da governação pombalina, associou-se o vigoroso ataque do marquês contra os privilégios do clero e da nobreza senhorial. Ataque que ficou como símbolo da edificação do poder absoluto e que teve a Companhia de Jesus e as casas de Aveiro e de Távora como alvos principais.

No início dos anos sessenta, a relativa estabilidade da economia portuguesa foi abalada pelo decréscimo da produção do ouro brasileiro, essa fonte de riqueza que foi sucedânea das especiarias orientais e que, tal como estas, se foi dissipando com a compra, nos mercados europeus, de matérias primas e produtos manufacturados, com o sustento dos hábitos luxuosos e ostentatórios de alguns sectores da nobreza e na edificação de obras monumentais, como o convento de Mafra. Uma torrente “dourada” que contribuiu para encher os bolsos dos financeiros europeus, mas com efeitos pouco sensíveis no desenvolvimento da agricultura e das manufacturas no território metropolitano.

À falta do ouro brasileiro juntou-se uma redução nas produções de açúcar e diamantes, com consequentes reflexos no comércio de escravos. Factores de uma crise que se projectou intensamente na vida económica e social do reino e da qual a diminuição da navegação no porto de Lisboa, a partir de 1763, foi um dos sinais evidentes. Mas, não menos sintomática e reveladora do papel do Brasil no conjunto da economia portuguesa de setecentos, foi a quebra dos rendimentos da coroa, entre 1768 e 1771, seguida de notórias dificuldades em pagar alguns dos compromissos assumidos no estrangeiro.

Uma vez mais, e sempre com o seu estilo peculiar, o marquês de Pombal procurou limitar os efeitos desta crise. Alargou as facilidades relativas à operação das “companhias majestáticas” e reorganizou o sistema de cobrança de impostos, de forma a colmatar a situação deficitária do erário régio. Medidas bem aceites pelos grandes comerciantes, pelos funcionários da coroa e por uma parte da nobreza cortesã — a

base social de apoio da política pombalina — mas acolhidas com desagrado pelo pequeno comércio, pelas camadas populares e, particularmente, pelas casas nobres e organizações eclesiásticas, que viram uma parte dos seus rendimentos reverter para os cofres do Estado, em consequência dos impostos que sobre eles recaíram. Simultaneamente, Pombal procurou incentivar a produção e exportação de novos produtos coloniais, como os couros, o algodão, o arroz e o cacau, e fomentou a instalação de manufacturas nos centros urbanos da metrópole. Um conjunto de decisões cujo objectivo, inscrito no quadro da política mercantilista, visava, sobretudo, estancar a saída de ouro para o estrangeiro.

O impulso dado à produção manufactureira, numa tentativa de minimizar os efeitos da escassez do ouro brasileiro, representa um ponto de viragem da fase final da governação pombalina. Com efeito, à excepção das medidas tomadas, alguns anos atrás, para reactivar a produção da Real Fábrica das Sedas, em Lisboa, colocando-a sob a alçada da Junta do Comércio, bem pouco havia ainda sido feito para incrementar o desenvolvimento das manufacturas. A fábrica de vidros de Coima, era, em 1744, um dos raros exemplos de actividade no sector industrial. Contudo, por volta de 1770, já laboravam algumas centenas de pequenas unidades manufactureiras — cerca de um quarto pertencentes à coroa — viradas para a produção de têxteis, vidros, metalurgia, papel, vestuário e refinação de açúcar. Algumas tiveram uma existência efémera e acabaram por desaparecer, depois de 1777, quando a política proteccionista que lhes dera origem e facilitara a sua existência, se finou com o desaparecimento do marquês. Como reminiscência dessa experiência, não-capitalista, ficou, entre outras poucas unidades, a Real Fábrica de Lanifícios de Portalegre.

Foi neste quadro sócio-económico, ainda hoje motivo de controversas opiniões, que surgiu a proposta de *Regimento* de José Manuel da Cruz Mendes, Juiz de Fora de Almada.

Os Juizes de Fora, o Poder Real e os Concelhos

A instituição dos “Juizes de Fora” remonta ao início do século XIV. A sua criação, pelo poder real, decorreu da necessidade de evitar a proliferação de situações de “favor” nos julgamentos efectuados pelos juizes municipais que, como se sabe, eram “vizinhos” eleitos pelas assembleias locais. Cabia portanto àqueles magistrados, directamente nomeados pelo rei e, normalmente, possuidores de um grau académico, garantir a administração da justiça nos Concelhos e regiões pertencentes à coroa. Uma função de Estado à qual estava associada a importante tarefa de contra-

riar os abusos e as prepotências do clero e da nobreza senhorial sobre as populações dos territórios e centros urbanos, estatutariamente situados à margem da estrutura dominial.

Trata-se de uma instituição que reflecte a tendência centralizadora e de fortalecimento do poder real, ensaiada desde a Idade Média por alguns dos monarcas portugueses. Tendência que frutificou ao longo das guerras de conquista do território sob o domínio árabe e se consolidou, a par de outros factores, com o apoio dos nobres sem terra que integravam as hostes reais e com o inestimável suporte das populações organizadas em torno dos Concelhos. Tendência que constituiu uma importante limitação ao poder senhorial e contribuiu para que Portugal tenha sido uma das primeiras nações da Europa Ocidental, onde o rei e as suas instituições adquiriram um significativo ascendente sobre os privilégios das grandes casas senhoriais. E, conseqüentemente, onde o Estado, entendido como poder situado acima da sociedade, conheceu os seus primeiros contornos.

Ora sendo os Concelhos uma pedra basilar no processo de construção do Estado e uma barreira que se opunha, desde longa data, às ambições da nobreza senhorial, pouco provável seria que o marquês de Pombal não tivesse virado a sua atenção para os aspectos relacionados com a administração e organização concelhias. E, menos provável ainda, seria o facto de não ter utilizado a instituição dos “Juizes de Fora” — no fundo, uma “extensão” do poder real ao nível regional e local — para atingir os objectivos que norteavam a política económica do país e a edificação do poder absoluto da realza.

Um olhar sobre o Concelho de Almada no século XVIII

A proposta de *Regimento* do Juiz de Fora de Almada, dirigida à Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, reflecte inequivocamente, alguns dos aspectos da estratégia económica e política a que acabámos de fazer referência. Ao longo dos sete capítulos do seu documento, José Manuel da Cruz Mendes vai-se debruçando sobre aqueles que considerou serem os problemas mais prementes deste Concelho e propondo uma série de medidas, tanto de carácter administrativo como penais, susceptíveis de lhes dar solução. A sua preocupação central — a administração da justiça nesta região — vai oscilando entre a defesa dos interesses da coroa, à qual se encontrava vinculado por inerência das suas funções, e a defesa dos interesses da circunscrição concelhia que, tal como estava consignado por disposição régia, estava obrigada a pagar-lhe o vencimento.

“[...] Embora de inegável utilidade para a compreensão de alguns aspectos da vida quotidiana deste Concelho, no século XVIII, a visão do Juiz de Fora de Almada tem a desvantagem de ser unilateral, porque elaborada na óptica do poder absoluto do monarca [...].”

Posição controversa, algo limitadora do estatuto autônomico dos Concelhos, já que, algumas das soluções propostas pelo magistrado, embora enunciadas sob a capa da aplicação imparcial da justiça, denunciam uma clara interferência nos assuntos de carácter administrativo que, em princípio, deviam competir aos vereadores eleitos pela assembleia de “vizinhos”. É de facto notória, em algumas passagens do *Regimento* de José Manuel da Cruz Mendes, a superioridade dos interesses consubstanciados na defesa e acrescimento do erário régio e na aplicação da política monopolista delineada pela administração pombalina, sobre as aspirações dos pequenos proprietários, comerciantes e pescadores da região.

Embora de inegável utilidade para a compreensão de alguns aspectos da vida quotidiana deste Concelho, no século XVIII, a visão do Juiz de Fora de Almada tem a desvantagem de ser unilateral, porque elaborada na óptica do poder absoluto do monarca. Um poder que foi exercido despoticamente e do qual a aplicação sumária da pena de degredo, por três anos, para o Maranhão, a “... toda, e qualquer pessoa que for contra o determinado neste Regimento...” (Cap. 7, Estat. 11, §. 12) é prova insofismável. Seria pois necessário, para que este “olhar” sobre a Almada de setecentos resultasse mais completo e objectivo, “ouvir” também as queixas daqueles que, mais directamente, foram atingidos pela “pena aguçada” do Juiz de Fora. E provavelmente, em alguns casos, apenas por esta, porque, não obstante o seu carácter repressivo, a governação de Pombal esteve longe de eliminar as “traficâncias” dos negociantes, os focos de corrupção que grassavam entre os senhores da terra e da finança, bem como a venalidade dos funcionários da Coroa. Como esteve também longe de apagar, apesar dos seus violentos ataques ao clero e à nobreza senhorial, os sulcos do secular regime de opressão e arbitrariedade judicial que pesava sobre a “plebe”.

Contudo, apesar da perspectiva estatizante que o norteou, o documento de José Manuel da Cruz Mendes não deixa de ser uma importante fonte de informações sobre a situação económica e social do Concelho de Almada e do próprio reino e, particularmente, sobre as estruturas mentais que envolveram e condicionaram os vinte e cinco anos de exercício do poder absoluto, sob a égide de Pombal. A “notícia” sobre a existência de um foco epidémico, na Costa de Caparica, motivado pela permanência de águas estagnadas na “baixa de Brielas” é um dos relatos que, entre outros, atesta a fertilidade informativa deste *Regimento*. Através dele ficámos a saber da ocorrência de um grave problema de saúde pública, que o magistrado atribuiu à falta de limpeza das valas de drenagem escavadas na Caparica e pelo qual responsabilizou, quer os proprietários dos terrenos contí-

guos, “... sómente cuidadosos do seu particular interesse...” (Cap. 1, §. 1), quer a própria Câmara. E ficámos igualmente a saber, por intermédio da crítica do Juiz de Fora, que a causa das epidemias periodicamente registadas, como a que ocorrera em 1764, poderia estar relacionada com “... o consumo de pão avariado, ou podre, com o qual se sustentavam quasi todos os moradores, e ainda hoje o fazem occultamente, que por serem pobres se sujeitão a compralo pela conveniencia do barato...” (Cap. 1, Estat. 2, §. 4). Mas, não menos importante é o facto de estas informações nos revelarem algo sobre a mentalidade que lhes esteve subjacente: um interesse pelos problemas de higiene e saúde públicas sem paralelo nos séculos anteriores, ao qual não é estranho o surgimento de novas formas de pensar a Ciência e o Homem. De facto, ao propor a execução de vistorias, regularmente efectuadas por médicos e “officiaes da Cammara”, bem como a punição dos transgressores e “mixordeiros” cuja actividade se revelasse causadora de tais maleitas, o autor do *Regimento* situa-se numa posição bem próxima dos modernos métodos preventivos da saúde pública.

No segundo e terceiro capítulos da sua proposta, o Juiz de Fora de Almada volta a sua atenção para os problemas económicos, nomeadamente para o comércio dos produtos que considerava serem a principal riqueza do Concelho: o vinho e o pescado. E fá-lo, especialmente no que respeita ao comércio dos vinhos, em clara consonância com a estratégia mercantilista seguida pelo governo de que era representante directo. Isto é: quer apelando para a necessidade de defender a qualidade da produção vinícola destinada à exportação, quer propondo medidas susceptíveis de garantir a cobrança dos impostos que recaíam sobre esse sector da actividade económica e que eram devidos, tanto ao município, como ao erário régio.

Apesar da sua reconhecida qualidade, a produção vinícola da região de Almada enfrentava, por essa altura, graves dificuldades. A causa principal devia-se, segundo o Juiz de Fora, às traficâncias praticadas por comerciantes nacionais e estrangeiros, que introduziam nesta comarca, sem pagarem os devidos direitos, vinhos de inferior qualidade provenientes do termo de Lisboa, Torres Vedras e Chamusca. E acrescentava que “... não obstante as posturas da Cammara, os vendem ou aquartilhados, metendo-os de mistura com os da terra pelas tabernas, com a capa de serem produzidos das suas vinhas, ou em groço para navios, e embarcaçoens de Estrangeiros...” (Cap. 2, §. 2). Este estratagem para fugir ao pagamento dos impostos traduzia-se, para aqueles comerciantes, alguns deles proprietários de vinhas na área do Concelho, na acumulação de “grandes cabedães”. Mas redundava, por outro lado, num significativo prejuízo para a generali-

dade dos lavradores da região, cuja produção vinícola acabava, deste modo, por correr o risco de perder a sua “boa reputação” e ficar nas adegas e armazéns de uns anos para os outros, por falta de compradores.

Depois da inevitável reflexão sobre o prejuízo resultante para as receitas do município, em consequência dos impostos que, com tais expedientes, não eram cobrados, bem como, sobre o concomitante dano para a Fazenda Real, computados em cerca de dez mil cruzados por ano, o Juiz de Fora passa a enumerar um conjunto de medidas destinadas a combater os “... *descaminhadores ambiciosos, que procurão suas conveniências na ruína publica, e no prejuízo da Real Fazenda...*” (Cap. 2, §. 1). Visavam as mesmas tanto cidadãos nacionais como os estrangeiros, o que dá uma ideia do peso dos comerciantes de outros países que por cá operavam e prosperavam.

Segundo preconizou o magistrado, as “traficâncias” podiam ser minimizadas, através da inspecção das adegas por funcionários da Câmara, acompanhados “... *com dois Fazendeiros peritos que mais tenham resão de saber distinguir os vinhos desta terra dos de fora...*” (Cap. 2, Est. 2, §. 4). E, uma vez detectadas as misturas, seguia-se o confisco do vinho introduzido ilegalmente no Concelho e a subsequente arrematação em praça pública, acrescido do pagamento de uma multa de cinquenta mil reis, valor que seria multiplicado pelo número de infracções seguintes. Previa ainda o *Regimento*, numa tentativa de controlo de todo o circuito comercial, o recenseamento das tabernas e a obrigatoriedade de obtenção de uma licença camarária para a abertura de novos estabelecimentos deste tipo. E, por último, uma medida que não gozou, certamente, da popularidade dos rendeiros e proprietários das fazendas: a proibição da venda de vinho a retalho.

A importância dada pelo Juiz de Fora à produção e comércio de vinho na região de Almada é reveladora do esforço desenvolvido pelo governo de Pombal, no sentido de proteger e aumentar os produtos de exportação susceptíveis de promoverem a entrada de divisas no país. Mas tem também um outro significado ao nível local. O de que esta região foi, não apenas um centro de produção destinado ao mercado interno, mas também um importante núcleo de exportação. Daí a razão de existência da indústria de tanoaria, somente extinta na primeira metade deste século.

Sempre na mesma linha de preocupações de ordem económica e de exigência do cumprimento das leis do reino, o Juiz de Fora de Almada “ataca”, no terceiro capítulo da sua proposta de *Regimento*, os problemas relacionados com o contrabando e os “descaminhos” verificados no comércio do peixe. O motivo central continua a ser o mesmo: a fuga aos impostos devidos à coroa (dízima do pescado) e ao município.

Todavia, os principais visados são, neste caso, não os grandes ou médios comerciantes, mas sim pescadores e gente do povo — os “malteses” — que, entre a Primavera e o Outono, se dedicavam à pesca na Costa de Caparica, montando aí os seus casebres. Gente vinda de outros lugares que procurava, através da venda directa do pescado na cidade de Lisboa, fugir aos encargos que pesavam sobre o seu magro sustento.

O magistrado classificou-os de “vagabundos atravessadores de peixe” e de “desordeiros”, acrescentando que não se coíbiavam de enfrentar violentamente os funcionários da Coroa quando, eventualmente, eram apanhados nos seus “insólitos” desembarques nos portos da capital. E considerava ainda que, para além de lesar a Fazenda Real em cerca de quatro mil cruzados por ano, a actividade dos “malteses” privava os habitantes do Concelho da terça parte do pescado que, de acordo com uma postura municipal, os pescadores eram obrigados “*a separar para mantimento do povo*”. Tudo isto em pura perda para a região de Almada, visto que, deslocando-se as ditas gentes para outras zonas do país quando começava a “invernar”, nem mesmo os seus ganhos “ilegais” por cá ficavam.

O rol de acusações contra este extracto da população alongou-se ainda por outro domínio. Com efeito, depois de deambular pela “malfeitoria” da venda directa do pescado na cidade de Lisboa, o Juiz de Fora apontou a sua pena acusadora para o contrabando de mercadorias. Uma actividade que, ao que parece, era outra das fontes de sustento dessas gentes que, sazonalmente, ocupavam o “arraial” da Costa de Caparica. Uma actividade cuja repressão foi um dos objectivos programáticos do governo de Pombal, mas que, para gáudio dos contrabandistas, acabaria por ser facilitada pelo “... *pequeno numero de officiaes incaregados para vigiarem a tudo o que dis respeito a descaminhos de fazendas, e contrabandos...*” (Cap. 3, §. 1).

O parecer do magistrado sobre estes “momentosos” problemas está, em certa medida, relacionado com a repressão que se abateu sobre a população da Trafaria, em Janeiro de 1777. Um ataque desferido pelos soldados do rei, que culminou com o incêndio da povoação. Com efeito, quando submetido ao processo que acabou, definitivamente, com a sua carreira política e perante a responsabilidade que lhe imputavam na prática desse acto repressivo, Pombal justificou-o dizendo que “... *a terreola era vilhacoito de criminosos, que os seus habitantes eram má gente, que se recusava a pagar impostos e espancava os agentes do fisco...*”². A coincidência com a argumentação do Juiz de Fora pode ser fortuita, mas esta não deixou, certamente, de pesar no clima que proporcionou o ataque e que, segundo alguns historia-

dores, foi comandado pelo "... juiz do crime Pina Manique..."³, o futuro Intendente Geral da Polícia, que ficaria famoso pela sua actuação durante o reinado de D. Maria I.

Bem pouco abonatória foi também a opinião do Juiz de Fora de Almada sobre os agricultores da região, que não se absteve de zurzir e classificar de ociosos. O motivo desta crítica foi a falta de iniciativa revelada pelos fazendeiros que, apesar dos "... *privilegios concedidos na ley novissima aos que plantarem amoreiras...*" (Cap. 4, §. 2), continuavam a amanhoar os seus terrenos com aparente desinteresse por tais árvores.

O assunto está, obviamente, relacionado com o incremento que se pretendia dar à produção da seda, um dos produtos susceptíveis de engrossar as exportações nacionais. Assim, depois de sublinhar que, no Concelho, existiam pouco mais de quatrocentas amoreiras, quando o seu número se podia elevar a mais de cem mil, o magistrado passa a preconizar que todos "... *os lavradores, sem excepção de pessoa, que nesta villa e termo tiverem quintas, terras e ainda quintais, ou outras quasquer qualidades de fazendas, excepto pinhaes serão obrigadas a plantar, e conservar as amoreiras...*" (Cap. 4, Est. 1, §. 3). E, para que o circuito económico funcionasse na perfeição, ficava a Real Fábrica das Sedas de Lisboa obrigada a comprar-lhes "... *toda a seda ou em rama ou em fio...*" (Cap. 4, Est. 3, §. 5). Caso os lavradores não cumprissem com os termos do *Regimento*, lá vinham as habituais sanções, sob a forma de multas de vinte mil reis, agravadas tantas vezes quantas as "infracções" cometidas.

Apesar do carácter eminentemente coercivo de tais medidas, que não sabemos se tiveram, ou não, algum resultado palpável, ficou bem expresso neste documento o empenho da administração pombalina no fomento e descentralização da actividade manufactureira. Na realidade, é isso que se pode inferir da passagem onde se refere que, havendo no futuro "... *algum particular, ou muitos em Sociedade, que estabeleção nesta villa, ou termo alguma Fabrica de Sedas, gozarão, não só estes, mas tambem todos os fabricantes e mais pessoas, que se empregarem no serviço da mesma fabrica, de todos os privilegios concedidos aos da Real Fabrica de Lisboa...*" (Cap. 4, Est. 3, §. 5).

A produção do sal, outro produto que, desde a Idade Média, ocupava um lugar preponderante nas exportações portuguesas, foi mais um dos problemas económicos que mereceu a atenção de José Manuel da Cruz Mendes. Mas tratou-se, neste caso, de uma proposta para o relançamento dessa actividade que, ao tempo, se encontrava quase em vias de extinção nas "... *prayas e murraças e baixios incultos...*" que se

estendiam desde o lugar da Bomba (praia do Alfeite) até Coina. Restava, segundo o magistrado, uma única exploração na "... *quinta da Palmeira dos Religiosos de Bellem, que produz bastante sal...*" (Cap. 5, §. 1). Exemplo que, apesar dos seus frutos, não teria encontrado eco nos proprietários das ditas praias e "murraças".

A solução apontada inscreveu-se, como as anteriores, na linha de medidas coercivas que informam todo o "Estatuto". Os proprietários das praias julgadas convenientes para a implantação de salinas seriam obrigados a construí-las num prazo de cinco anos, o que, não acontecendo, implicaria a expropriação dos terrenos pela Câmara, que os arremataria em praça pública ou procederia ao seu aforamento.

Encerrados os problemas de ordem económica, o Juiz de Fora debruçou-se em seguida sobre os problemas sócio-religiosos do Concelho, merecendo-lhe particular interesse os conflitos existentes entre as Irmandades das cinco freguesias localizadas no termo do Concelho: Caparica, Seixal, Arrentela, Amora e Corroios. Conflitos originados pela dependência dos padres relativamente às citadas Irmandades, que, ao que parece, exorbitavam os seus direitos, nomeando e demitindo os párocos de acordo com os seus próprios critérios; e ainda, pelas dissidências existentes entre os membros das mesmas, que, não raramente, redundavam em cenas de pancadaria. Também nesta área, o Juiz de Fora não se coibiu de propor, como solução possível, a intervenção da Câmara na nomeação dos párocos das respectivas freguesias. Uma proposta curiosa, que denota uma clara desinibição sobre a intervenção do poder real — para o efeito delegado no Juiz — nos assuntos internos da Igreja.

O "estado vergonhoso" da vila de Almada é o último dos aspectos abordados pelo magistrado. É um conjunto de críticas, através das quais se verbera a inexistência de um edifício próprio para os Paços do Concelho, bem como de uma cadeia com um mínimo de condições. Onde se faz menção ao estado deplorável das calçadas e dos caminhos vicinais, à inexistência de um matadouro e respectivo curral e, particularmente, ao crónico problema do abastecimento de água, dependente em exclusivo da "Fonte da Pipa", mas podendo, segundo o Juiz de Fora, encontrar solução na própria vila, "... *por haverem nassentes de agoa muito perto...*" (Cap. 7, §. 1). É também mencionado o estado de ruína da capela de S. Sebastião, "*no fim da villa*", que "... *somente conserva as paredes com alguns pedaços de telhado...*" (Cap. 7, §. 1). Um templo que, pelos vistos, foi construído em "má hora", porque passados dois séculos se encontra no mesmo estado de degradação.

Por entre o conjunto de soluções apontadas para estes problemas locais, que o magistrado vai enu-

² Prof. Ângelo Ribeiro, "Da morte de D. José I à Guerra do Rossilhão", in *História de Portugal*, Barcelos, Edição Monumental da Portucalense Editora, 1934, vol. VI, p. 250.

³ *Op. cit. supra*, p. 250.

merando nas páginas seguintes, não deixa de aflorar o inevitável lançamento de "... hum suave, e impreceitivel tributo ao povo..." (Cap. 7, §. 1), destinado a suportar os necessários melhoramentos. Tudo a bem do progresso do Concelho e da "saúde" da Fazenda Real, mas também com o fim de custear os honorários do próprio Juiz de Fora e dos funcionários que, na sua perspectiva, seriam necessários para garantir a execução das tarefas e dos objectivos delineadas no *Regimento*. Um documento onde ficou patente o empenhamento na reforma da administração pública, consubstanciada no recrutamento de um "exército" de funcionários e no estabelecimento de uma "burocracia", instituída sob égide do poder real e destinada a garantir o seu exercício em todo o território nacional. Facto representativo de uma etapa, no sentido da construção do Estado moderno, à qual a governação pom-balina forneceu, indubitavelmente, um poderoso incentivo.

➔ Figura 1:

"Cidade de Lisboa e Cascais", in PIMENTEL, Luiz Serrão, 1960, *Prática da Arte de Navegar*, 2ª ed., Lisboa, Agência Geral do Ultramar, estampa VII.

DOCUMENTO

A.N.T.T., Ministério do Reino, Correspondência dos Juizes de Fora (1759-1832), Almada, Maço 367, Caixa 490.

Illm^o. e Exm^o. Senhor.

O zelo do Bem Publico desta villa, e termo, o seu geral interesse, e decoro (principaes Pollos a que se devem diregir todos os meus cuidados, e disvelllos) me incita a por na prezença de V.Ex^o o actual estado de decadencia desta Republica, e a lembrar os remedios, que me parecem mais conducentes para se restabelescer: se hé que me não engana a minha limitada comprehensão.

Tem sido esta villa varias, e repetidas vezes o objecto das altas providencias não só de S. Mag. Fidelissima, mas tambem dos Srs. Reys seus predecessores, que a tem particularmente favorecida: como nos mostrão os seus Alvaras, Capitulos de Cortes, e Ordens Registadas nos livros da Cammara: agora hé mais que nunca, que ella perciza de huma efficaz reflexão de S. Mag.; cuja natural inclinação, pelo que tenho experimentado, hé de procurar toda a sorte de felicidades aos povos da sua dominação, convertendo em publicas utilidades os mesmos catastrophes e

calamidades com que o cêgo destino nos tem ameaçado: Confiado, pois neste innimitavel, e augusto dom, principio gostosamente a rellatar, como fiel depositario da Obediencia activa, não só as diferentes cauzas donde procedem as dezordens publicas deste pequeno Corpo Politico, relativamente a varios objectos; mas tambem os consideraveis desperdicios da Fazenda Real, os meios que me parecem mais proporcionados para se atalharem, e seguir-se a felicidade, e a boa Ordem desta Republica: O que tudo se pondera, e providencea nos seguintes Estatutos, que suposto envolvão diferentes casos, e determinaçoens, vão unidos em hum Corpo de Regimento, para servir de Governo Economico a esta Republica: se S. Mag. assim o houver por bem,

Cap. 1.

§.1. Bem notoria seria a V. Ex.^o huma Hypedemia, que no anno de mil sete centos e secenta e quatro houve no lugar de

Caparica, termo desta villa: Quanto S. Mag., pela sua Paternal Clemencia gastou generosamente, e quantas providencias deo para a faser cessar, e examinadas bem seriamente as causas, que a originarão, abaixo do Primeiro Movel, que tudo rege, se achou por attestações de Medicos, e parecer de homens experimentados daquele lugar, que procedia das agoas, que ficavão todo o anno estagnadas em huma grande baixa no citio de Briellas, dentro do mesmo lugar de Caparica; cujo vapor corrupto com as calmas do Estio, infestava o ar, e fazia graçar a tal Hypedemia: do que derão conta a S. Mag. pela Secretaria de Estado dos Negocios do Reyno os Officiaes da Cammara daquele anno, e se seguio logo mandar o dito Snr. informar o Provedor de Setubal, que vindo ao dito citio achou aquella baixa coberta de agoas, por não ter expedição capas; a qual principiando-lhe a dar os Officiaes da Cammara, fazendo desemtupir as valias, e abrir huma sargeta em hum vallado de hum pequeno brejo da veuva de João Guedes Pereira, o mais alagadiso,

que há naquele citio, para dezagoar melhor em huma valla real configua ao dito brejo, deo a dita veuva uma força da Cammara na Correição do Civel da Corte; da qual senão defendeo, por estar na esperança da rezolução da dita Conta; athe que agora obteve sentença contra a Cammara, em que lhe manda tapar a dita sargeta, de que certamente nasserá grande falta na dita expedição das agoas: e como as valias, e sargetas, que há em toda aquella baixa não tem a profundidade precisa para a total evacuação das agoas, por culpa das contradicções dos Intestantes, sómente cuidadosos do seu particular interesse, e tambem de algumas omissoens da Cammara, tem havido todos os annos pelo Estio naquele lugar de Caparica mais, ou menos doenças, segundo a porção de agoas, que ficão retidas: O que fica evitado na maneira abaixo declarada.

Estatuto 1.

§.2. Por todo o mes de Agosto de cada anno, athe o fim de Setembro, o mais tar-

dar, serão obrigados os Officiaes da Cammara a hirem fazer huma vestoria ao mencionado citio de Briellas, para a qual mandarão notificar todos os Intestantes, ou seus cazeiros, e ahí determinarão a profundidade, que hade ter cada valla, e sargea; para o que darão a medida da altura, a qual será ainda maior do que a precisa para a expedição das agoas: e se virem, que hê necessaria alguma valla nova, ou sargea, que se escreverá em hum livro novo deputado para este effeito; e darão á execução o que assim determinarem, sem outra formalidade de processo.

Estatuto 2.

§.3. Os confinantes das ditas vallas, e sargeas as farão abrir, ou dezacrarar todos os annos á sua custa athe o fim de Setembro, profundando-as pelas medidas, que se lhes determinar; pena de que não o fazendo como dito hê, ou sendo menos das ditas medidas, serem condemnados pelos mesmos officiaes da Cammara em vinte mil reis para as dispezas do Conselho, pagos da cadeia, cujas condemnações se acentarão no mesmo livro das vestórias ao pé de cada huma, e se cobrarão pela maneira, que se practica nas mais coimmas do Conselho: ficando de nenhum effeito, e sem execução a Sentença alcançada contra a Cammara da sobredita veuva de João Guedes Pereyra; por ser contraria á utilidade Publica, como já se ponderou.

§.4. Outros dizem, e não com pouco fundamento, ser nascida a tal Hypedemia, e doenças, que tem havido, da introdução, e consumo de pão avariado, ou podre, com o qual se sustentavão quasi todos os moradores. e ainda hoje o fazem occultamente, que por serem pobres se sujeitão a compralo pela conveniencia do barato: a cujo prejuizo acodio S. Mag. com as providencias do seu Real Aviso de vinte e seis de Junho de mil e setecentos e setenta e dois; no qual manda castigar as pessoas comprehendidas em hum delicto de tão perniciosas consequencias: e como não determinou pena certa a este delicto, fizeram os Officiaes da Cammara que então servião hum Acordo em Cammara, em que condemnão os Transgressores em se lhes deitar ao mar todo quanto se lhes achar avariado, e em seis mil reis para o Conselho, como athe agora sempre se tem practicado; de que muitos tem apelado para a Audiencia das revistas do Provedor, adonde alcanção absolvições: outros agravão do procedimento para a Rellação, pertendendo, que o dito Real Aviso, por ser penal, não dêve comprehender, senão os trigos de avaria, em que tão sómente falla, e suposto não tenham provimento, conseguem por este meio judicial a demora da execução das referidas penas, me parece, serem nassidas tantas reincidencias, e faltas de emmen-das nos que traficão em tão nocivos ge-

neros. Para atalhar de huma vez estes prejudiciaes delictos, e seguir-se neste caso huma certa, e fixa determinação, lembro o seguinte.

Estat. 3.

§.5. Logo, que constar ao Juis de Fora, ou Officiaes da Cammara, que alguma pessoa de qualquer qualidade, e condição, que seja, tem, ou vende em sua casa trigo, milho, farinha, pão, ou outros mantimentos avariados, podres, ou de qualquer sorte mal acondicionados, vão com Medicos, Ou Scirurgioens aprovados, a quem darão juramento fazer apreheção nos ditos generos; e sendo julgados incapazes do uso das gentes, os mandem á Custa dos Reos lançar ao mar, e os condemem pela primeira vez em sincoenta mil reis, para as dispezas da Cammara, e trinta dias de cadeia, e isto quer seja pouca, ou muita a quantidade, que se lhes achar; pela segunda o dobro das ditas penas, multiplicandose estas pelas reincidencias: do que farão hum simples auto, assignado-o tambem os Medicos, ou Scirurgioens, que assistirem, e no caso de empate nomeará a Cammara, ou o dito Juis de Fora o terceiro arbitro para desempatar; procedendo nestes casos por este meio summario, sem outra formalidade de processo: e tendo os comprehendidos alguma justa defeza, que alegar os admitirão a ella summariamente da cadeia, e os alliviarão sómente da prisão, segundo acharem de rezão, e justiça.

Estat. 4.

§.6. E porque se faz muitas vezes difficuloso acharem-se estes generos de mantimentos avariados, pelas grandes cautelas, com que o occultão as pessoas comprehendidas, se admitirão denuncias, não só contra os que recolhem as ditas avarias, mas tambem contra os que as fazem transportar, e com ellas negociam: as quaes denuncias se darão perante o Juis de Fora, que depois de instruido o processo, as sentenciará afinal em Cammara, e receberá todo, e qualquer denunciante, ainda que seja inimigo, ou em segredo; pela utilidade, que resulta ao publico: nos quaes se lhe julgarão a metade dos ditos sincoenta mil reis, ou o dobro, se se provarem.

Cap. 2.

§.1. Evitadas assim as Hypedemias, e doenças procedidas ou do vapor das agoas reprezadas, ou das avarias. Passo a representar, que havendo nesta Republica dois principaes, e importantes ramos de Commercio, que se podem considerar como duas unicas colunas, que sustentão todos os seus moradores = quaes são o vinho, e o Pescado, se achão estes dois effeitos batidos, e sujeitos á preversidade de tantos Descaminhadores ambiciosos, que procurão

suas conveniencias na ruina publica, e no prejuizo da Real Fazenda: principio pelo vinho, e depois tratarei do Pescado.

§.2. Sendo tão abundante todo o ambito desta jurisdição de vinhos de boa qualidade: hã pessoas tanto Nacionais, como Estrangeiras, que transportando do termo de Lisboa, de Torres, Chamusca, e outras mais partes quantidades de vinho, os introduzem por alto, sem pagarem direitos alguns, em adegas, e armazens, que tem nesta jurisdição, donde, não obstante as posturas da Cammara, os vendem, ou aquartilhados, metendo-os de mistura com os da terra pelas tabernas, com a capa de serem produzidos das suas vinhas, ou em groço para navios, e embarcações de Estrangeiros; no que lucirão a seu salvo, grandes cabe-daes, tanto pelos comparem baratos, como por lhes virem salvos dos ditos direitos: e porque semelhante negociação hê fundada não só sobre a perca desta Republica, que lentamente se tem arruinando; porque constestindo quasi todos os interesses della na boa reputação, e consumo dos vinhos que produz: succede ficarem as adegas dos lavradores com eles de huns annos para outros; e por consequencia a agricultura padecendo; mas tambem faz hum grave prejuizo á Fazenda Real, que perderá por anno não menos de dez mil cruzados. A huma, e outra dezordem, parece, se pode occurrer com o determinado nos seguintes Estatutos.

Estat. 1.

§.3. Toda a pessoa estrangeira, ou nacional de qualquer qualidade que seja, que nesta villa, ou termo recolher, introduzir, ou vender vinho de fora della, lhe seja tomado por perdido todo quanto se lhe achar, e condemnado pela primeira vez em sincoenta mil reis, e se lhe multiplicarão estes pelas mais vezes, em que forem comprehendidos, tudo para as dispezas do Conselho desta villa, pagos da Cadea; e isto quer seja pouca, ou muita quantidade, que se lhes achar: e por olvidar ainda aqueles, que tiverem recolhido algum, se lhes concede tão sómente o praso de tres mezes para o fazerem extrahir.

Estat. 2.

§.4. Tanto, que vier á noticia do Juis de Fora, ou vereadores, que alguma pessoa tem em qualquer parte desta villa, ou termo recolhido algum vinho de fora, vão logo ao citio donde ele estiver com dois Fazendeiros peritos, que mais tenham rezão de saber distinguir os vinhos desta terra dos de fora, a quem darão juramento, de que farão hum auto de achada, para por ele perguntarem summariamente testemunhas: e achando ainda que seja por huma simplena prova, pela difficuldade, que nestes casos hã de se fazer inteira, algum comprehendido, lhe mandem fazer apreheção no dito vinho, que será arrematado em praça publica

a quem mais der, e lhe imporão as mais penas conteudas no Estatuto assim: e no cazo de quererem os Reos dar a sua defeza, a ella os não admitirão, sem que depozitem em poder do Thesoureiro do Conselho o importe da condemnação, e sobre a dita defeza darão sua final sentença segundo for justiça. Admetindose tambem nestes cazos denuncias, que se regularão pela maneira, que fica determinada no Capit. 1. Estat. 4. §. 6. em tudo o que a esta materia for applicavel.

Estat. 3.

§.5. Para obviar melhor as referidas fraudes, e outras que costumão practicar os Taberneiros, e varios Lavradores ambiciosos, sem que comtudo se oprima a agricultura: estabelelleserá a Cammara nesta villa, como em todas as povoações do termo hum numero certo de tabernas, que hão de haver; nas quaes venderão todos os lavradores, e rendeiros os seus vinhos somente, sem que o possam vender em meudo nas adegas, ou em outra alguma parte: pena de serem condemnados em doze mil reis para o Conselho, pagos da Cadea: e não passarão licença a taberneiro algum, sem que primeiro preste huma fiança de cem mil reis ao menos, tanto para segurança do produto dos vinhos, que os lavradores lhe mandarem vender, como para satisfação dos encargos do Conselho: e todo o Taberneiro, que for achado sem a dita licença, que se lhe passará de seis em seis mezes, seja condemnado em vinte mil reis para o Conselho.

Cap. 3.

§.1. Seguese tartarmos do Pescado, e por consequencia de mais descaminhos, e contrabandos. = Hã no lugar, ou arraval da Costa da Caparica, termo desta villa huma immensidade de vagabundos atravessadores de peixe, que ahí sahe, a que chamão Maltezes, com o qual negociam passando-o clandestinamente para insólitos dezembarkes da Cidade de Lisboa, onde o vendem por alto, e se algumas vezes os encontrão os Officiaes de Lisboa, com os ditos descaminhos se atrevem sem temor algum a libertarem-se violentamente das suas maons, e a evadirem o merecido castigo, que as Leys de S. Mag. ordenão contra os Descaminhadores da sua Real Fazenda, atropelando assim as mesmas Leys com escandalo geral: e com tal excesso se empregão neste criminal trafico, que tambem chegão a completar o prejuizo do povo desta jurisdição, extrahindo-lhe todo o pescado, que nella sahe, sem lhe deixarem ficar huma terceira parte, que os Pescadores são obrigados por Posturas a separar para mantimento do Povo; sem que tambem fiquem nesta terra riquezas á proporção dos seus ganhos; pois que como homens volantes as levão quando príncepia a inverno; de cujas dezordens tenho ouvido varias queyxas,

não sendo de menos consideração o lucro cessante da Fazenda Real, que perde para cima de quatro mil cruzados por anno. Da mesma forma succede com frequencia desemmcaminharem-se quantidade de fazendas, e introduzirem-se neste districto com facilidade muitos contrabandos, sem temor algum das justicias, por não serem as competentes para estes conhecimentos: e a experiencia tem mostrado, não serem bastantes para cohibir aos que traficão nestes generos, por huma parte as diversas mesas, e a Conservatoria da Junta do Commercio, que hã em Lisboa com hum não pequeno numero de Officiaes encarregados para vigiarem a tudo o que dis respeito a descaminhos de fazendas, e contrabandos; e pela outra as penas nas Leys decretadas, por não haver nestes villa, e termo quem seja incumbido de as faser executar: ao que parece, se dá providencia nos seguintes estatutos.

Estat. 1.

§.2. A Cammara desta villa elegera tres homens capazes hum para Escrivão, e os outros para Meyrinhos do Pescado, aos quaes passará o Conselho da Fazenda suas cartas de propriedade dos ditos officios, e terá o dito Escrivão dois livros numerados, e rubricados pelo Juiz de Fora: em hum dos quaes acentará todas as sahidas do peixe que se levar para vender a Lisboa, ou para outra qualquer parte, e no outro as descargas, em que copiará os bilhetes da paga dos direitos da dizima do pescado, que tiverem levado: de cada hum dos ditos acentos pertencerá ao dito Escrivão quarenta reis, e terão de ordenado cada hum dos ditos officiaes, e Juiz de Fora secenta mil reis pagos por folhas do Contencioso (?) da Casa de Bragança na meza da dita Casa; pois percebendo a Real Fazenda interesse avultado, justo hẽ, que S. Mag. concorra com hum pequena parte.

Estat. 2.

§.3. Terão os sobreditos Officiaes por obrigação hirem assistir á tirada das redes no lugar da Costa, fazendo repartir o peixe que sahir em tres iguais partes, huma se transportará para esta villa, ou termo; do que fará o Escrivão acento no livro da sahida, e as outras duas partes as deixem comprar ás pessoas aptas, que as quizerem embarcar para os portos de Lisboa, ou para outros: do que logo tambem fará acento, com declaração das pessoas, quantidade, e qualidade de peixe, que cada hum leva, e para onde, como tambem o valor mediano do dito peixe pouco mais, ou menos, e dos ditos acentos passará certidão de guia para onde quer que for, para ao depois fazer descarga no outro livro: e o que vier para consumo dos moradores desta villa, e termo, lhe dará baixa por outro igual acento, em que copiará o bilhete de hum dos Almotaces desta jurisdicção a quem dirigirá as guias, que passar.

Estat. 3.

§.4. Nenhuma pessoa negoceará em pescado, sem tirar cada anno licença da Cammara desta villa, que lha não passará sem dar huma fiança de cem mil reis ao menos, para assim ficar segura a Fazenda Real no cozo de se apanhar algum descaminho; pena de que sendo achados a negocear sem a dita licença, serem castigados segundo se determina no Estatuto seguinte.

Estat. 4.

§.5. Toda a pessoa assim qualificada com a dita licença da Cammara, que quizer levar para vender peixe a Lisboa, a esta villa, ou a outra alguma parte será obrigada a hir primeiro em direitura dar entrada ao Escrivão do pescado o qual lhe escreverá o acento pela referida maneira; pena de que não hindo como dito hẽ, ou sendo achado extraviado sem guia, se lhe tomar por perdido, e pagar o dobro do que lhe for achado da Cadea, donde estará trinta dias: e isto, ou se lhe prove por achada, ou por denuncia, a qual se poderá dár tanto por qualquer pessoa do povo, ainda sendo inimiga, ou em segredo, como por hum dos ditos Officiaes, ou quasquer outros de justiça: nas quaes se lhes julgá a metade do dito perdimento, e o dobro; e a outra metade será a favor da Fazenda Real: cujo produto será depositado na mão de hum Thesoureiro eleito, e afiançado pela Cammara, que o Escrivão dos Direitos Reaes terá obrigação de o faser saber à meza do Pescado da Casa de Bragança dentro de quinze dias, com pena de suspensão, para assim cuidar na dita arrecadação, que lhe ficará pertencendo.

Estat. 5.

§.6. Incurrerão similhantemente nas mesmas penas as pessoas que houverem levado para vender, qualquer porção de peixe, ou do seu valor não apresentando aos ditos Officiaes do pescado os bilhetes da paga dos direitos dentro do perfixo termo de doze dias, contados desde o em que se houver lavrado o acento da sahida, ou apresentando-os de menos quantidade de peixe, a respeito do que tiverem levado; e isto por cada vez, que nisto forem comprehendidos: posto que depois de passado o dito termo apresentem os referidos bilhetes; e debaixo das mesmas penas, serão obrigados a mostrar, no dito prazo de doze dias os bilhetes dos Almotaces desta jurisdicção: e os que o levarem para mais longe, ou pela barra fora mostrarão a paga dos direitos, no termo, que resoadamente se lhes julgar, conforme a distancia dos lugares, não excedendo o de seis mezes contados de hora a hora, e passado o dito prazo, sem apresentarem a dita paga, ficarão sujeitos ás mesmas penas.

Estat. 6.

§.7. E porque pode succeder, que o dito Escrivão, ou Meyrinhos fação algum genero de avença com as partes, do que se seguiria grande prejuizo à Fazenda Real, será obrigado o Juiz de Fora desta villa a tomar contas aos ditos Officiaes no fim de cada mez pelos livros das sahidas, e descargas, e terá huma devassa aberta, em que perguntará ex-officio trinta testemunhas por anno em diferentes tempos á cerca dos erros, e mais culpas, em que possam cair os ditos officiaes: e sendo-lhes provado algum, incurrerão nas penas dos Rendeiros, ou jurados, que fazem avenças, e alem disso ficarão inhabeis para servir outro algum officio de Justiça, ou Fazenda, como indignos.

Estat. 7.

§.8. Serão outrosim comprehendidos nas penas determinadas no Estatuto 4. §. 5. todos os que desembarcarem algum pescado em qualquer dos portos desta villa, ou termo, se não apresentarem os bilhetes, ou certidoens das pagas dos direitos competentes.

Estat. 8.

§.9. O Juiz de Fora desta villa será o privativo neste domicilio para conhecer das tomadas e denuncias sobreditas; para o que terá particular vigilancia, e cuidado em faser executar as penas aqui conteudas, dando appellação, ou agravo nos cazos, em que couber sómente para o Juizo dos Feitos da Fazenda, procedendo nestes cazos summariamente com o Escrivão dos Direitos Reaes, que será tambem o competente para estas denuncias, e achados: excepto naqueles processos, em que ele for denunciante, ou em que o dito Ministro devassar dele, porque nestes cazos será escrivão hum dos do geral a quem nomear; e não será ouvido em juizo nenhum dos culpados nestes descaminhos, sem ser da Cadea; pois que lhe não hade valer carta alguma de seguro, nem Alvará de Fiança, e as Offensas, que se fizerem ao dito Escrivão, ou Meyrinhos do Pescado na administração de seus serão castigadas como as dos Officiaes de justiça de S. Mag.

Estat. 9.

§.10. Quanto aos descaminhos de fazendas, ou contrabandos = Nomearsehão da mesma forma em Cammara hum Escrivão das Tomadias, e denuncias, que sirva tambem de Direitos Reaes, pelo não haver nesta villa, e dois Meyrinhos para tomadias, que acharem nesta villa, e termo, que todos requererão no Conselho da Real Fazenda suas cartas de propriedade dos ditos officios vitalicios, que lhas passará em virtude das ditas nomeações da Cammara: e terão de ordenado cada hum secenta mil reis, pagos a saber o Escrivão pela junta do Commercio, e os dois Meyrinhos hum pela Alfandega de Lisboa, e o outro pela meza do Consulado, por folhas do Conselho da Fazenda.

dega de Lisboa, e o outro pela meza do Consulado, por folhas do Conselho da Fazenda.

Estat. 10.

§.11. Ampliadas, nesta parte, as Leys privativas, e inhibitorias a outros Juizes, consediadas tanto ao Conservador da junta do Commercio, como ao Juiz de India e Mina para o conhecimento de denuncias, e tomadias de contrabando, ou de descaminho, será o Juiz de Fora esta villa o competente para o conhecimento na primeira instancia dos ditos contrabandos, ou jurados do seu districto; de que dará appellação, e agravo a saber dos contrabandos, para o Conservador da Junta do Commercio, e dos descaminhos, para os Juizes dos Feitos da Fazenda: regulandose pelas Leys promulgadas sobre estas materias, e estilos da Corte contra os infraactores dellas.

Estat. 11.

§.12. Os perdimentos, a importancia dos dobros, ou tresdobros serão depositados em poder do dito Depositario do Pescado; de que o dito Escrivão dos Direitos Reaes terá obrigação de o faser saber ou á junta do Commercio, a Alfandega, ou Consulado de Lisboa, adonde pertencer, dentro de quinze dias, para o mandarem arrecadar, pena de ser suspensão do Officio, athe nova mercê de S. Mag.: e terá o dito Juiz de Fora huma devassa sempre aberta acerca dos erros, mais culpas em que possam cair os ditos Officiaes, que sendo comprehendidos em alguma culpa, terão as mesmas penas impostas aos Officiaes do Pescado; e as offensas, que se lhes fizerem serão castigados como as dos Officiaes de justiça.

Cap. 4.

§.1. Regulados, e favorecidos assim estes dois importantes ramos de commercio, e evitados tantos descaminhos: se podem ainda, nesta villa estabelecer outros dois, não menos uteis á Republica, e tambem ao Estado, quais são = o da Seda, e o do Sal, de cada hum deles tratarei com separação.

§.2. Quanto á Seda: não sendo, athe agora bastante para rezolver o cêgo, e ocioso povo desta Republica, por huma parte os privilegios concedidos na Ley novissima aos que plantarem amoreiras, e pela outra a fertilidade destas terras, para com muita facilidade se crearem e produzirem; succede não haver em todo o ambito desta villa, e termo, se não pouco mais de quatrocentas, podendo ter mais de cem mil destas arvores, sem fazer o minimo prejuizo as suas agriculturas, e pumares; pondo-as á roda das suas fazendas, ou em outros ciftos, que lhes não embarcaram as outras plantas; vindo assim a fazer infrutifera não só a mesma

terra tão própria por sua natureza para a produção destas arvores, segundo tem mostrado a experiência; mas também a privarem-se a si, á Republica, e ao Estado das utilidades, que resultão do exercicio deste precioso negocio. Para este, pois se promover nesta villa, já que athe agora se não tem movido os povos della com os premios na Ley estabelecidos, me parece se conseguirá pelo meio da coacção; para o que lembro os seguintes Estatutos.

Estat. 1.

§.3. Todos os lavradores, sem excepção de pessoa, que nesta villa, e termo tiverem quintas, terras, e ainda quintais, ou outras quaesquer qualidade de fazendas, excepto pinhaes, serão obrigados a plantar, e conservar as amoreiras, que a Cammara arbitrar a cada huma das ditas propriedades; pena de serem condemnados os Donos, seus Feitores, ou Cazeiros, pela primeira vez em vinte mil reis para as dispezas do Conselho pagos da Cadea; em cujas penas incorrerão tanto que forem passados dois annos da data da aprovação desta, que lhe ficão assignados para dentro do dito prazo as plantarem; pela segunda vez quarenta mil reis, e pela terceira, e mais vezes o dobro das ditas penas: em que bastará para ficarem comprehendidos terem menos huma do numero, que a Cammara lhes taxar.

Estat. 2.

§.4. Far se hã á custa do Conselho hum livro numerado, e rubricado pelo Juiz de Fora para nele se acenar com separação o numero das ditas arvores, que couberem a cada propriedade: o qual lhe arbitrarão, dentro de trez meses, os Officiaes da Cammara, por louvados peritos; e depois o farão publicar, tanto na villa, como em todas as povoaçoens do termo, para se não poder alegar ignorancia: e no dito arbitramento attendirão principalmente ao interesse publico, que requer muitas destas arvores, e também á capacidade de cada huma das propriedades, e qualidade da terra dellas, para assim se lançarem em hum justo arbitramento.

Estat. 3.

§.5. Os Directores, Deputados, e outras mais pessoas a quem está entregue a administração da Real Fabrica das Sedas de Lisboa serão obrigados a comprar a seda ou em rama, ou em fio, que lavrarem os moradores desta villa e termo, pelos preços, que em cada hum dos annos correr; pena de serem suspensões dos cargos, que occupão, athe nova merce de S. Mag. E porque pode succeder, que pelos tempos futuros haja algum particular, ou muitos em sociedade, que estabeleçam nesta villa, ou termo alguma Fabrica de Sedas, gozarão, não só estes, mas também todos os fabricantes, e mais

pessoas, que se empregarem no serviço da mesma fabrica, de todos os privilegios concedidos aos da Real Fabrica de Lisboa em tudo o que a esta forem applicaveis: e será seu Juiz privativo, com inibição a todos os mais na primeira instancia, o Juiz de Fora desta villa em todas as causas que tiverem, tanto civis, como crimes, ou sejam Autores, ou Reos; de que dará appellação, e agravo nos cazos em que couber, para o Supremo Tribunal da Relação.

Cap. 5.

§.1. Encaminhado, e promovido deste modo este precioso ramo de negocio; faltame tractar do Sal; cujo commercio se não deve desprezar. = Há no termo desta villa, desde o citio a que chamão a Bomba, athe o ultimo lemite do lugar de Aldea de Pay Pires, muitas prayas, murraçoens, e baixios inculcos proximos á agoa do braço de mar, que vae ter á Coinna, muito próprios para se fundarem marinhas; as quaes havia nos ditos citios, segundo consta por huma tradição muito antiga: e ainda hoje se encontra huma na quinta da Palmeira dos Religiosos de Bellem, que produz bastante sal; com cujo exemplo não tem querido, athe agora conformarse os Donos das taes prayas, e murraçoens, fazendo marinhas em seu beneficio, e do publico; pois hã bem patente a todos a oppulencia das terras, donde se feitoriza este genero: o qual se pode estabelecer nesta jurisdição pelo meio dos seguintes Estatutos.

Estat. 1.

§.2. O Juiz de Fora, com os Officiaes da Cammara hirão, dentro de trez meses, o mais tardar, fazer vistoria, e examinar todos os referidos citios, desde a Bomba, ou praya interior do Alfeite, athe Aldea de Pay Pires, com dois louvados marroiteiros inteligentes no fabrico de marinhas, que mandarão vir de fora á custa do Conselho, e toda a praya, ou murraçoal, que pelo parecer dos ditos louvados, acharem capaz para marinhas, a farão assignar com marcos á custa do mesmo Conselho, de que farão autos em hum livro novo, que haverá tão somente para este effeito: os quaes autos de vistoria mandarão logo apregoar, desde o lugar de Corroyos, athe Aldea de Pay Pires, para vir á noticia de todos: e depois se guardará o dito livro no archivo da Cammara, para a todo o tempo constar.

Estat. 2.

§.3. Todos os donos, sem excepção de pessoa, das ditas prayas, murraçoens, ou baixios, que forem assignalados para marinhas de Sal, serão obrigados de as fazer dentro do prazo de sinco annos; pena de que não as edificando no dito tempo, as ficarem perdendo para o Conselho; que lhe passarão livres de qualquer incargo, ou hypoteca: o qual as

remmatará, ou aforará em praça publica a quem mais dêr, cujos arrematantes as edificarão dentro de dois annos, com a dita pena de perdimento: e isto sem goardarem mais solemnidades algumas, nem ainda as determinadas na Ley novissima, sobre os aforamentos dos bens dos Conselhos, que nestes casos não terão effeito algum, em beneficio deste ramo de negocio: e se o Conselho tiver para o futuro algumas possibilidades mais do que as tem, as poderá edificar para seu rendimento.

Cap. 6.

§.1. Estabelecido, e apoyado segundo me parece, com os sobreditos Estatutos, o commercio actual, e futuro desta villa: me falta ponderar, que havendo no termo della sinco Freguezias quaes são = Caparica, Seyxal, Arrentella, Ammora, e Corroyos, tem cada huma sua Irmandade dominante, que apresenta todos os annos o seu respectivo Cura, ou o reconduz conforme a feição, que lhe tem o Officiaes das ditas Irmandades; a cujo partido andão os ditos Curas sempre sujeitos, sob pena de os deporem, e nomearem outros a seu arbitrio; daqui tem nascido, por huma parte faltarem os mesmos Curas á sua obrigação, e por consequencia ficarem muitas ovelhas sem o pasto espirital, vivendo mais á Ley arbitraria e licenciosa, do que á da Religião: pela outra parte quererem-se perpetuar os Menzarios nas ditas Irmandades: e finalmente tem succedido haver entre elles duas facçoens, huma a querer um Cura, outra outro; de que tudo tem havido muitas dezordens, que raras vezes se terminão, sem se arruinar huma quantidade de fammílias, e ficarem muitos homens culpados em delictos graves: como são tumultos, brigas, e assuadas; e alem disto maquinão varias intrigas huns contra os outros; de que tem conhecido tanto a justiça Ecclesiastica, como varios Ministros seculares mandados expressamente por S. Mag.; o que tudo tem prezenciado todo o povo desta Republica. Para se atalharem de huma vez estas dezordens, e outras, que possão acontecer, me parece necessario, que S. Mag. a quem pertence a apresentação das ditas Igrejas: como o vou amostrar, confira á Cammara desta villa o poder de as apresentar, por serem de tenue rendimento.

§.2. Há nesta villa duas Igrejas parochiaes da Ordem de S. Thiago: de huma hã orago o mesmo Santo, da outra N. Snr.ª da Assumpção do Cstello: as quaes prove S. Mag. como governador, e perpetuo Administrador da dita Ordem. Da de S. Thiago são filliaes as Freguezias de N. Snr.ª da Graça do lugar de Corroyos, e a de N. Snr.ª da Consolação do lugar de Arrentella; e por consequencia a do lugar do Seyxal hã pouco eregida em freguezia separada, por se haver desanexado da sobredita de Arrentella. Da do Castel-

lo são filliaes a de N. Snr.ª do Monte de Caparica, e a de N. Snr.ª do Monte São do lugar d' Ammora: as quaes todas, menos a do Seyxal, por ser muito moderna forão antigamente vezitadas pelos Vezeitadores da mesma Ordem de S. Thiago, como a ella pertencentes: dispondo, e provendo nellas o que lhes parecia necessario, de que forão os ultimos Vezeitadores Jacomo Ribeiro de Leyva Desembargador da Casa da Suplicação, e Fernão Velho de Azevedo Prior da Igreja de S. Julião de Setubal: como consta dos livros das vezitas das ditas duas Igrejas matrizes desta villa, e radicalmente hade constar da creação de todas ellas dos tombos antigos da Commenda de Santa Maria desta villa, que se hão de achar no Cartorio do Convento de Palmella: e por serem as ditas freguezias filliaes pertencentes á dita Ordem, tem cada hum dos Curas dellas annualmente de congrua hum quarto de vinho, que lhe paga a dita Commenda.

§.3. Não se sabe ao certo, porque modo se introduzirão os Irmaons das ditas Irmandades a nomear os seus respectivos Curas; porem seja qualquer que for o titulo, em que se fundem para as apresentar, ainda que tenham adquerido huma posse immemorial: hã indubitavel, que as Igrejas, e bens das Ordens Militares deste Reyno, depois que os Mestrados dellas se unirão perpetuamente á Coroa, tomarão a natureza de bens della, e ficarão sendo, como o são imprescriptiveis; em cujos termos, S. Mag., como Governador, e perpetuo Administrador das ditas Ordens, nunca chegou a perder o padroado das mencionadas Igrejas.

§.4. Sendo, pois este o verdadeiro estado deste Ponto, omettendo algumas circumstancias não menos attendiveis, por não abuzar da paciencia de V. Ex.ª, basta para concluir, que hã certo em direito focar aos Suberanos, não só pelo seu poder imminente, e superior do Estado, mas também como Protectores da Igreja, atalhar tudo o que hã de dezordem no governo exterior della: não se pode negar, que o direito de nomear aos Beneficios seja puramente da Policia externa da Igreja; em cujos termos, havendo como hã as referidas dezordens na nomeação dos Curas das ditas Freguezias, pertence a S. Mag. immendallas, reunindo á sua Coroa a apresentação dellas, para a transferir á Cammara desta villa, que usará deste privilegio na maneira abaixo declarada.

Estat. 1.

§.5. O Juiz com os Officiaes da Cammara apresentarão vitaliciamente nas pessoas mais aptas as referidas sinco Igrejas do termo desta villa; de que passarão a cada Cura a sua Carta, para requererem ao Ordinario a sua Collação; ficando inteiramente abolida a posse, ou direito, que intentem ter os ditos Officiaes das Irmandades, ou Corporaçoens de povo,

que os apresentavam, como se nunca lhe existisse tal jurisdição, e de nenhum efeito as suas nomeações, como usurpadas á Coroa.

Cap. 7.

§.1. Restame finalmente representar o quanto está abandonado o commodo, e o decóro publico desta villa, e termo, e o quanto perciza de varias obras necessarias; príncípio a rellatar em groço o estado da terra rellativamente a este objecto, que certamente hê vergonhoso: achase esta sem Casas de Cammara, da Audiencia, e da apuzentadoria dos Ministros, sem cadea, pois a que hê hê huma caza alugada, que tem sido repetidas vezes arrombada, a Capella que hê de S. Sebastião no fim da villa está arruinada, e sômente conserva as paredes com alguns pedaços de telhado, as ruas descalçadas em muitas partes, e finalmente os caminhos invadiáveis com atoleiros em muitos citios, e outros á borda de precepicios, sem o reparo preciso, donde se tem despinhado passageiros, como hê no Caminho do Porto Brandão, e algumas outras partes; não se acha a villa, senão com huma fonte retirada a que chamão a fonte da pipa, podendo ter outra no meio da mesma villa, sem se fazer despesa consideravel, por haverem nassentes de agoa muito perto; e por fim sem açougues, e curraes do Conselho, pois os que hê são alugados: o que tudo se pode edificar, e restabeleser sem a minima dispeza da Fazenda Real, pelo meio de hum suave, e imprectível tributo ao povo, na maneira abaixo declarada.

Estat. 1.

§.2. Todas as carnes, que se talham nos açougues desta villa, e termo serão vendidas por mais tres reis em arratel, que se cobrarão dos Marchantes no fim de cada mez: e por se evitarem os dollos, que podem haver nesta arrecadação, que verdadeiramente não hê possível precaver de todo, sem dispeza de Officiaes, ou goardas, para o que não pode suprir o limitado rendimento da imposição dos ditos tres reis: serão obrigados os Marchantes, no fim de cada semana, a viem manifestar, debaixo de juramento ao Escrivão dos Direitos Reaes, as arrobas de carnes, que nella se venderão; pena de que não vindo a fazer o dito manifesto, pagarem toda a que tiverem vendido na dita semana apreço de sincoenta reis o arratel a favor da dita imposição: cujos manifestos tomará o dito Escrivão em hum livro, que terá deputado para este effeito, o qual será numerado, e rubricado pelo Juiz de Fora; para no fim de cada mez se fazer a conta, e pelo liquido se executarem os ditos Marchantes, se o não quiserem pagar, como se practica nas dividas da Real Fazenda: e constando, ainda que seja por huma semiplena prova, pela difficuldade que nestes ca-

zos hã de se fazer completa, quem os ditos Marchantes declarão menos carnes do que venderão, pagarão as que demais tiverem vendido a sincoenta reis por arratel, na forma assim determinada: e sômente havendo Denunciante, levará este a metade do que importar; as quaes denuncias se poderão dár, ainda que seja por inimigos, ou em segredo; de que dará o dito Ministro appellação, e agravo, nos cazos em que couber, sômente para o Juizo dos Feytos da Fazenda, e fírará no fim de cada anno, com o dito Escrivão dos Direitos Reaes, huma devassa ex officio particularmente sobre este cazo.

Estat. 2.

§.3. Os taberneiros deste districto pagarão por anno doze mil e oitocentos reis, cada hum, sem o que lhes não passará a Cammara as suas licenças costumadas; e o dinheiro, que se acha produzido das sobras das sizas desta villa, e o que daqui por diante for sobejando se ajuntará tudo com os tres reis da dita imposição nas carnes, em hum cofre de tres chaves, de que terá huma o Juiz de Fora, outra o Escrivão dos Direitos Reaes, e a outra o Depositario do dito cofre, que será eleito, e affiançado pellos Officiaes da Cammara: dentro de cujo cofre estarão dois livros rubricados pelo dito Juiz de Fora; hum para servir de todas as entradas, e o outro das sahidas; para cuja entrada do cofre serão fiscaes os Officiaes da Cammara, e principalmente o Procurador: o qual dinheiro se dispendirá nas obras que abaixo se apontão.

Estat. 3.

§.4. Consertar se hã a Cappella de S. Sebastião, de forma, que fique com a segurança, e decencia percisa: e como a rua, que sahe da villa athe á dita cappella hê pouco larga, se estenderá mais de hum, e outro lado, principalmente pela parte do Norte, deribandose a terra, ou vinhas dos Intestantes, que for necessario para ficar hum campo largo, e desafogado, que para ficarem indemnizados, se avaliara a terra, ou vinhas, que não forem usurpadas ao Conselho, por dois louvados, que a Cammara nomeará, para da dita contribuição se pagar aos seus Donojs o preço da avaliação: nos lados do dito campo se farão muros, para sustentar as terras, e em baixo deles acêntos, e fileiras de arvores frondosas por cada lado, para ornato daquele pequeno campo, e servir de passelo ao Povo.

Estat. 4.

§.5. Neste mesmo campo se fará todos os meses huma feira, que será no dia vinte e quatro de cada mez, com declaração, que nos mezes de Junho, e Julho durará seis dias effectivos, para as quaes obrigará a Cammara a todos os Officiaes mecanicos, com pena de seis mil reis, pagos da Cadea, se não forem, ou man-

darem outros em seu lugar; cujas feiras todas serão francas, e livres de quaesquer direitos, tanto para os que venderem, como para os que comprarem.

Estat. 5.

§.6. Semilhantermente se fará na praça publica desta villa huma cadea com toda a necessaria segurança repartida em duas sallas livres, huma para homens, e outra para mulheres, huma enxovia, e tres, ou quatro segredos, e hum açougue publico, fazendose tambem em outro cham na mesma praça humas cazas para a apozentadoria dos Ministros, Salla para a Cammara, e outra para a da audiencia, Curral do Conselho, em citio separado da villa, e dois açougues mais nos lugares do termo donde athe agora se tem vendido as carnes: cujas obras todas se executarão fielmente pela Planta, que fizer o Ingenheiro, que S. Mag. for servido nomear; e no cazo de ser preciso comprar algum cham, ou cazas para quaesquer destas obras, se observará o disposto no Cap. 7, Estat. 3. §. 4; praticandose o mesmo em quaesquer estradas publicas, que for percizo alargarem-se: as quaes se consertarão, e também as calçadas nos citios, que mais necessitarem.

Estat. 6.

§.7. Nenhuma destas obras se executarã, sem que primeiro a Cammara a faça remmatar em praça a quem menos der; e o Juiz de Fora será o Inspector dellas, fazendo-as executar com toda a segurança, e bem conforme á Planta de cada huma: determinando verbalmente qual se hade fazer primeiro, e depois as que se hão de hir seguindo: e passarão os ditos Officiaes da Cammara mandados de entrega aos rematantes para cobrarem do Cofre o preço da arrematação em quatro quarteis; cujas importancias lhes não entregará o dito Ministro á boca do dito Cofre, sem darem huma fiança abonada, para assim se evitarem os prejuizos que podem acontecer.

Estat. 7.

§.8. Tanto que as ditos obras forem finidas, e as ruas, e câminhos consertados, ficarão seçando as ditas contribuições: e sômente permanesera perpetuamente a imposição de hum real nas carnes, e a de quatro mil reis por cada taberneiro, para a conservação, e reparo das ditos obras, ou de outras publicas, que de novo acrição: em cujas arrecadações, e dispezas se observará o disposto nos Estatutos primeiro, segundo, e setimo deste capitulo.

Estat. 8.

§.9. E porque a execução de todo este economico Regimento fica encarregado tanto ao Juiz de Fora, como aos Officiaes da Cammara, na forma, que em

cada hum dos Estatutos hê conteudo; pelo trabalho, e zelo com que se devem empregar na referida execução, se contribuirá a cada hum vinte mil reis de ordenado, e ao dito Juiz de Fora trinta mil reis pagos em dois quarteis pelos rendimentos das contribuições das ditas obras.

Estat. 9.

§.10. Todos, e cada hum dos Officiaes da Cammara, que forem remissos, ou indulgentes em executar tudo o que lhes hê encarregado, serão condenados pelo Juiz de Fora em vinte mil reis para as dispezas do Conselho, que se acentarão no livro das Coimas, de que não haverá outra appellação, ou agravo, nem ainda a titulo de revista, que não seja o recurso á immediata pessoa de S. Mag.: e o mesmo se praticará em tudo o que por este Regimento se executar, excepto nos cazos nele declarados, que sômente nesses se dará a dita appellação, e agravo para onde tocar.

Estat. 10.

§.11. Da mesma forma o Juiz de Fora ficará sujeito a ser culpado na residencia se se apartar, ou faltar ao que neste Regimento lhe fica encarregado: e porque pode succeder, que os Vereadores, por afrição, ou conloyo venhão votar nas eleições, que lhe ficão pertencendo em pessoas menos aptas, o dito Ministro presidente, alem do seu voto decezivo, terá o exclusivo: e sendo as eleições feitas por outro modo, serão nullas, e de nenhum effeito.

Estat. 11.

§.12. Toda, e qualquer pessoa, que for contra o determinado neste Regimento, em todo ou em parte, incurrerá na perda do Officio, que tiver, e em cem mil reis para as dispezas do Conselho, e será degradado por tres annos para o Maranhão; bastando para assim ser condemnado constar do simples facto da transgressão, sem mais formalidade de processo.

O zelo do Bem Commum, e o geral interesse desta Republica, como já ponderei, me ditou estes Estatutos, que offereço á Censura de V. Ex^a, para que examinados, e purificando-os pelas ajustadas regras da Politica, e Prudencia, que preside em todas as acções de V. Ex^a, os ponha na Real Presença de S. Mag., a quem humildemente supplico a sua Confirmação, para alivio de todo este povo, e utilidade da Monarchia, que se interessa na Opulencia das terras da sua dominação, e sempre mandará o que for servido. Almada aos 26 de Novembro de 1771.

Do Juiz de Fora de Almada: Joze Manoel da Cruz Mendes.

Em Dezembro de 1991, numa iniciativa da Câmara Municipal do Seixal/Ecomuseu e do Centro de Arqueologia de Almada, realizaram-se no Moinho de Maré de Corroios, as I^{as} Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado, iniciativa de que se editaram recentemente as respectivas Actas. Por ocasião da sua apresentação pública, as instituições que haviam organizado o encontro de 1991, promoveram, no dia 16 de Março, uma Mesa-Redonda que prolongou e actualizou a discussão da mesma temática, convidando para tal todos os autores com trabalhos inseridos na obra, bem como outros investigadores e representantes de instituições diversas. A abrir um convívio informal que reuniu nos Paços do Concelho do Seixal mais de três dezenas de pessoas, o Dr. Carlos Fabião foi convidado a produzir uma intervenção de síntese sobre a edição, contextualizando-a e lançando algumas pistas para o debate posterior. Das suas palavras e das participações que motivou damos conta nestas páginas.

OCUPAÇÃO ROMANA DOS ESTUÁRIOS DO TEJO E DO SADO

Carlos Fabião

Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Câmara Municipal do Seixal este convite e a iniciativa de reunir os participantes das I^{as} Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado, por ocasião do lançamento do volume das respectivas Actas.

Pediram-me que fizesse uma breve apresentação da obra e das questões que a mesma suscita e é justamente o que farei, aproveitando para alguns comentários sobre a actividade posterior às ditas Jornadas, chamando desde já a atenção para o facto de não serem intencionais eventuais erros ou omissões, os quais ficarão a dever-se ao facto desta não ser uma apresentação formal do tema e, por outro lado, ter sido combinada com muito pouca antecedência.

Publicam-se então, em Março de 1996, as Actas das Jornadas que nos reuniram no Moinho de Maré de

FLUPE, Graça e RAPOSO, Jorge (coord.), 1996, *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado* (Actas das I^{as} Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado), col. Nova Enciclopédia, nº 53, Lisboa, Pub. Dom Quixote/Câmara Municipal do Seixal, 453 pág., ilust. (15,5 x 23,5 cm), 4200\$00 PVP (3500\$00 nos Núcleos do Ecomuseu Municipal do Seixal).

Foto: Francisco Silva/Agência CNS/Ecomuseu

Corroios em Dezembro de 1991, quatro anos após a data proposta para entrega final dos textos relativos às comunicações apresentadas (Fevereiro de 1992). Obviamente, é um gigantesco espaço de tempo, e teria sido preferível e desejável publicá-las antes mas, como arqueólogos, devemos contextualizar as coisas e não perder de vista que em Portugal muitas vezes nem assim sucede, nada se chegando a editar.

Falando então da obra, saliento em primeiro lugar justamente a iniciativa de co-edição, à qual está associada uma posterior distribuição comercial. De facto, embora nos últimos anos as autarquias tenham ocupado um significativo papel na edição ou patrocínio de obras importantes, em termos regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, estas entram mal no mercado e têm limitada circulação (talvez aqui devesse existir uma acção de divulgação mais interveniente por parte da Associação Nacional de Municípios). A solução da co-edição com uma editora comercial permite alargar o número de potenciais leitores, é interessante e louvável, para além de formalmente correcta: às autarquias compete promover a cultura das suas regiões e, em última análise, do País; as editoras existem para editar livros, pelo que é natural a repartição de tarefas.

O volume tem ainda outras particularidades a sublinhar.

Em primeiro lugar, a inclusão de uma ficha técnica que permite reconstituir o que aconteceu em 1991, com indicação de todas as comunicações,

mesmo quando não são objecto de publicação, o que sucede com quatro das 29 comunicações apresentadas. Sem menosprezo para as restantes, diria que apenas uma prejudica a economia do volume — precisamente a relativa à sondagem realizada na Rua dos Correiros (Lisboa), a qual surge apenas na discussão final.

Interessante é também a forma de inclusão dos debates, mantendo as características de uma oralidade que retrata de forma fiel o ambiente de um período de discussão numa reunião científica (em situações semelhantes, quando a organização pede que sejam passadas a escrito as intervenções orais, o resultado fica bastante distante do efectivamente dito e transmite, para quem lê essas páginas, a ideia de que ocorreu uma verdadeira “conversa de surdos”).

Finalmente, a inserção de um conjunto de índices é uma componente fundamental do volume e um extraordinário valor acrescentado (pp. 435-451).

Quanto ao conjunto das comunicações propriamente ditas, procurarei fazer uma breve síntese. Assim, poderemos considerar:

— um grupo de comunicações sobre novos sítios e novas realidades na área de Setúbal, Vale do Sado e zona de Palmela (com uma comunicação algo marginal sobre Sines);

— um segundo conjunto sobre Lisboa e Vale do Tejo, com duas intervenções sobre a área urbana de Lisboa e trabalhos sobre os centros oleiros de Muge, da Q^{ra} do Rouxinol (Seixal) e do Porto dos Cacos (Alcochete),

verdadeiramente o “prato de substância” destas Jornadas. Completam este grupo quatro textos que chamaria genericamente de cartas arqueológicas, relativos a levantamentos realizados em Palmela, Vila Franca de Xira, Cascais e Almada;

— em terceiro lugar, embora infelizmente pouco representado, surge-nos o mundo rural, um quotidiano frequentemente esquecido face a uma investigação preferencialmente dirigida para as bacias hidrográficas e o aproveitamento dos recursos marinhos. Paradoxalmente, os contextos rurais são justamente os mais ameaçados no que respeita à zona dos estuários do Tejo e do Sado. De facto, a necessidade de intervenção arqueológica prévia a qualquer grande obra pública é já aceite no que respeita aos centros históricos dos antigos núcleos urbanos, salvaguardados por uma maior capacidade de intervenção dos arqueólogos junto dos poderes públicos; pelo contrário, sobre as periferias dos actuais núcleos urbanos pendem ameaças menos controladas e que ultrapassam a capacidade de intervenção e acompanhamento do arqueólogo. Apenas a título de exemplo, prevêem-se, a curto prazo, grandes agressões, provavelmente não controladas, como a construção da nova ponte sobre o Tejo e dos respectivos acessos, os trabalhos da Expo 98, da despoluição do rio Trancão, etc., que afectam áreas rurais relacionadas com a antiga cidade (romana, medieval, moderna...);

— um quarto grupo de sínteses trata os aspectos económicos do Vale do Tejo, as argilas, o comércio e a tipologia de ânforas;

— num quinto grupo podemos incluir trabalhos relacionados com o património arqueológico na área de Setúbal, Vila Franca de Xira, Lisboa (Teatro Romano) e Seixal.

À distância de quatro anos, serão talvez as questões relacionadas com este último grupo que nos levantam hoje as maiores perplexidades. Em primeiro lugar, é recorrente em diversas comunicações a referência a projectos a enquadrar na Lisboa'94, quer para o Teatro Romano, quer para a Sé de Lisboa (pp. 413-414 — a iniciativa já passou e parece não ter deixa-

do marcas. Também uma futura intervenção e solução para a fábrica de salga de peixe de Cacilhas não teve qualquer desenvolvimento (moção aprovada na reunião — ver pp. 419-420).

Noutro âmbito, também não foi concretizada a anunciada publicação de uma carta arqueológica de Almada (pp. 225-226).

Mas, no contexto das Jornadas de 1991, importa destacar também as ausências. A mais gritante e chocante será a de Tróia (Setúbal), embora a distância temporal permita observar algumas das subtis nuances da eufemisticamente chamada “política cultural” portuguesa. De facto, Tróia não está completamente ausente, sendo especificamente mencionada no discurso de abertura, do Dr. Fernando Real, Director do Departamento de Arqueologia do IPPAR (p. 17); apesar disso, nada foi feito desde então, permanecendo o local escandalosamente ausente dos planos de desenvolvimento turístico, valorização e protecção a suportar pela Secretaria do Estado de Turismo, ignorado dos roteiros arqueológicos do Sul do País e do processo negocial que o Estado português vem mantendo com a empresa proprietária do terreno. A própria comunicação social refere iniciativas de entidades como a Câmara Municipal de Grândola, que recentemente manifestou a sua perplexidade perante esta óbvia e efectiva demissão do poder central face às suas obrigações.

Enquanto isso, a investigação arqueológica continuou a desenvolver-se em Palmela, com uma exposição e um catálogo editado em 1993, a carta arqueológica de Oeiras foi publicada no mesmo ano e a de Cascais havia saído em 1991, tudo iniciativas autárquicas. Outro local que tem presentemente algo a mostrar, está musealizado, recuperado e dispõe de um catálogo, é o da sede do Banco Comercial Português, na Rua dos Correios (Lisboa), ligado a uma entidade privada. Em termos patrimoniais, o balanço destes últimos anos mostramos assim alguma capacidade de iniciativa autárquica, mas é francamente negativo para o poder central.

Outra ausência de vulto, para continuar no Vale do Sado, diz respeito a Alcácer do Sal, onde decorrem escavações na sequência de um

MESA-REDONDA

A Mesa Redonda realizada por ocasião do lançamento de *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado* foi aberta pelos coordenadores da obra, em representação da Câmara Municipal do Seixal/Ecomuseu, e pelo Dr. José Manuel Cortês, responsável editorial das Publicações Dom Quixote. Foi então historiado todo o processo de cooperação institucional e de produção destas Actas das *II's Jornadas sobre a Romanização dos estuários do Tejo e do Sado*, sendo desde logo colocada à consideração dos presentes a utilidade de realização de um segundo encontro deste tipo.

Após estas intervenções introdutórias, o período da manhã do dia 16 de Março foi preenchido com a síntese de apreciação temática produzida pelo Dr. Carlos Fabião, seguida de um espaço de debate (ambos reproduzidos nestas páginas). Na tarde do mesmo dia, foi dada a oportunidade de apresentação sumária e discussão de alguns trabalhos recentes, ocasião aproveitada pelos Drs. Guilherme Cardoso (em nome da Associação Cultural de Cascais), Clementino Amaro (IPPAR) e António Dias Diogo (Gabinete do Teatro Romano de Lisboa).

O primeiro traçou uma breve panorâmica da investigação desenvolvida desde 1991 na costa atlântica de Cascais e na própria baía, a qual incidiu essencialmente em locais relacionados com a pesca e a vida marítima. Foram abordados os sítios do Espição das Ruiuas, onde subsistem estruturas da Idade do Ferro e se recolhem alguns materiais romanos [ver CARDOSO, G. & D'ENCARNAÇÃO, J. (1993), “Sondagem no Espição das Ruiuas (Alcabideche, Cascais)”, *Al-madan*, Nº 2 (IIª série), p. 150]; os vestígios de cetárias escavadas junto ao Castelo da vila [ver CARDOSO, G. (1992), “Cetárias postas a descoberto em Cascais”, *Al-madan*, Nº 1 (IIª série), p. 95]; o achado, em 1994, de um conjunto de quatro moedas romanas datáveis de 85 a 160 d.C. O debate incidiu fundamentalmente sobre aspectos construtivos das referidas cetárias, nomeadamente quanto à nomenclatura utilizada para o *opus*, distinguindo-se *opus caementicium* (argamassa ligante) de *opus signinum* (revestimento de impermeabilização, quer integre na sua constituição brita calcária ou fragmentos de cerâmica, situação que alguns intervenientes consideraram ter incidência cronológica, atribuindo o primeiro procedimento ao Alto e o segundo ao Baixo Império).

Clementino Amaro apresentou os critérios subjacentes ao projecto de musealização e recuperação das ruínas detectadas na sede do BCP (Lisboa) e que destacam o historial da cidade nos últimos 2 500 anos. Foram posteriormente colocadas breves questões relacionadas com as consequências da manutenção do nível freático no interior do espaço, opção que o autor justificou exactamente por razões de conservação das ruínas e dos edifícios envolventes.

Por último, Dias Diogo abordou a polémica existente em torno das formas 5 e 6 da tabela por si proposta para as produções de ânforas lusitanas, comparando-a com a atitude perante as variações tipológicas da forma Dressel 1. Foram de novo discutidos os critérios de classificação deste tipo de peças, nomeadamente ao nível do número mínimo de exemplares completos e da sua modelação (chamando-se a atenção para a possibilidade de existência de módulos grandes e pequenos, à semelhança do sucedido na Bética e na Gália), e, ainda, da caracterização petrográfica e química das pastas (embora se destacassem os limites da primeira relativamente às possibilidades de distinção com outras zonas do Sul da Península Ibérica).

A fechar os trabalhos, o Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal candidatou-se à organização das *III's Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado*, iniciativa que foi consensualmente aceite pelos presentes e que pensamos poder permitir a concretização desse encontro em 1997 (data ainda não definida).

Jorge Raposo

projecto de construção de uma pousada, talvez um local onde se recolha interessante informação para divulgar numas *II's Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado*, realização que penso todos desejarmos.

Quereria ainda chamar a atenção para um conjunto de textos entretanto publicados e que têm particular interesse no contexto desta reunião. Refiro-me, nomeadamente, aos trabalhos sobre a Qt^a. do Rouxinol e o

Porto dos Cacos inseridos nas Actas do *Iº Congresso de Arqueologia Peninsular* (Porto), onde se encontra também um estudo sobre as fábricas de salga identificadas na Rua dos Correiros. Sobre este último sítio, foi também publicado na revista *Conímbriga* um estudo sobre um mosaico da área termal.

Fontes bibliográficas da maior importância são também a publicação, em 1992, do naufrágio Cabrera III, datado do séc. III, o qual constitui uma referência fundamental para

o estudo da fase tardia dos fabricos lusitanos; o trabalho de Robert Etiéne e outros autores sobre Tróia, saído em 1994, e que poderá projectar internacionalmente o sítio e, quem sabe, ter repercussões na atitude do poder central; os trabalhos publicados no âmbito de Lisboa'94, quer o catálogo da exposição *Lisboa Subterrânea*, quer *O Livro de Lisboa*, coordenado por Inês Moita; ou o *Dicionário de História de Lisboa*, dirigido por F. Santana e E. Sucena; um outro trabalho que, sendo marginal à área da foz do Tejo e Sado, é dos mais importantes que se publicaram no contexto da arqueologia clássica em Portugal — o estudo de Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares sobre a Ilha do Pessegueiro, que coloca diversas questões pertinentes e interessantes para a problemática da exploração dos recursos marinhos e, por consequência, das economias estuarinas aqui tratadas.

Por fim, não queria deixar de referir a notada ausência, nas I^{as} Jornadas, do Projecto Sado, desenvolvido por uma equipa francesa que, apesar de contar com alguma colaboração portuguesa, se vem sistematicamente alheando da produção dos investigadores nacionais. Publicaram entretanto alguns trabalhos interessantes, nomeadamente um novo ensaio de síntese sobre o comércio dos produtos da Lusitânia (*Conúbriga*, vol. 32-33), pelo que seria útil e desejável a presença deste Projecto numas eventuais II^{as} Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado, iniciativa que, como certamente terão notado, considero ser de manifesta necessidade.

Debate

Severino Rodrigues — Em relação à questão da relação com o mundo rural, creio que sempre existiu uma dicotomia, ainda patente nas populações do litoral português. Refiro-me ao que conheço melhor, a zona de Cascais, onde povoações localizadas muito perto do litoral têm com este apenas relações indirectas. Os censos do século passado dão-nos raros marítimos, registando-se ape-

nas situações como a da Malveira, onde a pesca sazonal é complementar de uma economia de subsistência, tal como aconteceria no mundo romano. No Alto do Cidreira tivemos a confirmação dessa relação pelo achado de anzóis e de pesos de rede e outros vestígios surgem em Cascais e no Espigão das Ruivas. De qualquer modo, o homem do campo não seria o mesmo que se dedicava ao mar.

Mas concordo que é fundamental compreender o mundo rural e a forma como este se liga com as actividades comerciais estuarinas.

Carlos Fabião — Penso que não terei sido muito claro. O que pretendo afirmar, como em várias ocasiões tenho feito (e escrito), é que discordo totalmente da noção de complementaridade campo/mar, nos moldes em que J. Edmonson a definiu — as mesmas gentes trabalhando, alternadamente, na terra e nas “fábricas” de preparados de peixe. Essa complementaridade existe, certamente, mas num âmbito regional; isto é, nas regiões estuarinas existem comunidades e explorações de vocação agro-pastoril e comunidades e explorações piscatórias. Neste sentido, creio que o exemplo referido, ao qual se poderiam juntar muitos outros em quase todo o litoral português, constitui uma afirmação dessa dualidade. Quando mencionei a ausência do campo nas I^{as} Jornadas, queria chamar a atenção para a inexistência de trabalhos sobre uma componente essencial da vida dos estuários, os quais não vivem apenas da exploração dos recursos marinhos. Tanto mais que, das grandes às pequenas propriedades agrícolas, esta é a realidade arqueologicamente mais ameaçada no contexto das actuais áreas urbanas.

Jacinta Bugalhão — Em relação à recente actividade do IPPAR, e quanto à sede do BCP, é justo referir que, da intervenção arqueológica à musealização e publicação do catálogo, o papel da empresa se limitou ao financiamento, sendo toda a coordenação da responsabilidade do Instituto, através do Departamento de Arqueologia (embora a operacionalidade no terreno tenha sido assegurada por arqueólogos independentes).

Armando Sabrosa — Quando se fala de autarquias, é de lamentar, numa iniciativa como a das Jornadas de 1991, a ausência de comunicações sobre os trabalhos que, desde meados da década de 80, vêm sendo realizados em Almada sob a responsabilidade do Museu Municipal. A fábrica de salga de Cacilhas, tapada por deliberação unilateral da autarquia e sem quaisquer perspectivas de aproveitamento futuro, é igualmente exemplo de uma forma errada de encarar o património arqueológico.

O mesmo sucede com a carta arqueológica do concelho, que o CAA tem praticamente pronta mas necessita, por um lado, da viabilização financeira que a autarquia não se tem mostrado inclinada a fornecer e, por outro, da prestação de informações sobre os sítios recentemente descobertos e/ou intervencionados pelos seus serviços, situação para a qual também não dá respostas.

Por fim, relativamente à questão dos fragmentos de ânforas enviados para análise química, esclareço que todas as peças do Porto dos Cacos foram previamente desenhadas.

C. Tavares da Silva — Creio que a menção à ausência do Projecto Sado nas I^{as} Jornadas foi um pouco injusta, na medida em que se encontrava em fase inicial essa colaboração entre o Museu de Arqueologia e Etnografia de Distrito de Setúbal e a Universidade de Bordéus. Na perspectiva de umas II^{as} Jornadas, fará agora sentido apresentar resultados das escavações na Herdade do Pinheiro e em Abul, não só a nível do estabelecimento do período Fenício, mas também no que se refere à olaria romana. Está, aliás, no prelo um volume relativo a esta temática.

Jorge Raposo — Precisando algumas questões já afloradas, a situação da fábrica de salga de Cacilhas foi, de facto, uma das questões abordadas nas I^{as} Jornadas, tendo então motivado a aprovação de uma moção que manifestava preocupação relativamente às condições em que o sítio tinha sido abruptamente tapado. Pareceu-me entender da intervenção inicial de Carlos Fabião que existiam em 1991 perspectivas de musealiza-

ção e enquadramento do sítio, entretanto não cumpridas. Ora já na altura se sabia não ser vontade da autarquia almadense promover qualquer plano de requalificação e aproveitamento do local, situação para a qual ainda hoje não se vislumbra alteração.

Ainda na área do património arqueológico acessível à fruição pública, deverá referir-se a olaria da Qt^a do Rouxinol, já protegida por ocasião das I^{as} Jornadas, sendo desde a sua descoberta inserida nos programas de animação cultural do Ecomuseu Municipal do Seixal e visitada anualmente por milhares de pessoas. Alguns problemas de conservação da cobertura provisória (montada em 1986) fazem com que o local atravessasse uma momentânea fase de transição para uma nova estrutura, na evolução para um futuro núcleo museológico (tema de uma das comunicações de 1991, da responsabilidade da Dr^a. Graça Filipe).

Quanto ao Porto dos Cacos e à necessidade de sistematizar a informação dispersa, por várias vezes temos afirmado que um projecto desta dimensão ultrapassa claramente as capacidades logísticas, financeiras e humanas que têm sido colocadas à nossa disposição. A interrupção dos trabalhos de campo foi, aliás, uma decisão tomada pela equipa coordenadora do projecto *Ocupação Romana na Margem Esquerda do Estuário do Tejo*, por forma a permitir estudar e publicar o imenso espólio exumado, enquanto as ruínas eram protegidas e o espaço era acautelado ao nível do Plano Director Municipal de Alcochete. Partimos então para o estudo de contextos ou conjuntos de materiais mais significativos, divulgando-os em diversos encontros científicos portugueses e em revistas especializadas de Espanha e Itália. Reconhecemos as vantagens da sistematização da informação mas, fundamentalmente, haveria que dispor de meios para um estudo continuado e mais abrangente. Ora, infelizmente, nem o poder central nem as autarquias estão vocacionados para a viabilização deste tipo de trabalho, quer ao nível da investigação, quer da posterior publicação de um volume de material que implicaria já um significativo investimento financeiro.

João Pedro Cabral — É, de facto, meritório o papel das autarquias, embora algo irregular e dependente da sensibilidade dos autarcas — lembro com muita mágoa a destruição parcial de importantes vestígios romanos junto à porta do Castelo de Cascais, permitida num dos últimos mandatos. Como tema para umas IP's Jornadas, já que se falou da problemática da urbanização de antigas áreas rurais, seria interessante analisar a capacidade de intervenção dos arqueólogos ao nível dos estudos de impacto e dos Planos Directores Municipais, muitas vezes coordenados por gabinetes que são autênticas instituições, fechadas e ignorando até a informação disponível nas cartas arqueológicas já publicadas.

A finalizar, e porque nem tudo é mau, informo em primeira mão que, após quase 30 anos de negociações entre a autarquia e o proprietário, o município de Cascais adquiriu recentemente a parte principal da *villa* romana de Casais Velhos, facto com que nos congratulamos.

Isabel Cristina Fernandes — Uma vez que foi aflorada a questão da nova ponte sobre o Tejo, informo que existe acompanhamento arqueológico da obra, no qual estou envolvida, embora apenas ao nível dos acessos imediatos. Desconheço se o mesmo se passará com as rodovias que atravessarão as zonas rurais adjacentes.

C. Tavares da Silva — Há, de facto, bons exemplos de protecção do património arqueológico promovidos por autarquias, embora entenda que estamos demasiado dependentes do poder político. Mas recordo uma outra situação escandalosa como a ocorrida em Alcácer do Sal, com a comunidade arqueológica assistindo impávida ao verdadeiro crime cometido no Castelo, onde foram destruídas estruturas e contextos arqueológicos para construção de uma pousada. É uma situação de gravidade semelhante à do Vale do Côa, agravada pelo facto da importância arqueológica do sítio ser aqui conhecida desde há muito tempo, com uma sequência de ocupações que começavam no Neolítico final, Calcolítico inicial, recomeçando, após um breve hiato, no Bronze

final, e mantendo uma sequência praticamente ininterrupta até aos nossos dias. O sítio estava publicado e houve a preocupação de realizar escavações, mas o que questiono é a planificação de uma pousada no local, acção que contou com a conivência de uma Câmara Municipal que não respeitou uma dos patrimónios mais ricos do seu Concelho. Diz-se que parte das ruínas será preservada, mas não devia sequer admitir-se a construção de uma pousada no centro da acrópole da *Imperatorium Sallacium*.

Isabel Cristina Fernandes — Também passei recentemente por Alcácer e fiquei chocada com o que vi do exterior, não só ao nível arqueológico, mas também do próprio monumento, completamente descaracterizado por paredes que parecem surgir de todos os lados. É pena não ter havido maior movimentação à volta de um monumento e de um local arqueológico desta envergadura.

José Manuel Cortês — Apesar de estarmos num encontro de arqueólogos, como representante das Pub. Dom Quixote, gostava de tecer algumas considerações acerca da intervenção de Carlos Fábrião, até porque há aqui algumas pessoas com responsabilidades ao nível autárquico.

Todos sabemos das dificuldades em promover a edição científica em Portugal, pela falta de estruturas académicas e de empenhamento dos organismos centrais, levando ao afastamento do grande público. Contudo, há neste domínio uma grande iniciativa das autarquias, louvável, mas incorrendo muitas vezes no erro da falta de visibilidade, pelo que é de realçar um regime de co-edição como o agora praticado com a Câmara Municipal do Seixal. Uma editora comercial tem pelo menos duas obrigações em relação a esse tipo de projectos: alguma competência em termos de produção e conhecimento dos circuitos que permitam baixar os custos de produção e, por outro lado, uma máquina de distribuição e aproveitamento do circuito comercial tradicional.

Obviamente, estas obras são sempre caras e difíceis de rentabilizar comercialmente sem apoios autárquicos significativos, mas esta asso-

ciação é interessante e fundamental para o desenvolvimento de projectos culturais semelhantes.

Jorge Raposo (*)

(*) Fixação de texto a partir da gravação das intervenções orais. A transcrição contou com a colaboração de Ana Valente (CAA) e foi revista pelo principal interveniente, Carlos Fábrião (que também forneceu a lista pormenorizada da bibliografia que citara oralmente).

Obras referidas

- AMARO, C. e CAETANO, M.T. (1993-4), "Breve nota sobre o complexo fabril romano da Rua Augusta (Lisboa)", *Conímbriga*, 32-33, pp. 283-294.
- ARQUEOLOGIA em Palmela: 1988-92 (1993), Catálogo da Exposição, Palmela.
- BOST, J.-P.; CAMPO, M.; COLLS, D.; GUERRERO, V. e MAYET F. (1992), "L'épave Cabrera III (Majorque), Echanges commerciaux et circuits monétaires au millieu de IIIe siècle après Jésus-Christ", *Publications du Centre Pierre Paris*, 23, Paris.
- BUGALHÃO, J. e SABROSA, A. (1995), "BCP - uma unidade de salga de peixe na Rua Augusta, Lisboa", *1º Congresso de Arqueologia Peninsular-Actas VII*, Porto, SPAE, pp. 379-406.
- CABRAL, J.M.P.; GOUVEIA, M.A. e MORGADO, I. (1995), "Caracterização química das produções de ânforas do Vale do Tejo: II-Qª do Rouxinol", *Conímbriga*, 32-33, pp. 191-200.
- CARDOSO, G. (1991), *Carta Arqueológica do Concelho de Cascais*, Cascais, C.M.C.
- CARDOSO, J.L. e CARDOSO G. (1993), "Carta Arqueológica do Concelho de Oeiras", *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 4, Oeiras.
- ETIENNE, R. e MAYET, F. (1995), "La place de la Lusitanie dans le commerce méditerranéen", *Conímbriga*, 32-33, pp. 201-218.
- ETIENNE, R.; MAKAROUN, Y. e MAYET, F. (1994), *Un grand complexe industriel a Tróia (Portugal)*, Paris, Diff. Bocard.
- LSBOA *Subterrânea* (1994), Catálogo da Exposição, Lisboa, MNA/Soc. Lisboa'94.
- MOITA, I. (dir.) (1994), *O Livro de Lisboa*, Lisboa, Soc. Lisboa'94.
- NÚCLEO arqueológico da Rua dos Correiros (1995), Lisboa, Fundação BCP.
- RAPOSO, J.; SABROSA, A. e DUARTE, A.L. (1995), "Ânforas do Vale do Tejo: as olarias do Rouxinol (Seixal) e do Porto dos Cacos (Alcochete)", *1º Congresso de Arqueologia Peninsular-Actas VIII*, Porto, SPAE, pp. 331-352.
- SANTANA, F. e SUCENA, E. (dir.) (1994), *Dicionário da História de Lisboa*, Lisboa.
- SILVA, C.T. e SOARES, J. (1993), *Ilha do Pessegueiro, porto romano da costa alentejana*, Lisboa, ICN.

nova edição do CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

Na sequência das investigações em curso há mais de dez anos, tanto em Espanha como em Portugal, no âmbito das iniciativas da Academia de Ciências de Berlim, com vista a uma nova edição do volume II do *Corpus Inscriptionum Latinarum*, já foram publicados dois fascículos.

O primeiro, datado de 1995, designa-se *CIL 112/14* e contém o estudo de 814 inscrições procedentes da zona meridional do *conventus Tarraconensis* (a parte XVI do primitivo *corpus*, elaborado, como se sabe, por Emilio Hübnner na segunda metade do século passado). São seus autores Géza Alföldy, Manfred Claus e Marc Mayer Olivé, que tiveram a colaboração de Josef Corell Vicent, Francisco Beltrán Lloris, Georges Fabre, Francisco Marco Simón e Isabel Rodà de Llanza.

O segundo fascículo (*CIL 112/7*), datado também de 1995, abarca os textos epigráficos (1014) do *conventus Cordubensis* e é da responsabilidade de Armín U. Stylow, com a colaboração de Cristóbal Gonzalez Román e Géza Alföldy.

Redigidos em latim, os volumes revestem-se do maior interesse histórico, porquanto constituem o estudo mais completo e cientificamente rigoroso de todas as epígrafes romanas desses territórios. Dos monumentos mais importantes é fornecida fotografia impressa e de todos, a exemplo da obra *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis*, se apresenta fotografia em microfichas num sobrescrito inserto no final do volume.

O projecto prevê a cobertura de todo o território peninsular, em publicações fasciculares cuja saída se estenderá, com alguma probabilidade, até ao ano 2000.

José d'Encarnação

A LINGUAGEM DAS COISAS...

Na galeria de caricaturas do imaginário popular, a par da figura do “rato de biblioteca”, associada indistintamente a todos quantos gostam de passar a vida em locais quase sempre escuros e feios, entre papéis amarelcidos e empoeirados, existe a dos “maluquinhos das pedras e dos cacos velhos”, ou, nos antípodas, a dos “caçadores de tesouros”.

A relação quotidiana do cidadão comum com a Arqueologia balança assim entre a ignorância e a desilusão. Se numa qualquer loja se pede uma factura em nome de Centro de Arqueologia de Almada, a expressão de surpresa dá lugar a uma de duas coisas: silêncio e um rabisco ilegível sobre o dito papel, ou um assumido “Centro de quê?”! Com sorte, talvez também se possa ouvir reclamar de uma visita a Tróia em que se viu pouco e percebeu menos, dos achados logo dispersos ou destruídos num qualquer terreno da sua aldeia natal, ou enfrentar estoicamente a pergunta “e onde é que se pode ler sobre essas coisas antigas?”. Outra variante incide já não sobre o que se faz em Arqueologia, mas sim no “para que é que isso serve?”, que é como quem diz “o que é que ganhamos [o cidadão e o País] com isso?”, como ouvimos repetidamente a propósito do dilema barragem/gravuras, no caso de Foz Côa, sítio que trouxe mediatizou esta actividade científica para largas camadas da população, fornecendo-lhe informação em quantidade e qualidade nunca vistas.

Já se disse que, após Foz Côa, a Arqueologia portuguesa não será a mesma (Luís Raposo utilizou mesmo as expressões “a.C.” e “d.C.” como sinónimo de “antes” e “depois” do Côa) e decerto serão hoje menos os que se mantêm sobranceiramente indiferentes à imagem que de si e da sua profissão possam ter os seus concidadãos.

Isolacionismo é coisa que não se vislumbra nos vinte anos de actividade profissional de Luís Raposo e António Carlos Silva, autores de *A Linguagem das Coisas*. Pelo contrário, habituaram-nos a uma acção de compromisso social e defesa de princípios, não nos corredores mas publicamente, contra a ordem estabelecida se necessário, sem que tal os tenha diminuído enquanto técnicos e investigadores cuja competência é geralmente reconhecida, concorde-se ou não com os seus pontos de vista. É nessa prática ou, como é dito na apresentação, “numa certa forma de estar na arqueologia”, na convicção de que a actividade arqueológica se desenvolve em várias frentes (produção científica, defesa e valorização do património, museologia, afirmação sócio-profissional e divulgação) que encontramos a génese deste livro.

Trata-se de uma compilação e selecção de textos publicados até Dezembro de 1995 no suplemento “Cultura” do *Diário de Notícias*, colaboração regular que vai a caminho do quarto ano e que é aqui agrupada em quatro grandes blocos: “Teoria e Métodos”; “Património, Museus e Sociedade”; “Grandes Temas” e “Arqueologia Portuguesa”, este último subdividido em “Apontamentos Históricos” e “Sítios e Coleções”. Este esforço de ordem classificativa pode induzir uma ideia de estanquidade de facto inexistente, como se esperaria de crónicas cujo objectivo é “... com um mínimo de rigor, alcançar o ‘lado oculto’ das coisas, aquele lado que os media não conseguem atingir e frequentemente os especialistas não sabem, ou não querem, fazer sair das prateleiras onde ciosamente guardam os seus troféus”.

Um pouco ao acaso, seleccionamos um texto que julgamos ilustrar tanto o que acabamos de dizer quanto aos objectivos dos autores, ao mesmo tempo que mostra a diferença entre divulgação científica feita por investigadores e por jornalistas. “Os primeiros carros da Europa”, do grupo Grandes Temas, ocupa-se, em parte, de Portugal, introduzindo o problema dos modelos de explicação em Arqueologia e, especificamente, do que se designa por “revolução dos produtos secundários”, contestando a sua aplicabilidade a um local concreto (Santuário Exterior do Escoural), proposta por outros investigadores. Isto é, a partir de um título/assunto apelativo para o leitor comum do jornal, em vez de lhe “impingir” informação enciclopédica, o mesmo é conduzido, em linguagem simples e breve, por sítios e ideias a que não teria acesso ou que não compreenderia se num outro contexto!

De facto, a partilha do saber é uma das vertentes da valorização do “ofício” de arqueólogo (como o é o combate por políticas patrimoniais, museológicas e de definição das carreiras profissionais) e esta é uma via para fazer da Arqueologia algo distinto da sua caricatura.

Ana Luísa Duarte

RAPOSO, LUÍS e SILVA, ANTÓNIO CARLOS, 1996, *A Linguagem das Coisas: ensaios e crónicas de Arqueologia*, Lisboa, Publicações Europa América, 432 págs. ilust. (15,5 x 23 cm), 3,700\$00 PVP.

TECNOLOGIA DA PEDRA TALHADA

Foi publicado em 1995, pela CNRS, o volume 4 de *La Préhistoire de La Pierre Taillée*, intitulado “Technologie de la Pierre Taillée”. A primeira edição, saída em 1980, tinha como objectivo renovar a leitura dos conjuntos líticos sob uma perspectiva tecnológica. Em 1992 uma nova edição, *Prehistory of Knapped Stone*, apresentava os avanços dos estudos relacionados com a tecnologia. Nesta edição era aditada a terminologia traduzida em diversas línguas, onde infelizmente o português não estava contemplado. Esta lacuna foi colmatada na edição que agora se apresenta, com tradução realizada pelo Dr. Luís Raposo. Outra novidade, é a introdução dum capítulo sobre a representação gráfica de materiais líticos. São ainda apresentadas questões teóricas e de natureza geológica da matéria-prima, o talhe e a leitura tecnológica, técnicas de desenho de materiais líticos e um léxico terminológico, com tradução multilingue.

O primeiro capítulo desenvolve questões sobre propriedades das matérias-primas através das quais é possível compreender os mecanismos mentais que determinaram a sua escolha pelo homem pré-histórico, para a produção dos utensílios de que necessitava. Uma das metodologias utilizadas para a elaboração deste estudo foi o talhe experimental, realizado por Jacques Tixier. As estratégias de aquisição da matéria-prima dependem de factores diversos e este tipo de análise pode fornecer informações sobre sistemas económicos e comportamentos sociais. A metodologia aconselhada é a procura sistemática dos locais de aprovisionamento de matéria-prima. A sua presença/ausência na proximidade das jazidas arqueológicas pode permitir interpretações sobre a funcionalidade do sítio. É também essencial conhecer os problemas das fontes de aprovisionamento (acessibilidade, facilidade de extracção, de transporte e de circulação).

Os capítulos seguintes referem métodos e técnicas de talhe e as metodologias utilizadas no afeiçoamento. No que respeita à debitage, merece especial referência a debitage com pré-determinação. É aqui que se insere o método Levallois, que consiste em obter uma “*lasca de forma pré-determinada por uma preparação especial do núcleo antes do seu levantamento*” — definição proposta por François Bordes, em 1961, para o primeiro método de debitage organizado e muito divulgado que surge antes do *Homo Sapiens*. Outros métodos referidos são o método Kombewa, assinalado em África, onde é mais antigo que o método Levallois, e a debitage laminar pré-concebida com o fim de obter produtos em série — lâminas ou lamelas, a partir de um núcleo. O retoque finaliza o processo de elaboração dum utensílio.

No sexto capítulo é apresentado um esquema para a leitura tecnológica de um objecto lítico talhado. Uma colecção lítica deve ser analisada em conjunto com os dados fornecidos pelo sítio. Novas estratégias de pesquisa permitem validar hipóteses anteriormente julgadas especulativas: as remontagens, a experimentação e a traceologia, são domínios que se desenvolveram consideravelmente na última década. O estudo dos comportamentos técnicos (aspecto cognitivo e psicomotor) é uma via de investigação mais recente, com um importante potencial na pesquisa de conhecimentos técnicos de culturas desaparecidas.

As remontagens, praticadas quase sistematicamente, são muito úteis na interpretação funcional dos sítios e permitem responder questões sobre estratigrafia e processos de deposição. A traceologia, o estudo sistemático dos traços observáveis nos utensílios, tem permitido estabelecer a função dos utensílios, tentando, por outro lado responder a diversas questões. O seu objectivo é essencialmente escl-

recer a utilização dos utensílios e mesmo confrontar os resultados obtidos com a tipologia.

O desenvolvimento da arqueologia cognitiva abriu novos campos de pesquisa para a interpretação da competência dos talhadores pré-históricos. No entanto, esta interpretação dos comportamentos técnicos só é possível a partir do *Homo sapiens sapiens*. É perigoso manter este postulado para as espécies pré-*sapiens*. Mas outras questões se colocam: como se realizou a transmissão dos conhecimentos técnicos? Quais as

modalidades de aprendizagem do talhe da pedra? Poderemos apreender a variabilidade individual? É um vasto domínio ainda pouco explorado, por vezes especulativo, mas que num futuro próximo pode levar a um melhor conhecimento dos comportamentos do homem pré-histórico.

No sétimo capítulo é abordada a representação gráfica de líticos e a sua importância como meio de comunicação, assim como os princípios gerais a que deve obedecer para facilitar a sua leitura. É feita uma análise genérica sobre técnicas gráficas e mo-

dos de representação das diferentes matérias-primas alvo de talhe. Para além duma listagem de símbolos convencionais a utilizar na publicação de desenhos líticos, sempre com o objetivo duma melhor leitura destes, é elaborado um pequeno guia onde são propostos critérios de avaliação dum bom desenho.

Finalmente, no oitavo capítulo, e como nas anteriores edições, é apresentado um léxico terminológico seguido dum vocabulário multilingue (Alemão, Inglês, Árabe, Espanhol, Grego, Italiano e Português).

O obra em questão apresenta-se como um manual importante para todos aqueles que se interessam por estudos de tecnologia lítica, tornando-se um excelente guia para investigadores e também para os estudantes de arqueologia que começam agora a sua aproximação aos materiais arqueológicos, nomeadamente os líticos.

Maria Fernanda Boto

.....
INIZAN, Marie-Louise; REDURON-BALLINGER, Michèle; ROCHE, Hélène; TMIER, Jacques, 1995, *Préhistoire de la pierre taillée*, Tome 4, Technologie de La Pierre Taillée, Meudon, CREP.
.....

GAIA REVISTA DE GEOCIÊNCIAS

Com publicação iniciada em 1989, e com onze números já editados, a revista *GAIA*, do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa (Geologia e Mineralogia), tem vindo, desde então, paulatinamente, a afirmar-se como uma importante revista nacional de geociências e a granjear entre a comunidade geológica portuguesa e internacional as melhores críticas e os mais encorajadores incentivos.

Após o incêndio de 1978, que reduziu a cinzas a biblioteca e grande parte das colecções e das instalações do então Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da FCUL, e que cerceou profundamente todas as actividades do Museu, a manutenção do antigo *Boletim* do MLMG, publicação de longa data e com vastas tradições na geologia nacional, tornou-se insustentável.

Onze anos volvidos, resultado do crescente volume de investigação em geociências desenvolvido no seio do Museu, surge a necessidade de reeditar uma publicação geológica que de modo expedito assegurasse a pronta divulgação dos trabalhos realizados e dos resultados obtidos.

Surge então, por iniciativa do Prof. A. M. Galopim de Carvalho, actual presidente do MNHN, a revista de geociências *GAIA*, uma publicação nova para uma nova dinâmica de investigação em geociências no Museu.

Pensada, inicialmente, como veículo de divulgação da produção científica nacional no domínio das ciências geológicas, apostando para tal, sobretudo, na rapidez de publicação e na divulgação de trabalhos de qualidade de jovens investigadores, a revista *GAIA* rapidamente se transformou numa publicação de âmbito internacional, contando presentemente com a colaboração assídua de numerosos investigadores de todos os continentes.

Nessa perspectiva, é de salientar o número 10 (Dezembro de 1994), inteiramente dedicado ao tema "Aspects of Sauropod Paleobiology". Este número da *GAIA*, coordenado por M.G. Lockley, V.F. dos Santos, C.A. Mayer e A. Hunt, contou com a colaboração de cerca de 30 dos mais destacados paleontólogos de todo o mundo no domínio dos dinossauros - EUA, Canadá, Argentina, França, Inglaterra, Itália, Suíça, Portugal, Índia, Coreia do Sul e Austrália - apresentando 28

.....
GAIA, Revista de Geociências do Museu Nacional de História Natural, 1995, N.º 11 (Dezembro), 85 pág. ilust. (formato A-4).
.....

artigos sobre a paleobiologia dos saurópodes, agrupados segundo as seguintes temáticas: "Track sites in Europe, North America, Australia and Asia"; "Broad Perspectives on Sauropod Ichnology"; "Morphology and Feeding"; "Taphonomy"; "Sauropods-A Global View".

O mais recente número da *GAIA* (N.º 11, Dezembro de 1995) conta com os seguintes trabalhos: "Calcários com pegadas de dinossauros da Serra d' Aire: microfácies e paleoambientes" de A. C. Azerêdo, M. M. Ramalho, V. F. dos Santos e A. M. Galopim de Carvalho; "Extinction/speciation and diversity patterns on Miocene nannoplankton assemblages: application on DSP Leg 28, Site 266, Antarctic" de S. M. Bellas; "*Rebbachisaurus tessonei* sp. nov. a new Sauropoda from the Albian-Cenomanian of Argentina; new evidence on the origin of the Diplodocidae" de J. O. Calvo e L. Salgado; "Caramulo

region: a transition domain between transpressive constriction and plane strain in the Centro-Iberian zone" de R. Dias e A. Ribeiro; "Typologie et geochemie des zircons des granitoides des Jebilet (Maroc): implications petrogenetiques" de Iz-E. El Amrani El Hassani; "Ocorrência de xenólitos mantélicos numa lava da Ilha do Pico (Açores)" de Z. França, M. H. Almeida e N. Wallenstein; "Geocronologia das lavas da Madeira: novas datações K-Ar" de J. Mata, T. Boski, A. Boven e J. Munhá; e, ainda, "L'Intervalle Stephano-Permien (fin du cycle Varisque au Maroc)" de H. Saber, M. El Wartiti, J. Broutin e N. Toutin Morin.

À data da publicação do presente número de *Al-madan* já deverá ter sido publicado o décimo segundo volume da revista, correspondendo ao número de Julho de 1996 (*GAIA* N.º 12). Para mais informações sobre a revista de geociências *GAIA* (normas de publicação, permuta, aquisição de números, etc.) contactar: Carlos Marques da Silva, Comissão Editorial *GAIA*, Museu Nacional de História Natural, Rua da Escola Politécnica, 58, P-1294 LISBOA CODEX.

Carlos Marques da Silva

.....
 Quelle Restauration! Quelle Formation! Table
 ronde sur la formation professionnelle du conser-
 vateur restaurateur d'oeuvres d'art en Europe,
 1994, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,
 Centro di Catalogazione e Restauro dei Beni
 Culturali, 179 págs. (17 x 24 cm).

FORMAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Ainda que a Conservação seja matéria curricular em vários cursos, nomeadamente de pós-graduação relativos a Património e/ou

Museologia, é recente (anos 90) e diminuta a oferta de formação de base e especializada em Conservação, enquadrada no sistema de ensino oficial português — cursos de três anos (bacharelato), embora com características diferenciadas, na Escola Superior de Conservação e Restauro (Lisboa), e Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Tomar. No entanto a primeira experiência de ensino formal ocorreu no início dos anos 80, com o 1º Curso de Técnicos de Conservação e Restauro, resultado da colaboração entre Ministério da Educação e o então IPPC, através de instituições dele dependentes, como o Instituto José de Figueiredo ou o Museu Monográfico de Conímbriga.

Existem ainda instituições, públicas e privadas, como a Fundação Ricardo Espírito Santo, de há muito dedicadas ao ensino/formação profissional nesta área, mas, regra geral em domínios específicos como o dos documentos gráficos, mobiliário, etc.

Senão erramos trata-se de formar conservadores, nuns casos, técnicos de conservação e restauro, noutros, e restauradores (artífices/artistas) noutros ainda, com níveis diferentes de formação científica, técnica e artística, correspondendo, teoricamente, a um exercício também diferenciado da actividade, desejavelmente reunido e convergente na acção, integrando instituições responsáveis pelo património cultural, nomeadamente os museus.

A realidade não é, porém, tão simples, desde logo no ensino e, depois, na relação entre profissionais, aliás um dos temas da sessão de abertura do último Congresso do Instituto Internacional de Conservação (ver notícia noutra página).

Relato de experiências de organização de cursos (estrutura, conteúdo, relação teoria/prática, etc.) em vários países, reflexão sobre a necessidade de interdisciplinaridade e investigação na formação e sobre as

PUBLICIDADE

VILA FRANCA DE XIRA

um programa de edições em História e Património

Colecção Património Local/Edições do Museu Municipal

- 1 - João Amaral, *Ofertas Históricas relativas à povoação de Vila Franca de Xira para Instrução dos Vindouros*, 1.º volume
- 2 - Lino de Macedo, *Antiguidades do Moderno Concelho de Vila Franca de Xira*
- 3 - Lino de Macedo, *Apontamentos para a História do Movimento Republicano no Concelho de Vila Franca de Xira (1881-1891)*
- 4 - João Amaral, *Ofertas Históricas relativas à povoação de Vila Franca de Xira para Instrução dos Vindouros*, 2.º volume (no prelo)

Boletim Cultural

- 1 - (1985)
- 2 - (1986)
- 3 - (1987/88)
- 4 - (1989/90)
- 5 - Cira (1991/92)
- 6 - Cira (1993/94)

Catálogos de Exposições Temporárias

- Trabalhar a Terra - Mecanização e Agricultura em Vila Franca de Xira, 1992
- Festas, Romarias e Arraiais, 1993
- Histórias do Tejo, 1994
- O Comércio em Vila Franca de Xira, 1995
- O Homem, o Trabalho e a Fábrica - Indústria no Concelho de Vila Franca de Xira, 1996

Actas dos Encontros

- Encontro de Arqueologia - Povos e Senhor da Boa Morte, 1995 (no prelo)
- Encontro de Quintas do Concelho de Vila Franca de Xira, 1996 (no prelo)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO

exigências e problemas pedagógicos no ensino da Conservação, é o que nos oferece esta obra. Dela salientamos o trabalho de levantamento, ainda que não exaustivo, do estado da profissão e da formação dos técnicos de conservação e restauro (conservador-restaurador) na Europa.

Para uma profissão de interesse público, na medida em que interfere com o património de todos, a nível nacional e internacional, o retrato não é animador. Ela não é reconhecida, não tem estatuto jurídico ou sequer definição precisa (objecto, nível de formação, condições de acesso ao respectivo exercício, etc.); não existe qualquer critério de homogeneidade na formação prestada nos diversos países europeus ou sequer regula-

mentação da formação que cada um desenvolve, coexistindo num mesmo país acções com duração, conteúdo, tutela e âmbito geográfico diversos, sem qualquer articulação entre si; não há nenhum controlo ou fiscalização da actividade por parte do Estado ou de associação profissional do tipo da existente para advogados, médicos, arquitectos, etc., apesar da mesma obrigar ao cumprimento de um código deontológico (virtual, ao que parece!).

A formalização recente da formação, o reduzido número de técnicos existentes, o abandono do património nacional, com ausência sistemática de políticas e de recursos, o exíguo e nem sempre muito exigente mercado de antiguidades, justificam

o afastamento que entre nós se verifica face ao debate que este livro reflecte. Cremos, no entanto, que o aumento de técnicos disponíveis, dada o crescimento da oferta de formação e também pela livre circulação de trabalhadores dentro da CE, o maior empenhamento do Estado, nomeadamente das autarquias, na conservação do património e a expansão e qualificação do mercado de antiguidades são realidades notórias que colocarão, mais tarde ou mais cedo, a necessidade de tal debate. De facto, é cada vez mais frequente o recurso ao mercado, na forma de aquisição de serviços, por parte de investigadores e museus, procurando os últimos, alternativa e/ou complemento à instalação dos seus próprios departamentos de

conservação. Esta atitude não pode, contudo, resumir-se a um simples acto de gestão, de relação custo-benefício, antes tem de fundamentar-se no conhecimento e assunção das implicações técnico-científicas que tal opção comporta.

A clamada e discutida revisão do estatuto das carreiras das áreas da Museologia e da Conservação e Restauro da Administração Pública, hoje na ordem do dia, ainda que contemple apenas uma parte do universo de questões relativas à formação e ao exercício da actividade de conservação, será um bom pretexto para a leitura deste livro.

Ana Luisa Duarte

PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO

A revista *Monumentos* é a primeira publicação periódica portuguesa que versa exclusivamente temáticas relacionadas com o património construído, ocupando assim um lugar difícil de preencher pela especificidade do tema — coube à Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) a possibilidade de o fazer de forma bem conseguida.

De periodicidade semestral e apresentando uma alta qualidade gráfica, a publicação obedece a uma estrutura bem definida, que se tem mantido nos quatro números publicados até ao momento — um dossier principal, complementado com um artigo relativo a cada uma das seguintes áreas: intervenção de emergência, análise tipológica, conservação e restauro e projecto de reabilitação. Assim, o número 4 (Março de 1996) trata de forma mais desenvolvida o Palácio de Belém, com oito artigos abordando aspectos relacionados com a caracterização arquitectónica e a envolvente do

Monumentos: revista semestral de edifícios e monumentos, 1996, Nº 4 (Março), Lisboa, Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, 96 pág. (24 x 32 cm), 1500\$00 PVP.

imóvel, bem como as intervenções e beneficiações realizadas.

Como intervenção de emergência levada a cabo pela DGEMN destaca-se a realizada na Torre do Búgio, enquanto o trabalho de análise tipológica incide sobre a igreja de planta circular (Rotunda) do mosteiro de Stª Maria de Celas. É ainda apresentado o trabalho de conservação e restauro realizado nos tectos pintados na igreja do Seminário de Santarém e, por fim, o projecto de reabilitação para o edifício do Aljube, no Porto, da autoria do arqº Victor Mestre.

Em cada número publicado é ainda editada uma ficha de inventário, sendo a última referente à Igreja da Cartuxa em Évora. As páginas finais são dedicadas à listagem das obras em curso pelas Direcções Regionais, a uma "Agenda" de acontecimentos,

conferências, colóquios e formação, e a um espaço de divulgação de publicações recentes relacionadas com o património construído, nas suas múltiplas vertentes.

Longe de se debruçar sobre os graves problemas estruturais que assolam o Património Construído, em Por-

tugal, esta publicação cumpre perfeitamente a função de informar sobre o trabalho da DGEMN, sendo também um espaço privilegiado de divulgação de alguns dos mais importantes exemplos de património classificado.

Francisco Silva

PUBLICIDADE

OURIÇO DO MAR
MIOCÉNICO
MIOCENIC SEA URCHIN

REPLICAS escala 1/1
REPRODUCTIONS scale of 1/1

- PROVENIÊNCIA: CAPUCHOS (AIMADA).
- CRONOLOGIA: MIOCÉNICO (CERCA DE 10 MILHÕES DE ANOS).
- DIMENSÕES: h: 42 mm; Ø: 71 mm.
- MATERIAL: RESINA SINTÉTICA.
- PROVENIANCE: CAPUCHOS (AIMADA).
- CHRONOLOGY: MIOCENE (ABOUT 10 MILLION YEARS).
- DIMENSIONS: h: 42 mm; Ø: 71 mm.
- MATERIAL: SYNTHETIC RESIN.

Design: G&A | Imagem: Almeida - 1996

boletim de encomenda nas páginas interiores!
order form in inner pages!

A G E N D A

NOVEMBRO/96

4 a 8, Buenos Aires, Argentina. **Festival Audiovisual International Musées et Patrimoine**. Museus interessados em participar com os seus vídeos podem solicitar *dossier* de informação e inscrição à AVICOM.

Contacto: AVICOM-ICOM, commissariat général du FAIMP 96, 34 quai du Louvre, 75001 Paris, FRANCE. Tel: 33 1 40 205787.

7 a 9, Faro, Portugal, **II Encontro de Arqueologia do Sudoeste da Península Ibérica**. Excursão e sessão de trabalho (Ajustrel, dia 8); lançamento da obra *Mineração no Baixo Alentejo*. Organização das Universidades do Algarve e de Huelva; colaboração das autarquias de Ajustrel e Castro Verde.

Contacto: Secretariado do II Encontro de Arqueologia do Sudoeste, UCEH, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8000 Faro, PORTUGAL. Tel.: 089 800914. Fax: 089 81856.

7 a 9, Albi, França, **AFAV-XI rencontres de l'AFAV** (Association Française pour l'Archéologie de la Verre). O colóquio abordará o tema: "Da fábrica florestal à fábrica industrial de meados do séc. XVIII aos anos 20".

Contacto: Geneviève Sennequier (AFAV), 190 rue Beauvoisine, 76000 Rouen, FRANCE. Tel. 33 235 985510.

28 a 30, Seixal, Portugal, **VII Encontro Nacional Museologia e Autarquias**. Temas: experiências museológicas; formações e carreiras profissionais; financiamentos e apoios comunitários.

Contacto: Câmara Municipal do Seixal, Ecomuseu Municipal, Praceta Francisco Adolfo Coelho, Torre da Marinha, 2840 Seixal, PORTUGAL. Tel.: 01 2225300; 2210147; 2217596. Fax: 01 2225301.

DEZEMBRO/96

2 a 6, Boston, EUA, **Symposium on Material Issues in Art and Archeology V**.

Contacto: Pamela Vandiver, CAL, Smithsonian Institution, Washington, DC 20560, USA. Tel: 1 301 238 3700 (ext. 162). Fax: 1 301 238 3709.

FEVEREIRO/97

1, Reino Unido, **UKIC wall paintings section: pigments and plasters**.

Contacto: Peter Martindale, 1 Green Drove, Fovant Salisbury, Wiltshire SP3 5JG, Uk. Tel.: 44 1722 714271.

20 a 23, Almada, Portugal, **3º Encontro de Arqueologia Urbana**. Inscrições: 10 000\$

(desconto de 50% para comunicantes e estudantes).

Contacto: Secretariado do 3º Encontro de Arqueologia Urbana, Museu Municipal de Almada, Olho de Boi, 2800 Almada, PORTUGAL. Tel: 01 2744115/6. Fax: 01 2749423.

MARÇO/97

8 a 13, Yaoundé, Camarões, **13th Colloquium of African Micropalaeontology**.

Contacto: A. Moudiki, Executive General Manager, Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), P.O. Box 955 Yaounde, CAMARÕES. TeleFax: 237 204 651 ou 237 209 8689.

24 a 27, Braga, Portugal, **IV Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa**. Organização: Universidade do Minho, Sociedade Geológica de Portugal e Sociedade Brasileira de Geoquímica. Prevê-se divulgação do programa preliminar em Janeiro de 1997.

Contacto: IV Congresso de Geoquímica ao c/ Graciete Dias, Dep. Ciências da Terra, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4709 Braga Codex, PORTUGAL. Tel: 053 604305. Fax: 053 604304. E-mail: geoquimica@ci.uminho.pt. URL: <http://delta.ci.uminho.pt/ct/port/homepage.html>.

MARÇO-ABRIL/97

Liège, Bélgica, **Préhistoire anatolienne**. Colóquio que terá como temas a origem do Homem moderno, as migrações do *Homo Erectus* e a propagação da agricultura.

Contacto: Marcel Otte, Université de Liège, Préhistoire, 7 place du XX-Août, Bât. A1, 4000 Liège, BELGIE. Tel. 32 41 665341. Fax: 32 41 665551.

Roma, Itália, cursos **The Conservation of World Heritage Cities e Integrated Territorial and Urban Conservation (ITUC 97)**.

Contacto: ICCROM, 13 via di San Michele, I-00153, Rome RM, ITALIAE. Tel.: 39 6 585531. Fax: 39 6 58553349.

MARÇO-JUNHO/97

27 de Março a 11 de Junho, Veneza, Itália, **12th International Course on the Technology of Stone Conservation**.

Contacto: ICCROM, 13 Via di San Michele, I-00153, Rome RM, ITALIAE. Tel.: 39 6 585531. Fax: 39 6 58553349.

ABRIL/97

1 a 6, Cochabamba, Bolívia, **International Rock Art Congress**.

Contacto: Mathias Strecker, Secretariat General Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolívia (SIARB), Casilla 3091, La Paz, BOLÍVIA.

3 a 5, Londres, Inglaterra, **The interface between Science and Conservation**.

Contacto: Sara Carroll, Departement of Conservation, The British Museum, Great Russell Street London WC1B 3DG, Uk. Tel: 44 171 3238550. Fax: 44 171 3238636.

6 a 9, Londres, Inglaterra, **4th International Conference of the Institute of Paper Conservation**.

Contacto: IPC International Conference, Index Communications Meeting Services, P.O. Box 79, Romsey, Hampshire SO51 0ZH, Uk. Tel: 44 1794 511331/2. Fax: 44 1794 511455.

9 a 11, Cardiff, Reino Unido, **Industrial collections: care and conservation**.

Contacto: Diane Dollery, National Museum of Wales, Cathays Park, Cardiff CF1 3NP, Uk. Tel: 44 1222 397951 (ext. 228). Fax: 44 1222 667320.

14 a 17, Montpellier, França, **Congrès International: Biochronologie Mammalienne du Cénozoïque en Europe et Domaines reliés**. Primeira tentativa de elaborar uma mamaliana de referência para todo o Cenozóico europeu (Paleogénico e Neogénico).

Contacto: J.-P. Aguilar ou S. Legendre, Lab. De Paléontologie-CC64, Univ. Montpellier II, F-34095 Montpellier Cedex 5, FRANCE. Tel: 33 467 143251/4. Fax: 33 467 143610. E-mail: bio-chrom@isem.univ. montp2.fr.

16 a 19, Rennes, França, **Archéométrie 97**. Organização: Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l'Archéologie. Temas: "Contribuição das ciências para a Arqueologia, metodologias e resultados" e "Arqueometria das ilhas Britânicas".

Contacto: Loïc Langouet, Laboratoire d'Archeométrie, Université de Rennes I, 35042 Rennes cedex, FRANCE. Tel: 33 299 286070. Fax: 33 299 286934.

21 a 25, Paris, França, **3th ARSAG International Symposium — conservation: a developing science**.

Contacto: Sibylle Monod, ARSAG, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, F-75005, Paris, FRANCE. Tel: 33 1 45870612. Fax: 33 1 47076295.

23 a 25, Liverpool, Reino Unido. **The Second International Conference on Lasers in the Conservation of Artworks**.

Contacto: Stephen Fowles ou Martin Cooper, Laser Technology, Conservation Cen-

tre, National Museums and Galleries on Merseyside, Whitechapel, Liverpool L1 6HZ, Uk. Tel: 44 151 4784904. Fax: 44 151 4784990.

Nashville, EUA, **62th Congress of the Society for American Archaeology**.

Contacto: 1997 Program Committee, Society for American Archaeology, 900 2nd Street NE #12, Washington, DC 20002-3557, USA.

MAIO/97

6 a 11, Rhodes, Grécia, **5th International Symposium on Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin: new technologies and materials for the conservation and management of historic cities, sites and complexes**.

Contacto: Prof. A. Moropoulou, NTU-A, Office for Public and Int. Aff., 9, Iroon Polytechniou Zografou Campus, GR-157 73 Athens, GREECE. Tel: 30 1 7722017-7722006. Fax: 30 1 7722028.

JUNHO-JULHO/97

Paris, França, **1st International Course on Non-Destructive and Micro-Destructive Analytical Methods for the Conservation of Works of Art**.

Contacto: ICCROM, 13 via di San Michele, I-00153, Rome RM, ITALIAE. Tel.: 39 6 585531. Fax: 39 6 58553349.

JULHO/97

10 a 12, Viena, Áustria, **2nd European Palaeontological Congress: climates, past, present and future**. Organização: European Palaeontological Association. O tema, "Climates, past, present and future", destaca o papel da Paleontologia no debate das transformações globais "Global Change".

Contacto: L. Grauvogel-Stamm, Institut de Géologie, 1, Rue Blessing, F-67084 Strasbourg Cedex, FRANCE. Tel.: 33 388 358570, TeleFax: 33 388 367235.

22 a 29, Atenas e Tessalónica, Grécia, **10 th International Conference on Conservation of Industrial Heritage: maritime technologies**.

Contacto : Greek Section of TICCIH, Institute of Neohellenic Research National Hellenic Research Foundation, 48, Vassileos Constantinou av., GR-11635 Athens, GREECE. Tel: 30 1 7210554. Fax: 30 1 7246212.

25 a 27, San Sebastian, Espanha, **STREMAH (Structural Repairs and Maintenance of Historic Buildings) 97**.

Contacto: Sue Owen, Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, Sou-

thampton SO40 7AA, Uk. Tel.: 44 1703 293223. Fax: 44 1703 292853.

27 a 31, Greenwich, Reino Unido, **13th International Symposium on Ostracoda, ISO97**. Temas: Ostracodos não-marinhos: evolução e ambientes; Ostracodos marinhos e "global change"; Biologia evolutiva e Ecologia dos ostracodos.

Contacto: I. Boomer, School of Environmental Sciences, Univ. of East Anglia, Norwich, NR4 7TJ, Uk. Tel.: 44 1603 592841. Fax: 44 1603 507719.

AGOSTO/97

2 a 10, Praga, República Checa, **Third World Congress of Herpetology**. Todos os campos da herpetologia (táxons actuais ou fósseis), em abordagens interdisciplinares.

Contacto: Zbynek Rocoek, Dep. of Palaeontology, Geological Institut, Academy of Sciences, Rozvojova, 135, 165 00 Praha 6 - Suchdol, CZECH REPUBLIC. Tel.: 42 2 24311421.

22 a 25, St. Catharines, Ontário, Canadá, **2nd International Trilobite Conference**. Sistemática, biostratigrafia, paleoecologia e evolução das trilobites; sessão sobre sistemática filogenética e classificação dos grupos elevados.

Contacto: S. Westrop, 2nd International Trilobite Conference, Dep. of Earth Sciences, Brock Univ., St. Catharines, Ontario L2S 3A1, CANADA. E-mail: swestrop@spartan.ac.brocku.ca.

AGOSTO-SETEMBRO/97

11 de Agosto a 19 de Setembro, Budapeste, Hungria, **International Course on Scientific Principles of Textile Conservation**.

Contacto: ICCROM, 13 via di San Michele, I-00153, Rome RM, ITALIA. Tel.: 39 6 585 531. Fax: 39 6 5855 3349.

SETEMBRO/97

1, Gdansk, Polónia, **Preservation of the engineering heritage. Gdansk outlook III: international seminar — 1000 years of technology in Gdansk and elsewhere**.

Contacto: Waldemar Affelt, Faculty of Civil Engineering, ul. Narutowicza 11/12, 80952 Gdansk, POLAND. Tel.: 48 58 472705; 472205. Fax: 48 58 472044; 415821.

22 a 25, Ottawa, Canadá, **Fabric of an Exhibition: an interdisciplinary approach**.

Contacto: Michaela Keyserlink, Symposium '97, Canadian Conservation Institute, Departement of Canadian Heritage, 1030 Innes Road, Ottawa, Ontario, CANADA K1A 0M5. FAX: 1 613 9984721.

OUTUBRO/97

1 a 4, Brugge, Bélgica, **Convénio Internacional de Arqueologia Medieval**.

Contacto: Medieval Europe 1997 Brugge, Instituut Archeologisch Patrimonium, Doornveld 1, bus 30, B-1731, Asse-Zellik, BÉLGICA.

5º ENCONTRO ANUAL DA SOCIEDADE PALEOANTROPOLÓGICA

Nos dias 9 e 10 do passado mês de Abril realizou-se em New Orleans, EUA, o 5º Encontro Anual da Sociedade Paleontológica (Paleoanthropological Society). Esta organização, de carácter informal e ainda sem corpos sociais, é constituída por investigadores das mais variadas áreas e tem como elemento agregador o estudo da Pré-História Antiga de cronologia Plio-Plistocénica, reunindo-se uma vez por ano, imediatamente antes dos congressos anuais (em anos intercalados) da Sociedade Americana de Arqueologia (Society for American Archaeology) e da Associação Americana de Antropologia Física (American Association of Physical Anthropology).

A Sociedade, bem como o seu encontro, são organizados por John Yellen, director da Secção de Arqueologia da National Science Foundation, instituição americana semelhante à Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. O primeiro encontro teve lugar em 1991, juntamente com a Society for American Archaeology.

O objectivo dos encontros anuais é o da apresentação, no seio da comunidade científica especializada em evolução humana, das mais recentes descobertas e teorias antropológicas, pelo que nestes encontros se reúnem investigadores de áreas tão diversas como, entre outras, antropológicos físicos, arqueozoólogos, arqueobotânicos, engenheiros genéticos, geólogos, geofísicos e, também, arqueólogos.

No 5º Encontro foram apresentadas cerca de 40 comunicações, tendo a maior parte focado a pré-história da região africana e europeia, respectivamente durante o Paleolítico Inferior e o Paleolítico Médio. Um aspecto interessante deste Encontro foi a mudança de ênfase geográfico da Europa Ocidental para a Europa de Leste, facto que se deve à injeção de investimento na investigação arqueológica dessas áreas pelos governos dos EUA e da Comunidade Europeia.

No dia 9 destacaram-se várias comunicações versando o problema da dieta e aquisição de alimentos pelos primeiros homínidos. Por um lado, Sonia Ragir ("Early hominids were not scavenger"), baseada em elementos como a taxa e velocidade de absorção intestinais de proteínas animais pelo corpo humano e sua comparação com as dos carnívoros, argumentava pela aquisição dessas proteínas através da caça. Em oposição, Diane Gifford-Gonzalez ("Getting fat in the Pleistocene: proximate agency in the first transition to greater carnivory") defendeu que a maior parte, senão a totalidade, da aquisição de proteína animal pelos primeiros homínidos foi feita sob a forma de necrofagia e não por caça, baseando-se em elementos como a fisiologia da nutrição e o comportamento ecológico, bem como em colecções faunísticas de contextos arqueológicos e zoológicos. Esta perspectiva foi ainda defendida por Julia Lee-Thorpe e Francis Thacker ("Isotopic ratios and diets of *Homo* and *Australopithecus robustus* compared at Swartkrans") e Christopher Monahan ("New zooarchaeological data from Bed II, Olduvai Gorge, Tanzania: implications for hominid foraging strategies in the Early Pleistocene").

Outro aspecto importante focado neste Encontro foi o problema da antiguidade da ocupação humana na Europa. A comunicação de Reid Ferring *et al.* ("Progress report on the geology of the Plio-Pleistocene Dmanisi Site and the Diliska Gorge, Republic of Georgia") apresentou novos dados sobre o estudo geocronológico do sítio de Dmanisi, localizado na Geórgia, região da ex-URSS onde foram encontrados restos de *Homo erectus* com uma idade entre 780 mil e 1,8 milhões de anos (época Matuyama com inversão magnética), provavelmente mais próximo da baliza de

1,8 MA, como indicam as datações de ⁴⁰Ar/³⁹Ar. Como é evidente, este sítio, ainda que fora da Europa, pela sua localização junto do Mar Negro e ligação directa com a Europa de Leste, tem implicações importantes no estudo da mais antiga ocupação humana da Europa, devido à grande antiguidade do nível de Dmanisi onde se encontraram os fósseis humanos, pelo que a investigação desta área continuará nos próximos anos com equipas locais e americanas.

Do dia 10 deve destacar-se a sessão sobre a Gruta de Hayonim, em Israel, cuja escavação, que decorre desde inícios da década passada, é dirigida por Ofer Bar-Yosef, com uma equipa que inclui investigadores tão prestigiados como Liliane Meignen, Mary Stiner, Paul Goldberg e John Speth, e onde as comunicações versaram, respectivamente, tópicos sobre as indústrias mustierenses, arqueofaunas, formação geológica e técnicas de caça.

Finalmente, deve referir-se a única comunicação que focou Portugal, feita por João Zilhão, sobre a arqueologia paleolítica e arte rupestre do Vale do Côa, onde este arqueólogo mostrou uma panorâmica geral sobre os trabalhos ali realizados durante o último ano, terminando com um convite à comunidade arqueológica internacional para novos projectos de investigação na zona do Douro e Côa.

Para informações sobre a Paleoanthropological Society e o seu encontro anual contactar: Dr. John Yellen, Archaeology, Archaeometry and Systematic Anthropological Collections, National Science Foundation, 4201 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22230, USA; e-mail: jyellen@nsf.gov.

Nuno Ferreira Bicho

61º Congresso Anual da SOCIEDADE AMERICANA DE ARQUEOLOGIA

A Society for American Archaeology (SAA) organizou de 10 a 14 de Abril passado o seu 61º Congresso Anual (New Orleans, Louisiana), o qual contou com cerca de 2000 pessoas, com perto de 1450 comunicações apresentadas em 10 mesas redondas, 18 workshops, 10 sessões de posters, 49 sessões gerais e 98 simpósios a decorrer simultaneamente em mais de 30 salas do Hotel New Orleans Marriott.

Os temas das sessões e simpósios foram extremamente variados, abrangendo quer aspectos da Pré-história das Américas e do Velho Mundo, quer aspectos metodológicos e teóricos com aplicações arqueológicas desenvolvidos recentemente. Dos primeiros, ressaltam, por exemplo, simpósios dedicados à Pré-História do Equador, Brasil, México e Bolívia, bem como aspectos específicos da Pré-história norte-americana, dos quais se pode destacar a grande quantidade de simpósios e sessões gerais sobre o povoamento das Américas.

No caso da Pré-História da Europa, há a destacar o simpósio organizado por Steve Kuhn sobre as indústrias líticas não Acheulenses com cronologia do Plistocénico Médio. Este simpósio contou com a participação de N. Toth, K. Schick, J. Desmond Clark (sobre o "Paleolítico do norte da China e do Vale Médio do Awash, Etiópia"), J. Olson e P. Brantingham ("A Mongólia durante o Plistocénico"), J. Lindly ("O Yabrudense"), S. McBrearty ("Indústrias sem bifaces da Formação de Kapturín"), S. Kuhn, G. Arsebuk e Clark Howell ("As indústrias líticas da gruta de Yarimburgaz, Turquia"), N. Ashton ("O Clactonense"), E. Boëda, J-M Geneste, J. Jaubert e L. Meignen ("Indústrias de lascas e bifaciais do Sudoeste francês"), W. Roebroeks ("Indústrias do Paleolítico Inferior da Europa") e N. Rolland ("Problemas de classificação e interpretação das indústrias do Paleolítico Inferior").

Destas comunicações destaca-se a de Nick Ashton, onde foi argumentado, ao contrário da perspectiva tradicional, que o Clactonense será, de facto, apenas um *facies*, provavelmente de tipo funcional, do Acheulense. A comunicação do organizador do simpósio, Steve Kuhn, foi também bastante interessante pelo seu estudo das cadeias operatórias locais. Outra comunicação que deve ser destacada é a de Wil Roebroeks, onde este pré-historiador, seguindo a linha dos seus últimos trabalhos, argumenta que presentemente não há indícios inequívocos de ocupação humana da Europa anterior a cerca de 500 mil anos, com a possível excepção do caso espanhol de Atapuerca, com datações que poderão rondar os 700 mil anos. Se este facto se confirmar, então a ocupação humana da Europa ter-se-á dado com o avanço do *Homo erectus* (ou *sapiens* arcaico) através da Península Ibérica vindo do Norte de África, pelo que Portugal será uma das regiões fulcrais no estudo deste problema, estando já a formar-se uma equipa luso-americana, sob direcção da Universidade do Algarve, com vista a investigar a ocupação humana durante o Paleolítico Inferior na região do Algarve e Sul do Alentejo.

Dentro da pré-história europeia devem ainda mencionar-se as seguintes sessões: "European Paleolithic, Mesolithic and Neolithic", "Old World Archaeology", "Old World Method and Theory", "Post-Neolithic European Archaeology" e "Old World Eno-biology". Destas deve destacar-se a comunicação de S. McPherron *et al.* sobre as recentes escavações no sítio francês de Fontéchevade (Paleolítico Inferior), devido à utilização de novas tecnologias informáticas na escavação. A única comunicação focando a pré-história portuguesa foi a do autor desta notícia, que teve como tópico a questão da dieta e localização dos recursos naturais durante o tardiglacial. Dos simpósios devem mencionar-se,

entre outros, os seguintes: "Archaeology of Human Mind: behavioral Perspectives on the Evolution of human Intelligence", "Regional-scale Variation In Late Pleistocene Western Europe", "The Early Upper Paleolithic of Le Flageolet I" e "European Metals: from Experiment to Theory", de onde se destaca a comunicação de Paul Tacker sobre as "Adaptações humanas do Paleolítico Superior da Estremadura Portuguesa".

Este congresso foi ainda marcado por uma série de simpósios sobre etnoarqueologia, dos quais se destacam: "Ethnoarchaeology of subsistence and socio-economic systems", sobre aspectos da vida diária de caçadores-recolectores actuais africanos; "The Ethnoarchaeology of flaked stone tool use: gender and ethnicity among the Southern Ethiopian Hide workers", sobre a divisão sexual do trabalho e organização espacial em grupos étnicos da Etiópia; "Ethnography, Analogy, and interpreting prehistoric subsistence strategies", que focou vários aspectos, dos quais se destacam o problema da tafonomia das faunas vertebradas; "Understanding Complex Hunters and Gatherers: perspectives from the Northwest Coast of North America", que se debruça sobre um grupo de caçadores-recolectores actuais com características muito especiais, uma vez que apresentam uma complexidade social muito desenvolvida para este tipo de sociedades.

Outro grupo de simpósios e sessões gerais dedicou-se a ciências auxiliares como a zoologia ("Contemporary Zooarchaeology: case studies from the Old and New Worlds", "Influences of Social and Ritual Behaviours on Faunal Patterning in the Archaeological Record" e "Zooarchaeological Approaches to Social Behaviour and Relations"), geologia ("Formation Processes in the 90's") e geofísica e arqueometria ("Methods and Approaches in the Integration of Geophysical Survey into Archaeological Research,

Compliance and Stewardship", destacando-se a comunicação de Brooks Ellwood *et al.* sobre a aplicação arqueológica de uma técnica recentemente desenvolvida em que a medição da susceptibilidade magnética dos sedimentos produz dados de tipo climático muito importantes e de grande exactidão, e "Archaeometric Anthropology", onde Katina Lillios apresentou um trabalho sobre os sistemas de trocas a longa distância dos machados polidos de anfibolite dos sítios de Zambujal, Leceia e Pragança).

O próximo Congresso da SAA será realizado na cidade de Nashville, em Abril de 1997 [ver **Agenda**, nesta edição].

Nuno Ferreira Bicho

PROGRAMA LUSITANIA

Decorre, desde 1990, um programa de investigação subordinado ao tema "Sociedade e Cultura na Lusitânia Romana".

Alain Tranoy (actual Reitor da Universidade de Poitiers), José Maria Alvarez Martínez (director do Museo Nacional de Arte Romana, de Mérida) e José d'Encarnação (do Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra), compõem a sua Comissão Científica, que coordena amplo grupo de investigadores espanhóis, franceses e portugueses.

Houve em Poitiers, no início de Junho do ano corrente, mais uma reunião da coordenação. O primeiro objectivo do projecto é a publicação de um atlas antroponímico da Lusitânia, com vista à detecção de áreas de influência culturais. Pensa-se que a reunião a realizar em Vitória (País Basco), com a presença de todos os investigadores envolvidos, em Novembro próximo, permitirá ultimar os dados para a publicação do referido atlas, a sair em 1997, sob patrocínio financeiro do Ministério da Cultura Espanhol.

José d'Encarnação

DIRECTÓRIO DE PALEONTÓLOGOS PORTUGUESES

A comunidade paleontológica portuguesa é pequena. Estima-se que, no nosso país, actualmente, existam apenas cerca de 40 a 45 pessoas envolvidas, a nível profissional, numa ou noutra actividade relacionada com a Paleontologia. Não obstante, a informação sobre esses paleontólogos – quem são, onde trabalham, quais as suas áreas de investigação, quais os seus interesses – é escassa, quase nula. Pode afirmar-se, sem temor de exagerar, que metade da comunidade paleontológica portuguesa desconhece a outra metade.

Este estado de coisas afecta, particularmente, os paleontólogos mais jovens, em início de carreira, alguns deles trabalhando em unidades de investigação recentemente criadas, e dificulta sobremaneira a divulgação das reais capacidades da nossa comunidade paleontológica junto de potenciais utilizadores de conhecimentos e de apoio paleontológicos oriundos de outros domínios científicos (das ciências da Terra ou de outros, como por exemplo da Arqueologia), em Portugal e no estrangeiro (por exemplo, nos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa).

Em face desta situação, e tendo em vista dar a conhecer a comunidade paleontológica nacional, os seus interesses profissionais e as suas áreas de investigação, tanto aos paleontólogos como à comunidade científica em geral, e, assim, promover uma maior e mais fácil comunicação e colaboração entre as pessoas envolvidas, o Grupo *Paleo* (Grupo de Paleontologia do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa), decidiu envidar esforços no sentido de compilar e editar um *Directório de Paleontólogos Portugueses*.

Este directório incluirá todas as pessoas presentemente envolvidas, de modo activo, em qualquer tipo de actividade paleontológica (incluindo

investigadores, docentes universitários, estudantes de mestrado e doutoramento, museólogos, etc., assim como paleontólogos estrangeiros residindo e trabalhando em Portugal e paleontólogos portugueses residindo e/ou trabalhando no estrangeiro) e será editado, se tudo correr como planeado, no final do corrente ano de 1996.

Uma vez compilado e editado, o directório será distribuído a todas as pessoas inquiridas e, ainda, a instituições nacionais e estrangeiras relacionadas com a Paleontologia.

O questionário de recolha de informações para o directório (dados pessoais, domínio de investigação, endereço profissional, etc.) foi enviado, durante o primeiro semestre de 1996, a cerca de 40 pessoas activamente ligadas à Paleontologia. Até à data foram recebidas 15 respostas. Esperamos receber em breve os restantes questionários.

Este (pequeno) projecto apenas se tornará realidade com a cooperação de todas as pessoas envolvidas. Solicitamos, pois, para a sua concretização, a colaboração e a boa vontade de toda a comunidade paleontológica nacional.

Para mais informações sobre o *Directório de Paleontólogos Portugueses* e/ou para receber o respectivo questionário, por favor, contacte: Carlos Marques da Silva, Grupo *Paleo*, Museu Nacional de História Natural, Rua da Escola Politécnica, 58, P-1294 Lisboa Codex, Portugal.

Carlos Marques da Silva

XII ENCONTRO SOBRE ÁFRICA ROMANA

Está previsto para Olbia, na Sardenha, de 13 a 15 de Dezembro de 1996, o *XII Encontro Internacional de Estudos sobre a África Romana*.

Trata-se duma iniciativa sempre muito concorrida e que tem granjeado enorme prestígio, inclusive no que concerne à regularidade de realização e de publicação dos resultados, sendo seu grande dinamizador o Prof. Attilio Mastino, actual presidente da Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Sassari, também na Sardenha. Conta, evidentemente, com o maior apoio das entidades locais sardas, assim como do Instituto do Património da Tunísia (o XI Encontro efectou-se precisamente em Cartago, em 1994).

O principal tema do presente encontro é a organização do espaço rural nas províncias do Norte de África e na Sardenha, sendo também dedicada particular atenção ao estudo da escravatura na Antiguidade, nomeadamente nas regiões da chamada África Menor e do Egipto, a cargo de um grupo de trabalho de Besançon. Prevê-se, como sempre, uma sessão para se darem a conhecer os novos achados epigráficos e uma quarta sobre as relações do Norte de África com outras províncias romanas.

A pesquisa acerca desta temática desenvolve-se bastante entre nós, pelo que se espera, de novo, a presença de investigadores portugueses.

José d'Encarnação

VII COLÓQUIO SOBRE LÍNGUAS E CULTURAS PALEO-HISPÂNICAS

Numa organização da secção de História Antiga do Departamento de Ciências da Antiguidade da Universidade de Saragoça, sob a direcção de Francisco Beltrán Lloris, vai realizar-se naquela cidade espanhola, de 12 a 15 de Março de 1997, o *VII Colóquio sobre Línguas e Culturas Paleo-Hispânicas*.

Estão previstas duas séries de intervenções; a primeira, relacionada com o estudo do chamado bronze III de Botorrita (um importante documento epigráfico escrito em língua celtibérica), englobará comunicações sobre listas de nomes e documentos sobre metal encontrados na Península Ibérica e outras regiões do Mediterrâneo antigo; a segunda terá carácter

variado, possibilitando, assim a discussão de outras temáticas de interesse dentro desta área cronológica, ou seja, a época imediatamente anterior à chegada dos romanos à Península.

Recorde-se que a sexta edição destes colóquios ocorreu em Coimbra e na Figueira da Foz, em Outubro de 1994, estando já publicado, numa edição conjunta das universidades de Coimbra e de Salamanca, o respectivo volume de actas, com o título *La Hispania Preromana*.

J. d'E.

AS ORIGENS DA CIDADE NO NOROESTE HISPÂNICO

Passados três anos sobre o grande congresso da Associação Internacional de Arqueologia Clássica realizado em Tarragona ¹, cujo tema foi “A cidade no mundo romano”, voltamos a encontrar a mesma temática numa importante reunião científica, quer pelo número e valor dos comunicantes, quer pela magnanimidade com que se desenrolou. E, se o congresso de 1993 decorreu numa das capitais da Hispânia, fortemente ligada ao mundo mediterrânico, este decorreu numa cidade não menos importante pelo seu papel na consolidação de romanidade peninsular na Hispânia atlântica, Lugo, a *Lucus Augusti* romana.

A simpática cidade galega, particularmente conhecida pela sua extraordinária muralha do Baixo Império, foi, pois, o cenário ideal para o tema do congresso que decorreu entre 15 e 18 de Maio deste ano: *As orixes da cidade no Noroeste Hispánico*.

Procuram os organizadores, com razão, centrar a análise do problema da origem da cidade, e dizemos da cidade e não da cidade romana porque o povoamento urbano no Noroeste peninsular não lhe é anterior ², numa região geograficamente delimitada. Sem esquecer a problemática geral do desenvolvimento da cidade e do urbanismo romano no Ocidente — e é preciso distinguir entre cidade romana e urbanismo romano —, o tema escolhido permitiu uma discussão concentrada sobre um assunto que se descobre gradualmente mais complexo e rico de diversidade do que até há bem poucos anos os historiadores podiam suspeitar. É certo que definir geograficamente o Noroeste não é tarefa fácil, estabelecendo-se um consenso em torno da Calécia e regiões vizinhas. As comunicações que não se inseriram pela geografia nesta vasta área, e bastantes foram, debateram questões que, de uma ou outra forma contribuíram para elucidar questões pertinentes da temática central.

O congresso integrou-se nas comemorações do V centenário da fundação da Universidade de Santiago de Compostela, razão suficiente para que a nossa participação se tornasse ainda mais interessada e agradável, considerando os excelentes laços existentes entre a Universidade de Santiago e a Universidade de Coimbra. Falemos um pouco, depois destas considerações de ordem geral, sobre a organização e desenvolvimento do congresso, inicialmente previsto para o mês de Março mas transferido para Maio depois de consulta aos participantes.

O congresso contou com um Comité de Honra, à frente do qual se encontrava S.A.R. a Infanta D. Helena e o Sr. D. Jaime de Marichalar, Duques de Lugo, Manuel Fraga Iribarne, Presidente da Junta da Galiza (que proferiu o discurso oficial de abertura) e o Magnífico Reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Prof. Dario Villanueva. O Comité Científico, constituído pelos Professores Étienne, Alföldy, Gasperini, Birley, Blázquez e Alarcão, reflecte a qualidade do evento e a projecção que a organização desde início lhe procurou dar. Congressos desta envergadura e com objectivos semelhantes ou se organizam com a dignidade que lhes deve ser atribuída, como foi o caso em Lugo, ou é preferível não os realizar. Cabe-nos registar com apreço a forma entusiástica com que o responsável pela coordenação do congresso, Prof. Rodríguez Colmenero, exerceu a sua difícil tarefa, assim como no Comité Executivo, associado ao Prof. Acuña Castroviejo.

As sessões dividiram-se pelo grande Hotel Lugo e pelos auditórios da Faculdade de Veterinária, o que por vezes levantou alguns problemas de incompatibilidade aos auditores. Compreende-se, porém, que assim tivesse acontecido tendo em conta que o congresso contou com cerca de uma centena de comunicações, a maioria das quais foi efectivamente apresentada, ultrapassando largamente as duas cen-

tenas o número de participantes. O congresso foi dividido em duas partes: Determinação da *urbanitas* através das fontes textuais e epigráficas; o espaço urbano através das fontes arqueológicas. Esta segunda parte foi subdividida em três temas: a implantação dos modelos romanos; a adaptação dos *oppida* existentes aos modelos romanos; vestígios romanos em cidades medievais. Nos dias 17 e 18 desenrolaram-se sessões focando especificamente o urbanismo nos conventos bracearensis, asturiense e lucense.

As comunicações portuguesas apresentadas foram as seguintes: “As cidades capitais do Norte de Portugal”, pelo Doutor Jorge de Alarcão; “Urbanismo da cidade romana de Viseu”, pelo Doutor Inês Vaz; “*Tongobriga*”, pelo Doutor Lino Tavares; “O espaço urbano nas cidades do Norte da Lusitânia”, pelo Doutor Vasco Mantas. Dado que não é possível resumir as comunicações apresentadas ao longo das sessões, diremos apenas que o conhecimento do processo de urbanização do Noroeste peninsular, ainda insuficientemente conhecido na década de 80 ³, avançou significativamente desde então, sobretudo devido aos progressos da investigação arqueológica, nomeadamente da arqueologia urbana e da epigrafia.

No decurso do congresso foi inaugurada a excelente exposição arqueológica municipal “*Lucus Augusti, urbs romana. As orixes da cidade de Lugo*”, patente na sala de exposições Porta Miña e cuidadosamente organizada com uma louvável intenção didáctica pela arqueóloga municipal Dr.ª Maria Covadonga Gascón, exposição que conta com catálogo de notável concepção e qualidade gráfica, editado em várias línguas. Outro acto de grande importância associado ao congresso foi a apresentação das actas de “*Saxa Scripta*. Simpósio Internacional de Epigrafia Rupestre”, realizado em 1992 ⁴, actas dedicadas ao Prof. Montenegro Duque e a cargo do Prof. Ati-

lio Mastino. A apresentação decorreu durante uma agradável ceia de confraternização no Grande Hotel Lugo, com acompanhamento musical a que não faltou uma ária de Verdi, para contentamento dos apreciadores do belo canto e especial alegria dos nossos colegas italianos.

No final do congresso, no dia 19 de Maio, realizou-se uma viagem de estudo ao longo da via romana *Aquae Querquennae-Lucus Augusti*, viagem que durou todo o dia e que teve como momentos mais importantes a visita à estação arqueológica de *Aquis Querquennis* e a visita à *Via Nova* no seu trajecto pela Portela do Homem.

As actas do congresso, de leitura aconselhada a todos os que se interessam pela problemática do urbanismo e da cidade romana, serão publicadas pela Área de Cultura da Deputação Provincial de Lugo, uma das entidades, públicas e privadas, que apoiaram a realização desta reunião científica.

Pela sua qualidade e pela forma como decorreu, o congresso de Lugo ficará como grata recordação a todos os que tiveram a felicidade de nele participar. Trata-se, seguramente, de um daqueles que não terminam no dia do encerramento, projectando-se no futuro como memória, modelo e utensílio de trabalho. Se, depois da queda do Império, as cidades do Sul garantiram a continuidade urbana, as cidades do Noroeste, através de vicissitudes de que o relato de Idácio foi apenas o prólogo, garantiram, a longo prazo, a continuidade da nossa identidade europeia. O que se estudou em Lugo explica bem porquê.

Vasco Gil Mantas

¹ Uma das particularidades do congresso de Tarragona foi a de não ter reconhecido o português como língua de trabalho, o que nos levou a desistir de participar no mesmo.

² MANTAS, Vasco, 1987, “As primitivas formas de povoamento urbano em Portugal”, in *Povos e Culturas*, 2, pp. 13-25.

³ TRANOV, Alain, 1981, *La Galice romaine*, Paris, pp. 190-205.

⁴ D’ENCARNAÇÃO, José, 1992, “Epigrafia rupestre em análise”, *Al-madan*, IIª série, 1, p. 84.

a propósito do VI CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE A CERÂMICA MEDIEVAL NO MEDITERRÂNEO

Depois de Lisboa, em 1985, e de Rabat, Marrocos, em 1991, Aix-en-Provence, no Sul de França, foi a cidade escolhida para a realização do VI Congresso Internacional sobre a Cerâmica Medieval no Mediterrâneo, que decorreu entre 13 e 18 de Novembro de 1995 e contou com a presença de investigadores de grande parte dos países da bacia Mediterrânica — europeus, norte-africanos e do Próximo-Oriente.

Durante uma semana, apresentaram-se comunicações, *posters* e debateram-se ideias, seguindo três ordens temáticas: “Mudanças e Transferências”, “Cerâmicas Arquitectónicas de Longa Duração” e “Últimas Descobertas”.

Particularmente interessantes, no primeiro tema, foram os estudos relativos aos conjuntos cerâmicos que marcaram a transição da Baixa Antiguidade para a Alta Idade Média, entre os sécs. IV-V a VII-VIII, registados no Egipto, na Tunísia, na Crimeia, na Itália, no Sul de França e na Península Ibérica (Nordeste e Sudeste espanhóis, Noroeste português). Duma forma geral, os autores dos trabalhos pretenderam mostrar a evolução formal e tecnológica das cerâmicas, ponderando factores como a tradição, a funcionalidade e os recursos técnicos. Evidenciaram, nalguns casos, a circulação e difusão destes produtos artesanais, demonstrando uma animação económica raramente atribuída aos alvares da Idade Média.

John W. Hayes, o conhecido estudioso das *sigillatas* norte-africanas, apresentou uma síntese sobre as cerâmicas paleocristãs do Oriente e as suas ligações no Ocidente. Sublinha que, nesse período, apesar de alguma prevalência das técnicas romanas, é o funcional que passa a condicionar a morfologia e a decoração das peças. Faz ainda notar que, a partir do séc. XI, começar-se-ão a sentir nos

elementos decorativos as influências estéticas de cariz islâmico-bizantino, com a contribuição das cruzadas.

A problemática das DSP (Derivadas das *Sigillatas* Paleocristãs) foi abordada por Jacqueline e Ives Rigoir, que nos informam do largo repertório decorativo destas cerâmicas e das sucessivas técnicas utilizadas para o efeito, ao longo dos sécs. V e VI.

Para o período entre os sécs. X e XV distinguiram-se as comunicações e *posters* sobre cerâmicas islâmicas e do mundo ocidental cristão. A maior parte dos trabalhos baseava-se em materiais provenientes de investigações arqueológicas, alguns exumados, segundo os autores, em contextos estratigráficos seguros. Destaque-se os estudos sobre cerâmicas egípcias das épocas Omíada, Abássida e Fatimida, sobre cerâmicas norte-africanas dos sécs. X-XI, sobre a introdução do vidro policromado no Iraque, sobre o aparecimento dos vidrados no Mediterrâneo médio e sobre as cerâmicas medievais leonesas (X-XIII).

Por Portugal, Alexandra Gaspar (IPPAR) apresentou as comunicações “Cerâmicas da Região de Braga na Transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média” (co-autor: Luís Fontes) e “Cerâmicas dos Sécs. XIII-XV da Cidade de Lisboa” (co-autores: Clementino Amaro e José Gonçalves) e Susana Gomez Martinez (Campo Arqueológico de Mértola) interveio sobre o tema “Cerâmica Decorada de Época Islâmica de Mértola-Portugal”. Expuseram e comentaram *posters*, a publicar nas actas do encontro, Isabel Cristina F. Fernandes e A. Rafael Carvalho, “Cerâmicas Muçulmanas do Castelo de Palmela”; Isabel Maria Fernandes, “Os Centros Produtores de Cerâmicas Cinzentas do Norte de Portugal. Estudo Documental”; Maria do Rosário Melo, “Cerâmicas Tardo-Medievais e Modernas de Importação na Cidade do Porto-Portugal”

(em co-autoria GAU-IACI/C.M. Porto). Outros investigadores portugueses, inscritos com comunicações ou painéis, não compareceram.

No tema das cerâmicas arquitectónicas são de salientar a importante síntese de Juan Zozaya, sob o título “Alicatados y Azulejos Andalusies” e a abordagem de Mercedes Mesquida García às produções arquitectónicas de Paterna (sécs. XIII-XVI).

A organização do Congresso teve a preocupação de promover uma série de interessantíssimas exposições, em diversos museus e locais históricos da Provença Francesa, que ilustraram condignamente as sessões teóricas desta jornada científica. Vale a pena demorarmo-nos um pouco em cada uma delas, comentando os seus aspectos mais significativos. Para informações mais precisas, remeto os interessados para a consulta dos catálogos, referenciados em anexo, todos eles edições de boa qualidade gráfica e de grande riqueza informativa no domínio das cerâmicas medievais mediterrânicas.

A primeira exposição visitada, em Digne-les-Bains, denominada “Terres de Durance”, pretendeu abranger um largo espaço cronológico, desde o séc. I da ocupação romana ao séc. XIX. A Antiguidade estava representada sobretudo pelos sítios de Cassine e Escala e o período Medieval por Noizelles. Moustiers e Sisteron afirmaram-se nas produções ce-

râmicas dos sécs. XVI e XVII. Digne apresenta-se como um local privilegiado de confluência das produções da região, portanto de trocas e de influências a vários níveis.

A mostra destaca, para os séculos I e II, as cerâmicas engobadas de pastas calcárias, depuradas, essencialmente representadas por loiça de mesa — tacinhas, jarros, balsamários. Mas é para a Antiguidade tardia que se registam algumas surpresas: as importações cerâmicas (*sigillatas* claras africanas D, luzentes e DSP) são surpreendentemente escassas e suplantadas pelas produções regionais. Parece até ter havido fabricos locais de DSP, com formas e decorações distintas das do sítio produtor regional por excelência — Marselha. As decorações a *guiloché* e a impressão de palmetas, arcos, rodela e outros motivos podiam observar-se no representativo conjunto de DSP exposto.

Entre os sécs. VIII e XIII as cerâmicas cinzentas dominarão quase totalmente, denotando-se uma relação forte entre a funcionalidade e a técnica de fabrico. Predominam as formas fechadas (potes, panelas) com dupla função de armazenamento e culinária, e os jarros ou bilhas, alguns decorados à roleta. A partir do séc. XII é constante a presença de asas nos recipientes de ir ao lume. Grande parte das peças estudadas para este período e apresentadas na exposição são provenientes de necrópoles mas terão tido previamente a sua utilização culinária.

Em finais do séc. XIII, inícios do XIV, as importações da Síria (decoração azul e negro), do Norte de África (esmaltadas decoradas), da Liguria (decorações a verde e amarelo) e as faianças de Avignon invadem a região de Vale de Durance, contrastando na vivacidade e na variedade da cor com os fabricos locais anteriores.

Manosque, no séc. XV, impõe-se como um centro de produção oleira e de formação técnica, sob o gosto e a influência italianos. Fabrica essencialmente loiça de mesa revestida a engobe e a vidro plumbífero com pintura a óxido de cobre e de ferro ou com decoração incisa.

Moustiers St. Marie, no final do séc. XVI, desenvolve cerâmicas envernizadas que irão originar as faianças hoje famosas.

A partir do séc. XVII proliferam as olarias em várias localidades. As técnicas decorativas inovam-se. Além da incisão, aplica-se o marmoreamento, o jaspeamento e a decoração a engobe. Os motivos vão do floral e do geométrico ao zoo e antropomórfico. As cerâmicas arquitectónicas — telhas, mosaicos de pavimento —, utilizam também o verniz e a decoração a engobe.

“De L’Atelier à La Maison. 1500 Ans de Céramiques en Vancluse” era o título da exposição no Castelo de La Tour D’Aigues, que exibiu uma bela colecção de cerâmicas, desde as DSP, com grande originalidade decorativa, até às produções modernas de faianças dos sécs. XVIII e XIX, nomeadamente os serviços de mesa do castelo. A mostra dá-nos conta da continuidade de afirmação da cozedura redutora na região, durante longo tempo, como o atestam as panelas encontradas *in situ* no forno de Bollène e os potes de decoração alisada dos sécs. IX-XI. Dos sécs. XII-XIII foram escavados vários fornos onde o cinzento continua a predominar. Para ilustrar o Verde e o Manganés, os vidrados e os esmaltados (sécs. XIV e XV), apresentam-se exemplares provenientes de Avignon.

O período setecentista e oitocentista foi representado por peças que demonstram a crescente variedade de soluções decorativas e técnicas: a explosão das faianças, da policromia, do marmoreado, do jaspeado, do engobe-vidrado com efeitos diversos, já observados em Digne.

Em Avignon estiveram patentes duas mostras. No Museu Voland, sob o tema “De L’Orient à la Table du Pape. L’Importation des Céramiques dans la Région d’Avignon aux XIVe-XVIe Siècles”, expuseram-se peças provenientes do Palácio dos Papas e doutros locais da urbe, além de outras localidades da região para o caso das cerâmicas finas e orientais: Marseille, Montpellier, La Tour d’Aigues, Fos-de-Mer.

O papado instalou-se em 1316-34 em Avignon e a cidade conhece uma época de intensa actividade em finais do século com o antipapa Clemente VII. É sentida a influência his-

pânica na cidade, tanto espanhola como portuguesa, salientando-se as importações de Valência e as orientais.

O comércio com o Oriente, para além das fontes escritas, é atestado pela presença de um lote de cerâmicas para as quais é atribuída uma origem mameluca sírio-egípcia — sécs. XIV-XV. Trata-se de exemplares com decoração azul, azul e negra ou verde,

† Exposição “De l’Orient à la Table du Pape”, Avignon.

vidrados, alguns com brilho metálico. Os chamados *Albarelos*, potes para produtos farmacêuticos e especiarias, são uma das formas mais comuns deste conjunto.

Para o grupo dos grandes jarros estampados, com motivos impressos a molde (sécs. XII-XIII) citam-se paralelos de Silves e é apontada uma provável origem norte-marroquina ou de Portugal meridional.

De Valência e da Catalunha provêm outros contentores do tipo ânfora ou vaso de armazenamento, atribuíveis aos sécs. XIV-XV.

Algumas importações mais raras na região, do séc. XIII, são as cerâmicas italianas arcaicas esgrafitadas e as catalãs. O abundante núcleo de cerâmicas importadas, em grande parte valencianas, esmaltadas a branco, decoradas a azul cobalto e a dourado (ditas de reflexos metálicos), abrange uma faixa cronológica dos sécs. XIV a XVI, podendo atingir o XVII. A decoração interna e externa das peças pode apresentar-se mono-

cromática, usando só o azul ou só o reflexo metálico dourado. A partir de meados do séc. XVI a maior parte das formas de cerâmicas valencianas começa a sentir a concorrência das majólicas toscanas e dos fabricos de Provençe (Durance, Manosque).

Esta exposição impressiona pela quantidade e pela qualidade das cerâmicas apresentadas, na sua riqueza cromática e no equilíbrio estético das decorações.

No grandioso Palácio dos Papas, a exposição de cerâmicas arquitectónicas “Petits Carrés d’Histoire” apresentava um repertório de peças dos sécs. XIII ao XVIII.

Decerto para um público consumidor de luxos, no séc. XIII, inícios do XIV, são produzidos na região mosaicos de pavimento em faiança policroma. As pastas são calcárias e a decoração é quase sempre a verde e a castanho, utilizando elementos iconográficos variados, da heráldica ao bestiário, da geometria ao vegetalismo. As peças mais antigas provêm de Marselha. Outras, de Narbonne e de Avignon (palácio e núcleo urbano), com técnicas idênticas e pastas quase sempre refractárias.

Alguns mosaicos são monocromos (verde, castanho ou amarelo) envernizados. Note-se que a aplicação de esmalte está sempre associada às pastas calcárias.

Na época Moderna plena as técnicas decorativas, a gama cromática, a variedade pictural alteram-se e enriquecem-se. O revestimento mural passa a ser frequente. Começam a usar-se os pavimentos em terracota bruta, por vezes em junção com mosaicos envernizados sobre engobe. Outros são pintados a azul cobalto sobre esmalte de estanho.

Para o séc. XVII, sublinhe-se a influência dominante do gosto e das técnicas das olarias de Espanha e de Itália, crendo-se que os materiais de revestimento, encontrados em escavações ou que subsistem em edifícios no Sul de França, poderão não ser exclusivamente importados mas produzidos localmente como cópias.

A exposição “Poteries d’Oc”, no Museu de Nîmes, apresentava uma panorâmica muito completa da evolução ceramológica no Languedoc me-

diterrânico, entre os séculos VI-VII e XVII.

A predominância das loiças cinzentas, em detrimento das cerâmicas finas da antiguidade, marcam o século VI e seguintes. Apesar da prevalência dos valores tradicionais, as formas empobrecem. Predomina o pote globular que irá destacar-se até pelo menos ao séc. XIII, nesta região. Para o séc. IX observa-se o polimento nalgumas cerâmicas cinzentas e, a partir do X, ressurgem as cozeduras oxidantes, numa multiplicidade de argilas. A coexistência das cerâmicas vermelhas e das de cozedura redutora alargar-se-à até ao séc. XIII nesta região.

Entretanto as inovações técnicas imporrão outras tendências, ligadas ao uso do vidrado de chumbo, que se acentuarão a partir do séc. XIV com uma maior diversidade de formas e uma maior profusão decorativa. Utiliza-se o esmalte, a decoração a verde e a castanho. Registam-se importações do Próximo Oriente, do Magreb, de Itália e de Espanha (Catalunha) que parcialmente prosseguirão por todo o período Moderno. Desta altura, mostram-se as decorações policromas, a engobagem sob vidrado.

“Le Vert et Le Brun - De Kairouan a Avignon, Céramiques du Xe au XVe Siècle” foi talvez o expoente máximo do conjunto de mostras, dando a conhecer cerâmicas de várias proveniências mediterrânicas. Trata-se de um projecto que pretende levar a algumas cidades europeias (Marselha, Paris, Faenza, Valência e Lisboa), a diversidade das decorações em Verde e Manganés, através da itinerância desta exposição.

Os conjuntos cerâmicos em exibição permitem-nos uma visão global das diferentes expressões do verde e manganés, desde as regiões islâmicas e islamizadas ao Ocidente cristão, entre os sécs. IX-X e os XIII-XIV. Como refere Michel Fixot no catálogo “[...] é no momento em que o Islão abandona o verde e o castanho que o Ocidente o adopta”. Em 1991, em Marselha, descobre-se um bairro de oleiros — o Bairro de St^e. Bárbara, do séc. XIII — que produzia cerâmica decorada a verde e manganés e que, segundo Jean Paul Jacob (catá-

logo), importava o gosto e a técnica do Norte de África, dos sécs. IX-X.

A exposição e o catálogo foram organizados de acordo com as seguintes temáticas: "Segredos e Metamorfoses de uma Técnica" (olarias, evoluções técnicas, proveniências, estudos laboratoriais e arqueológicos); "Do Oriente das Origens ao Apogeu do Ocidente Islamizado" (cerâmicas iniciais do Oriente Muçulmano, a produção verde e manganés na Tunísia dos sécs. IX a XII, as produções Marroquinas, o verde e o manganés no Al-Andalus — Espanha, sécs. X a XII —, as produções da Itália do Sul); "O Ocidente Cristão, Termo da Evolução" (produções e olarias de Itália, Espanha e Sul de França).

O catálogo oferece, para cada país, uma boa síntese deste tipo de cerâmicas, que nalgumas regiões atinge os sécs. XIV-XV. Inclui fotografia a cores das peças e catalogação detalhada, com enquadramento cronológico. Esta apresentação é precedida de um texto introdutório, por País, onde se tratam a evolução das produções oleiras, a sua dispersão, os aspectos técnicos e decorativos das peças, nomeadamente o estudo e a significância da cor e, nalguns casos, os resultados de análises de pastas.

O VI Congresso das Cerâmicas do Mediterrâneo, sob o patrocínio da UNESCO, de diversas instituições de ensino francesas e estrangeiras, organizado pelo Laboratório de Arqueologia Medieval Mediterrânica de Aix-en-Provence, pelo Laboratório de Ceramologia de Lyon e pela Associação Internacional para o Estudo das

Cerâmicas Medievais Mediterrânicas (AIECM2), constituiu um notável espaço de reflexão e de debate que sem dúvida marcou, em 1995, esta área de investigação.

Isabel Cristina F. Fernandes

Catálogos das Exposições

AAVV, 1995, *De l'Atelier a la Maison. 1500 Ans de Céramiques en Vancluse*, Musée des Faïences de La Tour d'Aigues.

Encomendas: Musée des Faïences de La Tour d'Aigues, Chateau de la Tour d'Aigues, France.

AAVV, 1995, *Le Vert et Le Brun. De Kairouan à Avignon, Céramiques du Xe au XVIe siècle*, Marseille, Musées de Marseille.

Encomendas: Secrétariat du Musée d'Histoire de la Ville de Marseille, Centre Bourse, 13001 Marseille.

AAVV, 1995, *Terres de Durance*, Musée de Digne, Musée Départementel de Gap.

Encomendas: Musée de Digne, Digne-les-Bains, France.

"De l'Orient a la Table du Pape. L'Importation des Céramiques dans la Région d'Avignon aux XIV-XVIe siècles", *Documents d'Archéologie Vanclusienne* (dir. Dominique Caru), 5, Nov. 1995.

Encomendas: APRAV, 4, rue Saint-Charles, 84000 Avignon, France.

Petits Carrés d'Histoire. Pavements et Revêtements Muraux dans le Midi Méditerranéen du Moyen Age à l'Époque Moderne, 1995, dir. H. Amouric, G. Demians D'Archimbaud, J. Thiriot, L. Vallauri, Avignon. Encomendas: Comptoir Culturel du Palais des Papes, RMG 6, Rue Pente rapide, BP149, 84008 Avignon, France.

Poteries d'Oc. Céramiques Languedociennes, VIIe-XVIIe siècles, 1995, dir. Marie Leenhardt, Nîmes, Musée Archéologique.

Encomendas: Musée Archéologique de Nîmes, Nîmes, France.

CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CONSERVAÇÃO EM ARQUEOLOGIA

Decorreu em Copenhaga (Dinamarca), de 26 a 30 de Agosto último, o 16º Congresso Internacional do IIC (The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works), dedicado à conservação em arqueologia e suas consequências.

A iniciativa contou com a presença de cerca de 300 delegados de 30 países, tendo como anfitrião o Museu Nacional de Copenhaga, instituição pioneira tanto no que respeita à afirmação da conservação como disciplina científica, quanto à conservação do património arqueológico móvel e imóvel.

O papel da Conservação e dos seus agentes no contexto da actividade museal foi o tema da intervenção de Andrew Oddy, responsável pelo departamento de Conservação do British Museum, na abertura dos trabalhos. Defendeu aquele investigador a necessidade da participação dos técnicos de conservação e restauro na discussão de certas matérias respeitantes ao planeamento, gestão e direcção dos museus e o diálogo, em posição de igualdade, entre responsável pelas colecções e responsável pela conservação, como condição de sucesso da última. A quebra dessa relação é um dos aspectos negativos que associa à prestação de serviços privados de conservação. Um outro será a ausência de distinção, por parte dos fornecedores de serviços, entre conservar peças de museu e antiguidades, faltando por vezes aos museus os meios de controlar/fiscalizar os procedimentos subjacentes a cada uma dessas atitudes.

Ainda que as circunstâncias permitam contornar estas e outras questões, a lógica de funcionamento do mercado impede o desenvolvimento da investigação em conservação, tarefa que os museus acabam por assumir,

sendo que os progressos alcançados revertem, em grande parte, a favor do sector privado!

Passando às comunicações, elas ultrapassam as três dezenas, abordando temas que vão da conservação no terreno (escavação), à conservação em reserva (armazenamento) ou vitrina (exposição), passando pelos cuidados de embalagem, pela crítica de métodos de tratamento, pelos problemas de relação entre arqueólogo e técnico de conservação ou pelo conflito divulgação/preservação; conservação não só de estruturas e objectos mas dos próprios registos arqueológicos (documentação) sob a forma de desenho, fotografia, fita magnética, amostras, etc.; sítios de quase todos os continentes; objectos de todo o tipo — cidade, sepultura, estátua, da Pré-História à Época Moderna; quase todos os materiais possíveis, do têxtil ao metal.

Apesar do próximo encontro ser só daqui a dois anos, em Dublin (Irlanda), a informação do que acaba de ocorrer está já reunida e disponível (£20.00, policopiado).

Em Setembro de 1998, será tratado o tema da diversidade das técnicas de pintura, assunto eventualmente interessante para alguns arqueólogos, pois é provável que o programa inclua pintura mural e escultura policroma.

Para informações, contactar: IIC, 6 Buckingham Street, London WC2N 6BA, UK.

Ana Luisa Duarte

↓ Exposição "De l'Orient a la Table du Pape", Avignon.

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO DISTRITO DE SETÚBAL

intervenções arqueológicas/1996

Nos últimos anos, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) operou um recentramento da sua actividade arqueológica na Península de Setúbal, continuando, porém, a desenvolver trabalho na Costa Sudoeste, em cooperação com a Unidade de Arqueologia do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e no Vale do Sado. A par de intervenções integradas em projectos de investigação, ocorreram outras, determinadas por obras públicas. De sublinhar que em 1996 não se realizou qualquer escavação arqueológica no centro histórico de Setúbal, onde a "febre" de renovação urbana de anos anteriores parece ter entrado em fase de acalmia. Rapidamente, passaremos em revista os principais trabalhos de campo realizados:

Creiro (Arrábida)

Complexo de produção de preparados piscícolas da Época Romana fundado no terceiro quartel do séc. I e abandonado no séc. V, constituído por fábrica de salgas, armazéns, balneário, poço, cisterna e condutas de água. Foi reocupado, episodicamente, nos finais do período mulgulmano, séc. XII, por grupo de pescadores-mariscadores. Este sítio tem vindo a ser estudado pelo MAEDS com o patrocínio do Parque Natural da Arrábida que, no corrente ano, financiou uma operação de recuperação da fábrica de salgas de peixe e de parte do balneário, segundo projecto de musealização da signatária.

Abul A

Feitoria de fundação fenícia, estabelecida em meados do séc. VII a.C. na margem direita do Sado, junto da confluência da Ribeira de São Martinho (via de acesso à zona mineira da Serradinha) com o paleoestúário do

Sado, e abandonada em meados do séc. VI a.C. A partir de meados do séc. I d.C. foi implantada, adjacente à feitoria fenícia, uma olaria de produção de ânforas da Época Romana que laborou até ao séc. III. A campanha arqueológica de 1996, desenvolvida pela Missão Arqueológica Francesa em Portugal e pelo MAEDS, sob a direcção de Françoise Mayet e Carlos Tavares da Silva e com os apoios do Ministério dos Negócios Estrangeiros de França, Fundação Calouste Gulbenkian, IPPAR e Reserva Natural do Estuário do Sado, revelou a existência de um fosso, até então insuspeito, que contornava a base do promontório sobre o qual foi construída a feitoria. O enchimento deste fosso forneceu informação de carácter económico e artefactual da maior importância para o sítio da 1ª Idade do Ferro.

↑ Abul B. Aspecto da escavação de área de culto (séc. VI-V a.C.).

Abul B

Núcleo arqueológico situado a umas escassas centenas de metros a norte de Abul A, datado da segunda metade do séc. VI e do séc. V a.C. Em 1996, foi escavada uma área de culto, com *bothroi* ricos em cerâmica, associados a rituais de fogo.

Painel das Almas (Vila Nogueira de Azeitão)

Sítio arqueológico referido pela primeira vez por Joaquim Rasteiro, muito destruído pelo plantio de vinha e recentemente por urbanizações,

↑ Creiro. Em primeiro plano, aspecto da fábrica de produção de salgas de peixe.

uma das quais, a da Qtª da Cerca, aquando dos trabalhos de terraplanagem, pôs a descoberto materiais romanos, facto que originou uma intervenção de emergência do MAEDS, no primeiro semestre de 1996.

A escavação viria a revelar uma camada com materiais romanos dos sécs. I ao IV, remobilizados, possivelmente, de áreas de cota mais elevadas da jazida. Infelizmente não se conservaram estruturas, quiçá destruídas pela vinha que existiu no local.

Chibanes (Palmela)

Jazida arqueológica noticiada nos princípios do nosso século pelo arqueólogo António Inácio Marques da Costa, que aí procedeu a prospecções e a sondagens pouco profundas, recolhendo materiais calcolíticos e da Idade do Ferro. O MAEDS, com a colaboração do IPPAR, Parque Natural da Arrábida e Câmara Municipal de Palmela, iniciou o estudo deste arqueossítio através da realização de uma campanha de escavações co-dirigida por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares. De salientar os seguintes resultados:

— Chibanes é um extenso povoado localizado na Serra do Louro, de onde a vista alcança os estuários do Tejo e Sado. A sua fundação remonta ao Calcolítico inicial (horizonte da cerâmica canelada). Foi abandonado no final do Calcolítico (horizonte campaniforme). Desta fase, pouco escavada, surgiram dois troços de muralha;

— após longo período de abandono, o local foi reocupado, provavelmente, nos finais do séc. III a.C. e manteve actividade até ao final do período romano-republicano. Desta segunda grande fase (com diversas reconstruções e remodelações do espaço edificado), puseram-se a descoberto dois panos de muralha e vários compartimentos de carácter habitacional, dispostos ao longo daqueles. No exterior do perímetro amuralhado escavou-se uma lixeira, muito rica em restos faunísticos (mamíferos, conchas de invertebrados marinhos, peixes) e em artefactos (cerâmica comum, ânforas republicanas e Mañia C2, campaniense);

— o povoado de Chibanes, coetâneo da Rotura e do Pedrão, surge-nos como um sítio fulcral para o conhecimento do povoamento pré e proto-histórico da Península de Setúbal. A sua notável integração paisagística e valor patrimonial reforçam aquele interesse e aconselham o prosseguimento das escavações arqueológicas.

Habitat da Idade do Bronze de Casa Nova (Santo André)

Povoado aberto, sobre areias, da margem esquerda da Ribeira da Cascalheira, posto a descoberto e parcialmente destruído pela construção do oleoduto Sines-Aveiras. O MAEDS procedeu a uma intervenção de emergência financiada pela Companhia Logística de Combustíveis S.A. Inicialmente considerado do Neolítico, veio a fornecer uma única camada arqueológica da Idade do Bronze.

Joaquina Soares

✦ Panorâmica da villa romana de Freiria (Cascais), vista do Outeiro.

✦ Villa romana de Freiria (Cascais). Matriz de cerâmica, da Idade do Ferro. Escala aproximada — 1:1.

Desenho: Pedro Fialho

12ª CAMPANHA NA VILLA ROMANA DE FREIRIA

(S. Domingos de Rana, Cascais)

Precedida por uma semana de operações de limpeza do terreno, decorreu, durante mais de duas semanas, nos princípios de Agosto deste ano de 1996, a 12ª campanha de escavações na villa romana de Freiria, sita entre Folima e Outeiro, na freguesia de S. Domingos de Rana (Cascais).

Interessava-nos este ano, de modo particular, pôr a descoberto todo o lagar norte e escavar em extensão a área que se revelara particularmente rica em vestígios da Idade do Ferro.

Quanto ao lagar, a descoberta total da sala de recepção, digamos assim, da azeitona e lugar da espremedura inicial — detectou-se, a meio, a concavidade de suporte de um poste — permitiu-nos compreender melhor como se estruturava todo o espaço, que obedece, portanto, ao mais tradicional esquema dos lagares romanos.

Quanto à Idade do Ferro, o achamento, em campanhas anteriores, de significativos materiais datáveis desse período, assim como a descoberta de algumas estruturas arquitectónicas, tinham-nos criado a expectativa de termos a encontrar em Freiria algo que, do ponto de vista histórico-arqueológico, viesse a

ser, de facto, deveras relevante. E as expectativas não foram goradas. Do ponto de vista da organização espacial, temos pavimentos no interior de casas de planta rectangular e circular e desconfiamos que achámos um trecho da muralha e uma das respectivas portas do povoado.

No que aos materiais diz respeito, para além de contas de colar típicas desse período (de vidro, de osso e de cerâmica), para além da bonita (e rara) placa de cinturo de bronze, “hallstática”, que fora um dos inusi-

↑ Villa romana de Freiria (Cascais). Pormenor das termas Norte, com um trecho do aqueduto.

tados achados da campanha de 1995 (achámos, este ano, um dos fechos de prensão duma outra), tivemos a sorte de encontrar duas peças verdadeiramente raras no contexto da Arqueologia nacional:

— a matriz, muito bem decorada, para imprimir uma decoração de rosáceas em cerâmica no momento da moldagem;

— e uma “sanguessuga” de bronze, ou seja, uma das argolas que, na sequência das interpretações tradicionais dos ornatos dos “Lusitanos”, decoravam os colares dos chefes, pensando-se, inclusive, como se sabe, que a sua maior ou menor abundância no colar detinha um preciso significado de maior ou menor riqueza, de maior ou menor prestígio social.

Ao longo dos séculos, os trabalhos de lavoura deram cabo, nas termas mais próximas da casa senhorial, por exemplo, da zona dos banhos quentes, mas tivemos oportunidade de pôr a descoberto, já este ano, boa parte do complexo e bem arquitectado sistema de abastecimento e de escoamento das águas. Foi esse, aliás, o trabalho de levantamento gráfico a que, este ano, deu prioridade a equipa da Faculdade de Arquitectura que conosco vem trabalhando, orientada pelo professor Arq. Pedro Fialho.

De resto, sob nossa direcção e no âmbito da habitual actividade da Associação Cultural de Cascais, trabalhou uma briosa equipa de cerca de mais de sessenta pessoas, designadamente estudantes universitários e do ensino secundário, das mais variadas especialidades e num leque etário que se estendeu dos 16 aos 35 anos. Colaboraram também diversos licenciados, designadamente de História e Arqueologia.

A campanha foi subsidiada, como habitualmente, pela Câmara Municipal de Cascais e pelo IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico), teve o patrocínio da Junta de Turismo da Costa do Estoril e da Sociedade Estoril-Sol e o apoio de várias empresas locais (Moura e Castro-empiteiros, ASEPA-Agência de Seguros da Parede, e Frotal-Aluguer de Equipamentos).

O enquadramento paisagístico das ruínas da villa continua a ser, naturalmente, uma das nossas principais prioridades. O Município acaba de nos conceder uma verba para a elaboração, até final do próximo ano, de um plano de pormenor de toda a área envolvente das ruínas, de modo a criar aí um espaço de lazer e de cultura.

Guilherme Cardoso
e José d'Encarnação

UM CASAL MEDIEVAL EM MIROIÇOS

(Malveira da Serra, Alcabideche, Cascais)

Sabíamos que o sítio fora habitado, esporadicamente, desde o Calcolítico e ocupado permanentemente durante o período romano e a Alta Idade Média: assim o indicavam as sucessivas prospecções que aí havíamos realizado, desde 1973. No que concerne ao período romano, lográmos identificar o local descrito por Leite de Vasconcelos, em 1895, e sondado por Abreu Nunes nos anos 50.

Estamos em crer que foram os sucessivos amanhos do terreno os responsáveis pela destruição, até ao nível do solo, dos vestígios do assentamento rural romano (*villa?*) aí certamente existente. Na verdade, as diversas valas de sondagem que abrimos, nos princípios deste ano de 1996, por toda a extensa área, revelaram que as estruturas romanas foram desmontadas e os materiais de construção levados para outros locais, observando-se no subsolo alguns raros vestígios de tijolos, telhas e argamassas. Ficou, portanto, somente um edifício termal ainda não escavado na sua totalidade, constituído por um tanque, que terá servido de *natatio*, e três salas com vestígios das arcadas das *suspensurae* do *hipocaustum* em todas elas.

No entanto, julgamos não errar se considerarmos também assaz im-

portantes do ponto de vista histórico-arqueológico — devido, sobretudo, ao pouco que se sabe acerca deste período — os restos de uma casa medieval de dois compartimentos, que identificámos na extremidade nordeste da jazida arqueológica, a cerca de duzentos metros dos banhos romanos e a 20 cm de profundidade.

O casal foi implantado num pequeno socalco, a meia encosta, para protecção dos ventos predominantes de norte, dominado todo o espaço envolvente para sul, avistando-se o mar desde Cascais às praias do Guincho.

Encontrámos as bases de um edifício de planta rectangular irregular, com paredes de duas fiadas de pedra paralelas, sem afeiçoamento, de 63 cm de largura, preenchidas entre elas com pequenas pedras e terra, com dois compartimentos paralelos, no sentido nascente-poente, com uma pequena passagem de ligação entre eles, de um metro, na parte sul. Mede, exteriormente, 5,5 m de largura, no sentido norte-sul, e 6,56 m de comprimento. A sala oriental tem 2,4 por 4,3 m e 2,65 por 4,1 m a ocidental.

O interior da metade sul da sala poente apresenta uma calçada rústica feita de blocos irregulares de granito, enquanto a metade norte, de terra

↑ Miroiços (Cascais). Panorâmica dos vestígios do casal medieval.

batida, se apresenta coberta, aqui e ali, por fragmentos de telha ou de lajes. Na sala oriental, onde existia uma porta para o exterior, na parede nascente, de 76 cm de largura, encontrou-se, encostada à parede divisória interna, uma pedra de 40 cm de diâmetro com um ofício central de 5 cm, onde rodava o eixo de uma portada (buracão) que, devido à sua localização, se supõe deslocada do local original.

Todo o espaço era coberto por telha de canudo de grande espessura (cerca de 2 cm), feita com barro do local. Algumas telhas apresentavam esgrafitado um C junto ao bordo inferior, feito a dedo quando o barro estava húmido.

Necessitaremos de, em tempo oportuno, completar a escavação numa extensão de cerca de dois metros, não mais. E se o edifício termal romano vai ficar paisagisticamente integrado na urbanização aprovada para o local, quanto ao casal medieval, há que decidir, depois, com os arquitectos paisagistas, se manteremos, ou não, à vista as estruturas detectadas. Não é que elas sejam importantes do ponto de vista estético ou patrimonial; são porém, como se disse, dos poucos testemunhos arqueológicos existentes no concelho datados desta época. A circunstância de aí termos encontra-

do um espigão de ferro, de secção circular, de ponta espalmada lanceolada e com a extremidade oposta afilada, de secção quadrangular para encaixe na grade de madeira (comprimento: 25,9 cm; largura da ponta: 2,1 cm), assim como a lâmina da pá ovalada, com alvado, duma

agulhada, em ferro forjado (comprimento: 10,8 cm; largura da lâmina: 3,3 cm; tubo de encaixe exterior: 3,3 cm, interior: 2,7 cm), leva-nos a dar-lhe esta importância.

Guilherme Cardoso e José d'Encarnação

↑ Miroiços (Cascais). Ferro de grade para a lavoura.

↓ Lâmina da pá, com alvado, duma agulhada.

0 3 cm

PUBLICIDADE

RAMALHA, O HOMEM E A HISTÓRIA RAMALHA, THE MAN AND THE HISTORY

● BROCHURA FORMATO 24 x 16,5 CM, COM 36 PÁGINAS ILUSTRADAS. (200)
UMA VIAGEM DESDE A PRÉ-HISTÓRIA ATÉ À ACTUALIDADE, FOCANDO ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS E SÓCIO-CULTURAIS DE UM ESPAÇO FULCRAL PARA O CONHECIMENTO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE ALMADA. ● DISPONÍVEL TAMBÉM EM CASSETTE VÍDEO (FORMATO VHS, DURAÇÃO DE 27'30"). (201)
● A 36 ILLUSTRATED PAGES BROCHURE, SIZE 24 x 16,5 CM. (200) A JOURNEY FROM PREHISTORY TO NOWADAYS, FOCUSING ON THE ARCHAEOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF AN ESSENTIAL PLACE TO THE KNOWLEDGE OF ALMADA'S HISTORIC EVOLUTION. ● ALSO AVAILABLE IN VIDEOTAPE (VHS), 27'30 LENGTH. (201)

Design: C&A / Vero Almeida • 1996

boletim de encomenda nas páginas interiores!
order form in inner pages!

PROFISSÃO E ÉTICA

lema da nova direcção da APA

Foi recentemente concluído o processo de legalização da Associação Profissional de Arqueólogos, inicialmente constituída como pró-APA. A escritura notarial da "nova" APA foi assinada no Porto em Maio passado, tendo o respectivo resumo dos estatutos sido publicado em *Diário da República* a 25 de Julho. Entretanto, foram eleitos em Junho, em assembleia geral realizada mais uma vez no auditório do Museu de Conímbriga, os novos corpos gerentes da associação. A APA continua a ser presidida por António Manuel Silva, integrando ainda a direcção os arqueólogos Rui Parreira (vice-presidente), Paulo Amaral (secretário), Luís Fontes (tesoureiro) e António Marques Faria. Na presidência da mesa da assembleia geral permanece também Virgílio Correia, sendo secretários Carlos Fabião e Gonçalves Guimarães. Finalmente, o conselho fiscal é presidido por Ri-

cardo J. Teixeira e integra ainda Maria de Jesus Sanches e Amílcar Guerra.

A lista eleita apresentou-se a sufrágio sob o lema "Profissão e ética: para a afirmação dos arqueólogos no trabalho e na sociedade". No respectivo programa eleitoral salienta-se o facto da lista reunir "o sentido de continuidade com o espírito de renovação e rotatividade transmitido pela presença de elementos sem responsabilidades até ao momento nos corpos sociais", considerando-se "profissão e ética como objectivos fundamentais. No âmbito do primeiro pretende-se fomentar o estabelecimento do estatuto profissional do Arqueólogo: pela criação de carreiras na Administração Pública, pela atribuição de um código fiscal próprio para o exercício liberal, pelo estímulo à implementação de empresas de prestação de serviços com elevados padrões de qualidade. No que respeita aos aspectos relacionados

com a ética no exercício profissional importa dar passos concretos no sentido da proposta de um código deontológico, progressivamente aperfeiçoado a partir de eventuais versões experimentais, que enquadre e qualifique o trabalho dos Arqueólogos: no que se refere ao relacionamento dos Arqueólogos com outros Arqueólogos, dos Arqueólogos com o meio económico e social e à exigência de normas de conduta e exercício pautadas pelo rigor, pela qualidade, pela afirmação pública enquanto classe sócio-profissional respeitável e, sobretudo, pelo respeito mais genuíno pelo património arqueológico que é herança de todos mas que aos arqueólogos compete em particular descobrir, identificar, proteger, estudar e valorizar".

Desta filosofia programática, decore um plano de actividades centrado em cinco linhas de trabalho: 1) afirmação e expansão da APA; 2) obtenção de um espaço para sede; 3) um programa de actividades diversificado no sentido de aprofundar os laços interprofissionais e proporcionar bases para a discussão de temas de interesse comum, preparação de propostas legislativas ou outras iniciativas que reforcem unidade dos arqueó-

logos e a sua intervenção na vida pública; 4) informação e troca de informações entre os arqueólogos e, naturalmente; 5) o acompanhamento atento e crítico das diversas questões relacionadas com a Arqueologia e o Património Arqueológico, que continuará a ser uma das pedras de toque da associação, responsabilidade acrescida neste momento particular em que novas estruturas se implantam e novos quadros regulamentares e legais se anunciam para a actividade arqueológica no País.

Entretanto, e neste mesmo sentido, a APA tem vindo a acompanhar de perto os trabalhos conducentes à criação do novo Instituto Português de Arqueologia, tendo por diversas vezes reunido com a respectiva comissão instaladora, nomeadamente para análise da proposta de lei orgânica daquele Instituto.

A APA conta já com mais de centena e meia de arqueólogos associados e deverá em breve lançar uma campanha para angariação de novos sócios. Boletins de inscrição ou outras informações poderão ser pedidos para o Apartado 242 - 4431 Gaia Codex.

António Manuel Silva

UM FORNO ROMANO (?) EM ASSENTIZ

Há cerca de um ano foi detectado nas imediações do adro da igreja de Casais da Igreja (Assentiz-Torres Novas), por residentes do lugar, uma estrutura em tijolo, que nos parece pertencer a um forno romano. A sua estrutura e técnica de construção sugerem que estamos na presença de uma construção, em tijolo, destinada ao fabrico de peças cerâmicas, quer para uso doméstico, quer para a construção de habitações.

Os testemunhos materiais de superfície, não são suficientemente convincentes para que possamos, desde já, definir em rigor a sua utilidade.

A tradição oral refere-se à abundância de fornos destinados à produção de cal, ao fabrico de telha e de cerâmica doméstica. As característi-

cas paleogeográficas são propícias para o estabelecimento destas actividades industriais, no *territorium* de *Sellium* (Tomar). É importante constatar que Casais da Igreja (Assentiz) pertencia, no período romano, ao *Municipium* de *Sellium* ou *Seilium*¹.

Obtivemos, durante a operação de limpeza e de preservação do sítio arqueológico², informações preciosas sobre a existência e extensão de eventuais achados romanos, numa área de dispersão de cerca de 900m².

Para noroeste do presumível forno romano foram descobertos e destruídos "3 ou 4 fornos idênticos" àquele³, que procuraremos estudar e preservar, até à sua total identificação e funcionalidade. Tal facto, permitenos proceder a um rastreio arqueológico sistemático, que será um precioso auxiliar para o estudo do forno romano. Prevê-se a sua total escavação para o próximo ano de 1997, dado o eventual aproveitamento futuro do terreno, pertença de um particular.

Salete da Ponte

¹ Cf. FERNANDES (LS.), 1996, A presença de uma mulher na epígrafe romana do *Conventus Scallabitanus* (dissertação de mestrado em Arqueologia apresentada à FLP, pp. 5-6). O autor entende que a grafia *Sellium* será a mais correcta, pronunciada no séc. I, sendo a grafia do Itinerário de Antonino (*Sellium*) uma deturpação do nome, própria da época em que foi redigido (HEp I, 1989, nº 112: Quintana de la Serena, Badajoz — esta informação foi fornecida ao autor por Amílcar Guerra).

² Participaram nesta operação arqueológica

uma equipa da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Tomar, sob a orientação do arqueólogo e docente Salete da Ponte, tendo apoio financeiro da Câmara Municipal de Torres Novas.

³ O Sr. João de Sousa, de 79 anos, encontrou há cerca de 50 anos e a cerca de 20 metros do actual forno, "3 ou 4 fornos, um dos quais de telha", quando operários abriam coboucos, à profundidade de 7 metros, para a construção de um imóvel que ainda existe, pertença de Manuel Matias.

a Idade do Ferro no concelho de Almada ESTAÇÃO DA QUINTA DA TORRE

Em 1978, por ocasião da construção dos primeiros edifícios do *Campus* da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa, na antiga Quinta da Torre, em Monte de Caparica, uma equipa de prospecção do Centro de Arqueologia de Almada (CAA), recolheu numeroso espólio, de diversas épocas; entre os materiais recolhidos, ocorrem fragmentos cerâmicos do Período Romano, já por diversas vezes mencionados na bibliografia (ALARCÃO, 1988: 126; N/A, 1978; N/A, 1984/85: 76; AMARO, 1987: 92). Porém, os materiais mais antigos, abundantes, da Idade do Ferro (FERREIRA *et al.*, 1993: 126), aguardavam adequada divulgação. Em conformidade, o signatário solicitou e obteve, por parte do CAA, autorização para proceder ao estudo do referido espólio, na sequência de trabalhos anteriores que, na região do estuário do Tejo, tem dedicado ao período mencionado.

O estudo sistemático do espólio em apreço encontra-se em fase avançada; ao dar desde já público conhecimento da importância desta estação (já mencionada em síntese sobre a ocupação proto-histórica da região, cf. CARDOSO, 1995) pretende-se valorizá-la, no quadro da ocupação sidérica dos finais da Idade do Ferro da região ribeirinha do estuário do Tejo, designadamente dos terrenos da sua margem sul.

A estação encontra-se, presentemente, totalmente destruída; lamenta-

-se que, à altura da sua localização, não tivesse havido a concessão de facilidades para que o CAA pudesse desenvolver trabalhos de escavação, mesmo que limitados, os quais, por certo, viariam a conduzir à identificação de estruturas coevas. Os últimos materiais recolhidos, no Verão de 1995, perto da actual cantina, por J. Carriço, técnico da FCT, que prontamente os cedeu ao signatário (ver Fig. 2), encontravam-se já em posição derivada, de mistura com entulhos resultantes dos trabalhos de 1978.

Do ponto de vista tipológico, trata-se de asas de secção circular de ânforas que, em termos cronológicos, pouco adiantam: asas deste tipo fabricaram-se, no âmbito das produções fenícias e, depois, púnicas, desde o século VIII até aos finais do século II a.C. Porém, a tipologia dos restantes materiais em estudo, sugere momento avançado da II Idade do Ferro, imediatamente anterior à chegada das primeiras produções itálicas à região, as quais configurariam, segundo C. Tavares da Silva, o derradeiro período da Idade do Ferro — a III Idade do Ferro mediterrânea —, isolada em estratigrafia no castelo de Alcácer do Sal (SILVA *et al.*, 1980/81).

A implantação da estação corresponde a encosta, de declive suave, com boa exposição solar, voltada para sul, constituída por sedimentos miocénicos silto-argilosos; conquanto do local não se divise o estuário, este era facilmente

Figura 2:

Quinta da Torre (Monte de Caparica) — asas de ânfora da Idade do Ferro.

de povoamento foi seguida na margem oposta do estuário, até época tardia da Idade do Ferro, colmatando deste modo uma lacuna nos nossos conhecimentos sobre a ocupação humana da região.

A conclusão do estudo do espólio recuperado permitirá precisar melhor a época de tal presença, bem como, eventualmente, a identificação de outras características da comunidade ali instalada.

João Luís Cardoso

Bibliografia

- ALARCÃO, J. de (1988) — *Roman Portugal*, 2, Warminster, Aris & Phillips.
- AMARO, C. (1987) — “A presença romana na margem esquerda do estuário do Tejo”, in *Arqueologia do Vale do Tejo*, Lisboa, Dep. de Arqueologia do IPPC, pp. 87-92.
- CARDOSO, J.L. (1994a) — “Os povoados do Bronze Final a Norte do estuário do Tejo”, in *A Idade do Bronze em Portugal. Discursos de Poder* (coord. S.O. Jorge), Lisboa, Inst. Port. de Museus, p. 126.
- CARDOSO, J.L. (1994b) — “O povoado do Bronze Final da Tapada da Ajuda”, in *A Idade do Bronze em Portugal. Discursos de Poder* (coord. S.O. Jorge), Lisboa, Inst. Port. de Museus, p. 48.
- CARDOSO, J.L. (1995) — “O Bronze Final e a Idade do Ferro na região de Lisboa: um ensaio”, *Conímbriga*, 34, pp. 33-74.
- CARDOSO, J.L. (1996) — “O povoamento no Bronze Final e na Idade do Ferro na região de Lisboa”, in *De Ulisses a Viriato. O primeiro milénio a. C.* (coord. J. de Alarcão), Lisboa, Inst. Port. de Museus, pp. 73-81.
- FERREIRA, C.J.; SILVA, C. Tavares da; LOURENÇO, F.J. & SOUSA, P. (1993) — *O Património Arqueológico do Distrito de Setúbal: subsídios para uma carta arqueológica*, Setúbal, Ass. de Mun. do Dist. de Setúbal.
- N/A (1978) — *Centro de Arqueologia de Almada: cinco anos de actividade*, Câmara Municipal de Almada, p. 18.
- N/A (1984/85) — “Ocupação romana na margem esquerda do estuário do Tejo”, *Al-madan*, 4/5, p. 76.
- SILVA, C. Tavares da; SOARES, J.; BEIRÃO, C. de Mello; DIAS, L.F. & COELHO-SOARES, A. (1980/81) — “Escavações arqueológicas no castelo de Alcácer do Sal (campanha de 1979)”, *Setúbal Arqueológica*, 6/7, pp. 149-218.

acessível através de caminho que, como se observa na actualidade, desce até à pequena enseada de Porto Brandão, defronte de Belém.

A menor aptidão agrícola dos terrenos da margem sul do estuário justifica, talvez, o facto de a margem norte, em boa parte constituída por férteis solos derivados de rochas basálticas, evidenciar uma maior densidade de ocupação proto-histórica, em continuidade com a situação observada deste o Bronze Final: são os bem conhecidos “casais agrícolas” (CARDOSO, 1994a, 1996), os quais, por vezes, atingiam a dimensão de pequenos povoados de encosta, como o da Tapada da Ajuda, em plena área urbana de Lisboa (CARDOSO, 1994b). O núcleo da Quinta da Torre tem, assim, sobretudo, o interesse de mostrar que a mesma estratégia

Figura 1:

Quinta da Torre (Monte de Caparica) — ao centro, local de recolha dos dois fragmentos anfóricos da Fig. 2. Em último plano, o estuário do Tejo.

INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA DE EMERGÊNCIA NA BAIXA DE LISBOA

O local intervenido situa-se na freguesia da Madalena, no interior do edifício sede da extinta Companhia Nacional de Navegação, compreendido no quarteirão da Rua de S. Julião, n.ºs 63 a 63-A, com a Rua da Prata, n.ºs 36 a 38.

Os trabalhos arqueológicos foram solicitados pelo Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações (MOPTC), através da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), ao Departamento de Arqueologia do IPPAR, devido a uma remodelação do edifício para a instalação da Secretaria Geral do referido ministério.

A intervenção, que se desenrolou em duas fases de acordo com a calendarização das obras de construção civil, decorreu num primeiro momento entre a 2ª quinzena de Junho e finais de Julho de 1993 e, num segundo, entre o mês de Fevereiro e a 1ª quinzena de Março de 1994.

O edifício, de traça pombalina (século XVIII), correspondendo aos planos de reconstrução da baixa de Lisboa após o terramoto de 1755, sofreu neste século várias obras de remodelação. Sobre os seus três andares originais, foi erigido, em dado momento, um outro. O seu interior foi integralmente substituído por uma estrutura em betão armado aquando da instalação da sede da Companhia Colonial de Navegação, nos inícios dos anos 50 deste século.

O actual projecto de remodelação do edifício previa a ampliação horizontal das caves existentes, nomeadamente de uma "caixa forte", para instalação de uma garagem, o que levou à referida solicitação para o acompanhamento das escavações necessárias a essa ampliação.

A realização pontual de escavações arqueológicas efectuou-se nas áreas estritamente necessárias à execução da obra. A estratigrafia observada revelou-se pobre do ponto de vista arqueológico e isto porque as

obras efectuadas para a construção, quer da estrutura em betão armado do edifício, quer da caixa forte, obrigaram à abertura de grandes valas que revolveram por completo os níveis arqueológicos.

Tomando como ponto de partida a planta de 1755, elaborada após o terramoto por Eugénio dos Santos e Carlos Mardel (VIEIRA DA SILVA, *As Muralhas da Ribeira de Lisboa*, Lisboa, 1900) e que reconstituiu o tecido urbano pré-pombalino, e sobrepondo-lhe a presente ortogonalidade, situou-se a área do actual quarteirão entre a Rua Nova dos Ferros, rua de grande importância no contexto da cidade anterior ao terramoto, a sul, e o Largo do Poço da Foteia, a nordeste e a Igreja Paroquial de Nossa Sr.ª da Conceição, a Nova, a oeste, ocupando a área do edifício, a Travessa do Poço da Foteia, a oeste, e o Beco do Poço da Foteia, a este, situando-se aí, segundo a planta citada, um edifício, não identificado.

Apesar da destruição dos níveis arqueológicos em consequência das obras de finais dos anos 40, a intervenção conseguiu registar e obter alguns dados que poderão contribuir para a história da cidade.

Saliente-se o achado de vestígios de uma estrutura que poderá ser o fundo de um tanque de salga de peixe, e de uma base de coluna, correspondentes ao período romano.

Esta base faria parte de um grande edifício público, situado nas imediações do local do actual quarteirão.

Sendo este um caso ilustrativo das consequências para o património

arqueológico quando não é tomado em consideração nas remodelações de edifícios situados em locais como a baixa de Lisboa, há que ressaltar a preocupação que a DGEMN manifestou, ao solicitar o acompanhamento e intervenção do IPPAR.

Dever-se-á, pois, manter este tipo de colaboração entre o IPPAR e todas as outras instituições e entidades que efectuem intervenções que impliquem escavações em imóveis de interesse patrimonial ou em áreas históricas.

João António Marques e Vítor Santos

↑ Peso de rede (peça inédita).

↓ Base de coluna, após a sua remoção da área de escavação.

PUBLICIDADE

REPLICAS escala 1/1
REPRODUCTIONS scale of 1/1

LUCERNA ROMANA
ROMAN LAMP

- PROVENIÊNCIA: PORTO DOS CACOS (ALCOCHETE).
- CRONOLOGIA: ÉPOCA ROMANA (SÉCULOS III/IV D.C.).
- DIMENSÕES: c. 110 mm, 1,88 mm, h. 55 mm.
- MATERIAL: BARBOTINA VERMELHA.
- DECORAÇÃO: DEUSA DA FORTUNA NO DISCO E MARCA DE OLEIRO OU DE OFICINA NO FUNDO (UMA PALMETA ENVOLTA EM DOIS CÍRCULOS CONCÊNTRICOS).
- PROVENANCE: PORTO DOS CACOS/ALCOCHETE (POTSHERDS HARBOUR).
- CHRONOLOGY: ROMAN AGE (III/IV CENTURIES A.C.).
- DIMENSIONS: c. 110 mm, 1,88 mm, h. 55 mm.
- MATERIAL: RED CLAY.

boletim de encomenda nas páginas interiores!
order form in inner pages!

6ª ASSEMBLEIA GERAL DO EUROPEAN FORUM OF HERITAGE ASSOCIATIONS

Realizou-se no passado mês de Março, entre 7 e 10, a 6ª Assembleia Geral do European Forum of Heritage Associations, encontro que decorreu em Bruxelas com a presença de 17 associações (entre as quais uma única representação portuguesa, do Centro de Arqueologia de Almada), numa organização da Archeolo-J.

Na primeira sessão foram discutidos diversos aspectos relativos à organização interna do FORUM, a dificuldade de contacto com as organizações da Europa de Leste, os atrasos no pagamento de quotas e a admissão de novas associações (Accademia Farnese Italy, Gruppi Archeologici del Veneto e Faculty of History, M6U, University of Moscow).

O Presidente do FORUM apontou a necessidade de apoio da Comissão Europeia para que este possa continuar a existir como uma rede cultural, lembrando alguns projectos que poderão ter apoio financeiro no âmbito dos programas RAPHAEL e SOCRATES.

O segundo dia iniciou-se com a visita a uma escavação e ao museu de História e Arqueologia de Namur, seguida da intervenção do Inspector Geral do Ministério de Urbanização e Património da região da Valónia, acerca da situação actual da arqueologia nesta região.

Depois da visita à villa romana de Champion-Emptinne, escavação coordenada pela Archeolo-J, o dia terminou com a apresentação das actividades desenvolvidas no ano transacto por alguns dos membros presentes, nos respectivos países. Salientam-se: a organização de campos de trabalho que se pretendem de dimensão europeia e capazes de integrar um maior número de jovens, objectivos inenunciáveis se a participação significar encargos financeiros demasiado pesados para os mesmos; reuniões temáticas como as realizadas em Padova, sobre "Arqueologia Experimental em Itália e na Europa" (1995) e "Cozinhar nos tempos antigos" (1996), ou a que a Federação Francesa de Arqueologia (FFA) pretende organizar, em Outubro 1997,

sobre a arqueologia industrial no seu país. A intervenção da FFA sobre o sítio arqueológico de Gergovie (Clermont-Ferrand) foi, aliás, pretexto para abordar os problemas com que se deparam os arqueólogos voluntários em França.

No dia 9 foi organizada uma visita na região de Bruxelas, proporcionando o conhecimento das caves do Palácio Real, em escavação, e um debate sobre "O activo envolvimento dos jovens na defesa do Património", realizado na sala Cattier, pertencente à Fundação Universitária de Bruxelas.

Num breve parêntesis, recorde-se, a propósito do próximo encontro de Arqueologia Urbana que se realizará no nosso País, no início de 1997 [ver **Agenda**, nesta edição], que Bruxelas, ao contrário de Lisboa e outras cidades e vilas portuguesas, possui instrumentos de gestão do subsolo da cidade, com uma Carta Arqueológica e diversa legislação produzidas em 1993. Essa Carta, ou, em tradução literal, *Atlas do Subsolo Arqueológico*, não se limita a sinalizar, identificar e

caracterizar os sítios arqueológicos conhecidos. O seu objectivo é o de avaliar o estado de conservação provável dos vestígios remanescentes, a partir da reconstituição da intervenção humana sobre o subsolo, tornando-se nessa medida um verdadeiro instrumento de planificação da actividade arqueológica.

As próximas assembleias gerais do FORUM decorrerão em Marburg, na Alemanha (1997), e em Estocolmo, na Suécia (1998). O Centro de Arqueologia de Almada foi convidado a organizar em Portugal a Assembleia relativa aos anos de 1999 ou 2000, questão ainda não decidida mas encarada como bastante provável.

Paula Cordeiro e Ana Luisa Duarte

PUBLICIDADE

SETA - TRADING, LDA.

**NÃO PROCURE MAIS!
NÃO PERCA O SEU TEMPO!**

SE PRETENDE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE
PINTURA, DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA, MADEIRA, PORCELANA, VIDRO, FILMES E MICROFILMES ...

... E TAMBÉM ARQUEOLOGIA

CONSULTE-NOS!

Escritório Central

Rua da Restauração, 412 - Subcave
4050 Porto
Tel: 6005071/2/3/5 Fax: 600 50 81

Show-Room

Rua de Jorge Viterbo Ferreira, 12-1º.Esq
4050 Porto
Tel: 6092909/6094758 Fax: 6001842

CAPELA DE S. TOMÁS DE AQUINO

um edifício gótico em Almada

Dezanove anos depois de se terem iniciado esforços nesse sentido, a Capela de S. Tomás de Aquino é finalmente classificada como Imóvel de Interesse Público.

A Capela integra a freguesia de Caparica, foi construída nos inícios do séc. XVI entre a Torre de Caparica e Fonte Santa, localizando-se no cimo da encosta que sobe desde o Porto Brandão até à Quinta da Torre. As casas, já bastante descaracterizadas e em muito mau estado de conservação, situam-se a sul da Capela, erigida no pomar da dita quinta (ARCOS, 1972: 43), ao contrário do que acontece com inúmeros casos existentes na região, mais tardios, em que as capelas aparecem adossadas às casas solarengas.

Mandada construir por D. Tomás de Noronha na Quinta da Torre, pertença e cabeça de morgadio confirmada em 1570, nela se realizou em Novembro de 1731 o casamento de D. Luisa Pilar de Noronha, filha dos quintos condes dos Arcos, com Álvaro José Botelho de Távora, quarto conde de S. Miguel (ARCOS, 1972: 43).

Depois de parcialmente destruída pelo terramoto de 1775, a Capela não foi reconstruída, acabando por

ficar soterrada até ao nível da verga do portal, restando apenas as paredes da nave e a capela-mór, com a respectiva abóbada.

Subsistindo até aos nossos dias, o imóvel passou entretanto por um atribulado processo de reconhecimento legal do seu interesse histórico e arquitectónico, o qual, como elemento de reflexão, merece ser referido em detalhe:

— Em 1976, um grupo de alunos da Escola Preparatória António da Costa, de Almada, dirige-se à Comissão para as Comemorações do Ano Europeu da Arquitectura e Património, chamando a atenção para o estado de degradação das ruínas;

— Em 1 de Abril de 1977, a Junta Nacional de Educação elabora parecer dirigido à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN);

— Em 15 de Abril de 1977, fundamentado no referido parecer, um despacho governamental determina “a classificação, como imóvel de interesse público, da Capela de S. Tomás de Aquino”;

— Em 26 de Maio de 1978, a DGEMN informa que “continua aguardando publicação no Diário da República o despacho de classificação como Imóvel de Interesse Público da Ermida de S. Tomás de Aquino”;

— Em 16 de Maio de 1979, o Centro de Arqueologia de Almada (CAA) volta a alertar a autarquia para o estado de degradação do imóvel;

— Em 1980, na sequência do apelo anterior, o CAA e a Câmara Municipal de Almada (CMA) retomam junto da DGEMN uma série de contactos com vista à recuperação desta importante peça do património concelhio,

Foto: Francisco Silva/Centro de Arqueologia de Almada.

Foto: Aníbal Centro de Arqueologia de Almada.

de que resultam três acções distintas: 1) remoção das terras acumuladas junto à fachada principal (da responsabilidade da CMA). Contudo, o trabalho realizado por um empreiteiro veio a revelar-se lesivo, devido ao uso de uma retroescavadora que pôs a descoberto um sistema de condutas em tijoleira, de águas de nascente, as quais foram escoadas através de uma vala paralela à parede lateral (Poente), tendo sido aberto um buraco na referida parede para acesso ao interior, para além disso, foi montada uma barraca

† Capela de S. Tomás de Aquino:

1. A situação anterior à intervenção de 1980;
2. Aspecto da referida intervenção, a cargo da DGEMN;
3. Imagem do imóvel após concluídos os trabalhos de conservação, em 1980;
- ♦ 4. Imagem actual, com o imóvel novamente atualizado e quase coberto de vegetação.

de madeira na zona da capela-mór, sendo provável que os dois fechos em falta na abóbada que a cobre tenham sido arrancados durante esse período; 2) o CAA, com a colaboração da autarquia, efectuou a remoção sistemática das terras e entulhos do interior da capela. Dos materiais recolhidos, aqueles que melhor contribuem para a caracterização do imóvel são quatro fechos da abóbada da nave; 3) finalmente, sob a responsabilidade da DGEMN, foram levados a cabo trabalhos de consolidação das paredes da nave e da abóbada da capela-mór, as paredes exteriores foram rebocadas e foi colocada sobre a nave uma cobertura de chapa ondulada.

— Em 1986, o processo é assumido pelo entretanto criado IPPC;

— Em Julho de 1990, os serviços desse mesmo Instituto, face à ausência de elementos no processo, solicitam ao CAA o envio da informação disponível na associação;

— Em 3 de Maio de 1993, a CMA publica, finalmente, um edital de divulgação da decisão de classificação (de 1977!), convidando, nos termos da lei, eventuais lesados a apresentar a respectiva reclamação. Por erro de redacção, o documento não teve quaisquer efeitos legais;

— Em 16 de Maio de 1994, é já o IPPAR a informar o CAA de que a finalização do processo continua a aguardar a “*afixação e publicação do edital relativo à classificação*”;

— Por fim, em 6 de Março de 1996, é publicada a decisão de classificação no *Diário da República* (decreto nº 2/96, D.R. 1ª Série B, nº 56).

Durante todo este período, e após a intervenção de 1980, o imóvel voltou ao estado de abandono anterior. Actualmente, a soleira da capela encontra-se a cota inferior à da estrada Torre-Fonte Santa, dentro de um buraco. Toda a zona envolvente é circundada por estradas, existindo diversas nascentes de água que durante parte do ano inundam o local onde a capela está implantada, contribuindo para que a vegetação cresça em sua volta e que as lamas se vão acumulando no interior e exterior. As paredes apresentam algumas fracturas e observa-se grande quantidade de saís nos azulejos hispano-árabes que foram o altar.

Quanto à morfologia, o edifício apresenta uma planta rectangular, constituída por uma nave, dividida em dois tramos e uma capela-mór. As paredes são construídas em alvenaria, com elementos em cantaria nos vãos.

A fachada, virada a Sul, possui um portal e sobre este um óculo circular; as paredes laterais apresentam contrafortes adossados, tendo a Poente uma fresta entre tramos da nave e a Nascente outra, na capela-mór.

† Planta da Capela de S. Tomás de Aquino.

O portal é construído em pedra calcária, a verga é de perfil duplo de recorte carenado, rematado com uma pedra de fecho encimado por um capitel de decoração vegetalista. Cada uma das ombreiras apresenta dois colunelos embebidos, encimados por capitéis cilíndricos, decorados com meias-esferas. Um dos fustes é liso, enquanto o outro possui uma saliência de secção rectangular, que é o prolongamento do arco interior, o qual apresenta vestígios de elementos decorativos pendentes entretanto desaparecidos. Os fustes assentam em bases de colunelo polifacetadas.

A nave terá sido coberta por duas abóbadas, cujas forças descarregavam em mísulas dispostas em cada um dos cantos e a meio das paredes laterais, a cerca de um terço da altura das mesmas. A capela-mór é separada da nave por um arco triunfal de volta perfeita, sendo a cobertura uma abóbada polinervada apoiada em mísulas, nos cantos, ao centro do arco e na parede fundeira, onde se encontra o altar. Po-

de observar-se, na parede virada a nascente, um pequeno nicho sob a fresta.

As mísulas, em pedra da região, são tronco-cónicas ou polifacetadas, apresentando algumas delas restos de estuque esgrafitado com desenhos de folhas. O mesmo tipo de decoração surge também a decorar o arco triunfal, com motivos florais idênticos aos que se observam no capitel do portal, onde são delimitados verticalmente por uma fita pintada em cor escura. As quatro pedras de fecho recolhidas durante a escavação são todas diferentes entre si, destacando-se a que apresenta uma efígie coroada e com barba, rodeada de decoração vegetalista (representada em desenho na capa de *Al-madan* nº 0, 1ª série). Um segundo fecho, de maiores dimensões, tem ao centro um quadrifólio vasado rodeado por filete perlado, repetindo-se este modelo em três dos fechos da abóbada da capela-mór. O terceiro fecho possui ao centro uma cruz rotativa rodeada por motivo entrançado e o quarto fecho um florão central, com seis gomos, rodeado de losangos.

Na capela-mor, o altar é revestido de azulejos verdes e brancos enxaquetados, sendo o frontal constituído por dois frisos verdes que ladeiam uma fiada de azulejos brancos. O enxaquetado é em forma de losangos, apresentando ao centro uma cruz com o mesmo motivo, mas de menores dimensões, envolvida por um friso de azulejo de aresta, constituindo um tipo de aplicação bastante usada na segunda metade do séc. XVI (MECO, s.d.: 22).

Das cinco pedras de fecho da abóbada destaca-se a chave central, de maiores dimensões, em forma de florão. A alvenaria das paredes é de calcário conquífero, sendo o artesoadado da abóbada e os feixes de nervos em material cerâmico.

✦ Capela de S. Tomás de Aquino. Aspecto do interior, observando-se o altar, revestido de azulejos verdes e brancos enxaquetados.

Para melhor enquadrar o imóvel no estilo gótico, é possível compará-lo com outros, de características arquitectónicas e cronológicas comuns, procurando esboçar uma tipologia. Nesse sentido, encontram-se paralelos no gótico final alentejano com influência mudejar, e na arquitectura manuelina existente na zona do Mosteiro de Belém, em Lisboa. Assim temos, para o primeiro caso, a Capela de S. Sebastião e de S. Bartolomeu, em Alvito; para o segundo, as capelas de S. Jerónimo e do Senhor Santo Cristo, ambas no Restelo.

Todos estes exemplos se relacionam entre si e com a capela de S. Tomás de Aquino em vários aspectos, nomeadamente pela localização integrada em espaços circunscritos, como quintas ou mosteiros, mantendo-se no entanto afastadas de outros edifícios. Trata-se de arquitectura religiosa datada do século XVI, de linhas simples características das pequenas construções de planta rectangular, constituídas por dois corpos, nave e capela-mór, de cobertura abobadada, apresentando elementos de cantaria nas mísulas, nos portais e nos vãos que iluminam o interior, frestas e óculos.

Dentro desta tipologia, encontram-se algumas diferenças quanto às dimensões e quanto à estrutura das abóbadas, constituídas por arcos torais com pedra de fecho no seu cruzamento (nos paralelos alentejanos), ou abóbadas polinervadas com uma pedra

Foto: Arquivo Centro de Arqueologia de Almada.

de fecho central, rodeada de outras mais pequenas (no caso dos paralelos do Restelo). Quanto à Capela de S. Tomás de Aquino, apesar da abóbada da nave não ter resistido ao terramoto de 1755, pela observação dos feixes de nervos que partem das mísulas, pela comparação com a abóbada da capela-mór e pelos fechos encontrados, certamente tratar-se-ia de uma abóbada de vários panos, polinervada. Integra-se dentro do estilo manuelino, sendo a simplicidade das soluções decorativas própria de uma arquitectura de cariz popular.

Próximo de locais tão intimamente ligados à expansão Portuguesa como o Porto Brandão, Fonte Santa e Torre Velha, é curioso que seja esta pequena capela o único exemplo arquitectónico existente no Concelho de Almada, identificado com a "gramática do estilo manuelino" (DIAS, 1986: 22). Urge assim que (numa altura em que se aproximam grandes eventos e comemorações em que, mais uma vez, esta temática será tratada), depois de classificada, a Capela de S. Tomás de Aquino seja, juntamente com a Torre Velha (também já objecto de despacho ministerial com vista à sua classificação como Monumento Nacional), alvo de uma intervenção que vise a recuperação e integração de dois imóveis que, apesar da sua importância histórico-cultural, se encontram em tão avançado estado de degradação.

Francisco Silva

Bibliografia

- ATANÁSIO, M.C. Mendes, 1984, *A Arte do manuelino, mecenas, influências, espaço*, Lisboa, Editorial Presença.
- ARCOS, Conde dos, 1972, *Caparica através dos séculos*, Almada, CMA.
- DIAS, Pedro, 1986, "O Manuelino", in *História da Arte em Portugal*, Vol. V, Lisboa, Publicações Alfa.
- MANIQUE, Luis de Pina, 1949, *A arte manuelina na arquitectura de Alvito, impressões e apontamentos*, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- MECO, José, 1985, *Azulejaria Portuguesa*, 3ª ed., Coleção Património Português, Lisboa, Bertrand Editora.
- MECO, José, s.d., "A azulejaria e a cerâmica escultórica nos Jerónimos", in *Jerónimos: 4 séculos de Pintura*, Lisboa.
- SILVA, Francisco, 1994, *Capela de S. Tomás de Aquino*, Almada (trabalho policopiado).

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE ARQUEOLOGIA DE PALMELA

No ano de 1990 foi lançado em Palmela o "Programa de Recuperação e Animação do Castelo" daquela cidade. A partir daí, e até hoje, a respectiva Câmara Municipal tem vindo a dinamizar no imóvel diversas actividades sócio-culturais, nomeadamente intervenções arqueológicas dentro do seu perímetro.

Desta forma, e dados os resultados claramente positivos da investigação de campo, foi inaugurado no dia 18 de Maio do corrente ano (*Dia Internacional dos Museus*) o "Núcleo Museológico de Arqueologia", dentro do próprio castelo.

O espaço é dividido em cinco salas com temáticas diferentes. Nas duas primeiras é possível identificar,

através de uma "Carta Arqueológica", os diversos momentos de ocupação no concelho de Palmela. As restantes três salas são ocupadas pelo espólio encontrado no próprio local. Todas as divisões dão uma imagem global e clara da ocupação populacional de Palmela, desde a Pré-História à Idade Moderna.

O Núcleo Museológico encontra-se aberto ao público de 3ª a 6ª feira, das 10 às 12h30h e das 14 às 18h. Durante o fim-de-semana pode ser visitado das 10h às 13h e das 15h às 18h. Encontra-se encerrado à 2ª feira e feriados.

Rui Eduardo Botas

PUBLICIDADE

**O CASTELO DE PALMELA
FOI OCUPADO POR ROMANOS,
VISIGODOS E ÁRABES
TENDO SIDO, DESDE 1443
E DURANTE 400 ANOS, SEDE
DA ORDEM DE SANTIAGO**

É para lhe proporcionar esse reencontro com a história que o estamos a recuperar, dotando-o de museus e espaços de cultura e lazer. Este fim-de-semana visite o Castelo de Palmela e, se tanta história o deixar cansado, repouse a vista no azul do Sado.

Gabinete de Recuperação e Animação do Castelo
Câmara Municipal de Palmela

E A CASA DA COROA VEIO ABAIXO...

A Costa de Caparica é um dos locais do concelho de Almada com uma vasta História e a sua ocupação remonta aos períodos do Paleolítico e Mesolítico. São encontrados vestígios, não só dessas épocas, como também de diversos povos, desde os Fenícios e Gregos até aos Muçulmanos, passando pelos Romanos e Visigodos.

Devido à sua localização geográfica, com uma extensão de praia que atinge os 25 km até ao sítio da Fonte da Telha, a Caparica tornou-se, inevitavelmente, numa importante vila piscatória e porto marítimo. Junto à enorme extensão de areia, banhada pelo Oceano Atlântico, encontram-se também, a Leste, um grande número de terras cultiváveis, o que torna a Costa num local ideal para a fixação das populações. Com o decorrer dos anos, também o turismo se tomou num factor relevante para o desenvolvimento da região. As praias são admiradas e visitadas por pessoas de todos os pontos do País e, durante a época balnear do Verão, verifica-se uma afluência muito grande de lisboetas, dado que apenas têm que atravessar o rio.

Desta forma, com uma forte riqueza de vestígios humanos e uma localização junto à capital portuguesa, propícia ao desenvolvimento económico, é natural que a Costa de Caparica não tenha passado despercebida ao longo da História. O local terá servido, durante séculos, de refúgio a diversas pessoas, como, por exemplo, fugitivos à Peste Negra ou judeus expulsos de Lisboa e depois reconvertidos em cristãos-novos.

Quanto às habitações existentes na Costa, para além de cabanas de madeira e colmo dos pescadores residentes, os documentos apontam para algumas casas de alvenaria. Destas, destacamos aquela que, talvez, tenha tido mais importância, a "Casa da Coroa". A sua construção data, possivelmente, de 1820 e terá sido mandada erigir pelo mestre de redes José

dos Santos. O nosso interesse pelo edifício vai, igualmente, para o brasão de armas de D. João VI que a casa ostentava na sua frontaria. A existência deste escudo e coroa, mandados colocar pelo proprietário do imóvel, deve-se a uma suposta visita do monarca à Costa de Caparica e, segundo consta, à própria casa, onde terá almoçado uma caldeirada, em 1825.

A referida habitação resistiu até aos nossos dias, tendo sido, contudo, recentemente demolida por ordem da Câmara Municipal de Almada (CMA), que considerava o imóvel em "perigo iminente de ruína". O edifício constituía um dos últimos marcos da História do local, onde, actualmente, proliferam as casas comerciais.

Porém, o desaparecimento da "Casa da Coroa" só foi possível, também, pela passividade do IPPAR. Em 1991, a Junta de Freguesia da Costa de Caparica, tendo em conta o valor histórico do edifício, solicitou à insti-

Foto: Arquivo Centro de Arqueologia de Almada.

tuição mencionada a abertura do processo de classificação, que se veio a verificar a 2 de Abril de 94, consideradas as qualidades arquitectónicas e documentais do edifício.

Apesar disso, passados dois anos, a CMA deliberou, em 3 de Abril do corrente ano, a sua demolição, com fundamento num alegado estado de degradação e perigo de queda, já que, dia 15 do mês anterior, a Delegação Distrital do Serviço Nacional de Protecção Civil de Setúbal

✦✦ "Casa da Coroa" (Costa de Caparica). Pormenor de escudo e brasão de armas e aspecto geral do imóvel, em registo de 1988.

o imóvel chegar ao estado de degradação em que se encontrava. Considerava-se ainda que o único elemento com valor patrimonial seria o brasão incrustado na fachada do imóvel, pedindo-se autorização para que este fosse demolido de imediato. Assim, a 22 de Abril de 96, o IPPAR, sem que algum dos seus técnicos se tenha deslocado ao local, revoga o despacho de abertura do processo de classificação e autoriza a autarquia a proceder à demolição.

No que diz respeito ao escudo e à coroa do edifício, agora irremediavelmente perdido, pudémos apurar que se encontram à responsabilidade do Museu Municipal de Almada, prevenindo-se que sejam inseridos numa futura construção que ocupará o espaço da antiga "Casa da Coroa".

Custa é a compreender como se decide e executa tão rapidamente a ordem de demolição de um imóvel que, tanto tempo decorrido após a abertura do seu processo de classificação, se conclui, afinal, não ter qualquer interesse histórico para além do brasão que ostentava... Na realidade, os organismos autárquicos com responsabilidades na área do património (Museu Municipal e Gabinete de Requalificação Urbana) não foram chamados a emitir opinião, as obras não foram acompanhadas e a própria Junta de Freguesia da Costa de Caparica só tomou conhecimento após o facto consumado. Soubémos igualmente, através da referida Junta, que existiam projectos para a "Casa da Coroa" (museu da vila, biblioteca...) e o seu actual presidente afirma que durante o processo fez diversas insistências junto do IPPAR e da CMA, garantindo que a Junta se responsabilizava pelas obras de restauro.

No entanto, a importância histórica da "Casa da Coroa" parece ter sido descurada e, lamentavelmente, o edifício desapareceu...

Rui Eduardo Botas

números publicados

Al-madan Nº 0
Novembro de 1982

- Valcámionica: 10 mil anos de história
- Defesa do património arqueológico de Sines
- Casa dos Bicos - seu histórico
- Os dez anos de actividade do CAA
- Questões da Arqueologia nacional: entrevista com Francisco Alves
- Tróia (de Selúbal)
- III encontro nacional de associações de defesa do Património
- Villa romana do Monte da Chamimé
- Introdução à arqueologia - I
- Cacilhas - uma experiência de arqueologia urbana

Al-madan Nº 1
Maio de 1983

- Escavações no Castelo de Alcácer do Sal
- Casa dos Bicos - exposição de arqueologia na poética renascentista
- Métodos geofísicos aplicados na prospeção geológica
- Indústrias romanas de salga em Portugal
- Três elementos arquitectónicos medievais no Alentejo
- Entrevista com António Carlos Silva
- Introdução à arqueologia - II
- Garvão - pretexto para visitar os bastiões de um museu
- Em debate - os descobrimentos e a outra banda
- Igreja de S. Sebastião
- Monumento aos 40 mártires
- Os homens de Sesimbra e os descobrimentos
- Museu Municipal do Seixal

Al-madan Nº 2
Novembro de 1983

- Batalha da Cova da Piedade: 23 de Julho de 1833
- Implantação da República em Almada
- Alguns aspectos de uma escavação: método, técnica e registo
- 1.100 anos na história de S. Vicente de Fora
- Técnicas de datação
- O "Homem de Oiro"
- Escavações na Ilha do Pessegueiro
- Aconteceu na freguesia de S. Teofónio
- Entrevista com Yaro Fall
- Introdução à arqueologia - III
- Em reportagem: XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura
- Especial Os descobrimentos e a outra banda
- Igreja da Misericórdia de Almada
- Levantamento fotográfico do património
- Museu Nacional de Arqueologia

Al-madan Nº 3
Maio de 1984

- Na procura das origens de Selúbal
- Um ex-valo lusitano-romano
- As vias modernas do estudo tipológico dos artefactos líticos
- 1383/1385: e em Almada como foi?
- 1383/1385: cronologia
- Igreja de S^a Maria do Castelo
- Trabalhos arqueológicos nos Paços do Concelho de Almada
- Intervenção arqueológica na Igreja Paroquial de Corroios
- 1974/1984: dez anos de associativismo em liberdade
- Ramalha: zona arqueológica em perigo de Arte, Ciência e Cultura
- Largo das Vítimas do 26 de Agosto de 1931
- A arquitectura corrente de Macau

Al-madan Nº 4/5
Novembro de 1984/1985

- Intervenção na "Defesa de S. Pedro"
- Elementos para o estudo da Gruta do Cadaval
- Campanha em Palermo III-IV
- Marcas de oleiro em "terra sigillata"
- Cerâmica romana do Monte da Romeira
- Ponte sobre o Tejo: um projecto de 1876
- Focais do Distrito de Selúbal
- Alguns documentos de Almada medieval
- Igreja de Santa Maria do Castelo
- Cronologia regional: 1589-1755
- Fábrica de salga de peixe de Cacilhas
- Evolução do perímetro urbano de Almada
- O motor hidráulico "Seival"
- Sives à procura das origens
- Conímbriga
- Estação paleolítica da Ramalha II
- Almada: moinhos de vento
- Malhada Sorda: arquitectura popular

e ainda...

...livros

...actividade científica

...investigação arqueológica

...notícias

...dos jornais

Iª SÉRIE

IIª SÉRIE

Al-madan Nº 1
Dezembro de 1992

- Almada Medieval/Moderna
- Prospeção magnética em Porto das Cocos
- Ocup. Neolítica do Semo do Monsanto
- Arqueologia urbana de Lisboa - sua evolução
- Acerca de um suporte de lajeira de Leceia
- Paleontologia em Portugal
- Especial Arqueologia em Portugal: Estrutura oficial da Arqueologia A Arqueologia nas universidades
- A Arqueologia fora das universidades
- Criação de um Serv. Nac. de Arqueologia
- Consenso do Património Arqueológico
- Formação especializada em Arqueologia
- Reportagem Património e Poder Local: entrevistas com os vereadores das pelourais da Cultura de Alcochete, Almada, Moita e Seixal
- Património Industrial, científico e técnico
- Indústria do corcho no conc. do Seixal
- Azulejos: quem os cuida
- Reserva ecológica no conc. do Seixal

Al-madan Nº 2
Julho de 1993

- Indústria cerâmica romana na Hispânia
- A cidade romana de Miróbriga
- Matriçagem na Pedra do Patócho
- Paleolítico superior final de Rio Maior
- Cerâmica ungulada calcólica
- Ídolos de cornos: Orlas e Serra das Águas
- Rede viária do município oisipsonense
- Entrevista com Fernando Real
- Dar futuro ao Passado Imperfeito
- A urgência de uma Associação Profissional de Arqueólogos
- O regresso do diluionismo
- Especial Museus Portugueses: Museus com colecções de Arqueologia
- Museus e Arqueologia
- Museu Nacional de Arqueologia
- Museu de Arqueologia de Selúbal
- Museu de Arqueologia de Sives
- Museu do Gruta do Escoural
- Especial Almada: cidade com história: Almada mineira
- Ordem de Santiago (sécs. XII a XV)
- Igreja de N^o S^o do Assumpção
- Cerâmica comum de siles medievais
- O pelourinho de Almada
- O registo de azulejos de N^o S^o do Cabo
- Vale Rosal: uma memória ameaçada
- Palmela: recuperação e animação do castelo
- Musealizar Alparola

Al-madan Nº 3
Julho de 1994

- Castro da Columbeira
- SIG e investigação arqueológica
- Uma disciplina chamada talonomia
- Pedras que falam: estudo epigráfico
- Indústria paleolítica do sítio de Cascalheira (Benavente)
- Aqueduto romano da Amadora
- Vila Pozos: nota sobre o espólio ósseo
- Cerâmicas quinhentistas de Almada
- Construção naval no estuário do Tejo
- Ante-projecto Lei do Património Cultural: primeiras impressões
- O arqueólogo, o público, e o Passado...
- Especial Arqueologia em Lisboa: Arqueologia na área de Lisboa
- Felicitas Julia Olisipo
- Exposição Lisboa Subterrânea: entrevista com Ana M. Arruda
- Comentários críticos de Mário V. Gomes, Fernando António B. Pereira, João L. Cardoso, Amílcar R. Guerra, Rosa V. Gomes e José M. Garcia
- Inquérito à actividade arqueológica desenvolvida na região de Lisboa: IPPAR e instituições dos concelhos de Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Vila Franca de Xira, Almada e Seixal
- A Q^a de N^o S^o do Piedade (V. F. de Xira)
- Cas do Ginjal: uma renovação urbana
- À beira do Tejo: moinho de maré da Torre

Al-madan Nº 4
Outubro de 1995

- Achados do Paleolítico inferior e médio na região de Rio Maior
- Cronologia absoluta das grutas artificiais na Estremadura Portuguesa
- Ídolos de cornos do Forno da Telha e do Curral Velho (Rio Maior)
- O sítio campaniforme de Vale Comprido
- A barragem romana de Allundão
- Elementos para o estudo de Tróia (Selúbal)
- Inf. arqueológica na Q^a de S. Pedro
- Contribuição da Paleobiologia (Q^a de S. Pedro)
- Análise espacial em Arqueologia
- Património Cultural subaquático português
- Sistema de Informação em Museus
- Especial Arqueologia e Impacte Ambiental: Avaliação de Impacte Ambiental e Património Cultural
- Estudos de Impacte Ambiental: o vertente arqueológica
- Impacte Ambiental e Arqueologia
- Arqueologia preventiva e de salvamento
- Faz Cão: achegas para um debate
- A datação das gravuras do Cão
- Destinação do Património Arqueológico na Beira Interior
- As siglas dos castelos medievais
- Almada mineira, manufacturera e industrial
- Palácio Gomes: pequena monografia
- Moinhos de vento nos arredores de Lisboa

como colaborar...

- Al-madan é uma publicação anual dedicada à informação e divulgação de temas relacionados com Arqueologia, Património e História local.
- Pretende atingir um público diversificado, o que pressupõe uma linguagem não especializada, respeitando porém as exigências do rigor científico.
- A estrutura base da publicação assenta em trabalhos de divulgação histórico-arqueológica, artigos de opinião, entrevistas e reportagens, noções disciplinares elementares, resenhas críticas e noticiário da actualidade nacional e estrangeira.
- Arqueólogos e outros investigadores aqui encontrarão espaço para livre e aberta troca de opiniões e experiências.
- Aceitam-se originais de artigos com um máximo de 10 páginas A-4, acompanhadas de até uma ilustração por página.
- Notícias, resenhas, etc., não deverão ultrapassar as duas páginas A-4, com igual número de ilustrações.
- Casos excepcionais serão analisados pela redacção e conselho científico.
- É especialmente solicitada entrega de originais em papel e em diskette (preferencialmente de 3.5"), acompanhados de contacto do autor e informação sobre a qualidade em que subscreve os materiais a publicar, bem como dos créditos a referenciar nas ilustrações.
- Toda a colaboração é gratuita e sujeita aos critérios editoriais da revista, sendo os originais devolvidos caso solicitado.

Miniaturas de ânforas

Tendo como modelo peças recolhidas nas olarias do Porto dos Cacos (Alcochete) e QI^o. do Rouxinol (Seixal), o CAA executa **miniaturas de ânforas romanas do Vale do Tejo**, correspondentes às seis formas aqui produzidas entre os sécs. I e V (escala 1:5). Acompanhadas de texto explicativo e com suporte em resina, as miniaturas poderão ser adquiridas individualmente ou em conjunto, situação em que registará assinalável poupança.

Na mesma escala estão disponíveis duas outras **miniaturas de ânforas romanas**, executadas a partir de exemplares encontrados na região de Lisboa (uma destinada ao transporte de vinho da Península Itálica — sécs. II a.C.; outra para importação de azeite da Bética — sécs. IV a.C.), e uma **miniatura de ânfora púnica**, reconstituída a partir de fragmentos exumados na QI^o. do Almaraz (Almada), significativo vestígio do comércio marítimo mantido cerca dos sécs. VII-VI a.C.

Réplicas de materiais arqueológicos e paleontológicos

Pode ainda adquirir réplicas de um **ouriço do mar miocénico** (recolhido na zona dos Capuchos, em Almada); de um **pico paleolítico** (proveniente de Brielas, também em Almada), e de uma **lucerna romana**, originalmente depositada numa das sepulturas de inumação da necrópole associada à olaria do Porto dos Cacos (Alcochete).

Todos estes materiais são fielmente reproduzidos na escala 1:1 e acompanhados de texto explicativo.

Edições monográficas e materiais não-livro

O CAA propõe-lhe ainda a aquisição da **brochura Ramalha: o Homem e a História** (formato 24 x 16,5 cm, 36 p. ilustr.), abordando aspectos histórico-arqueológicos e sociais de um conjunto de antigas quintas agrícolas, hoje completamente transformado em bairro residencial. Disponível também uma **cassete vídeo** (formato VHS, duração de 27' 30") sobre o mesmo tema, com o resultado da investigação arqueológica, recolha documental e de registos orais.

O CAA organizou igualmente **coleções de diapositivos** sobre os **Primeiros Povoadores de Almada** (44 slides) e a **Romanização na Margem Esquerda do Estuário do Tejo** (20 slides), especialmente concebidas para suporte aos conteúdos programáticos da disciplina de História. As coleções são acondicionadas em folhas plastificadas e acompanhadas de guião de apoio.

Revista Al-madan

Consulte os índices dos números de **Al-madan** já publicados, seleccione os que mais lhe interessarem ou **preencha as falhas da coleção**. Beneficiará de um desconto sensível se optar pela aquisição conjunta dos números ainda disponíveis em qualquer da séries editadas (estão esgotados o Nº 0 da I^a Série e o Nº 3 da II^a Série).

Com toda a comodidade, pode igualmente receber em sua casa o número anual de **Al-madan**, mantendo-se assim actualizado com o que se realiza nos domínios da Arqueologia, Património e História regional. Pelo actual preço de capa (1.500\$00), **subscriva o número de 1997**, adquirindo automaticamente direito à recepção gratuita do **Boletim de Ligação do CAA** durante um ano (três números).

OS ASSOCIADOS DO CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA (com quotizações regularizadas) BENEFICIAM DE 20% DE DESCONTO EM TODAS AS PRODUÇÕES

miniaturas de ânforas (ver verso da contra-capla)

IVA incluído

ânforas romanas do Vale do Tejo

código: 001 forma Dressel 14	004 forma Almagro 51c	
002 forma Dressel 30	005 forma Lusitana 9	
003 forma Almagro 50	006 forma Almagro 50	2.100\$ peça
025 conjunto das 6 formas		11.350\$ conj.

ânforas romanas

ânfora púnica

código: 030 forma bética - Dressel 20	050 ânfora púnica	
031 forma itálica - Dressel 1		2.100\$ peça

réplicas de materiais arqueológicos e paleontológicos

código: 100 ouriço do mar miocénico (ver pág. 187)	2.100\$ peça
101 lucerna romana (ver pág. 201)	2.500\$ peça
102 pico paleolítico (ver pág. 130)	5.500\$ peça

edições monográficas e materiais não-livro

Ramalha: o Homem e a História (ver pág. 198)

código: 200 brochura ilustrada	500\$ unid.
201 cassete de vídeo	3.000\$ unid.

coleções temáticas de diapositivos

código: 250 Primeiros Povoadores de Almada	9.280\$ col.
251 Romanização na Margem Esquerda do Estuário do Tejo	4.250\$ col.

revista Al-madan (ver pág. 208)

I^a Série

código: 500 Nº 0 (esgotado)	503 Nº 3	
501 Nº 1	504 Nº 4/5	
502 Nº 2		500\$ unid.

II^a Série

código: 505 Nº 1	507 Nº 3 (esgotado)	
506 Nº 2	508 Nº 4	1.500\$ unid.

aquisições especiais

código: 600 assinatura do Nº 6 (1997) + oferta do Boletim de Ligação CAA (1997)	1.500\$ unid.
601 conjunto dos números disponíveis da I ^a Série (1, 2, 3 e 4/5)	1.600\$ col.
602 conjunto dos números disponíveis da II ^a Série (1, 2 e 4)	3.600\$ col.

Todos os materiais não-livro (miniaturas, réplicas, vídeos e coleções de diapositivos) não incluem despesas de porte, pelo que serão endossados à cobrança, na modalidade de (assinalar a opção pretendida):

correio normal correio registado correio registado com aviso de recepção

DESEJO RECEBER

código	designação	preço
		\$
		\$
		\$
		\$
	TOTAL	\$
	dedução de 20% (exclusivamente para sócios do CAA com as quotizações regularizadas)	\$
	VALOR DA ENCOMENDA	\$

JUNTO ENVIO

Cheque/Vale postal nº _____ sobre o Banco _____,
correspondente ao valor total da minha encomenda _____ \$

Nome _____
Morada _____
Código Postal _____ Telefone _____
Data ____/____/____ Assinatura _____

Preencher em letra bem legível e endossar ao Centro de Arqueologia de Almada, Apartado 603 (Pragal), 2801 Almada Codex • Telefone/Fax: (01) 2766975

“O túmulo desaparecido”

“O túmulo de Alexandre, o Grande, foi encontrado perto do oásis de Siwa, no deserto ocidental do Egípto. A notícia, dada por arqueólogos gregos, foi acolhida com expectativa e ceticismo. O Conselho Superior de Antiguidades Egípcias vem agora confirmá-lo. ‘Até prova em contrário.’”

Diário de Notícias, 96/02/01

“Atenas e Esparta finalmente em paz”

“As cidades de Atenas e de Esparta assinaram [...] um tratado de paz que põe oficialmente termo à guerra de Peloponeso, 24 séculos depois do início do conflito [...]. Os dois presidentes [...] de Atenas e [...] de Esparta felicitaram-se mutuamente pela assinatura do tratado que ‘coloca simbolicamente um ponto final nesta guerra fratricida’ que de 431 a 404 a.C. provocou milhares de mortos.”

Público, 96/03/12

“O maior cérebro pertence a um peixe”

“O Homem [...] acaba de ser batido por um peixe. A importância de um órgão costuma ser calculada medindo a quantidade de energia que ele consome, e, até agora, o homem era o que usava mais oxigénio (mais energia) para fazer funcionar o cérebro. [...] Enquanto o cérebro humano utiliza 20 por cento do oxigénio disponível [...] o do peixe tromba-de-efeleante vai até aos 60 por cento. Em questões de peso, [...] um cérebro humano típico tem 2,3 por cento do peso do indivíduo, o cérebro do peixe elefante atinge os 3,1 por cento. [...] Mas [...], não há qualquer prova de que este peixe seja mais inteligente que o homem.”

Público, 96/03/15

“Embrulha-me um ovo de dinossauro se faz favor?”

“Quanto custa um ovo de dinossauro? Hong Kong parece ter passado a ser o sítio ideal para saber. [...] pela terceira vez num ano [...], os serviços alfandegários apreenderam um enorme ovo de dinossauro fossilizado que vinha ilegalmente da China. [...] ‘Não é ilegal comprar ou vender ovos de dinossauro em Hong Kong’ disse o porta-voz dos serviços alfandegários. [...] ‘O problema é que este ovo não tinha sido declarado.’”

Público, 96/03/22

“As ‘verdadeiras’ termas romanas de Lisboa”

“As ruínas das ‘únicas termas romanas conhecidas em Lisboa’ vão ser a peça central de um museu a criar pela Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (em Lisboa). São as Termas dos Cassius, postas a

descoberto no quarteirão ocupado por edifícios pombalinos, na Rua de S. Mamede ao Caldas com a Travessa do Almada [...].”

Guilherme Paixão, Público, 96/03/25

“Descoberto Símbolo Fálco Chinês”

“A China descobriu um dos seus símbolos fálcos mais antigos, uma pedra com cerca de 3 mil anos, [...] achado considerado raro, dado a China ser um país conservador, no qual o sexo continua a ser tema tabu.”

Público, 96/04/20

“O Homem de Pequim é mais velho do que se pensa”

“O Homem de Pequim, o mais recente espécime de ‘Homo erectus’ no continente asiático, tem pelo menos mais de cem mil anos do que se pensava até agora. Richard Ku [...] juntamente com colegas chineses, utilizou agora novos métodos para determinar a idade dos sedimentos calcários da gruta perto de Pequim onde os restos do Homem de Pequim foram descobertos em 1921. E os seus resultados preliminares sugerem que as ossadas têm 400 mil anos e não 200 a 300 mil como se pensava, pondo em causa a ideia [...] segundo a qual os homínides primitivos teriam coexistido com os antepassados directos do Homem actual.”

Público, 96/05/16

“Quando os dinossauros falarem”

“O som produzido pelos dinossauros de uma espécie que viveu há 75 milhões de anos, talvez fosse semelhante ao saído de um fagote. Um modelo computadorizado a três dimensões de um crânio de *Parasauroplophus* poderá servir para ouvir o grito do animal [...]. Para isso estão a ser utilizados alguns dos mais potentes computadores do mundo.”

Isabel Salema, Público, 96/05/24

“O homem de há 35 mil anos”

“‘A arte paleolítica, sombra e luz’ era o título da palestra [...] que o IPA dedicou a Abbé Breuil, ‘papa’ dos estudos sobre arte paleolítica. Há uma arte paleolítica da luz e da sombra, sendo a da luz a arte parietal a da sombra a arte das cavernas? Não é bem assim, a luz e as sombras permanecem numa e noutra e Foz Côa, um vale com arte parietal ao ar livre, é um exemplo disso, porque os painéis gravados na rocha revelam novos pormenores e novos desenhos consoante a forma como estão iluminados. As grutas permitem organizar o espaço de representações, mas também os espaços cénicos e organizados que as grutas constituem divergem em termos do sincretismo da arte que existe neles [...].”

Isabel Braga, Público, 96/05/24

“Descoberta revolucionaria estudo da pré-história”

“Os paleontólogos estão a investigar, em Burgess Shale, região das Montanhas Rochosas canadianas o maior número de fósseis pré-históricos do mundo, que poderão ser datados de há mais de seiscentos milhões de anos. Nas escarpas dessa inacessível região montanhosa foram descobertos milhares de restos dos primeiros animais que habitaram a Terra.”

Carlos Serrano, Correio da Manhã, 96/06/21

“Mistérios da Ponta da Passadeira”

“O espólio encontrado no povoado pré-histórico no Barreiro, Sítio da Ponta da Passadeira, tem revelado grande interesse arqueológico. Algum do material é único e vem mesmo contribuir com algo de novo para os manuais de arqueologia, dizem os peritos. Os ídolos de cornos achados naquela jazida são disso exemplo.”

Armando Seixas Ferreira, Público, 96/07/15

“A toupeira fura, fura”

“Na ânsia de ampliar as suas instalações, restaurantes da Rua das Portas de Santo Antão, em Lisboa, foram escavando o subsolo. Furaram, furaram e agora há garrafeiras de baixo do Palácio da Independência. As autoridades ligadas ao património nada fizeram em seis anos.”

Ana Henriques, Público, 96/07/18

“Esqueleto de Cro-Magnon descoberto na Polónia”

“[...] um túmulo com um esqueleto bem conservado de um homem de cro-Magnon [...] foi encontrado nas proximidades da aldeia de Drestwo [Norte da Polónia], e pertence a uma civilização que se pensava até aqui só ter existido na Finlândia, na Estónia e na Letónia. O homem de Cro-Magnon, a forma mais antiga do ‘Homo Sapiens’, existiu na Europa desde há 35.000 anos (e talvez antes disso na Ásia e na África), pensando-se que tenha substituído o homem de Neanderthal e desaparecido há 8.000 anos.”

Público, 96/08/15

“A dentada do Rei”

“Um molde de marcas de dentes permitiu calcular a força da dentada do tiranossauro. Mas ainda não se sabe se o dinossauro preferia comer os seus pratos vivos ou mortos. Uma questão apaixonante para os paleontologistas que, depois de terem desvendado o aspecto dos dinossauros, tentam descobrir os segredos do seu comportamento.”

José Vitor Malheiros, Público, 96/08/25

“Vaso é nosso”

“Tavira defende património arqueológico de valor universal que deverá ter destaque na Expo’98. A descoberta [...] de um vaso islâmico do século XI, singular pelas estatuetas humanas que ostenta, está a impulsionar a ‘criação imediata do museu da cidade, agora ainda mais valorizado pelos achados arqueológicos de valor incalculável’.”

Vasco Grade, Diário de Notícias, 96/09/04

“Tesouros do Arade à mercê das dragas”

“Duas campanhas de dragagens no estuário do Arade, em Portimão, nos anos 70 e 80 fizeram a felicidade dos caçadores de tesouros e a tristeza dos arqueólogos. Agora a história pode voltar a repetir-se [...] devido] às obras do porto, que vão começar em Outubro [...] sem acompanhamento, mesmo quando foi] o valioso património descoberto na sequência das anteriores dragagens que levou à criação da Comissão Instaladora do Museu de Portimão.”

Elisabete Rodrigues, Diário de Notícias, 96/09/14

“Gruta de Avecasta desafia arqueólogos”

“[...] A gruta acolheu durante milénios várias comunidades humanas, conservando intactos testemunhos [...]. ‘Trata-se da aldeia pré-histórica mais bem conservada em Portugal [...]’. A gruta assemelha-se a uma arca congeladora vertical, onde, em prateleiras se conserva [...] o quotidiano dos povos do Neolítico ao período Tardo-Romano. [...] Para os especialistas envolvidos nestas escavações, a natureza trifacetada deste sítio - uma jazida arqueológica, um local ecológico, um sítio paleo-ecológico privilegiado para o estudo da evolução da transformação humana da paisagem - perspectivam um programa piloto de natureza inédita [...], pela sua alargada integração disciplinar, institucional e territorial.”

Correio da Manhã, 96/09/18

“Egipto critica missões arqueológicas estrangeiras”

“O novo director das Antiguidades Egípcias [...] criticou vivamente as dezenas de missões arqueológicas estrangeiras que operam no Egipto. ‘Não autorizarei as missões que utilizam as suas escavações no Egipto com fins comerciais ou para permitir aos seus membros fazerem doutoramentos’. [...] Entre os factos que mais irritaram aquele responsável está o anúncio, em 1994, por uma missão arqueológica grega [...], da ‘falsa descoberta’ do túmulo de Alexandre o Grande”.

A.F.P., Público, 96/09/23

Seleccção de Paulo Mártires, Ana L. Duarte e A. Celso Mangucci

ROMANAS IV D.C.
(Vale do Tejo)
ROMANS IV A.C.
(Tagus Valley)

- EXECUTADAS EM BARBOTINA VERMELHA.
- A AQUISIÇÃO DE TODO O CONJUNTO PERMITIRÁ BENEFICIAR DE ASSINALÁVEL POUANÇA. 025
- TODAS AS ÂNFORAS SÃO ACOMPANHADAS DE TEXTO EXPLICATIVO E SUPORTE EM RESINA.
- EXECUTED IN RED CLAY
- THE ACQUISITION OF THE WHOLE WILL ALLOW YOU TO BENEFIT OF A CONSIDERABLE DISCOUNT. 025
- ALL THE PIECES COME WITH AN EXPLICATIVE TEXT AND WITH AN RESIN SUPPORT.

MINIATURAS de ÂNFORAS

ESCALA 1:5
 amphoras miniatures
 scale of 1:5

BÉTICA IV d.C.
BÉTIC IV A.C.

ITÁLICA III/A.C.
ITÁLIC III/B.C.

PÚNICA VI/IV a.C.
PÚNIC VI/IV B.C.

CONTACTE-NOS
PLEASE, CONTACT US!

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
 REVENDA EM MUSEUS
 E OUTRAS INSTITUIÇÕES.

DISPONIBILIDADE PARA MOLDAGEM E REPRODUÇÃO DE
 TODO O TIPO DE MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS.

boletim de encomenda nas páginas interiores!
 order form in inner pages!

SEIXAL ecomuseu

Oficina do Núcleo Naval

mostra fotográfica temporária
"Peixes e Pescarias no Concelho do Seixal"

construção e restauro de modelos de barcos tradicionais do Tejo

Embarcações Tradicionais do Tejo

Passeios didáticos e lúdicos

Transmissão das técnicas tradicionais de navegação à vela

Quinta da Trindade

Documentação e conservação do património museológico

NÚCLEOS E SERVIÇOS

NÚCLEO SEDE

Praceta Francisco Adolfo Coelho, Torre da Marinha, 2840 Seixal
Tel: (01) 2217596; 2210147; 2225300; Fax: (01) 2225301

Exposição permanente sobre

"O Território - O Homem - A História"
de 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h
encerra aos sábados, domingos, 2ª feiras e feriados

Centro de Documentação e Informação

horário de consulta:
2ª feiras, das 9h às 12:30h
3ª feiras, das 9h às 12:30h e das 14h às 17h
5ª feiras, das 14h às 17h

Serviço Educativo

informações e marcações:
de 2ª a 3ª feira das 9h às 12:30h e das 14h às 17:30h

OFICINA DO NÚCLEO NAVAL DE ARRENTELA

(núcleo em remodelação)

de 3ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h
encerra aos sábados, domingos, 2ª feiras e feriados

EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DO TEJO

varino Amaraso e botes de fragata Galvotas e Baía do Seixal
cais principal de apoio: Seixal

marcações através do Serviço Educativo

MOINHO DE MARÉ DE CORROIOS

Imóvel Classificado de Interesse Público
a moagem tradicional e o trabalho do moleiro

de 3ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h
sábados e domingos das 14h às 17h
encerra 2ª feiras e feriados

OLARIA ROMANA DA QUINTA DO ROUXINOL

Quinta do Rouxinol, Corroios
(em obras envolventes de protecção)
Sítio Classificado como Monumento Nacional

foros de cerâmica romanos (séculos II-IV)

acesso condicionado

cerâmica de produção local em exposição no Núcleo Sede

QUINTA DA TRINDADE

Azinheira, Seixal
Imóvel classificado de interesse público

Reservas

Serviço de Museografia
Laboratório de Conservação e Restauro

acesso condicionado

"Ecomuseu Informação"

Divulgação trimestral da Câmara Municipal do Seixal sobre o Programa de Iniciativas do Serviço Educativo e outras actividades do Ecomuseu

(pedidos pelo correio ou telefone)

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL ecomuseu

